

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
CONTINUING EDUCATION SYSTEM"

“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING
DOLZARB MUAMMOLARI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

GULISTON

2024-YIL 22-23-NOYABR

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-
PRACTICAL CONFERENCE ON "ACTUAL PROBLEMS OF
DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
CONTINUING EDUCATION SYSTEMS"**

**"UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING DOLZARB
MUAMMOLARI" MAVZUSIDA XALQARI ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI**

2-QISM

2024-YIL 22-23-NOYABR

GULISTON-2024

2024-yil 22-23-noyabr

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

UDK: 37.013

KBK: 74.0

U – 11

DOI:

“Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 1-qism (23-noyabr 2024-yil) – T.: Guliston, 2024

Ushbu to'plamga 2024-yil 22-23-noyabr kunlari Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya”, “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedralarida “Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma'ruza materiallari kiritilgan. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plamida respublikamiz va xorijiy soha mutaxassislari, professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, doktorantlar, talabalarning ilmiy maqolalari o'rin olgan.

Taqrizchilar:

Yo.A.Nurumbekova – Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

D.M.Elmuratova – Pedagogika fanlari bo' yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Mas'ul muharrir:

R.N.Ergashev – Pedagogika fanlari nomzodi, professor v.b.

A.A.Bolibekov – Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

N.T.Misirova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

M.Q.Xidirova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

Tashkilotchilar:

S.I.Qulmamatov – “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent

G.B.Kurbanova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent v.b.

Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya” hamda “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedralarining barcha professor-o'qituvchilari

Mas'ullar:

D.A.Utanbayeva – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

J.A.Ro'zimatov – “Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrasini stajyor-o'qituvchisi

Ushbu to'plam Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakultetining 2024-yil 20-noyabrdagi navbatdan tashqari yig'ilish bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas'uldirlar.

3-SHO'BA. RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING UMUMIY O'RTA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING RAQAMLI TA'LIM TENOLOGİYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (TABIATSHUNOSLIK FANI MISOLIDA)

Sh.Norqulov

Guliston davlat pedagogika instituti
"Pedagogika" fakulteti dekani, dotsent

J.Ro'zimatov

Guliston davlat pedagogika instituti, stajyor o'qituvchisi
e-mail: jamshidrozmatov1313@gmail.com

Annotatsiya. Jahonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, keng profilli mutaxassislar tayyorlash, talabalarning kreativligi, kasbiy kompetentligi, tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga molik. Shu jihatdan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiatshunoslik o'qitish metodikasidan innovatsion jarayonlarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlash, o'quv faoliyati samaradorligini oshirish qonuniyatlari, didaktik tamoyillari, metodikasini takomillashtirish hamda ilg'or xorijiy tajriba-larni boshlang'ich ta'limga tadbiq qilish zarurati izohlanadi.

Tayanch so'zlar: boshlang'ich sinf, innovatsiya, raqamli axborot texnologiyalari, tabiiy fanlar, nazariya, metodika, kreativlik.

Abstract. Methodologically improving the preparation of future elementary school teachers for innovative professional activities, training of wide-profile specialists, carrying out scientific research works on the development of students' creativity, professional competence, and natural-scientific worldview are of particular importance in the world. From this point of view, it is explained the need to prepare future elementary school teachers for the activity of designing innovative processes from the methodology of natural science teaching, to improve the laws, didactic principles and methodology of increasing the effectiveness of educational activities, and to apply advanced foreign experiences to primary education.

Key words: elementary school, innovation, digital information technologies, natural sciences, theory, methodology, creativity.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bugungi kunda dunyo miqyosida bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy ta'lim tizimi intensiv yangilanish dinamikasiga moslashtirish, innovatsion raqamli samarador ta'lim texnologiyalar asosida takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari doirasida tabiiy-ilmiy savodxonligini orttirish sohasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha «Ma'rifiy, ilmiy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish» to'g'risidagi bitimida dunyo miqyosida ta'lim oluvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan keng sharoitlar yaratish, ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyat kasb etadi.

Jahonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy texnologiyalar bilan kasbiy faoliyatga tayyorlash, shuningdek, raqamli ta'lim texnologiyalarini metodik jihatdan takomillashtirish, keng profilli mutaxassislar tayyorlash, talabalarning kreativligi, kasbiy kompetentligi, tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga molik. Shu jihatdan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikdan innovasion jarayonlarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlash, o'quv faoliyati samaradorligini oshirish qonuniyatlari, didaktik tamoyillari, metodikasini takomillashtirish hamda ilg'or xorijiy tajribalarni boshlang'ich ta'limga tadbiq qilish zarurati bilan izohlanadi.

Hozirda mamlakatimizda zamonaviy ta'lim texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga ko'tarish masalalariga oid tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bunda « Ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning barqarorligi, sifati va samaradorligini ta'minlash maqsadida "aqli tartibga solish" modeli elementlarini qo'llash doirasida, huquq tizimining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyotning yangi drayverlarini harakatga keltirish doirasida zamonaviy texnologiyalarga va raqamli faoliyatga bo'lgan talab»[1] kabi muhim vazifalar belgilandi. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiat-shunoslik fanini o'qitishda innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish, ta'limning keyingi bosqichiga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash, o'qitish sifati va samaradorligini ko'tarish, xalqaro standartlarga moslashtirish, tabiiy-ilmiy savodxonlikni orttirish, ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish alohi-da ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 29 oktyabrdagi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi 576-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi/ O'zbekiston Respublikasi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Prezidentning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son., O'zbekiston Respublikasi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Yevropa mamlakatlarida F.S.Azevedo, L.Darling-Hammond, A.J.Egalite, B.Kisida, D.S.Yeager, G.M.Walton, P.Cantorand, P.Carter, L.Darling-Hammond, R.D.Taylorand, A.A.West, A.Wigfield, J.Cambria, C.A.Wolters tomonidan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning turli jihatlari o'rganilgan.

MDH mamlakatlarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini hamda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish muammolari M.S.Axmadv, T.A.Vayzer, S.G.Grigoreva, N.G.Kalashnikova, E.F.Kozina, E.V.Kuznesova, V.V.Levites, S.A.Radionova, D.Z.Raxmonova, S.P.Russkoe, O.N.Ulyanova; boshlang'ich sinf o'qituvchilari kreativ kompetentligining o'ziga xos xususiyatlari T.V.Sunyaykina, Yu.A. Sergienko, G.A.Chomaeva kabilar tomonidan o'rganilgan.

Respublikamizda boshlang'ich ta'limda o'qitish, zamonaviy ta'lim metodlari masalalari R.Ibragimov, R.Mavlonova, N.Raxmankulova, R.Safarova, M.Inoyatova, M.I.Toshpulatova, U.A.Masharipova, tabiatshunoslik o'qitish metodikasini takomillashtirish muammolari M.I.Nuritdinova, tabiatshunoslik o'qitishning zamonaviy texnologiyalari va metodlari Sh.Mirzaxmatova, D.Po'latova, X.B.Norbo'tayev va boshqa tomonidan tadqiq etilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi natijalarining ahamiyati zamonaviy ta'lim texnologiyarining nazariy, amaliy, metodik, didaktik, texnologik ko'rsatkichlari, darajalari va baholash mezonlari o'rganilgani, shuningdek, "Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi" fanidan darslik, o'quv qo'llanma, o'quv dasturlarini ishlab chiqishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning metodik ta'minoti, elektron ta'lim resursidan foydalanish mumkinligi hech kimga sir emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi/O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son. 8-maqсад 3-band.

2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktyabrdagi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida" gi 576-son Qonuni.

3. O'zbekiston Respublikasi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son Qarori.

4. Elmuratova D.M Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash (Tabiatshunoslik fani misolida).- Toshkent, 2020-y. 11-16 s.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

5. Ruzimatov, J. (2024). The role of using digital educational technologies in methodical training of future primary school teachers. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 109-113.
6. Ro'zimatov, J., Norbo'tayeva, O., Savrullayeva, M., Cho'liyeva, A., & Usmonova, G. (2024). The role and importance of digital educational technologies for primary school students. *Modern Science and Research*, 3(5), 480-484.
7. Ro'zimatov, J. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalligi. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(8), 72-78.
8. Jamshid, R. Z. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 4(4), 141-146.
9. Ruzimatov, J. (2024). Improving the methodology of using digital educational technologies of future primary class teachers. *NRJ*, 1(3), 755-760.
10. Jamshid, R. Z., Ravshan, A., Sirojiddin, G., Gulizahro, T., & Azamat, Z. (2023). Developing effective approaches to the use of modern information technology in education.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

R.N.Ergashev

Guliston davlat pedagogika instituti
professori v.b., ped. fan. nomzodi
e-mail: ergashev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisdan innovatsion ta'limning an'anaviy o'quv-tarbiya jarayonidan farqli jihatlari, uning o'ziga xos xususiyatlari va uning turli xil ko'rinishlari, ta'limning maqsadi, mazmuni, metod va texnologiyasiga bevosita ta'siri asoslab berilgan. Uni tashkil etish shakli va boshqaruv tizimi, pedagogik faoliyat va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishdagi o'ziga xoslik, ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimi, o'quv-metodik ta'minoti, tarbiyaviy ishlar tizimi, o'quv reja va o'quv dasturlari, o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion texnologik ta'lim, uning o'ziga xos xususiyatlari, tashkiliy shakl va boshqaruv tizimi, ta'lim tizimi, pedagogik tizim, yangilik xillari, ta'limni nazorat qilish va baholash tizimi, tarbiyaviy ishlar tizimi, kafolatlangan natija.

Abstract. In the thesis, the different aspects of innovative education from the traditional educational process, its specific features and various forms, the impact of education on the goal, content, method and technology are justified. The form of its organization and management system, the originality in the organization of pedagogical activities and the educational process, the system of monitoring and evaluating educational levels, educational and methodological support, the system of educational work and their impact on the plan and educational programs, student and teacher activities are clearly shown.

Bugungi kunda uzluksiz ta'limning barcha turlariga an'anaviy va

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ommaviy ko'rinishdagi o'quv-tarbiya jarayonlari o'rniga o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion pedagogik texnologiyalar kirib keldi. *"Innovatsion ta'lim"* deganda odatda o'quv jarayoniga yangi elementlarni olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ham innovatsiya ta'lim tizimiga o'zgartirishlar olib kirish bilan bevosita bog'liq. Bunday o'zgartirishlar ta'lim tizimining: maqsadiga, mazmuniga, metod, texnologiyasiga, uni tashkil etish shakl va boshqaruv tizimiga; pedagogik faoliyatdagi o'ziga xoslik va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishga; ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimiga; o'quv-metodik ta'minotiga; tarbiyaviy ishlar tizimiga; o'quv reja va o'quv dasturlariga; o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga bog'liq. [1]

Yangilik tarixiy aspektda nisbiylik ahamiyat kasb etadi. Yangilik aniq tarixiy xarakterga ega, ya'ni o'z vaqtdan oldin paydo bo'lishi mumkin, o'z vaqtida me'yor bo'lishi yoki eskirishi ham mumkin. Maktab yoki oliy tizimning rivojlanish jarayonida, ehtimol ta'lim tizimi butunicha: absolyut yangiligi (o'xshashi, prototipning yo'qligi); nisbatan yangiligi; o'ziga xos, ixtirochiligi ko'rinishidagilar hisobga olinadi.

Yangilik xillari maktab va oliy tizimda turlicha asoslarga ko'ra guruhlanadi:

Birinchi guruh yangiliklarni kiritish, maktab va oliy tizimda sodir bo'ladigan pedagogik jarayonga aloqadorligi bilan asoslanadi. Ushbu jarayonni tushunishga tayanib, quyidagi ko'rinishdagi yangilik xillarini ajratish mumkin:

- ta'lim maqsadi va mazmuniga;
- pedagogik jarayon metodikasi, vazifalari, usullari, texnologiyalarga;
- ta'lim va tarbiyani tashkil etish shakllari va vositalari;
- rahbariyat, pedagog va o'quvchilar faoliyatiga. [2]

Ta'lim tizimiga ikkinchi guruh yangilikni kiritish hajmi belgisiga asoslanadi. Bu yerda quyidagi o'zgarishlarni ajratish mumkin:

- bir-birlari bilan bog'liq bo'lmagan lokal va alohida (bir tomonlamalilik);

- kompleks, o'zaro bir-biri bilan bog'liq;
- butun maktab va oliy tizimni qamrab oluvchi, tizimli.

Uchinchi guruh innovatsion imkoniyatlarga qarab amalga oshiriladi. Bu holatda quyidagilar e'tiborga olinadi:

- ta'lim dasturlari, o'quv rejalar, tuzilmalarni takomillashtirish, ixtirochilik, ko'rinishlarni o'zgartirish bilan bog'liq ma'lum va qabul qilinganlarni modifikatsiyalash;

- kombinatorlikka (o'zgartirishlar) xos yangilik kiritish;
- radikal o'zgartirishlar. [3,74]

Ko'rilgan ushbu pedagogik tizimni mukammal tarkibiy tuzilishga ega deb bo'lmaydi. Ko'rsatib o'tilganlarga qo'shila olmaydiganlar pedagogik tizimning muhim tarkibiy qismlari, shuningdek, «natijalar», «o'quv-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tarbiyaviy jarayonni boshqarish», «texnologiya»lardan iborat, deb ham hisoblashlari mumkin.

Ular quyida berilgan chizmadagi pedagogik tizim modelida ko'zga tashlanadi.

Maqsadlar natijalar bilan mos kelib, uzluksiz jarayon tashkil etadi. Maqsadlarning natija bilan to'la mos kelishi pedagogik jarayonning ishonchi, o'lchov ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik tizim boshqaruv, birlashtiruvchi hamma tarkibiy qismlari nisbatan mustaqil qism hisoblanadi, chunki ular o'z maqsad va tuzilishlariga egadir.

Pedagogik tizimni tashkil etuvchi tarkibiy qismi sifatida alohida omillar birligi deb ta'kidlagan holda ularni ko'pincha, o'quv-tarbiya jarayonining texnologiyasi deb ko'rsatadilar. Bunday yondashishda pedagogik tizim ko'zlangan maqsadga erishishni ta'minlaydigan mustahkam tashkiliy texnologik kompleks bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik tizim har doim ham texnologiyadir. Ana shu belgisi bo'yicha pedagogik tizimning tarkibiy qismlar ixtiyoriy «to'plamidan» ajratib olish osondir.

Texnologiya - bu qat'iy tashkiliy mantiqqa bo'ysunuvchi imkoniyatlarini belgilovchi tizimning ichki sifatidir. Shu bilan birga topshiriqni baholash darajasining o'zidayoq, texnolog ma'lum jarayonlar hamda hodisalarga tayanadi. Ma'lum jarayonlar muvaffaqiyat ifodasining dalili sifatida foydalaniladi, ajoyib xodisalar natijalari esa yangi sabab va formula manbalari sifatida amalga oshiriladi. O'quv texnologiyalarni loyihalashtirish metodik «tajribalarni umumlashtirishdan» farqli «mumkin emas» xulosasini bermaydi. Texnolog uchun bu faqatgina vaqt va harajatlar masalasidir. Texnolog faqatgina yaxshi ma'lum, tekshirib ko'rilgan, asoslangan, shubha qilinmaydigan fikrlarga asoslanadi. Texnolog tajribalar o'tkazmay, aniq ko'zlangan natijalar bilan ish olib boradi.

Texnologiya variantlikka yo'l qo'ymaydi uning asosiy vazifasi - aniq kafolatlangan natija olishdir, u har doim ham asosiy yechimida oddiydir. Asosiy yechimni tushunish qolgan hammasini, o'zaro zarur elementlar tizimi, tartibining mazmunini ochib beradi. Texnologiyadan hech bir

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qismini olib tashlab bo'lmaydi, u yerda ortiqchasi bo'lmaydi, bo'lishi mumkin ham emas. Bu juda murakkab holat, har ikkinchi o'qituvchi izlash – tadqiqotchilik tartibida ish olib boradi va shu bilan bolaning maktabdagi hayoti natijasining noaniqligini kuchaytiradi. [4,29]

Har doim, ayniqsa «aniq» fanlar deb nomlanuvchi yo'nalish vakillari orasida pedagoglarni xarakterlari uchun koyib turuvchilar topiladi va ular har galgidek pedagogika tizimi modellarini reviziya qilish va moderizatsiyalashdan boshlaydilar. Endi quyida pedagogika tizimida sodir bo'ladigan jarayonlarniig ba'zi prinsipial xarakteristikalariga to'xtalib o'tamiz.

Pedagogik tizimining har bir aniq modifikatsiyasi ko'zlangan natijaga erishishi aniq hususiyat va imkoniyatlarga ega degan qoidadan kelib chiqamiz. Bu imkoniyatlar tizimining aniq hususiyatlari bilan qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu tarzda biz ta'lim va tarbiyaviy jihatdan ko'zlangan daraja va sifatga erishmoqchi bo'lsak, unda shunga mos pedagogik tizim haqida o'ylashimiz kerak va uning ishlashi pedagogik jarayonning kerakli yo'nalishi va intensivligini ta'minlashi zarur. Buning natijasi, o'quv-tarbiyaviy jarayonning yanada yuqoriroq samaradorligi, har doim pedagogik tizimni takomillashtirish oqibatidir. Bu juda murakkab muammo, ularni ishlab chiqishga dunyoda endi kirishilmoqda.

Hozirgi, umumiy ko'rinishga juda ko'p ko'rinishli ko'rsatgich, «xarajat» va «natija»larni to'plash mumkin bo'lmoqda. Ushbu muammoning foydaliligini aniqlash esa uni iqtisodiy nuqtai nazardan hal qilish imkonini beradi. Intuitiv va sub'ektiv baholarni juda oson noto'g'ri deyish mumkin va bu yerda vaziyatdan chiqish faqatgina fikrlarni to'plashdan iborat bo'ladi. Har qanday pedagogikaning maksimal umumiy samarasi 100% ko'zlangan maqsadga to'la erishilgan xisoblanib, agar tarbiyachilar uchun ilgari erishilgandan pastroq darajada bo'lmasa mumkin bo'ladi.

Yana biron-bir pedagogik tizim tuzilishiga nazar tashlaylik, u «yomon» va «yaxshi» pedagogik tizim uchun ham birdir. Uning uchun o'qituvchi ham birdir. Uni o'qituvchi, o'quvchilar munosabatigacha soddalashtiramiz. Bu munosabatlar ilgari o'rganilgan edi va umumiy xulosa ma'lum: deyarli 50% o'qituvchidan, 50% esa o'quvchiga bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, masalan: eng yomon pedagogik tizimning samaradorligi, aytaylik o'qituvchi, umuman hech qanday harakatlarni amalga oshirmagan holda, ammo tizim ishlasa 50% dan kam bo'lmaydi. An'anaviy pedagogik tizimning foydali harakat koeffitsenti 60% dan oshmaydi deb hisoblanadi. Bu esa maktab tarbiyalanuvchilarining faqatgina yarmidan ozgina ko'prog'i dasturni to'la o'zlashtira oladi deganini bildiradi.

Yana bir muhim fikr, tizimning umumiy nazariyasidan ma'lumki tizimni baravariga bir necha parametrlar bo'yicha yaxshilash mumkin emas. To'g'ri yo'l yangilikni asta-sekin, uning foydaliligiga ishonch hosil

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qilib, har tomonlama tekshirib ko'rib, keyingi ishlarni o'ylab kiritishdan iborat. Tajribalar shuni ko'rsatadiki har bir yaratilgan yangilik oldiniga albatta ilgarisidan ham yomon ishlaydi. Chunki bu jarayonni o'rganish, moslashish, sustkashlikni yengish kerak.

Pedagogik tizimni takomillashtirishning asosiy yo'llari ikkita: intensiv va ekstensiv. Intensiv rivojlanish pedagogik tizimni ichki imkoniyatlar hisobiga, ekstensiv yo'l esa qo'shimcha kuchlar jalb etish – ya'ni, vositalar, asbob-uskunalar, texnologiyalar hisobiga takomillashtirishni ko'zda tutadi. Pedagogik texnologiyaning intensiv rivojlanish imkoniyatlari tugagan deb hisoblanadi: maktabning mavjudligi ming yilliklar davomida hamma yo'llarni sinab ko'rgan, hozirgi pedagoglar nasibasi qaytarish, tarbiya vazifasini, mantiqiy chuqur esga olish, uning birlamchi asoslariga chuqur tushib borishdan iborat. [5,64]

Yana bir bor qaytarib aytamiz, agarda maktab oddiy faoliyat yuritayotgan, yashayotgan, rivojlanayotgan va bolalarni o'qitayotgan bo'lsa, bu faqatgina o'zining konservativ tabiati hisobigadir. Ba'zi nazariyotchilar aytadilarki, juda yaqin vaqt ichida pedagogikada innovatsiya bir ma'noni – orqaga, o'tmishga, o'ylab va oqilona tarbiyalash, ma'naviy tarbiyalovchi, yangiliklarsiz va tirishishlarsiz tinch tizimga qaytishnigina bildiradi degan fikrni aytmoqdalar. G'arb maktablari ekstensiv yo'l bilan pedagogik mahsulotni yangi informatsion texnologiyalar, vaqtni turli xil o'quv faoliyatlariga taqsimlash, sinfdagi differentsiya va individuallashtirish hisobiga oshirish bilan rivojlanib bormoqda. Shu bilan pedagogik mahsulot sifati yaxshilanmoqdaki, bu savol aniqligicha qolmoqda: ko'pchilik mustaqil ekspertlar bunga ishonchsizlik bildirmoqdalar. Bu holatdan chiqish yo'li «O'zaro bog'liqlikdagi innovatsiya (yangiliklar)» deb ataluvchi, intensiv va ekstensiv yo'llarni birlashtirishga imkon beruvchi pedagogik tizim rivojlanishi hisoblanadi. Bu pedagogikaning foydalanish imkoniyatlarini chuqur tekshirishni talab qiladi, bu esa ular turli ko'rinishdagi har xil xarakterli va turli darajadagi pedagogik tizim tashkil etuvchilari uchrashgan nuqtada namoyon bo'ladi.

Bo'sh joylarini yangi texnologiyalar bilan mustahkamlab, pedagogik tizimning umumiy samarasini yaxshilashga urinsa bo'ladi. Bunday yondashishda innovatsiya o'ylab topilgan «tashqi» chora bo'lib ko'rilmaydi, balki chuqur mazmunli talab va tizimni bilish, anglab yetilgan qayta tuzish hisoblanadi.

Agar shunday nuqtai nazar bilan innovatsion chaqiriqlarga qaralsa ularda deyarli yangi jihatlar yo'qdek tuyuladi. Jumladan, eski muammolarni hal etish uchun yangi «retsept»lar ham yo'q. Umuman olganda innovatsion g'oyalarga insoniyat taraqqiyoti jarayoni haqidagi yangi bilimlarga asoslangan, pedagogik muammolarni hal qilishga ilgari qo'llanilmagan nazariy yondashuvlar, aniq amaliy texnologiyalardan olingan yuqori

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

natijalarni kiritishga majburmiz.

Pedagogika fanida berilgan g'oyalarni ishlanganlik darajasining muvofiqlik jihatlari bo'yicha umumiy va qisman innovatsion loyihalar miqdori, shuningdek, pedagogik amaliyotda ulardan foydalanishning tahliliy umumiy pedagogik innovatsiyalarga kiritish imkonini berdi.

1) Pedagogik fan tizimi va pedagogik amaliyotni, yangi bo'lmagan biroq doimiy dolzarb va o'zidan o'quv-tarbiya jarayonini bitimlashtirishning umumiy g'oyalari va amaliy texnologiyalarini o'ziga mujassam qilgan.

2) Insonparvarlik pedagogikasini barcha nazariy qoidalari va amaliy texnologiyalarining yig'indisi jamlangan.

3) Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish yangi g'oyaviy yondashuvga asoslangan.

4) Axborotlashtirish, ommaviy kommunikatsiyalashning yangi g'oyalari va vositalarini qo'llashga asoslangan texnologiyalari innovatsion texnologiyalar hisoblanadi.

Pedagogik tizimda innovatsion tuzilmalarning bosh yo'nalishi: yaxlit pedagogik tizim; o'quv yurti; pedagogik nazariya; o'qituvchi; o'quvchilar; pedagogik texnologiya; mazmun; shakl, metodlar, vositalar; boshqaruv; maqsad va natijalar. Tizim osti tuzilmalarining chuqurligi bo'yicha innovatsion yangi kiritmalarning mohiyati, sifati va maqsadga muvofiqligi haqida xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T., TDPU, 2007.
2. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. - T., 1999
3. Назимов С.С. Педагогические инновации в национально-региональном компоненте содержания образования. -Т., "Учитель", 2005. -№ 6. С. - 74.
4. Пугачёва Н.Б. Источники инноваций общеобразовательного учреждения. Завуч, 2005, № 3. С. -29.
5. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.

BOSHLAG'ICH TA'LIMNI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI

R.N.Ergashev

Guliston davlat pedagogika instituti professori v.b., ped. fan. nomzodi
e-mail: ergashev@mail.ru

M.Z. Nasurulazoda

"Boshlang'ich ta'lim" magistratura mutaxassisligi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlag'ich ta'limni integratsiyalash innovatsion pedagogik va texnologik yondashuvning mahsuli, o'quv fanlarining o'ziga xos sintezi, yangilikning kelib chiqishi, kashfiyot ekanligi har tomonlama yoritilgan. Innovatsion pedagogik va texnologik yondashuv masalalariga xorijiy olimlarning pedagogik qarashlari va uslubiy tavsiyalari, boshlag'ich ta'limni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishning samarali shakl, vosita va metodlari keltirib o'tilgan.

Abstract. In the thesis, it is justified that the integration of primary education is a product of innovative-pedagogical and technological approach, it is not a mechanical combination of academic subjects, but their synthesis, the creation of innovation and discovery. In this regard, the pedagogical views and methodological recommendations of foreign scientists, effective forms, tools and methods of integrating primary education are mentioned.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion pedagogika, texnologik yondashuv, integratsiya, ta'limni integratsiyalash, sintez, emotsional yangilik, integrativ ta'lim, integrativ darslar, ta'limni integratsiyalash shakl, vosita va metodlari.

Ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosati, yangi tahrir ostida qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda belgilab berilgan vazifalar asosida ta'lim muassasalarini yanada takomillashtirish, o'quv-tarbiya jarayonlarini zamonaviy talablar darajasida tashkil etish, uning sifat va samaradorligini yanada oshirish ishlariga alohida e'tibor berilmoqda. Ta'lim jarayoniga innovatsion va ilg'or texnologik yondashuvlar jadallik bilan kirib kelmoqda. [1, 8-b.]

Innovatsiya tushunchasi – «yangilik» ma'nosini bildirib, ta'lim islohotlarida nazarda tutilgan ta'limda totalitarlikdan demokratik ta'lim tizimiga o'tish, shaxsning qiziqishlari, qobiliyatini hisobga olish, ta'limni insonparvarlashtirish, ta'lim tizimini jamiyatning iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish, bilimlarni chuqur o'zlashtirishni ta'minlaydigan ta'lim tizimini shakllantirishga sharoit yaratish kabilarni nazarda tutadi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limni integratsiyalash masalasi dolzarb muammolardan biriga aylandi. Avvalo, "integratsiya" tushunchasi qanday ma'noni anglatishi, boshlang'ich ta'limni integratsiyalash uchun qanday yo'l tutish kerakligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish lozim.

Integratsiya – «butun» degan ma'noni bildiradi, demak, bu tafakkur o'sishi jarayonining turli qism va elementlarini bitta butunga birlashtirish bo'lib hisoblanadi. Integratsiya fanlarning mexanik birlashishi emas, bu sintez, yangi narsaning kelib chiqishi, kashfiyotdir. Alohida tizimlarning yaqinlashishi, bog'lanishi va yagona bir yangi narsaning yaratilishidir. [2, 48-b.]

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Bugungi kunda biror bir lug'atda integratsiyaning metodik jihatdan mazmuni haqida bironta so'zni uchratish mumkin emas. Lekin integratsiya so'zining ma'nosi hammamiz uchun yaxshi tanish. I.Kololojvari, L.Sechenikovalar integratsiyani metodik xarakterini «Integrativ darslarni qanday tashkil etish mumkin?» nomli maqolalarida quyidagicha tasniflaydilar: «...integratsiyalashgan darslarning imkoniyatlarini to'rt yil o'rganish natijasida bu metodikaning kelajagi katta ekanligiga ishonch hosil qildik.

Unga ko'ra o'quvchilar ongida bizni o'rab turgan dunyo haqida yanada to'liq va atroflicha keng tasavvur hosil qilish imkoniyati tug'iladi. Bolalar o'z bilimlarini amaliyotda yanada faol qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar, chunki bunda bilimlarning tub mohiyati yanada keng ochib berish imkoniyati, olamni bir butunlikda tasavvur qilish imkoniyati mavjud. O'qituvchi fanga oid bilimni berishda uni boshqa fanlar ma'lumotlari bilan solishtirish asosida uni yanada boyitadi, to'ldiradi". [3, 87-b.]

Maktabda o'qitiladigan barcha fanlarda integratsiyalashning ma'lum bir imkoniyatlari mavjud bo'lib, uni integratsiyalashgan holda tashkil etish bir qator shartlarga bog'liqdir. Shuning uchun pedagoglar va metodistlar yangi dasturni yaratishdan avval, ana shu holatlarni barchasini e'tiborga olishlari lozim. Buning uchun eng avvalo o'qituvchi sinfning tayyorgarlik darajasini, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini, qiziqishlarini hisobga olishi lozim.

O'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarning sabablaridan biri integratsiya metodidan foydalanish ham bo'lishi mumkin. O'quvchilarning bir fanni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlarining sababi, boshqa bir fandan yaxshi bilimga ega bo'lishlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun katta hajmdagi matnni savodli ko'chirib olish uchun uni tez va to'g'ri o'qiy olish malakasi talab qilinadi. Agar bunday imkoniyat haqida gapirmasdan turib, o'qituvchi o'rgatiladigan har bir fanni boshqasi bilan solishtirmasdan, taqqoslamasdan, uning ma'lumotlaridan foydalanmasdan o'rgatishi anchayin qiyin va zararli bo'lishi mumkinligini his qilishi zarur.

Biz dunyo yagona bir butun ekanligini his qilib borayapmiz, sababi bir mavzuni yoritish uchun boshqa bir sohalarga murojaat qilmasdan iloji yo'qligi kunday ravshan bo'lib bormoqda. Bunday hollarda taqqoslash, qarama-qarshi qo'yishdan foydalaniladiki, bu esa integratsiya hisoblanadi. [4, 78-b.]

Dasturdagi ko'plab fanlarda «to'qnashish» mavjud: bunda ma'lum bir ob'ektni o'rganishda mavzular, muammolar, savollar bir xilligiga ro'para bo'linadi. Bularning barchasi esa hyech bo'lmaganda bitta mavzuga doir integratsiyaga bo'lgan «talab»ni ifodalaydi. Boshlang'ich ta'limdagi o'qish darslarini ona tili, odobnoma, shuningdek, tasviriy san'at, tabiatshunoslik, texnologiya fanlari bilan bog'lab o'qitish uchun modulli dars

texnologiyalariga amal qilmoq joiz. Chunki bunday darslar o'quvchilarni ijod qilishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Xorijiy mamlakat olimlari ilgari surayotgan ayrim ta'limotlar mohiyatiga to'xtalamiz. Integrativ ta'limning bosh maqsadi – bolani tabiat, jamiyat, fan, san'at bilan, bir so'z bilan aytganda dunyo bilan suhbatga tortish, mazkur suhbat mobaynida faqat odamlar suhbatlashadigan til bilangina emas, hayvonlar, o'simliklar tili bilan, rassomlar, musiqachilar, olimlar foydalanadigan tildan foydalanishga yo'naltirish g'oyasi, kichik maktab o'quvchisiga fikr doirasi keng bo'lgan muloqot san'atining boshlang'ich savodini egallashda yordam berish lozim.

Bu savod o'z ichiga odamlar bilan muloqotdan tortib (tengdoshlari, katta yoshdagilar, kichik yoshdagilar) o'z-o'zi bilan muloqotdan to atrof-muhitdagi hodisalar bilan muloqotni kiritadi, integrativ ta'limning maqsadlaridan yana biri o'zi yashayotgan olam haqida narsa va hodisalar orasidagi bog'liqlik, o'zaro yordam, moddiy va madaniyatning turli-tumanligi haqida keng va eng asosiysi, insonning ichki (ma'naviy) va (ijtimoiy) dunyosi haqida, olamda hukm suruvchi qonunlar (tabiiy, ilmiy, tarixiy, axloqiy) haqida tushuncha berishdir. Asosiy urg'u faqat ma'lum bilimlarni egallashgagina emas, balki obrazli fikrlashni rivojlantirishga beriladi. Olamning umumiy ko'rinishi tovushlar, obrazlar, ranglar orqali tanishtiriladi, bola esa ham dunyoni, ham o'zini o'rganuvchi, tekshiruvchi o'rniga qo'yadi.

Integrativlik insonning olam bilan o'zaro aloqalarida aks etuvchi mavzularga kiritilgan. Bola idrokida abstrakt bo'lgan uzoq va (kosmos, yulduzlar, er planetasi, katta bo'shliqlar va vaqt qa'ri) yaqin olam (mikroolam, uy oldidagi hayvonlar va o'simlik dunyosi, ona Vatan tabiati va boshqa mamlakatlar tabiati) haqida yaxlit tasavvurlar hosil bo'ladi. Insonlar olami bilan (turli mamlakatlar va madaniyatlar, sivilizatsiya markazlari, insonning inson va jamiyat bilan munosabatlari, insonning ichki dunyosi), madaniy dunyosi bilan (xalq ijodi, rassom va olimlar ijodi, ma'naviy qadriyatlarni saqlovchi odamlarning ishlari). Bir so'z bilan aytganda, shu olamlar ichra sayohatning mavjudlik qonuniyatlarini, tillarining o'ziga xos xususiyatlarini ochish – integrativ ta'limning asosiy mantiqidir.

Integrativ ta'lim oddiydan murakkabga, bilishdan – ilmga, tartibsizlikdan uyg'unlikka, chanqoqlikdan mohirlikka va ijodga bo'lgan harakatni taklif qiladi. Bola dunyo yaralishining «g'ishtchalari» bilan tanishadi, olamning boshlanishiga, insonning yerda paydo bo'lishiga murojaat qiladi. So'zlarni, sonlar sirini, yashil barglar, qadimiy afsonalar sirlarini ochishga intiladi. U makon va zamon

bo'ylab sayohatga o'tlanadi. Shunday qilib, bola har kuni ochilishi kerak bo'lgan olamning go'zalligini va turli-tumanligini his qiladi.

Murakkab dunyoqarashlar ilmiy, badiiy g'oyalar bola tushunishi uchun qulay, obrazli mavzularda o'z aksini topgan, ular yil mundarijasini tuzishga imkon beradi. Bir tartibga solingan tizim bu integrativ ta'limning o'ziga xos xususiyatidir. Bunday o'yinlarga yondoshish 6-10 yoshdan boshlanadi. Bu hol ularni turli o'yin orqali murakkab bilim orttirish, badiiy, axloqiy masalalarni hal qilishiga yordamberadi. Yil va chorak mundarijasiga turli ertak qahramonlarini kiritilishi ham shu maqsadga xizmat qiladi. Ular bolani mavzudan mavzuga yetaklab yurgandek, ular bilan bola, inson bilan muloqot qiladi va yangi narsalarni bilib oladi.

Integrativ ta'lim shaxsga moslangan yo'nalishga ega, faqatgina sinf yoki guruhga emas, har bir bolaga ahamiyat beriladigan qilib ishni tashkil etishni nazarda tutiladi. Bunda uning shaxsiy fazilatlari, qobiliyatlari alohida ko'rsatiladi, uning qiziqishlari hisobga olinadi. Shu maqsadda «O'z yulduzingni yoq», «Guldastada sening guling», «Sen sevgan kitob» kabi o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin davomida diqqat-e'tibor birgina bolaga qaratiladi. (Masalan, tug'ilgan kuni munosabati bilan osmonda yangi yoritilgan yulduz uning nomi bilan ataladi yoki katta guldasta bayram egasiga yoqadigan gul bilan boyiydi). Sevimli kitob esa sinf kutubxonasini to'ldirish bilan birga egasiga (imzosi) ega bo'ladi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlariga moslashish ularning badiiy faolligini rivojlantirishni taqozo qiladi. Bilim olish, badiiy hayotiy masalalarni hal qilishda o'ziga xoslikni, uddaburonlikni, epchillikni rag'batlantirishni nazarda tutadi. SHU munosabat bilan bolalarning she'r va hikoyalar yozish, yangi raqs o'ylab topish, shirin taom pishirish, biror asbob yaratish, o'simliklardan shakllar yaratish kabi ishlar bilan rag'batlantirib borish taqozo etiladi. [5, 57-b.]

Emotsional tomonlarni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Darslar bolalarda ko'rish va eshitish qobiliyatlarini (materiallar sifatini, materialni ushlab ko'rib ajrata bilish qobiliyati), sezish tuyg'ularini (hid va ta'mni ajrata olish qobiliyatlarini) rivojlantirishga yordam beradi. «Ovchilar», «Hayvonlar», «Izquvarlar» o'yinlarini o'ynash bolalarga faqat umumiy bilimlarga ega bo'lish, masalalarni mantiqan hal eta bilishgina emas, insonga berilgan barcha his-tuyg'ular ham muhim ekanligini ko'rsatib beradi.

Ularni rivojlantirish o'ta nozik tuyg'ularning shakllanishiga yo'ldir. Bunga yorqin obrazlarga, san'at asarlariga, tabiat bilan zavqlanishga murojaat qilish orqali erishish mumkin. Bolalarda salbiy, xunuk, yomon narsalarga ham emotsional munosabatini rivojlantirish lozim.

Bunga ertaklar o'qish, turli sahna ko'rinishlari qo'yish yordam beradi. Bolaning his-tuyg'ulari uning jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq holda bolani faol harakat qilishga, o'z xolatini tana harakatlari, imo-ishoralar, raqs orqali ko'rsatib berishga imkon beruvchi mashqlarni kiritish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. -T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. Mavlanova R.A., Raxmankulova N.X., Matnazarova K.O. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. -T., 2012.
3. Кололожвари И., Сеченикова Л. Как организовать интегрированный урок? (о методике интегрирование образования) //Народное образование. - 1996. -№1. - С. 87-89.
4. Mavlonova R.A., Raxmankulova N.X. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T., TDPU, 2007.
5. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. -T., 2021

O'QUVCHI-YOSHLARNI VIRTUAL OLAM TA'SIRIDAN HIMOYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

G.P.Isayeva

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrasini professori v.b.,

U.A.Ravshanov

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika ta'lim yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining insonlar hayotidagi ahamiyati, virtual olam, virtual dunyo tushunchalarining lug'aviy ma'nosi keltirilgan. Shuningdek, internetning o'ziga semiotik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan madaniyat hodisasi sifatida qaralishi, virtual olamda ko'proq yolg'on ma'lumotlar tarqatish, kishilarni aldash, chalg'itish oson kechishi bo'yicha olimlarning tadqiqotlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *virtual olam, virtual dunyo, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, axborot almashinuv, kompyuter, dasturiy ta'minot, internet, television makon.*

Abstract. This article presents the importance of information and communication technologies in human life, the lexical meaning of the concepts of the virtual world, the virtual world. Studies of scientists have also been analyzed on the perception of the internet itself as a cultural phenomenon with semiotic and psychological characteristics, the dissemination of more false information in the virtual world, the ease of deception, distraction of people.

Key words: *virtual world, virtual world, information and Communication Technology, Information Exchange, computer, software, internet, television space.*

Bugungi kunda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy qilinishi va insonlar hayot tarzida buning aks etishi natijasida axborot oqimining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. "Axborot asri" deb nomlanayotgan hozirgi davrda inson hayotining har bir jabhasiga axborot texnologiyalari joriy qilingan. Ushbu texnologiyalarning xizmat ko'rsatishni tezlashtirish, ma'lumotlarni oson topish, barcha sohalarda xorijiy tajribalar, yangiliklardan xabardor bo'lish, zamon bilan hamnafas yashash, axborot almashinuvini tezlashtirish bilan birgalikda yoshlar ma'naviyatining pasayishi, aholining kiberhujumlarga uchrashi kabi salbiy ta'siri ham kuzatilmoqda. Bu sohaning shiddat bilan shakllanishi virtual olamning jamiyatga ta'siri, uning ijtimoiy, falsafiy, psixologik jihatlarini o'rganishni taqozo etadi.

O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilish muammosi yuzasidan so'z yuritishdan avval, "virtual olam", "virtual dunyo", "virtual borliq" tushunchalarining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratish lozim.

Virtual dunyo ("*virtual makon*" deb ham ataladi) kompyuter simulyatsiyasi muhiti bo'lib ko'plab foydalanuvchilar tomonidan to'ldirilishi mumkin[8].

O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'zning lug'aviy ma'nosi keltirilmagan bo'lsa-da, izoh.uz saytida "virtual olam" tushunchasiga "Noreal, dasturiy muhitga aloqador, dasturiy muhitda yaratilgan", deb ta'rif berilgan. [7]

Bugungi hayotimizni ko'p qismini virtual olamda o'tqazar ekanmiz biz unga moslashib borayotganimizni unutmasligimiz lozim. Biz uchun kompensatorlik vazifasini bajarayotgan algoritmlarning ta'sir simmetriyasini unutmaslik kerak. Chunki faqatgina real dunyoning murakkabligigina bizni yangi maqsadlar qo'yishga fikrlashga majbur qiladi, konstativ bir xillikka ega, doimiy ovunchoq virtual olam esa maqsadsiz utopik xayollarni keltirib chiqaradi va maqsadsiz yoki sifatsiz fikrlashdan kelib chiqqan qaror-xulosalar orqali absurdlikka olib keladi[1].

Professor Sh.S.Kushakov fikricha, "Kompyuter asri yangi dezinformasiyani vujudga keltirdi, ya'ni feykli dezinformasiya. Demak virtual olamda ko'proq yolg'on ma'lumotlar tarqatish, kishilarni aldash, chalg'itish oson kechmoqda". [4]

I.D.Yegorcheva Internet va televizion makonni o'z ichiga olgan o'spirinlar hayotining yangi joylari haqida gapiradi. Ushbu bo'shliqlar zamonaviy o'spirinlarning yangi "ijtimoiylashuv bo'shliqlari" sifatida qaraladi. Ushbu sohalarning ahamiyati rivojlanib borayotgan odamlar

hayotida shunchalik kattaki, bu sizni yangi paydo bo'lgan ijtimoiy institutlar haqida o'ylashga majbur qiladi. "Biroq, bu bo'shliqlar va ularning "kattalar jamoasida" ta'siri haqida bilim yetarli emas". [2]

Bugungi kunda, albatta, muhim vazifa "o'qituvchilarning axborot madaniyatini har tomonlama va maqsadli rivojlantirish, uning darajasiga oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga info-kommunikatsiya texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish va shunga mos ravishda talabalarning axborot kompetensiyasini shakllantirish bog'liqdir". [5]

Darhaqiqat, zamonaviy bola ko'p jihatdan "boshqacha" bo'lib qoldi. Ushbu fikrni ishlab chiqishda biz N.V. Chudovaning bayonotini beramiz, u Internetga kirish motivatsiyasini o'rganish natijalariga ko'ra O.N. Arestova., L.N. Babanin, A.E. Voyskunskiy foydalanuvchilarning fikriga ko'ra, endi bu ehtiyojlarning katta qismini qondirishga yordam beradi. Bu sizga Internet tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlarni zamonaviy inson faoliyatiga vositachilik qiladigan va uning yuqori aqliy funksiyalarini shakllantirishda ishtirok eta oladigan yangi madaniy vositalar sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Umuman olganda, internetning o'zi semiotik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan madaniyat hodisasi sifatida qaralishi mumkin. [6]

Shunday qilib, so'nggi o'n yilliklarda sodir bo'lgan yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishidagi ulkan yangilanish va uning davom etayotgan taraqqiyoti Internetni yangi, deyarli o'rganilmagan muhit sifatida ochdi, bu esa ushbu sohadagi inson faoliyati bilan bog'liq ko'plab savollarni tug'dirdi va shu bilan olimlarga tadqiqot uchun keng muammoli maydonni ochdi. Internet-bu o'ziga xos haqiqat, ilgari mavjud bo'lmagan, haqiqatan ham yangi "dunyo" bo'lib, u inson uchun o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini ochib beradi va shu bilan o'z foydalanuvchilariga shaxsiy rivojlanishning turli xil variantlari va mumkin bo'lgan trayektoriyalarini taklif qiladi. Bu shuni anglatadiki, Internet virtual muhit bo'lib, insonning o'zini, uning imkoniyatlari va qobiliyatlarini, potentsialini va umuman sub'ektivligini amalga oshirishning haqiqiy sohasi bo'lib, zamonaviy insonning o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi amalga oshirish uchun yangi keng imkoniyatlarni ochib beradi. Internetning o'ziga xos xususiyatlari majmuasi uni nafaqat yangi axborot texnologiyasi, balki yangi ijtimoiy-madaniy muhit va insonning o'zini o'zi amalga oshirish sohasi sifatida ham ko'rib chiqishga imkon beradi. [3]

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, virtual olam o'quvchilarning ta'lim va tarbiyasi uchun muhim, yangi vosita sifatida ko'plab imkoniyatlar yaratish bilan birgalikda ba'zi qiyinchiliklarni ham yuzaga keltiradi. Virtual olam yangiliklaridan foydalanish o'qituvchilarga o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini oshirish imkoniyatini beradi. Virtual olam foydalanuvchilari ijtimoiy jarayonga moslashish va o'sish imkoniyatiga ega,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

masalan, fan o'qituvchilari interfaol doska yordamida o'z sinflarida virtual olam imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu esa o'quvchilarning dars jarayoniga qiziqishini oshirishi, o'rganilayotgan muammo bo'yicha tasavvur qila olish imkoniyatining oshishi, tadqiqotchilik faoliyati bilan shug'ullanishi, fikrlarini erkin bayon qilishi uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboqulov A.A., Mirzaliyev S.M. Zamonaviy jamiyatda virtual reallik muammosining falsafiy tahlili // "Yangi O'zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari" konferenxiya materiallari. 2022-yil, aprel. -327-331 b.
2. Егорычева И.Д. Генезис самореализации как особого типа деятельности и роль подростково-возраста в ее развитии: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2012.
3. Крамаренко Н.С., Сомов Д.С. Виртуальный мир как новое пространство самоосуществления человека // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2013. –С. 42-48
4. Кушаков Ш.С. Фейковая модел дезинформации как разновидност симулякора // "Yoshlarni g'oyaviy tarbiyalashning dolzarb masalalari. Talabalar ongida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish" mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materilalari. Samarqand, 2019. – S 19-21.
5. Ветров Ю.П., Печерская С.А., Сомов Д.С. Подготовка преподавателей к использованию ИКТ: актуальные проблемы // Высшее образование в России. 2007. № 8. С. 40-44.
6. Чудова Н.В. Особенности образа «Я» жителя Интернета // Психологический журнал. 2002. № 1.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI MATNLI MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH USULLARI.

S.I.Qulmamatov

Guliston davlat pedagogika institute dotsenti,
e-mail: sindorqulguldu@gmail.com

E.A.Xamzaqulov

Guliston davlat pedagogika institute o'qituvchisi,
e-mail: xamzaquloverjigit25@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Matnli masalalar haqida batafsil ma'lumotlar bilan o'qituvchilar va o'qituvchilikka o'qiyotganlar o'z o'qituv tavsiyalari va strategiyalarini kengaytirishi mumkin. Matematikani yanada qiziqarli va qiyinroq qila olish uchun Matnli masalalar ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Hozirgi kunda turli xil masalalarni qamrab oluvchi maxsus matematik adabiyotlar va qo'llanmalar mavjud bo'lib, ular o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulay manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, matematik, Matnli masalalar, matematik fikrlash, zamonaviy ta'lim, masofaviy o'qitish, yechim, qo'shish va ayirish.

Abstract. The article provides detailed information on textual issues that teachers and pre-service teachers can use to expand their instructional recommendations and strategies. Word problems are an integral part of the

learning process to make math more interesting and challenging. Today, there are specialized mathematics books and manuals that cover a wide variety of topics and serve as a convenient resource for teachers and students.

Keywords: educational process, mathematics, Text problems, mathematical thinking, modern education, distance learning, solution, addition and subtraction.

Matnli masalalar turli xil matematik masalalarning bir turi bo'lib, ular odatda matematik tushunchalarni qo'llab, muayyan vaziyatlar yoki hikoyalar asosida tuzilgan bo'ladi. Ushbu turlari maktab dasturlarida tez-tez uchraydi va ulardan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida Matnli masalalar turlarining ayrimlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.

Qo'shish va ayirishli Matnli masalalar .Ushbu masalalar turida asosiy operatsiyalar qo'shish va ayirish bo'lib, o'quvchilar oddiy hisoblash amallarini o'rganadilar. Masalan, bir do'konga 50 kg qand sotuvga qo'yilgan va undan 20 kg sotilgan bo'lsa, qancha qand qoldi?

Ko'paytirish va bo'lishli Matnli masalalar. Bu turdagi masalalarda ko'paytirish va bo'lish amallari qo'llaniladi. Misol: Bir fermer o'z dalasiga 5 qatorga 10 tup pomidor ekdi. U jami necha tup pomidor ekdi?

Nisbiy va proporsional Matnli masalalar .Ushbu masalalarning yechimi nisbiylik va proporsional lik qoidasiga asoslangan. Masalan, agar 3 qalam 6000 so'm tursa, 5 qalam necha so'm turadi?

Aralash Matnli masalalar.Bu masalalar bir nechta arifmetik va algebraik amallarni o'z ichiga qamrab oladi. Bir hisoblagich yonidagi savdo avtomatiga bir vaqtning o'zida naqd va kartadan turli qiymatlar solinadi.

Murakkab masalalar. Murakkab masalalarning yechimi o'quvchilardan yuqori darajadagi mantiqiy fikr va ko'p qadamlik amallarini talab qiladi. Ushbu masalalar bir nechta bosqichlardan yoki shartlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda Matnli masalalar.Boshlang'ich sinflarda Matnli masalalar, ya'ni so'zli masalalar, o'quvchilarning mantiqiy va matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi masalalarni yechish o'quvchilarga real hayotda duch keladigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Quyida boshlang'ich sinflarda Matnli masalalar bo'yicha ba'zi asosiy ma'lumotlar taqdim etiladi.

Matnli masalalar qanday tarkibiy qismlarga ega? Odatda, Matnli masalalar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

Shart: Masalaning muammosi va u bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar.
Savol: Masalaning yechimining nima ekanligini aniqlash talab qilinadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yordamchi ma'lumotlar: Yechim uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlar.

Matnli masalalarning turlari:

1. Qo'shish va ayirish masalalari: Bolalar sonlarni qo'shish va ayirish qobiliyatini rivojlantiradi.

2. Ko'paytirish va bo'lish masalalari: Bu masalalar bolalarga ko'paytirish va bo'lish amallarini amaliyotda qo'llashni o'rgatadi.

3. Solishtirish masalalari: O'quvchilar sonlar orasidagi farqlarni yoki qiymatlarni solishtiradi.

4. Umumiyashtirish va tahlil etish masalalari: Murakkabroq masalalar bo'lib, bir nechta amallarni talab qiladi va o'quvchilarda tahlil qilish, umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini Matnli masalalarni yechishga o'rgatish quyagi bir nechta pedagogic strategiyalar qo'llaniladi:

1. Vizual yordam: Rasm, diagrammalar yoki grafiklar orqali masalaning mazmunini yanada tushunarli qilish.

2. Guruhlarda ishlash: O'quvchilarga masalalarni guruhlarda muhokama qilish va birgalikda yechim topish imkonini berish.

3. O'yinlar va interaktiv ish usullari: Matematika va so'zli masalalarning qiziqarli bo'lishini ta'minlash uchun turli o'yinlar yoki ilovalar qo'llanilishi.

Matnli masalalar yechishning bosqichlari:

1. Masalani o'qish va tushunish: Masalaning sharti va savolini to'g'ri tushunish muhim.

2. Reja tuzish: Masalani yechish uchun qanday amallar bajarilishi kerakligiga reja tuzish.

3. Amalni bajarish: Masalaga mos ravishda matematik amallarni bajarish.

4. Yechimni tekshirish: Masalaning yechimining to'g'riligini tekshirish va javobni yozish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun asosiy qiyinchiliklar:

1. Matnli masalalarni tushunishdagi qiyinchiliklar: Ba'zi o'quvchilar uzun va murakkab jumalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

2. Amalni tanlash: To'g'ri matematik amalni tanlash va uni bajarishda xatoliklar.

3. Diqqatni jamlash: Masala yechimida barcha kerakli ma'lumotlar va amallarni ko'zdan qochirmaslik.

Matnli masalalar yechimida Ota-onalar va o'qituvchilarni roli:

1. Barqaror o'quv muhiti yaratish: O'quvchilar o'zlarining bilimlarini amalda qo'llash uchun yaxshi o'quv muhitiga muhtoj.

2. Bolalarni rag'batlantirish: Bolalarni yakka tartibda yoki guruhlarda Matnli masalalar yechishga rag'batlantirish.

3. Davomat va davomiy o'rganish: Mashg'ulotlarni muntazam ravishda olib borish va o'qituvchi tomonidan taqdim etilgan masalalarni yechishga yordam berish.

Bu ma'lumotlar boshlang'ich sinflarda Matnli masalalar mavzusida umumiy tushuncha va uslubiy asos yaratish uchun xizmat qiladi.

Masalalar yechishdagi mantiqiy fikrlash. Mantiqiy fikrlash inson tafakkurining muhim tarkibiy qismi bo'lib, masalalar va muammolarni samarali hal qilishda yordam beradi. Mantiqiy fikrlash jarayonida mantiqni o'z ichiga olgan, salbiy va ijobiy tomonlarini e'tiborga olgan holda, biror masalani tahlil qilish va muammoli vaziyatdan chiqish yo'llarini topish ko'zda tutiladi.

Mantiqiy fikrlashning asosi matematik mantiq va formal mantiqdan kelib chiqadi. Matematik mantiq asosan matematika sohasida foydalaniladi, ammo uning tamoyillari kundalik hayotda ham ahamiyatlidir. Formal mantiq esa muayyan qoidalar asosida tuzilgan xulosalar chiqarishni o'z ichiga oladi. Bu xususiyatlar turli masalalar yechimida qo'llaniladi. Mantiqiy fikrlashning muhim bosqichlari quyidagilar:

Masalani tushunish va aniqlash: Bu bosqichda masalaning mohiyati va chegaralari aniqlanadi. Masalan, masalaning nima ekanligi, uning cheklovlari va maqsadi tushunib olinadi.

Masalani tahlil qilish: Bu bosqichda ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish amalga oshiriladi. Ma'lumotlar asosida mavjud holat, faktlar va berilgan shartlar aniqlanadi.

Yechimni tanlash va tasdiqlash: Barcha variantlar orasidan eng optimal yechim tanlanadi va uning to'g'ri ekanligi tekshiriladi. Agar mavjud yechim qoniqarli bo'lmasa, muqobil variantlar ko'rib chiqiladi.

Natijani baholash va xulosa chiqarish: Tanlangan yechim natijalari baholanadi va bundan kelib chiqadigan xulosalar chiqariladi. Bu jarayon muammoning mazmuni va unga erishilgan yechim asosida amalga oshiriladi. Mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo'llanilishi mumkin:

Matematik va mantiqiy masalalarni yechish: Matematik misollar va mantiqiy masalalar mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini kuchaytiradi. Misollar va masalalar orqali inson o'z fikrini tizimli ravishda tashkil qilishga o'rganadi.

Shaxmat va boshqa strategik o'yinlar o'ynash: Shaxmat kabi strategik o'yinlar mantiqiy fikrlashni kuchaytirish va strategik qaror qabul qilish ko'nikmasini oshiradi.

Tanqidiy fikrlash mashqlari bajarish: Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mantiqiy tahlil qilish, dalillarni baholash hamda xulosalar chiqarish qobiliyatini oshiradi.

Muammolarni amaliy yechishga yondashish: Amaliyot orqali olingan tajriba mantiqiy fikrlashni mustahkamlashda muhimdir. Hayotdagi kundalik muammolarni tahlil qilib, ularga amaliy echim topish insonning mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Mantiqiy fikrlashning ahamiyati har xil sohalarda katta rol o'ynaydi: ilm-fan, ta'lim, biznes va kundalik hayotda. Mantiqiy fikrlash yordamida inson mantiqan asoslangan qarorlar qabul qiladi, muammolarni tizimli yechadi va effektiv natijalarga erishadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar orqali, har qanday masalani hal qilishda mantiqiy fikrlashning naqadar muhimligini tushunish mumkin. Mantiqiy fikrlash faqatgina matematik masalalarda emas, balki hayotiy qarorlarni qabul qilishda, muammolarni yechishda va yo'nalishlarni aniqlashda ham katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.I.Qulmamatov. Iqtidorli o'quvchilarni sonlar ustida tezkor hisoblashga o'rgatish qoidalari. GulDU axborotnomasi jurnali, 2022-yil 3-son. 63-66 betlar.
2. Xamzaqulov, E. (2024). DERIVATIVE OF A MODULAR FUNCTION AND ITS ANALYSIS BY LEARNING METHOD. Modern Science and Research, 3(2), 943-946.
2. Xamzaqulov, E., & To'xtayeva, A. (2024). THE CONCEPT OF NUMERIC AND LETTER EXPRESSIONS IN PRIMARY GRADES. EXPRESSION WITH VARIABLE. Modern Science and Research, 3(2), 90-93
3. Raxmonov, J. T., Xamzaqulov, E. A., & qizi Xamzaqulova, S. S. (2023). BA'ZI ANIQMAS INTEGRALLARNI YECHISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI. Innovative Development in Educational Activities, 2(18), 87-91.
4. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).
5. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).
6. Abdubasharovich, X. E. (2024). MODULLI FUNKSIYANING HOSILASI VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI.
7. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING HOZIRGI DAVRDA UMUMIY O'RTA TA'LIMDA SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

A.N.Qudratov

Guliston davlat universiteti "Axborot texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: a.n.kudratov@mail.ru

Tel:+998975671163

D.E.Abduraimov

Guliston davlat universiteti "Axborot texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: dostonbek.abduraimov@mail.ru

Tel:+998946723690

J.J.Xojakulov

Anotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning umumiy o'rta ta'lim tizimidagi o'rni va uning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini qanday samarali tashkil etishga, o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini qanday yaxshilashga va o'qitish metodikalarini qanday innovatsion usullar bilan boyitishga yordam berishini ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari haqida ham so'z yuritiladi. Maqola umumiy o'rta ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llashning zarurligi va uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli haqida keng ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, raqamli texnologiyalar, umumiy o'rta ta'lim, innovatsion usullar, ta'lim samaradorligi, o'qitish metodikasi, ta'lim jarayoni, o'quvchilarning bilim olish qobiliyati, raqamli resurslar.

Abstract. This article analyzes the role of digital technologies in the general secondary education system and its importance in improving the quality of education. It will be considered how digital technologies help to effectively organize the educational process, how to improve the ability of students to learn, and how to enrich teaching methods in innovative ways. It also talks about the problems that arise in the implementation of digital technologies and their solutions. The article provides extensive information about the need for successful use of digital technologies in the general secondary education system and its role in improving educational efficiency.

Keywords: Quality of Education, digital technologies, general secondary education, innovative methods, educational effectiveness, teaching methodology, educational process, students' ability to acquire knowledge, digital resources.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib bormoqda va ular ta'lim tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim tizimi o'zgarib, yangi usullar, metodikalar va pedagogik yondashuvlar joriy etilmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'limda o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishda, o'qituvchilarga esa darslarni samarali va interfaol tarzda olib borishda muhim vositaga aylanmoqda. Xususan, umumiy o'rta ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishda, o'quvchilarning bilim olishdagi qobiliyatini rivojlantirishda, shuningdek, o'qitish samaradorligini yaxshilashda katta ahamiyatga ega.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga nafaqat texnik vosita sifatida kirib kelgan, balki u ta'lim jarayonini yaxshilashda innovatsion imkoniyatlar yaratmoqda. Kompyuterlar, interaktiv ta'lim platformalari, mobil ilovalar va internetga asoslangan ta'lim tizimlari o'quvchilarni turli xil bilimlarga o'rgatishda yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlashda ko'plab raqamli resurslardan, masalan, elektron darsliklar, video darslar va interaktiv mashqlarni ishlatishlari mumkin.

Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada individualizatsiya qilinishi mumkin. O'quvchilarga o'z qiziqishlari va bilim olish qobiliyatiga mos ravishda ta'lim berish, shuningdek, ularning o'z-o'zini o'rganishiga imkon yaratish ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. O'qituvchilar uchun esa, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi va rivojlanishini tezda aniqlash imkoniyati mavjud. Bunday yondashuv ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarning muvaffaqiyatini kuzatish va tahlil qilishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda o'zining mustahkam o'rniga ega. Kompyuterlar va interaktiv ta'lim resurslari orqali o'quvchilar darslarni yanada faol o'rganadilar, o'qituvchilar esa ta'lim metodikalarini samarali tarzda o'zgartirishlari mumkin. Masalan, o'quvchilarga onlayn sinovlar va testlar o'tkazish orqali ularning bilimni baholash va o'quv jarayonini yaxshilash mumkin. Bunday interaktiv va innovatsion metodlar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qilish mumkin. Mobil ilovalar, o'yinlar va interaktiv platformalar yordamida o'quvchilar o'zlari uchun qulay va qiziqarli usullar bilan o'rganadilar. Bu esa ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshiradi. Shuningdek, raqamli resurslar o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi, chunki ular o'z vaqtida darsdan tashqari materiallarni o'rganishlari mumkin.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Birinchidan, barcha ta'lim muassasalarida yetarli miqdorda texnologik vositalar mavjud emas. Ba'zi hududlarda internet tarmog'i, kompyuterlar va boshqa raqamli resurslarning mavjudligi cheklangan. Ikkinchidan, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha malakalari ham kam. O'qituvchilarning ko'pchiligi raqamli texnologiyalarni faqat oddiy vosita sifatida ishlatadi, ammo innovatsion usullarni qo'llashga tayyor emaslar. Uchinchidan, o'quvchilarda ham ba'zi hollarda raqamli resurslardan samarali foydalanish qobiliyati yetarli emas.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun bir qator choralar ko'rish zarur. Avvalo, barcha ta'lim muassasalarida raqamli vositalarni ta'minlash va internetga kirish

imkoniyatlarini yaxshilash kerak. Bundan tashqari, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar o'tkazish zarur. O'quvchilarni raqamli resurslardan samarali foydalanish uchun turli xil dasturlar va kurslar yaratish ham muhimdir.

Raqamli texnologiyalar umumiy o'rta ta'limda ta'lim sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Ular ta'lim jarayonini yanada interfaol va individualizatsiya qilish, o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini rivojlantirish va o'qituvchilarga samarali o'qitish metodikalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Biroq, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun infrastruktura, malakali kadrlar va raqamli resurslarga bo'lgan ehtiyojni to'g'ri tashkil etish zarur. Bu orqali ta'lim sifatini yanada oshirish va o'quvchilarga samarali ta'lim berish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O 'QUV JARAYONIGA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH. *Science and Education*, 2(1), 309-313.
2. Qudratov, A. (2023). PROBLEMS OF DEVELOPING STUDENTS'KNOWLEDGE. *Modern Science and Research*, 2(4), 729-733.
3. Qudratov, A. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI QIZIQTIRUVCHI VA IJODIY TOPSHIRIQLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5), 55-58.
4. Qudratov, A. (2023). AXBOROT XAVFSIZLIGI FANINI QIZIQTIRUVCHI VA IJODIY TOPSHIRIQLAR ASOSIDA TASHKIL QILISH. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5), 55-58.
5. Jurayev, U., Qudratov, A., Bahodirov, M., & Rajabov, J. (2024). NEYRON TARMOG 'IDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARINING TAHLILI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 120-130.
6. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for Creating a Database. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(1)
7. Normamatova, N. (2024). FARZAND TARBIYASIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY PSIXOLOGIK OMILLAR. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 100-102.
8. Normamatova, N. (2023). SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING CHILDBEARING. *Modern Science and Research*, 2(9), 452-454. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24264>
9. Ziyadullaev, D., Mukhamedieva, D., Teshaboyev, M., Abdurakhimov, D., Bakhodirov, M., Ziyodullaeva, G., & Abduraimov, D. (2023). Application of the neuro-fuzzy approach to solving problems of soil phases evaluation. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 67, p. 02009). EDP Sciences.
10. Seytov, A., Abdurakhmanov, O., Kakhkhorov, A., Karimov, D., & Abduraimov, D. (2024). Modeling of two-dimensional unsteady water of movement in open channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01023). EDP Sciences.

“TABIIY FANLAR”NI O'QITISHDA INNOVATSION VA ELEKTRON TA'LIMIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

D.M. Elmuratova,
GulDPI dotsenti, p.f.f.d(PhD)

S.Sh.Karimova,

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi
e-mail: elmuratovadilrabo6@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqqola hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash, an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarish, model asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-2-sinflarda "Tabiiy fanlar"ni o'qitish jarayonidagi muhim vosita haqida so'z boradi.

Abstract. This article focuses on the use of interactive methods and information technologies in the educational process. In traditional education, students are taught to acquire only ready-made knowledge, and the use of modern technologies improves their acquired knowledge. To search for, independently study and think, analyze, even draw the final conclusions by themselves, an important tool in the process of teaching "Natural Sciences" in the 1st-2nd grades of general secondary schools based on the model is talked about.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundankunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. Yuqorida tavsiya etilgan model asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-2-sinflarda "Tabiiy fanlar"ni o'qitish jaraenida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Model asosida "Tabiiy fanlar" mazmuni asosida o'quvchilarning tabiatni anglash ko'nikmalarini rivojlantirishni ma'lum ketma-ketlikda, bosqichma-bosqich tizim asosida foydalanish imkoniyatini yaratadi (2.3-rasmga qarang).

O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar" metodi, "Sinkveyn", "BBB", "Beshinchisi ortiqcha", "6x6x6", "Bahs-munozara", "Rolli o'yin", FSMU, "Kichik guruhlarda ishlash", "Yumaloqlangan qor", "Zigzag", "Oxirgi so'zni men aytay" kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berishda, darslik va ko'rgazma materiallar bilan bir qatorda elektron resurslar bilan ishlash o'quvchiga ancha qulaylik tug'diradi, ya'ni ularda o'quvchilar faoliyatini yo'naltiruvchi, tizimga soluvchi ko'rsatmalar va topshiriqlar mavjud, asosiysi bajargan harakatini to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida darhol ma'lumot oladi. Esda saqlab qolish maqsadida o'qituvchi turli ma'lumotlarni o'zlashtirish haqida o'quvchilarga tavsiyalar beradi, xotirani rivojlantirishni doimiy nazorat qilib turadi, uni takomillashtirishga yordam beradi. Elektron darslik yoki qo'llanma bilan ishlash o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mazkur ishlarni o'rganish va tadqiq qilish doirasida o'quvchilarni tabiatni anglash ko'nikmalarini rivojlantirishda bevosita raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishga e'tibor qaratildi. Maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, 1-2-sinflar uchun elektron dasturiy platforma ishlab chiqildi. Undan foydalanish mexanizmi <https://tabiiy.yoshavlod.uz/1-sinf-uchun/1-bob/> sayti kirish va uni bosqichma-bosqich faoliyatini bajarib borish nazarda tutiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ko'pgina predmetlari uchun multimedia vositalari yaratilgan bo'lib, endilikda o'quv jarayonini kompyuterlashgan muhitda tashkil etishga bo'lgan e'tibor ancha rivojlandi. O'rgatuvchi-dasturiy vositalar hozirgi kunda ko'pgina fanlarni qamrab olmoqda.

Mazkur elektron dasturiy material boshlang'ich sinflarning 1-va 2-sinflaridagi "Tabiiy fanlar" fani uchun tayyorlangan bo'lib, undagi tavsiya etilgan o'quv jarayoniga xizmat qiluvchi dasturiy materiallar o'quvchilarning fanni o'zlashtirishlari uchun asosiy yordamchi vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Unda alohida holatda o'quvchilar uchun bir necha bloklarga bo'lingan vazifalar berilgan bo'lib, dars jarayonida, darsdan tashqari holatlarda ham bimalol foydalanish imkoniyati yaratiladi.

O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Elektron dasturiy vositalar mazmunida videomateriallar ham tayyorlangan bo'lib, ular tabiat va inson bilan bog'liq voqea hodisalarni bir necha videovositalar asosidagi ma'lumotlari ham ilova qilingan.

Bundan tashqari o'quvchilarni kichik guruhlardagi faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida didaktik materiallar ham berilgan. Ular dars jarayonida o'quvchilarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni o'quv fanlarini o'zlashtirishlari uchun darslik va qo'llanmalar bilan bir qatorda tavsiya etilgan va bevosita tayyorlangan mazkur elektron ta'limiy vositalar ularni fanga qiziqtirib qo'ymasdan, ularni darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarni mustaqil ishlash imkonini berishi bilan xarakterlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahromov A., Sharipov Sh., Nabieva M. Tabiatshunoslik: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. 5-nashr. – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016. – 128 B. 115-116 betlar.
2. Shirinov M.K. Interaktiv metodlarning tabiatshunoslik fanida qo'llanilishi // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2013. – № 3. – B. 46-49.
3. Suyarov K.T. O'quvchilarda o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari // Xalq ta'limi. - 2018. - № 6. – B.27-32.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA TURLI INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

D.M.Elmuratova

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa

doktori PhD

e-mail: elmuratovadilrabo6@gmail.com

S.J. Qazaqova,

Guliston davlat pedagogika

instituti

magistratura 2-bosqich

talabasi

e-mail: sarvinozqazaqova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarning yanada mazmunli bilim olishlariga xizmat qiladigan hamda o'qituvchilar darslarini qiziqarli tashkil qilishga yordam beradigan interfaol metodlarning mazmuni va mohiyati va ularni boshlang'ich ta'lim darslarida qo'llash bosqichlari haqida so'z borgan

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metod, interfaol, interfaol metod, interfaol ta'lim, dars, tashkil etish, bosqich, usul, bumerang, alifbo metodi
Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metod, interfaol, interfaol metod,

interfaol ta'lim, dars, tashkil etish, bosqich, usul, "Bank metodi", "Scatter gories" o'yini

Аннотация. В данной статье говорится о содержании и сущности интерактивных методов, которые служат учащимся для получения более содержательных знаний и помогают интересно организовать занятия учителей, и этапах их применения на уроках начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, метод, интерактив, интерактивный метод, интерактивное обучение, урок, организация, этап, метод.

O'zbekiston ta'lim islohatlarini amalga oshirish bo'yicha butunlay yangicha g'oyalar, yondashuvlar, tamoyillar va yo'nalishlarga asoslangan bosqichga qadam qo'ydi. Boshlang'ich sinflarda ona tili, matematika, o'qish, tarbiya, tabiatshunoslik darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Shuningdek boshlang'ich sinflarda har bir fan e'tibor qaratilib o'tilishi lozim bo'lgan fanlardir. Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori ilm dargohlardan yaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi, farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Demak, shunday ekan kelajagimiz yoshlariga beriladigan ta'lim sifatli, mazmunli va qiziqarli bo'lishi kerak. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz bilimlarini yanada mukammal egallashlari uchun turli xil samarali 599 usullardan foydalanmoqda. Shulardan biri bu interfaol metodlar hisoblanadi. Mana shu ta'lim va tarbiya jarayonida esa shaxsning sifatlari, dunyoqarashi, bilimlari, qobiliyatlari o'sadi. Darhaqiqat, ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoni unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Yoshlarimizning yaxshi ta'lim olishlariga qaratilgan va darslarimizni qiziqarli tashkil qilishga undaydigan Respublikamizning ta'lim haqidagi qaror va qonunlari mavjud. Jahonda ta'lim muammosining dolzarbligi eng muhim masalalardan biri sanalib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida boshlang'ich ta'lim taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat sifatida e'tirof etildi. AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Singapur, Finlandiya kabi davlatlarda o'tkazilgan ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlar va erishilgan natijalar mazkur ilmiy izlanish uchun o'ziga xos metodologik asos vazifasini o'taydi. Shuningdek, ta'lim sohasida erishilgan natijalarning amaliyotga joriy qilinishi, eng avvalo, boshlang'ich sinf ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanish jarayonlarini tashkil etishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqazo etadi. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish jarayoni bolaning til rivojiga, shuningdek, o'qish, yozish va fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarur.

Metod va metodologiya. Hozirgi kunda ta'lim metodlari takomillashishida asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullaridir. Zamonaviy innovatsion va pedagogik texnologiyalar bolalarda qiziqish va faollikni oshiradi, o'qish jarayonini dinamik va rang-barang qiladi, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy salohiyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari:

- Aktiv o'qitish metodlari.
- Projekt metod: Bolalarni ma'lum mavzu bo'yicha mustaqil tadqiqot olib borishga va natijalarni taqdim etishga undaydi.
- Muammoli o'qitish: O'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatlarini rivojlantiradi.
- Guruhdagi ishlar: Bolalarning bir-biri bilan hamkorlik qilish, fikr almashish va jamoada ishlash qobiliyatlarini shakllantiradi.
- Interaktiv o'qitish texnologiyalari:
- Kompyuterlar va internetdan foydalanish: O'quvchilarning ta'lim resurslariga kirish imkoniyatini kengaytiradi, ta'lim jarayonini dinamik va qiziqarli qiladi.
- Interaktiv doskalar: O'qituvchining materialni taqdim etish imkoniyatlarini kengaytiradi, bolalarning qiziqishini oshiradi.
- Onlayn ta'lim platformalari: O'quvchilarning o'qish jarayoniga mustaqil va qulay tarzda qatnashish imkoniyatini yaratadi.
- Til o'rganishning yangi uslublari:
- Oldingi bilimlarga asoslanib o'qitish: Bolalarning avvalgi bilimlariga asoslanib, yangi materialni o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi.
- Differensial o'qitish: Har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, o'quv materiallarini differensiyalash imkonini beradi.
- Amaliy mashqlar: O'quvchilarning til bilimini amaliy tarzda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida interfaol metodlardan foydalanishda samarali natijaga erishish uchun faqatgina bir xil metodlardan foydalanib qolmasdan yangidan-yangi metodlardan va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishimiz lozim. Interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini va dunyoqarashini shakllantiradi. O'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishlarini oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish va ularni amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bilim olish va yaxshi tarbiya topish esa inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim darslarini o'qitishning interfaol usullari asosida tashkil etish ulardan

tashkil etiladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarini tashkil etishida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarga bilim berish va ularni tarbiyalashda samaradorlikka erishishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, bunda bir qator pedagogik vazifalar hal etilishi lozim. Ular quyidagilardan iboratdir:

Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasida muayyan shart sharoitlarni yaratish;

boshlang'ich ta'lim darslari pedagog xodimlari o'rtasida interfaol metodlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish;

ular tomonidan pedagogik texnologiya asoslarini puxta o'zlashtirishga erishish; O'qituvchi darslarni yanada samarali tashkil etish uchun ham bu haqidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim. Biz quyida maqolamizda berilgan masaladagi har bir tayanch tushunchalarga ta'rif berib o'tamiz. **Interfaol** – ingliz tilida interact (rus tilida interaktiv) ifodalanib lug'aviy nuqtai nazardan inter o'zaro ikki taraflama act-harakat qilmoq, ish ko'rmoq kabi ma'nolarni anglatadi. Interfaol ta'lim – ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan ahloqiy sifatlarini o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim. Metod (yunoncha metados – bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usulidir. Boshlang'ich sinflarda samarali darslarni tashkil etish uchun bir qancha interfaol metodlarni ko'rib chiqamiz. Bulardan: "Qarorlar shajarasi", "Bank", "Toj", "Jonli kitob", "Do'stlik uyi", "Soyabon", "Alifbo", "Scatter gories", "Yashirin konvert" kabi metodlardir. Ta'lim jarayonida bu metodlarni qo'llash o'quvchining muayyan nazariy bilimlarini puxta o'zlashtirishga, vaqtning tejalishiga, har bir o'quvchining faollikka undalishida, o'quvchining erkin fikrlash layoqatini shakllanishiga, o'quvchida o'zgalarning fikrini tinglay olish ko'nikmasining hosil bo'lishiga, o'quvchining o'z fikrini himoya qila olishiga, o'quvchida bildirilgan fikrlarni umumlashtira olish ko'nikmasini shakllanishiga olib keladi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA. Shunday qilib, ta'lim jarayonida interfaol usullarni qo'llashda o'qituvchi ta'lim jarayonining boshqaruvchi vazifasida bo'lib, bunda boshqaruv maqsadi ta'limning obekti va subyekti sifatida o'quvchiga yo'naltiriladi. Boshlang'ich ta'lim darslari o'qituvchilarida pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish malakasini shakllantirishda quyidagi tamoyillarga amal qilish asosida erishiladi.

1. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi yagona maqsadning qaror topganligi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etish borasidagi harakatning izchil, maqsadga muvofiq, tizimli va uzluksiz amalga oshirilishi.

3. Boshlang'ich ta'lim darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishda mavjud shart sharoit hamda sub'ektiv yondashuvlarni inobatga olish.

4. Pedagogik mahorat va iqtidorlarni erkin namoyish etish, yangi tajribalarni ommalashtirish, nazariy va amaliy faoliyat birligidir.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, ona tili darslarida, darslarni interfaol metodlar asosida o'tish uchun avvalo o'qituvchi o'sha darsga oid malumotlari ya'ni metodlari bo'lishi kerak. Unda o'qituvchi o'tiladigan mavzuga mos o'quvchilarga ham qiziqarli nutqini o'stiradigan metodlar tayyorlashi kerak. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilariga interfaol metodlarni qo'llash matematika, ona tili, tabiiy fanlar va boshqa darslarida ham samarali natija bermoqda. Interfaol metodlar ona tili va o'qish darslarida o'quvchilarni nutqini o'stirishda, erkin fikrlashga undaydi. Metodlarni qo'llashda ham, o'qituvchi e'tiborli bo'lishi shart. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga mos bo'lishi kerak. Shunday qilib, bugungi kundagi bu kabi masalalar hali xanuz davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020- yildagi O„RQ-637-son. "Ta'lim to'g'risida" gi qonun.
2. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi". Metodik qo'llanma. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013. - 108 bet.
3. Hayitov.A.I. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi". "Zuhra Baraka Biznes" nashriyoti. T.: 2021. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 602
4. Yo'dosheva D. Ashurboyeva D. "Ona tili ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar."- T.: Turon Zamin Ziyos. 2018.
5. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). Methods of organization of native language classes in primary classes on the basis of interactive methods. In E Conference Zone (pp. 11-13).
6. Abdushukurova. D, Hayitov, A. I. (2022). Effective ways to organize mother tongue lessons in primary classes on the basis of interactive techniques. Conferencea, 30-32.
7. Bakhtiyarova, M. Z. (2021). Integrated teaching of primary education. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1332-1336.
8. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.

MAKTAB MA'NAVIYAT SEKTORLARI FAOLIYATINING ARTPEDAGOGIK PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Sh. Jumanov

O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti
o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa(PhD) doktori.

Annotatsiya. Maqolada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan "Besh muhim tashabbus"da belgilangan vazifalarni ro'yobga chiqarishda umumta'lim maktablaridagi ma'naviyat sektorlari tomonidan tashkil qilinishi lozim bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy, ijodiy ishlarining mazmuni, usul va shakllari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: madaniy faoliyat, ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi, axloqiy tuyg'u, badiiy ta'lim, badiiy to'garaklar, shaxs, mahorat saboqlari, kitobxonlik, milliy badiiy qadriyatlar ruhi.

Abstract. the article discusses the content, methods and forms of spiritual-educational, creative work that should be organized by the spiritual sectors of secondary schools in the implementation of the tasks set forth in the "Five Important Initiatives" put forward by President Shavkat Mirziyoyev.

Keywords: cultural activity, propagator of creative and cultural works, moral feeling, art education, art circles, person, skill lessons, reading, spirit of national artistic values.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning "Davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri, bu ma'naviy jihatdan barkamol insonni tarbiyalash, ta'lim va maorif tizimini takomillashtirish, milliy uyg'onish g'oyasi asosida ma'naviy va ruhiy jihatdan yangi avlodni voyaga etkazishdir", -degan fikrlari yoshlarni ijodiy, madaniy faoliyatga jalb etish yo'nalishlarini belgilashda dasturiy ahamiyat kasb etadi.

Besh muhim tashabbusining amalga oshirilishida maktablar ma'naviyat sektorlarining roli katta. Zero besh tashabbus mazmunida madaniyat va san'atga alohida e'tibor qaratilgan. Chunki badiiy to'garaklar mashg'ulotlarining yoshlar tarbiyasida shaxs qalbi, axloqiy tuyg'ularini tarbiyalashda boy psixologik imkoniyatlarga ega. Zero "San'at inson ruhiyatining eng xilma-xil tomonlarini - nafaqat tasavvur va hissiyotni, o'z-o'zidan ravshan ko'rinadigan holatlarni, balki fikr va irodani ham qamrab oladi. Demak, bu ongni va o'zlikni anglashni rivojlantirishda, axloqiy tuyg'ularni tarbiyalashda va dunyoqarashni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun badiiy ta'lim shaxsni har tomonlama va uyg'un rivojlanishni rag'batlantirish vositalaridan biridir". Buni R.M.Chumicheva o'tkazgan tadqiqotlar ham tasdiqlaydi.

Yuqoridagi ilmiy asoslardan kelib chiqib, maktablar ma'naviyat sektorlari o'z faoliyatini bir necha yo'nalishlarda tashkil etadi. Jumladan, targ'ibotchi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini o'rganadi va sinf o'quvchilaridan turli yo'nalishlardagi ya'ni, she'rxonlik, kitobxonlik, milliy o'yinlar, san'atning turli janrlari, jumladan, aktyorlik, musiqa san'ati, ashula

va raqs san'ati, sahna madaniyati kabi ijodiy jamoalarni tashkil qilishi mumkin. Shu bilan birga, targ'ibotchi sinfdan tashqarida olib borilayotgan ishlarga rahbarlik qiladi. Bunda maktabda ijodkorlar, san'atkorlar, she'rxonlik, kitobxonlik kabi to'garaklarni tashkil qiladi. Shuningdek, maktabda o'tkaziladigan ijodiy-madaniy tadbirlar o'tkazilishini nazorat qiladi, shuningdek, o'quvchilarni ijod maktablariga, teatrlarga, tarixiy joylarga, muzeylarga borishini tashkil qiladi.

Maktab ma'naviyat sektori tadbirlarni tashkil qilish jarayonida avvalo tadbirning maqsad va vazifalarini belgilab olishi kerak. Tadbirlarni tashkil qilish jarayonida axborot va kompyuter texnologiyalaridan yuqori saviyada foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish barobarida o'zi shu sohani ham mukammal egallashi lozim. Targ'ibotchi tadbirlarda axborotning turli xil ko'rinishlari: matn, rangli grafika, mavzuga xos ovozli va har xil musiqalardan, animatsion jarayonlar va shuningdek, qisqa metrajli filmlardan keng foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, maxsus dasturiy ta'minot, rasmlar, audio, video ma'lumotlardan foydalanish orqali tadbirning yanada samarali bo'lishiga erishiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyotga o'tish keng joriy etib borilmoqda. Dunyoda kechayotgan pandemiya sharoitida onlayn tarzda tashkil etilgan darslar yoshlarni raqamli iqtisodiyotni mukammal egallashiga keng yo'l ochgan bo'lsa, bu holatlar ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarda ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Maktablararo o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ijodiy-madaniy ishlar va shu kabi tanlovlarni tashkil qilib borilishi ham uzoq masofalarni yaqinlashtiradi. Targ'ibotchi onlayn tarzda o'tkaziladigan tadbirlardan ham samarali foydalansa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maktab ma'naviyat sektorining yana bir muhim faoliyat turi bu – uning ijodiy to'garaklar tashkil etib, reja asosida mahorat saboqlarini olib borishidir. Chunki mahorat darslariga malakali mutaxassislar jalb etilsa, to'garak a'zolarining soni va ularning ijodiy faoliyatga qiziqishi yanada oshadi. Buning uchun Maktab ma'naviyat sektori o'zi faoliyat ko'rsatadigan maktabdagi ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan o'quvchilarni aniqlaydi. Bu borada ularning monitoringini olib boradi. Monitoring natijalaridan kelib chiqqan holda o'quvchilar ichidan eng iste'dodlilarini saralab oladi, o'quvchilarning ijodiy ishlari bilan muntazam tanishib borishi orqali ularga ijodiy jihatdan maslahat va tavsiyalar berib boradi. Bunda artpedagogika metodlaridan unumli foydalanish zarur. Bu haqda Sh.Mustafoev o'z tadqiqotida "Badiiy faoliyat mahsuliga art pedagogikada alohida o'rin beriladi. Masalan, bolalar ijodiy ishlariga avvalo, bola shaxsining rivoji, uning dunyoga bo'lgan munosabatining ramziy ifodasi sifatida qaraladi. Shu munosabat bilan bolalar ijodiy ishlarida bolaning aqliy rivojlanish darajasi

va shaxsiy fazilatlarini aks ettiruvchi xususiyatlarni alohida ajratib ko'rsatish juda muhimdir".

Masalan, yorqin iste'dodga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida "Ajdodlar merosi – ma'rifat ziyosi", "Ajdodlar jasorati – avlodlar merosi", "Ajdodlar merosi - hayotimiz mayog'i" kabi g'oyalar asosida o'quvchilar o'rtasida turli ijodiy tanlovlar tashkil etishning stsenariylari ishlab chiqiladi va tadbirlar o'tkazilib, yuqori natijaga erishgan o'quvchilarning ijodiy ishlarini adabiy nashrlarga, almanaxlarga tavsiya etib boradi. O'quvchilarni Ijod maktablariga sayohatga olib chiqadi. Ijod maktablariga qilingan sayohatlar o'quvchilarda keng motivatsiya hosil qilishga yo'l ochadi.

O'quvchilar o'rtasida "Navoiy asarlarida yoshlar tarbiyasi", "Ajdodlar merosi – ma'rifat ziyosi", "Xalq og'zaki ijodi – yorqin kelajak poydevori" "Xalq og'zaki ijodi va uning ta'lim-tarbiyadagi o'rni", "Maqol va matallar – xalq dahosining mas'uli" kabi mavzularda turli adabiy, ijodiy tanlovlar, "Adabiyot yashasa – millat yashaydi", "Yoshlar ijodi – adabiyot kelajagi", "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi", "Jadid ziyolilarining ma'rifiy harakatlari – ibrat maktabi" mavzularida festivallar, "Navoiy nazmi shaydosiman", "Adabiyot mening taqdirimda", "Adabiyot ijod gulshani" kabi mavzularda chellenjlar va boshqa tadbirlar tashkil etilishi o'quvchilarning ijodiy faoliyatga qiziqishini oshiradi. O'tkazilgan turli adabiy, ijodiy tanlovlar va festivallarda faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantirishni tashkil etish ham targ'ibotchining vazifalaridan biridir.

Maktab ma'naviyat sektori tadbirni o'tkazishning stsenariylarini ishlab chiqadi. Bunda, tadbirga tayyorgarlik ko'rish jarayonida taqdim etilgan materialdan, ilmiy adabiyotlardan, internet tarmog'idan foydalanish, shu sohaning mutaxassislari bilan suhbatlar orqali ma'lumotlar to'plashi kerak. Tadbir texnologiyalarini ishlab chiqishda eng samarali yo'llardan biri multimediali yondashuvga qaratilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, targ'ibotchi mavzuga oid bo'lgan slaydlar va ko'rgazmali qurollarni hamda axborot materiallari bilan bog'liq bo'lgan animatsion jarayonlarni tadbir boshlanishidan oldin tahlil qilishi va undan kutiladigan natijalarni sarhisob qilishi lozim.

Maktab ma'naviyat sektorining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirishdir. Ushbu maqsadda kitob mutolaasini targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni olib boradi. Buning uchun mamlakatimizda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5ta muhim tashabbusning 4-tashabbusi Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etilmoqda. Zero kitobxonlik har bir millatning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasi, uning ajdodlardan qolgan boy ma'naviy merosga hurmat va ehtiromini belgilab beruvchi

vositadir. Yosh avlodni halol va pok hamda chinakam vatanparvar etib tarbiyalashning, ularni ezgu g'oyalar asosida kamol toptirishning, boqimandalik kayfiyatini mahv etib, jamiyatda mehnatsevarlik muhitini yaratishning, mana shu vatanda yashayotgan har bir insonning ko'nglida shu yurtning ertangi istiqboli uchun daxldorlik hislarini uyg'otishning eng muhim omili bu kitobxonlikdir.

Maktab ma'naviyat sektori maktabda har yili "Eng yaxshi kitobxon" tanlovini tashkil etadi. Ushbu tanlov ishtirokchilariga o'qish tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatini taqdim etadi. Shu bilan birgalikda u taniqli yozuvchi va shoirlarni jalb qilgan holda umumta'lim maktablarida adabiy-badiiy kechalarni tashkil etadi. Maktabda kitob yarmarkalarini tashkil qiladi.

Bunda Maktab ma'naviyat sektori adabiy-badiiy kechalarda taniqli shoir va yozuvchilar o'zlarining she'rlari va asarlaridan parchalar aytib berishlarini tashkil qiladi. Bu yosh ijodkorlarga motivatsiya beradi. Targ'ibotchi o'zbek va jahon adabiyotining eng sara durdonalarini targ'ib qiladi. Bu bilan o'quvchi-yoshlarimizni umuminsoniy va milliy badiiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida qilingan ma'ruza. 2023-yil 22-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasi"ni tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 31-dekabrda 1059 son qarori.
3. Fazilatli avlod. Uzluksiz ma'naviy tarbiya trilogiyasi. III qism. 7-18 yoshli bolalarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha metodik qo'llanma. Tuzuvchi-mualliflar: A.Qodirov, M.Quronov va boshq. - Toshkent, "Ma'naviyat" nashriyoti, 2018-y. B.7.
4. Chumicheva R. M. Vzaimodeystvie iskusstv v formirovanii lichnosti starshego doshkolnika. Rostov nG'D: RGPU, 2005. 272 s.
5. Mustafoyev Sh. Artpedagogika asoslari. 2022-y. Samarqand, SamDU nashri, 80-b.

**INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YOSHLARNI KASB TANLASHGA YONALTIRISHNING UZVIYLIGINI TA'MINLASH
TEXNOLOGIYASI**

Kurbanova Gullola Baxramovna

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.
gullolakurbanova077@gmail.com

Omonova Parizod Uchqun qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
Omonovaparizod06@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisning mazmuni shundan iboratki, kasb tanlash shunday qaltis jarayonki, u insonni bir umrga baxtsiz yoki baxtli qilishi, barcha rejalarining barbod bo'lishi yoki amalga oshishiga asosiy

sababchi bo'lishi mumkin. Baxtsizlik va omadsizlikni xoxlamagan inson o'z tanloviga shubha qilmagan xoldagina har tomonlama mulohaza yuritib, qaror qabul qilishi lozim.

Kalit so'zlar: kasb, shaxs, sifat, sharoit, tashxis, tanlov, ko'nikma, jamiyat

Annotation. Choosing a profession is such a volatile process that it can make a person unhappy or happy for a lifetime, and can be the main reason for the failure or fulfillment of all plans. A person who does not want unhappiness and bad luck should make a decision after considering all aspects only when he does not doubt his choice.

Keywords: profession, personality, quality, condition, diagnosis, choice, skill, society

Insoniyat taraqqiyotining dastlabki davrlaridan o'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash masalasi jamiyatning diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan. Shaxs sifatlarini o'rganish asosida uni ishlab chikarish, harbiy yoki aqliy mehnat sohasiga to'g'ri yo'naltirish, yosh avlodda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish hamisha davlat va jamiyat mavjudligi hamda taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblangan. [1, 5 b.]

Kasb tanlash shunday qaltis jarayonki, u insonni bir umrga baxtsiz yoki baxtli qilishi, barcha rejalarining barbod bo'lishi yoki amalga oshishiga asosiy sababchi bo'lishi mumkin. Baxtsizlik va omadsizlikni xoxlamagan inson o'z tanloviga shubha qilmagan xoldagina har tomonlama mulohaza yuritib, qaror qabul qilishi lozim. Insonni kasb tanlashga yo'llovchi asosiy omillar – bu jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilish istagi va shaxs sifatida komillikka erishishdan iborat. Shaxsning kasb tanlashi faqatgina uning xoxishi va qobiliyatiga bog'liq bo'lmay, balki u yashaydigan jamiyatdagi erishilgan moddiy va ma'naviy sharoit, yutuqlar bilan ham belgilanadi. [3, 87 b.]

Biz har doim ham o'z iste'dodimizga muvofiq keladigan kasbni tanlay olmaymiz, ba'zan jamiyatdagi munosabatlarimiz bizga bog'lik bo'lmagan holda shunday shakllanib boradiki, natijada biror bir ta'sir ko'rsatishga o'z bo'lib qolamiz. X asrda yashab ijod etgan ulug' bobo kalonomiz Abunahr Al Forobiy (870-950) ham kishilarni halol mehnat qilishga va kasb-hunar egalashga chaqiradi. Forobiyning fikricha inson- o'z bandasi hech narsaga qodir bo'lmagan mavjudot emas, balki u eng oliy kamolot bo'lib "Aql-idrok ziyosiga ega, o'zi uchun zarur bo'lgan hamma narsani yaratishga qodir borliqdir". Forobiy mehnat va kasb-hunar ko'nikmalarini axloqiy fazilatlarini hosil qilish lozimligini ta'kidlab: "Agar kasb-hunar fazilati tug'ma bo'lganda, podshohlar ham o'zlari istab va harakat qilib emas, balki podshohlik ularga faqat tabiiy ravishda muyassar bo'lgan, tabiat talab qilgan

tabiiy majburiyat bo'lib qolar edi." Kasb-hunar fazilati tug'ma bo'lmasligini bayon qilingan. [4, 37 b.]

Kasb-hunar egallash ahamiyati to'g'risida qomusiy olim Abu Ali Ibn Sino (980-1037) ning asarlarida ham ko'ramiz. Uning fikricha bolaga yoshligidan biror kasb-hunar o'rgatish lozim. Bola kasb-hunar ma'lum darajada o'zlashtirib bo'lgandan so'ng o'z kasb-hunaridan hayotda foydalanish, ya'ni mahnat bilan mustaqil hayot kechirishga o'rgatish kerak. "Yoshlarga ilm berish bilan birga hunar o'rgatmoq muhim ma'suliyatli ishdir" deb ta'kidlagan edi

Insoniyat jamiyatining rivojlanish ehtiyoji tufayli kasb-hunarga yo'llash va uni tanlash zarurati paydo bo'ldi. Kasblar paydo bo'lmasa, kasbga yo'llashning o'ziga ham ehtiyoj tug'ilmas edi. Demak kasblarning paydo bo'lishi bilan bir qatorda kasb-hunarga yo'llash ham paydo bo'ldi, deb aytish mumkin. Kasb-hunarga yo'llashning ham insoniyat jamiyati singari o'z tarixi mavjud. Bir necha asrlar ilgariyoq insonning kasb-hunarga yaroqliligini baholashga oid ba'zi fikr va g'oyalar vujudga kela boshladi. Ular asosan, bilim, mahorat va qobiliyatni tashxis qilishga qaratilgan edi.

Qadim davrlardan sharq davlatlarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, tanlash va saralash bilan bog'liq boy tajribalar to'plangan. Miloddan avvalgi uchinchi ming yillik o'rtalarida qadimgi Vavilionda maktabni bitirib chiquvchidarni xattotlik kasbi bo'yicha sinovlardan o'tkazilgan. O'sha davr tsivilizatsiyasi uchun xattotlar asosiy shaxslardan biri xisoblangan. U erda o'lchash, mol-mulk bo'lish, ashula aytish, musiqa asboblari kuy chala olish kabi faoliyat turlari bo'yicha sinov davri edi. Sinov davrida xattotning metall, usimlikni farklay olishi, shuningdek, to'rt arifmetik amalni bajara olishi aniklab ko'rilgan.

Qadimgi Yunon faylasufi Pifagorning ham boshidan kechirganlari haqida ma'lumotlar bor. Pifagor Gretsiyaga qaytib kelganidan so'ng o'z maktabini barpo etgan. Bu maktabga o'zi boshidan o'tkazgani singari sinovlarga bardosh bera olgan kishilarnigina qabul qilgan. Pifagor shaxsdagi aqliy qobiliyatga va uni tashxis qilishga aloxida e'tibor qaratgan. Bundan tashqari o'quvchilarning kulishi va yurishiga ham diqqat bilan e'tibor berib, kulgu inson tavsifining ahamiyatli ko'rsatkichlaridan hisoblanishini ta'kidlagan. U ota-onalar va o'qituvchilar tavsiyalariga diqqat bilan munosabatda bo'lib, har bir yangi o'quvchini sinchiklab kuzatgan. Shundan so'nggina o'quvchini suxbatga taklif etgan. [5, 102 b.]

Qadimgi Sparta va Afinada xarbiy kasblarga yo'naltirishda afinaliklar yoshlarda jismoniy kuch, chaqqonlik, topqirlikni, spartaliklar esa chidamlilik, qat'iyatlilik, jismoniy kuchni rivojlantirish masalalariga ko'proq e'tibor qaratganlar. Safdagi barqarorlik va harbiy shon-sharafni saqlash, zehnlilik sifatleri ham yuqori baholangan.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Qadimgi Rimda esa xarbiy xizmatga faqat yoshlar olinib, ularni jiddiy va murakkab mashg'ulotlar asosida jismonan rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilgan. Qurol-yarog' bilan harakat qilishdan tashqari yugurish, qoyaga chiqish, kurash, suzish kabi bir qator mashg'ulotlar avval kiyimsiz holda, keyinchalik esa kiyim-bosh va to'la turli anjomlar bilan o'tkazilgan.

Jahon ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni jadalashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'limni axborotlashtirish jarayoni, shuhbasiz, vatanimiz kelajagini ta'minlovchi yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kasbiy faoliyati jarayonida foydalanish kompetentligiga uzviy bog'liqdir. [6, 89 b.]

Pedagogikada o'qitishning didaktik printsiplari kontseptsiyasini hozirgi kunda taniqli sinf-dars tizimini yaratuvchisi Yan Amos Komenskiy (1592-1670) kiritgan. Vaqt o'tishi bilan ushbu atamaning mazmuni o'zgardi va hozirgi vaqtda didaktik printsiplar deganda ta'lim jarayoni maksimal samaradorlik bilan amalga oshiriladigan tarzda ta'lim jarayonini tashkil etadigan g'oyalar, usullar va naqshlar tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida" gi O'RQ- 637-sonli qonuni.
2. Umumiy o'rta ta'limning Texnologiya fani boyicha milliy o'quv dasturi asosi (tarkibi)da ko'rsatilgan "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimida texnologiya fanini o'qitishni rivojlantirish konsepsiyasi". Toshkent: O'zbekiston, 2021-y. 80 b
3. Avazbaev A.I., Ismadiyarov Y.I., Isyanov R.G. Kasb-hunarga yo'naltirish. -Toshkent: "Firdavs-Shox" nashriyoti, 2021 y. 212 b.
4. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qollanma. -T.: Iqtisod moliy. 2001 yil, 207 b.
5. Muslimov N.A. Kasb tanlashga yo'llash. Darslik. -T.: O'zbekiston, 2014, 449 b.
6. Muslimov N.A, Sharipov.Sh.S va boshqalar. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: 2009, 427 b.
7. Qurbonov B., Isyanov R.G., Kurbanova G.B., Avazbaev A.I., Texnologiya fanini o'qitish metodikasi. Darslik. -Toshkent: "Ziyo", 2022. - 256 b.
8. Qurbonov B., Muhliboyev M., Kurbanova G. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. Guliston, 2013- y.

O'QUVCHI-YOSHLARNI KOMMUNIKATIV RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNI

G.B.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.
gullolakurbanova077@gmail.com

N.M.Ahmatov

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi
NadirMusaevich@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda keltirilgan fikrlarning qisqacha mazmuni shundan iboratki, rivojlanish asri jadallashayotgan davrda o'quvchi-yoshlar xulq-atvori, tafakkurining ulardan avvalgi avloddagi tafakkurdan farqi va shu sabab yuzaga kelayotgan muammolar, ularning xulq-atvori va ichki kechinmalari yorotiladi va hozirgi jamiyatga qanchalik mos ekani ochiqlanadi.

Kalit so'zlar: evolutsiya, mavhumlik, dolzarblik, stereotip.

Abstract. The summary of the ideas presented in this article is that the behavior and thinking of young people are different from the thinking of the previous generation in the age of development and the problems that arise because of this. The article highlights the behavior and inner experiences of young people and reveals how they fit into today's society.

Keywords: evolution, abstraction, actuality, stereotype.

Boshlashdan avval bir narsaga kelishib olishimiz kerakki, bu maqolani o'qiyotganingizda o'zingizga ma'lum stereotiplar haqida bir muddat unuting va muallifning gaplarini salbiy tomonlama ham ijobiy tomonlama ham baholang. Gap yoshlarga yon bosish va kattalar siyosatiga qarshi chiqish haqida emas. Gap yetishib chiqayotgan kelajak egalarining jamiyatga tasiri haqida. Iltimos dunyoga real ko'z bilan boqing va ertangi kunimiz haqida o'ylang. Unutmang tarix hulosa chiqarish uchun kerak qaytarish uchun emas.

Avval bir narsani tushunib olsak: "Yoshlar bebosh bo'lib ketgan", "Hozirgi yoshlar axloqsiz bo'lib ketgan" – bu iboralarning muallifi bormi? Biz aniq muallifi yo'q bo'lgan gaplarni undalik hayotimizga kirgizdik. Bular o'zi nima? Ibora? Maqol? Bu stereotip. Stereotip bu sodda tilda to'g'ri yoki noto'g'ri ekani muhim bo'lmagan asosiysi ko'pchilik tomonidan qabul qilingan kundalik tushuncha. Tushunishimiz kerakki X asrda axloqsiz bolalar bo'lgan. Tasavvur qilishingizni osonlashtirsam bu davrda telefon tugul sharikli ruchka ham bo'lmagan. Demak bu asossiz gap. Yoshlarni hammasi ham axloqsiz emas.

Avval aniqlashtirib olsak axloqsizlik yosh tanmaydi. Shunchaki yoshlar ichida axloqiy tarbiyaga muhtoj qatlam bor. Balki yoshlarimiz o'rtasidagi axloqsizlik hozirga kelib namoyishkoronalik jihatidan kuchaygandir ammo bu yoshlar qatlami haqida emas. Keling qaltis savol beraman yoshlar axloqsizlikni kimdan o'rganyapti? Javob berishingiz mumkinki internet deb. Aytingchi unda internetdagi tengdoshlari o'rtasida axloqsiz harakatlarni yoyishni birinchi bo'lib boshlagan tengdoshimiz kimdan o'rgangan ekan.

O'tkir Hoshimovning "Ikki jara ikki besh" asarida adib men aytayotgan narsaga shama qilgan. Miyyasida beg'uborlikdan boshqa his bo'lmagan

Qo'shoqboy mahalla raisining harakatlari natijasida isyonkorlik tuyg'usini his qildi.

Yoshlar masalasi juda dolzarb. Biz qachondir qariymiz va biz olib borgan siyosat qulashi tabiiy, so'ng esa bizdan keyingilar siyosatiga bosh egishga majbur bo'lamiz. Biz yoshlarni talablar, jazolar, nazorat ostida ko'p ushlab turmayapmizmi? Biz o'zga asos bormi? Yoshlar o'zlaridan avvalgi avlod xatosi uchun javobgar emas, ular shunchaki xulosa chiqarishi kerak.

Gabriel Garsia Markesning "Yolg'izlikning yuz yili" asarini eslasak: zamon hech qachon bizni kutib turmaydi, biz yoshlarni to'g'ri fikrlashga undamasak (e'tibor bering majbur qilmasak emas) insoniyat boshidan yana bir evolutsiyani o'tqizadi.

Mummo shunchalik chigalki savollarni hammasi bir biriga bog'liq. Telefondan voz kecha olmasligimizni tushunishimiz kerak. Biz Hozir kitob o'qib til organib yana ixtirolar yangiliklar qilamiz va yana qaytamiz. Nima deb o'ylaysiz X-XV asrdagi mutaffakirlarmizning tarbiyaviy qarashlari bizga to'g'ri keladimi. Men ulardan voz kechish kerak emasman (agar asabiylashayotgan bo'lsez maqolani boshidagi jumlaning eslang) shunchaki balki yangi asr asarlarini ham darslikka qo'shish kerakdir demoqchiman. Yoki siz XV asrga qaytmoqchimisiz. Men hech qaysi davlatni misol keltirmoqchi emasman. Shunchaki fikrlashga chaqirmoqchiman. Yoshlarni hammasi ham siz kattalar tug'ilgan davrda axloqli tarbiyali bo'lmagan va hozir ham bunday emas.

"Biz kattalarni ko'rsak hurmatini joyiga qo'yadik hozirgilar bunday emas" bu gapni ham eshitganmiz. Bilishimiz kerakki demak o'sha kattalar rosttan hurmatga loyiq bo'lgan. Bu gapni ishlatayotganlar esa insonlarni g'iybat qilishga ketayotgan vaqtini kasbiga bag'ishlansa balki u ham hurmatga loyiq bo'ladi. To'g'ri tushunaylik – hurmat so'rab olinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gabriel Garsia Markes. Yolg'izlikning yuz yili. –T.: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2017
2. O'tkir Hoshimov. Ikki karra ikki besh. –T.: "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2018
3. Sharipov M., Fayzixo'jayeva D. Mantiq. –T.: "Gafur G'ulom" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2004

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILAR IJODIY
QOBILIYATLARINING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CREATIVE
ABILITIES OF FUTURE SLSMENTARY SCHOOL TEACHERS**

N.T.Misirova

GulDPI p.f.f.d (PhD), dotsent v.b

Email:nodira.mi.8874@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, fanga oid muammolarni yechish usullarini o'rgatish, fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy masalalarni evrestik yo'llar bilan ishlash, faoliyatining tanish usullaridan yangi vaziyatlarda kompetensiyalarini qo'llay olish, emotsional-integrativ kasbiy tayyorgarlik darajalari, samarali fikrlash, tasavvur, kognitiv motivatsiya, intellektual his-tuyg'ular uzviyligini diagnostik aniqlash asosida takomillashtirishga qaratilgan.

Muallif tomonidan maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar ijodiy qobiliyati pedagogik faoliyati davomida davriy va uzluksiz didaktik tayyorgarligini ta'lim mazmunining shakli hamda uzluksizligiga bosqichma-bosqich uyg'unlashtirish asosida takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar aytib o'tilgan.

Maqolada hozirgi zamon adabiyotlarida ijod, ijtimoiy yoki ijtimoiy-tarixiy ulkan ahamiyatga ega faoliyat turi sifatida e'tirof etilgan. Bu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlagan holda odatda tadqiqotlarda ijod mahsulining ob'ektiv va subyektiv tomonlarini alohida ajratib ko'rsatilgan, sub'ektiv holatda esa ijodning ijtimoiy emas, balki faqat shaxsiy ahamiyatiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyatlar, kompetensiya, emotsional-integrativ kasbiy tayyorgarlik darajalari, kognitiv motivatsiya, davriy va uzluksiz didaktik tayyorgarlik, kreativ va tizimli, intellektual qobiliyat, muammoli yondashuvlar, individual-psixologik, insonning individual salohiyati, xalqaro standart, konkret funksional tizim

Abstract. In this article, future elementary school teachers will be taught to develop their creative abilities, to learn how to solve problems related to science, to develop their thinking skills, to work with creative problems in heuristic ways, to be able to apply their competences in new situations from the familiar methods of their activities, emotional - aimed at improving the levels of integrative professional training, effective thinking, imagination, cognitive motivation, integrity of intellectual feelings based on diagnostic determination.

In the article, the author mentioned suggestions and recommendations for improving the creative ability of future elementary school teachers during their pedagogical activity based on the gradual harmonization of periodic and continuous didactic training with the form and continuity of the educational content.

In the article, creativity is recognized as a type of activity of great social or socio-historical importance in contemporary literature. In support of this point of view, studies usually distinguish the objective and subjective aspects of the product of creativity, and in the subjective case, attention is paid to the personal, not social, importance of creativity.

Keywords: creative abilities, competence, levels of emotional-integrative professional training, cognitive motivation, periodic and continuous didactic training, creative and systematic, intellectual ability, problem approaches, individual-psychological, individual human potential, international standard, concrete functional system.

Jahonda ta'lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning, ilg'or pedagogik texnologiyalari ta'lim jarayoniga tatbiq etilmoqda, Janubiy Koreyada o'tkazilgan Xalqaro ta'lim forumida 2030-yilgacha qabul qilingan "Incheon declaration"da "Ta'lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish" konsepsiyasi asosida fan va ta'lim yutuqlarini o'quv materiallari mazmuniga singdirib borish, fanlarni o'qitish sifatini oshirishga oid tendensiyalarni amaliyotga tatbiq etish, amaliy-tatbiqiy va tabiiy-ilmiy mazmundagi loyixalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida, fanga oid muammolarni yechish usullarini o'rgatish, fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy masalalarni evrestik yo'llar bilan ishlash, faoliyatining tanish usullaridan yangi vaziyatlarda kompetensiyalarini qo'llay olishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga muammoli yondashuvlar asosida ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish modellarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini zarur axborotlar bilan ta'minlash, o'zlashtirishning maqbul yechimlarini topish va joriy qilishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish" ustuvor etib vazifalar belgilangan. Natijada bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik, psixologik imkoniyatlari yanada kengayadi.

Ta'lim oluvchilarning ijodiy qobiyatlarini rivojlantirish masalalari qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, J.A.Hamidov, Z.K.Ismailova,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

B.A.Nazarova, A.R.Xodjaboyev, M.G.Davletshin, E.G'ozzi, B.R.Qodirov, Z.Nishonova, A.Z.Rahimovlar tomonidan tadqiq qilingan.

Ijodiy qobiliyat haqidagi nazariy qarashlar N.Leontev [72, 73], S.L.Rubinshteyn, I.M.Smirnova kabi psixologlarning ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Ijod – yaratish, kashf etish; vujudga keltirish. 1) Badiiy, ilmiy, san'atga oid asar yoki moddiy boylik yaratish.

2) yaratuvchilik faoliyati mahsuli, samarasi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning turli jihatlarini G. Spenser tomonidan tomonidan o'rganilgan [106].

Bugungi kunda psixologiya, pedagogika va boshqa turli o'quv fanlarida ijodiy qobiliyat tushunchasini o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Ijodiy qobiliyat haqidagi nazariy qarashlar N. Leontev [72, 73], S.L. Rubinshteyn [95], I.M.Smirnova [104], E.G'oziev [18, 45, 46], B.Qodirov [32], M.G.Davletshin [49], A.Z.Rahimov [94], Z.T.Nishonova [85] kabi psixologlarning ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Masalan, I.M.Smirnova qobiliyat haqida to'xtalarkan, shunday deydi: "Maktabning asosiy va bosh masalalaridan biri, ta'lim oluvchilardagi qobiliyatni, qiziqishlari darajasini aniqlash va ularning ijodiy qobiliyatini yuqori darajada rivojlantirishga qaratilgan shart-sharoitlarni yaratib berishdan iborat bo'lishi kerak" [104].

Chunki bugungi kunda ijodiy qobiliyatni aniqlashning to'liq, aniq va yagona tizimi yo'q. Asosiy muammo shundaki, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish muammosini o'rganish borasidagi tadqiqotlarda qobiliyat o'zi nima ekanligi to'g'risida hali bir to'xtamga kelingan emas. Keling, zamonaviy psixologiyada qobiliyat tushunchasi qoidalari umumiy nazariy qarashlar asosida qanday ta'riflanishini ko'rib chiqaylik.

Qobiliyat nazariyasini ishlab chiqishda psixolog olim S.L.Rubinshteyn katta hissa qo'shgan. U qobiliyat tushunchasi asosida ijtimoiy-tarixiy rivojlanish bosqichida yuzaga kelgan biror-bir ijtimoiy foydali ishni muvaffaqiyatli bajarishda insondagi "o'ziga xoslik va sifat" mujassam ekanligini ta'kidlaydi [95].

Qobiliyatlar nazariyasini yaratishda B.M.Teplov ishlab chiqqan qoidalar ham muhim ahamiyatga ega. U qobiliyatlarining uch turini alohida ajratib ko'rsatadi: "Birinchi, - deydi u, - qobiliyat deyilganda, bir insonni ikkinchisidan ajratib turadigan individual-psixologik o'ziga xoslik tushuniladi, barchaga baravar tegishli xususiyatlar to'g'risida so'z ketganda, hech kim qobiliyat haqida gapirmaydi. Ikkinchidan, har qanday umumiy individual xususiyatlar ham qobiliyat sanalavermaydi, aksincha, bitta yoki ko'p ishni bajarishda muvaffaqiyat qozonishgina qobiliyat sifatida e'tirof etiladi. Uchinchi, "qobiliyat" tushunchasi ma'lum bir insonda rivojlangan bo'lib, u yoki bu ma'nodagi malaka hamda bilimga singishmaydi [107].

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

B.M.Teplov qobiliyatlarni rivojlantirish to'g'risida gapirarkan, agar olib borilayotgan faoliyatga mos tushmasa, qobiliyat yuzaga chiqmaydi, deydi. "Gap shundaki, - deb ta'kidlaydi u- faoliyat paytida qobiliyat namoyon bo'lmaydi, balki olib borilayotgan faoliyat ichida yaratiladi" [107; 20-b.].

E.G'ozievning fikricha qobiliyat – insonning individual salohiyati, imkoniyatlari tushunilgan. U bilimdan keskin farqlanadi, bilim mutolaa natijasi hisoblanadi, qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik tuzilishining xususiyati sanaladi. Har qanday qobiliyat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo'lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o'z ichiga oladi. Shuning uchun qobiliyat deganda birorta xususiyatning o'zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Barcha qobiliyat uchun tayanch xususiyat-kuzatuvchanlikda, ya'ni insonni fahmlash, ob'ektdan u yoki bu alomatlarini ko'ra bilish, ajrata olish ko'nikmasidir[18].

D.M.Maxmudovanning ilmiy izlanishlarida Oliy ta'lim tizimida talabalarda ijodiy faoliyatni shakllantirishda muammoli masalalardan foydalanishning nazariy va ilmiy jihatlari tadqiq qilingan. Tadqiqotchi o'z ishlarida fanni muammoli o'qitish texnologiyalari yordamida o'qitishni taklif etadi hamda muammoli pedagogik masalalarni o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalarining vosita sifatida ko'rsatib bergan. [76, 77].

Yuqorida fikr va qarashlaridan misol keltirilgan mualliflar ijodiy qobiliyatlar muammosini o'rganishga shaxs-faoliyat nuqtai nazaridan kelib yondashuvchi tadqiqotchilar sirasiga kiradi.

Keyingi paytlarda psixologiyada ijodiy qobiliyatga psixologik funksional tizimning muhim xususiyati sifatida qaralmoqda va mahsuldorlik darajasining namoyon bo'lishiga qarab, funksional-genetik jihatdan yondoshish yuzaga kelmoqda. Masalan, V.D.Shadrikov qobiliyatlarni "alohida olingan va sifat jihatidan o'ziga xos bo'lgan individual xususiyatga ega ayrim ruhiy funksiyalar tizimi", deb belgilaydi. Uning fikricha, qobiliyatlar "insonning evolyusion rivojlanish bosqichlarida aniq, ya'ni konkret funksional tizimlar rivojlangan, masalan, ob'ektiv borliqni aks ettiradigan (qabul qiladigan) yoki tashqi ta'sirni o'zida ifoda etadigan (xotira) jamlamadir" [121].

Eslatib o'tmoq lozimki, ijodiy qobiliyat tushunchasi bilan bog'liq yuqorida ko'rib chiqilgan ikkita - shaxsiy-faoliyatli va funksional-genetik yondashuv psixologlarning fikricha, bir-biriga qarama-qarshilikda emas, aksincha, bir-birini to'ldirib turadi.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilib aytish mumkinki, ijodiy qobiliyatlar turli faoliyat turlarining samaradorligini belgilaydi. Maxsus

qobiliyatlarni tadqiq etish faoliyatga qo'yiladigan talablarni tahlil qilish jarayonida qabul qilish, tasavvurlar, fikrlashlar, u yoki bu faoliyat bilan shug'ullanuvchi odamlar harakati kabi qismlarga ajratib olinadi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagilarni tavsiya qilamiz:

1. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga oid bilim va malakalarni shakllantirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini rivojlantirish;

2. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini bosqichma-bosqich mustaqil innovatsion-ijodiy ishlarga va muammoli vaziyatli topshiriqlarning yechimini topishga yo'naltirish;

3. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan maqsadli foydalanish kompetensiyasini takomillashtirishga erishish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari: Dis. ... psixol. fan. dok. -T., 2005. -312 b.

2. Педагогика: Учеб.пособие для студ.пед.учеб.завед. / В.А.Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мище1п-со, Е. Н. Шиянов. — М.: Школа - Пресс, 2000. - С.5 12.

3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 2006.

4. Sodikov U.J. O'quvchilarga individual yondashuv usullari. //O'zbekiston Milliy Universiteti "Pedagogika va umumiy psixologiya" kafedrası "Psixik taraqqiyot va ta'lim muammolari" mavzusidagi ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent, 2015.-B. 67-69.

5. Toshpulatova M.I. Методика совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов. ИСЧН 2308-4804. Сиенсе анд ворлд. 2014. № 10 (14). Вол. УДК 327654

**4-SINF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA BADIY MATN
USTIDA ISHLASH IMKONIYATLARI**

N.T.Misirova

Guliston davlat pedagogika instituti
pedagogika fanlar bo'yicha
falsafa doktori (PhD)v.b. dotsent

Z.X.Xusanova

Qurbonaliyeva Madina Abduhakim qizi
Guliston davlat pedagogika instituti
"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisda 4-sinf o'qish savodxonligi darslarida badiiy matn ustida ishlashning imkoniyatlari yoritib berilgan. Badiiy matn ustida ishlash orqali o'quvchilarda mehnatsevarlik, kitobxonlik, saxiylik, insoniylik fazilatlari shakllanadi. Adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi, dunyoqarashini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, adabiyot, badiiy asar, nutq san'ati, kitobxonlik, mehnatsevarlik, insoniylik, mantiqli xulosa chiqarish.

Abstract. This thesis describes the possibilities of working on literary texts in the 4th grade reading literacy classes. By working on the literary text, hard work, reading, generosity, and human qualities are formed in students. It increases his interest in literature and expands his worldview.

Keywords: primary education, literature, artistic work, art of speech, reading, hard work, humanity, making logical conclusions.

Dunyodagi har bir insonning Vatan tuyg'usi bilan yashashi, kindik qoni to'kilib o'sgan makonini seva olishi va ardoqlashi, yurt tinchligi, el farovonligi uchun o'z hissasini qo'sha olishi dunyodagi eng yaxshi tuyg'ulardan biri hisoblanadi. 1991-yilda davlat mustaqilligining e'lon qilinishi o'zbek xalqining qaddini rostlab, insonlar uchun imkoniyat eshiklarini ochdi. Vatanga bo'lgan ishonchi va mehr-muhabbatini yanada orttirib, sobiq ittifoq davrida zo'ravonlik yo'li bilan yo'q qilingan dinimizni, milliy an'ana va qadriyatlarimizni, urf-odat hamda marosimlarimizni yana xalqimiz hayotiga qaytardi.

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sharofati bilan mana shunday o'zgarishlar ta'lim sohasini ham chetlab o'tmadi. Ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilib, ta'lim sifatini va samaradorligini yanada oshirish maqsadida ta'limga oid prezident farmonlari, qonunlar va islohotlar hayotga tadbiiq etildi. Mana shunday huquqiy hujjatlardan biri "Ta'lim to'g'risida"gi qonun bo'lib, bu huquqiy hujjat O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilinib, 2020-yil 7-avgustda senat tomonidan ma'qullangan. 2020-yil 24-sentabr kundan boshlab kuchga kirdi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun O'zbekiston hududida yashab, ta'lim oluvchi shaxslarning ta'lim olish haqidagi huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Uning 5-moddasida ta'lim olish huquqi haqida shunday deyiladi: "Jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi". Umumiy o'rta ta'lim poydevori bo'lmish boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi.

Kishilik jamiyatining rivojlanib borishi insonlar ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Kishilik jamiyatining rivojlanishi bilan bir qatorda insonlarning nutqi ham yanada rivojlanib sayqallandi. Buning natijasida notiqlik san'ati shakllanib, insonlar nutqi yangi bosqichga ko'tarildi. Endilikda nutq faqat fikrni ifodalovchi, aloqa almashinuvi vositasi sifatidagina namoyon bo'lmay, inson salohiyati va

saviyasini belgilab beruvchi omil sifatida ham qaraladigan bo'ldi. Buning natijasida esa notiqlik san'ati vujudga keldi. Bugungi kunda ham notiqlik san'atiga katta e'tibor qaratilmoqda. Inson nutqi qanchalar ravon va go'zal bo'lsa, u inson dunyoqarashi va salohiyati ham shunchalar baland deya e'tirof etila boshlandi. Shuning uchun ham hozirgi kunda shaxs nutqini o'stirishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Shaxs nutqini rivojlantirish boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari va o'quvchilari oldiga qo'yilayotgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda badiiy asarlarning o'rni katta va beqiyosdir. Badiiy asarlar o'quvchilarda ongli o'qish, uqqanlarini tushunarli qilib so'zlab berish, o'z fikrini bildira olish kabi jihatlarini shakllantirib beradi. O'quvchilar badiiy asar bilan tanishib, uni va undagi qahramonlarni tahlil qilar ekan, undagi har bir obraz o'rniga o'zini qo'yib, bu qahramon o'rnida bo'lganida u nima qilishi mumkinligini, qaysi yo'l to'g'ri-yu, yana qay biri xato ekanligini tushunib yetadi. Asar qahramonlari hayotidan kerakli xulosa va saboqni oladi. Hayotni yanada yaxshiroq anglab yetadi. Badiiy asarni o'qish bilan bir qatorda undagi notanish so'zlarni ham ko'rib, lug'at ustida ishlaydi, so'zlarning yozilishiga e'tibor berib, imloviy xatolarini ham to'g'irlab ketadi. Shu boisdan ham boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi fanlarida badiiy asarlar(hikoyalar, rivoyatlar, ertaklar va qissalar) soni ko'paytirilmoqda. Ayniqsa 4-sinf o'qish savodxonligi kitobida berilgan badiiy asarlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydi. Asar matnini tahlil qilish orqali shoir va yozuvchilarning fikrini, hissiyot va kechinmalarini anglab yetishiga ko'maklashadi. Mana shunday asarlardan biri sifatida 4-sinf o'qish savodxonligi kitobida keltirilgan "Marvarid" hikoyasini keltirishimiz mumkin. Ushbu hikoya dengiz bo'yida yashovchi bolalarning birgalikda o'ynayotganidan boshlanadi. Oddiy oila farzandi bo'lgan Josh dengizga sho'ng'iyotgan bir paytda marvarid topib oladi. Bolalar bu marvaridni ko'rib hayratlanishadi. Ayniqsa Ruben ismli bola marvaridga juda qiziqib, uni ushlab ko'rish uchun Joshdan ruxsat so'raydi. Josh Rubenning marvaridga bo'lgan qiziqishini ko'rib, marvaridni unga beradi. Ruben marvaridga shu qadar qiziqib qoladiki, hatto uyidan tashqariga chiqmasdan marvarid haqidagi barcha ma'lumotlarni o'rganish bilan mashg'ul bo'ladi. U dengiz chig'anoqlari ichida marvaridlar qanday hosil bo'lishini bilib oladi. Ruben marvaridlariga shu qadar qiziqadiki, hattoki uyidagilari uning tug'ilgan kuniga qanday sovg'a olishini so'raganida ularga doimo marvaridlari bo'lishini xohlashini aytadi. Katta bo'lganida marvarid savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor bo'lmoqchiligi haqida so'zlaydi. Kun kelib, haqiqattan ham shunday bo'ldi. Ruben do'stlari bilan xayrlashib, bolaligi o'tgan uyini, dengiz yaqinidagi ona shahrini tark etib, marvarid savdolari bo'ladigan katta shaharga jo'nab ketadi. O'zidagi marvaridlarini katta, bejirim marvaridlariga almashtiradi. U ko'plab joylarga marvaridlarni

topish uchun sayohatlar qiladi. Vaqtlar o'tib, u badavlat odamga aylanadi. Biroq Ruben o'zini baxtli his etmaydi. U o'z qishlog'ini, bolaligi o'tgan uyini va do'stlarini sog'ina boshlaydi. Oradan vaqtlar o'tib, bolalikdagi do'sti Joshni uchratadi va unga boy bo'lsada baxtli emasligini aytib, undan bolalikda qilgan saxiyliги evaziga nima hadya qilishi mumkinligini so'raydi. Biroq Josh unga hech narsa keremasligini va unga oddiy hayot yoqishini aytadi. Ruben hayotidan baxtli emasligini aytanida unga borini boshqalar bilan baham ko'rib yashash lozimligini hamda hamma o'z hayotidan mamnun va baxtli yashashi kerakligini uqtirdi. Ruben esa bundan o'ziga kerakli xulosani oladi. Ushbu hikoya o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, ularni mantiqiy fikrlashga hamda nutqini o'stirishga xizmat qiladi. Hikoyada berilgan savollar o'quvchilarni fikrlashga undaydi, adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi, so'z boyligini boyitadi. Ularga boyluk, pul, mol-u davlat har doim ham baxt olib kelmasligini, baxt oddiylikda ekanligini, ota-onamiz va yaqin do'stlarimiz borligida ekanligini uqtiradi. Ushbu hikoya o'quvchilarda rejali bo'lish kerakligini o'rgatib, mehnatsevarlik, xushmuomalalik, saxiylik kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Nafaqat bu hikoya balki 4-sinf o'qish kitobida berilgan barcha badiiy asarlar o'quvchilarda yuqoridagi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qilib, badiiy asarlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, 4-sinf o'qish savodxonligi darslarida badiiy matn ustida ishlash eng samarali usullardan biridir. Badiiy matn ustida ishlash o'quvchilarda mehnatsevarlik, kitobxonlik, saxiylik kabi fazilarlarni shakllantiradi. Ularning nutqini o'stirib, dunyoqarashini kengaytiradi, so'z boyligini oshirib, adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi, hayotga teran ko'z bilan boqishga da'vat etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarov A. Ijodiy ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish. Tashkil etish va boshqarish. A Haydarov. Ijodiy ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish fanidan o'quv qo'llanma, 2023.
2. Haydarov. A Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari [Matn]: o'quv qo'llanma. A. Haydarov. - T.:«Kamalak» nashriyoti, 2019.
3. F. E. Ahmedov. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2021.
4. U.X.Qoraboyev "Badiiy ommaviy tadbirlar" kitobi .

**BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI**

N.T.Misirova

GulDPI "Maktabgacha va baoshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası
dotsenti v,b,, p.f.f.d(PhD)

X.M.O'rishova

Guliston davlat pedagogika instituti

Ilmiy darajasi: Magistrant

e-mail:orishova xayriniso@gmail.com

GulDPI "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi magistranti

Annotasiya. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash yosh avlodning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, bilimlarni tez va oson o'zlashtirish, darslarni interaktiv shaklda olib borish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda boshlang'ich ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari o'rganilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, masofaviy o'qitish, multimediya va simulyatsion vositalardan samarali foydalanish, shuningdek, pedagoglarning malakasini oshirish muhimligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim tizimi, interaktiv o'qitish, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, multimediya, simulyatsiya, ta'lim sifati, pedagoglarning malakasi, o'quv jarayoni, ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash.

Abstract. Today, the introduction of innovative technologies in the primary education system is gaining importance. The use of modern technologies in the field of education makes it possible to develop the creative and critical thinking skills of the young generation, to quickly and easily acquire knowledge, and to conduct lessons in an interactive form. In this study, the advantages of introducing innovative technologies into the process of primary education, possible difficulties and ways to overcome them are studied. Also, the importance of effective use of digital technologies, distance learning, multimedia and simulation tools, as well as improving the qualifications of pedagogues is analyzed. The main goal of the research is to improve the quality of education in the primary education system and to shed light on the possibilities of bringing the learning process of students to a new level.

Keywords: Primary education, innovative technologies, modern technologies, educational system, interactive teaching, digital technologies, distance education, multimedia, simulation, quality of education, qualifications of pedagogues, educational process, creative thinking, critical thinking.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Rivojlanayotgan texnologiyalar o'quv jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Quyida boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning asosiy jihatlari va ularni joriy etishda duch kelinadigan muammolar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

1. Innovatsion texnologiyalarning ahamiyati: Boshlang'ich ta'limda yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqi oshadi. Masalan: Interaktiv o'yinlar va dasturlar bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) texnologiyalari o'quvchilar uchun mavzularni real hayotiy tajribalar asosida o'rganish imkonini beradi. Kodlash va dasturlashga kirish darslari bolalarga dastlabki texnologik ko'nikmalarni o'rgatadi, bu esa kelajakdagi kasb tanlashda yordam beradi.

2. Joriy etishda duch kelinadigan muammolar: Ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni kiritishda quyidagi qiyinchiliklar mavjud. Moliyaviy cheklovlar: Barcha maktablar zamonaviy texnologiyalarga mablag' ajrata olmaydi. Bu esa innovatsiyalarni ommaviy joriy etishda muammo tug'diradi. Pedagoglar uchun malaka oshirish: Ko'p o'qituvchilar uchun yangi texnologiyalar bilan ishlash yangi tajriba hisoblanadi va ular maxsus tayyorgarlikdan o'tishni talab etadi. Texnik infrastrukturaga talablar: Maktablarda internet tezligi va texnik vositalarning sifati ham muhim. Aksariyat hududlarda bu muammolar mavjud bo'lib, ta'lim sifati va interaktivlik darajasini pasaytiradi.

3. Yechimlar va tavsiyalar: Raqamli savodxonlik bo'yicha o'qituvchilarni tayyorlash: Pedagoglarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish uchun maxsus kurslar tashkil qilish kerak. Onlayn resurslardan foydalanish: Internetda mavjud bepul o'quv platformalari va resurslarni kengroq qo'llash orqali moliyaviy masalalarni hal qilish mumkin. Moslashuvchan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish: Innovatsion texnologiyalarga moslashtirilgan yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni hududiy sharoitlarga moslash ham muhim.

4. Kelajakda texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha rivojlanish yo'nalishlari: Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarning kengroq qo'llanilishi uchun kelajakda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Sun'iy intellekt va individual ta'lim: Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, sun'iy intellekt yordamida individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish. Gamifikatsiya (o'yinga asoslangan o'qitish): Ta'lim jarayonini qiziqarli qilish orqali bolalarning qiziqishini oshirish. Masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish: Chekka hududlardagi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'quvchilar uchun onlayn platformalar va masofaviy o'qitish tizimlarini rivojlantirish.

Quyida mazkur jarayonning dolzarb masalalari, imkoniyatlari va muammolari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning darsga faol qatnashishini ta'minlaydi va bilimlarni mustahkamlashda samarali yordam beradi. Quyidagi texnologiyalar bu borada eng dolzarb hisoblanadi: Interaktiv o'quv materiallari: Elektron kitoblar, ta'limiy o'yinlar va animatsiyalar orqali o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunadilar va bilim olish jarayonidan zavqlanadilar.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR): Bu texnologiyalar mavzularni ko'proq tasavvur qilish, qiyin tushunchalarni osongina o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, geografiya yoki biologiya darslarida o'quvchilar VR orqali yirik shaharlarni "borib ko'rishi" yoki inson tanasining ichki qismlarini "o'rganishi" mumkin.

Kodlash va dasturlash darslari: Kodlash boshlang'ich yoshdagi o'quvchilarning mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Bu ko'nikmalar kelajakda raqobatbardosh bo'lish uchun muhimdir.

Moliyaviy cheklovlar: Innovatsion texnologiyalar, asosan, katta xarajatlarni talab qiladi. Barcha maktablar zamonaviy uskunalar va dasturlarni sotib olish imkoniyatiga ega emas. Ayniqsa, qishloq joylarda bunday uskunalar joriy etish yanada qiyin kechadi.

O'qituvchilarning malakasini oshirish: Innovatsion texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari hamma o'qituvchilarda mavjud emas. Shuning uchun, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalana olishlari uchun muntazam o'qitish va qayta tayyorlash zarur. Aks holda, texnologiyalarni joriy etish natijasida kutilgan samaraga erishish qiyin bo'lishi mumkin.

Texnik infratuzilmaning yetishmasligi: Ba'zi maktablarda yuqori tezlikdagi internet va zarur texnik vositalar yo'qligi sababli, texnologiyalardan to'liq foydalanish imkoniyati cheklangan. Bu muammo qishloq joylarda ayniqsa dolzarb hisoblanadi. An'anaviy dars usullariga moyillik: Ba'zi pedagoglar an'anaviy dars usullarini afzal ko'radilar va yangi texnologiyalardan foydalanishga ikkilanishadi. Bu esa innovatsion usullarni keng tatbiq etishda to'siq bo'lishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni boshlang'ich ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun quyidagi taklif va chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin: Davlat va xususiy sektor hamkorligi: Davlat tomonidan ta'lim sohasiga mablag' ajratish bilan birga xususiy sektor bilan hamkorlikda loyiha va dasturlarni ishlab chiqish orqali texnologiyalarni ommaviylashtirish mumkin. O'qituvchilar uchun maxsus treninglar: O'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

maxsus kurslarda tayyorlash orqali ularga texnologiyalarni o'quv jarayonida qanday ishlatishni o'rgatish mumkin.

Onlayn ta'lim resurslarini rivojlantirish: Internetdagi bepul platforma va resurslardan foydalanish orqali o'quvchilar va o'qituvchilarning texnologiyalarga kirish imkoniyatini kengaytirish lozim. Shu tariqa, byudjet kam bo'lgan maktablarda ham texnologiyalardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Texnik infratuzilmani rivojlantirish: Maktablarni yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash va zarur texnik jihozlarni yetkazib berish orqali innovatsion texnologiyalardan to'laqonli foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, albatta, o'quvchilar uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash, texnik infratuzilmani yaxshilash va o'qituvchilarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu yo'nalishlarda faoliyat olib borish orqali boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish va yosh avlodni kelajakdagi talablarga tayyorlash mumkin. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish yosh avlodning zamonaviy talablarga javob bera oladigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, o'qituvchilarni tayyorlash va zamonaviy texnik infrastrukturani yaratish dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov, B. (2019). Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash usullari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Karimova, G., & Nazarova, N. (2020). "Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar va texnologiyalarni joriy etish". Ta'lim va tarbiya jurnali, 3(1), 12-20.
3. Xudoyberganov, D. (2018). Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni boshlang'ich ta'limga tatbiq qilish. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Qodirova, Z. (2021). "O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning istiqbollari". O'zbekiston pedagogika ilmiy jurnali, 5(2), 33-45.
5. Saidov, M. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.

MAHALLALARDAGI TO'LIQSIZ OILALARDAGI NOJO'YA QILMISHLARNING FARZANDLARI TA'LIM-TARBIYASIGA TA'SIRI

Sh.I.Musurmanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.

E-mail: shaxlomusirmonova@gmail.com

Annotatsiya. To'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishi va ularda ota-onasiz farzandlarning ulg'ayishi nafaqat O'zbekistonda, balki barcha

rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda namoyon bo'layotgan katta ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy, ijtimoiy-psixologik va pedagogik muammodir. Shu bilan birga, yolg'iz oila a'zolarining aksariyati o'z vazifalari va majburiyatlarini talab darajasida bajara olmasligi dolzarb muammolardan biriga aylandi. Agar bu muammolar o'z o'rnida hal etilmasa, ular mamlakatni ma'naviy inqirozga olib borishi tabiiy. Ushbu maqolada mahallalardagi to'liqsiz oilalardagi nojo'ya qilmishlarning farzandlari ta'lim-tarbiyasiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: mahalla, jamiyat, to'liq bo'lmagan oila, qadriyatlar, ota-ona, bola, oila, ajrashgan oila, tadbirkorlik, aqlli ayol, murakkab, funktsional, turmush o'rtog'i, nikoh.

Abstract. The increase in the number of single-parent families and the growing up of children without parents in them is a big socio-economic, spiritual, socio-psychological and pedagogical problem that is manifested not only in Uzbekistan, but also in all developed and developing countries. . At the same time, the inability of most single family members to fulfill their duties and responsibilities at the required level has become one of the urgent problems. If these problems are not solved in their place, it is natural that they will lead the country to a moral crisis. This article describes the impact of misbehavior on children's education in single-parent families in neighborhoods.

Keywords: neighborhood, community, incomplete family, values, parents, child, family, divorced family, entrepreneurship, intelligent woman, complex, functional, spouse, marriage.

Mamlakatimizda jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan oila, onalik, otalik va bolalikni muhofaza qilish, noto'liq oilalar hamda ushbu oilalardagi muammosi mavjud farzandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilaviy qadriyatlar vositasida otaonalaar va farzandlar o'rtasidagi o'zaro oilaviy totuvlik, hamjihatlikni qaror toptirish, yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi, ta'lim olishi, sog'lig'ini saqlashi, kasbga tayyorlash, bandligini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu masalalarga oid huquqiy asoslar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019 yil 2 apreldagi "Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-5700-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 18 fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash

hamda oila va xotinqizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son Farmoni, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining "Oila, bolalar va yoshlar"ga bag'ishlangan XIV bobining 76-80-moddalarida to'liq o'z aksini topgan.

Bunday holatlarda mahalla tizimi mutasaddilarining vazifasi to'liqsiz oilada ota-ona e'tiborini o'zlarining farzandlarini tarbiyalash ishlariga qaratishlari lozim ekanligini uqtirishdan iborat. Bolalarning nojo'ya qilmishlariga yuzaki qaragan ota-ona katta xatolikka yo'l qo'yadi. Ota-onalar, mahalla mutasaddilari buning sabablarini qidirganlarida bolalarda ikki xil holatda **nojo'ya qilmishlar** qilishini aniqlab oladilar.

Bulardan biri bolalarning tasodifiy nojo'ya qilmishlari, onda-sonda sodir bo'ladigan, biron narsaning ta'sirida, birdaniga jahllari kelganda, tutaqib ketganlarida, biron narsaga qiziqib, berilib ketganlarida ro'y beradigan nojo'ya qilmishlaridir. Boshqa xil nojo'ya qilmishlari esa ko'p takrorlanadigan, rejali, maqsadli, bolaning fel-atvoridagi barcha yomon hislatlarni namoyon qilib ko'rsatadigan nojo'ya qilmishlaridir.

Birinchi tur nojo'ya qilmishlarga javoban ba'zi hollarda bolalarga ehtiyotsizlikning, o'zini tuta bilmaslikning yoki o'ylamay ish qilishning oqibati nima bo'lishini mantiqiy suratda ko'rsatib beradigan jazo berilishi mumkin. Lekin shuni esda tutish kerakki, jazo qancha ko'payib va shiddatliroq bo'lib borsa, bolalarga uning ta'siri shuncha kamayib boradi.

Ota-ona, avvalo, bolaning o'zi o'z qilmishiga qanday qaraganligini bilib olishi kerak. Ba'zan bolalarning o'zi qilganiga pushaymon bo'lishi, tavba qilishi va hatto o'zidan-o'zi juda qattiq xafa bo'lishi kifoya qiladi va kattalar tomonidan jazo berishga ehtiyoj ham qolmaydi.

Ota-ona birinchi navbatda bolaning o'zi kurashib engay olmaydigan zararli narsalarni, bola aldanib qoladigan, uning uchun buzuq namuna bo'ladigan narsalarni yo'qotish to'g'risida, ikkinchi tomondan esa, bolaning hayotini uning qonuniy orzulari tabiiy ravishda ro'yobga chiqadigan qilib turish to'g'risida bosh qotirishlari kerak.

Masalan, kattalarning ko'pi ba'zan bolalarning tilak va ehtiyojlari, orzu-havaslariga e'tibor bermaydi-da, shuning natijasida bolalarda nojo'ya qilmishlar sodir bo'ladi. Bolalarga uyni iflos qilishni, latta, qog'oz kesishni, biron narsa qurish, yopishtirish, chopish, yugurishni, ba'zida hatto kulib-qiyqirib, shovqinlashni man etib, bu bilan bolalarning gapga quloq solmasliklariga va nojo'ya qilmishlar qilishlariga sababchi bo'ladilar. Ular ota-onalari uyda bo'lmaganlarida bundan foydalanib hamma uylarga kirib, chopib, yugurishib yuradilar, stol, stul va boshqa narsalar ustiga chiqib olib, undan sakraydilar, ro'zg'or-asboblari va jihozlariga ziyon keltiradilar.

Bolalarni burchakka tikka turg'azib qo'yish, o'yin-kulgi va ko'ngil ochishdan mahrum etish yoki boshqa biron jazo berish bilan ularning yurish-turishlarini o'zgartirib bo'lmasa kerak. Bolalarning bu xil nojo'ya

qilmishlarga majbur etadigan ehtiyoj - sho'xlik ularga xos, ular uchun tabiiy bo'lganligidan burchak ham, boshqa biron jazo ham ta'sir etmaydi, albatta. Jazo berishdan ko'ra bolalar o'yinidan tushadigan narsalar uchun maxsus savat tutish, uyda bolaning mashg'uloti uchun unga bir burchak ajratib berish, ba'zida bolalarga kattalar oldida, ota-onalari oldida sakrab o'ynashga ijozat berish va shu bilan bolalarning kattalar oldida qilishi mumkin bo'lmagan ishni ular yo'qligida qilish istagini yo'qotish yaxshiroq bo'lmaydimi? Bolalarning sho'xligini, o'ynab-sakrashini ma'lum darajada bir rejaga solishga harakat qilib ko'rish yaxshiroq emasmi? Xususan, o'g'il bolalarda kuch juda ko'p bo'lib, ular sarf etishga joy topa olmay qoladi. Shuning uchun ularga ko'p kuch sarf etishni talab qiladigan o'yinlar taklif etilsa, ularning kuchi foydali va o'rinli sarf bo'ladi.

Ikkinchi xil nojo'ya qilmishlari boshqacha ta'sir choralari ko'rishni talab qiladi. Chunki bu xil nojo'ya qilmishlar o'ylanib, ongli ravishda, bilib turib qilinadi. Bolalar bu xil nojo'ya qilmishni qilganlarida ota-onalar bolalarining qiziqishi, vaqtincha biron ta'sirga berilishi emas, balki bolaning ma'naviy qiyofasi uchun tashvishlanishlari kerak, chunki bu tarbiya ishida jiddiy e'tiborni talab qiladigan muhim nuqtadir.

Darhaqiqat, ikkinchi xil nojo'ya qilmishlarning juda ko'pchiligi, yuqorida aytganimizday, oiladagi noto'g'ri munosabatlar va bolaning noto'g'ri hayot kechirishidan kelib chiqadi. Avvalo bolaning turmushi qanday tashkil bo'lga nligi va birinchi navbatda bolalarning yurish-turishini rejaga solib turuvchi rejim va qoidalar to'g'risida gapirish kerak. Agar oilada bunday qoida bo'lmasa yoki bo'lsa ham kattalarning o'zi bu qoidalarga rioya qilmasalar, agar bolalar bu qoidalarni buzganlarida ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladigan bo'lsa, agar kattalar bolalardan talab qilsalar-u, ularni o'zlari buzadigan bo'lsalar, u taqdirda bunday oilada bolalarning belgilangan qoidalarga rioya qilmasliklariga nojo'ya qilmish deb baho berib bo'lmaydi.

To'liqsiz oilalarda ota-onalarning bolalarining **nojo'ya qilmishlaridan** xafa bo'lgan chog'lari ko'p bo'ladi. Ular bolalarini ayblari uchun jazolaydilar, ba'zan ularni o'yin-tomoshadan yoki bolalarga huzur beradigan boshqa narsalardan mahrum qiladilar, ammo odatda berilgan jazolar bolalarning yurish-turishini deyarlik o'zgartirmaydi. Aksincha, bola qanchalik ko'p jazo tortsa, uning **nojo'ya qilmishlari** ortaveradi.

Ota-onalar nima uchun bolalarga jazo beradilar, bolalarning nojo'ya qilmishlari uchun hamma vaqt jazo berish shartmi?

Kattalar bolalarga hamma vaqt to'g'ri ta'sir qiladi deb bo'lmaydi. Buni isbot qilish uchun bolalarning ko'pchiligida uchraydigan nojo'ya qilmishlarni misol qilib olish kifoya.

Kattalarning bolalarga tarbiyaviy ta'siri ularning xarakteridagi yaxshi tomonlarni o'stirib, mustahkamlab borishga, yomon tomonlarini esa

yo'qotishga qaratiladi. Biroq bu maqsadga erishish uchun bolalarning nojo'ya qilmishiga nima sabab bo'lganini aniqlash kerak; bola bu narsani atayin qiliptimi, yoki yo'qmi. Unga albatta jazo berish yo'li bilan ta'sir etish zarurmi buni bilib olish lozim.

Har bir **nojo'ya qilmishning ikki tomoni bo'ladi**. Buning birini shartli ravishda, ichki tomon deb atash mumkinki, bu – nojo'ya ish, harakatlarni keltirib chiqaradigan niyat va maqsadlardir, ikkinchisi tashqi tomon bo'lib, bu – harakatning o'zidir.

Ma'lumki, **nojo'ya qilmishlar** bir-biriga o'xshasa ham, sabablar har xil bo'lishi mumkin va aksincha, sabab va maqsadlar bir biriga o'xshasa ham har xil harakatni keltirib chiqarishi mumkin.

Kattalar ko'pincha bola qilgan **nojo'ya ishning** sababini aniq bilib olish uchun harakat qilmay, belgilangan talablarni buzganligi uchun jazo berish bilan kifoyalanadilar. Bu yolg'iz onalar yoki otalarda ko'proq uchraydi. Holbuki, katta kishining bolaga, xoh jazo berish yo'li bilan, xoh silab-siyapab, ko'nglini ko'tarish yo'li bilan bo'lsin, ta'sir ko'rsatishdan maqsadi bolaning xulqini o'zgartirishdir, ya'ni boshqacha bilib aytganda, uning yurish-turishlarini kattalarning talablariga shunchalik bo'ysundiribgina qolmay, balki uning qarashlarini, qiziqishlarini, orzularini o'zgartirish, unda kelajakdagi qilmishlarini belgilab beradigan e'tiqodni yaratish va o'stirishdir.

Xullas, to'liqsiz oilada yoshlarning milliy-ma'naviy tarbiyasiga individual yondashuv tamoyilini amalga oshirishda quyidagi natijalarga erishiladi:

➤ Agarda to'liqsiz oilada ota-ona turli yoshdagi farzandlariga uning farzand ekanligini nazarda tutmay, katta kishidan talab qilinganday undan talab qiladigan bo'lsalar, o'zlarining ulug'liklaridan foydalanib, bolani izza qilsalar, uning kishilik hissi va fazilatlarini erga ursalar, farzandda dag'allik, odobsizlik va toshbag'irlik sifatleri rivojlanishiga sharoit yaratiladi.

➤ Kattalarning bolalarni hadeb koyishi, ba'zi hollarda ularga har qanday maza-bemaza nomlar qo'yishi yomon ta'sir qiladi. Bu jihatdan bolalarni “yalqov”, “dangasa”, “qo'rs”, “anqov”, “axmoq” kabi nomlarga ham, shuningdek, “dono”, “talantli”, “farosatli”, “ajoyib” va shunga o'xshash maqtovli sifatlarga ham o'rgatib qo'yish maqsadga muvofiq emas.

➤ Farzandning yoshi ulg'aya borgani sari o'rtoqlarining, tanishlarining unga munosabati, bergan bahosi uning ma'naviy qiyofasiga va demak, axloqiga kuchli ta'sir qiladi va bu sifatlarning u uchun ahamiyati orta boradi. Chunki farzand o'zini qaysi jamoaning a'zosiman deb his qilsa, shu jamoaning axloq qoidalarini o'ziga singdira boradi.

➤ Har bir oilada farzandda ijtimoiy shaxs hissini va oilaga, jamoaga muhabbat hissini tarbiyalash g'oyat muhimdir. Buning uchun har bir farzandda kechagidan ko'ra bugun yaxshiroq bo'lishga intilish tuyg'usini

uyg'otish, bu tuyg'uni qo'llab-quvvatlash g'oyat muhimdir; farzandning mehnat qilishi, zo'r berib ishlashi va o'zini tuta bilishi orqasida erishgan muvaffaqiyati uchun iftixor hissini kuchaytirish kerak va farzand shu tariqa yuqoriga qarab o'sib borgan taqdirdagina ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan katta istiqbolga erishish mumkin ekanligini hamisha uqtirib turish kerak.

Demak, to'liqsiz oilalardagi o'g'il va qizlar orasida tarbiyasidagi salbiy jihatlarni ifodalanishi orasida etarli farq bo'lib, ularning bir qismi yosh xususiyati, qolgan qismi to'liqsiz oilaning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari bilan belgilangan. Shu bilan birga "To'liqsiz oila farzandlarining tarbiyasidagi muammolarni aniqlovchi ijtimoiy-pedagogik test" natijalarga ko'ra genderga xos hususiyatlar aniqlangan. Bularga yolg'onni ko'p ishlatish odati, do'stlarini do'stlariga rashk qilish, arzimmas narsaga xafa bo'lish, nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, kek saqlash kabilar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 -yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 18-fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son Farmoni.

3. Narbayeva, T., Musurmanova, A., & Ismailova, Z. (2023). Priority areas of spiritual, moral and physical education of youth in the family. *Science and innovation*, 2(B1), 49-59.

4. Мусурмонов, Р., & Мусурмонова, М. (2020). Таълимда инновацион фаолият давр талаби. *Science and Education*, 1(Special Issue 4), 223-231.

5. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. *Проблемы педагогики*, (1 (33)), 5-7.

6. Мусурманова, Ш. И. (2023). МАҲАЛЛА ФУҚАРО ЙИҒИНИ ТИЗИМИДАГИ МУТАСАДДИЛАРНИНГ НОТЎЛИҚ ОИЛА БИЛАН ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДАГИ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ.

7. NON-FAMILIES, С. I. НОТЎЛИҚ ОИЛАЛАРДАГИ ЗИДДИЯТЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ.

8. Ilkhomovna, M. S. (2023). ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-INTELLECTUAL COMPETENCE OF ADULT STUDENT-YOUTH IN INCOMPLETE FAMILIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

9. Ilhomovna, M. S. (2022). SIGNIFICANCE AND ROLE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY.

10. Мусурмонова, Ш. И. (2021). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИ-ЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИК ТУШУНЧАЛАРИНИ ШАКЛ-ЛАНТИРИШ. *Студенческий вестник*, (24-5), 81-83.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA INKLYUZIV TA'LIM BERISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Sh.I.Musurmanova

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.

E-mail: shaxlomusirmonova@gmail.com

M.T.Egamqulova

Guliston Davlat Pedagogika Instituti 1-kurs magistranti

Mohinuregamqulova22@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berish jarayonida inklyuziv ta'lim hamda uning dars jarayoniga tatbiq etilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishdan oldin "Inklyuziv ta'lim" tushunchasining ma'nosini tushunib olish kerak. Bu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga inklyuziv ta'lim berish bilan bir qatorda u jarayonda raqamli va innovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, raqamli texnologiya, innovatsiya, alohida ehtiyoj, boshlang'ich ta'lim

Abstract. In this article, it is necessary to understand the meaning of the concept of "Inclusive education" before getting information about inclusive education in the process of teaching elementary school students and its application to the teaching process. This article talks about inclusive education for elementary school students, as well as the use of digital and innovative technologies in the process.

Keywords: inclusive education, digital technology, innovation, special needs, primary education.

Dunyo hamjamiyatining globallashuv sari borayotgan hozirgi davrida ta'limning barcha bo'g'inlariga, aynan inklyuziv ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inklyuziv ta'lim rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda imkoniyati cheklangan o'quvchilarning hayot xavfsizligini ta'minlashda YuNESKO, Pedagogik kommunikatsiyalar va texnologiyalar assotsiatsiyasi (AQSh), Uzluksiz ta'lim instituti (Rossiya), Inklyuziv ta'lim nazariyasi markazi (Rossiya), European University Institute, Max Plank Institute kabi tadqiqot markazlarining ilmiy natijalari alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablari va maxsus maktablarda o'quvchilarning hayot xavfsizligini ta'minlash psixologik va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashtirish, ta'minlash va tadqiq etish dolzarbligicha qolmoqda. Jahonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish amaliyoti tendensiyasini yanada takomillashtirishda imkoniyati cheklangan o'quvchilarni mehnat bozoriga mos raqobatbardoshlik, muhitga tez moslashuvchanlik, muammoli vaziyatlarga nisbatan mobillilik, innovatsion kasbiy salohiyat elementlarini o'zida qaror toptirish hamda pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni ta'minlash orqali hayot xavfsizligini ta'minlash talab etiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Shuning uchun imkoniyati cheklangan o'quvchilarning hayot xavfsizligini ta'minlashning uslubiy aspektlarini takomillashtirish, modellashtirish, o'qitishning pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilish, hayot xavfsizligining ta'minlanganlik darajalarini baholash mezonlarini aniqlashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda ham barcha sohalar qatori inklyuziv ta'limni zamon talabiga muvofiqlashtirish, uning pedagogik imkoniyatlarini oshirish hamda tubdan isloh qilish davlat siyosati darajasidagi masalaga ko'tarildi. 2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yettita ustuvor yo'nalishi bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida "Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish" hamda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish" ustuvor vazifalar etib belgilandi. Bu esa imkoniyati cheklangan o'quvchilarning hayot xavfsizligini ta'minlashning psixologik va pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash, pedagogik texnologiya-larini ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatadi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ta'limga oid vazifalari ijrosi jarayonida boshlang'ich ta'limni hamda ularga inklyuziv ta'lim berishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunda o'qitishning turli shakllari, vositalari va metodlaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Shu jihatdan boshlang'ich sinf o'quvchilariga inklyuziv ta'lim berishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi ham bugungi ehtiyojlarning biri hisoblanadi.

O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim jarayonining inklyuziv ta'lim innovatsiyasi tashkil qilinganligi muhim ahamiyatga egadir. Bunda asosiy e'tibor boshlang'ich sinflarda inklyuziv sinflarni tashkil qilish va uning vositasida inklyuziv ta'lim oluvchilarni sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda o'qitish amaliyotiga qaratilmoqda. Ayni paytda, boshlang'ich ta'limda inklyuziv sinflarni tashkil qilish va ularning samaradorligiga erishish uchun inklyuziv ta'limning metodikasini ishlab chiqish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limni amalga oshirish metodikasini tarkib toptirish va oliy pedagogik ta'lim muassasalarida defektolog, surdopedagog, logoped mutaxassisligiga ega boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlash tavsifa etiladi.

Yurtimizda bolalarni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo, imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida «Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta'lim loyihasi» asosida ish olib borilmoqda va bunda, asosan, inklyuziv ta'limning imkoniyatlaridan foydalanish e'tiborga olinmoqda. Chunki inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy-jismoniy holatidan qat'iy nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratadi. Bunda alohida yordamga muhtoj bolalarning

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

atrofdagilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik-maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi.

Inklyuziv ta'lim nafaqat nogiron bolalar o'rtasida, balki sog'lom turmush tarziga asoslangan oilada tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yarata oladi. U orqali o'quvchilarning bir-biriga ijobiy ta'sir ko'rsata olishiga erishish yaxshi natija keltiradi. Lekin ba'zan sog'lom bolalar bilan nogiron bolalar orasidagi tafovut sezilib qolishi, nogiron bola o'z tengdoshlariga qo'shilmay, tortinishi, o'z imkoniyatlaridan foydalana olmasligi sabab uyalib turishi, kamsitilishi, ayrimlari esa oilada haddan tashqari erka o'stirilganligi tufayli qaysarlik, injiqlik qilishi kuzatiladiki, bunday sharoitda ta'lim amaliyoti va ta'lim xizmatlarini tashkillashtirishda o'zgarishlar qilishga to'g'ri keladi. Bularning barchasi inklyuziv ta'lim jarayoni o'ziga xos murakkabliklarga ega ekanligini va shu sohada ishlaydigan o'qituvchilar, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, kasbiy mahorat ustalari zimmasiga jiddiy talablar va mas'uliyatlar yuklashini oydinlashtiradi.

Boshlang'ich ta'lim hamda inklyuziv ta'lim jarayonida qo'llanishi lozim bo'lgan raqamli texnologiyalarning bir necha turlari mavjud. Bular quyidagilar:

- 1) kompyuterli dasturga asoslangan o'qitish raqamli texnologiyasi;
- 2) elektron-modulli texnologiya;
- 3) masofaviy ta'lim texnologiyasi;
- 4) mustaqil ta'lim texnologiyasi;
- 5) individual yondashguv texnologiyasi;
- 6) Internet ta'limi texnologiyasi;
- 7) milliy portallar texnologiyasi;
- 8) mohir pedagoglarning shaxsiy texnologiyasi.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablari zamonaviy kompyuter jihozlari bilan ta'minlangan. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilariga inklyuziv ta'lim berish jarayonida kompyuterli dasturga asoslangan o'qitishning raqamli texnologiyasidan foydalanish qiziqarliligi, tezkorligi va samaradorligi bilan muhim ahamiyatga ega. Buning uchun quyidagilar ishlarni amalga oshirish maqadga muvofiq:

- a) mavzularning kompyuterli variantlarini tayyorlash;
- b) kompyuterli variantlarni o'quvchilarga taqdim etish va ulardan foydalanish bo'yicha mexanizmlarini yaratish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

d) virtual aloqa vositasida o'quvchilarga tegishli mavzular bo'yicha bilim va ko'nikmalar berish;

e) tayyorlangan o'quv materiallarini animatsion va multimediyali tasvirlarga boy tarzda taqdim etish;

f) o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish metodikasini belgilab qo'yish. Bunday yondashuv boshlang'ich ta'lim o'quv fanlarini chuqurlashtirilgan tarzda o'qitish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalarning o'ziga xos imkoniyatlaridan biri o'quv materiallarini yangilab borish mavjudligidir. Shu sababli keyingi paytlarda ta'limning barcha turlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. 2023-2024-o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinflarda Informatika fani o'qitila boshlandi. Bu o'quv fani o'quvchilarning kompyuter savodxonligi, ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasi va texnik vositalardan foydalanish madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutmoqda. Shu sababli mazkur fanni o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli texnologiyalardan foydalanish mahorati bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim amaliy ahamiyatga ega. Bunday ahamiyatning asosiylariga quyidagilar kiradi:

- 1) boshlang'ich sinf o'quvchilarini bilim olishga qiziqtirish;
- 2) o'quv materiallarini boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos ravishda turli vositalar asosida tayyorlash;
- 3) boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'qituvchi kitobi uchun yangi metodik tavsiyalarni taqdim etish;
- 4) boshlang'ich ta'limda o'qitish jarayonini yangilab borish;
- 5) o'qitish jarayoniga xorijiy mamlaktlarning tajribalarini joriy etish;
- 6) mahoratli boshlang'ich sinf o'qituvchilarining individual tajribalarini ommalashtirish;
- 7) boshlang'ich ta'lim sifatini raqamli texnologiyalar asosida yuksaltirish.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi:

a) boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqish;

b) boshlang'ich ta'limda samara beradigan raqamli texnologiyalarni saralash va uning majmuini amaliyot uchun texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasini tarkib toptirish;

d) Abdulla Avloniy nomidagi Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va metodikalarga o'rgatish milliy tadqiqot insitutida amaliy faoliyatdagi

boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha mahoratini oshirib borish.

Bunday yondashuvlar boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini tarkib toptiradi. Xulosa qilib boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitish mazmunini yangilaydi, vaositalarini takomillashtiradi va o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini kuchaytiradi. Buning uchun oliy pedagogik ta'lim jarayonida boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarini qo'llash monitoringini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki mamlakatimiz umumiy o'rta ta'lim maktablari hududlardagi oliy pedagogik ta'lim muassasalariga birlashtirilgan. Bunday imkoniyatlarni qo'ldan chiqarmasdan samarali foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2022. –B.39. www.lex.uz
2. YUNESCO: Jamiyatga va inklyuziv ta'limga muhtojlarga qaratilgan dastur. – 1994
3. Inklyuziv ta'lim. // "O'zbekiston ovozi" gazetasi, 2024-yil 7-fevral soni
4. Musurmonova, S. I. (2021). EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL WORK IN PROVIDING ENVIRONMENTAL EDUCATION TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS. In Актуальные вопросы современной науки и образования (pp. 254-256).
5. Musurmonova, S.I. (2020). FORMATION OF ECOLOGICAL CONCEPTS AND CONCEPTS OF INTEGRATED EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(7), 79-484.
6. Мусурмонова, Ш. И. (2019). ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА, ЎҚУВЧИЛАРНИ ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Студенческий вестник, (38-2), 87-89.
7. Мусурмонова, Ш. И. (2019). Инсонларнинг табиатга эстетик муносабатини шакллантиришда экологик таълим тарбиянинг роли. Интернаука, (37), 91-92.
8. Мусурмонова, Ш. И. (2021). In primary school students-integrative content of education. Интернаука, (24-3), 84-85.

DARS JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

G.Sh.Mamutova

Nukus davlat pedagogika instituti "Matematika o'qitish metodikasi" kafedrasida, docent v.v.b
e-mail: gulnaz.mamutova88@mail.ru

D.U.Sobirova

Nukus davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi
e-mail: dinorasobirova77gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etish, talabalarning bilim olish jarayonini takomillashtirish va ularni zamonaviy

talablar asosida tayyorlash uchun zarur vosita bo'lib qolmoqda. Innovatsion texnologiyalarni ta'limda qo'llash, nafaqat o'quvchilarga yangi bilimlarni o'rgatish, balki ularning fikrlash, yaratish va tajriba asosida bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Ushbu maqolada, dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, ularning ta'lim jarayoniga kiritilishi va amalga oshirilishining dolzarb yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *innovatsiya, raqamli texnologiya, resurs, multimedia, vosita.*

Abstract. Today, the use of innovative technologies in the educational system remains a necessary tool for the effective organization of the educational process, improvement of the learning process of students and their preparation on the basis of modern requirements. The application of innovative technologies in education helps not only to teach students new knowledge, but also to develop their thinking, creation and experiential learning skills. This article will consider the advantages of using innovative technologies in the course of the lesson, their inclusion in the educational process and current ways of implementation.

Keywords: innovation, digital technology, resource, multimedia, medium.

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni. Innovatsion texnologiyalar, asosan, yangi usullar va vositalar yordamida ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turli xil raqamli texnologiyalar, interaktiv platformalar, sun'iy intellekt, virtual haqiqat (VR), qo'shilgan haqiqat (AR), o'qituvchi va talaba uchun onlayn resurslar, multimedia materiallari va boshqa innovatsion vositalar ta'lim sohasida keng qo'llanilmoqda.

Innovatsion texnologiyalarning dars jarayonidagi roli: Samaradorlikni oshirish: Raqamli vositalar va interaktiv texnologiyalar dars jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ta'limni ko'p qirrali qilib taqdim etish imkoniyatini beradi.

O'quvchilarni faol ishtirok ettirish: Innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga faolroq jalb qilinishiga yordam beradi. Masalan, interaktiv doskalar, onlayn quizlar va baholash tizimlari talabalarning o'z-o'zini baholash va faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Individual yondashuv: Sun'iy intellekt va o'quv tizimlari orqali talabalarning o'quv jarayonini individual tarzda tashkil etish mumkin. Bu har bir talabaga o'zining o'rganish tempiga moslashish imkoniyatini beradi.

Innovatsion texnologiyalarni darsda qanday foydalanish mumkin?

Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchi kerakli resurslarga ega bo'lishi, zamonaviy metodlar va

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

texnikalar bilan tanish bo'lishi va ularni o'z darslarida qo'llashni o'rgangan bo'lishi kerak. Quyidagi texnologiyalar va metodlar dars jarayonida qo'llanilishi mumkin:

a) Interaktiv Doskalar va Ko'rgazmali Vositalar

Interaktiv doskalar va ko'rgazmali vositalar darsda talabalarning e'tiborini jalb qilish va o'qish jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun juda foydalidir. O'qituvchi bu vositalar yordamida darsning vizual komponentlarini yanada boyitib, mavzularni tushuntirishni osonlashtirishi mumkin.

Misol: Geometriya yoki fizika kabi fanlarda interaktiv doskalar yordamida matematik formulalar, grafiklar, diagrammalarni ko'rsatish mumkin, bu esa talabalarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

b) Onlayn Ta'lim Platformalari va Elektron Kitoblar

Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Moodle, Google Classroom, Khan Academy kabi resurslar, darslarni tashkil etish va boshqarish, talabalar bilan muloqot qilish va ularga o'qish materiallarini taqdim etish uchun juda qulaydir. Elektron kitoblar esa talabalar uchun o'qish materiallarini onlayn tarzda taqdim etishga imkon beradi.

Misol: Darsda talabalar o'qish materiallarini elektron kitoblar yoki onlayn resurslardan olishi mumkin. Shuningdek, o'quv jarayonida muhokama qilish uchun forumlar yoki guruh chatlari tashkil etilishi mumkin.

c) Multimedia Materiallar va Video Darolar

Multimedia vositalari va video darolar darsni qiziqarli va esda qolarli qiladi. Bu texnologiyalar talabalar uchun yanada aniqroq tasavvur hosil qiladi va ularning mavzuni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Misol: Biologiya yoki kimyo fanlarida video darolar orqali murakkab ilmiy jarayonlarni ko'rsatish mumkin. Virtual laboratoriyalar yordamida talabalarga tajriba qilish imkoniyati yaratiladi.

d) Sun'iy Intellekt va Avtomatlashtirilgan Ta'lim Tizimlari

Sun'iy intellekt (SI) va avtomatlashtirilgan tizimlar, masalan, talabalarning o'rganish natijalarini tahlil qilish va ularning individual ehtiyojlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu tizimlar o'quvchilarga har bir individual talabalar uchun moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi.

Misol: Adaptiv ta'lim tizimlari talabaning bilim darajasini tahlil qilishi va shunga mos ravishda yangi materiallarni tavsiya etishi mumkin. Bu texnologiya o'quvchilarning o'rganish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni o'qituvchilar uchun foydasi. O'qituvchilar innovatsion texnologiyalarni o'z darslarida qo'llash orqali nafaqat o'quvchilarga, balki o'zlariga ham bir qator foydalar keltiradi:

Darsni yanada samarali rejalashtirish: Dars jarayonini texnologiyalar yordamida avtomatlashtirish o'qituvchiga vaqtni tejash imkonini beradi.

Ko'p qirrali yondashuv: Raqamli va interaktiv vositalar yordamida o'qituvchi turli o'qitish metodlarini sinab ko'rishi, talabalarga bir nechta yondashuvlar bilan ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Tuzilgan baholash tizimlari: Onlayn baholash tizimlari yordamida o'qituvchilar talabalar bilimini tez va oson baholashlari mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar

Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ba'zi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi:

Texnik infratuzilmaning yetishmasligi: Ba'zi oliy ta'lim muassasalarida texnologik resurslar va internet tarmog'i yetarli darajada rivojlanmagan.

O'qituvchilarning tayyorgarligi: o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalarni ishlatishga tayyorlash uchun malaka oshirish kurslari va treninglar kerak.

Raqamli ajratish (Digital Divide): Ba'zi talabalar va o'qituvchilar uchun texnologiyalarga kirish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish nafaqat o'qitish metodikasini yangilaydi, balki o'quvchilarni zamonaviy bilimlarga tayyorlashga yordam beradi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, ta'limni yanada qiziqarli va samarali qiladi. Biroq, ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun mos infratuzilma, malakali o'qituvchilar va raqamli vositalarga kirish imkoniyatlari zarur. Ta'lim tizimining kelajagi innovatsion texnologiyalarni to'liq qo'llab-quvvatlash va integratsiyalash orqali yanada samarali va barqaror bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O'. Ro'ziyeva D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -Toshkent: «innovatsiya-Xiyo», 2019. – 276 b.
2. Davies J.Ch. Maslow and Theory of Political Development. Getting to Fundamentals // Political Psychology. 1991. Vol. 12. N 3. -P. 416-417.
3. Mamutova, G.S. (2022). Practical technological system for the development of information communicative competence of future teachers based on digital technologies. *NeuroQuantology*, 20 (22), 1586.
4. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлашти- ришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти. Пед. фан. док. ... дисс. -Тошкент, 2007. –Б.5.

5. Tolipov O'. Ro'ziyeva D. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -Toshkent: «innovatsiya-Xiyo», 2019. – 276 b.

MASOFAVIY TA'LIMDA O'QUVCHILARGA TOPSHIRILADIGAN MUSTAQIL ISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN ZAMONAVIY METOD VA RAG'BAT KARTOCHKALARIDAN FOYDALANISH

M.R.Nurbuvayev

Qozog'iston Jahon istedodli yoshlar uyushmasi raisi

Annotatsiya. Ushbu tezisda masofaviy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, unda qo'llaniladigan metodlar va mustaqil topshiriqlarda "Faoliyat" metodi hamda rag'bat kartochkalaridan foydalanish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, "ma'ruza" metodi, "faoliyat" metodi, rag'bat kartochkalari, innovatsion texnologiyalar.

Abstract. This thesis talks about the specific features of distance education, the methods used in it, the "Activity" method and the use of incentive cards in independent tasks.

Keywords: distance education, pedagogical technologies, "lecture" method, "activity" method, incentive cards, innovative technologies.

Hozirgi davrda butun dunyoda dolzarb bo'lgan masofaviy ta'lim juda katta ahamiyat kasb etmoqdaki, buni quyidagilar bilan izohlash mumkin:

- jamiyatimizning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi;
- o'qituvchi faoliyatiga faqatgina o'quv jarayonining tashkilotchisi emas, balki nufuzli bilimlar manbai sifatida qaralayotganligi;
- fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ko'payib borayotganligi va ularni yoshlarga yetkazishda vaqtning chegaralanganligi;
- yoshlarni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilinayotganligi;
- bugungi kundagi pandemiya sharoitida yosh avlod uchun o'ta muhim bo'lgan bilim, ko'nikma, malakadagi bo'shliqlarni bartaraf etishga qaratilayotgan chora tadbirlar natijasi;

Hozirgi kunda ta'lim tizimida masofaviy o'qitish ta'limning qulay turi sifatida kirib kelmoqda. Masofaviy ta'limning tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

O'qituvchi- o'quvchi- kommunikatsiya.

Masofaviy o'qitish jarayonining o'ziga xos xususiyatlaridan biri o'quvchi dars vaqti, hajmi va boshqalarga nisbatan erkin bo'ladi. Bundan tashqari, masofaning uzoqligi, insonlarning sog'ligi yoki boshqa sabablar

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ham ularning bilim olishga monelik qilmaydigan sharoit yaratadi. Masofadan o'qitishda o'qituvchi va o'quvchi orasida bevosita kontakt bo'lmaganli sababli ta'lim jarayonida olingan bilim va ko'nikmalarni tekshirish uchun mustaqil ishlar topshiriladi. Mustaqil ishlar orqali o'quvchilar bilimi va ko'nikmasi nazorat qilib boriladi. Masofadan o'qitishda nazoratning o'ziga xosligi shundaki, unda o'quvchi shaxsini aniqlash vazifasini amalga oshirish zarurati mavjud. O'quv materiallarini masofadan o'qitishda o'zlashtirish sifatini an'anaviy o'qitishdagidek quyidagilar bilan xarakterlash mumkin:

- tasavvur darajasi;
- qaytarish darajasi;
- konikma tajriba darajasi;
- kompetensiyaviylik darajasi;

Masofaviy ta'limda dars jarayonida asosan "Ma'ruza" va "Namoyish" metodlaridan samarali foydalaniladi. Mavzu yuzasidan o'quvchilar bilimini nazorat qilish uchun mustaqil ishlar topshiriladi. Mustaqil topshiriqni bajarishda o'quvchilar faolligini oshirish uchun "Faoliyat" metodini qo'llash masofaviy ta'lim samaradorligini oshirishda yetakchi xususiyatga ega. Bu metodni ona tili darslarida qo'llash maqsadga muvofiqdir, chunki bu metod:

- o'quvchi nutq madaniyatini shakllantiradi;
- o'quvchining o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda topshiriqqa nisbatan mas'uliyatini oshiradi;
- o'quvchining qobiliyatini yuzaga chiqarish imkoniyatini yaratadi;
- kasbga yo'naltiradi;
- tengdoshlari o'rtasida o'zaro hurmatni mustahkamlaydi;

Yuqoridagilardan tashqari mustaqil topshiriqqa nisbatan qiziqishni uyg'otishi bilan xarakterlidir. Bu metod bosqichlarini 10-sinf ona tili darsligidagi o'quv yilining birinchi choragida berilgan " Nutq uslublari " mavzusi misolida ko'rib o'tamiz.

O'qituvchi yangi mavzuni "ma'ruza" metodi asosida misollar bilan tushuntirib o'tgandan so'ng, o'quvchiga bajarish uchun mustaqil topshiriq beradi. Xuddi mana shu jarayonda "Faoliyat" metodidan foydalanadi va bu bosqichlari amalga oshiriladi.

Birinchidan, bir so'zning bir necha ma'nodoshlari o'quvchilar e'tiboriga havola etiladi.

Ikkinchidan, o'quvchilardan bu so'zlar qaysi uslubga xosligi aniqlash topshiriladi.

Uchinchidan, so'zlardan faqat bittasini ixtiyoriy tanlab kichik matn tuzish topshirig'i beriladi.

Tortinchidan, o'quvchi tuzgan matni keyingi darsda qaysi uslubga xos bo'lsa, shunga ko'ra rag'bat kartochkasi bilan taqdirlanadi. Bu metodning

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'ziga xosligi shundaki, rag'bat kartochkalari ham o'ziga xoslik kasb etganligidadir, ya'ni ular quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

1. "Ijodkor o'quvchi" kartochkasi badiiy uslubga xos matn tuzgan o'quvchilarga taqdim etish uchun;

2. "Jurnalist o'quvchi" kartochkasi publitsistik uslubda matn tuzgan o'quvchilarga taqdim etish uchun;

3. "Olim o'quvchi" kartochkasi ilmiy uslubda matn tuzgan o'quvchilarga taqdim etish uchun;

4. "Yurist o'quvchi" kartochkasi rasmiy uslubga xos matn tuzgan o'quvchilarga taqdim etish uchun;

5. "Ishbilarmon o'quvchi" kartochkasi so'zlashuv uslubiga xos matn tuzgan o'quvchilarga taqdim etish uchun;

Yuqoridagi rag'bat kartochkalari o'quvchilarni ilm olishga bo'lgan ishtiyoq va mashg'ulotlarga faollikni oshiradi. Masofaviy ta'limda an'anaviy ta'limdagidek besh ballik sestima asosida o'quvchilar bilimni baholash o'quvchilar ruhiyatiga kuchli ta'sir eta olmaydi, shuning uchun ham yuqoridagi kabi qo'shimcha ravishda rag'bat kartochkalaridan foydalanish o'quvchi psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi davrdagi axborot kommunikatsiyalardan unumli foydalangan holda tashkil etilayotgan masofaviy ta'limda o'quvchilar qiziqishi, imkoniyatlari, qobiliyatlarini yuzaga chiqara olishda mustaqil topshiriq uchun "Faoliyat" metodi samarali xarakter kasb eta oladi. Faoliyat arabcha so'z bo'lib, faol so'zining ko'plik shakli hisoblanadi, ya'ni faollar ma'nosini bildiradi. O'z nomi bilan o'quvchilar faolligini oshirishda ahamiyatli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Toshkent: 2003.
2. Pedagogik texnologiya. Zamonaviy ilmiy-nazariy asosi. Muallif guruhi. - Toshkent: 2008.
3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. Toshkent: 2008.
4. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat pedagogik texnologiya. - Toshkent: 2003.

МЕТОДИКА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

М.Д.Тошматова
и.о.доцент (PhD)

Гулистанского государственного педагогического института
E-mail: mukarramtoshmatova1973@gmail.com

Аннотация. В данной статье описаны методы коммуникативной толерантности учащихся школ в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. Особое внимание уделялось использованию в начальном образовании упражнений и дидактических игр, развивающие познавательные способности учащихся школ, сотрудничеству родителей и учителей. Статья предназначена для учителей начальных классов занимающихся в школах с детьми для развития знания.

Ключевые слова: Комплекс, педагогический, условия, толерантность, эффект, формирование, коммуникация, психолого-педагогический процесс, гипотеза, онтогенез, апробация.

Abstract. The article outlines various approaches to fostering communicative tolerance among schoolchildren with mental retardation while they study the Russian language and literature. Emphasis was placed on utilizing exercises and educational games in preschool education to enhance the cognitive skills of students with delayed mental development, along with fostering collaboration between parents and educators. This article is aimed at researchers and teachers working in schools that educate children facing challenges related to mental development.

Keywords: approaches, educational, skills, tolerance, educators, parents, schoolchildren, collaboration, mental development, challenges, mental retardation.

Актуальность проблемы коммуникативной толерантности вызвана потребностями современных подходов к исследованию проблем, связанных с общением и межличностным взаимодействием учащихся в начальной школе. Развитие коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах, требует современного пересмотра разнообразных факторов, из которых наиболее важным является общение. Сформированная у детей толерантность позволяет им вступать в коммуникативные связи с другими людьми, этически грамотная позиция в общении делает ребенка толерантным.

Именно толерантность является главным условием эффективного взаимодействия между людьми. Толерантность в общении у детей способствует познанию позиции, мнения другого, стабилизирует сам процесс коммуникации.

Формирование коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах вызывает закономерный интерес исследователей, педагогов-практиков, дефектологов, социальных педагогов, что обусловлено ростом социальных ожиданий по отношению к образовательным

учреждениям и современными тенденциями интеграции детей в современном обществе. Однако исследований, посвященных формированию коммуникативной толерантности учащихся практически нет. Малоизученными в современной педагогике остаются вопросы развития толерантного общения у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. Недостаточно полно определены основные компоненты содержания коммуникативной толерантности, факторы, влияющие на ее формирование у детей, педагогические условия, создание которых способно положительно влиять на развитие коммуникативной толерантности учащихся в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Изучение развития коммуникативной толерантности позволяет выделить **противоречие** между:

а) существующими традиционными направлениями воспитательной работы с детьми и необходимостью организации специальной систематической работы, направленной на развитие коммуникативной толерантности у детей начальных классов;

б) пониманием важности создания в школе условий, обеспечивающих развитие коммуникативной толерантности у детей и недостаточным уровнем проработанности их содержания в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

С учетом данных противоречий в работе сформулирована следующая **проблема исследования**: изучение развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Цель исследования — разработка и апробация программы развития коммуникативной толерантности у детей процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Комплекс педагогических условий, способствующих развитию коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Развитие коммуникативной толерантности у детей наиболее эффективно, если реализуется процесс целенаправленной коррекционно-развивающей работы посредством специального дидактического материала на коммуникативно-ориентированных уроках русского языка и литературы в начальных классах.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования сформулированы следующие **задачи**:

1. Рассмотреть в обзоре литературы сущность, структуру и основные характеристики коммуникативной толерантности.

2. Проанализировать основные условия развития коммуникативной толерантности у учащихся в младшем подростковом возрасте.

3. Раскрыть культурно-образовательный потенциал русского языка и литературы в контексте формирования коммуникативной толерантности личности в начальных классах.

4. Теоретически обосновать и разработать программу развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

5. Провести анализ результатов развития коммуникативной толерантности у детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе применялись комплексные методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме исследования; эксперименты; моделирование; включенное наблюдение; тестирование; математическая статистика.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изучения современных психолого-педагогических исследований коммуникативной толерантности разработана и апробирована экспериментальная программа для развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах;

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно направлено на усовершенствование научно - методического подхода к проблеме развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах. На основании проведенного исследования разработана и экспериментально апробирована программа развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы начальных классах.

Результаты исследования позволяют оптимизировать процесс развития коммуникативной толерантности в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.

В последние десятилетия проблема толерантности, в том числе и коммуникативной толерантности, подходы к ее пониманию привлекает все большее внимание.

Понятие «толерантность» вошло в широкий обиход в связи с усилиями ЮНЕСКО в области нормализации международных отношений. В буквальном переводе толерантность (лат. *tolerantia* - терпение) означает терпимость к иным мнениям, воззрениям, убеждениям, к поступкам людей, с которыми человек в чем-то

расходится, не соглашается. Попытки этимологического анализа термина «толерантность» показывают широкий спектр значений этого слова с использованием его в различных контекстах.

Разными народами данный термин понимается не одинаково, что определено их историческим опытом. Так, в английском языке толерантность означает «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». Французы этот термин трактуют как «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических или религиозных взглядов». В русском языке толерантность означает терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [7, с. 31].

В научной современной литературе толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо одной точки зрения.

В развитом общественном самосознании толерантность представляется как моральное качество, которое характеризуется принятием «одним индивидом или обществом интересов, убеждений, верований, привычек других людей или сообществ. Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентации, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности - диалог, разъяснение, сотрудничество» [7, с. 125].

Толерантность - понятие многоаспектное. Она может рассматриваться не только как регулятор межличностных, международных и межконфессиональных отношений, как принцип гражданско-правового поведения, как социально-политический императив человеческого сообщества, но и как этико-философская категория, как культурная норма и моральная ценность.

Понятие «коммуникативная толерантность» ввела В.В. Бойко [9]. Под коммуникативной толерантностью она понимает характеристику отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею неприемлемых психических состояний, качеств и поступков партнеров по коммуникативному взаимодействию.

Коммуникативная толерантность- это характеристика отношений личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию.

Коммуникативная толерантность - одна из важнейших и очень информативных черт человека. Она является собирательной, поскольку в ней отражаются факторы судьбы и воспитания, опыт общения личности и различные ее проявления - культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления [72, с. 63].

Данная характеристика личности относится к стержневым, ибо в значительной мере определяет ее жизненный путь и деятельность-положение в ближайшем окружении и на работе, продвижение в карьере и исполнение профессиональных обязанностей. Это системообразующая характеристика личности, поскольку с ней согласуются и составляют некий психологический ансамбль многие другие качества индивида, прежде всего нравственные, характерологические и интеллектуальные. Вот почему особенности коммуникативной толерантности человека могут свидетельствовать о его психическом здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, о способности к самоконтролю и самокоррекции.

Психологи относят потребность в коммуникации к числу важнейших условий формирования личности. В связи с этим потребность в общении рассматривается как следствие взаимодействия личности и социокультурной среды, причем последняя служит одновременно и источником формирования данной потребности [58].

Поскольку человек существо социальное, он постоянно испытывает потребность в общении с другими людьми, что определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого условия жизнедеятельности.

Коммуникация имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и становлении культурного поведения. Через общение с психологически развитыми людьми благодаря широким возможностям к научению человек приобретает свои высшие познавательные способности и качества. Особенно большое значение для психического развития ребенка имеет его общение со взрослыми людьми на ранних стадиях онтогенеза. В это время ребенок все свои человеческие, психические и поведенческие качества приобретает почти исключительно через общение с другими людьми, так как вплоть до наступления подросткового возраста он лишен способности к самопознанию (рефлексии), самообразованию и самовоспитанию [14].

С помощью активного общения ребенок сам превращается в личность. Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться с людьми, он никогда не смог бы стать цивилизованным,

культурно и морально развитым гражданином, до конца жизни был бы обречен оставаться полуживотным, внешне напоминающим человека. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, описанные в литературе и показывающие, что человеческий индивид, будучи лишенным возможности общения с себе подобными, даже если он как организм вполне сохранился, остается биологическим существом в своем психическом развитии, а не личностью, не человеком. В качестве примера можно привести состояния людей, которых время от времени находят среди зверей и которые длительное время, особенно в детстве, жили в изоляции от цивилизации и от общения с другими, психологически и культурно развитыми людьми.

Психическое развитие ребенка начинается именно с общения с окружающими людьми. Это – ведущая форма социальной активности в младенчестве и первый ее вид, который возникает в онтогенезе. Благодаря общению младенец получает необходимую для него информацию и поддержку со стороны других людей. Что же касается предметной деятельности, которая также выступает как условие и средство психического развития, то она появляется позднее, только на втором году жизни.

Список литературы:

1. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе [Текст]: учебник для студентов педвузов/ А.К.Аксенова. -М.: Гуманитарный издательский центр «Владос»,1999. – 320с.в
2. Аксенова, Л.И. Специальная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов выш. пед. учеб. заведений. / Л.И. Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова; под ред. Н.М.Назаровой. -М.: Академия, 2006. – 400 с.
3. Андреев, А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа [Текст] / А.Л.Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19-27
4. Асмолов, А.Г. На пути к толерантному сознанию [Текст] / А.Г. Асмолов.- М.: Смысл, 2000. – 53 с.
5. Байденко, В.В. Компетенция в профессиональном образовании: к освоению компетентностного подхода [Текст] / В.В.Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3-14
6. Бабкина, Н. В. Формирование саморегуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР в различных условиях обучения [Текст] / Н. В. Бабкина // Дефектология. – 2003. – № 6. – С.46 - 50.
7. Безюлева, Г.И. Толерантность: взгляд, поиск, решение [Текст] / Г.И. Безюлева, Г.М.Шаламов. – М.: Вербум-М, 2003. –168 с.
8. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР [Текст] / Л.Н. Блинова. – М.: Дрофа,2002. –105 с.
9. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других [Текст] / В.В. Бойко. – М., Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.
10. Вершинина, Л.Н. Совместная работа психолога и логопеда в начальной школе [Текст] / Л. Н. Вершинина, Е. А. Ипкаева // Начальная школа. – 2007. – № 11. – С. 68

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ

М.Д.Тошматова

и.о.доцент (PhD) Гулистанский
государственный педагогический институт

Ш.Ш. Эсонбоева

студентка первого курса начального образования
esonboyeva shahnoza7@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена исследованию культурно-образовательного потенциала русского языка и литературы в контексте формирования коммуникативной толерантности личности. Рассматривается роль русского языка как инструмента межкультурного взаимодействия, а литературы — как средства развития эмпатии и уважения к культурному многообразию. Особое внимание уделяется методам и подходам, которые способствуют воспитанию толерантности через изучение языка и литературы. Делается вывод о значимости данных дисциплин в образовательном процессе для формирования уважительного отношения к другим культурам и развития навыков диалога в современном многонациональном обществе.

Ключевые слова: русский язык, литература, культурно-образовательный потенциал, коммуникативная толерантность, межкультурная коммуникация, личность.

Abstract. The article explores the cultural and educational potential of the Russian language and literature in the context of fostering communicative tolerance in individuals. It examines the role of the Russian language as a tool for intercultural interaction and literature as a means of developing empathy and respect for cultural diversity. Particular attention is paid to methods and approaches that promote the cultivation of tolerance through language and literature studies. The study concludes that these disciplines are crucial in the educational process for fostering respect for other cultures and developing dialogue skills in today's multicultural society.

Keywords: Russian language, literature, cultural and educational potential, communicative tolerance, intercultural communication, personality.

В современном мире, где глобализация и культурное многообразие становятся неотъемлемыми характеристиками

общества, вопрос формирования коммуникативной толерантности личности приобретает особую значимость. Способность к эффективному и уважительному взаимодействию с представителями различных культур становится важным элементом социальной компетентности. В этом контексте русский язык и литература играют ключевую роль, поскольку они являются не только носителями культурного наследия, но и мощным инструментом развития личности. Изучение русского языка и литературы способствует формированию навыков диалога, взаимопонимания и эмпатии, что делает их незаменимыми в процессе воспитания коммуникативной толерантности.

Данная статья направлена на исследование культурно-образовательного потенциала русского языка и литературы, а также их значимости в формировании толерантности как важнейшего качества личности в современном обществе.

Компетентностный подход формирования толерантности — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [28, с. 13].

Согласно Концепции модернизации образования на период до 2010 года: «Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания - формирование у школьников гражданской ответственности и правового сознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.»

Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – это не только педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. Личностно-ориентированный подход в образовании нацелен на формирование социальных компетентностей и соотносится с основной целью образовательной системы – формированием и развитием личности в единстве таких личностных качеств, как толерантность, гражданственность, ответственность, свобода. Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у учащихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешного общения [30, с. 41].

Концепция компетентностного подхода в образовании направлена на формирование человека, который может на личностной ценностно-мировоззренческой основе адаптироваться к жизненным ситуациям [51, с.3]. Здесь большое значение придается

компетенциям социального бытия и взаимодействия человека в социуме, особенно остро необходимые подростку в условиях быстро меняющегося агрессивного, поликультурного мира для социализации, успешного и комфортного сосуществования с окружающими. Содержательная характеристика личностного развития позволяет заключить, что учащиеся должны обладать качествами, способствующими выполнению ими в будущем многообразных видов социально-профессиональной деятельности. Именно эти качества обуславливают формирование компетентной личности в современном мире.

Универсальные компетентности широкого спектра использования называют ключевыми или базовыми. Базовые компетентности многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны.

Выделяют следующие социальные ключевые базовые компетентности, являющиеся составляющимися толерантности:

- компетентность социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей, друзьями на основе сотрудничества, уважения и принятия другого по национальности, религии, статусу, роли, полу; социальная мобильность - как способ адекватного ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создание климата доверия.

- компетентность общения на основе диалога; знания, уважения и соблюдения традиций, этикета как способность адекватного ситуациям взаимодействия, нахождение вербальных и невербальных средств и способов формирования мысли при ее порождении и восприятии;

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность);

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и проч.) [13, с.4]

Компетенции в формировании толерантности — это интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность человека и позволяющая ему реализовывать на практике свою компетентность. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций, помимо деятельностных знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт - интеграция в единое

целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.

В современном мире, характеризующемся глобализацией и мультикультурализмом, особую актуальность приобретает вопрос формирования коммуникативной толерантности личности. Одним из ключевых инструментов для решения этой задачи является русский язык и литература, обладающие мощным культурно-образовательным потенциалом

Значение русского языка в формировании толерантности

Русский язык — это не только средство общения, но и культурный феномен, объединяющий множество народов и культур. В его лексике, фразеологии и грамматике заложены богатства многовековой истории и взаимодействия различных этносов. Изучение русского языка помогает:

1. *Понимать культурное многообразие. Через анализ слов, выражений и их происхождения обучающиеся получают представление о разных этнических и культурных влияниях.*

2. *Развивать эмпатию. Русский язык предлагает уникальные способы выражения эмоциональных оттенков, что способствует развитию чувствительности к эмоциональным состояниям собеседников.*

3. *Формировать уважение к чужому мнению. Освоение языка через диалогические формы обучения развивает навыки активного слушания и взаимодействия.*

Литература как проводник коммуникативной толерантности

Русская литература - это кладезь идей, ценностей и примеров человеческого взаимодействия. Чтение и анализ произведений классиков и современных авторов помогают:

1. *Осознавать важность диалога. Произведения, такие как «Война и мир» Льва Толстого или «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, показывают сложность человеческих взаимоотношений и необходимость взаимопонимания.*

2. *Понимать «другого». Литература знакомит с образами героев разных национальностей, вероисповеданий и социальных слоёв, позволяя читателю увидеть мир с их точки зрения.*

3. *Развивать критическое мышление. Обсуждение нравственных дилемм и конфликтов помогает формировать способность к взвешенной оценке ситуаций.*

Методы реализации потенциала в образовательной среде

Для формирования коммуникативной толерантности через русский язык и литературу важно использовать инновационные подходы:

1. Дискуссии и дебаты. Темы, связанные с моральными вопросами и культурным разнообразием, помогают учащимся вырабатывать уважительное отношение к различным точкам зрения.

2. Проекты на тему межкультурного диалога. Совместная работа учащихся с разным культурным фоном способствует формированию навыков сотрудничества.

3. Использование текстов разных культурных традиций. Например, анализ произведений русских авторов, затрагивающих межнациональные отношения, таких как Михаил Шолохов или Чингиз Айтматов.

Результаты и перспективы

В результате целенаправленного использования русского языка и литературы в образовательном процессе можно достичь:

Повышения уровня коммуникативной культуры учащихся.

Формирования у них способности к эмпатии и взаимопониманию.

Укрепления единства многонационального общества на основе уважения к языковому и культурному разнообразию.

Вывод. Таким образом, русский язык и литература, обладают огромным потенциалом для формирования коммуникативной толерантности. Их интеграция в образовательный процесс позволяет воспитать личность, способную уважать и понимать «другого», что особенно важно в современном обществе.

Использованная литература:

1. Богданова, Г. Н. Русский язык в контексте межкультурной коммуникации. -М.: Просвещение, 2018.
2. Васильева, Е. А. Толерантность как педагогическая категория. - Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2017.
3. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. - М.: Академия, 2019.
4. Лихачёв, Д. С. Русская культура. Взгляд изнутри. - М.: Искусство, 2007.
5. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. - СПб.: Искусство-СПб, 2014.
6. Толстой, Л. Н. Война и мир // Собрание сочинений в 12 т. - М.: Художественная литература, 1980.
7. Хализева, Н. Г. Литература как средство воспитания личности. -Казань: Издательство КФУ, 2020.
8. Чуковский, К. Искусство слова. — М.: Детская литература, 2015.
9. Шолохов, М. А. Тихий Дон. — М.: Современник, 2004.
10. Айтматов, Ч. Плаха. — Бишкек: Шам, 1986.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNI OG'ZAKI VA YOZMA HISOB MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

A.B.Nizamov

Guliston davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrası katta o'qituvchisi

A.D.To'xtayeva

Guliston davlat pedagogika instituti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni og'zaki va yozma hisob malakalarini rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'yinli va interaktiv mashqlar, amaliy mashqlar va vizual yordamlar, hisob malakalari va hayotiy misollar

Abstract. This article examines methods of developing students' oral and written

Keywords: playful and interactive exercises, practical exercises and visual aids, calculation skills and real-life examples

Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta'limga oid ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarini rivojlantirish chora-tadbirlari va qiziqarli hisob-kitob o'yinlari ularda raqamlar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, matematik qiziqishlarni uyg'otuvchi kompyuter tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlar orqali matematika fani va ta'limini rivojlantirish, xalqaro standartlarga moslashtirish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish tizimi yaratib berildi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning og'zaki va yozma hisob malakalarini rivojlantirish mavzusi chuqur tadqiqot va o'qitish metodlarini talab qiladi, chunki bu yoshdagi bolalar hali abstrakt tushunchalarni tushinishga qiynaladi va ko'proq vizual va amaliy yondashuvlarni talab qiladi. Quyida o'quvchilarning hisob malakalarini samarali rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi usullar keltirilgan:

O'yinli va interaktiv mashqlar. O'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ularni hisoblashga rag'batlantirish uchun o'yinlardan foydalanish yaxshi natijalar beradi. Masalan, karta o'yinlari, raqamli o'yinlari va ilovalardan foydalanish ham mumkin

Amaliy mashqlar va vizual yordamlar. Bolalar raqamlar va hisob-kitoblarni amaliy tarzda ko'rganida yaxshiroq o'zlashtiradilar. Shuning uchun turli buyumlar yordamida qo'shimcha va ayirma amallarini

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tushuntirish, geometrik shakllar orqali o'quvchilarga tushunarli usulda hisoblashni o'rgatish mumkin. Masalan, kublar, kichik toshlar yoki rangli qalamlar yordamida raqamlar bilan amaliy ishlash o'quvchilarning hisoblash qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Hisob masalalari va hayotiy misollar. Bolalarga kundalik hayotdagi masalalarni yechish orqali hisoblashni o'rgatish Hisob masalalari foydali. Masalan, do'kondagi xaridni hisoblash, oilaviy byudjetni rejalashtirish yoki vaqtni hisoblash orqali bolalarga real hayotda matematikadan qanday foydalanishni tushuntirish mumkin. Bu usul orqali ular amaliy bilimlarni o'zlashtirib, matematikani o'z hayotlariga qo'llashadi.

O'quvchilarning qiziqishini qo'llab-quvvatlash. Matematikaga qiziqishni shakllantirish uchun ularning qiziqishlariga mos mavzularni tanlash muhim. Masalan, matematik hikoyalar, matnli masalalar va raqamli sarguzashtlar orqali bolalar o'zlariga qiziqarli bo'lgan narsalardan kelib chiqib, hisoblash malakalarini o'rganadilar. Shuningdek, ularga erishgan natijalari uchun maqtov va mukofotlar berish ham yaxshi rag'batdir.

Og'zaki hisoblash mashqlari. Og'zaki hisoblash bolalarning fikrlash tezligini oshirishga yordam beradi. Buning uchun ular bilan muntazam ravishda og'zaki mashqlarni bajargan ma'qul. Masalan, har kuni o'yin tarzida oddiy qo'shimcha va ayirma amallarini og'zaki aytib, ularning javobini tezlik bilan topishga undash mumkin. Bu usul bilan bolalar sonlarni tez anglash va hisoblashga ko'nikishadi.

Boshlang'ich sinflarda hisoblash malakalarini rivojlantirish uchun yuqoridagi usullardan foydalanish mumkin. Bolalarni faollikka undash va ularga matematikani hayotga tatbiq qilish imkonini beradigan mashg'ulotlar orqali hisoblash qobiliyatlarini rivojlantirishga erishish mumkin. Bu esa kelgusida ularning bilim va ko'nikmalariga mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bukbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent, 2007.
2. Jumayev M.E "Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi" T -"Arnoprent",2005
3. Toshmuradov B "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishni takomillashtirish" T, "O'qituvchi "2000yil.
4. Internet saytlari.

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA "FE'L SO'Z TURKUMI" MAVZUSINING O'RGANILISHI

X.E. Umarov

Guliston davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
Guliston davlat pedagogika instituti

Norbo'tayeva O

R.Fayzullayeva

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

e-mail: rayhonafayzullayeva98@gmail.com

norbotayevaazoda240@gmail.com

Annotasiya. Bugungi kunda mamlakatimiz tomonidan boshlang'ich maktab o'qituvchilarini dars mashg'ulotlarini unumli o'tkazish uchun darslarga alohida e'tibor qaratilmoqda, shu bilan o'z ona tilimizga ham shunday metodlar orqali ona tilimiz savodxonligi oshirilmoqda.

Abstract. Today, our country is paying special attention to the lessons of primary school teachers in order to effectively conduct their lessons, thus improving the literacy of our mother tongue through such methods.

Ona tili darslari, bolalar uchun kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish va ularning fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda "Fe'l so'z turkumi" mavzusi alohida e'tibor talab qiladi. Fe'l — harakat, holat yoki jarayonni ifodalovchi so'z bo'lib, o'quvchilar uchun tilni to'g'ri va samarali qo'llashni o'rganishning asosiy unsuridir.

Fe'l ustida ishlashda izchillik, bo'limlar orasidagi bog'lanish, dastur materialining hajmi, uni har bir sinfdagi o'rganish usullari va vositalari shu so'z turkumini o'rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik yoshdagi o'quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi.

„Fe'l“ mavzusini o'rganishda asosiy vazifalar: so'z turkumi sifatida fe'l haqida dastlabki tushunchani shakllantirish, o'quvchilar nutqini fe'llar bilan boyitish hamda og'zaki va yozma nutqda fe'ldan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini o'stirish, o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish, grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim imloviy qoidalarni o'zlashtirish hisoblanadi. Bu vazifalar bir-biri bilan bog'liq holda hal etiladi. O'quvchi so'zlarni ma'nosini tushunmasa ham nutqida qo'llay oladilar.

Fe'lning lingvistik xususiyatlari xiyla murakkab, shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat uning muhim nazariyalari bilan tanishtiriladi. Material tanlashda shu materialning nutq va imloga oid vazifalarni hal qilishda qanchalik zarurligi hisobga olinadi.

Fe'lni o'rganishda izchillik. 1-sinfdagi fe'l ustida ishlash. Fe'l ustida ishlashga tayyorgarlik savodga o'rgatish davrida boshlanadi. Bu davrda o'quvchilarning diqqati fe'lning leksik ma'nosiga qaratiladi; fe'l uchun tipik hisoblangan leksik ma'nosiga qaratiladi; fe'l uchun tipik hisoblangan leksik-grammatik ma'noni, ya'ni predmetning harakatini bildirishni umumlashtirish imkonini beradigan aniq material yig'iladi.

Fe'l ustida ishlash mashqlarini „Alifbe“dagi so'z va mashqlarni o'qish, rasmga qarab gap tuzish bilan bog'lab o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'quvchilar gap tuzishda mazmunga mos fe'lni topishga, so'z nimani bildirishini va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlashga yordam beradigan sharoit yaratadi. Masalan, bolalar kuzda meva va sabzavotlarni, kutubxonasidaraxtlarni kuzatib yoki rasmlarni ko'rib, gapni mazmunga mos so'zlar bilan to'ldiradilar: Kuzda mevalar nima qiladi?... (pishadi), sabzavotlar nima qiladi?... (yetiladi), daraxt baiglari nima qiladi?... (sarg'ayadi). Harakatni ifodalovchi so'zlarga nima qildi? Nima qilyapti? nima qilmoqchi? kabi so'roqlarni beramiz. Masalan: nima qildi? –uchib keldi.

Bolalar nima qilyaptilar?... (dam olyaptilar),... (o'ynayaptilar),... (ishlayaptilar). Fe'lni o'rganishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini o'rganishdan boshlanadi (1-sinf, o'quv yilining 2-yarmi). Fe'l leksik ma'nosi bilan grammatik ma'nosi (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) yugurayapti, arralayapti, sakrayapti, (nima qildi?) yugurdi, arraladi, sakradi, (nima qiladi?) yuguradi, arralaydi, sakraydi kabi misollardan foydalanish bilan, o'quvchilar o'zlari bajargan harakatlarni aytishni so'rab, ular bergan javobini (fe'lni) so'roqlari bilan xattaxtaga yozib, suhbat o'tkazish bilan tushuntiriladi. O'quvchilarni so'roq berish bilan holat bildiradigan uxlayapti, o'ynayapti, faxrlanadi kabi fe'llarni ham tanlashga o'rgatib borish muhim ahamiyatga ega. Bunday mashqlar o'quvchilarda predmet harakatini keng ma'noda tushunish ko'nikmasining shakllana borishiga yordam beradi.

1-sinfda morfologik so'roq so'z nimani bildirishini aniqlash maqsadida beriladi. O'quvchilarni so'zga so'roq berishga, o'qituvchi bergan so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarni tanlashga, so'zni so'rog'iga mos ravishda o'zgartirishga (nima qildi? - qidi, nima qilamiz? ~ o'qiymiz, nima qilmoqchi? -o'qimoqchi kabi) o'rgatiladi.

2-3-sinflarda fe'lni o'rganish. Bu bosqichning asosiy vazifasi „Fe'l -so'z turkumi" degan tushunchani shakllantirish, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llarning ma'nosi va shakliga qarab farqlash ko'nikmasini hosil qilish, bo'lishsizlik qo'shimchasi (-ma) ning talaffuzi va imlosini o'rgatish hisoblanadi.

Fe'lning grammatik xususiyatlari. Fe'lning grammatik xususiyatlari, jumladan, shaxs, vaqt, sifat va boshqa ko'rinishlar dars davomida o'rganiladi. Masalan, fe'lning shaxs shakllari o'quvchilarga kimning harakat qilayotganini aniqlashda yordam beradi. Vaqt va zamon tushunchalari esa harakatning qachon sodir bo'lishini tushunishga yordam beradi.

O'qitish metodikasi. "Fe'l so'z turkumi" mavzusini o'rgatishda o'qituvchilar interaktiv va o'yin asosidagi metodlardan foydalanishi lozim. O'quvchilarga fe'llarni tanishtirish uchun quyidagi usullar qo'llanilishi mumkin:

Boshlang'ich sinf ona tili savodxonligi darslarida "Fe'l so'z turkumi" mavzusini o'rgatishda o'qituvchilar turli metod va usullardan foydalanishi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

mumkin. Bu usullar o'quvchilarning fe'lni tez va samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi. Quyida ba'zi samarali metodlar keltirilgan:

1. Interaktiv o'yinlar

O'quvchilarni darsga jalb qilish va fe'llarni o'rganishni qiziqarli qilish uchun interaktiv o'yinlar tashkil etish mumkin:

- "Fe'lni top!": O'quvchilar ko'rsatilgan so'zlardan fe'llarni ajratishlari kerak.

- "So'zlar zanjiri": Bir o'quvchi fe'l aytadi, keyin navbat bilan har bir o'quvchi shu fe'lga bog'liq boshqa fe'l aytishi kerak.

2. Kichik guruhlarda ishlash

O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, bir-biriga fe'l turlarini tushuntirishlarini ta'minlash. Bu usul muloqot va fikr almashishga yordam beradi.

3. Vizuallashtirish materiallari

Fe'lni tushuntirishda vizuallashtirish materiallari, masalan, plakatlar, kartochkalar yoki diagrammalardan foydalanish. O'quvchilar fe'llarni ko'rib, ularni yaxshiroq o'zlashtiradilar.

4. Hikoya yaratish

O'quvchilarga o'z hikoyalarini yozishni taklif qilish. Ular hikoyalarida turli fe'llarni ishlatishlari kerak. Bu ijodiy yondashuv bolalar uchun qiziqarli bo'ladi va fe'lni qo'llash ko'nikmalarini oshiradi.

5. Rolli o'yinlar

O'quvchilarni turli rollarga bo'lib, vaziyatlarni o'ynashlarini so'rash. Masalan, do'kon, maktab yoki oilaviy suhbatlarda fe'llarni qo'llash.

6. Misollar va amaliy mashqlar

O'qituvchi fe'llarga oid misollar keltirib, o'quvchilardan ularni o'z misollari bilan to'ldirishlarini so'rashi mumkin. Bunda fe'l turlarini va ularning grammatik xususiyatlarini ko'rsatish muhimdir.

7. Qiziqarli videolar yoki multfilmlar

O'quvchilarga fe'lni ifodalovchi videolar yoki multfilmlar ko'rsatish. Bu vizual materiallar mavzuni yanada tushunarli qiladi.

8. Testlar va viktorinalar

O'quvchilarning bilimlarini tekshirish uchun testlar yoki viktorinalar o'tkazish. Bu, o'z navbatida, ularning o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

9. O'yin-kulgi va musobaqalar

Dars jarayonini o'yin-kulgi bilan boyitish, masalan, fe'lga oid musobaqalar o'tkazish orqali o'quvchilarni motivatsiya qilish.

10. She'r va qo'shiqlar

Fe'llarni o'z ichiga olgan she'rlarni yod olish yoki qo'shiqlar kuylash. Bu jarayon ham qiziqarli, ham eslab qolishga yordam beradi.

11. Savol-javob sessiyalari

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'quvchilardan oddiy savollar so'rash, ulardan fe'lni aniqlab, gapda foydalanish.

12. Rolli o'yin va sahnalashtirish:

Har xil vaziyatlarni yaratib, o'quvchilarni rollarga kiritish; masalan, "maktabga borish", "uy vazifasini bajarish" va hokazolar.

Bu metodlar yordamida o'qituvchilar "Fe'l so'z turkumi" mavzusini samarali va qiziqarli tarzda o'rgatishlari mumkin. O'quvchilar bu orqali fe'llarni tez va oson o'zlashtiradilar.

"Fe'l so'z turkumi" mavzusi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tilini o'rganish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Fe'llarni to'g'ri tushunish va qo'llash, bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga, fikrlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilar uchun bu mavzuni qiziqarli va samarali tarzda o'rgatish, o'quvchilarning ona tiliga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhimdir. Fe'lni yaxshi o'zlashtirgan bolalar, kelajakda til bilimlarini yuqori darajada saqlashlari uchun ushbu metodlar bilan bilimlar birgalikda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Mavlonova [va boshq.]. - Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun /Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.
2. K. Qosimova, S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi —T.: «NOSHIR», -2009. 267 b.
3. I.Azimova va voshqalar Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism. 1-sinf uchun darslik Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. -21 b.
4. S. Matchonov, A. Shojalilov, X. G'ulomova [va boshq.]. -O'qish kitobi: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. -Yangiyo'l: 2020 -195 b
5. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun -Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. -66b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DARS O'TISH

X.E.Umarov

Guliston davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi,

A.Cho'lliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti boshlang'ich

ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

afzunacholliyeva@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars o'tish mobaynida zamonaviy texnologiyalar, axborot kommunikatsiyalari, zamonaviy metodlardan foydalangan holda kam vaqt, kam xarajat evaziga sifatli ta'lim-tarbiya berish, bilimli va talab darajasidagi kadrlarni tayyorlash to'g'risida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, metod, kadr, sinf, dars, ona tili, kommunikatsiya, mashq, konsepsiya.

Abstract. This article describes the provision of quality education and training of educated and in demand personnel in a short time and at low cost using modern technologies, information communications and modern methods during classes.

Keywords: technologies, method, personnel, class, lesson, native language, communication, exercise.

Bugungi kun, bugungi davr. XXI asr texnologiyalar asri hisoblanadi. Uni esa bu darajaga olib chiqilishining tub mohiyati ilm-fan, ta'lim - tarbiyaga borib taqaladi. Ta'lim bu o'qituvchilar va o'quvchilar bilan bog'liq faoliyat turi hisoblanadi. Bu faoliyatni amalga oshirishda esa turli usullardan foydalaniladi. Bugungi kunda barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar barchasi o'z oldiga bir maqsad qo'yishgan. Bu ta'limni rivojlantirish, zamonaviy kadrlarni tayyorlash maqsadi bo'lib, ularni jahondagi raqobatini ta'minlashdir.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ham "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi farmoni ham mavjud. Bu farmon negizida shuni ko'rishimiz lozimki, oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish to'g'risida bayon etilgan. Hozirgi davr yoshlarining ta'lim olishiga nafaqat pedagog o'qituvchilar, balki ota-onalar ham mas'uldir. Chunki ta'lim berishning eng kichik poydevori avvalo oila, keyinchalik esa maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim hisoblanadi. Biz bu yo'nalishlarni rivojlantirmay turib ta'limni isloh qilolmaymiz.

Ota -bobolarimiz shunday degan: " ...kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit". Yurtimizda ham ta'lim sohasida anchagina o'zgartishlar ro'y berdi. Masalan ta'limni rivojlantirishni jahon bosqichiga ko'tarish maqsadida maktab va oliy ta'lim tizimimizga Finlandiya ta'lim tizimi kirib keldi. Bu tizim nafaqat maktablarda, balki oliy ta'lim muassasalarida ham bir necha qulayliklarga sabab bo'ldi. Bu tizimda ishlash bir muncha zamonaviy texnologiyalar bilan dars o'tish, tanishish, ulardan foydalanishni kundalik hayotimizga aylantirilishiga sabab bo'ldi. Maktab tizimida e.maktab, kundalik.com saytlari bo'lsa, oliy ta'limda "Hemis" dasturi shular jumlasidan. Xususan bu ta'lim tizimi orqali boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari va o'quvchilariga yengillik olib keldi. Endilikda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari jurnal, konspekt va boshqa me'yoriy hujjatlarni qo'lda yozishmaydi. Bu esa vaqtni, mablag'ni tejash va samarali ta'lim usulida dars o'tishni ta'minlab beradi. O'qituvchi bu narsalarga ajratgan vaqtini endilikda zamonaviy metod, texnika va

texnologiyalar o'rganish, yaratish va qo'llashga sarflamoqda. Natijada esa o'quvchilar savodini tez sur'atlarda chiqarish, ularni bilimini oshirishga zamin yaratilmoqda.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonlarini bevosita metodlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozirda ta'lim tizimida quyidagi metodlardan foydalanildi: "AQLIY Hujum", "TARMOQLAR", "SINKVEYN", "BBB", "6x6x6", "ROLLI O'YIN", "ZIGZAG" va FSMU kabilar. Ammo bu metodlar bugungi kunda biroz eskirgan va ta'lim tizimi uchun bu metodlar yangilik emas. Hozirda boshlang'ich ta'lim tizimida ona tili darslari uchun zamonaviy metodlardan biri bu "TEZ O'YLA" metodidir. Bu metodda o'qituvchi 1 daqiqa vaqt beradi va o'quvchilarning hayoliga, fikriga kelgan tasodifiy so'zlarni aytishini so'raydi. Masalan o'qituvchi "tulki" so'zi bilan boshlab bersa o'quvchilar uni: tulki, ruchka, quyon, gul, o'rmon, parta...kabi so'zlar bilan davom ettirishlari mumkin. Bu yerda so'zlarning mantiqiylikiga, bir-biriga aloqadorlikiga ahamiyat berish shart emas, chunki qandatiy so'z aytilishidan qat'i nazar o'quvchi fikrlayapti, o'ylayapti. Demak, u dars jarayoniga befarq emas.

Hozirda dars jarayonida turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitafonlar) yordamida tashkil etishga oid metodlardan biri bu "VIDEOTOPISHMOQ" metodi. Bu metod mazmuni shundan iboratki, o'quvchilarga mavzuga oid biron sarlavha tanlanadi. Masalan, 1-sinflar uchun "O'rmon hayvonlari" sarlavhasi. Bu sarlavhaga oid o'qituvchi videorolik qo'yib beradi. Undan so'ng o'sha rolikdagi so'zlardan va bitta sarlavha mazmuniga oid bo'lmagan bitta so'z ekranda paydo bo'ladi. O'quvchilar esa o'sha so'zni topishlari kerak bo'ladi. Bu metod yangi mavzularni o'rganishda ko'rgazmalilikka asoslangan holda mustahkamlashga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiya o'zi nima? Texnologiya (so'zi yunoncha "techno"- hunar, usta va "logos" - fan, ta'lim) ilmiy amaliyot asosida ma'lum xom-ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning usullaridir. Zamonaviy texnologiyalar esa o'quvchilarni saviyali, bilimli qilib tarbiyalashning oson usuli desak bo'ladi. Zamonaviy dasturlardan biri, ta'lim tizimimizga yangi kirib kelgan dastur bu PIRLS dasturi hisoblanadi. Bu dastur aynan boshlang'ich ta'lim 4-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning badiiy asarni, axborot matnlarini qay darajada tahlil qilishini baholovchi dastur sanaladi. Bu dastur jahon miqyosida barcha davlatlar negizida bo'lib o'tadi. O'zbekiston ilk marotaba 2021-yilda ishtirok etgan. Kelgusida 2026-yildagi ishtiroki kutilmoqda. Bu xalqaro dasturga tayyorlov boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan olib boriladi. Bunda o'qituvchidan bilim, ko'nikma, sinchkovlik, izlanuvchanlik, mantiqiylik talab etiladi. Bunday

dasturlar nafaqat xalqaro reytingimizni aniqlashda, balki kelgusi avlodning yetuk kadr bo'lib shakllanishida asqotadi.

Xulosa. Shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, hozirgi davr texnika va texnologiyalar davrida biz ham ta'lim jarayonida sifatli kadr yetishtirib chiqarish maqsadida zamonaviy usul, texnika va texnologiyalardan samarali foylanishimiz lozim. Qanchalik bilimli, maqsadli o'quvchilar tarbiyalasak, kelajagimiz shunchalik ijobiy tomonga o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-martdagi PF-89-son Farmoni tahririda-Qonunchilik ma'lumotlar milliy bazasi, 18.03.2022-yil, 06/22/89/0227-son.
2. Abdullayeva.Q va boshqalar "Ona tili". Toshkent. O'qituvchi 1999-y.
3. R.A.Mavlonova, B.S.Abdullayeva, M.K.Shirinov, M.M.Rustamova Boshlang'ich ta'lim metodologiyasi. O'quv qo'llanma.Toshkent 2017-y.

**PISA XALQARO BAHOLASH DASTURIGA O'QUVCHILARNI
BOSHLANG'ICH SINFDAN TAYYORLASH**

X.E.Umarov

Guliston davlat pedagogika instituti Katta o'qituvchisi

S.E.Mahmudova

Guliston davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi

Annotatsiya. PIRLS va TIMSS xalqaro baholash dasturlarini o'z ichiga olgan PISA xalqaro baholash dasturiga o'quvchilarni boshlang'ich sinfdan tayyorlash maqsadga muvofiq. Chunki PISA PIRLS va TIMSSning mantiqiy davomi bo'lib, ushbu baholash dasturlarida ishtirok etgan yoki bularga muvofiq ta'lim olgan o'quvchilarda PISA uchun asosiy poydevor shakllanadi. Buni esa boshlang'ich sinf o'qituvchilari shakllantirishlari lozim. Mazkur maqolada PISA, PIRLS, TIMSS xalqaro baholash dasturlarida o'quvchilarimizning ishtiroki mamlakatimiz ta'lim sifatiga ta'siri, o'quvchilarning o'qish savodxonligini, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: PISA, PIRLS, TIMSS, xalqaro baholash dasturi, o'qish savodxonligi, mantiqiy fikrlash, mushohada, muammoli ta'lim.

Abstract. it is advisable to prepare students for the international assessment program PISA, which includes the PIRLS and TIMSS international assessment programs, from primary school. This is because PISA is a logical continuation of PIRLS and TIMSS, and students who have participated in or received education aligned with these assessment programs develop a foundational basis for PISA. This foundation should be established by primary school teachers.

Keywords: PISA international assessment program, PIRLS program, TIMSS program, reflection, problem-based learning.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'limga oid ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi Farmoni asosida qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"da aks ettirilgan. 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi ilk bor PISA xalqaro baholash dasturida ishtirok etgani barchamizga ma'lum. Ushbu baholash dasturining natijalari chiqqandan so'ng yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxsan o'zlari video selektr o'tkazdilar.

PISA xalqaro baholash dasturi nima? PISA dasturi bu o'quvchilarining o'qish, matematika, tabiiy fanlardan savodxonligini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi bo'lib, uning natijalari asosida dunyo mamlakatlari o'quv dasturlarida mavjud talablar asosida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu xalqaro baholash dasturi har uch yildan bir marta 15 yoshdagi o'quvchilar orasida o'tkaziladi. Ushbu dasturga o'quvchilarni boshlang'ich sinfdan tayyorlash lozim. Chunki bolalarning bilim olishlariga poydevor qo'yiladigan eng asosiy davr boshlang'ich 1-4-sinfda ta'lim olayotgan davrlaridir. Boshlang'ich sinfdagi bilimlari kelajakda oladigan bilimlariga zamin yaratadi. Bugun PIRLS dasturida ishtirok etgan o'quvchi ertaga PISA dasturida ishtirok etishi mumkin. PIRLS dasturi o'z ichiga olgan ona tili o'qish savodxonligini baholash, TIMSS dasturi o'z ichiga olgan matematika va tabiiy fanlardan bilimlarini baholash PISAda ham o'z aksini topgan. Ushbu baholash dasturiga tayyorlashda o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va mushohada yuritishga o'rgatish lozim. Bu esa o'quvchining bilimiga uning miyasidagi ma'lumotlarga borib taqaladi. O'quvchi olgan ma'lumotlarini tahlil qilishi, ularni amalda qo'llay olishi, ularga munosabat bildira olishi lozim. Buning uchun o'quvchilarning fikrlashini oshirishga qaratilgan muammoli ta'lim, mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan matn bilan ishlash, mantiqiy misol va masalalarni yechishga o'rgatishdan boshlash kerak. Bundan keyingi bosqichda esa o'quvchilarga tahlil qilishni o'rgatish lozim. Tahlilni matn asosidagi mushohadali savollar doirasida o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Bunda o'quvchi ma'lum bir savolning to'g'ri javobinigina emas, balki, boshqa javoblar nima uchun to'g'ri emasligini anglashi, unga o'z munosabatini bildira olishi kerak. Mantiqiy misol va masalalarni yechishga o'rgatish esa aniqlarini o'rgatib so'ng, bosqichma- bosqichida soddadan murakkabga qarab boradi. Har bir matematika darsida kamida bitta mantiqiy misol va masala ustida bosh qotirilsa, o'quvchining mantiqiy fikr yuritishi kengayadi.

O'quvchining qay darajada bilim olib, kamol topishida o'qituvchining, ayniqsa boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining, o'rni katta. Shunday ekan buni birinchi qadamdan, bola aynan maktabga kelgan ilk kundan boshlash lozim. Chunki davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog'liq!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023- yildagi PF-158-son
2. Mahmudova Sabina, Umarov Husniddin "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy fikrlashga o'rgatish". Berlin "ISOC"

**METHODOLOGY FOR DEVELOPING READING LITERACY IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TRIZ PEDAGOGY**

Sh.T.Kayumova

Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
The doctoral student of Guliston state University(DSc)
Postal code Guliston 120204, Uzbekistan
Email: shoxsanamkayumova0523@gmail.com
ORCID ID 0009-0007-8909-550X

Abstract: This article explores the role of TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) pedagogy in developing reading literacy among primary school students and its methodological foundations. The article analyzes the potential of TRIZ approaches to foster creative thinking, stimulate interest in reading, and develop analytical skills among students. It also highlights the interactive methods developed based on TRIZ and their integration into the educational process.

Keywords: TRIZ pedagogy, reading literacy, creative thinking, primary education, problem-solving, methodological approach.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль педагогики TRIZ (Теория решения изобретательских задач) в развитии читательской грамотности у учащихся начальных классов и её методологические основы. В статье анализируются возможности применения подходов TRIZ для развития творческого мышления у учащихся, стимулирования интереса к чтению и формирования аналитических навыков. Также рассматриваются интерактивные методы, разработанные на основе TRIZ, и их интеграция в образовательный процесс.

Ключевые слова: педагогика TRIZ, читательская грамотность, творческое мышление, начальное образование, решение проблем, методологический подход.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

In today's education system, developing reading literacy requires not only enhancing reading abilities but also fostering critical and creative thinking skills among students. TRIZ pedagogy plays a significant role as an innovative approach in this regard. This methodology helps to revitalize the learning process by solving creative tasks and problems.

TRIZ (The Theory of Inventive Problem Solving), developed by Genrich Altshuller in 1946, was initially applied to solve technical problems. Later, this approach was adapted to education and aimed at developing creative thinking in students. The key principles of TRIZ pedagogy include:

- *Resolving Contradictions*: Students combine opposing ideas to develop creative solutions.

- *Ideal Outcome Principle*: Achieving the highest results with the least resources in the educational process.

- *Systematic Approach*: Applying a comprehensive approach to solving problems.

In the field of education, scholars such as Leonid Chechurin, Elena G. Popov ("Teaching and Learning with TRIZ: New Directions in Education"), Karen Gadd, Denis Cavallucci, James Moultrie ("TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving"), and Lilly Haines-Gadd ("TRIZ for Dummies") have conducted research on the use of TRIZ pedagogy.

TRIZ and Reading Literacy: TRIZ offers the following opportunities in improving reading literacy: Deeply analyzing the content of texts and identifying their key ideas; Using creative tasks to enhance students' interest in reading; Creating problem-solving questions based on the material read and finding answers.

TRIZ-based Methodology for Developing Reading Literacy:

Interactive Methods: The interactive methods used in TRIZ pedagogy encourage students to actively participate in the reading process. For example:

- "Contrary Story" method: Students propose conflicting situations and their solutions based on the text.

- "Ideal Book" method: Students imagine how the story would look in an ideal form and create their own versions.

Game Technologies: TRIZ makes extensive use of game elements, such as:

- "Reading Labyrinth": During the reading process, students solve problems at certain stages to achieve a goal.

- "Question Creator" game: Each student develops questions about the text, and discussions are held based on those questions.

Differentiated Approach: TRIZ methods can be adapted to each student's individual needs. For example, more complex tasks can be offered to high-ability students, while simpler problems can be given to beginners.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

International Experience with TRIZ: TRIZ pedagogy has been successfully applied in many countries:

- Russia: Creative activities based on TRIZ are organized for students, showing high results in reading literacy.
- Finland: TRIZ methods are actively used to improve teachers' qualifications and have been integrated into the educational process.
- USA: Interactive TRIZ methods are used as an innovative approach in elementary education institutions.

Features of TRIZ pedagogy:

Encouraging Creative Thinking: TRIZ pedagogy stimulates students' creative thinking by introducing them to a structured framework for problem solving. It encourages them to break away from conventional thinking patterns and explore unconventional solutions.

Problem-Solving Competence: TRIZ equips students with a toolkit of problem-solving techniques that can be applied across various domains. This competence is highly transferable and valuable in addressing real-world challenges.

Identifying Contradictions: TRIZ emphasizes the identification and resolution of contradictions within a problem. This skill is particularly relevant in engineering, product design, and process optimization.

Enhancing Critical Thinking: TRIZ pedagogy encourages students to analyze problems from multiple angles, fostering critical thinking skills. It requires them to question assumptions, seek root causes, and explore innovative alternatives.

Innovation and Inventiveness: TRIZ is centered around the concept of innovation. By teaching students the principles of innovation and inventive problem solving, TRIZ pedagogy prepares them to be future innovators and inventors.

Cross-Disciplinary Application: TRIZ is not limited to a specific field; it can be applied across disciplines. This versatility makes it a valuable addition to educational programs in diverse fields, from science and engineering to business and the arts.

Real-World Relevance: The skills acquired through TRIZ pedagogy are directly applicable to real-world challenges. This prepares students for success in their careers and equips them to contribute positively to society.

While the benefits of TRIZ pedagogy are substantial, there are challenges to its implementation. These include the need for specialized training for educators, curriculum integration, and the adaptation of TRIZ principles to the specific needs of different educational levels and contexts. However, the long-term benefits outweigh these initial hurdles.

Practical Recommendations:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Incorporating TRIZ methods into teacher training programs: Equipping future educators with skills to conduct lessons based on TRIZ.

2. Using TRIZ technologies in the classroom: Implementing methods that encourage students to think actively and independently.

3. Improving text-based exercises using TRIZ: Providing tasks that develop creative and critical thinking in students as they study texts.

Conclusion: TRIZ pedagogy is an effective method for developing reading literacy in elementary school students. It not only enhances reading abilities but also shapes creative thinking, problem-solving, and analytical skills. By widely applying TRIZ methods in the education system of Uzbekistan, the learning process can be taken to a new level.

References:

1. Altshuller G.S. Theory of Inventive Problem Solving.
2. International PIRLS reports and research on TRIZ methodology.
3. Articles on the practical application of TRIZ in the educational systems of Finland and Russia.
4. Yunusova D.I. Theoretical foundations of developing the methodological readiness of future mathematics teachers. Textbook. Thinking Patterns. 2018
5. Sharipov Sh.S. Theory and practice of ensuring students' professional creativity: Pedagogical sciences. d. ... abstract. -T.: 2012. -p. 46
6. Л.Н. Чипышева. Формирование общеучебной компетентности младших школьников на уроках русского языка
7. Скибб Л.Дж., Хэйфмейстер Сюзен, Чеснат Анжела М. Оптимизация мультимедиа ПК/ *Пер. с англ. – Киев: НИПФ «ДиаСофт Лтд», 1997.
8. Бўлажак босшланғич синф ўқитувчиларини timss халқаро баҳолаш дастури асосида методик тайёргарлигини ривожлантиришда мультимедиа воситаларининг ўрни. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.

O'SMIRLIK DAVRIDA SALBIY XUSUSIYATLARNING PAYDO BO'LISHI

S.Ch.Xaydarova

Guliston Davlat universiteti

Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik davriga xos bo'lgan salbiy xulq-atvor ko'rinishlari, ularning kelib chiqishi sabablari, rivojlanish shart-sharoitlari, namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik, ontogeniz, deviant, xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, bolalar va o'smirlar.

Abstract: In this article, the negative behavior characteristic of adolescence, the causes of their origin, the conditions of development, and the psychological features of their manifestation are presented.

Key words: adolescence, ontogeny, deviant, behavior, character accentuation, children and adolescents.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarda, xususan o'smirlarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, shaxslararo munosabatlarga kirishishda empatiya hissini rivojlantirish, shaxs sifatida o'zini to'g'ri baholash, jamiyatda o'z o'rnini topishida yordam berish hamda axloqiy ko'nikmalar shakllantirilishining psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalar hisoblanadi.

O'zbekistonlik psixologlardan E.G'. G'oziyev, N.G'. Kamilova, G.Q. To'laganova, B.M. Umarov kabi olimlarning izlanishlarida bolalik va o'smirlik davridagi psixik xususiyatlarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, ularda asosiy e'tibor deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, bolalar va o'smirlar suitsidi, o'z-o'ziga baho berish va nazorat qilish muammolariga qaratiladi. Inson onogenizida o'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi xislar, sezgilar va jinsiy xayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan xam xarakterlanadi. O'z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni psixik rivojlanishdagi krizis deb nomlagan. O'smirlik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni asosan jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy yetilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik, yig'loqilik, kabi xususiyatlar xos. O'smirlar va bolalar psixikasining yosh davrlarida o'ziga xos xususiyati mavjud bo'lib adabiyotlarda emotsional yetuk emaslik, kattalar avtoritetiga bo'ysunish, ishonuvchanlik, jinsga oid munosabatlar haqida xabardorligi va hayotiy tajribasining yetarli darajada emasligi, boshqa insonlarni mavjud harakatlarini oldindan ayta olish va murakkab vaziyatlarda tanqidiy hamda to'liq baholay olmaslik kabi sifatlar namoyon bo'ladi.

Bolalar kattalar singari bir maromda rivojlanmaydi, shuningdek, ijobiy va salbiy psixologik xususiyalar, nisbatan barqaror va tinch osoyishta kechadigan davrlar mavjud. Kattalarga nisbatan xulq-atvoridagi ijobiy va salbiy munosabatning paydo bo'lishi, negativizm singari nohush xulq-atvor alomatlari o'z-o'zidan kelib chiqadigan bevosita jinsiy yetilish tufayli poydo bo'ladigan belgilar bo'lmay, balki ular bilvosita ta'sir ko'rsatadigan, o'smir yashaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar vositasi orqali, uning tengdoshlari, turli jamoalardagi mavqei tufayli, kattalar bilan munosabati, maktab va oilasidagi o'rni munosabatlari sababli yuzaga keladigan xarakter belgilaridir.

Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan o'smirlarning xulq-atvoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. Ular tashqi

ta'sirlarga va xissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik kabi psixologik sifatlar ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning shuningdek, ustozlarning to'g'ri yo'lni ko'rsatishlariga qaramay o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. Juda ko'p o'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qoladilar. Bugungi kunda internet materiallarini tushunish yoki anglamasdan undan foydalanishga harakat qilishadi. Bu holatda chekuvchi, ichuvchi singari yangi rolda o'zini normal, qulay his qiladi. Bunday holatlarga tushgan o'smir juda tashvishga tushadi va unda krizis holati yuzaga keladi. Bu krizis o'smirning ma'naviy o'sishi psixikasidagi o'zgarishlariga ham bog'liqdir. Bu davrda bolaning ijtimoiy mavqei o'zgaradi, o'zining yaqinlari, do'stlari, tengdoshlari bilan yangi munosabatlar yuzaga keladi. Lekin eng katta o'zgarish uning ichki dunyosida yuzaga keladi. Ko'pgina o'smir yoshi davridagi maktab o'quvchilarida o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi. Shuningdek, o'zi xaqidagi mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga to'ri kelmayotganligi o'smirni asabiylashishiga olib keladi. Bu esa o'smirda o'zi xaqida salbiy fikr va qo'rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday o'smirdagi o'zgarishlarni uchun atrofdagilar, kattalar, shuningdek ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi.

Maxsus ijtimoiy psixologik adabiyotlarda hayotga chidamli, irodali iborasi mavjud. Bu iboraga taalluqli bo'lgan salbiy-xulq atvor larning paydo bo'lishi o'smir davridagi bolalardagi og'ir iztirob noqobiloila, spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi ota-onalar, shavqatsiz kaltaklash, tabiiy ofat, kambag'allik, oiladardagi ajrim xolatlari kabilar ularni psixik rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi.

Bu borada o'smirlarning ota-onasi, kattalar bilan qiladigan muloqoti asosan ularning katta bo'lganlik hissi asosida tuzilganligi sababli qo'llab - quvvatlashlariga ehtiyoj sezadilar. Ota onalar bilan faoliyat o'smirda kattalarni yaxshiroq tushinishlari uchun yordam beradi. O'smir o'zida bo'layotgan o'zgarishlar, uni tashvishga solayotgan muammolar xaqida kattalar bilan bo'lishishga katta extiyoj sezadi, lekin buni xech qachon birinchi bo'lib o'zi boshlamaydi. O'smir o'ziga nisbatan yosh bolalardek qilinadigan muomila -munosabatiga qattiq norozilik bildiradi. O'smirlar muloqoti nihoyasida o'zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi.

Qayd etib o'tilgan yo'nalganlik albatta kattalarning ham muloqot va munosabatda mavjud, lekin ular kattalarnikidan o'z emotsionalligi bilan farqlanadi. Tengdoshlari, shuningdek sinfdoshlari guruhida o'smir o'zining kelishuvchanlik xususiyati bilan namoyon bo'ladi. O'smir yoshidagi o'quvchilarda «Biz» hissining shakillanishiga yordam beradi va uning ichki

holatini mustaxkamlaydi. O'smir yoshdagi bola uchun do'st tanlash juda katta ahamiyatga ega. O'smirlik davrida do'st juda qadiri hisoblanadi. Do'stlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin bo'lishga ehtiyoj sezadilar. Bu ehtiyoj o'smir do'stlarning so'rashishi va ko'rishishlarida (qo'l berib, quchalab ko'rishish) birga o'tirish va birga yurishga xarakter qilishlarida ko'rinadi. Ko'pgina ana shunday juda yaqin munosabatlar, umumta'lim maktabi o'smir yoshi o'quvchilarining shaxs bo'lib shakllanishdagi, birgalikdagi xarakterlarini o'zi inson qalbida va xotirasida birumrga saqlanib qoladi.

Ko'pgina bunday oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlar hayotda mustaqil holda harakat qilishlari, o'z rejalarini amalga oshirishlari, qiyin ma'suliyatning o'z bo'ynilariga olishlari birmuncha qiyinroq. Ular ko'pincha intellektual xarakterdagi muammolarni ham qiyinchilik bilan yengadilar. Kattalarning bu davrdagi eng asosiy vazifalari o'smirning muammosini to'g'ri anglashi va erkin to'g'ri yashashiga yordam berishidir. Shuning uchun tashqi ta'sirlarga beriluvchan o'smir yosh qiz va o'g'il bolalarga alohida e'tibor qaratish zarur. Buning uchun ular bilan ishlashda g'oyaviy - siyosiy vatanparvarlik xissining shakllanishiga, mustaqil bilim olish, ijodiy fikr yuritishga o'z-o'zini boshqarish, anglash, baholash va nazorat qilishlariga imkon yaratish zarur. Ko'pincha o'qituvchilar o'smirlardagi salbiy xulq-atvor illatlarini tanqid qiladilar, o'smirlarga psixologik yondoshishda metodologik kamchilikka yo'l qo'yadi. Bu salbiy sifatlarning oldini olish chora va tadbirlarini ishlab chiqa olmaydi, o'smirlarda uchraydigan salbiy sifatlarni yo'qotish va yangi ijobiy xulq-atvor sifatlarni asta-sekin tarkib toptirish mumkin. O'smirlarning mustaqil faoliyatiga keng imkon berilishi, faoliyati takomillashib, psixikasi har tomonlama rivojlanib brogan.

O'smirlardagi salbiy xulq-atvorni korreksiya qilish maqsadida umumta'lim maktablarida turli ijtimoiy, motivatsion psixologik trening mashg'ulotlar va olib borilsa amaliy-psixologik maslahatlar korreksion texnikalar va salbiy hulq-atvorni bosqichma bosqich o'zgartirish mumkin ya'ni, shaxsning o'zini-o'zi va o'z his-tuyg'ularini anglash, o'z shaxsini qayta baholash, hissiyotlar ustida ishlash, salbiy xulq-atvorni anglash, shaxslararo munosabatdagi qiyinchiliklar, kognitiv jarayonlarni rivojlantirish, barkamollikka intilish, ota-ona va pedagoglar bilan ishlash kabi mashg'ulotlar majmui qo'llanildi.

Ijtimoiy, motivatsion psixologik treninglar majmuini xalq ta'lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etilishi orqali bola shaxsining pedagogik va psixologik jihatdan mukammal rivojlanishiga yordam beradi. Jumladan, maktab amaliyotchi psixologining ish rejasiga kiritilgan "Ijtimoiy psixologik muammolari mavjud bo'lgan o'quvchilarning salbiy burilish va og'ishlarining oldini olish"ga qaratilgan psixologik profilaktika, "Xulqida

og'uvchanligi mavjud va moyilligi aniqlangan o'quvchilari bilan korrektsiyalash ishlarini tashkil qilish" hamda "bolalar va o'smirlarning salbiy burilishi va og'ishlarining oldini olishda maktab pedagogik jamoasi va ota-onalarning hamkorligini takomillashtirish" kabi vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V. "Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot". T.1999-yil.
2. Karakulova U.A "O'smirlar xulq atvori shakllanishiga oilaviy munosabatlarning o'rni" O'zbekistonda psixologiyani rivojlantirish muammolari: nazariya va amaliyot uyg'unligi jurnal T. 2021- yil.
3. Nishonova Z.T. va b. "Rivojlanish psixologiyasi, pedagogik psixologiya".
4. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. T. 2018-yil.
5. Tadjieva S.X., Sabirova D.G'. "Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik yordam ko'rsatish". T.: RBIMM
6. G'oziyev E. G' "Psixologiya". T. 2008-yil.
7. G'oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi. Noshir tahriri ostida T. 2020- yil.

OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING BOLA TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

S.Ch.Xaydarova

Guliston Davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedراسi katta o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'smirlarda deviant xulq-atvor shakllanishiga oilaviy nizolarning ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: xulq-atvor, oilaviy tarbiya, o'smirlar, oilaviy muammolar, nizolar, huquqbuzarlik, affektiv soha, disfunktsional oila, emotsional holat.

Abstract: This article discusses the influence of family conflicts on the formation of deviant behavior in adolescents.

Key words: behavior, family upbringing, teenagers, family problems, conflicts, delinquency, affective sphere, dysfunctional family, emotional state.

Hozirgi kunda nikoh va oila munosabatlari, oila institutini mustahkamlash turli soha mutaxassislari: yuristlari, demograflar, iqtisodchilar, sotsiologlar va psixologlar tomonidan jadal o'rganilayotgan bo'lsa-da, oilaviy muammolar, nizolar va oilada o'zaro ziddiyatlar ortib bormoqda. Shuning uchun bu borada ko'plab amaliy ishlar olib borilishi, sohaga oid xizmatlarni yanada takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan. Xususan, bugungi kundagi ajralishlar sonining ortishi, oilaviy muammolarning barvaqt aniqlanmasligi, oldini olish chora-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tadbirlarining qo'llanilmasligi oilaviy nizolar kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, oilada tarbiyaning salbiy omillarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Bular:

- kattalarning noqonuniy xatti-harakatlari;
- ota-onalar ma'naviyatining qashshoqligi;
- normal psixologik iqlimning yetishmasligi;
- moddiy qadriyatlarning ustunligi va boshqalar.

Oiladagi salbiy, beshafqat muhit, ma'lum turdagi o'smirlardagi qo'pollik, yovvoyilik, sovuq munosabat kabi illatlarni paydo bo'lishiga zamin yaratadi, ular atrofdagilarga nisbatan qarama-qarshi ruhda harakatlanib, tajovuzkorona buzg'unchilik sifatlarini namoyon qilishadi.

Bola baxtli, mustahkam va sog'lom oilada muloqot qilsa, u odatda o'ziga va atrof-muhitga ishongan, atrofdagi madaniyat me'yorlarini adolatli va o'z-o'zidan ravshan deb qabul qiladigan odobli shaxs sifatida shakllanadi. Bola o'z kelajagiga ma'lum bir tarzda yo'naltiriladi. Agar oilaviy hayot qandaydir darajada qoniqarsiz bo'lsa, bolalarda ko'pincha tarbiyadagi bo'shliqlar, me'yorlarni o'zlashtirmaslik va deviant xatti-harakatlar rivojlanadi. O'smirlar o'rtasidagi huquqbuzarlik bo'yicha ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, deviant xulq-atvorga ega bo'lgan yoshlarning aksariyati disfunktsional oilalarda tarbiyalangan. Bu sohada amerikalik tadqiqotchilar ijtimoiy psixologiya belgilovchi beshta asosiy omil aniqlandi oilaviy hayot disfunktsional sifatida:

- o'ta qattiq otalik intizomi (qo'pollik, isrofgarchilik, tushunmovchilik);
- onalik nazoratining yetarli emasligi (beparvolik);
- otalik mehrining yetishmasligi;
- onalik mehrining yetarli emasligi (sovuqlik, dushmanlik);
- oilada hamjihatlikning yo'qligi (janjal, dushmanlik, o'zaro dushmanlik). Bu omillarning barchasi bolaning oilada ijtimoiylashuv jarayoniga va pirovardida deviant xulq-atvorga ega shaxsni tarbiyalashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Adler shaxsiyatni shakllantirishning muhim omili sifatida oila tuzilishini aniqlaydi, bola va unga mos keladigan ta'lim turlarining o'zgarishi deviant xatti-harakatlarning paydo bo'lishiga sezilarli va ko'pincha hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

V.V.Korolev o'smir yoshidagi huquqbuzarlikning psixologik holatlarini o'rganish davomida ularga xos bo'lgan quyidagi ijtimoiy-psixologik xususiyatlarni aniqlagan: odob-axloq, namunali xulq tajribalarining yo'qligi, do'stlik, sevgi, jasurlik kabi ijtimoiy qadriyatlarni qabul qilmasligi, ular haqidagi to'pori tushunchalar, o'z-o'zini o'ta past yoki juda yuqori baholash, huquqiy va ma'naviy qadriyatlarni noto'g'ri tushunish va ularga teskari munosabatda bo'lish, tashqi barcha ta'sirlarga beriluvchan bo'lish.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

I.A.Semikashevaning izlanishlari bo'yicha bunday guruhga kiruvchi o'smirlar ota-onaga o'xshash xislatlarga ega bo'lib, alohida insonlarni emas, o'zi mansub guruhni hurmat qiladi. Bunday o'smirlar o'z xarakterlariga ko'ra mas'uliyat sezmaydi, biroq tengdoshlari orasida hamma qatori harakatlanadi.

S.A.Kulakovning ta'kidlashicha, bunday xulqli o'smirlar ko'pchiligi psixoterapevtlarning mijozidir, ularga aniq tashxis qo'yish mushkil, ammo ularning ko'pgina xislatlari me'yoriy jihatdan buzilgan. Affektiv sohada - ular hissiy bo'shanglik, depressiya va hayajonga tez beriladilar. Talab qilish sohasida erkinlik, himoyalanganlikka bo'lgan ehtiyojini yopib qo'yilishi, referent guruhiga xos bo'lishi, kognitiv sohada esa xulosa qilishni rad etish kuzatiladi.

B.N. Almazov disfunktsional oilalarning turlarini alohida ajratib ko'rsatdi: ta'lim resurslari yetishmayotgan oilalar, nizoli oilalar, axloqiy jihatdan noto'g'ri, pedagogik jihatdan qobiliyatsiz oilalarga.

L.S. Alekseeva va G.P. Bochkarev; disfunktsional, emotsional va zararli axloqiy muhitga ega oila turlarini ajratib ko'rsatdi.

A. Lichko va K. Leonhard ota-onalar bilan munosabatlarning buzilishi bilan xarakter va xatti-harakatlarning og'ishlarining eng ko'p uchraydigan ko'rinishlarini aniqladilar:

- giper himoya qilish (haddan tashqari qo'riqlash va nazorat);
- haddan ortiq g'amho'rlk (bolaning barcha ehtiyojlarini qondirish, uni barcha qiyinchiliklardan himoya qilish istagi);
- hissiy rad etish.

E.G. Eidemiller bolada og'ishish shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan, oiladagi quyidagi patologik rollarini aniqlaydi:

- ota-ona hissiyotlari doirasining kengayishi;
- o'zining nomaqbul fazilatlarini bolaga o'tkazish;
- ota-onalarning tarbiyasi muammolari;
- bolani yo'qotish fobiyasi.

Ota-onalarning aksariyat qismi farzandlarining noto'g'ri tarbiyasi kelgusida noxush oqibatlariga olib kelishini tushunmaydilar. Psixologik tadqiqot natijalariga ko'ra, bugungi kunda farzand tarbiyasi va yoshlardagi agressiv xulq-atvor normalarining namoyon bo'lishida oilalardagi psixologik muhitning nosog'lomligi, ota-onalarning farzand tarbiyasini "ikkinchi o'ringa" qo'yayotganligi va noto'liq oilalar sonining ortib borayotganligi sabab bo'lmoqda. Bu esa ta'lim muassasalari va mahallalarda yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash borasidagi nafaqat yoshlar balkim ularning ota-onalari bilan ham pedagogik bilimlar targ'ibotini olib borishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oila tarbiyaning boshlang'ich o'chog'idir. Oiladagi muhit bolalar xulq-atvorida o'z aksini topadi. Doimiy

nizoli vaziyat hukm surgan oilada, psixologik muhit buziladi va o'smirlar e'tiborsizlik kuchayadi. Natijada esa o'smir xulqida og'ishlar yuzaga kela boshlaydi. Bunday vaziyat uzoq muddat davom etadigan bolsa, jiddiy deviatziyalarga olib kelishi mumkin. Nizoli oilada o'smirlar doim e'tiborsiz va qarovsiz qoladi, oilaviy muloqotga muhtojlik sezadi, u o'zgaralar panoh izlaydi, boshqa turli mashg'ulotlar topadi, xatto jinoyatchilikka qo'l urishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. G. "Psixologiya". T. 2008-yil.
2. G'oziev E. G. "Ontogenez psixologiyasi. Noshir taxriri ostida T. 2020- yil.
3. Karakulova U.A "O'smirlar xulq atvori shakllanishiga oilaviy munosabatlarning o'rni" O'zbekistonda psixologiyani rivojlantirish muammolari: nazariya va amaliyot uyg'unligi jurnal T. 2021-yil.
4. Karakulova U.A "Axborot savodxonligi va axborot izlash xulq-atvoridagi psixologik omillar". Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik konferensiya. Oktyabr 2022-yil
5. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.:2016-yil
6. Shoumarov G', Umarov B, Akramova F. Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar. Toshkent.:2015 yil

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКУ

М.А.Байзакова

старший преподаватель Гулистанского
государственного педагогического института
e-mail: malikaboypoqokova 12@gmail.com

М.А.Муродкулова

студентка педагогического факультета
Гулистанского гос. пед. института

Аннотация: В статье указывается понятие об инновации и исследовательской деятельности ученых XX века, про нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.

Ключевые слова: инновация, технические и социально-организационные инновации, дискуссии, конъюнктуры, содержания образования, социум, образовательная система, новшество, модернизация, промышленные материалы, технологии, идей и трудоустройств.

Abstract: The article specifies the concept of innovation and research activities of scientists of the 20th century, about innovation in pedagogical activity, changes in the content and technology of teaching and education, aimed at increasing their effectiveness.

Keywords: innovation, technical and social-organizational innovations, discussions, conditions, educational content, society, educational system, innovation, modernization, industrial materials, technologies, ideas and employment

Настоящее время нынешний социум терпит большие изменения. Особенно в области инновации. В педагогике инновация имеет весомое понятие. Говоря на эту тему, давайте уточним, что же такое сама инновация.

Инновация – актуально значимая и системно самоорганизующееся новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно влияют на его развитие, а также на развитие более широкого пространства образования. [1]

Понятие «инновация» вошло в научный оборот в начале XX века благодаря экономистам Й.Шумпетеру и Г.Меншу, которые понимали его как научное открытие, воплощенное в новом продукте или технологии. Постепенно и сам термин, и сопряженные с ними понятия, стали использоваться в различных науках, тем самым приобретая статус общенаучных категорий.

Педагогические инновации понимаются как нововведения в педагогической системе, улучшающие в течение процесса образования и воспитания, и его результаты. Такие нововведения могут быть направлены на содержание в условиях технологии, результаты образовательной деятельности. Именно по этому поводу и появились разные научные взгляды. Некоторые педагоги считают новшество широким пониманием модернизации образования, другие – узким. И при этом каждый педагог остается на своём мнении. Поэтому термин «новшество» разделится на несколько типов, каждый из которого обозначает разные понятия.

Говоря об этом, я считаю, что в дискуссии между педагогами нет неверного понятия. Каждый педагог имеет свою точку зрения, которое состоит сопоставлением разных видов мышления. И любая сторона считается по-своему правым. Новшество в качестве педагогического понятия означает «введение нового в образовательно-воспитательную работу». Его часто относят к введению и применению новых методов, способов, средств, новых концепций, к реализации учебной литературы, новых учебных программ, мер воспитания. Как понятие оно целиком входит в понятие модернизации. [2]

Как говорилось ранее, впервые термин «инновация» привели в науку Й. Шумпетер и Г. Менш. При этом каждый учёный трактует свою точку зрения по-разному.

Й.Шумпетер понимает под инновациями: изменения с целью внедрения и использования новых видов производственных товаров, производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности, акцентируя внимание на экономическом воздействии этих изменений.

«Производственная функция описывает количественное изменение продукта с учетом изменений во всей совокупности воздействующих на него факторов. Если в сумме факторов мы изменим форму функции, то получим инновацию». [3]

Таким образом, инновация трактуется Й.Шумпетером, как новая научно организационная комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом особого типа предпринимателя – «новатора».

Теперь, когда стало понятно мышление Й.Шумпетера, перейдем к Г.Меншу, который также внёс важный вклад о понятии инновации в педагогику и про его исследовательскую деятельность по этой теме.

Герхард О. Менш – профессор экономических наук, эксперт по предпринимательству и стартовым предприятиям. В своей исследовательской деятельности, Г. Менш внёс вклад в изучение инноваций и конъюнктуры (книга «Технологический пат»). Наряду с Германией он вёл работу в США. Как значимого представителя науки об инновациях, некоторые называют Герхарда Менша «германский патриарх инноваций».

Он был награждён премией «Гумбольдта» в области информатики, а также премией «Прогноз» за исследования в области инноваций.

Герхард Менш вёл преподавательскую деятельность в Германии и США по направлениям экономики предприятия и народное хозяйство. Особенно активно занимался изучением инноваций и стартовых предприятий. Основным полагающим трудом Г. Менша стала книга «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию». [4]

В этой книге Менш изложил свои наблюдения и теорию развития конъюнктуры и инноваций. Понятием «технологический пат», Менш описывает период переориентации, во время которого складывается ситуация между традиционно-охранительными и обновляющими силами.

Герхард Менш является разработчиком основ структурного анализа неустойчивости. Его научная работа базируется по существу на теории Йозефа А. Шумпетера (1930 г).

Согласно данной теории, технические и социально-организационные инновации представляют собой внутренний двигатель капиталистического развития экономики, которое протекает с присущей неустойчивостью в виде циклов конъюнктуры: депрессия-восстановление.

Конъюнктурные циклы существуют не сами по себе, а определяются инновационной динамикой или инновационной атрофией.

Соответственно Шумпетер при этом воспринял теорию «длинных волн» экономического развития, разработанную русским экономистом Николаем Кондратьевым.

Модель циклов Кондратьева предполагает, что за последние 200 лет со времени промышленной революции экономика несколько раз проходила через фазы процветания (подъема), рецессии, депрессии и очередного восстановления.

Говоря обо мне, я считаю, что инновации – это введение новых, более промышленных материалов, технологии, идей и трудоустройств.

В педагогике, инновации считаются нововведением, значимо повышающим качество обучения учащихся и их промышленность. Как правило, каждый педагог должен иметь понятие про инновацию и в любое время быть способным приводить пример.

Таковыми примерами могут составлять направление содержания образования, технологии, новейшие методы на уроках и их влияние на учащихся. Как мы уже поняли, сам термин «инновация» развит в разных научных сферах. Инновация в педагогике лишь один из разделов, которые составляют более из тысяч, каждая из которых является само по себе огромным разделом.

Использованной литературы:

1. Хуторской А. В. Педагогическая инновация: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М., 2008. - С. 230-231(взято из сайта: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52119/1/klo_2014_054.pdf).
2. Имакаев В. Р. Педагогическое знание // Философские науки.2005.№3-С. (взятоизсайта:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52119/1/klo_2014_054.pdf)
3. Й.Шумпетер. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. М.:Прогресс,1982(взятоизсайта:https://www.mivlgu.ru/site_arch/educational_activities/journal_es/journal_arch/N4/Panaygina_Chaikovskay.pdf).
4. Полное название книги: «Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression» 1979г. (взято из статьи: <https://inecon.org/docs/Mensch.pdf>).

XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

M.A.Bayzakova

Guliston davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida metodik tayyorgarligini rivojlantirishning mohiyati va mazmuni, pedagogik shart-sharoitlari, vazifalari, texnik ta'minoti shartlari, ta'lim jarayonini xalqaro tadqiqotlar uchun zarur o'quv axborotlari bilan ta'minlash mexanizmi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: PISA, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchi, o'qituvchi, metodik tayyorgarlik, pedagogik shart-sharoitlari, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik, xalqaro tadqiqotlar, vazifa, mexanizm, bilimlarini mustaxkamlash, tafakkurini shakllantirish.

Abstract. The essence and content of the development of methodological training of future primary school teachers based on the PISA international assessment program, pedagogical conditions, tasks, conditions of technical support, the educational process with the necessary educational information for international studies are described in the article. The provisioning mechanism is developed.

Key words: PISA, future primary school teachers, student, teacher, methodological training, pedagogical conditions, mathematical and scientific literacy, international studies, task, mechanism, strengthening of knowledge, formation of thinking.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini rivojlantirish borasida Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiya[3]si doirasida boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida urg'u bergan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, PISA, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Shu asosda o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur (PISA), boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi (PIRLS), o'quvchilarning matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi (PISA), rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim

muassasalarida o'qitish va ta'lim berish muhitini hamda ularning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha xalqaro baholash (TALIS) dasturlarida ishtirok etishga kirishildi.

Shu o'rinda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilishi kerak bo'lgan xalqaro baholash dasturlariga to'xtalib o'tamiz.

"PIRLS - ingliz tilidagi "Progress in international reading and literacy study" so'zlaridan olingan bo'lib, O'quvchilarning o'qib tushunish darajasini baholashga mo'ljallangan xalqaro tadqiqot dasturidir. Mazkur dastur IEA tomonidan har besh yilda bir marotaba amalga oshirilib, unda PISA dan farqli ravishda boshlang'ich ta'limdagi 4-sinf o'quvchilarining badiiy tajriba orttirish, axborot olish va undan foydalanish ko'nikmalari baholanadi. Ushbu xalqaro dastur bolaning mustaqil inson sifatida rivojlanishida katta ahamiyat kasb etib, boshlang'ich ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini xalqaro miqyosda baholaydi. PIRLS dasturida asosiy e'tibor 4-sinf o'quvchilariga qaratiladi, buning boisi odatda, ushbu rivojlanish davrida o'quvchilar o'qish ko'nikmasini hosil qilgan bo'lib, endi bu ko'nikmadan boshqa fanlarni o'rganishda foydalanayotgan bo'ladi [49].

"PISA - inglizchadan olingan qisqartma bo'lib "Program for international student assessment" - O'quvchilarni baholash xalqaro dasturi degan ma'noni anglatadi. Ushbu dastur OECD tomonidan amalga oshiriladigan bo'lib, u dunyo bo'ylab 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematik va tabiiy-ilmiiy savodxonlik darajasini baholovchi xalqaro tadqiqotdir. Tadqiqot an'anaviy ravishda 3 yilda bir marotaba o'tkazilib, har bir davriylikda bittadan yo'nalishga ustuvorlik beriladi hamda bitta innovatsion yo'nalish kiritiladi" [33]. 2022 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan tadqiqotda innovatsion yo'nalish sifatida o'quvchilarning kreativ fikrlash kompetensiyalari ham baholanadi. Unda o'quvchilar maktabda egallagan bilimlarini qanchalik eslab qolganliklari emas, balki olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishlari, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari baholanadi.

TALIS (Teaching and Learning International Survey) [74] bu - maktab ta'limi tizimi o'qituvchilar qatlami(korpusi)ni o'qitish va ularni o'rganish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar majmuasi bo'lib, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti homiyligida o'tkaziladigan maktab ta'lim muhiti, kasbiy sharoitlar va o'qituvchilarni professional/mahoratli pedagog darajasigacha rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli va nufuzli xalqaro qiyosiy tadqiqotlardir [71].

TALIS so'rovnomasi natijalari dunyo maktablaridagi akademik muhit, o'qituvchi va maktab direktorlarining kasbiy faoliyati, ularning malaka oshirishlariga oid mavjud sharoitlar haqida fikr yuritishga undaydi. Mazkur

keng ko'lamli tadqiqot ota-onalar o'z farzandlari taqdirini ishonib topshirayotgan ta'lim dargohlarida sodir bo'layotgan pedagogik, uslubiy va ijtimoiy jarayonlar to'g'risidagi imkon qadar xolis ma'lumotlarni to'plash, tahlillar natijasida uni takomillashtirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish har bir mamlakatdagi bo'lajak o'qituvchilarini kasbiy va metodik tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish imkon beradi.

A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti O'zbekiston Respublikasida 48 ta boshqa mamlakatlarda olib borilgan TALIS-2018 tadqiqotlar natijalari asosida 2021 yilda ichki tadqiqotlar olib bordi [130].

Tahlillar natijasida o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha kompetensiyalarni rivojlantirish, o'qitish metodlarini takomillashtirish, o'quv dasturlari mazmuni va o'quvchilarni baholash, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish hamda Koreya, Vetnam va Finlandiyada malakasini oshirishi ularga ijobiy tasir ko'rsatishi aniqlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida metodik tayyorgarligini rivojlantirish dolzarb mavzulardan biri ekanligini isbotlaydi.

"1958 yilda Germaniyadagi YUNESKO Ta'lim Institutida bir guruh olimlar, pedagogik psixologlar, psixometrlar va sosiologlar uchrashib, maktablar va o'quvchilarni samarali baholash ta'limga kirish va uning natijalarini tekshirish to'g'risida bahslashadilar va tadqiqot guruhini tuzadilar. 1967 yilda Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assosiatsiyasi (IEA) tashkil yetildi. Assosiatsiya asoschilari butun dunyo bo'ylab turli maktab tizimlaridan dalillarni olishga kirishadi. 1960 yilda 12 ta davlatda (Belgiya, Angliya, Finlyandiya, Fransiya, Germaniya Federativ Respublikasi, Isroil, Polsha, Shotlandiya, Shvesiya, Shveysariya, AQSh va Yugoslaviya) "O'n ikki mamlakatda uchuvchi tadqiqot- "Pilot Twelve-Country Study" deb nomlanuvchi birinchi xalqaro tadqiqot o'tkazildi. Ular 13 yoshli o'quvchilarning matematika, o'qishni tushunish, geografiya, tabiatshunoslik fanlaridan savodxonlik darajalarini baholaydilar. 1964 yilda Birinchi Xalqaro Matematik Tadqiqot (FIMS- First International Mathematics Study) xuddi shu o'n ikki mamlakat tomonidan 13 yoshli talabalar va oxirgi kurs o'quvchilari uchun o'tkazildi. 1970-1971 yillarda Olti mavzuli tadqiqot yoki Birinchi xalqaro ilmiy tadqiqot (FISS-First International Science Study) tabiiy fan, o'qishni tushunish, adabiyot ta'limi, ingliz tilini chet tili, fransuz tili fuqarolik ta'limini 14 yoshli o'quvchilar uchun o'rganib chiqdi.

Asosiy mavzularni davriy o'rganish g'oyasi 70-yillarning oxirida paydo bo'lgan. Maqsad mamlakatlarga matematika va tabiiy fan bo'yicha yutuqlar standartlari tendensiyalari haqida muhim ma'lumotlarni taqdim yetish va vaqt o'tishi bilan ta'lim yutuqlarining o'zgarishini o'lchashdir. 1980-1981 yillarda 20 ta davlatda ikkinchi xalqaro matematika tadqiqoti (SIMS-Second

International Mathematics Study) va 1983–1984 yillarda ikkinchi xalqaro tabiiy fanlar tadqiqoti o'tkazildi. Tadqiqot (SISS-Second International Science Study) 24 mamlakatda o'tkazildi (o'sha yerda)" [72].

Matematika va tabiiy fan bo'yicha birinchi to'rt bosqichli baholash 1995 yilda o'tkazilgan. O'shanda u uchinchi xalqaro matematika va tabiiy fanlarni o'rganish deb nomlangan va yarim milliondan ortiq ishtirokchilarni qamrab olgan. U o'sha paytda qiyosiy ta'limning yeng yirik va yeng katta tadqiqoti hisoblangan. Qirq oltita davlat baholashda besh sinfdan yarim milliondan ortiq o'quvchi ishtirok yetdi. Vaqt o'tishi bilan xalqaro baholashlarning ommabopligi oshdi, bu ishtirokchi mamlakatlar sonining ko'payishidan ko'rinib turibdi. 1999 yilda PISAning ikkinchi bosqichi o'tkazildi va PISA takrori deb nomlandi. Keyingi bosqichlar har to'rt yilda o'tkazilib kelinyapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevral "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-29-Apreldagi "O'zbekiston Yil xalq ta'limiga muvofiq 2030-yilgacha Respublikasi taraqqiyot konseptsiyasini to'g'rilash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.
3. Abdullayeva B.S. Boshlang'ich ta'lim sifat-samaradorligini ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tuzatish. "Boshlang'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo'nalishida sifat va samaradorlikni belgilang: muammo va echimlar" xalqaro ilmiy konferentsiya. Toshkent, 2017yil 25 may, 11 bet [56]
4. Gustafsson J.E., Hansen K.Y., Rosén M. PISA va PIRLS: To'rtinchi sinfda o'qish, matematika va fan yutuqlari o'rtasidagi aloqalar -Implications for erta Learning PISA & PIRLS International Study Center, Boston College.2018. 432B.
5. Ismailov A.A., O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini o'rganish uchun xalqaro talablar asosida ta'limning nazariy va institutsional asoslari, Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2022-yil No 2).
6. Jumaev M.E. O'qituvchining ijodiy shaxs sifatida rivojlanishida bo'lajak Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik matematik tayyorgarlik. Monografiya. -T.: "Fan" nashriyoti, 2009-y. 240 tikish. [55,132]

O'QUVCHILARNING LINGVOMADANIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

T.Sh.Muhammadiyev

GDPI Ta'lim sifatini nazorat

qilish bo'limi bosh mutaxassisi

e-mail: tulaganmuhammadiyev282@gmail.com

Annotatsiya: kompetensiyalar — bu shaxsning muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikmalar, qobiliyatlar va shaxsiy xususiyatlar to'plamidir. Kompetensiyalar individual yoki jamoaviy ishning sifatini oshirishga, maqsadga erishishda samarali

bo'lishga yordam beradi. Ular insonning nafaqat professionalligi, balki shaxsiy rivojlanishi hamda jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: kompetensiya Kompetensiya modeli Kompetensiya tahlili Aloqa kompetensiyasi Liderlik kompetensiyasi Jamoa bilan ishlash kompetensiyasi Moslashuvchanlik Strategik fikrlash.

Annotation: Competencies are a set of knowledge, skills, abilities and personal characteristics that a person needs to successfully perform a specific activity. Competencies help to improve the quality of individual or collective work, to be effective in achieving the goal. They are important not only for a person's professionalism, but also for personal development and successful functioning in society.

Key words: Competency Competency Model Competency Analysis Communication Competency Leadership Competency Teamwork Competency Adaptability Strategic Thinking

Bugun kunda ta'lim sohasida kompetentlik kabi tushunchalar muomalada juda keng foydalanilmoqda. Kompetensiyani rivojlantirish mazmuni o'quvchilarda fikr va mulohazalarini o'z ona tilida erkin, aniq, qisqa, ravon va tushunarli tarzda bayon eta olishiga, o'z nutqida adabiy til normalariga rioya qilgan holda so'zlash, imlo va uslubiy xatolarsiz fikr almashishga yordam beradi. Umumta'lim maktablarida mazkur kompetensiyalarga ega o'quvchini tarbiyalash "Ona tili" fanining zimmasidadir. Ona tili darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarda tilshunoslikka oid nazariy bilimlarni boyitish emas, balki o'quvchilarda mazkur bilimlarni amaliyotda tadbiq eta olish, qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish deb belgilab olish bugungi kun ta'lim sohasi oldida turgan asosiy muammo hisoblanadi. Mazkur muammoning yechimi sifatida o'quvchilarda lingvistik bilimlarni badiiy adabiyot vositasida shakllantirish esa nazariy bilimlarni kontekst ichida kelishi bilan bog'lagan holda tushuntirish bilim oluvchilarning o'qib o'rganganlarini tushunarli va esda qolarli bo'lishini taminlaydi.

Kompetentlik nafaqat shaxsning bilimdon ekanligi, balki o'z bilimlarini uzluksiz ravishda namoyish eta olishi va egallagan bilimlarini yangilab borish ham demakdir. Kompetentlik mutaxassisning ma'lum bir faoliyat uchun tayyor ekanligini bildiradi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bola ruhiyati va uning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish maqsadga muvofiq, ya'niy o'quvchiga fanni tushuntirish jarayonida o'zini darajasida tushuntirilsa va rial voqialarga misollar yordamida yoritilib borilsa maqsadga erishilgan hisoblanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimini joriy etish, shuningdek, mustaqil fikr egasi, erkin va ijodkor shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda alohida ahamiyat

kasb etmoqda. O'quvchi va talabalarni ona tili darslarida mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatish, ular ongida ma'naviy-ma'rifiy inqilob hosil qilishga intilish lozim. Shuning uchun yangi dastur va darsliklarda grammatik qoidalarni yodlatishdan voz kechish, ijodiy tafakkur tarzini shakllantirish, dars va mashg'ulotlarni o'quvchi va talabalarining nutqiy malakasini yuzaga keltirishga qaratish maqsad qilib olindi. Til o'qitishda til va nutq hodisalarining farqiga yetmaslik ko'pgina chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Til va nutq tushunchalarini bir-biridan ilmiy asosda farqlash uni o'qitish metodikasi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki til birliklarining grammatik belgilarini, birikuvini va vazifasini bilishning o'zi mazkur tildagi nutqni egallash uchun yetarli emas. Asosiy maqsad tilning grammatik qurilishi asosida nutq faoliyatini egallash bo'lganligi sababli, mashg'ulot materiallarini tanlash, darslarni tashkil etish ishlari o'quvchilarning nutqini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilishi lozim. Shuning uchun til ma'ruza orqali emas, balki nutq ko'rinishlarini tahlil qilish, so'z birikmasi va gap modellarini o'zlashtirish, esda saqlash orqali o'rganiladi.

Ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishda zamonaviy usullardan foydalanish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'limda integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda ulardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda bugungi kun o'quvchilariga alohida e'tibor qaratilib, ularni sog'lom, aqliy rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, iqtidori va intellekti yuqori, hayotiy nuqtayi nazarga ega, vatanga mehr muhabbatli qilib tarbiyalash, ijtimoiy faolligini oshirish, ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab quvvatlash ishlari olib borilmoqda. Davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan kompetensiyalar va o'quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish hisoblanadi. Bugungi kunda o'quvchilar uchun yangi nashr qilingan ona tili darsliklari, o'qituvchidan juda katta mehnat, tinimsiz izlanishda borishni talab qiladi. O'quvchiga tayyor qoidalarni yodlatib emas, balki ijodiy fikrlash orqali uning mustaqil fikrlashga tayyorlab borishni nazarda tutadi. O'quvchilarining kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilarning axbarot-kommunikatsiya texnologiyalari savodxonligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda o'qituvchi hamda o'quvchilarning zamonaviy axbarot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish savodxonligini oshirish o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda o'qituvchilarni ilmiy, metodik

salohiyatlarini oshirishda o'quvchilarga lingvomadaniy kompetensiyalarini shakllantirishda bir qancha talablar qoyilmoqda.

Kompetensiya shaxsning murakkab, ta'limiy tuzulishi bo'lib, u o'zida shaxsning intellektual, irodaviy, kreativ, emotsional sifatlarini o'zida jamlaganki, ular faoliyatdan ko'zlangan maqsad uning o'zgarib boruvchi sharoitida amalga oshib borishini ta'minlaydi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, kompetensiya shaxsning yuqori xislati bo'lib, uning shakllanishi ta'limning hal qiluvchi oqibat, natijasi hisoblanadi. Respublikamizda ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda tayanch kompetensiyalar belgilab olindi. Kommunikativ kompetensiya-o'quvchilarning o'zaro muloqot almashunivini yo'lga qo'yadigan, jamiyatda o'rnini his etadigan va fikrini teran bayon etadigan qobiliyatini ko'rsatadi. O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi-o'quvchi o'rgangan bilimlarni mustahkamlash, ularga asoslanib boshqa bilimlarni qidirish va o'zlashtirish orqali o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyatini bildiradi. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi-o'z fuqarolik huquqi, burchi va vazifalarini biluvchi, o'quvchi kompetensiyadan iborat. Milliy va umummadaniy kompetensiya-o'quvchining milliylik ruhiyatini rivojlanishi, umummadaniy qadryatlarning tarkib topishiga qaratilgan kompetensiya. Kompetensiyalarni shakllantirishda o'quvchilarni innovatsion texnologiyalar yordamida dars o'tilishi juda yuqori samara beradi. So'nggi yillarda respublikamizda til o'qitish tizimini yangicha innovatsion sifat bosqichiga olib chiqishga oid islohotlar umumiy o'rta ta'lim ona tili darslarida o'quvchilarga nutqiy kompetensiya komponentlarini egallashga doir ilmiy-nazariy bilimlarni chuqur o'rganish, erkin, kreativ, ilmiy va mantiqiy fikrlash hamda atrof-muhitga ongli munosabatni rivojlantirish, og'zaki va yozma savodxonligini mustaqil ifodalay olishlari uchun zarur imkoniyatlar bermoqda. Ta'limga kompetensiyaviy, integrativ va kommunikativ yondashuv o'quvchilarda ilmiy tafakkur potensialining o'sishi, kasbiy kompetentlikning faollashuvi, izlanuvchan, yangilikka intilgan, harakatchan, tashabbuskor, o'zining professional maqsadlarini aniq angelaydigan, yetuk, barkamol shaxs bo'lib yetishishiga ijobiy, samarali ta'sir ko'rsatadi. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturida "Ona tili fani o'quvchi shaxsida fikrlashga, o'zgalar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda nutq sharoitiga mos ravishda to'g'ri va ravon bayon qila olishga qaratilgan nutqiy (kommunikativ) kompetensiyani rivojlantirish, o'quvchida til qurilishiga oid o'zlashtiriladigan amaliy bilimlarni fonetika, leksika, so'z tarkibi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni rivojlantirish" nazarda tutadi. O'quvchilarda ushbu malaka talablarini rivojlantirish va takomillashtirishda esa ona tili o'qituvchisining o'zni

beqiyosdir. O'quvchilarning to'g'ri mantiqiy fikrlashini rivojlantirish borasida ona tili fani o'qituvchisining roli juda muhimdir. U hamma vaqt o'quvchilarni to'g'ri jumla tuzishga, ravon mulohaza qilishga, fikr yuritishga, yozish o'rgatib boradi. Demak, nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida ona tili o'qituvchisi kontekstli o'qitish va zamonaviy yondashuvlar asosida o'quvchilarga mazmunan va grammatik jihatdan to'g'ri jumla tuzishni, mustaqil fikr yuritishni hamda o'z fikr-mulohazalarini og'zaki hamda yozma bayon qilishda olingan bilimlarni amalda qo'llay olishni o'rgatib boradi. Ona tili nafaqat barcha fanlarni o'zlashtirishda, balki umuman, jamiyatda insonlarning o'zaro munosabatga kirishishida muloqotning shakllanishida ham ahamiyatlidir. Ona tili darslarida milliy til – ona tilini o'qitishda har bir sinfda o'quvchilar egallashi ko'zda tutilgan nutqiy faoliyatning asosiy to'rt lisoniy ko'nikmasini, ya'ni nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish amallari bo'yicha talab etiladigan malaka va ko'nikmalar me'yori rivojlantirilib boriladi. Inson hayoti davomida nutqiy faoliyatning ta'siri va ahamiyati, nutqning doimiy o'sib boruvchanligi, oilada, jamiyatda va ta'limda mazkur kompetensiyaning rivojlanish xususiyatlari aks etishi, ayniqsa, ona tili ta'limida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, o'quvchilarni o'z fikrini mustaqil, erkin va asosli bayon qila olish ko'nikmasini o'stirish orqali nutqiy faoliyatga tayyorlash jarayonini sifatli tashkil etish va kutilgan natijaga erishishda ona tili darslarida ta'lim oluvchining og'zaki hamda yozma nutqini namunalari darajaga olib chiqish to'g'risida fikr yuritgan. Nutqiy kompetensiya uzluksiz ta'limda o'qitiladigan barcha fan predmetlarining integratsiyalashuvi natijasida takomillashib boradi va o'quvchilarning o'z nutqi ustida ishlashiga imkon beradi. Nutqiy kompetensiya o'quvchilarning amaliy faoliyati davomida axborotlar bilan ishlashi, turli nutqiy vaziyatlarda o'zgalar fikrini tinglashi va o'z fikrini mustaqil bayon eta olishi, mantiqiy fikrlashi, og'zaki yoki yozma ma'lumot olish va ma'lumot berish jarayonlarida adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda lisoniy qoidalarni qo'llashi natijasida takomillashib boradigan nutqiy bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llay olish qobiliyatidir. O'quvchilarning nutqiy kompetensiyalari ular mavjud bo'ladigan barcha lisoniy hamjamiyatlarda, ya'ni o'z oilasida, tengdoshlari davrasida, ijtimoiy muhitlarda amalga oshiriladigan nutqiy faoliyatlari davomida sayqallanib boradi, chunki o'quvchi o'z navbati bilan ham so'zlovchi, ham tinglovchi pozitsiyasini egallaydi, jarayonning faol ishtirokchisi sifatida savol-javoblarda qatnashadi, munosabat bildiradi, o'z fikrlarini himoya qilishda so'z boyligidan to'la foydalanishga ehtiyoj sezadi, shu holat o'quvchi leksikasida hikmatli so'zlar, maqollar, hikoyalardan eshitib, o'qib o'zlashtirgan so'zlardan amalda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Nutqiy kompetensiyani tashkil etuvchi tinglash, so'zlash, o'qish va yozish tarkibiy

elementlari o'quvchilarda bir-birini taqoza etuvchi hamda to'ldirib boruvchi, o'zaro chambarchas bog'langan nutqiy jarayonlar bo'lib, har biri nutqiy faoliyatning rivoji uchun muhim ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalari tizimli va uzluksiz ravishda o'qitishning dastlabki bosqichlaridan boshlab rejaga muvofiq til sathlariga oid grammatik qoidalar va ularni mustahkamlashga doir mashq va topshiriqlar asosida rivojlantirilib boriladi. Ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalari ham rivojlantirilib boriladi. Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida til o'qitish tizimida ham zamonaviy yondashuvlar, interfaol metodlar va zamonaviy didaktik vositalardan foydalangan holda o'quvchilarda tinglash, so'zlash, o'qish va yozish nutqiy ko'nikmalarni kompleks rivojlantirish bugungi davr talabidir. Ona tili darslarida o'quvchilarga nutqiy kompetensiya tarkibiy elementlarining funksional mazmunini singdirish va amalda qo'llashga o'rgatish ularning jamiyatda kommunikativ aloqaga kirishlarida, og'zaki va yozma muloqot jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bugungi shiddatli davr har bir insondan bolalik chog'idan boshlab qunt bilan o'qish, ilm va hunar o'rganishni talab etmoqda. O'quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi. Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg'u-alamlari-yu shodliklarini ham o'rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o'z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi. Tilning o'ziga xos nafosatini o'quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta'limida an'anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. O'quvchilardagi loqaydlik, beparvolikni yo'qotib, dadillikka, ijodkorlikka chorlaydi, mutelik, tobelik, nafaollik kabi salbiy xususiyatlarga barham beradi. Ona tili darslarida nutqiy kompetensiyani rivojlantiruvchi ta'lim vazifalarini yaratishda integratsiya masalasi til ta'limida muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzudir. Nutq malakasi samarali muloqotda hal qiluvchi rol o'ynaydi va u o'quv rejasini tuzishda va o'qitish amaliyotida ehtiyotkorlik bilan e'tiborni talab qiladi. Ona tili darslarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish bilan bog'liq qiyinchiliklar va imtiyozlar haqida umumiy ma'lumot beradi, uning o'qituvchilar va o'quvchilar uchun oqibatlarini yoritadi. Integratsiya yondashuvi til ko'nikmalarining o'zaro bog'liqligini tan oladi va o'qish, yozish, tinglash va gapirishning bir vaqtda rivojlanishiga urg'u beradi. Texnologiya integratsiyasi nutq amaliyotini va shaxsiylashtirilgan o'rganishni osonlashtirish vositasi sifatida o'rganiladi. Raqamli vositalar va onlayn

platformalar o'quvchilarning interaktiv nutq vazifalarini bajarish va darhol fikr-mulohazalarni olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar kasbiy rivojlanishdan o'tish va faol ishtirok etish, hamkorlik va mulohaza yuritishni rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratish orqali integratsiya va nutq kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Muammolarni hal qilish va samarali integratsiya strategiyalarini taklif qilish orqali tilni o'qitishga kompleks yondashuvni qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantiradi, tildan haqiqiy foydalanishni targ'ib qiladi va ularni real hayotdagi til bilan tanishishga tayyorlaydi. Kompetentsiyaviy yondashuvni tatbiq etish, o'quvchilarning tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni modelining prognostik komponentlarini aniqlashtirish, maktab yoshidagi o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan didaktik vaziyatlarni loyihalashning maqbul mexanizmlarini takomillashtirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, o'quvchilarning tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarini tashxislashning modifikatsion metodikalarini ishlab chiqish, o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ta'limga asoslangan muhim dolzarblik kasb etadi. O'quvchilarning tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa, ona tili va o'qish savodxonligi darolarida o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlarini aniqlashtirish, tayanch hayotiy kompetensiyalarni tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi. Nutqiy kompetensiya (kommunikativ kompetensiya) o'quvchining notanish matnni ifodali o'qiy olish, o'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash hamda uni og'zaki qayta bayon qila olish, fikrni yozma ravishda izchil ifodalay olish darajasi hisoblanadi. Lingvistik kompetensiya – maktab o'quvchisining lingvistik kompetensiyasi deganda til sistemasi haqidagi bilim, lingvistik tafakkurga, yangi til vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarini mustaqil qo'llash tajribasiga ega bo'lgan o'quvchining shaxsiy xislatlari tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, lingvistik kompetensiya ijtimoiy hodisa va belgilar sistemasi sifatida til haqida, tilning qurilishi va funksiyalashishi haqidagi o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmasi hamda bulardan turli vaziyatlarda mahorati anglashiladi. Umuman olganda, lingvomadaniy yondashuv orqali nutq ko'nikmalarini shakllantirish, til o'rganish jarayonini yanada boy va mazmunli qilishga yordam beradi, shu bilan birga, o'quvchilarni global madaniy tafovutlarni hurmat qilishga va o'zaro tushunishni rivojlantirishga rag'batlantiradi. Lingvomadaniy nutq ko'nikmalari til va madaniyatni bir butun sifatida qabul qilib, bu ikki omilni

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

birgalikda rivojlantirishni anglatadi. Ushbu ko'nikmalar tilni o'rganishda madaniy kontekstlarni hisobga olishni talab qiladi.

Interkultural kompetentsiya turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar. Bu, turli madaniy tafovutlarni tushunish, ularni hurmat qilish va moslashish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ona tili va adabiyotni o'qitishga kompetensiyaviy yondashuv bu o'qituvchi shaxsining yoshlarni til haqidagi bilimlarini oshirish bilan birgalikda, muammoli vaziyatlarda bu bilimlardan o'rinli va maqsadga muvofiq ravishda foydalana olish qobiliyatiga ega shaxs sifatida tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytganda ona tili va adabiyot o'qituvchisining bosh vazifasi faqat bilimga ega yoshlarni tarbiyalash bilan cheklanmay, balki bu bilimlarga ega bo'lish bilan birgalikda yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarda o'rinli foydalana oladigan, malaka va ko'nikmasi rivojlangan shaxslarni tarbiyalashdan iboratdir. Demak, ta'limning barcha turlarida, xususan, tilga oid ta'limda kompetensiyaviylikni rivojlantirishga e'tibor qaratish barkamol avlodni tarbiyalashning tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati Ortiqov.O.R – 2021-yil.
2. Ona tili. O'rta ta'lim muassasalarining 11- sinfi va kasb- hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. Mahmudov.N. va boshq. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018-yil.
3. A.G'ulomov, M.Qodirov va b. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: "Fan va texnologiya", 2012-yil.
4. Kelajak-til sohiblariniki. Til va adabiyot ta'limi Rasulov R. (2020) yil.
5. Ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash mahorati. Science and Education, 2020- yil.
2. Til – millatning ma'naviy merosi. Tilning leksik-semantik tizimi, qiyosiy tipologik izlanishlar va adabiyotshunoslik muammolari N.Shayxislamov U.Baykabilov 2020-yil.
4. Ona tili va adabiyot (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). Rafiyev A G'ulomova N. "Sharq", 2013-yil.
5. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya N.Sayidahmedov T.: 2003-yil.

THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN PREPARING ELEMENTARY STUDENTS FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS

D.A.Utanbaeva

Senior teacher of the Department of
"Methodology of preschool and primary education"
Gulistan State Pedagogical Institute, PhD in pedagogical science

Abstract: this article highlights the importance of digital technology in

preparing elementary students for the PIRLS International Assessment Program, analyzes and subjectively reacts to Methodist scholars' research on the use of digital technology in preparing elementary students for international assessment programs. Also listed are the goals, objectives of the mobile application "PIRLS UZBEKISTAN", which was created to prepare elementary students for the PIRLS International Assessment Program

Keywords: PIRLS, International Assessment Program, primary grade, digital technology, information technology, mobile application, text reading comprehension, question-assignments, reading literacy, creative thinking.

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda raqamli texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan, metodist olimlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash uchun yaratilgan "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasining maqsadi, vazifalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, xalqaro baholash dasturi, boshlang'ich sinf, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, mobil ilova, matnni o'qib tushunish, savol-topshiriqlar, o'qish savodxonligi, ijodiy tafakkur.

Increasing their knowledge on the basis of modern advanced, innovative methods to students during the development of today's information technology, the cultivation of speech skills through educational tasks is one of the main tasks of the teacher of the subject of reading literacy and native language literacy.

During the work with students during the course of the lesson on reading and understanding the text in the preparation of Primary School students for the International Assessment Program, attention should be paid to creativity, which positively affects their logical thinking and directs them to create an effective speech product. It is also advisable to carry out lexical, grammatical and in this regard systematic work when introducing them to selected texts in foreign countries in repetition lessons. Specifically, mice with feet in the sky-Roeld Dahl.

Researcher Sh.T.Kayumova, based on her dissertation "improving methodological readiness to train future primary school teachers on the basis of the TIMSS International Assessment Program", noted that "interest in applying innovative technologies, pedagogical and information technologies to the educational process in the educational process is increasing day by day, while in traditional education students are taught to acquire only ready-made knowledge, while in primary education modern

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

technologies, he noted that he teaches them to analyze, even to draw conclusions themselves”.

One of the main tasks of reading literacy classes is to improve reading competence in students and positively influence them on their axiological rebirth on the basis of this competence, as well as to develop these skills. A.X.Suyarova believes that " the use of the multimedia E-information educational resource in the lessons of mother tongue and reading literacy in the elementary grades of Secondary Schools will serve to develop reading literacy of students, increase their interest in education and expand their boundaries regarding language knowledge"[163].

As a result of our research, we created the PIRLS UZBEKISTAN mobile application.

Created by us, using interesting interfaces through digital technologies, PIRLS and ePIRLS provide an opportunity for international assessment programs to be used by teachers and students of higher and secondary special education institutions, including graduates of the primary education direction, public education institutions, researchers, in Republican educational institutions through the mobile application “PIRLS UZBEKISTAN”, which serves to prepare elementary students. Information about the PIRLS study, a mobile application that includes exercise texts, serves as an important tool in the effective preparation of elementary students for international research.

The purpose of the mobile application: an innovative approach to preparing elementary students for PIRLS and ePIRLS international assessment programs using digital technologies.

Tasks of the mobile application: to provide students with information about the PIRLS International Assessment Program; to increase students ‘ interests when working with the recommended exercise books when preparing for the PIRLS International Assessment Program; to provide the opportunity to work with exercise books at any time; to reduce paperwork(it will not be necessary for each student to print separate exercise books); to; formation of students ‘ ability to think creatively through games.

Expected result from the mobile application:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Elementary students develop an understanding of the PIRLS International Assessment Program as well as the skills to work with texts in PIRLS exercise books.

2. In preparation for the PIRLS International Assessment Program, an interesting mechanism for working with exercise books using digital technologies is put into practice.

3. With PIRLS exercise books, you will be able to work at any time.

4. The opportunity to reduce paperwork, make the most of digital technologies.

5. It becomes possible to work over and over again on each text.

6. Parents are also involved in the process of preparing elementary students for the PIRLS International Assessment Program.

7. In parents and students, there is confidence in the fairness and transparency of the results.

8. The teacher saves time.

The successful participation of students in the PIRLS International Assessment Program requires that each of us approach this process responsibly while showing the position of our state between the participating states. The use of the PIRLS UZBEKISTAN mobile application serves as an important tool in the effective preparation of students for PIRLS and ePIRLS international research.

Referenges:

1. Abdikhadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of pirls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.

2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.

3. Abdixadirovna, U. D. (2022). The role of digital pedagogy in the development of student oral and written speech in primary school mother tongue lessons

4. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2023). Modern Approaches Natural Science Lessons.

5. Qayumova Sh.T. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini TIMSS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2022

6. Suyarova A.X. Multimedia ta'lim resurslari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2022.

7. Utanbaeva, D., & Sodiqboyeva, A. (2024, May). THE USE OF INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING TEXT ANALYSIS IN THE LESSONS OF" READING LITERACY. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 156-159).

8. Utanbayeva, D. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA SAMARALI TAYYORLASHDA BADIY MATNLAR BILAN ISHASHNING AHAMIYATI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-31.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

9. Utanbayeva, D. A. (2020). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 236-239).

10. Utanbayeva, D., & Sa'dullayeva, D. (2024). CONTENT OF TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO ANALYZE THE TEXT IN THE LESSONS OF" READING LITERACY". *Modern Science and Research*, 3(5), 759-762.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA LIRIK JANRGA XOS SHE'RIY MATNLAR USTIDA ISHLASH

D.A.Utanbayeva

GulDPI "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD)

Z.D.Qurbonboyeva

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu tezida boshlang'ich snf o'quvchlari uchun she'riyat qay darajada muhim ekanligini ko'rsatilgan, shuningdek, hissiyotni ifoda etish, tasavvurni kengaytirish, nutqiy ravonlikni oshirish ham ko'zda tutilgan. Turli xil interfaol metodlar orqali she'riy matnlar tahlili bilan ishlash va boshlang'ich sinflarda she'riy asarlarning o'ziga xos xususiyati, uni o'rganishga tayyorgarlik, she'riy asar matni tahlili xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: she'riyat, shoira, ma'naviyat, komil inson, she'riy asarni o'qishga tayyorgarlik, adabiy tahlil va talqin, didaktik qoida, pedagogik texnologiya.

Abstract: this thesis not only shows how important poetry is for elementary school students, but also provides for expressing emotions, expanding imagination, and increasing speech fluency. We will get acquainted with the analysis of poetic texts through various interactive methods, and in primary classes, we will talk about the characteristics of poetic works, preparation for studying them, and the analysis of the text of a poetic work.

Key words: poetry, poetess, spirituality, perfect person, preparation for reading a poetic work, literary analysis and interpretation, didactic rule, pedagogical technology.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida garchi ilmiy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy jihatdan turli janrga mansub asarlar o'qib o'rganiladi. "O'qish savodxonligi" darsliklariga, asosan, hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, doston, rivoyat va topishmoq kabi janrdagi asarlar kiritilgan. Bulardan tashqari, ilmiy-ommabop asarlar ham o'qitiladi.

She'r ohang jihatidan ma'lum bir tartibga solingan, his-tuyg'u ifodasi sifatida vujudga kelgan hayajonli ritmik nutqdir. She'riy nutqni ohang jihatidan ma'lum bir tartibga solish vositalari ritm (bir-biriga monand kichik bo'laklarning izchil va bir me'yorda takrorlanib kelishi) va qofiya (misralarning oxirida keladigan ohangdosh so'zlar) hisoblanadi. She'rni o'qiganda kichik yoshdagi o'quvchilar tabiat va jamiyat voqea-hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarda she'r tarzida yozilgan hikoyalar, ertaklar, lirik va epik she'rlar o'qitiladi. She'riy hikoya, she'riy ertaklarda syujet, ya'ni voqealar tizimi va uning rivoji xarakterlidir. Lirik she'r "biror hayotiy voqea-hodisa ta'sirida insonda tug'ilgan ruhiy kechinma, fikr va tuyg'ular orqali turmushni aks ettiradi". Lirik she'rning xususiyati "kishining his-tuyg'uga to'la hayajonli nutqini ta'sirliroq ifodalashda qo'l keladi".

Badiiy asar tahlil va talqini har jihatdan yetuk va komil inson tasvirini o'rganishga qaratilishi (sotsialistik jamiyat kishisini - yasama obrazning tadqiqiga emas) adabiyotning bosh vazifasi (insonning ezgu tuyg'ulari tarbiyasi)ni-adabiyot ilmining mazmunini tamoman o'zgartirdi. She'riy ohangni his qilmaslik, matn so'zlarini to'la tushunib yetmaslik she'r yodlashni zerikarli mashg'ulotga aylantiradi. Ma'nosi anglanmagan matnni yodlash oson kechmaydi.

"... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo'q. Ham m a qismlar butunga buysungan, hammasi bitta maqsadga yo'naltirilgan, hammasi birlikda bitta go'zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi".

Boshlang'ich sinflarda she'riy matnlarni o'rganish orqali ularni tarbiyalab ham boramiz. Chunki har bir asar va undan chiqarilgan xulosa bolalarning bilimli, saviyali, odob-axloqli bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi. Masalan 4-sinf "O'qish savodxonligi" dasrligidagi Halima Ahmedovaning "Tabiat darsi" she'rini birgalikda tahlil qilamiz. She'r nomi qandaydir ilmiy narsalar haqida aytmoqchidek tuyulgan bo'lsa-da, aslida unday emas. Chunki bu she'r orqali Parij, London shaharlariga borsang ham, o'z tug'ilgan go'shangni qo'msashing, unga talpinishing she'rda ochiq va tushunarli tarzda bayon etilgan:

*"...Bir kuni mehmonga borsak qaygadir,
Qo'msayman nur to'la supachamizni.
Ichikib qolasan, sog'inib darrov,
O'zimizning eski kulbachamizni..."*

Inson o'zi tug'ilib o'sgan makoniga intilib, uni jon-dilidan sevib yashaydi. O'quvchilarga Vatanni sevish, uni ardoqlash, xizmatida bo'lish, Vatan ravnaqi uchun munosib hissa qo'shishlarini o'rgatish boshlang'ich sinf o'qituvchisining eng asosiy vazifalaridandir. Chunki bola uchun o'z ustozidan "ideal" inson bo'lmaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Vatandan uzoqqa ketib yashayotganlar ham aslida o'z yurtini qo'msashi, unga intilishi, ammo ba'zi kela olmay qolib ketganlarning qayg'u-alamlari she'rdan aks etgan:

*O'g'lim, Vataniidan ketganlar asli,
Ruhni tashlab, olib ketganlar tanni.
Dunyo boyligini sig'dirolsang ham,
Jomadonga joylab bo'lmas Vatanni!*

She'riy asarni o'rganishni quyidagi kabi bosqichlarda tashkil etish mumkin:

1. She'r matni tahlilidan oldin o'quvchilarni she'rnin o'qish va tushunishga tayyorlovchi, ularni fikrlashga undovchi metodik ishlar amalga oshiriladi. Bunda she'r mavzusiga bilan aloqador topishmoqlardan, afsonalardan foydalanish bir usul sifatida qo'llanishi mumkin:

- Vatanni sotgan er bo'lmas.
- Ona yurtning omon bo'lsa, rang-u ro'ying somon bo'lmas

Shuningdek, Vatan haqida berilgan afsona va rivoyatlar, xalq sevadigan vatanparvar insonlar haqida aytishimiz lozim. Masalan, Shiroq. U o'z vatanini himoya qilish uchun jonini xatarga qo'yishni lozim bildi.

Savol: Bugungi darsimizda qaysi mavzudagi asarni o'rganar ekansiz?

2. O'quvchilarning Vatan haqidagi dastlabki tushunchalarini aniqlash. Buning uchun biz "Zanjir" metodini qo'llaymiz. Unda bolalarni 3 guruhga bo'lamiz va har bir guruh o'z zanjirini uzmasdan Vatan haqida she'r hamda maqollar aytishadi.

3. Xattaxtaga mavzu - "Tabiat darsi" (Halima Ahmedova) yoziladi. O'quvchilardan she'r muallifining yana qaysi she'rlarini o'qib o'rganganliklari va ularning qaysi mavzuda ekani haqida suhbat o'tkaziladi hamda shoir haqida qisqa ma'lumot beriladi:

Halima Ahmedova - "Ko'zimning tili", "Tungi marvaridgullar", "Erk darchasi", "Tiyramoh", "Shafaq ibodati", "Yosuman gulning soyasi", "Yashil", "Nigoh qiblati" kabi she'rlar muallifi, shoir. Uning kitoblarida insonni yaxshilikka boshlash, ma'nan poklanish, Vatanga muhabbat tuyg'ulari ifoda etilgan.

4. She'r bilan tanishtiriladi va o'quvchilarning she'rdan olgan dastlabki tushunchalari aniqlanadi

5. She'r matni ustida ishlash o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini takomillashtirish bilan bog'lab olib boriladi. - Birinchi to'rtlikni o'qing. Unda qaysi so'z va iboralar o'z ma'nosida qo'llanmagan? Ularning qaysi ma'noda qo'llanganini izohlashga harakat qiling.

- Quyidagi to'rtlikning qaysi misralarida jonlantirish qo'llangan? Jonlantirish deganda nimani tushunasiz?

*Ajib hayratingda orzu shu'lasi,
Parvozgacha shaylangan qanotdir yo'ling...*

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Mustaqil ish. 1-topshiriq: She'rni ichingizda qayta o'qing. Qaysi misrada o'xshatish borligini aniqlang.

Parvozga shaylangan qanotdir yo'ling.

2-topshiriq. She'r matni asosida xattaxtaga yozilgan so'zlarning ma'nosini izohlang: ajib, hayrat, shaylanmoq, qo'msamoq, ichikib, kulbacha, jomadon.

3- topshiriq: Shoir quyidagi misralarda nimalarni nazarda tutadi?

O'g'lim, Vatanidan ketganlar asli

Ruhni tashlab, olib ketganlar tanni.

4- ijodiy ish uchun topshiriq: She'r mazmuniga mos rasm chizish.

She'rdan olgan taassurotingizdan foydalanib, Vatan, unga xizmat qilish, e'zozlash haqida 4-5 gapli matn tuzing.

Xulosa qilib aytganda, she'rni o'qiganda boshlan ich sinf o'quvchilari tabiat va jamiyat voqea-hodisalarining poetik tasviridan hayajonlanishlari muhim ahamiyatga ega. She'riy hikoya, she'riy ertaklarda syujet, ya'ni voqealar tizimi va uning rivoji xarakterlidir. Lirik she'r "biror hayotiy voqea-hodisa ta'sirida insonda tug'ilgan ruhiy kechinma, fikr va tuyg'ular orqali turmushni aks ettiradi". Lirik she'rning xususiyati "kishining his-tuyg'uga to'la hayajonli nutqini ta'sirliroq ifodalashda qo'l keladi". Lirik she'rni o'qish va tahlil qilish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki, ko'p hollarda she'rga oddiy matn nuqtayi nazaridan yondashiladi. Bunday holda she'riy san'at hissiyot bilan bog'liq ekanligi unutiladi, she'r ma'nosining satrlar, so'zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmaydi. Buning oqibatida o'quvchilar she'rdagi obrazlilikning mag'zini chaqa olmaydilar. Vaholanki, har qanday asar zaminidagi yashirin ma'noni o'qish mehnattalab ishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdixadirovna, U. D. (2022). The role of digital pedagogy in the development of student oral and written speech in primary school mother tongue lessonst.
2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.
3. Abdixadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of pirls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.
4. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2023). Modern Approaches Natural Science Lessons.
5. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X. va b. O'qish kitobi. 4- sinf uchun darslik. – T.: Yangiyo'l poligraf servis. 2020.
6. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir. 2019.
7. Toirova M.E. O'qish savodxonligi. 4-sinf darsligi. –T.: Novda edutainment, 2023.
8. G'ulomova X. O'quvchilarning matn ustida ishlashi//maqola. Til va adabiyot ta'limi, 1994.
9. Utanbayeva, D. A. (2020). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 236-239).

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

10. Utanbayeva, D. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA SAMARALI TAYYORLASHDA BADIY MATNLAR BILAN ISHASHNING AHAMIYATI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-31.

11. Utanbayeva, D., & Sodiqboyeva, A. (2024, May). THE USE OF INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING TEXT ANALYSIS IN THE LESSONS OF" READING LITERACY. In *NEW RENAISSANCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 156-159).

12. Utanbayeva, D., & Sa'dullayeva, D. (2024). CONTENT OF TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO ANALYZE THE TEXT IN THE LESSONS OF" READING LITERACY". *Modern Science and Research*, 3(5), 759-762.

GLBALLASHUV SHAROITIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

A.M.To'rabekova

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti
azizatorabekova4@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq ta'limi sohasidagi islohotlarning amaldagi natijasi sifatida glballashuv sharoitida boshlang'ich ta'limdagi zamonaviy yondashuvlar: kompetensiyaviy yondashuv, kognitiv va pragmatik yondashuvlar haqida xorijlik olimlarning qarashlari nazariy tahlil qilingan va mazkur yondashuvlarning avzalliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yondashuv, kompetensiya, kognitiv yondashuv, pragmatik yondashuv, boshlang'ich ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka.

Annotation. This article presents a theoretical analysis of foreign scholars' perspectives on modern approaches to primary education in the context of globalization. It examines competency-based, cognitive, and pragmatic approaches, which are considered practical outcomes of public education reforms. The advantages of these approaches are elucidated.

Key words: approach, competence, cognitive approach, pragmatic approach, primary education, knowledge, skills, qualifications.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi, xususan, boshlang'ich ta'lim muhim o'rin tutadi. Zamonaviy dunyoda ta'limning mazmuni, usullari va shakllari tez sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Globallashuv ta'lim tizimini yangi yondashuvlar bilan boyitib, turli milliy ta'lim tizimlari o'rtasida tajriba almashinuvini tezlashtirdi. O'zbekiston ham o'z navbatida boshlang'ich ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish orqali global ta'lim tizimiga moslashishga intilmoqda. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish, avvalo, ta'lim jarayonida bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bir qancha muhim qarorlar va farmonlar imzolangan

bo'lib, ular boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, innovatsion uslublarni joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirishda asosiy omil sifatida xizmat qilmoqda. Shu o'rinda 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Prezident farmoni[1] doirasida, O'zbekistonning xalqaro standartlarga mos keluvchi ta'lim tizimini yaratish rejalashtirilgan. Bu hujjatga ko'ra, boshlang'ich ta'lim tizimida xalqaro tajriba va innovatsion pedagogik yondashuvlar joriy etilishi belgilangan. Ushbu konsepsiya boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv jarayonini sifatli tashkil etish, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va global miqyosda raqobatbardosh bilim olishga asos bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 3-fevraldagi "Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi F-22-sonli Farmoyishida[2] ta'lim sohasini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega bo'lib, unda ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilar uchun qulay ish sharoitlarini yaratish va ularning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu farmon globallashuv sharoitida raqobatbardosh bilim olish uchun muhim bosqich bo'lib, xalq ta'limi tizimini takomillashtirishni maqsad qilgan. Shuningdek, 11-may 2022-yildagi "2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmonida[3] esa boshlang'ich ta'lim mazmunini yangilash orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning keng dunyoqarashga ega bo'lishiga ko'maklashmoqda. Globallashuv davrida bunday yangiliklar milliy ta'lim tizimining zamonaviy texnologiya va yondashuvlarga moslashuvini kuchaytiradi, bolalarga yangi bilim va ko'nikmalarni egallashda keng imkoniyatlar yaratadi. Shunday qilib, globallashuv sharoitida O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimini xalqaro tajribalar va ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan boyitishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymoqda. Shu o'rinda davlat rahbari tomonidan imzolangan qaror va farmonlar yangi ta'lim yondashuvlari, o'quv jarayonida innovatsion uslublarni qo'llash hamda ta'lim sifatini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib, zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang'ich ta'limda **kompetensiyali yondashuv** – bu o'quvchilarga nazariy bilimlarni berishdan ko'ra, ularga amaliy ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim berish usuli hisoblanadi. Bu yondashuvda o'quvchilarning bilimlarini hayotda qo'llash, muammolarni hal qilish, o'z fikrini aniq va to'g'ri ifoda qilish, jamoada ishlash kabi asosiy kompetensiyalarini rivojlantirishga urg'u beriladi. Boshlang'ich ta'limda kompetensiyali yondashuv o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi qator ko'nikmalarni qamrab oladi.

Kompetensiyaviy ta'limga asoslangan standartlarni tahlil qilishdan oldin kompetensiyaviy ta'limning mohiyatini aniqlab olish zarur bo'ladi. Pedagogik terminlar lug'atida "kompetensiya" so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Ma'lum bir vazifani adekvat tarzda bajarish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar majmui hamda tajriba" [4].

Kompetensiya (lotincha "*competo*" – *erishypman, munosibman, loyiqman*) – u yoki bu sohadagi bilimlar, tajribalar; shaxsning biron-bir sohadan xabardorligi, shu sohani bilish darajasi [5].

Kompetensiyali yondashuvning asosiy maqsadlari:

1. **Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim:** o'quvchilarga faqatgina nazariy bilimlarni berish emas, balki ularni kundalik hayotda, turli vaziyatlarda qo'llay olishni o'rgatishdir.

2. **Hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish:** o'quvchilarga ijtimoiy hayotda zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash, muloqot qobiliyati, o'zini boshqarish, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantirish.

3. O'ziga ishonchni mustahkamlash: kompetensiyali yondashuv yordamida o'quvchilar o'z qobiliyatlarini kashf etishadi va ulardan samarali foydalanishni o'rganishadi, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Boshlang'ich ta'limda **kognitiv yondashuv** – bu o'quvchilarning bilish jarayonlariga asoslangan yondashuv bo'lib, ularning diqqatini axborotni qabul qilish, qayta ishlash, esda saqlash va yangi bilimlarni anglab yetishga qaratadi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning bilim olish jarayonini faollashtirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Kognitivizm (lotincha "*cognoscere*" – "bilmoq" so'zidan olingan) – psixologiya va pedagogikadagi yetakchi nazariyalardan biri. Ushbu nazariya tarafdorlari fikricha, inson miyasi "qora quti" va o'rganish jarayonini samarali tashkil qilish uchun uning uchida qanday jarayonlar sodir bo'lishini tushunish kerak. Bilim bu – "sxema"la yig'indisi [6].

Kognitiv yondashuv quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

1. *Bilish jarayonlarini rivojlantirish.*

2. **Bilimlarni shakllantirish va qo'llash.**

3. **Metakognitiv ko'nikmalar.**

4. **Qiziqish va ichki motivatsiyani oshirish.**

5. **O'yin va amaliy mashg'ulotlar.**

Kognitiv yondashuvning afzalliklari:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi;
- o'z bilimni boshqarish va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi;
- yangi bilimlarni amalda qo'llash imkonini beradi.

Kognitiv yondashuv boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning aqliy salohiyatini oshirishga, ularning bilimga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirishga va ularni kelajakdagi ta'lim jarayonlariga tayyorlashga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda **pragmatik yondashuv** – bu bilimlarni hayotda qo'llashga yo'naltirilgan, amaliy va foydali ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim usulidir. Pragmatik yondashuvda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning bilimlarni real hayotda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirish maqsad qilingan. Bu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayonidagi asosiy **maqsad** – o'quvchilarga hayotiy vaziyatlarda zarur bo'ladigan ko'nikmalarni o'rgatishdir.

Boshlang'ich ta'limda pragmatik yondashuvlarning asosiy xususiyatlari:

1. Hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish.
2. **Amaliy mashg'ulotlarga e'tibor qaratish.**
3. **Muammoli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim.**
4. **Ta'limni qiziqarli va mazmunli qilish.**
5. **Shaxsiy tajriba va kuzatuvlarga asoslangan o'qitish.**

Yuqoridagi xususiyatlaridan kelib chiqib, ta'limda pragmatik yondashuvning afzalliklari quyidagilardan iborat deyishimiz mumkin:

• **Amaliy ko'nikmalar:** bu yondashuv o'quvchilarga bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llashni o'rgatadi.

• **Ijodiy va tanqidiy fikrlash:** o'quvchilarning muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

• **O'ziga ishonchni oshiradi:** bolalar bilimlarni real hayotda qo'llashni o'rganish orqali o'ziga ishonch hosil qiladi va o'z mustaqilligini oshiradi.

• **Kuchli motivatsiya:** real hayot bilan bog'liq mavzular orqali o'quvchilarda o'qishga bo'lgan ichki motivatsiya shakllanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy, kognitiv va pragmatik yondashuvlarning qo'llanilishi zamonaviy ta'lim jarayonini yanada samarali va amaliy qilishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlarning har biri o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bilim olish jarayonini chuqurlashtirish va ularni real hayotda qo'llash imkoniyatini kengaytirishga qaratilgan. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lishiga yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonda ularning individual imkoniyatlari, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Bu yondashuv boshlang'ich ta'limni shunchaki bilim olish jarayoni sifatida emas, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni sifatida qaraydi va bolalarning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, kognitiv yondashuv esa o'quvchilarning bilish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bilimlarni chuqur anglash va tahlil qilishni ta'minlaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Kognitiv yondashuv orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, axborotni qayta ishlash va o'z bilimlarini mustahkamlash ko'nikmalari shakllanadi. Bu yondashuv bilimlarning ichki mazmunini anglashni chuqurlashtiradi va o'quvchilarda intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Pragmatik yondashuv o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni real hayotda qo'llash imkonini beradi. Bu yondashuv bilimlarning amaliy ahamiyatini ko'rsatib, bolalarni real muammolarni hal qilishga tayyorlaydi va ularning shaxsiy tajribalarini boyitishga yordam beradi. Pragmatik yondashuv boshlang'ich ta'limni hayot bilan bog'lab, o'quvchilarni amaliy faoliyatga undaydi. Shunday qilib, ushbu uch yondashuvning uyg'unligi boshlang'ich ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarning ko'p qirrali rivojlanishini ta'minlab, ularning shaxsiy, intellektual va ijtimoiy qobiliyatlarini oshiradi. Zamonaviy boshlang'ich ta'limda ushbu yondashuvlarni integratsiyalash orqali o'quvchilarning mustaqil, kreativ va hayotiy ko'nikmalar bilan boyitilgan shaxs sifatida shakllanishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Prezident farmoni. 29.04.2019.
2. "Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi F-22-sonli Farmoyish. 03.02.2022.
3. "2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni. 11.05.2022.
4. Collins III J. W. and O'Brien N. P. (Eds). The Greenwood Dictionary of Education. 2nd Edition. Santa Barbara: "Greenwood". 2011.
5. "Pedagogika" ensiklopediyasi, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, Toshkent, 2015.
6. Sxema (yunoncha "schema" – "shakl" so'zidan) – insonda mavjud bo'lgan dunyoqarash, bilimlar, tushunchalar, xatti-harakatlar yig'indisi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

С.Э.Кабулова

Sanobarkabulova56@gmail.com

Преподаватель кафедры "Педагогика и психологии"
Гулистанского государственного педагогического института

Ж.Р.Ташкулова

jasminatashkulova@gmail.com

Студентка 2 курса Гулистанского
государственного педагогического института

Анотация. В данном тезисе рассматривается создание инклюзивной образовательной среды для детей с особыми потребностями с использованием современных технологий. Подчеркивается важность адаптивных технологий, обучающих приложений и интерактивных платформ, способствующих индивидуализации обучения. Также акцентируется внимание на необходимости профессионального развития педагогов и поддержки родителей в использовании технологий. Статья предлагает рекомендации по интеграции технологий в образовательный процесс, направленные на улучшение качества обучения и социального взаимодействия детей с особыми потребностями.

Ключевые слова: инклюзия, технология, педагог, потребности, инклюзивное обучение, взаимодействие, интеграция, развитие, инклюзивное образование, устройства, физические условия, зрение, оборудование, безбарьерное образование, социализация, образовательные потребности, ОВЗ, адаптация

Abstract: The paper looks at creating an inclusive educational environment for children with special needs using modern technology. The importance of adaptive technologies, learning applications, and interactive platforms that promote individualization of learning is emphasized. Attention is also focused on the need for professional development of teachers and support for parents in the use of technology. The article offers recommendations for integrating technology into the educational process, aimed at improving the quality of learning and social interaction of children with special needs.

Key words: inclusion, technology, educator, needs, inclusive learning, interaction, development, inclusive education, devices, physical conditions, vision, training, equipment, barrier-free education, socialization, HIA, educational needs, adaptation.

Инклюзивное образование – это концепция, согласно которой абсолютно все дети включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками в обычных школах по месту жительства. Цель инклюзивного образования – создание условий для максимальной социализации детей с особыми потребностями, их успешной адаптации и полноценного развития потенциала.

Концепция инклюзивного образования.

- Все дети учатся вместе – это развивает толерантность и эмпатию у здоровых детей, формирует позитивное инклюзивное мышление и отношение к людям с инвалидностью. Дети с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, что способствует их социализации и максимально возможной самостоятельной жизни в будущем.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, что способствует их социализации и максимально возможной самостоятельной жизни в будущем.

Образовательная среда и применение интерактивных технологий в инклюзивном обучении (на примере предметов естественно-математического и технологического циклов).

Одним из факторов образовательной среды в условиях инклюзивного образования являются санитарно-гигиенические условия проведения образовательного процесса. Данный документ содержит требования к классной доске, освещенности, уровню шума, режимам проветривания, параметрам рабочего места и т. д. Мебель в учебном кабинете должна соответствовать возрасту и росту учащихся. Цвет классной доски не должен утомлять зрение, она должна быть удобна для размещения наглядности.

Цвет изображений и букв должен быть контрастным по отношению к фону. Если наглядность не соответствует данным требованиям, то необходимо предложить ребенку соответствующий раздаточный материал. Особое внимание следует уделить уровню освещенности помещения. Для учащихся с ослабленным зрением нормы выше, чем для ребенка без особенностей в развитии, поэтому для таких детей следует предусмотреть дополнительный источник света. Размещение учащихся в учебной аудитории выполняется с учетом их особенностей и рекомендаций медицинской комиссии. Например, дети, страдающие светобоязнью, должны сидеть как можно дальше от естественных источников света. Для поддержания работоспособности необходимо соблюдать режим проветривания и чисто ту рабочих мест. Уровень шума не должен превышать 70 Дб – это предельно допустимое давление звука. На уроках повышенной опасности (физике, химии, технологии) следует следить за соблюдением правил охраны труда.

Для отдельных учащихся с особыми возможностями здоровья может быть предусмотрено гибкое расписание в соответствии с адаптированной программой и индивидуальным учебным планом, которое позволяет уменьшить количество уроков в день, сократить рабочую неделю до пяти дней. Это может быть обусловлено противопоказаниями на определенные формы работы. При организации урочной деятельности и самостоятельной домашней

работы необходимо дозировать нагрузки, связанные с использованием нарушенного канала информации. Например, для детей с ослабленным зрением недопустимы задания, связанные с чтением больших текстов, в качестве альтернативы может быть использована электронная аудиокнига.

Оборудование для инклюзивного образования: *Пандусы и лифты:* Для обеспечения доступности школьного пространства учащимся на инвалидных колясках и с ограниченными возможностями передвижения.

Специализированная мебель: Регулируемые столы и стулья, которые можно адаптировать под индивидуальные физические потребности учащихся.

Тактильные полосы и знаки: Для учащихся с нарушениями зрения, обеспечивающие безопасность и ориентацию в пространстве.

Специальное оборудование для слабовидящих и слепых: Включая увеличительные устройства, шрифт Брайля на оборудовании, аудиокниги и программы с голосовым управлением.

Слуховое оборудование и системы FM: Для учащихся с нарушениями слуха, обеспечивающие четкое восприятие речи учителя и одноклассников.

Интерактивные доски и сенсорные экраны: Помогают сделать учебный процесс более визуальным и интерактивным, что особенно важно для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Компьютеры и планшеты с соответствующим программным обеспечением: Для адаптивного обучения, включая программы для чтения с экрана, специализированные образовательные приложения.

Специализированные учебные пособия: Например, учебники с увеличенным шрифтом, тактильные книги, обучающие игры и материалы для развития моторики.

Оборудование для физической реабилитации и терапии: Включая спортивные и терапевтические тренажеры, которые могут использоваться для физического развития и реабилитации.

Тихие комнаты и зоны отдыха: Пространства, где учащиеся могут отдохнуть и восстановиться, особенно важны для детей с аутизмом и сенсорными перегрузками

Одна из последних стратегий специального образования это инклюзия. Как сообщает Н.В.Борисова, «инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь школы».

«Безбарьерная среда — комплекс мер для обеспечения доступности и создания равных возможностей для лиц с особенностями психофизического развития во всех сферах жизни

общества». Н.Н.Буковцова пишет, что без барьерной образовательной средой является доступная среда для детей-инвалидов, которая обеспечивает доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах.

Безбарьерное образование и его четыре основных положения:

1. Планирование обучения и воспитания на основе точно определенного

желаемого результата.

2. Программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой

последовательности действий учителя и ученика.

3. Сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально

намеченным результатом как в ходе учебно-воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов.

4. Коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса.

Говоря о технологиях инклюзивного образования, то мы понимаем те технологии, которые ведут к созданию условий для качественного доступного образования всех без исключения детей, то есть безбарьерного образования. Н.В.Борисова выделяет две большие группы инклюзивных технологий: организационные и педагогические. Организационные технологии связаны с этапами организации инклюзивного процесса:

– технологии проектирования и программирования;

– технологии командного взаимодействия учителя и специалистов;

– технологии организации структурированной, адаптированной и доступной среды.

Проектирование и программирование являются необходимыми технологиями для реализации принципов инклюзивного образования.

Среди педагогических технологий можно выделить те, которые могут быть успешно использованы в инклюзивной практике учителем на уроке. Классификация их осуществляется в соответствии с задачами и ролью в организации совместного образования детей с различными образовательными потребностями.

1. Технологии, направленные на освоение академических компетенций при совместном образовании детей с различными образовательными потребностями: технологии

дифференцированного обучения, технологии индивидуализации образовательного процесса.

2. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образовательном процессе.

3. Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных) компетенций, в том числе принятия, толерантности.

4. Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе.

5. Технологии, индивидуализирующие образовательный процесс.

Особенности технологий инклюзивного образования

- Если ранее содержание образования ориентировалось на нормативность развития, то сегодня акцент переносится на развитие «жизненных навыков», социального взаимодействия и создание адекватных условий для социализации всех студентов, имеющих отклонения в развитии, включения их в социум. В специальном образовании эти тенденции и раньше имели место. Факторы, причины и условия, порождающие разнообразие индивидуальных траекторий развития, всегда находились и находятся в центре внимания, и их учёт является важнейшим принципом работы со студентами с проблемами в развитии. В реальности специального образования технологии всегда адаптируются в соответствии с особенностями конкретного студента.

- Требуется модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивной образовательной вертикали и разработка адекватных поставленным задачам технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивных процессов, создание условий реализации разработанных технологий.

Литература:

1. Компания "Новация" – комплексное оснащение школ и детских садов./ Инклюзивное образование: как создать поддерживающую среду.

2. Сборник научных трудов по материалам XXV Международной научно-практической конференции, 12 декабря 2020 года, /XXV Международная научно-практическая конференция.

3. Рындак В.Г., Аллагулов А.М., Челпаченко Т.В. Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург, Россия. (стр. 70-73)

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской политехнический колледж» РУМЦ Тверской области/ Применение технологий инклюзивного образования для создания безбарьерного обучения обучающихся с ОВЗ Учебно-методическое пособие по предметам естественно-математических и технологических дисциплин для обучающихся с задержкой психического развития, слабослышащих и слабовидящих. (стр 10-13), (16-17)

5. Музафарова, Е.А. Технологии инклюзивного образования как средства для создания безбарьерного обучения детей с ОВЗ /Е.А. Музафарова. – Текст: непосредственный //Образование и воспитание. - 2016. – (стр 89-91)

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

O.I.Saxobidinova

"Aniq fanlar" kafedrası o'qituvchisi

e-mail: sahabidinova@mail.ru

Annotatsiya: mazkur maqolada zamoniaviy o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish, pedagogikda yangicha yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, mamalakatimizda raqamli ta'lim muhitini yaratishdagi imkoniyat va sharoitlar ilmiy tahlil etilgan.

Kalit sozlar: iped, elektron doska, raqamli ta'lim muhiti, inson kapitali, psdagogik texnologiya, ta'lim jarayoni, loyihalash texnologik yondashuv.

Abstract: This article scientifically analyzes the use of advanced pedagogical technologies in modern education, the possibilities of digital technologies in organizing the educational process based on a new approach to pedagogy, as well as the possibilities and conditions for creating a digital educational environment in our country.

Keywords: iPad, electronic board, digital educational environment, human capital, pedagogical technologies, educational process, project-technological approach.

«Kelajakning raqamli sanoatini yaratish» - inson kapitalini rivojlantirish darajasini oshirish orqali mamlakatni raqamli transformatsiyasini ishga tushirishni, ta'limda tezkor sur'atlarda raqamli o'zgartirishni talab qiladi. Bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smart-soatlari paydo bo'ldi. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qiladi. Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarining ko'nikmalarini rivojlantirish va IT-kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarining ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda Kelajakning inson kapitalini rivojlantirish darajasini oshirish orqali mamlakatni raqamli transformatsiyasini ishga tushirishni, ta'limda tezkor sur'atlarda raqamli o'zgartirishni talab qiladi. Bugungi kunda mamlakatimizning har sohada jahon maydonida yetakchilik qilayotgan g'oya va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatiga ega qudratli davlatga aylanganligini faxr bilan e'tirof etish mumkin. Jumladan, raqamli iqtisodiyot rivojlangan mamlakatlarda o'zining cheksiz imkoniyatlar maydoni ekanligini namoyon qilganligi bois, bizning davlatimizda ham bu yo'nalishlarda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, iqtisodiyot har sohaning asosi, richagi va harakatlantiruvchi kuchidir. Shu jumladan, pedagogikaning ham. Chunki ta'lim-tarbiya jarayonining iqtisodiyotga bog'liqligi, ishlab chiqarishning muhim omilligi barcha davlat hujjatlarida yaqqol belgilab qo'yilgan.

Bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smart-soatlari paydo bo'ldi. Bunday zich raqamli muhitga ega bo'lish va u bilan doimiy o'zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qiladi. o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, chunki talabalarga ortiq an'anaviy uslubda o'qishni hohlaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari kerak emas.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda qora doska va oq bo'rdan foydalanish mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish va IT- kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlar ini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi. O'qituvchining obro'si va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina kurs mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitishda Professor-o'qituvchining ma'naviy-axloqiy qiyofasi va qanchalik zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq bo'ladi.

Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi ta'lim va tarbiya birligi prinsipi asosida o'zgartirilishi shart.

Jahon ta'lim tizimida texnologik yondashuvga asoslangan innovatsion-kreativ muhitni qaror toptirish, bo'lajak o'qituvchilarda analitik va prognostik kompetentlikni rivojlantirish, refleksiv yondashuv asosida darslarni tahlil qilish malakalarini shakllantirishning texnologiyalari ta'lim jarayoniga tatbiq etilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda interfaol mashg'ulotlarni tashkil etish, maxsus-metodik kompetentlikni rivojlantirish, pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida o'quv materiallarini strukturalashtirish, o'qitish jarayonini loyihalashga tayyorlash, o'qitish jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish mexanizmini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil malakalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Jahonda texnologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik faoliyatini takomillashtirish, interfaol o'qitish texnologiyalarini dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llash jarayonlarini intensiv loyihalashga doir ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarni dars jarayonini loyihalash va rejalashtirishga

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

tayyorlash, axborot-tahliliy kompetensiyasini rivojlantirish, texnologik yondashuvning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish, bo'lajak o'qituvchilarda darsni tahlil etish malakalarini rivojlantirish bo'yicha ham ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda oliy ta'lim sifatini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarning darslarini tahlil qilish, kasbiy-pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish, kredit-modul tizimini o'qitish jarayoniga joriy etish modeli va mexanizmlarini ishlab chiqishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish" kabi vazifalar belgilab berildi. Bu esa, texnologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda darsni tahlil qilish malakalarini shakllantirishning didaktik xususiyatlarini aniqlashtirish jarayonni amalga oshirishning tashkiliy modeli va mexanizmlarini takomillashtirish sharoitlarini kengaytiradi.

Ma'lumki, bugungi kunda har bir OTM kompyuter sinflari hamda mutaxassislar bilan yetarli darajada ta'minlangan. Biroq bu kabi sharoitlardan to'g'ri va samarali foydalanish uchun o'qituvchining o'zida AKT yoki raqamli o'qitish usullariga motivatsiya yetishmayapti. Natijada ayrim o'qituvchilar faqatgina ochiq darslarda(shunda ham o'zgalarning ko'magi ostida) gina AKT dan foydalanib dars o'tmoqdalar. Bu holat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ma'lum bir to'siqni yuzaga keltiradi. O'z o'rnida yoshlarning ko'z o'ngida o'qituvchining mavqeni saqlab qolish masalasi ustida ishlash talab etilmoqda.

Pedagogik texnologiyalar sinf-dars tizimini turli yo'nalishlarda takomillashtirgan holda o'qituvchi-talaba faoliyatini "sub'yekt-sub'yekt" munosabatlari qonuniyatlari asosida tashkil etishni ifodalaydi, ya'ni bu o'rinda hamkorlik pedagogikasi ta'lim-tarbiya mazmunini innovasion yondashuvlar asosida boyitib boradi. Pedagogik jarayon texnologik yondashuv mazmunida o'z yechimini topadi. Bu o'rinda pedagog-olim M.Ochilov "Agar jamiyat davlat buyurtmasidan ta'lim tizimining maqsad-vazifalariga, undan shu o'quv yurtining, o'quv predmetining uning bo'limlari, mavzulari, ayrim o'quv masalalarining maqsadi, vazifasiga qarab berilsa, o'ziga hos maqsadlar tizimi hosil bo'ladi," - deb ko'rsatgan.

1. Maqsadlarni ta'lim mazmuniga binoan belgilash.
2. Ta'lim maqsadini o'qituvchi faoliyati orqali aniqlash.
3. Ta'lim maqsadlarini talaba shaxsining ruhiy, aqliy, estetik jarayonlari shaklida ifodalash.
4. Ta'lim maqsadini talabaning o'quv-bilish faoliyati orqali qo'yish.

Demak, bizning nazarimizda pedagogik texnologiyaning mohiyati ta'lim-tarbiya maqsadini amalga oshirishning maqbul yo'lini aniqlashdan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

iborat. Bu degani, o'quv materialining mazmun-mohiyatini puxta egallagan, pedagogik texnika va texnologiyani uyg'unlashtira oladigan o'qituvchigina dars jarayonining mas'uliyatini his etgan holda, uning maqsadga erishish yo'lida zarur shart-sharoitlarni yarata oladi. O'qituvchining maqsadi talaba maqsadi bilan uyg'unlashadi. Bu jarayon, pedagogik texnologiyaning samaradorligini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyaning eng asosiy belgilaridan biri, talabani faolligini ta'min etadigan metodlarni, axborot texnologiyalari vositasida samarali qo'llagan holda, didaktik maqsadga erishish. Shunga ko'ra, pedagogik texnologiya birinchi galda ta'lim jarayonini ilmiy-amaliy asosda qurishga yo'naltirilgan bo'lib, o'qituvchi va talaba munosabati o'zaro hamkorlik hamda hamfikrlilik prinsipiga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Intant Septia Latifa. The analyses of teachers lesson plan through behavioral objektives theory.// Atlantic press № 9. 2017.-6-10 p.
2. Karimova G.Q. Texnologik yondashuvjarayonida pedagogik monitoringni amalga oshirish imkoniyatlari.// Zamonaviy ta'lim. №4. 2019.- 35-39
3. Kovalenko O.Yu. Innovatsionnyye formy podgotovki uchiteley v SSHA.// Molodoy uchenny № 10.2013.-S.506-509/ <http://www/moluch.ru/authors/10687/>
4. Kryukova Ye.A. Lichnostno –razvivayushchiye obrazovatelnyye texnologii: priroda, proyektirovaniye, realizatsiya: Monografiya.- Volgograd: Peremena, 1999.- S.196.
5. Leontyev D.A. Syennost kak mejdissiplinarnoye ponyatiye: opyt mnogomernoy rekonstruksii. // Voprosy filosofii.-№ 4

INKLYUZIV TA'LIMDA MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI

S.K.Bazarov

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

M.R.Gadoyboyeva

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi inklyuziv ta'limning xalqaro tarixi va erishilgan natijalar, mamlakatimizda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etishga qo'yiladigan talablar, mazkur tizimni joriy etish oldida turgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *inklyuziv ta'lim, xalqaro tajriba, natija, ta'lim usullari, muammo, yechim.*

Abstract. This thesis describes the international history of inclusive education and the resources it has achieved and facilitates its subsequent loading, and uses its perspective to help them. The ways of introducing this new system of inclusive education, during production, are described.

Key words: *inclusive education, international experience, result, educational methods, problem, solution.*

Ta'lim muassasalarimizda sog'lom va imkoniyati cheklangan bolalarning birgalikdagi ta'lim tizimining joriy etilishi yurtimizda xalqaro inson huquqlari me'yorlariga mos islohotlar amalga oshirilayotganining dalilidir. Inklyuziv ta'limning xalqaro tarixi, XX asrning boshlariga borib taqaladi. lekin o'tayotgan yillarda uning rivojlanishida katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Inklyuziv ta'limning xalqaro tarixi va ta'lim tizimlarida inson huquqlarini bajarish va har bir o'rganuvchi shaxs uchun o'zlashtirilgan ta'lim turlarini ta'minlash maqsadida qanday rivojlanayotganligini o'rganish uchun katta ahamiyatga ega.

Inklyuziv ta'limning boshqa turlari bilan solishtirilganda, unda o'rganuvchilar va o'rganayotganlar uchun erishilgan natijalar va ulardan oqilona foydalanishning xalqaro miqyosdagi o'rnini ta'kidlash juda muhimdir. Erishilgan natijalar, o'rganuvchilarning va o'rganayotganlarning o'qishi yoki o'rganishi jarayonlari natijasida paydo bo'layotgan bilim, ko'nikma va shu qatorda tajribalar hisoblanadi. Bu natijalar har bir o'rganuvchi va o'rgangan shaxs uchun maxsusdir va ularning o'zlashtirishlariga yordam beradi desak yanglishmagan bo'lamiz.

Inklyuziv ta'lim tizimida o'rganuvchilar o'zlarining erishilgan natijalarini qatorida ularni qo'llash uchun bir nechta usullarni o'rgana olishlari lozim. Bu usullar, ta'limda o'rgatilgan bilim va ko'nikmalarni amaliy hayotda ham foydalanishlariga to'g'ri keladi. O'rganuvchilar o'zlarining erishilgan natijalarini ta'limdan tashqari hayotlarida ham qo'llash uchun ma'naviy va amaliy usullardan foydalansalar bo'ladi. Bular orasida, o'zlarining so'nggi maqbul bo'lgan bilim va ko'nikmalarni qo'llash yoki ulardan mustaqil hayotlarida foydalanishlar va shaxsiy hayotlarida rivojlanishlari uchun zarur.

Inklyuziv ta'limni o'rganuvchilar va o'qituvchilar uchun o'zlashtirilgan ta'lim tizimlarini amalga oshirishda yordam berish muhim sanaladi. Bu muammolarni hal qilish yani o'rganuvchilarni, har bir insonni o'zlashtirishida uchun zarur bo'lgan yechimlarni o'rgatishda qollanilsa ularga yordam beradi. Quyidagi qisqa ma'lumotlarda yani inklyuziv ta'limning muammolari va ularning yechimlari haqida ko'proq ma'lumotlardan habardor bo'lishingiz mumkin.

Muammolar: 1. Har bir o'rganuvchining xususiyliklari: O'rganuvchilar o'zlarining ta'lim stili va o'rganish usullari bo'yicha farqli xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Bu o'qituvchilarga har bir o'rganuvchi uchun eng muhim va foydali ta'lim usullarini tanlashda yordam berishni talab qiladi va ularni qulay usullar yordamida yetkazib berishlari zarur bo'ladi.

2. Huquqiy muammolar: O'rganuvchilar o'rtasida yashirin diskriminatsiya, intizomli so'zlar va qo'llash tizimi bilan bog'liq huquqiy muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'qituvchilar bu muammolarni aniqlash va ularni yechish uchun huquqiy muammolarni o'rganishi va yechim topishlari zarur.

3. Ta'lim vositalari va materiallari: Ta'lim vositalari va materiallari, har bir shaxs o'rganuvchi uchun eng qulay va foydali ko'rsatkichlar bilan ta'minlanishlari zarur. Bu o'rganuvchilar o'zlarining o'rganish potensialini oshirish va ta'limni samarali va foydali qilish uchun muhimdir.

Yechimlar: 1. Ma'naviy sabr va tajribalilik: O'qituvchilar o'rganuvchilarni ko'rib chiqishda sabrli va ma'naviy tajribali bo'lishlari zarur. Har bir o'rganuvchi uchun o'zgaruvchan davom etadigan jarayonlar mavjud bo'lishi mumkin va o'qituvchilar uning oshirib borishlari kerak.

2. Huquqiy bilimlar va tushunchalar: O'qituvchilar o'rganuvchilarning huquq va tushunchalari haqida bilimlarga ega bo'lishlari zarur. Bu o'rganuvchilar uchun to'g'ri muammolarni tushuntirish va ularga yordam bera olishlari ham huquqiy himoya ta'minlashda muhim vazifa sanaladi.

3. Individualistik ravishda ishlash: O'rganuvchilarni individual ravishda yaxshi ko'rib chiqishlari va ularga o'zlarining eng yaxshi tajribalarini taqim etishlari zarur bo'ladi. Bu har bir shaxs o'rganuvchi uchun eng samarali o'rganishni va o'rgatishni talab etadigan jarayondir.

4. Ijodkorlik va yaratuvchilik: O'rganuvchilarni ijodkorlik va yaratuvchilikka tayyorlash ya'ni ularga yengil va samarali ish yaratish va jamiyatda qo'llashni o'rganish uchun muhimdir. Inklyuziv ta'lim bu qobiliyatni rivojlantirish va ta'lim jarayonida erkinlikni ta'minlash uchun mos manbalarni joriy qiladi. Inklyuziv ta'limning muammolari va yechimlari, har bir shaxs o'rganuvchi uchun eng yaxshi ta'lim tajribasini ta'minlash va shu qatorda o'rganuvchilarni o'zlarining eng yaxshi potentsiallarini oshirishda yuqori qatorlarni ko'rsatadi. O'qituvchilar o'zlari uchun, har bir o'rganuvchi uchun eng muhim va qo'llaniladigan ta'lim usullarini topish va ulardan qay yo'sinda foydalanish, inklyuziv ta'limning amalda yutishining muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Inklyuziv ta'lim" fanidan o'quv-uslubiy majmua. A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti. Toshkent -2014.

2. X.N.Muzaffarova, D.Tangirova. "Inklyuziv ta'lim" fani bo'yicha o'quv- metodik qo'llanma. Jizzax davlat pedagogika instituti. 2011 y

3. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X. J. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limi. O'XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ.T.,2005

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Н. Х.Худойкулова

преподаватель ГИИКУЗ кафедры
«Инструментальное исполнительство»

Аннотация. В данной статье рассматривается роль, положительные и отрицательные влияния информационных и коммуникационных технологий в образовании на сегодняшний день. Также в статье рассматриваются виды логической, моторной, слуховой, зрительной и эмоциональной памяти при эффективном запоминании музыкальных произведений с учетом особенностей, специфики жанра фортепианной музыки которые входят в программу студенческого исполнительства.

Ключевые слова: Синтетическая способность, память, музыкальная память, логическая, моторная (двигательная), слуховая, зрительная, виды эмоциональной памяти, исполнительская программа, пьеса, этюд, полифония, экспозиция.

Annotation. This article discusses the role, positive and negative effects of information and communication technologies in education today. The article also discusses the types of logical, motor, auditory, visual and emotional memory in the effective memorization of musical works, taking into account the features and specifics of the piano music genre that are included in the program of student performance.

Key words: Synthetic ability, memory, musical memory, logical, motor (motor), auditory, visual, types of emotional memory, performing program, play, study, polyphony, exposition.

Недаром сегодня наше правительство уделяет серьезное внимание образованию, особенно высшему. Ведь на этапе развития каждая страна нуждается в образованных и квалифицированных молодых людях, способных мыслить современно. Потому что высококомпетентные и квалифицированные кадры, получившие образование в высших учебных заведениях, обязательно будут способствовать развитию Нового Узбекистана, стремительно развивающегося к высоким целям, развитию науки и технологий в информационную эпоху.

Как мы все знаем, XXI век – это эпоха высоких информационных технологий, и правительство Республики Узбекистан планирует масштабно внедрять и развивать информационные технологии в нашей стране в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса. и широко использовать информационные и телекоммуникационные технологии. В частности, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года о «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года № ПФ-5847 внедрения

технологий», ПК от 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в комплексных реформах, реализуемых в стране» - создание необходимых условий для всестороннего развития и поддержки инновационных и технологических идей, повышение инициатива профессоров, преподавателей, молодых ученых и студентов в создании инновационных технологий в постановлении №3775; внимание уделяется таким задачам, как внедрение технологий обучения и интерактивных методов, направляющих студентов на инновационное мышление.

Недаром сегодня наше правительство уделяет серьезное внимание образованию, особенно высшему. Ведь на этапе развития каждая страна нуждается в образованных и квалифицированных молодых людях, способных мыслить современно. Потому что высококомпетентные и квалифицированные кадры, получившие образование в высших учебных заведениях, обязательно будут способствовать развитию Нового Узбекистана, стремительно развивающегося к высоким целям, развитию науки и технологий в информационную эпоху.

Сегодня IT-технологии проникают во все стороны нашей жизни и развиваются день ото дня. Соответственно, преподаватели и студенты высших учебных заведений должны уметь использовать информационные технологии и применять их в образовательном процессе. Влияние информационных технологий в образовании, особенно в высшем образовании, велико, и технологи признали, что они важны для творческого и системного мышления студентов.

Каким бы важным и необходимым ни было значение информационно-коммуникационных технологий в образовании, мы всегда должны напоминать молодым людям о рациональном использовании этих технологий.

Поскольку неосознанно неэффективное и неконтролируемое использование цифровых технологий вредно для внимания и особенно памяти, это справедливо подчеркивается в нескольких исследованиях, связанных с этой областью.

Основным и важнейшим аспектом получения музыкального образования является приобретение и запоминание большого объема информации, освоение исполнительского репертуара, соответствующего учебной программе, получение практических навыков.

Одной из самых сложных задач для большинства студентов на занятиях по музыкальному исполнительству является быстрое и

качественное запоминание новых музыкальных произведений, включенных в исполнительскую программу семестра. Сложные по содержанию музыкальные произведения чрезвычайно трудно запомнить, удержать их в памяти и восстановить в памяти в определенное время. Потому что память — это «психологический процесс запоминания воспринятых вещей и событий или прошлого опыта и их восстановления, когда это необходимо».

Известно, что существуют такие виды памяти, как образная, эмоциональная, логическая, двигательная, зрительная, эмоциональная. Музыкальная память – это последовательное выражение услышанного и запомненного музыкального текста. По своему составу музыкальная память представляет собой сложную синтетическую способность, включающую в себя несколько видов памяти, в том числе логическую, двигательную, слуховую, зрительную и эмоциональную. Исходя из этого, чем выше сенсорная, эмоциональная и мыслительная деятельность при разучении музыкального произведения, тем быстрее оно усваивается. Поэтому при запоминании текста произведения необходимо использовать как можно больше видов памяти.

Мы знаем, что музыкальные ноты структурно полифоничны, гамфонно-гармоничны и отличаются своими особенностями. Процесс анализа музыкального произведения важен для понимания сути произведения. Текст изучаемой работы необходимо запомнить после детального анализа. В частности, в пособии Г. М. Сипина «Обучение игре на фортепиано» изложены эффективные приемы запоминания музыкального произведения. Он говорил, что в процессе запоминания музыкального произведения полностью освоить его можно лишь при условии сочетания художественной интеллектуальной и эмоциональной деятельности с продуманными, логическими методами.

При освоении инструментального произведения сначала разделите его на рациональные части, поработайте над его интонацией, выявив тонально и гармонически модулированные последовательности и повторяющиеся однотипные предложения, затем объедините их в целый эпизод (текст произведения большого объема рекомендуется выучить наизусть). кусок. На наш взгляд, такая практика активно служит сохранению текста изучаемого произведения в «долговременной» памяти учащихся. В то же время зрительная память также играет роль в более быстром запоминании музыкального текста. Следует подчеркнуть, что зрительная память тесно связана с внутренней слуховой памятью, которую после анализа текста произведения методом памяти, «включив» тип внутренней

слуховой памяти, необходимо запомнить. Следует отметить, что во время исполнения заученного таким образом музыкального произведения его текст обязательно предстанет перед глазами ученика-исполнителя.

Эмоциональный тип памяти, как память об опыте, запоминает прошлые чувства и эмоции в сознании обучающегося под влиянием объективной реальности. Именно посредством эмоциональной памяти «создается» в исполнении художественный образ музыкального произведения. Эмоциональные переживания являются важным фактором эмоциональной памяти, которая, в свою очередь, становится основой музыкально-эмоционального исполнительства.

Следует также отметить, что прослушивание вертикального гармонического пути произведения внутренним слухом, напевание мелодических линий являются эффективными методами запоминания произведения.

После анализа музыкального произведения, только когда понятна его общая форма, «приступают» к запоминанию исполнения и заранее распределенных частей.

Темп также очень важен для запоминания произведения. Этот процесс сначала следует проводить в умеренном темпе, а не в темпе, заданном автором. Потому что способность мыслить в высоком темпе замедляется, и работа сама по себе запоминается поверхностно. Повторяя заученное предложение снова и снова, убедившись, что оно удерживается в уме, приступают к запоминанию другого отрывка. После того как таким образом освоено новое второе предложение, оно исполняется совместно с первым предложением. В конечном итоге предложения, выученные и запомненные в ходе этого процесса, концентрируются в прочной памяти.

В заключение допустимо упомянуть следующие важные правила развития музыкальной памяти. Одним из главных условий запоминания музыкального произведения является регулярное, регулярное занятие игрой на музыкальных инструментах. Кроме того, при анализе текста аппликация, то есть определение положения пальцев и всегда одинаковое воспроизведение ими, гарантирует отсутствие «перерывов» в исполнении заученного произведения. При этом необходимо помнить о важном аспекте исполнения произведения средствами художественной выразительности образа. Выявляя похожие и одинаковые предложения музыкального текста, сравнивая их и выделяя целые эпизоды, можно за короткое время запомнить его. Если происходит неожиданный «перерыв» в запоминании музыкального произведения, оно немедленно прекращается, а причины несовершенного разучивания этих тактов

определяются по тексту нот. В этом случае, играя определенную фразу в более умеренном темпе форте, устраняются причины «перерыва» исполнения и достигается идеальное исполнение. Художественный образ произведения прорабатывается только после полного освоения музыкального текста.

При запоминании музыкальных произведений каждый педагог-инструменталист учитывает эти принципы и использует их в учебном процессе, а главное, если он сможет «заразить» эту систему учащихся, то эффективность музыкально-исполнительской подготовки и уроков увеличится. Думаю, это будет позитивно и эффективно.

Список литературы:

1. Захарова И.Г. Информационные технологии и образование. - М.: Академия, 2005. С. 11.
2. Аллаярлова С. Информационно-коммуникационные технологии как фактор повышения качества и эффективности высшего образования. Современное образование. 2020, 4 (89). 10-19 б.
3. Джафет Э. Лоуренс, Усман А. Факторы, влияющие на внедрение учителями и интеграцию ИКТ в процесс преподавания/обучения // Educational Media International. Февраль 2018 г., 55(4):1-27. DOI:10.1080/09523987.2018.1439712
4. Национальная энциклопедия Узбекистана. 9 томов - Т.: «Национальная энциклопедия Узбекистана», Государственное научное издательство, 2000. 241 с.
5. Алексеев Д.Е. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1978. С. 34.
6. Цыпин Г.М. «Обучение игре на фортепиано» - М.: Просвещение. 1984. С. 111.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: «Оникс»; 2005. С. 87
8. Национальная база правовых документов (www.lex.uz).

O'QUVCHILARNING TA'LIMDAGI MUVAFFAQIYATI VA OILADA TA'LIM MUHITINING UZVIY JIHATLARI

A.M.Matkarimov

„Oila va gender“ ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

E-Mail: akramjon14@list.ru

Annotatsiya. Maqolada xalqaro baholash tadqiqotlari misolida o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatini baholashda ijtimoiy-pedagogik jihatlari, jumladan oilalardagi ta'lim muhiti bilan qanday uzviylikka ega ekanligi tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada oilada ta'lim muhitini rivojlantirishning mazmuni tizimli muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash tadqiqotlari, oila, oilada ta'lim muhiti, ta'limdagi muvaffaqiyat

Abstract. In the article, on the example of international assessment studies, the social and pedagogical aspects of the assessment of students' educational success are analyzed, including the connection with the educational environment in families. Also, the content of the development

of the educational environment in the family is systematically discussed in the article.

Key words: international evaluation studies, family, educational environment in the family, educational success

Xalqaro baholash tadqiqotlarida o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyati bir qator ijtimoiy-pedagogik omillarga bog'lagan holda o'rganiladi. Shunday ijtimoiy-pedagogik omillardan biri oilada ta'lim muhitining shakllanganligidir. Ma'lumki, „Ta'lim to'g'risida“gi qonunning 3-bobida „ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari — ta'lim oluvchilar, voyaga yetmagan ta'lim oluvchilarning ota-onalari yoki boshqa qonuniy vakillari, pedagog xodimlar va ularning vakillari“ ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, mazkur qonun bilan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar ham belgilab qo'yilgan. Jumladan, ta'lim ustuvorligining tan olinishi; ta'lim sohasida kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi; ta'lim olishga doir teng imkoniyatlarning ta'minlanishi; ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilganligi; ta'limning uzluksizligi va izchilligi; insonning butun hayoti davomida ta'lim olishi kabi prinsiplar ta'limning ijtimoiy-pedagogik jihatlarini o'zida aks ettiradi. Shuningdek, Ta'lim to'g'risidagi 5-moddada „jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi „, deb qayd etilgan[1].

Ota-onalarning o'z farzandlarini qo'llab-quvvatlashi hamda oiladagi ta'lim muhit va munosabatning rivojlanganligi pedagog faoliyatini samaradorligi hamda sinfda ijobiy o'rganish muhitini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchining o'z kasbidan roziligini qo'llab-quvvatlash maktablarda yuqori malakali o'qituvchilarni saqlab qolishning garovi hisoblanadi. Birgalikda ishlash va qo'llab-quvvatlash hamda maktabdagi ijobiy ijtimoiy muhitni va kuchli yetakchilik mahorati kabi ijtimoiy omillar o'qituvchilarning o'z kasbidan qoniqishi va ularni ish joylarida saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Insoniyat taraqqiyoti, jamiyat rivojini tarixiy kontekstda tahlil qilinar ekan, uning turli bosqichlarida shu davrni tavsiflovchi iboralar qo'llanilganligini ko'rish mumkin. „Ilk uyg'onish davri“, „Uyg'onish davri“, xususan „Sharq renessansi“, XX asrga kelib „kollektivlashtirish“, „elektrlashtirish“, „politexnizatsiya“, „industriyalashtirish“ va „kosmos asri“, „avtomatlashtirish“ va hakazolar. Biroq insoniyat tarixidagi taraqqiyot bosqichlarining mazmuni, mohiyati, nomlanishi qanday bo'lishidan qat'iy nazar inson omili, unga ta'lim berish, uni tarbiyalash jamiyatni har qanday sharoitidagi ijtimoiy buyurtmasi bolib qolavergan[2; 4]. Iboralarning mazmuni taraqqiyotning keyingi bosqichi oldingi bosqichiga nisbatan inson omili ta'sirini kattalashib borayotganini ko'rish mumkin. Bu esa maktab

ta'limi bilan birgalikda oilalarda ta'lim muhitini shakllantirish va rivojlantirishni taqozo etadi. Oilada ta'lim muhitini rivojlantirish xususida ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili oilada ta'lim muhitining pedagogik jihatlarini aniqlashtirishga imkon beradi.

J.L.Epstein o'z ilmiy asarida oilada farzandlarning „o'rganish orqali rivojlanishini qo'llab-quvvatlashini“ alohida ta'kidlab o'tadi. Oilada farzandlarning o'quv faoliyatiga jalb etish, mustaqil o'rganishini rag'batlantirish, uy vazifalarini tayyorlashishda yordamlashish, turli fan sohalariga doir suhbatlarni tashkil etish uchun tashabbuskorlik qilish kerak ekanligini ta'kidlab o'tadi[4; 395].

A.T.Henderson va K. L. Mapp o'z ilmiy tadqiqotlarida oilada ota-onalarning „o'rganish uchun qulay muhit“ yaratishining amaliy mexanizmlari keltirib o'tilgan. Jumladan, farzandlarning tinch muhitda o'rganishi, farzandlarning xonalari „motivatsiya berish“i kerak ekanligi, ta'lim orqali rivojlanish uchun barcha ta'lim resurslariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi ta'kidlab o'tilgan [6; 241].

K.V.Hoover-Dempsey va H.M.Sandlerlar esa farzandlarning ta'lim olishida rag'batlantiruvchi omil sifatida ota-onalarning maktab bilan hamkorligini keltirib o'tadilar[7; 4]. Ota-onalar uchun tashkil etilgan tadbirlarda „majburiyat“ sifatida emas, baki „ihtiyoriy“ ishtirok etishi, o'qituvchilar bilan farzandining o'qishdagi rivojlanishi xususida suhbatlashishi farzand uchun namuna xususiyatiga ega bo'lib, ta'limga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi.

W. S. Grolnick va M. L. Slowiaczek o'z tadqiqot ishida oilada farzandlarning mustaqilligini qo'llab-quvvatlash masalasi yoritilgan. Oilada farzandlarning mustaqil bilim olishni rag'batlantirish, ularda mas'uliyat hissini rivojlantirish hamda o'zini o'zi boshqarishni rag'batlantirilishi ularning maktab ta'limida muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi[5; 237]. Bolalarda moddiy va madaniy boylik o'rtasidagi ustuvorlik belgilashning ilk tasavvurlari oila muhitida shakllanadi. Bolalarni muzey, teatr, kino va boshqa madaniyat muassasalariga ota-ona hamrohligida olib borish, har bir san'at asarining mazmunini tushunishiga yordamlashish bolalarning tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birgalikda, ularning kreativligi, ijodkorligini rivojlantiradi. Shuningdek, bu bolalarda boshqa madaniyatlarga hurmat, o'z madaniyatidan faxrlanish tuyg'usini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Ota-onalar farzandlarini ta'lim jarayonida yangi bilimlarga, o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini qo'llab-quvvatlashi va bunda metodik jihatdan yordam berishi lozim. Ma'lumki, o'rganishga bo'lgan motivatsiya individual xususiyatga ega. Bunda shaxsiy qiziqish, maqsad va ustuvorliklar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday bo'lsada, umumiy holatda oilada ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muhitini rivojlantirishda quyidagi jihatlarni hisobga olish muhim hisoblanadi:

1. Aniq va real maqsadlarni shakllantira olishi farzandlarning maqsadli hamda o'rganishga bo'lgan yo'nalishli faoliyatini belgilab beradi. O'rganishga bo'lgan yo'nalishli faoliyat ma'lum bir vaqt oralig'ida bilim darajasini ortishi bilan belgilanadi. Masalan til o'rganishda A1 darajadan, 3 oydan so'ng A2 darajaga erishishini ko'rsatadi. Aniq va real maqsadlarning shakllanishi o'rganish ta'lim oluvchi uchun maqsadlarga erishish uchun vosita vazifasini o'taydi.

2. Agar mavzu va uning mazmuni farzandlarda qiziqish va ishtiyoq uyg'otsa o'rganishga bo'lgan motivatsiya shunga mutanosib ravishda ortadi. Bu esa farzandning faol o'rganish bilan band bo'lishi va shaxsiy rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Ota-ona farzandidagi har bir elementar qiziqishni anglashi va unga ishtiyoq berishi kerak bo'ladi. E'tibor bermalik oqibatida bolada keyingi qiziqishlarini aytmaslik, o'rtoqmaslik va natijasiz degan xulosa shakllanishiga olib keladi.

3. Mukofot farzandlarning o'rganish motivatsiyasini saqlab qolish uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Bu marralarga erishish yoki ma'lum ballarni to'plash shaklidagi mukofotlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, boshqalarning e'tirofi, masalan, o'qituvchilar yoki ota-onalarning maqtovi o'rganishga bo'lgan motivatsiyani rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda, moddiy ko'rinisdagi mukofot yoki e'tirof pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq emas degan xulosa o'rinli deb hisoblanadi.

4. Farzandlar o'rganishning maqsadi va ahamiyatini tushunsa va unda hissiy-kognitiv bog'liqlik vujudga kelsa o'zini-o'zi o'rganishga nisbatan rag'batlantira oladi. Hissiy-kognitiv bog'liqlik o'rganilayotgan mavzunining ahamiyatini tushunishi, ta'lim oluvchi o'z shaxsiy, kasbiy hayoti bilan bog'liqligini anglashi, real vaziyatlada qo'llash imkoniyatlarini bilishi uning o'rganishga bo'lgan faoliyatini jiddiy tus olishiga turtki bo'ladi.

5. Farzandlarning motivatsiyasi ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi o'rganish muhitida rivojlanib boradi. Bunday muhit ta'lim oluvchiga o'zini qulay his qilishi, rag'batlantiradigan, o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradigan muhitni anaglatadi.

6. Agar ota-onalar farzandlarini o'z qobiliyati va salohiyatiga ishontira olsa, ular o'rganish jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishga va barcha shaxsiy imkoniyatlaridan samarali foydalanishga harakat qiladi.

7. Kashfiyotlar bosqichma-bosqich izlanish orqali natijalarga erishishni tavsif etadi. O'rganish jarayonini ham kashfiyot sifatida talqin qilish orqali o'rganish „majburiy“ va „vazifa“ sifatida emas, balki „ixtiyoriy“, „Aha effektiga“ ega jarayonga aylanadi. O'rganish jarayoni o'rganishning faol davridan boshlab majburiyat sifatida emas, balki kashfiyotlar singari „rivojlantiruvchi, qiziqarli hamda sermazmun“ faoliyat sifatida tasavvur

uyg'otishga erishish lozim bo'ladi. O'rganish tasavvur kuchini rivojlantiradi hamda ta'lim oluvchini „chegarasiz fikrlash“ imkonini taqdim etadi.

Oilada ota-onalar bolalar bilan muloqot jarayonida muntazam tarbiyaviy ta'sir o'tkazish metodlari bilan ishlaydi. Masalan: biror-bir voqea, hodisaning mohiyatini tushuntirishda, bolaga u tomonidan sodir etilgan biror-bir noto'g'ri xatti-harakat uchun dashnom berishda. Ushbu vaziyatda ota-onalar, avvalo, nimalarga e'tibor berishi kerak: birinchidan, vaziyat tahlil qilinadi; ikkinchidan, murakkab vaziyatdan chiqishning mumkin bo'lgan variantlari saralanadi, uchinchidan, ushbu faoliyat, odatda tezkor amalga oshiriladi (bunda ham pedagogik kommunikatsiyaning o'ziga xosligi namoyon bo'ladi) va optimal metodlar tanlanadi, faqat shundan keyingina pedagogik ta'sir tashkil qilinadi. Biroq, hali tanlangan ta'sir metodiga adekvat bo'lgan, u orqali pedagogik ta'sir amalga oshiriladigan muloqot tizimini topishimiz kerak. Ya'ni, ma'lum bir maqsadga qaratilgan umumiy pedagogik vazifani hal etgandan so'ng, ta'sir metodini tanlab bevosita ta'sirni tashkil qilish uchun asosiy vazifa sifatida kommunikativ vazifa belgilanishi kerak. Oiladagi tarbiyaviy jarayon o'ziga xos xususiyatga ega. Bola ota-onaning xatti-harakatlarini taqlid qilish orqali o'rganadi, ular aytgan so'zlarni takrorlaydi. Demak, ota-ona bola shaxsi shakllanishi uchun ideal tarbiyachi bo'lishi lozim[3; 11].

Xulosa o'rnida ta'kidlab o'tish lozimki, oilada shakllangan ta'lim muhiti milliy ta'lim tizimining samaradorligiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, jamiyatda ta'limga bo'lgan ijobiy munosabatning rivojlanishi oiladagi ta'lim muhiti bilan uzviy aloqadorlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining „Ta'lim to'g'risida“gi Qonuni// O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
2. Abdulleva M. A. Oilada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda estetik tasavvurlarni shakllantirish. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, T. 2009. – B.4.
3. Alimova G. Oilada bolalar muloqotchanligini oshirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari/Kasb-hunar ta'limi, 1-son, 2019. -11-14B.
4. Epstein, J. L. School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools// Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.; Disney Learning Partnership, Burbank, CA.; DeWitt Wallace/Reader's Digest Fund, Pleasantville, NY. 2001.-p. 395
5. Grolnick, W. S., & Slowiaczek, M. L. Parents' Involvement in Children's Schooling: A Multidimensional Conceptualization and Motivational Model// Child Development, Vol. 65, No. 1. (Feb., 1994), pp. 237-252
6. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement// SEDL – Advancing Research, Improving Education, 2002. -p. 241
7. Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. Why Do Parents Become Involved in Their Children's Education? Review of Educational Research, 67(1), 1997. P. 3-42.
<https://doi.org/10.3102/00346543067001003>

MODERN APPROACHES TO THE EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN ACCORDANCE WITH OUR UNIVERSAL VALUES

G.A.Yusufaliyeva. Teacher

Gulistan state pedagogical institute (Uzbekistan)

gulnora_yusufaliyeva@mail.ru

Sh.Y.Khidirbaev.

Teacher Gulistan State University (Uzbekistan)

prezident.sh@mail.ru

Annatsion. This article talks about the importance of modern approaches in the education of primary school students in accordance with our national values. Studying the priceless heritage of our ancestors who made a great contribution to the development of world science and culture, raising young people to be perfect human beings, various theories about the important conditions for ensuring a stable socio-spiritual environment in the society will be highlighted.

Key words: National education, personality, value, social task of education, education, reading lessons in primary classes.

Preserving our centuries-old national and religious values, studying the invaluable heritage of our ancestors who made a great contribution to the development of world science and culture, and educating young people as perfect human beings on the basis of it is an important part of ensuring a stable socio-spiritual environment in society. is one of the conditions. To widely promote our noble qualities and values, such as enlightenment, tolerance, kindness, and creativity, characteristic of our people from time immemorial, and to ensure the stability of the social and spiritual environment in the society, the representatives of the religious and educational sphere It is an important task to increase the role and participation, to educate the young generation in accordance with our national spiritual values, to form human virtues in their minds based on the lessons of the science of Hadith, and to instill in them concepts such as patriotism. Thanks to national education, the values that ensure the existence of man and society are gradually passed from ancestors to generations. The term national education is used in broad and narrow senses. In a broad sense, it means the sum of all spiritual influences, activities, actions, and aspirations aimed at forming a human personality, ensuring his active participation in production and social, cultural, and educational life. In this understanding, national education includes not only the educational work carried out in the family, school, children and youth organizations, but also the entire social system, its leading ideas, literature, art, cinema, radio, television, mass media. . Also, national education in a

broad sense includes education and information in this field. In a narrow sense, national education means a pedagogical activity aimed at cultivating the spiritual development, worldview, moral image, and aesthetic taste of a particular person. This is done by family and educational institutions and public organizations. We know that any upbringing exists only in close connection with education.

Because, in the process of education and information acquisition, the knowledge of a person is not only increased, but also the development of spiritual and moral qualities is accelerated. It is for this reason that our forefathers considered knowledge, education and upbringing to be the most important condition and guarantee of human perfection and development of the nation. As the first President of the Republic of Uzbekistan LKarimov noted, "Education is a product of consciousness, but at the same time it is the most important factor that determines the level of consciousness and its development, that is, it forms and enriches the spirituality of the people. Therefore, it is impossible to develop the educational system and, on this basis, consciousness and spirituality without changing it. Therefore, superficial, formal approaches and ill-thought-out work are absolutely unacceptable in this area. Our basic law stipulates that the issue of school and education should be under the control of the state and society. At the same time, this is a nationwide issue that requires the participation and support of the general public, the entire nation... When thinking about it, I remember Abdulla Awlani's words "Education is life or death for us, salvation or destruction or happiness." I remember his deeply meaningful words: "It's a matter of disaster." These words of our great enlightened grandfather were as important and relevant for our nation at the beginning of our century, they are as important and relevant for us today.

In the years of independence, strengthening the material and technical base of educational institutions and general education schools that implement national education in our country has become the most important and serious issue. For this purpose, the decision "On approving the concept of development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030" is of great importance in our country. In accordance with it, formation of knowledge and skills of schoolchildren, education in the spirit of loyalty to national and universal values, increasing the prestige of the teaching profession and the quality of pedagogy, improvement of textbooks and teaching methods based on the requirements of the times, public education institutions in order to establish modern models that meet international standards, as well as the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 the decree of the President of the Republic of Uzbekistan was signed. In recent years, the great work we have done in the field of education, in terms of scope and

essence, is aimed at achieving our noble intentions, building a life that is second to none, and the spiritual growth of our youth and the entire nation. It would be no mistake to say that it created a solid foundation.

In conclusion, national education is of decisive importance in the life of any society and country. Because, for its growth and development, the production of material and spiritual wealth must increase continuously. For this, the young generation needs to rise to a higher level than their ancestors in creating this wealth. It is especially necessary to implement the recommendations of modern medicine, pedagogy, and psychology in every family in order to properly educate young people both physically and spiritually. It is extremely important that every family, parent, first of all, sees a person in the form of a child, and always feels that he is responsible for ensuring all the rights and freedoms of a person. In national education, each of the emblems and symbols that serve the national idea and national pride is a great textbook and a powerful educational tool. In addition, celebrating the birthdays of great ancestors is also of spiritual and historical importance. By conducting such a ceremony, young people are brought up on the basis of new values, they are instilled in their hearts to understand and appreciate history, to approach the past with respect, to preserve it, and to be proud of belonging to this nation. In general, the ethnic image of the youth is formed through the dialectical interaction of the nation's current national education, mentality, and culture. A person who has received a good spiritual education lives consciously, with his own mind, his own thinking, his own work, his own responsibility, as a free and free-thinking person.

The theoretical opinions and pedagogic theories expressed by encyclopedists, our great ancestors, thinkers and pedagogues of the 19th and 20th centuries, who lived and created in Central Asia, have not lost their importance even now. Their use in modern pedagogy is effective. If current educators use the advice given above regarding child upbringing in the family in their own experience and approach it in connection with today's new scientific views, good results can be obtained without a doubt. Therefore, family education, determining one's identity in life, and teaching a person to live have been important areas of society's activity. The social task of education is to train a person for some activity. The general directions of education were created and developed in ancient times. Education based on general principles has its own character.

Now that reading in schools is conducted based on the method of explanatory reading, the following question arises: what is explanatory reading? In the 60s and 70s of the 19th century, the Russian pedagogue K. D. Ushinsky was the main slogan of explanatory reading. He emphasized teaching students to "read consciously, understand and think" and called it

"Explanatory reading". " is called. Successors of the work of K. D. Ushinsky introduced innovations to the method of explanatory reading. Korf and Vakhterev say that annotated reading is a means of imparting real knowledge to students, while Vodovozov and Bunakov put forward the opinion that it is given to students in the process of reading in connection with the analysis of an artistic work and the educational character of the work. Professor Askar Zunnunov, reflecting on the content and methods of teaching, emphasizes that paying attention to students' acquisition of knowledge first, and then to their memorization, is called descriptive reading in the educational process. So, interpretive reading means reading that leads to thinking, feeling, fully understanding the work, and mastering the meaning of what is read. Annotated reading ensures understanding of the content of the work, understanding of the important idea in the work, the idea that the writer puts forward. Annotated reading will be successful only if the following principles are fully followed:

a) organizing education in connection with life.

b) to be based on the life experiences and impressions of the student in order to make the reading conscious and effective.

c) visual organization of study, organization of excursions to nature and historical places, observation of animal and plant world, introduction to pictures, tables, objects and conduct of the text in the way of expressive reading of the student. In elementary school reading classes, poems, parables, fairy tales, stories, legends, proverbs and riddles, popular scientific works are studied.

It seems that creative reading, in contrast to expository reading, requires a creative approach to uncovering the meaning of a direct text. What method to use in each lesson, what method to use in the lesson should be determined in advance by the teacher and carefully developed. In this regard, the role of mature and potential primary school teachers who can contribute to the development of our independent country in our rapidly developing era, when special attention is paid to the education of the future generation, is important. Because they serve in the way of personal perfection and perfection.

REFERENCES:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent. "Ma'naviyat" 2010 yil.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030". 29.04.2019. No. PF-5712.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. 28.01.2022. No. PF-60.
4. Abdullayeva Q. va boshqalar "Savod o'rgatish darslari" Toshkent. 2014yil.
5. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2016.
6. Yeraliyevich, X. S. (2023). Talaba shaxsiga yo'naltirilgan va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarni takomillashtirishga ta'sir etuvchi omillar. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(6), 197-201.

7. Khidirbaev Sh., Yusufaliyeva G., Erاليyeva M. "TEACHING LEARNERS TO SPEAKING SKILLS" Proceedings of the international conference "PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES". Gulistan, October 16-17, 2024.

DEVIANT XULQ-ATVOR VA UNING TIPOLOGIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

O.T. Xaitov

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti
Ortiqxaitov83@gmail.com

Аннотация. Ushbu tezisda deviant xulq-atvorni vujudga kelishi haqidagi turli xil qarashlar, jinoyatchilikning boshqa shakllarini izohlashga bo'lgan dastlabki urinishlar, jinoyatchilarning bosh chanog'i va miyasining tuzilishi, qonunga amal qiluvchi kishilarning miya tuzilishidan farq qilinishi kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: *deviant, kriminal, ijtimoiy tajriba, mezomorf, ektomorf, endomorf, degenerativ, defektlik.*

Annotation. This article contains different views on the emergence of deviant behavior. The first attempts to explain other forms of crime are mainly biological in nature. According to the supporters of the biological theory, the structure of the skull and brain of criminals differs from the structure of the brain of law-abiding people, and the issues of implementation are highlighted.

Key words: *deviant, criminal, social experience, mesomorph, ectomorph, endomorph, degenerative, defect.*

Kishining deviant axloqini jamiyatda qabul qilingan me'yorlarga zidligi va ruhiy jarayonlarning muvozanatsizligi, moslashuvchan emasligi ko'rinishida yoki uning shaxsiy axloqi ustidan axloqiy va estetik nazoratdan bo'yin tovlash ko'rinishidagi o'zining faollashtirish jarayonining buzilishida namoyon bo'luvchi alohida qilmishlar yoki qilmishlar tizimida belgilash mumkin.

Deviant tushunchasi lotincha "deviatio" so'zidan olingan bo'lib, og'ish, chetga chiqish degan ma'noni bildiradi. Deviant xulq-atvorli kishilarni "xulqi og'ishganlar" deb ham ataladi.

Deviant xulq-atvorni vujudga kelishi haqida turli xil qarashlar mavjud. Jinoyatchilikning boshqa shakllarini izohlashga bo'lgan dastlabki urinishlar asosan biologik tabiatga ega. Biologik nazariya tarafdorlarining fikricha, jinoyatchilarning bosh chanog'i va miyasining tuzilishi qonunga amal qiluvchi kishilarning miya tuzilishidan farq qiladi.

Ma'lumki, har bir jamiyat o'zining qat'iy belgilangan ijtimoiy xulq-atvor dasturlari tizimiga va jamoatchilik fikri, odatlar, axloqiy tamoyillar, an'analar kuchiga tayanuvchi xulq-atvor qoidalariga ega. Qabul qilingan me'yorlar xulq-atvorning tarixan shakllangan qoidalari sifatida talqin qilinadi, shu bilan birga u baholovchi vazifaga ham ega. Unga muvofiq ravishda har qanday harakat "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" "yaxshi" yoki "yomon" deb tavsiflanadi. Bunday tushunishda me'yorning tabiiy bog'lanishi, ya'ni unga aloqador tushuncha "buzilish" atamasi bo'lib hisoblanadi.

Odatda "buzilish" atamasi har qanday "kasal" va "kasallik" xususida mulohaza yuritilganda ham ishlatiladi. Chunki buzilish aniq termin bo'lmasdan, balki bu tushuncha orqali xulq-atvor yoki uning simptomlari bilan bog'liq belgilar tushuniladi. Lekin psixik buzilishlar guruhiga alohida ijtimoiy og'ishlar yoki shaxsiyatsiz vazifalar kirmaydi. Har bir shaxs o'z yosh davriga xos muayyan ijtimoiy munosabatlar egasi hamda unga jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan ko'plab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy ta'sirlarning ob'yekti hisoblanadi.

XIX asrning 70-yillarida faoliyat ko'rsatgan italiyalik kriminalist Chezare Lombrozo "Ba'zi odamlar jinoiy mayllar bilan tug'iladilar va ular ibtidoiy insonlar tipiga mansub bo'ladilar", degan xulosaga kelgan. Uning fikricha, jinoyatchi tiplarni bosh chanog'i shakliga qarab aniqlash mumkin. U ijtimoiy tajribaning kriminal xulq rivojiga ta'sirini inkor etar edi, uning asosiy g'oyasi ko'pchilik jinoyatchilarning biologik jihatdan degenerativ va defektli ekanida edi.

Richard Daygdeyglning fikricha, "ba'zi jinoyatkorona xulq-atvor shakllanishi uchun xos bo'lgan mayllar doimo avloddan-avlodga o'tib turadi". Biologik omil va jinoyatga mayl orasidagi bog'liqlik g'oyasi Vilyam Sheldon ishlarida 1940-yillarda qaytadan tiklandi. Sheldon odamlarning 3 jismoniy tipini ajratib ko'rsatdi:

- Mezomorf tip (mushakdor, faol)
- Ektomorf tip (suyak tizimi yaxshi rivojlangan)
- Endomorf tip (to'lalikka moyil odamlar)

Uning fikricha, ulardan biri - mezomorf tip huquqbuzarlikka mayl bilan bevosita bog'liq.

Boshqa olimlar tomonidan keyinroq o'tkazilgan tadqiqotlar ham shunga o'xshash natijalar berdi. Hozirgi kungacha ham bunday qarashlarning himoyachilari borligiga qaramay, u tadqiqotlar kuchli tanqidlarga sabab bo'ldi. Agar hatto odamning jismoniy tuzilishi o'rtasida bog'liqlik mavjud, deb faraz qilsak ham bu irsiyat masalasini aniqlashtirmaydi. Vilyam Sheldon jinoyatchilik bilan bog'langan mushakdor odamlar kuch talab qilgani uchun ham bunday faoliyatga jalb etilgan bo'lishi mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Jinoyatning psixologik nazariyalari ham, biologik nazariyalar kabi jinoiy mayllarni shaxsning muayyan tipi bilan bog'lar edi. Jinoyatni psixologik jihatdan talqin qilishga Freyd g'oyalari, garchi Freyning o'zi kriminalologiya bo'yicha hech narsa yozmagan bo'lsa ham muayyan ta'sir o'tkazdi. Keyingi olimlar unchalik ko'p bo'lmagan odamlarda "axloqsiz" yoki psixopatik shaxs rivojlanadi, degan fikr bilan uning g'oyalariga asoslanishdi. Freyd fikriga ko'ra, rivojlanishning Edip bosqichida, ilk bolalikda o'rganiladigan, o'zini cheklashlardan ko'pchilik axloqiy sifatlar vujudga keladi. Ota-onalar bilan o'ziga xos munosabatlar shakllanishi oqibatida, ba'zi bolalarda bunday cheklov shakllanmaydi va axloqiylik tuyg'usi asosan mavjud bo'lmaydi. Psixopatlarni zo'rlikdan lazzat oladigan odamovi shaxslar sifatida tavsiflash mumkin.

Freyd ta'limoti yoki boshqa psixologik konsepsiyalardan kelib chiqadigan jinoyatning psixologik nazariyalari nari borsa jinoyatning ba'zi jihatlarini tushuntirib berishi mumkin. Jinoyatchilardan juda ozchiligi boshqa aholidan farq qiladigan xususiyatga ega bo'lsa ham, bunday xususiyatlar barchaga xos bo'lishi ehtimolligi oz. Jinoyatlarning xilma-xillari shunchalik ko'pki, ularni amalga oshirayotganlar bir xil psixologik xususiyatlarga ega deyish haqiqatdan yiroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Hakimova. Deviant xulq – atvor psixologiyasi. Toshkent, 2014 - 5-b.
2. А.В.Боковина. Энциклопедия глубинной психологии. – М., 2001. 87-с.
3. А.В.Петровский. Идея свободной причинности в психологии. Москва, 1996. 98-с.
4. Б.Л.Шнайдер. Девиантное поведение детей и подростков. –М., 2002

THE ADVANTAGES OF DIGITAL TEACHING TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE PROFESSIONAL EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

J.A. Ro'zimatov

Teacher of Gulistan State Pedagogical Institute

e-mail: jamshidrozmatorov1313@gmail.com

M.U. Savriddinova

Gulistan State Pedagogical Institute

A student of the 2nd stage of primary education

e-mail: mexrinozulugbekovna1209@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'рни haqida aytib o'tilgan. Boshlang'ich sinflardan boshlab innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Qolaversa, raqamli ta'lim texnologiyalardan foydalanish qoidalari haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, innovatsion, o'qituvchi, interfaol, maktab, universitet, muammo, boshlang'ich ta'lim, pedagog, sinf, qoida, kompyuter, elektron doska, uzluksiz ta'lim, smartfon.

Abstract. This article discusses the role of digital technologies in the education system today. Effectiveness of using innovative technologies from primary grades has been demonstrated. In addition, the rules for the use of digital education technologies were discussed.

Keywords: digital technology, innovative, teacher, interactive, school, university, problem, primary education, pedagogue, class, rule, computer, electronic board, continuous education, smartphone.

Today, there is no industry without modern equipment and technology. A number of achievements can be achieved with the help of digital technologies in the field of education.

Today, modern information technologies are widely used in all areas. It will not be a mistake to say that this is a sign of advanced development and significantly facilitates our work. The use of digital educational technologies in education has a number of advantages. If teachers and trainers use information technologies correctly and appropriately during the lesson, the lesson process can be more effective than expected. For this, every teacher today must be computer literate. If he does not know how to use any technology, be it a computer, an electronic board or a TV, he will face a number of difficulties. The possibilities of digital technologies are enormous. Naturally, a person who knows how to use it will achieve great success.

It is known that the introduction of advanced pedagogy and new information technologies in education not only increases the effectiveness of classes, but also increases the effectiveness of classes, and independent and logical thinking, comprehensively developed and highly educated, also plays a role. an important role in the education of a virtuous person. scientific achievements in practice. Today, interest in the use of interactive methods and information technologies in the educational process is growing every day. One of the reasons for this is that until now, in traditional education, students were taught only to acquire ready-made knowledge, and the use of modern technologies teaches them to independently search for acquired knowledge, study, think independently, analyze and even make final conclusions independently.[1]

Today, attention is paid to modern technologies and interactive methods, starting from the younger grades. Students can easily use innovative technologies already from grades 1-2. It is no exaggeration to say that this is the first step taken to ensure that the child becomes a talented and mature worker in the future. Of course, primary school teachers play an invaluable role in this. Primary school students understand

and remember what they see better than what they read. A child remembers better what he sees, the child's imagination grows thanks to what he has seen. This is why electronic boards and televisions are used in the educational process today.

Types of digital technologies. There are several types of digital technologies that should be used in primary education. In this regard, the following main types of digital technologies are worth mentioning:

- 1) training in digital technologies based on computer programs;
- 2) electronic modular technology;
- 3) distance education technology;
- 4) independent education technology;
- 5) individual approach technology;
- 6) Internet education technology;
- 7) national portal technology;
- 8) personal technologies of experienced teachers.

It is advisable to use these types of digital technologies depending on the school environment and capabilities. For example, today comprehensive schools are equipped with modern computer technology. That's all in connection with the digitalization of computer training in primary education the use of technology is important for the sake of pleasure, speed and efficiency important. For this, the following should be done:

- a) preparing computer versions of subjects;
- b) providing students with computer capabilities and their use create mechanisms for;
- c) knowledge of topics related to students through virtual communication and skill transfer;
- g) animated and multimedia images of prepared educational materials present richly;
- d) monitor the learning process of students define the methodology.[2, 480-484b.]

This approach has deepened the subjects of primary education allows teaching in this way. Digital technologies are unique one of the possibilities is the availability of updated educational materials. For this reason, from digital technologies in all types of education in recent times. The main attention is paid to the use.

Informatics in primary grades of the 2023-2024 academic year began to be taught. Computer literacy of students in this subject, data processing skills and the use of technical tools play an important role in the formation of culture. Therefore, this science digital technologies of primary school teachers in the educational process it is necessary to organize additional training in the skill of using will be compatible.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

There are several advantages of using digital teaching technologies for primary school teachers:

1. Attracting students.

Digital learning tools provide interactive lessons that help engage and motivate students to learn.

2. Increase student productivity: Using digital learning gives students more freedom and efficiency in learning.

3. Collaboration opportunities: With the help of digital education technology, a collaborative relationship can be established between teachers and parents. Parents can monitor their children directly using social media or platforms like daily.com.[3, 755-760]

Digital education technology provides students with the opportunity to learn using modern tools. Students can access classes anytime and anywhere from computers, smartphones, tablets, and other electronic devices. Digital learning technologies help meet the new demands placed on students. Online learning materials are easily and visually accessible, and information can be searched quickly and conveniently.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Prezident farmoni (2019-yil 29-aprel, PF-5712):

2. Ro'zimatov, J., Norbo'tayeva, O., Savrullayeva, M., Cho'liyeva, A., & Usmonova, G. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 480-484. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11091877>

3. Savriddinova Mexrinoz Ulug'bekovna. (2024). METHODOLOGICAL ANALYSIS OF MATHEMATICS TEACHING IN PRIMARY CLASSES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11157919>

4. Hoyos V. (2012). Online education for in-service secondary teachers and the incorporation of mathematics technology in the classroom ZDM - Int. J. Math. Educ 44(6) 775-786.

5. Ruzimatov, J. (2024). The role of using digital educational technologies in methodical training of future primary school teachers. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 109-113.

6. Ro'zimatov, J., Norbo'tayeva, O., Savrullayeva, M., Cho'liyeva, A., & Usmonova, G. (2024). The role and importance of digital educational technologies for primary school students. *Modern Science and Research*, 3(5), 480-484.

7. Ro'zimatov, J. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalligi. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(8), 72-78.

8. Jamshid, R. Z. (2024). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 4(4), 141-146.

9. Ruzimatov, J. (2024). Improving the methodology of using digital educational technologies of future primary class teachers. *NRJ*, 1(3), 755-760.

10. Jamshid, R. Z., Ravshan, A., Sirojiddin, G., Gulizahro, T., & Azamat, Z. (2023). Developing effective approaches to the use of modern information technology in education.

UCHINCHI RENESSANS SHAROITIDA MILLIY TARBIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAVJUD IMKONIYATLARI

O.U.Mansurova

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tezisdan milliy tarbiya tizimini takomillashtirish imkoniyatlari, o'quv-tarbiya jarayoniga qo'yiladigan talablar, bu borada otalar va ustozlar hamkorligi, globallashtirilgan dunyoda farzand tarbiyasiga mas'ul shaxshlar, oilada farzand tarbiyasi masalalari yoritilgan.

Annotation. In this thesis, the possibilities of improving the national education system, the requirements for the educational process, the cooperation of parents and teachers in this regard, the persons responsible for child education in the globalized world, and the issues of child education in the family are highlighted.

Kalit so'zlar: *milliy tarbiya, yoshlar tarbiyasi, tarbiya vositalari va metodlari, vizualizatsiya, longityud.*

Keywords: National Education, Youth Education, means and methods of Education, visualization, longitude.

Bugungi kunda xalqimiz "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Mazkur g'oya ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'ymoqda. Ushbu talablar doirasida davlatimizda ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar va asosli pedagogik qonuniyatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Milliy tarbiya haqida gap ketganda beixtiyor taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir" degan chuqur ma'noli so'zlari inson e'tiborini tortadi. Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ma'naviy tanazzulning asosiy omillari bo'yicha qator izlanishlar olib borishdi, har xil qiziqarli tahliliy ma'lumotlar ilmiy asoslandi, lekin bularning ichida odamni

tashvishga soladigan bir qaraganda e'tiborsizdek tuyiladigan, lekin oqibati tanazzulga, johillikka olib boradigan bir omil, ya'ni oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning pedagogik qonuniyatlarini bilmaslik illati millatning ma'naviy tannazulining asosi desak hecham mubolag'a bo'lmaydi. [4,5]

Xo'sh nega bugun ota-onalar farzand tarbiyasiga e'tiborsiz? Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishiga qanday omillar to'sqinlik qilyapti? Ota-onalar farzand tarbiyalash metodlarini biladimi? Ota-onalar farzand tarbiyasida qanday pedagogik qonuniyatlardan foydalanayapti? Mazkur savollar bizni masala yuzasidan hamma uchun bir tildagi optimal javoblar topishdek mas'uliyatli vazifani qo'ymoqda. Bugun butun dunyoda inson kapitali uchun kurash, eng katta sarmoya farzandni yaxshi bilimli bo'lishiga, tarbiyasiga tikilayotgan bir vaqtda bizda farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning pedagogik qonuniyatlari bilan hisoblashmaslik kabi illat va tahdidlar ko'proq ko'zga tashlanib bormoqda.

Oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik illati bir qator qarorlarda jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi PQ-3160-sonli, 2019 yil 3-maydagi PQ-4307-sonli, 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-sonli Qarorlari va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrda 1059-sonli qarorida ichki tahdid sifatida qayd qilinib, mazkur tahdidlarni yuzaga keltiruvchi pedagogik omillar bo'yicha tadqiqotlar olib borish, mazkur tahdidlarga nisbatan g'oyaviy kurash olib borish vazifasi qo'yildi. [1,2]

Yuqoridagi masalani nechog'lik xavotirli va dolzarbligi to'g'risidagi mulohazalarni asoslashda biz tomonimizdan bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish, baholash, ustuvor yo'nalishlarni aniqlab, ularning aholi turli qatlamlariga ta'sirini o'rganish va zarur maqsadli va manzilli pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan milliy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik qonuniyatlari mavzusi bo'yicha joylarda tekshiriluvchilar bilan suhbat, ekspert-intervyu, so'rovlar (ijtimoiy-psixologik), kuzatish, kontent tahlil, modellashtirish, matematik statistika (spss dasturi), gipotetik-deduksiya, vizualizatsiya, longityud monitoring va ma'naviy marketing kabi metodlar orqali o'rganishlar olib borildi va quyidagicha empirik natijalar qayd qilindi. Bizning tadqiqotimiz davomida milliy tarbiyada tayanch ma'naviy fazilatlarni shakllanganlik darajalari va aholining ichki va tashqi tahdidlardan habardorlik darajalarini aniqlashtirishga qaratilgan o'rganishlarimiz quyidagicha empirik ko'rsatkichlarni qayd qildi.

Oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik tahdididan habardorlik darajasi bo'yicha o'rganishlarning empirik natijalari Oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik tahdidi aholi orasida boshqa tahdidlarga nisbatan xabardorligi pastligi bo'yicha 55% ya'ni salbiy

ko'rsatkichga ega. Bu aholining oilada yoshlar tarbiyasi, milliy tarbiya bilan bog'liq ishlarda sustkashliklar ko'p ekanligini, yoki tarbiya masalasiga past munosabatda ekanligini ko'rsatadi. Bu illatning salbiy oqibatlaridan ko'pchilik behabar. [6,7]

Milliy tarbiyaning shakllanishida milliy qadriyatlarning o'rni ham alohida o'ziga xos asosli psixologik omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham biz mazkur masala bo'yicha ham o'rganishlarni amalga oshirdik.

Masala yuzasidan o'rganishlar, ya'ni aksariyat respondentlarning fikricha yosh ota-onalar o'z farzandlariga milliy qadriyatlarni o'rgatmayapti, shu sababli yoshlarimiz milliy qadriyatlarni hurmat qilmayapti, aksincha, "ommaviy madaniyat"ga zamonaviy madaniyat deb taqlid qilish kabi salbiy jihatlar ko'payib bormoqda deb ta'kidlandi. Oilada milliy tarbiya fuksiyasining ishlamasligi oilaviy nizolar va oilaviy ajrimlarni ko'paytirayotganligi ko'pchiligimizga sir emas va biz shu sababli ham mazkur farazga aniqlik kiritish uchun ushbu masalani ham o'rgandik.

Biz tadqiqotimiz davomida yoshlar orasidagi jinoyatchilik omillarini ham yetarlicha tarbiya topmaganlik omili bilan bog'liq deb o'yladik va mazkur farazimizni ham tekshirib ko'rish uchun respondentlar orasida o'rganishlar olib bordik va quyidagicha qiziq va xavotirli empirik natijalarni qo'lga kiritdik.

Tadqiqotimiz davomida oilada farzand tarbiyasi uchun ajratilayotgan vaqt, ya'ni ota – ona bir kunda o'z farzandi bilan tarbiya bo'yicha qancha vaqt muloqotda bo'ladi, shuni ham o'rgandik va quyidagicha empirik natijalar qayd qilindi.

Aslida mazkur qayd qilingan holat yoshlar orasidagi jinoyatchilikka sabab bo'layotgan omillardan biri hisoblanadi, ya'ni ikki avlod orasidagi o'zaro muloqotning uyushtirilmasligi, oqibatda ota-ona va farzand bir-birida kechayotgan kechinmalar, o'zgarishlardan bexabar qoladi.

Biz tadqiqotimiz davomida ota-onalar o'z farzandini pedagogik nazorati qilayaptimi yoki yo'qmi, shu kabi holatlarni ham o'rgandik va quyidagicha holatlarni aniqladik.

Demak biz oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik ichki tahdidini mazmun mohiyati, uning inson, xalq, millat uchun ayancli oqibatlari to'g'risida aholi orasida keng ko'lamdagi maqsadli va manzilli profilaktika tadbirlarni olib borishimiz maqsadga muvofiq. Zero, buyuk vatandoshimiz Imom G'azzoliy aytganidek "Bolalar ota-onalariga berilgan bir omonatdir. Bolaning qalbi har qanday naqshu tasvirdan xoli bir qimmatbaho gavhardir. U qanday naqsh solinsa, qabul qiladi, qayoqqa bukilsa, egiladi.

Agar yaxshilikka o'rgatilsa, shu bilan o'sadi va dunyo oxiratda saodatga erishadi. Uning savobiga ota-onasi ham, har bir muallimu ustozlari ham sherik bo'ladilar. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o'z holiga

tashlab qo'yilsa, oxir-oqibat halok bo'ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo'lganlarning gardaniga tushadi".

Tarbiya masalalariga e'tiborsiz qaralgan vaziyatda yuzaga keladigan ko'ngilsizliklar ham, u keltirib chiqaradigan zararli oqibatlar ham barchamizni ogohlikka da'vat qilmog'i lozim.

Ammo bugun qaysidir davrada shu haqda fikr bildirilsa aksariyat ota-onalarda masalaga daxldorlik bilan emas, aksincha o'z loqaydliklarini xastpo'shlash uchun sizga: "Hozir zamon juda qiyin bo'lyapti, tirikchilik uchun yugurmasang bo'lmasa!", "Nima qilay bolalarim yeyman, ichaman deydi, kiyim kechagini aytmaysizmi, bizga oson emas...", "Ha endi o'zi omon bo'lsa, tarbiyasi bir gap bo'lar..." deb javob berishadi.

"Ha endi o'zi omon bo'lsa, tarbiyasi bir gap bo'lar..." aynan mana shunday beparvolik, e'tiborsizlikning ortida butun bir millatning ma'naviy tanazzuli naqd. Shunday ekan bugun mazkur masalani har bir ota-ona bu borada olib borayotgan ishlariga bir nazar tashlab ko'rishlari lozim. Zero, bugun ilm-fan va ta'lim izchil rivojlanib borayotgan bir davrda hech shak - shubhasiz tarbiya ta'limning asosida turishi shartdir. Shunday ekan, ilm-fan ta'lim-tarbiya asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Demak bugungi kunda ota-onalar ko'proq tarbiyalashning psixologik qonuniyatlari, pedagogik talablari, mezonlari va metodlari haqida ko'proq o'ylashlari lozim. XXI asrda barkamol farzand tarbiyasining negizi sifatida oila (ota-ona), maktab (pedagog), mahalla (qo'ni-qo'shni, nuroniylar, mahala faollari), ijtimoiy muhit (tengqurlari, atrofidagi insonlar) o'z mavqeini saqlab qolaveradi. Barkamol kelajak bunyondkorlarini tarbiyalashda quyidagi pedagogik jihatlarga alohida ahamiyat berish juda muhim hisoblanadi:

- tarbiyaning milliy fazilatlariga nisbatan yoshlarimizni odatlantirish bo'yicha zamonaviy mashqlar ishlab chiqish;
- tarbiyaning psixologik qonuniyatlari bo'yicha metodik qo'llanmalar yaratish va mazkur sohada faoliyat ko'rsatayotgan pedagoglar va ota-onalarga yetkazish;
- milliy tarbiyaning tayanch kompetensiyalarini yoshlarimizda shakllantirishning pedagogik talablarini ishlab chiqish;
- uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyada ko'rsatilgan vazifalar bo'yicha barcha davlat va nodavlat tashkilotlari orasidagi amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- ota-onalarga farzand tarbiyasi bo'yicha zamonaviy metodlar bo'yicha xalqchil sodda tildagi darsliklar va qo'llanmalarni tayyorlab berish. [8,9]

Bugun har bir ota-ona pedagog bo'lishi lozim tarbiya metodlarini puxta o'zlashtirmog'i lozim, chunki farzand ta'lim-tarbiyasiga tikilgan sarmoya eng yaxshi va eng kafolatli sarmoyadir. Pedagogika fanlari doktori, professor M.Quronov o'zining "Bugungi har bir ota-ona pedagog bo'lishi

kerak” deb nomlangan maqolasida bugungi ota-onalarning farzand tarbiyalashdagi ta’sirchan metodlar to’g’risida quyidagi qarashlarini ilgari suradi. Jumladan olimni ta’kidlashicha farzand tarbiyasidagi eng ta’sirchan metod buo’rgatish metodi. Chunki uning ichida tushuntirish ham bor, suhbat ham bor, ko’rsatish ham bor, aytish ham bor, namuna ham bor.

Shuni unutmashimiz kerakki, yurt kelajagi, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimizning ertangi kuni qanday bo’lishi farzandlarimiz va yoshlarimizning bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog’liqdir. Shu sababli mazkur masaladagi asosiy pedagogik talablardan biri, har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko’rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, unib-o’sib kelayotgan yoshlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo’lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta’lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo’lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, oilada farzand tarbiyasi - oila baxti, farzandlarning tarbiyali yetuk inson bo’lib yetishidagi ota-onaning sa’yi-harakati hisoblanadi. Oiladagi farzand tarbiyasi uning kelajakda kim bo’lib yetishishida muhim o’rin tutadi. Demak, bola oilada jamiyatning qiyofasini ko’radi, bo’lajak fuqaroning tabiati, dunyoqarashi va axloqiy qiyofasi oilada shakllanadi hamda shunga ko’ra kamol topib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. O’zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’risida”gi O’RQ-406-sonli Qonuni. -T., 2016.
3. Akbarjonovich M.A. (2023). An analytical approach to the elimination of corruption. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 2045-2047.
4. Mansurov A. Development stages of migration from a historical point of view //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. – C. 108-111.
5. Akbarjonovich M.A. Migratsiyani keltirib chiqaruvchi sabablar //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – T. 24. – №. 2. – C. 32-34.
6. Akbarjonovich M. A. et al. The Economy of the Baburian Empire. – 2023.
7. Abdulaziz M. Migratsiyani ijtimoiy zarurat sifatidagi ahamiyati //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 38-40.
8. Abdulaziz M. Migratsiya tushunchasining tahlili va uning muammoli jihatlari //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 32-34.
9. Erkinovna T.N. The influence of social communications on the formation of alienation and loneliness. – 2023.
10. Temirova N. Begonalashuv tushunchasi talqini uning sabablari va bartaraf etish zarurati //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 162-164.

O’QUVCHI YOSHLARGA SUN’IY INTELLEKT TASIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

R.Z.Azimova

Guliston davlat pedagogika insituti o’qituvchisi
e-mail:rushana0242@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bugungi hayotimizda dolzarb mavzuga aylangan sun'iy intellektning inson hayotiga ta'siri, sun'iy intellekt yordamida o'qitish usullari, uning o'quvchi yoshlar hayotiga tasiri, o'quvchi yoshlarga suniy intellekt tasirining psixologik jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *suniy intellekt, o'quvchilar, AI, sun'iy intellekt yordamida o'rganish, sun'iy intellektning ta'siri.*

Abstract. This thesis provides information about the impact of artificial intelligence on human life, a topic that has become highly relevant in today's world. Throughout the article, we will address questions such as: What is artificial intelligence? What are the teaching methods using artificial intelligence? How does it affect the lives of young students? What are the psychological aspects of artificial intelligence's influence on students? The article aims to explore and answer these questions.

Keywords: *artificial intelligence, students, AI, learning with artificial intelligence, impact of artificial intelligence.*

So'nggi yillarda ta'lim sohasidagi texnologiyalardagi yutuqlar, xususan, sun'iy intellekt (AI) dan foydalanish juda rivojlandi. Yurtimizda ham bu sohani keng qo'llash, uning texnologiyalarini joriy etish, ma'lumotlarni raqamlashtirishdan foydalanish sohani jahon talablari darajasida rivojlantirishga qaratilgan ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, bunga "IT-park" lar faoliyati, "Bir million dasturchi", "Yoshlar texnoparklari" ni misol keltirsak bo'ladi. [1,31-32]

Sun'iy intellekt yordamida o'qitish ta'lim muassasalarida kuchli vosita sifatida paydo bo'lib, o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'rganish tajribasini taklif qildi. Biroq, AI sinflarga tobora ko'proq integratsiyalashgani sababli, uning o'quvchilarga psixologik ta'sirini o'rganish juda muhimdir. Sun'iy intellekt yordamida o'rganishni tushunish uning o'quvchilarning ruhiy farovonligiga potentsial ta'sirini tushunishda juda muhimdir.

Sun'iy intellekt nima o'zi?

Sun'iy intellekt – informatikaning alohida sohasi bo'lib, insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaruvchi intellektual suniy tizim tushiniladi. Ushbu atama, shuningdek, o'rganish va muammolarni hal qilish kabi inson aqli bilan bog'liq xususiyatlarni namoyish etadigan har qanday texnologiyaga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin. [3, 514-516]

Sun'iy intellekt muammoni hal qilish, qaror qabul qilish va o'rganish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajara oladigan kompyuter tizimlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Ta'lim sohasida suniy intellekt boshqa ilovalar qatorida aqlli repetitorlik tizimlari, virtual yordamchilar va avtomatlashtirilgan baholash vositalarini yaratish uchun ishlatiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Zamonaviy ta'limda sun'iy intellektning o'rni keng va ko'p qirrali. Sun'iy intellekt yordamida o'rganish har bir o'quvchining kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslubiga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan o'quv usullarini taqdim etish orqali ta'lim tajribasini oshirishi mumkin. Shuningdek, u o'quvchilarga o'z yutuqlarini kuzatish va kerakli tuzatishlar kiritish imkonini beruvchi tez fikr-muloxaza yuritishni taqdim etishi mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida o'rganishning afzalliklari sezilarli bo'lsa-da, lekin o'ziga xos kamchiliklar ham mavjud. AI tizimlariga tayanish o'quv jarayonida insoniy aloqaning yo'qolishiga olib kelishi mumkin, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ko'payishi ma'lumotlarning maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik va ta'lim imkoniyatlarida adolatlilik haqida tashvish uyg'otadi. AI yordamida o'qitishning o'quvchilarga psixologik ta'siri e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muhim jihatdir.

Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchining afzal ko'rgan o'rganish uslubiga aylanishi mumkin, bu ularning ma'lumotni tushunish va saqlash qobiliyatini oshirishi mumkin. Biroq, o'quvchilar sun'iy intellektga haddan tashqari ishonib qolishlari mumkin, bu ularning mustaqil tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

O'quvchilarning ruhiy salomatligiga mumkin bo'lgan ta'sirini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish stress va xavotirning kuchayishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa o'quvchilar doimiy monitoring va baholashdan o'zlarini bezovta qilsalar. AI tizimlari o'quvchilar farovonligi va ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlaydigan tarzda ishlab chiqilishi va joriy etilishini ta'minlash juda muhimdir.

Sun'iy intellekt yordamida o'rganish, o'qitish bugungi uzluksiz ta'limda o'zgaruvchan yondashuv bo'lib, u o'quvchilar uchun o'rganish tajribasini yaxshilash uchun AI texnologiyalari kuchidan foydalanadi. Sun'iy intellekt yordamida o'qitish sun'iy intellekt texnologiyalari va usullarini birlashtirishni anglatadi va ta'lim jarayonlarida o'quvchilarning bilimni qo'llab-quvvatlash va yaxshilash uchun yordam beradi. Bu o'quvchilar ma'lumotlarini tahlil qilish, shaxsiy fikr-mulohazalarni taqdim etish va moslashtirilgan o'rganish tajribasini taqdim etish uchun sun'iy intellekt tizimlari va algoritmlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi[4-485-488].

Sun'iy intellekt zamonaviy ta'limda o'zgartiruvchi kuch sifatida paydo bo'lib, o'quvchilarni o'rganish va o'qituvchilarning dars berish usullarini inqilob qildi.

Sun'iy intellekt yordamida o'rganish o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini taklif qiladi. Ushbu individual yondashuv o'quvchilarga tushunchalarni yanada

samaraliroq tushunishga yordam beradi, faollikni oshiradi va mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

AI algoritmlari o'quvchilarning o'rganish jarayoniga moslashadi, maqsadli tadbirlarni ta'minlaydi va shunga mos ravishda vazifalarning qiyinchilik darajasini moslashtiradi. Ushbu moslashuvchan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning doimiy ravishda qiyinchilik tug'dirishini ta'minlaydi, lekin o'ta og'ir emas, bu esa ta'lim natijalarini yaxshilashga olib keladi.

Sun'iy intellekt individual o'rganish uslublariga moslasha olsa-da, o'quvchilar AI tizimlariga haddan tashqari ishonib qolishlari xavfi mavjud. Bu haddan tashqari ishonch o'quvchilarning mustaqil muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish qobiliyatini cheklashi mumkin.

Agar talabalar AI ni o'z qobiliyatlaridan ustun deb bilishsa, bu ularning o'zini o'zi qadrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zlarini barcha javoblarga ega bo'lgan sun'iy intellekt tizimlari bilan solishtirish, o'zini-o'zi qadrlash hissining pasayishiga olib kelishi mumkin.

AI inson psixologiyasiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijobiy tomondan, AI odamlarning axborotni qayta ishlash qobiliyatini oshirishi, murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilashi va ba'zi hollarda hatto odamlarning hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishi mumkin.

Biroq, AI ning mumkin bo'lgan salbiy ta'siri ham mavjud. AI ning odamlarning psixologik holatiga salbiy ta'siri odamlarning o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini kamaytirish, ijtimoiy izolyatsiya tuyg'usini yaratish va odamlarga texnologik tizimga kirishga imkon berish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt va odamlarning o'zaro ta'siri o'rtasidagi muvozanatni saqlash talabalarning faolligi va farovonligi uchun juda muhimdir. Pedagoglar insoniy aloqalarni rivojlantirishga va o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida mazmunli o'zaro munosabatlar uchun imkoniyatlar yaratishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. [7,125-131]

O'qituvchilar ta'limda AI dan foydalanishda vositachilik qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular AI tizimlari ko'paytira olmaydigan yo'l-yo'riq, qo'llab-quvvatlash va maslahat beradi. O'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish va AI dan vosita sifatida foydalanish orqali o'qituvchilar AI afzalliklarini birlashtirgan yaxlit o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida o'qitish bilan bog'liq muammolar va xavflarni faol ravishda hal qilish orqali biz uning foydasini maksimal darajada oshirishimiz va potentsial salbiy oqibatlarini yumshatishimiz mumkin. Sog'lom o'zaro ta'sirni rag'batlantirish, adolatni ta'minlash va sun'iy intellekt va odamlarning o'zaro ta'siri o'rtasidagi muvozanatni saqlash AI ning ta'limga mas'uliyatli va samarali integratsiyalashuvi uchun

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muhim ahamiyatga ega. O'ylangan amalga oshirish va doimiy baholash orqali sun'iy intellekt yordamida o'qitish o'quvchilarning ta'lim natijalarini yaxshilaydigan va ularning umumiy farovonligini qo'llab-quvvatlovchi kuchli vosita bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'rganish tajribasini taklif qilib, ta'limni inqilob qilish potentsialiga ega. Biroq, uning o'quvchilarga qanday psixologik ta'sir ko'rsatishini tushunish juda muhimdir. Muammolarni hal qilish, sog'lom o'zaro munosabatlarni targ'ib qilish, adolatni ta'minlash va sun'iy intellekt va odamlarning o'zaro munosa-batlarini muvozanatlash orqali biz o'quvchilar farovonligi va ruhiy salomatligini birinchi o'ringa qo'ygan holda ta'limda AIning to'liq imkoniyatlaridan foydalanishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norbosheva M. Bolalar psixologiyasi. Toshkent, 2002. (31-32 betlar)
2. Buribayevich M.K., Yuldashev S.E., Ugli S.L. B. Psychology of Modern Leadership as an Important Phenomenon of Эффестиве Management //Internati-onal Journal of Early Childhood Спесиал Эдусатион. – 2022. – Т. 14. – №. 1.
3. Boynazar S.L., Ulugbek M. Ursachen Der Entstehung Von Psychischen Krisen "ONLINE-CONFERENCES " PLATFORM. – 2021. – S. 514-516.
4. Shovxiyev L., Sharafitdinov A. Psixologiyada tush korish tilsimlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – S. 485-488.
5. Ibragimovna, Tuxtasinova Munira, et al. "EDUCATORS ARE ONE OF THE CREATORS OF THE NEW RENAISSANCE (progress in international reading literacy study)." *Journal of Адвансесд Ссиентифис Research (ISSN: 0976-9595)* 3.4 (2023).
6. Tuxtasinova, Munira Ibragimovna, and Nazokatxon Iqboljon qizi Qurbonova. "UCHINCHI RENESANS SARI ILDAM QADAMLAR BILAN (PIRLS xalqaro baholash dasturining ikkinchi davriyligiga tayyorgarlik)". *Эдусатионал Research in Universal Ссиенсес* 2.1 SPECIAL (2023): 401-403.
7. Ibragimovna, Tukhtasinova Munira, and Sadirova Dilnoza Murodovna. "Improving the mechanisms of using International Assessment Programs (based on the Pirls International Assessment Program)." *Asian Journal of Multidimensional Research* 11.12 (2022): 125-131.

INKLYUZIV TA'LIM ISTIQBOLI: MUAMMO VA YECHIMLAR

G.G'.Shoymatova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi

A.Cho'lliyeva

Guliston davlat pedagogika insituti talabasi

email: afzunacholliyeva@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida Guliston davlat pedagogika institutida o'tkaziladigan anjuman to'g'risida bayon etiladi. Unda inklyuziv ta'lim sifatiga urg'u beriladi.

Bugungi kundagi ta'lim sifatini oshirishga oid yechim va muammolar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, oliy ta'lim muassasalari, innovatsiya, strategiya

Abstract. This article describes the conference held at Gulistan State Pedagogical Institute to improve the quality of inclusive education. It emphasizes the quality of inclusive education. Solutions and problems related to improving the quality of education today were revealed.

Keywords: inclusive education, higher education institutions, innovatsion, strategy, convention

Kirish. Rivojlanishning bugungi davrida butun dunyoda sog'lom va nosog'lom (sog'ligida nuqsoni bor) insonlar auditoriyada birgalikda bilim olishlari uchun innovatsion ta'lim platformalari asosida o'quv jarayonlari tashkil etilmoqda.

Jahonda bu ta'lim amaliyoti "inklyuziv ta'lim" deb yuritiladi. Bugungi kunda bu ta'lim O'zbekistonga ham "inklyuziya" (birgalikda ishtirok etish) tushunchasi ostida kirib keldi. Bu ta'lim mazmuni shundan iborat bo'lib, bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'iy nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdir. UNICEF tashkiloti inklyuziv ta'lim dasturini O'zbekiston ta'lim tizimiga kiritish bo'yicha shug'ullangan. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari shundan iboratki, bolaning qobiliyati va holatidan kelib chiqqan holda ularning sifatli ta'limini kafolatlashdan iborat.

Sog'ligida nuqsoni bor bolalarni tarbiyalash, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda 700 mingdan ortiq nogironligi bor shaxslar mavjud. Ularning 100 mingdan ortig'ini esa 16 yoshgacha bo'lgan yoshlar va bolalar tashkil etadi. So'nggi yillarda ularning huquqlarini ta'minlash maqsadida bir necha qaror va farmonlar ham ishlab chiqilgan. Ularan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF 5847-sonli farmoni qabul qilindi. Bu farmonda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni, jumladan nogironlarning oliy ta'lim sifatini oshirish nazarda tutilgan.

Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalarni tarbiyalash bugungi kun mavzusi hisoblanadi. Ular ham barcha tengqurlari qatorida bilim olishga, oliy ta'limda tahsil olishga munosibdir. Bugungi kunda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun ham bir qator ishlar olib borilmoqda. Bulardan biri Guliston davlat pedagogika institutida o'tkazilayotgan anjumandir. Bu anjuman O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son "O'zbekiston Respublikasi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Prezidentning 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida" gi buyrug'i ijrosini ta'minlash uchun bo'lib o'tadi. Bu anjuman o'tkazilishidan bosh maqsad shuki, inklyuziv ta'lim tizimiga urg'u bergan holda maktabgacha va umumta'lim maktablari uchun malakali, yosh kadrlarni, pedagog mutaxasislarni tayyorlash muammosi, umumta'lim maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash, ular bilan tajriba almashish ko'nikmalarini shakllantirishdir.

Anjuman jarayonida quyidagi ilmiy va ustuvor yo'nalishlarga urg'u beriladi va ko'rib chiqiladi:

Birinchiidan, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy maqsadi va ustuvor yo'nalishlari to'g'risida;

Ikkinchiidan, inklyuziv ta'lim oluvchilarning ta'lim olish jarayonidagi o'quv xonalari va boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini tashkil etishdagi muammolar to'g'risida;

Uchinchiidan, oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari to'g'risida;

To'rtinchiidan, inklyuziv ta'lim tizimidan umumta'lim va maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish istiqbollari to'g'risida;

Beshinchiidan, inklyuziv ta'limda pedagogik o'qituvchi va professorlar, psixologlar va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish to'g'risida o'tkaziladi.

Keyingi yillarda yurtimizda nogironlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida bir qancha qonunlar ishlab chiqildi. Bulardan biri 2020-yilda " Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida " gi qonundir. Ushbu qonunda nogironligi bor shaxslarning yashashi va turmush tarzida, ta'lim olishida bir necha imtiyozlar va qulayliklarni yaratish, ularni axborot kommunikatsiyalari bilan ta'minlash to'g'risida bayon etilgan. Anjuman jarayonida ham mavzuga oid g'oya va takliflar, ilmiy va ustuvor yo'nalishlar ko'rib chiqiladi.

Inklyuziv ta'limning muammolari sifatida bir necha misollarni keltirishimiz mumkin. Bular jumlasiga nogironligi bor, inklyuziv ta'limga muhtoj shaxslarning nafaqalarini o'z vaqtida berilishini ta'minlash, ular uchun ajratilgan qo'shimcha pullarning o'z vaqtida yetkazilmasligi, nogironligi bor shaxslarning, jumladan, bolalarning ota- onalari bilan bog'liq muammolar; ularning murojaatlarini o'z vaqtida bajarilishini ta'minlamaslik kabilar uchrab turadi. Ta'lim muassasalarida ham, umumta'lim maktablarida ham ularning o'quv jarayonlari uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilmaganligi, ularning o'quv jarayonlari uchun yetuk mutaxassis kadrlarning yetishmasligi muammolari bor.

Bu muammolarni bartaraf qilish uchun har bir nogironligi bor shaxsga alohida vakil birlashtirish, ularning nafaqa va qo'shimcha pullarini vaqtida

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

to'lashni ta'minlash lozim. Ota-onalar bilan turli muzokara va muhokamalarni, yig'ilishlarni o'tkazish, ularning muammolarini o'z vaqtida, o'z joyida hal qilish lozim. Ta'lim muassasalarida esa ular uchun o'quv jarayonlarini tashkil etishda yetuk mutaxassislar tomonidan dars o'tilishini, darsga kelishga imkoni bo'lmaganlar uchun o'z uylarida oflayn ta'limni tashkil etish lozim. Oliy ta'lim muassasalarida esa kelib ketishga layoqati bor talabalarning dars jarayoniga qatnashishini ta'minlash lozim.

Inklyuziv ta'lim jarayoni yo'lga qo'yilar ekan, unda ta'lim oluvchi har bir shaxs o'z qadr-qimmatini, o'z qobiliyatini namoyon qilish, yutuqlarga erishish, dars jarayonida qatnashish, yutuqlarga erishish, bir-biri bilan muloqotga kirishish, bir-birini to'ldirish imkoniga ega bo'ladi. Ilk marotaba nogironlarni umumta'lim maktablari va o'quv tizimida o'qitishga qaratilgan islohotlarga e'tibor berish Respublikamizda 1996-yilda boshlangan. Bunga sabab esa O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi Respublika ta'lim markazi va YUNESCO tashkiloti bilan birgalikda o'tkazilgan respublika seminari bunga asos bo'lgan. Shundan boshlab yurtimizda bu ta'limni rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida esa bir necha yutuq va muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Bular har bir nogironligi bor insonlar ham sog'lom insonlar qatori ulardan kam bo'lmagan holda ta'lim olishlari ta'minlanmoqda. Tengqurlari singari o'qish va yozish ko'nikmalari ularda ham shakllantirilmoqda. Buning natijasida yurtimizda ularning sog'lig'i, jinsi, ehtiyojlariga nisbatan cheklovlar, kamsitishlarning oldi olinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, har bir inson uning ijtimoiy holati, kelib chiqishidan qat'i nazar bilim olishga haqli. Shunday ekan inklyuziv ta'limning rivojlanishiga alohida e'tibor berishimiz lozim. Undagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etgan holda barcha shaxslarning bilim olishini ta'minlashimiz lozim. Inklyuziv ta'lim muammolarini bartaraf etgan holda yurtimizda nogironligi bor shaxslar ta'lim olishiga mo'ljallangan muassasa, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ko'paytirish, ularni tarbiyalovchi o'qituvchi, tarbiyachi va yetuk pedagog mutaxasislarni ko'paytirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inklyuziv ta'lim. UNICEF har bir bola uchun.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" 2020-yil 15-oktabr. O'RQ- 641-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 8-oktabr , PF-5847
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" . PQ-4860-son qarori.
5. Ganieva, M. (2023). Empowering logical thinking in primary school students through tips technology. In academic international conference on multi-disciplinary studies and education (vol. 1, no. 12, pp. 62-63).

6. Maftuna, G. (2023). Scientific and theoretical foundations of methodical training of primary school teachers for logical thinking. Modern science and research, 2(10), 91-94.

EFFECTIVENESS OF DIGITIZATION TOOLS IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY

D.K.Hotamova

Doctoral student of the Bukhara
State Pedagogical Institute.
edu.uz1991@gmail.com

Annotation: Preparing future teachers for pedagogical activities through digital tools for organizing the educational process is of great importance. This article discusses modern forms of education such as digital electronic learning, synchronous and asynchronous learning, hybrid learning, timed online education, computer-managed learning, and technologies for electronic and distance education. Each form of education has its own unique styles and tools that help future teachers effectively develop pedagogical skills and innovatively organize the educational process in the future. Additionally, digitized forms of education allow for the enhancement of modern teaching methods and improve students' levels of comprehension.

Key words: Digital Electronic Education, Synchronous Education, Asynchronous Education, Hybrid Education, Scheduled Online Education, Computer-Managed Education, E-Learning, Distance Learning, Digitalization, Interactive Learning, Pedagogical Flexibility, Virtual Learning Platforms.

Annotatsiya. Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda raqamlashtirish vositalari orqali ta'lim jarayonini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada raqamli elektron ta'lim, sinxron va sinxron ta'lim, gibrid ta'lim, belgilangan vaqtli onlayn ta'lim, kompyuterda boshqariladigan ta'lim, elektron va masofaviy ta'lim texnologiyalari kabi zamonaviy ta'lim turlari haqida so'z yuritiladi. Har bir ta'lim turi o'ziga xos uslublar va vositalarga ega bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarga pedagogik ko'nikmalarni samarali shakllantirish va ularning kelajakdagi o'quv jarayonini innovatsion tarzda tashkil qilishda yordam beradi. Shu bilan birga, ta'limning raqamlashtirilgan shakllari zamonaviy o'qitish metodlari va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: raqamli elektron ta'lim, sinxron ta'lim, asinxron ta'lim, gibrid ta'lim, belgilang vaqtli onlayn ta'lim, kompyuterda boshqariladigan ta'lim, elektron ta'lim, masofaviy ta'lim, raqamlashtirish, interaktiv ta'lim, pedagogik moslashuvchanlik, virtual ta'lim platformalari.

The role of digital tools in the modern education process is increasing. The development of educational technologies not only facilitates the process of acquiring knowledge, but also allows teachers to organize their activities more efficiently. In particular, the use of digital technologies in the process of preparing future teachers for pedagogical activity is an urgent issue. In pedagogical education, various forms of digitization, including digital e-learning, synchronous and asynchronous learning, hybrid learning, fixed-time online learning, computer-assisted learning and distance learning technologies, are widely used. These methods create an opportunity to adapt the educational process more effectively and to the needs of students. The article examines exactly these types of education and their importance in training future teachers.

All aspects of our life, cooking, communication, travel, sports, management, everything is under the influence of technology. Technology represents dynamism and adapting to this dynamism requires adequate skills. Education is the only way to arm ourselves and adapt to technological advancement. So, when everything is going digital, education itself cannot be left behind. Below we will consider the types of organization of training in digitization tools.

Digital e-learning. It is a product of technology. However, it is different from online learning or just digital learning. In digital education, the student learns with the help of digital technologies. It may include online lessons, e-learning materials in the form of audio-video lectures, textbooks and notebooks for reference. It is a combination of Blended and Virtual Learning. On the other hand, digital e-learning is a method of learning that is completely dependent and facilitated by electronic materials. Teachers and students do not meet each other physically and only communicate using electronic devices.

Digital e-education, that is, the use of various electronic resources, distance platforms and training programs, teaches teachers to work with modern technologies. It helps to develop the necessary skills, especially in managing online resources, creating educational content and using interactive teaching methods. Teachers can make the lesson more interesting and adapt to the individual needs of students.

Synchronous e-learning is distance learning, but it is real-time learning. It is similar to regular day education, the difference is that the participants are at a great distance from each other. Special software is used to organize lectures.

Asynchronous e-learning means that the student receives all the necessary information from online sources or from electronic media (CD, DVD or flash cards) and independently organizes the pace and schedule of

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

learning the material. The asynchronous e-learning system includes all types of CD-courses and e-learning courses. Today, e-learning has become an integral part of the educational process in most HEIs, it has also found its place in the organization of advanced training courses, and some corporations have departments , their task is to organize electronic courses for employees.

Learn more about the differences between synchronous and asynchronous learning:

<i>Synchronous learning</i>	<i>Asynchronous learning</i>
<i>Students and teachers engage in learning activities at the same time and follow a predetermined schedule.</i>	<i>Students have the flexibility to access course materials and complete learning activities at their own pace and schedule.</i>
<i>It allows for immediate feedback, live discussions, and opportunities for students to ask questions and get immediate answers.</i>	<i>While interaction is still possible, it occurs at different times and responses and interactions may not be instantaneous.</i>
<i>For students who must balance work, family or other responsibilities, this may be less flexible.</i>	<i>It adapts students to different schedules and allows them to manage their time independently.</i>
<i>Synchronous learning requires the use of real-time communication tools such as video conferencing platforms or collaboration software.</i>	<i>Asynchronous learning relies on the use of online platforms, learning management systems and digital resources.</i>

In synchronous education, the teacher and students conduct lessons simultaneously in real time. This method gives future teachers the skills to deal quickly in the online environment, respond to students' questions immediately, and manage the learning process. On the other hand, in asynchronous learning, students learn the material on their own time, which gives teachers more experience in preparing and managing educational resources on their own. Asynchronous learning gives students more time to study topics in depth, which requires the teacher to prepare clear and consistent material for students.

Hybrid learning. The hybrid curriculum combines synchronous and asynchronous formats to create a structured and interactive learning process where students can ask questions in real time and learn independently over several days.

This approach allows teachers to organize the educational process in different ways, to effectively combine synchronous and asynchronous lessons. This increases their pedagogical flexibility and strengthens their ability to adapt to different learning environments.

Timed online education. For some educational institutions that had to adapt during the global pandemic, hybrid learning was simply not an option. Instead, many of them preferred to simulate the same classroom environment virtually. Timed offerings follow a predetermined and fixed

class schedule that students must attend. There are check-in and check-out times to prove that they have completed the school day. Unlike synchronous learning, which does not require fixed blocks of time for video conferencing, this type of virtual learning is timed when you log in and log out.

This type of training provides future teachers with the skills to manage the learning process and plan it clearly for a specified period of time. Time management of the educational process and synchronizing with the students, conducting lessons in the right time increases the discipline of the pedagogical process. Also, opportunities to establish effective communication and monitor education through online platforms will expand.

Computer-Managed Learning (CML) Also known as Computer-Managed Instruction (CMI), this type of online learning relies on a computer program or application to facilitate the student's online learning process. Through the program or portal, students can get the materials they need for learning, which is also graded or graded by the computer through predetermined criteria based on the students' learning goals.

In this method, the educational process is controlled by computer-automated systems. Through this, prospective teachers develop skills in creating tests, facilitating assessment systems, and monitoring student achievement. Computer-assisted learning prepares them for technology-based teaching methodologies and teaches them to organize the lesson more effectively.

Blended learning. Blended learning is a combination of the best processes of online and traditional learning methods. Here, teachers teach students through online classes and face-to-face meetings.

This approach allows teachers to organize the educational process in different ways, to effectively combine distance and face-to-face lessons. This increases their pedagogical flexibility and strengthens their ability to adapt to different learning environments.

Electronic education (E-Learning). Closely related to children, E-Learning is a type of online learning that is timed or self-paced to learn more about a lesson, measure or review it. It is done through an online learning platform that offers self-directed learning. Students typically participate in lessons and quizzes, which introduce a game-changing aspect to learning. Results are recorded for review and monitoring.

Distance learning technology is a broader concept than E-Learning, which is an intensive consultation synthesis of interactive self-learning and support. Thus, electronic education is a part of distance education. Distance education provides the delivery of the main educational material to

students and interactive work between the student and the teacher during the learning process.

There are many positive aspects of teaching using distance learning technologies:

- The opportunity to study from the place of residence - people living in remote villages do not always have the opportunity to go to the big cities and study at the university. Distance education technologies allow them to study without leaving their place of residence.

- Combining study and work - students will have the opportunity to study without being separated from work, which is especially useful for those who have advanced training or second higher education.

- Acquisition of high-quality technologies and educational content - the student can be trained with the help of high-quality educational materials, communicate with the teacher and create his own individual study plan.

- Impartiality of assessment - distance education technologies provide for permanent control of the quality of knowledge, evaluation of results, impartial automated assessment free from the human factor, and loss of material interest in places.

- Individual approach to education - variable schedule, combining work and study, as well as adapting the learning material to the speed of individual assimilation of information makes distance education convenient for everyone.

Electronic and distance education makes it possible to carry out pedagogical activities regardless of geographical distances. For future teachers, these technologies will teach them the skills to organize their lessons for distance learners, they will master the use of virtual platforms, and they will also have the experience of teaching at an international level. Distance education is aimed at improving students' independent work skills, which gives teachers the opportunity to precisely plan and control lessons.

Digital educational methods allow future teachers to conduct lessons interactively, using visual and audio tools. Teachers learn to interact with students in real time by delivering their classes through video conferencing, virtual labs, and online forums. These educational methods play an important role in attracting students' attention and optimizing their learning process.

The article discussed the effectiveness of the types of educational organization through digitization tools in preparing future teachers for pedagogical activity. Digital electronic education, synchronous and asynchronous education, hybrid education, fixed-time online education, computer-controlled education and distance education technologies allow to bring the pedagogical process to a qualitatively new level. These methods

create a wide range of opportunities for teachers and help them develop their skills in managing the learning process. Through digital educational methods, teachers have the opportunity to work with students in an interactive and individual approach, and play an important role in the implementation of the educational process in flexible and innovative ways. At the same time, digital educational technologies are an important factor in improving learning outcomes by developing effective communication between teachers and students.

REFERENCES USED:

1. Hotamova D.K. Bo'lajak o'qituvchilarni raqamlashtirish vositasida pedagogik faoliyatga tayyorlashning zarurati // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 77-79 b. 2024.
2. Hotamova D.K. The history of the development of psychology, the subject and its place in the activity of medical personnel // International Journal Of Literature And Languages 3 (02), 97-99, 2023
3. A.J.Seytov, A.J. Khurramov, S.N.Azimkulov, M.R.Sherbaev, A.A.Kudaybergenov. S.Kh.Khasanova. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. T. 8 №2 ISSN: 2350-0328. Pp. 17177- 17185.
4. Fotima Abdurakhimovna Umarova / Use of modern information and communication technologies in the training of designers / Journal of Central Asian Social Studies 2020/8/15
5. Fotima Abdurakhimovna Umarova / The role of ICT in achieving effectiveness in education / Innovative development of education science./international scientific and practical conference/July 2020 3. X.A. Умаров,

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

M.B.Berdiyeva

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
muborak0489@gmail.com

Annotatsiya. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish haqida fikr yuritilgan. Talabalarning ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning kasbiy ahamiyatga molik maqsadlarning motivlari va qadriyatlarini bilish o'quv jarayonida samarali ta'sir ko'rsatishga imkon beradi va kasbni muvaffaqiyatli o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: pedagog mahorati, ijodiy yondashuv, yaratuvchanlik qobiliyatlari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari.

Annotation. Developing the creative competence of future elementary school teachers development was discussed. Knowing the motives and values of professional goals for improving the methodology of

developing students' creative competence allows for effective influence in the educational process and ensures successful mastery of the profession.

Keywords: pedagogical skills, creative approach, creative abilities, primary school teachers.

Mamlakatimiz pedagog olimlarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlarini, ta'lim tizimidagi mahalliy va xorijiy tajribalarni, bo'lajak mutaxassislarni maxsus kasbiy tayyorlash bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar bilan maqsadli suhbatlarni tahlil qilish asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha maxsus konsepsiya rivojlantirildi.

Konsepsiya quyidagi pedagogik tarkibiy qismlarning mohiyatini aniqlash bilan bog'liq asosiy nuqtai nazar va ijodiy kompetensiyani shakllantirish usullarini aks ettiradi: motivatsion-qiymatli, tarkibiy, tashkiliy-faoliyat, nazorat-baholash, refleksiv-tuzatish.

Ushbu komponentlarni ko'rib chiqamiz.

Motivatsion-qiymatli component. Motivatsion-qiymatli komponent – bu ijodiy kompetensiyali mutaxassisni shakllantirishga qaratilgan ijodiy kompetentlikning dastlabki tizimini tashkil etuvchi tarkibiy qismidir.

Umumbashariy umuminsoniy qadriyatlarga, shuningdek, shaxsning o'z-o'zini takomillashtirish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tashkil etish, kasbda o'z-o'zini anglash kabi yangi qadriyatlarga qaratilgan bo'lib, ular muhokama qilinadi, baholanadi, qabul qilinadi yoki rad etiladi.

Olimlarning nuqtai-nazarini har tomonlama tahlil qilar ekanmiz, o'qituvchi fundamental va maxsus ijodiy tayyorgarlik doirasida talabalar faoliyatini kelajakdagi ijodiy faoliyatni rag'batlantirish va tartibga soluvchi vazifasini bajaradigan gumanistik ideallarga asoslangan qiymat yo'nalishlarini tanlash qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltiradi.

O'qituvchining asosiy vazifasi bo'lajak mutaxassisni "hayot uchun" standart bilimlar to'plami bilan emas, balki bilimlarni qo'llash, uni mustaqil ravishda olish, jamoada ishlash qobiliyatini shakllantirish, "Men – konsepsiya"ni va "Men va biz" pozitsiyasini standart bilimlar to'plami bilan jihozlash, balki bilimlarni qo'llash uchun barqaror ijobiy ehtiyojni yaratish hisoblanadi.

M.M. Potashnik va P.I. Pidkasistiyning takidlashicha, insonning har qanday faoliyati ushbu faoliyatdan oldin ijobiy natijaga muhtoj bo'lib, unga erishish uchun jismoniy va ma'naviy harakatlar ma'lum darajada muvaffaqiyatga erishish uchun yo'naltiriladi.

Maqsad – faoliyat natijasini baholashda eng muhim ko'rsatkich bo'lib, sifatli tavsiflangan va iloji bo'lsa, to'g'ri miqdoriy loyihalashtirilgan

modelning yutuqlarini aks ettiradi.

Ma'lumki, ijodiy qiziqish ma'lum miqdorda shakllanadi va ta'limning ichki motivatsiyasi hisoblanadi. O'qituvchi o'quv ishlarini bajaradigan har bir talabaning maqsadlari o'quv faoliyati maqsadlariga mos kelishini ta'minlashi zarur hisoblanadi.

Talabalarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning kasbiy ahamiyatga molik maqsadlarning motivlari va qadriyatlarini bilish o'quv jarayonida samarali ta'sir ko'rsatishga imkon beradi va kasbni muvaffaqiyatli o'zlashtirishni ta'minlaydi. Talabaning subyektiv pozitsiyasini shakllantirish, shaxsiy va kasbiy rivojlanishi motivlar faolligining namoyon bo'lishi: qiziqish va yutuqlar, qiziqishning kelajakdagi kasbning ijodiy muammolarini hal qilishga tayyorligi va qobiliyatiga rivojlanishi tufayli amalga oshiriladi.

Zamonaviy, ijtimoiy-kasbiy faoliyatga yo'naltirish; umumiy madaniy va huquqiy darajaga intilish; har xil turdagi motivlarni qo'llab-quvvatlash sifatida mutaxassislik bo'yicha mustaqil ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni egallash qobiliyati, motivatsion kompetensiyalar ijodiy kompetensiyali mutaxassisni shakllantirishning muxim omillaridan biri hisoblanadi.

Binobarin, motivatsion-qiymatli tayyorlik – bu talabaning muayyan sharoitiga, uning ichki holatiga qarab aniqlanadi. Motivlar, qadriyatlar, mavzu pozitsiyasi, tayyorgarlik darajasining rivojlanishini ta'minlash pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish modelining barcha boshqa tarkibiy qismlarini amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tarkibiy komponent: Ijodiy kompetensiyani shakllantirish dizayni tizim-faoliyat yondashuviga asoslangan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining bilimlari, ko'nikmalari va shaxsiy fazilatlarini o'zlashtirish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi va uning ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'z ishida maxsus fanlarni o'rganishda talabalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak, ya'ni ijodiy kompetentlikni shakllantirish modelini amalga oshirishda tarkibiy komponent sifatida ishlaydi va tuzilishi, ko'rsatkichlari, vositalari va turlari to'g'risida bilimlarni o'z ichiga oladi.

Ijodiy kompetensiya sohaga tegishli shaxsning ijodiy faoliyati hisoblanadi. Ma'lum bir sohaga tegishli ijodiy kompetensiyaning mazmuni mazkur lavozimning funksiyalari, hal qilinishi kerak bo'lgan kasbiy vazifalarning tabiati va mazmuni bilan belgilanadi. Mutaxassisning kasbiy malakasi uning kasbiy faoliyatining mahsuldorligi va samaradorligini, kasbiy muvaffaqiyatini, o'z-o'zini anglash darajasini ta'minlaydi hamda uning ijodiy ta'lim darajasiga, kasbiy muhim shaxsiy fazilatlarga va kasbiy tajribaga bog'liq holda rivojlanadi

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ijodiy kompetentsiya va oliy ta'lim muassasalarida rivojlanish masalalarini ijodiy yo'l bilan boshqaradigan boshlang'ich bo'lajak o'qituvchilarning joriy amaliyoti hisoblanadi. Jumladan, ular fanni rejalashtirishda ijodiy ta'limning mazmuni va mohiyatini bilishni istaydilar.

Bugungi kunda zamonaviy ta'limning asosiy muammolaridan biri bo'lajak o'qituvchilarga ularning ijodiy va shaxsiy rivojlanishida ijodiy, xolisona va ijodiy yordam berish hamda ijodiy fikrlovchilarni mehnatga tayyorlash hisoblanadi.

Eng yaxshi ta'lim usulini aniqlash, ijodiy faoliyat kasbiy kompetentsiya, ijodkorlik, nostandart fikrlash va xulq-atvor, qaror qabul qilish, tushunish va tajribani rivojlantirish kabi faoliyatni o'z ichiga oladi.

Binobarin, bugungi sharoitda oliy ta'limning asosiy vazifasi bo'lajak o'qituvchilarni turli ta'lim dasturlari, darsliklar va muassasalar asosida mehnat qilishga tayyorlashdan iborat.

Tashkiliy-faoliyatli komponenti. Tashkiliy-faoliyatli komponent – ijodiy faoliyat vazifalarini hal qilish uchun bilimlar, amaliy ko'nikmalar, malaka va texnologiyalar to'plamini o'z ichiga oladi.

Motivatsion-qiyamatli komponent bilan bog'liq holda, bu ijodiy vazifalar turiga, talabalarning individual xususiyatlariga va ularning qiziqishlariga bog'liq.

Tashkiliy-faoliyatli komponent ilmiy xarakter, ilmiy g'oyalarni umumlashtirish, uzluksizlik, subyektivlik, o'zgaruvchanlik, an'anaviy va innovatsion qadriyatlarni birlashtirish, rivojlanayotgan ta'lim texnologiyalardan foydalanish kabi didaktik tamoyillarni hisobga olgan holda fan va texnikaning yetakchi yutuqlariga qaratilgan.

Natijada, mutaxassisning ijodiy tayyorgarligi uchun tubdan yangi talablar shakllantirildi, ular ishning maqbul shakllariga yo'naltirilgan bo'lib, minimal vaqt davomida muhim ma'lumot blokini o'zlashtirish, uni mustaqil izlash, natijani tahlil qilishga yordam berish va olingan bilimlarni qo'llashga imkon beradi.

Bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi kasbiy vazifalarni hal qilishda uning qadriyatlari bilan birlikda, ushbu faoliyat turiga shaxsiy qiziqishda namoyon bo'ladi. Bunday faoliyatning qiymati xuddi zanjirga o'xshab qurilganligida aniq bo'ladi: kompetensiya – faoliyat – kompetentlik – kasbiy faoliyatni yangilash, ya'ni bilimlarni uzluksiz ta'lim jarayonida shakllantirish, tajriba orttirish, kasbiy kompetensiya darajasini oshirish. Natijada ijodiy kompetensiya shakllanadi.

Ijodiy kompetensiya – bu inson madaniyatining alohida sohalari nuqtai-nazaridan tahlil qilish va xarakter qilish, o'z faoliyatiga yetarlicha yuqori darajada egalik qilish, ularning keyingi kasbiy rivojlanishini loyihalashtirish qobiliyati hisoblanadi. Tadqiqotimizdagi ijodiy kompetensiya bitiruvchining mutaxassislik uchun zarur bo'lgan kasbiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

vazifalarni hal qilishga tayyorligini aks ettiradi. Bu amaldagi standartning maxsus blokiga o'xshash maxsus fanlar sikliga tegishli. Bunday fanlarni o'rganishdan maqsad bilimlarni egallash va ijodiy faoliyatning aniq vazifalarini hal qilish qobiliyatlari, ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati hisoblanadi.

Nazorat-baholash komponenti: Nazorat-baholash komponenti pedagogika oliygohi talabalarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning ishlab chiqilgan mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalari asosida olingan bilim, ko'nikma va malakalarni tashxislashni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari amaliy mashg'ulotlari sifatini nazorat qilish turlari

Nazoratning turi	Nazoratning maqsadi
Joriy	O'qitishning har bir bosqichida bilimlarni o'zlashtirish va mustahkamlash kuchini baholash; bilim va tajribani faollashtirish, bilim qobiliyatlarini rivojlantirish.
Bosqichli	O'quv dasturining muhim qismini topshirish oxirida akademik yutuqlar darajasini baholash.
Yakuniy	O'quv kursi davomida olingan bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlar tuzilishini baholash.

O'zaro nazorat va o'zaro baholash barcha bosqichlarda o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini baholash oraliq natijalarni so'zlash va kasbiy kompetentlikni shakllantirish darajasini aniqlash imkonini berdi.

“Baholash qobiliyati o'z fikrlarini va boshqa odamlarning fikrlari, harakatlari va ishlarini rivojlantirishda tushunish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Baholash qobiliyati subyektiv munosabatlarni rivojlantirishning ijtimoiy sharoitida amalga oshiriladigan insonning o'ziga, qarorlariga, tanloviga o'zini o'zi ta'minlash, o'zini o'zi boshqarish, o'ziga ishonch darajasini ta'minlaydi”.

Baholash funksiyasi va teskari aloqa funksiyasini bajarish, nazorat sizga bilim va ko'nikmalardagi bo'shliqlarni bartaraf etish, fanlarni yanada o'rganish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy kompetentli shaxsini rivojlantirishni rag'batlantirish imkonini beradi. Binobarin, pedagogik oliygohda shakllangan bo'lajak o'qituvchilik faoliyatiga tayyorlik darajasi talabaning o'z bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlarini subyektiv baholashi bilan belgilanadi.

Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, bu talaba uchun ijodiy kompetensiyani shakllantirishning ijodiy darajasiga erishish uchun zarur bo'lgan konstruktiv prinsip hisoblanadi.

Refleksiv-tuzatish komponent:

Refleksiv-tuzatish komponenti o'z faoliyatini tushunish va uni

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

baholash, kerakli tuzatishni ta'minlash va natija uchun shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ta'limda aks ettirish o'qituvchi va talaba tomonidan o'quv jarayonining samaradorligini va ularni takomillashtirishga qaratilgan o'z faoliyatini tahlil qilish va baholashni o'z ichiga oladi.

Ijodiy kompetensiyani shakllantirishga refleksiv yondashuv o'qituvchini o'zini o'zi tashkil etish, individual va guruh ishlarida o'z faolligi va mas'uliyatini oshirish bilan bog'liq shakllar, usullar, o'qitish vositalaridan foydalanishga yo'naltiradi, bu esa, rejalashtirilgan va haqiqiy o'quv jarayonini bir tizimga keltirishga imkon beradi.

Belgilangan pedagogik sharoitlarning haqiqatini aks ettiradi (innovatsion va ijodiy muhitni yaratish; o'zini anglashga qodir shaxsning subyektiv pozitsiyasini shakllantirish; aks ettirish va o'zini o'zi tashkil etish; faoliyatning amaliyotga yo'naltirilgan yo'nalishini mustahkamlash; hisoblash tizimlari, axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari(AKT) va tizimlaridan foydalanish; talabalarining o'quv, ilmiy va kasbiy faoliyatini samarali boshqarish);

Tashkiliy-faoliyatli komponent – ijodiy faoliyat vazifalarini hal qilish uchun bilimlar, amaliy ko'nikmalar, malakalar va texnologiyalar to'plamini o'z ichiga oladi. Motivatsion-qiymatli komponent bilan bog'liq holda, bu ijodiy vazifalar turiga, talabalarining individual xususiyatlariga va ularning qiziqishlariga bog'liq.

Nazorat-baholash komponenti pedagogika oliygohi talabalarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish ning ishlab chiqilgan mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalari asosida olingan bilim, ko'nikma va malakalarni tashxislashni o'z ichiga oladi.

Refleksiv-tuzatish komponenti o'z faoliyatini tushunish va uni baholash, kerakli tuzatishni ta'minlash va natija uchun shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ta'limda aks ettirish o'qituvchi va talaba tomonidan o'quv jarayonining samaradorligini va ularni takomillashtirishga qaratilgan o'z faoliyatini tahlil qilish va baholashni o'z ichiga oladi.

Pedagogik shart-sharoitlarning umumiyliги bo'lajak mutaxassisning ijodiy kompetentligini shakllantirish va o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan fazilatlarini, qobiliyatlarini va tayyorligini aniqlash jarayonini anglatadi.

ADABIYOTLAR:

1. G'afforov, U.Z. (2019). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish. O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2, 78-82.
2. Berdiyeva M.B. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetensiyalarini aniqlash. «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» № 2, Нөкис — 2023, 253-261 betlar
3. Qo'ysinov O.A. Mustaqil ta'lim olish jarayonida talabalarining ijodiy tafakkurlarini shakllantirish. / Ta'lim jarayonida mustaqil tafakkur rivojlanishi: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDRU, 2005-y. - B. 98 - 99.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

4. Berdiyeva M.B. O'qituvchi kreativ kompetensiyasining o'quvchilar kreativ fikrlashiga ta'siri. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari mavzusi-dagi" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston 2022yil, 76-78betlar

5. Berdieva M.B. Mechanisms for enhancing the methodology of developing creative competence in future primary school teachers // Science and Innovation International scientific journal Volume 3, Issue 8 august 2024 ISSN: 2181-3337|scientists.uz 34-44 bet <https://doi.org/10.5281/zenodo.13624427>

6. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3–14.

7. Брякова И. Е. Критерии, показатели и стадии формирования креативной компетентности студен тов-филологов педагогического вуза // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2009. – № 1. – С. 163–173.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNING SAMARADORLIGI

K.I.Eshonqulova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi
e-mail: eshonqulovakamola1@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezkorlikni rivojlantirishda harakatli o'yinlarning samaradorligi haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom qilib tarbiyalashda ularning jismoniy sifatlarini oshirishda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish haqida amaliy ko'rsatma va tavsiyalar berib o'tilgan, har bir jismoniy sifatlarga alohida milliy harakatli o'yinlar berib o'tilgan, Ko'rsatilgan o'yinlardan foydalanib jismoniy tarbiya darslarini tashkil qilinsa o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi. Maqola davomida milliy harakatli o'yinlardan foydalanish qanchalik foydali ekanligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy sifatlar, milliy harakatli o'yinlar, sog'lom, chidamlilik, chaqqonlik, epchillik, kuch, egiluvchanlik.

Annotation. This article talks about the importance of national movement games in increasing the effectiveness of physical development of elementary school students. Practical instructions and recommendations were given on the use of national movement games to improve the physical qualities of elementary school students, and separate national movement games were given for each physical quality. If physical education lessons are organized using these games, students' interest in the lesson will increase. The article reveals how useful it is to use national action games.

Keywords: Physical Qualities, National Movement Games, Fitness, Endurance, Agility, Dexterity, Strength, Flexibility.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy chaqqonlik va tezkorlikni rivojlantirish ularning umumiy harakat qobiliyatlari, muvofiqlashtirish va sport qobiliyatlari uchun asosdir. Rag'batlantirishga javoban tez reaksiyaga kirishish va tez harakat qilish qobiliyati sifatida tavsiflangan tezkorlik nafaqat sportda, balki tez reflekslar va samarali harakatni talab qiladigan kundalik mashg'ulotlarda ham muhimdir. Yosh o'quvchilarning jismoniy tarbiyasiga harakatli o'yinlarni kiritish bu tezkorlik sifatlarini oshirishda yuqori samara berishi ko'rsatilgan. Ushbu maqolada harakatli o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tezkorlikni rivojlantirishga qanday hissa qo'shishi va nima uchun ular jismoniy tarbiya dasturlarida asosiy narsa bo'lishi kerakligi o'rganiladi.

Jismoniy rivojlanishdagi tezkorlikni tushunish. Tezlik reaksiya vaqti, chaqqonlik va tezlikning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Yosh bolalar uchun bu ko'nikmalar ayniqsa muhimdir, chunki ular kelajakdagi sport rivojlanishi uchun qurilish bloklarini tashkil qiladi. Boshlang'ich maktab bosqichida o'quvchilar motor rivojlanishining muhim bosqichida bo'lib, ularning o'sishida jismoniy faollik muhim rol o'ynaydi.

Bu talabaning poyga boshlanishi yoki o'yin davomida yo'nalishning o'zgarishi kabi stimulga javob berish tezligi. Bu tez va samarali yo'nalishni o'zgartirishni o'z ichiga oladi, bu ko'pincha ob'ektlarni teglash, qochish yoki qo'lga kiritishni o'z ichiga olgan o'yinlarda talab qilinadi.

Tezlik - bu to'g'ri chiziq bo'ylab tez harakat qilish qobiliyati, bu o'yinlarda takroriy harakatlar va harakatlar orqali yaxshilanadi.

Harakatli o'yinlar - o'yinchilardan tez reaksiyaga kirishish, samarali harakat qilish va ko'pincha jamoaning bir qismi sifatida ishlashni talab qiladigan mashg'ulotlar. Misollar teg o'yinlari, estafeta poygalari, to'p o'yinlari va to'siqlar kurslarini o'z ichiga oladi. Ushbu o'yinlar nafaqat yosh bolalar uchun qiziqarli va qiziqarli, balki tezkorlik va boshqa vosita ko'nikmalarini yaxshilaydigan dinamik, oldindan aytib bo'lmaydigan muhitlarni ham ta'minlaydi. Ko'p harakatli o'yinlar o'quvchilardan boshlash va to'xtatish, teglardan qochish yoki ob'ektni qo'lga olish kabi vizual yoki eshitish signallariga o'z-o'zidan reaksiya berishni talab qiladi. Ushbu reaktiv harakatlar javob vaqtlarini keskinlashtirishga yordam beradi.

Yo'nalish va harakat shakllarini tez o'zgartirish orqali talabalar silliq va samarali harakat qilish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu chaqqonlik lateral harakatlar, aylanish va yo'nalishni almashtirishni talab qiladigan o'yinlar orqali rivojlantiriladi.

Estafeta o'quvchilarni qisqa masofalar bo'ylab tez harakatlanishga va ob'ektlarni tezlik va muvofiqlashtirish bilan topshirishga undaydi. Estafeta poygasida shoshilinchlik hissi talabalarni tezlik chegaralarini oshirishga undaydi. Bu o'yin o'quvchilardan bayroqni yoki boshqa narsalarni qo'lga olishga urinayotganda sprint, chetlab o'tish va raqiblarga javob berishni

talab qilish orqali tezkorlikni oshiradi. Jamoaviy ish elementi ham strategik tezkorlikni qo'shadi. To'siqlar, tunnellar, konuslar yoki halqalarni o'z ichiga olgan kurslar talabalarga boshqariladigan tezlik va chaqqonlikni mashq qilish imkonini beradi. Ushbu kurslar lateral va oldinga harakatni joriy qilish, har tomonlama tezkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun moslashtirilishi mumkin.

Jismoniy tarbiyada harakatli o'yinlarni integratsiyalash metodikasi

Harakatli o'yinlarni tuzilgan, tizimli tarzda integratsiya qilish tezlikni o'lchash mumkin bo'lgan yaxshilanishlarga erishishning kalitidir. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari takrorlash, qiziqarli va qiyinchilikda bosqichma-bosqich rivojlanishga urg'u beradigan mashg'ulotlarni yaratishga e'tibor qaratishlari kerak. Bir necha yo'nalishda qisqa tezlik va harakatga qaratilgan engil isinish va chaqqonlik mashqlari bilan boshlang.

Ko'nikmaga yo'naltirilgan o'yinlar individual tezkorlik fazilatlarini rivojlantirish uchun reaksiya vaqti yoki chaqqonlik kabi maxsus tezkorlik ko'nikmalarini maqsad qilgan teg o'yinlari yoki to'siqlar kurslaridan foydalaning.

An'anaviy o'yin qoidalarini o'zgartirish ko'proq jismoniy yoki kognitiv muammolarni qo'shishi mumkin, masalan, bo'sh joyni cheklash yoki harakatlar orasidagi javob vaqtini qisqartirish, o'quvchilarni tezroq reaksiyaga kirishga undash. Talabalarning tezkorlik va muvofiqlashtirish qobiliyatlariga ishonchini mustahkamlash uchun ijobiy fikr bildiring va rag'batlantiring. Yaxshilanishni kuzatish uchun teglarni hisoblash yoki vaqtli sprintlar kabi oddiy o'lchovlardan foydalaning. Tezlik mashqlari va harakatli o'yinlar barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun haftada ikki-uch marta o'quv rejasining izchil qismi bo'lishi kerak. Har bir mashg'ulot 10-15 daqiqalik maqsadli tezkor o'yinlarni o'z ichiga olishi kerak, bunda vaqt mahoratni oshirish mashqlari va sovitish mashg'ulotlariga ajratilgan.

Jismoniy va ijtimoiy rivojlanish uchun harakatli o'yinlarning foydalari. Harakatli o'yinlarning afzalliklari jismoniy rivojlanishdan tashqari, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ham ijtimoiy, ham hissiy o'sishiga ijobiy hissa qo'shadi:

Talabalar o'zlarining tezkorligi va muvofiqlashtirishlari yaxshilanganini ko'rganlarida, ular o'zlarining jismoniy qobiliyatlariga ishonch hosil qiladilar, bu esa o'z-o'zini hurmat qilish va jismoniy faoliyatga ijobiy munosabatda bo'lishga olib kelishi mumkin. Ko'p harakatli o'yinlar jamoaviy ish va muloqotni o'z ichiga oladi, talabalarga do'stlik o'rnatishga, hamkorlikni mashq qilishga va adolatli o'yin tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi. Yoshligida qiziqarli mashg'ulotlarni joriy etish, o'quvchining turmush tarzi va sog'lig'iga doimiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan harakat va jismoniy tayyorgarlikka bo'lgan muhabbatni kuchaytiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Baholash usullari sodda, qiziqarli va boshlang'ich yosh guruhiga mos bo'lishi kerak. Reaksiya vaqtlarini yoki qisqa sprintlarni kuzatish tezlik va chaqqonlikning yaxshilanishini aniqlashga yordam beradi.

Teglar soni va ballar hisobi: Talabalarning teglardan qanchalik qochishlarini yoki boshqalarni belgilashlarini hisoblash reaksiya vaqtlari va chaqqonlik haqida tushuncha beradi.

O'z-o'zini baholash va fikr-mulohazalar: Talabalarni o'z faoliyati haqida mulohaza yuritishga va ularning yaxshilanishini his qilishga undash rag'batlantiruvchi bo'lishi mumkin va o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlari bo'yicha qarashlarini tushunishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga harakatli o'yinlarni kiritish ularning tezkorligi, epchilligi va reaksiya vaqtini oshirishning tasdiqlangan usuli hisoblanadi. Ushbu o'yinlarning interaktiv, qiziqarli tabiati o'quvchilarni rag'batlantiradi, jismoniy va kognitiv qobiliyatlarga bo'lgan turli talablar har tomonlama rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Harakatli o'yinlardan muntazam foydalanish orqali o'qituvchilar jismoniy faoliyatga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi va yosh o'quvchilarning hayoti davomida foydali bo'lgan asosiy vosita ko'nikmalarini shakllantirishlari mumkin. Shunday qilib, harakatli o'yinlar kelajakdagi sport mashg'ulotlari va umr bo'yi fitnes uchun zamin yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Adabiyot va manbalar ro'yxati:

1. T.Usmanxo'jayev, A.Po'latov, S.Tajibayev, F.Pulatov "Sport va harakatli o'yinlar". Darslik. Cho'lpon. Toshkent-2018.
2. Raximqulov K.D. "Milliy harakatli o'yinlari" O'quv qo'llanma. -T.:2012 y.
3. Usmonxo'jaev T, Tolipjonov A, Meliev H, Xotamov N "500 harakatli o'yinlar" uslubiy qo'llanma. Yangi asr avlodi nashriyoti. -T.: 2014 y.
4. T.S.Usmonxujayev, F.Xo'jayev «1001 o'yin». -T.: «O'qituvchi» 1990 y.

BOSHLANG'ICH SINFDADA "TARBIYA" FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK-YONDASHUVLAR

D.X.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti
stajor-o'qituvchisi
dilrabokurbonova54@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinfdada tarbiya fanini o'qitishning nazariy asoslari, pedagogik-metodik yondashuvlar va ularning samaradorligini baholash masalalari yoritib berilgan. Boshlang'ich sinfdada tarbiya fanini o'qitishda pedagogik-metodik yondashuvlarni samarali qo'llash o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Maqolada o'qitish jarayonini sifatli tashkil etish, o'quvchilarning

qiziqishlarini va ijodiy salohiyatlarini rivojlantirish, pedagogik-metodik yondashuvlarning samaradorligini muntazam baholash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini jamiyatga munosib a'zo bo'lishga tayyorlash mumkinligi aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, tarbiya fanining mohiyati va ahamiyati, o'qitish metodlari, tadqiqot natijalarining umumlashtirilishi.

Abstract. The theoretical foundations of education in primary school, pedagogical-methodical approaches and issues of evaluating their effectiveness are explained in the article. The effective use of pedagogical-methodical approaches in teaching the science of education in the primary school makes a great contribution to the personal development of students. It is reflected that it is possible to prepare elementary school students to become worthy members of society through regular evaluation of their effectiveness.

Key words: education, the essence and importance of the science of education, teaching methods, generalization of research results.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishida tarbiya fanining o'rni beqiyosdir. Ularning axloqiy, huquqiy, estetik va jismoniy tarbiyalanishiga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, ularning qiziqishlarini va ijodiy salohiyatlarini rivojlantiradigan pedagogik-metodik yondashuvlarga talab ortib bormoqda. Shuning uchun, boshlang'ich sinfda tarbiya fanini o'qitishda pedagogik-metodik yondashuvlarning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish juda muhimdir.

Tarbiya fanining mohiyati o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, ularning axloqiy, huquqiy, estetik va jismoniy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan. U o'quvchilarga jamiyatda to'g'ri xulq-atvor qoidalarini o'rgatish, ularning vatanparvarlik, insonparvarlik, halollik, mehnatsevarlik va boshqa ijobiy fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tarbiya fanini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarni axloqiy, huquqiy, estetik va jismoniy jihatdan shakllantirish, ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashdir. Bu jarayon o'quvchilarni jamiyatda munosib hayot kechirishga, o'zlarini va atrof-muhitni hurmat qilishga, o'z huquqlari va majburiyatlarini bilishga, estetik qadriyatlarni anglashga va sog'lom turmush tarzini olib borishga tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Tarbiya fanini o'qitishning vazifalari quyidagilar:

Axloqiy tarbiya: O'quvchilarga axloqiy qoidalarni o'rgatish, ularning halollik, adolatlilik, insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, o'zaro hurmat va boshqa ijobiy fazilatlarini shakllantirish.

Huquqiy tarbiya: O'quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, ularning o'z huquqlari va majburiyatlarini bilishini, qonunlarga bo'ysunishini, huquqiy mas'uliyatni anglashini ta'minlash.

Estetik tarbiya: O'quvchilarning estetik didini rivojlantirish, ularning go'zallikni anglashini, san'at asarlarini tushunishini, o'zlarini va atrof-muhitni go'zallik bilan bezashga intilishini ta'minlash.

Jismoniy tarbiya: O'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash, ularning sog'lom turmush tarzini olib borishini, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishini, o'z tanasini va salomatligini himoya qilishini ta'minlash.

Vatanparvarlik tarbiyasi: O'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, ularning o'z vataniga bo'lgan muhabbatini, tarixini, madaniyatini, tabiatini hurmat qilishini, vatan himoyasi uchun tayyor turishini ta'minlash.

Pedagogik-metodik yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini jonlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning qiziqishlarini va ijodiy salohiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Ushbu yondashuvlardan to'rt asosiy turi: **o'yinli o'qitish, muammoli o'qitish, loyihaviy o'qitish va interfaol o'qitish** o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni oshirishga yordam beradi. Har bir yondashuvning o'ziga xos afzalliklari mavjud.

1. O'yinli o'qitish. O'yinli o'qitish jarayonida bolalar o'yin orqali bilim olishadi, bu esa o'rganishni qiziqarli va qulay qiladi. O'yinlar o'quvchilarni o'rganishga rag'batlantiradi va darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'yinlar orqali o'quvchilar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ushbu metod orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Tarbiya darslarida o'yinli o'qitish usuli o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni faol ishtirok etishga undashda samarali hisoblanadi. O'yinli o'qitish, o'quv jarayonini jonlantirish bilan birga, bolalarga o'rganish jarayonida ko'proq quvonch keltiradi. Ushbu usulda o'qituvchilar o'quvchilarga bilim berishdan tashqari, ularni axloqiy va ijtimoiy ko'nikmalarga ham o'rgatadilar. Tarbiya darslarida o'yinli o'qitish usuli o'quvchilarni bilim olish jarayonida faol ishtirok etishga, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga va motivatsiyalarini oshirishga yordam beradi. Ushbu usul, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolalar uchun o'rganishni quvnoq va foydali qiladi. O'qituvchilar o'z darslarida ushbu usulni keng qo'llashlari kerak, chunki bu o'quvchilarni hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ularning faol ishtirokini ta'minlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan. O'yinlar o'quvchilarga o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. O'yin

texnologiyasi o'quv jarayonining ma'lum qismini qamrab oladigan yaxlit ta'lim sifatida tashkil etiladi. O'yin texnologiyalari dars davomida o'quvchilarni qiziqtirish, rivojlantirish, raqobat muhitini yuzaga keltirish uchun foydalaniladigan usullardir. O'yinda o'quvchilar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniga ega bo'ladilar.

2. Muammoli o'qitish. Muammoli o'qitish usuli o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar real hayotdagi muammolarni tahlil qilishga va ularga yechim izlashga undaladi.

Ushbu yondashuv o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, shuningdek, o'zaro muloqot qilishga rag'batlantiradi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarni yangicha fikr qilishga va ijodkorlikni oshirishga yordam beradi. Muammoli o'qitish — bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik usul bo'lib, unda ta'lim jarayoni muammo yoki vaziyat atrofida tashkil etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarga muammolarni hal qilish, tahlil qilish va qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Muammoli darsning bosh maqsadi – o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga doir muammolarni to'liq tushunib yetishiga erishish va ularni hal eta olishga o'rgatishdan iborat. Muammoli ta'limni amaliyotda qo'llashda asosiy masalalardan biri o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq muammoli vaziyat yaratishdan iborat.

3. Loyiha asosida o'qitish. Loyiha asosida o'qitish o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni egallash, o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash va yangi g'oyalar ishlab chiqish imkonini beradi. O'quvchilar o'zlari tanlagan mavzular bo'yicha mustaqil ish olib borishadi, bu esa ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Guruhli ish orqali o'quvchilar o'zaro muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradilar, bu ijtimoiy ko'nikmalarni kuchaytiradi. O'quvchilar loyihalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish va natijalarini taqdim etish jarayonida o'z bilim va ko'nikmalarini qo'llaydilar.

4. Interfaol o'qitish. Interfaol o'qitish o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishini ta'minlaydi, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi. Shunda ta'lim jarayoni qiziqarli bo'ladi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etish, o'rganilgan materialni muhokama qilish va o'zaro baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol o'qitish metodlari o'quvchilarga muloqot qilish, fikr almashish, o'zaro yordam berish imkonini beradi. Interfaol metodlar – bu jamoa bo'lib fikrlash, deb yuritiladi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga katta yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o'quvchilar tashabbus

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Mashg'ulotda vaqtdan unumli foydalanish zarur va shart hisoblanadi. Buning uchun zarur vositalarni to'g'ri tanlash, tayyorlash hamda mashg'ulot o'tkazuvchilar va ularning vazifalari aniq belgilangan bo'lishi lozim. Interfaol metodlar bilan an'anaviy ta'lim usullari orasida o'ziga xos farqlar mavjud bo'lib, har bir o'qituvchi bu farqlarni qiyoslashi, ularning bir-biriga nisbatan afzalliklari va kamchiliklarini darsni rejalashtirish va uni o'tkazish usullarini tanlashda to'g'ri hisobga olishi kerak.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilardir:

1. **Interfaol metodlar:** "Muammoli ta'lim", "Keys-stadi", "Blist-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish" va boshqalar.

2. **Interfaol ta'lim strategiyalari:** "Aqliy hujum", "Bumerang", "Zigzag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Yumaloqlangan qor".

3. **Interfaol grafik organayzerlar:** "Baliq skeleti", "BBB", "Venn diagrammasi", "T-jadval", "Insert", "Klaster" va boshqa ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg'ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko'rinishda ifodalanishiga asoslaniladi.

Ushbu yondashuv, ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro muloqot va hamkorlikni kuchaytiradi.

O'qitishda o'yinli, muammoli, loyihaviy va interfaol yondashuvlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu yondashuvlar yordamida tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilar faol ishtirok etishga undaladi, bu esa ularning bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirishiga va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik-metodik yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyasi va ta'limida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'z darslarida ushbu metodlarni integratsiyalash orqali nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlash va ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'mak berishi lozim. Kelajakda ushbu yondashuvlarni amaliyotda yanada takomillashtirish va rivojlantirish ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.To'xtaev, A.Xolmuhamedov. "Pedagogika". -T.: O'qituvchi nashriyoti, 2017
2. U.Umarov, A.Axmedov. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi". -T.: Fan va texnologiya nashriyoti -2019.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

3. G.A.Jalolov, N.O'.Sodiqov. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". -T.: Noshir nashriyoti. -2020.
4. N.Norboyeva. "Ta'limda metodik yondashuvlar". - T.: Innovatsiya nashriyoti, 2021.
5. M.Toshbekova. "Tarbiya darslarida faol va interfaol o'qish uslublaridan samarali foydalanish" mavzusidan ma'ruza matni. - T., 2022.

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

D.X.Kurbanova

Guliston davlat pedagogika instituti
stajor-o'qituvchisi
dilrabokurbonova54@gmail.com

S.R. Baxromova

Guliston davlat pedagogika instituti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
sevinchbaxromova0601@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqola doirasida pedagogik texnologiyalarning ta'rifi va turlari, jumladan, interfaol usullar va texnologik vositalar haqida ma'lumot beriladi. Interfaol darslar, guruh ishlari va online platformalarning qo'llanilishi o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini qanday rivojlantirishiga misol sifatida keltiriladi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholash usullari, jumladan, testlar, loyihalar va ijodiy ishlanmalar muhokama qilinadi. Maqola ta'lim sohasida innovatsiyalarni joriy etish va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarning qobiliyatlari, ta'lim jarayoni, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, multimedia vositalari, o'yin asosidagi o'qitish, rolli o'yinlar, individualizatsiya, o'z-o'zini baholash, motivatsiya, ijtimoiy ko'nikmalar.

Abstract. This article examines the importance of pedagogical technologies in the development of independent thinking skills of students. The article provides information on the definition and types of pedagogical technologies, including interactive methods and technological tools. Interactive lessons, group work, and the use of online platforms are examples of how students can develop independent thinking skills. Methods of assessing students' independent thinking skills, including tests, projects, and creative work, are discussed. and includes practical recommendations aimed at increasing the creative potential of students.

Keywords: independent thinking, pedagogical technologies, students' abilities, educational process, interactive methods, critical thinking, multimedia tools, game-based teaching, role-playing games, individualization, self- self-esteem, motivation, social skills.

Mustaqil fikrlash –o'quvchilarning o'z fikrlarini yaratish, muammolarni tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatidir. XXI asrda bu qobiliyatlar talab qilinadi, chunki zamonaviy dunyo tez o'zgaradi va o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatlari muhimdir. Ushbu qobiliyat nafaqat ta'lim jarayonida, balki hayotning barcha sohalarida ham muhimdir. Mustaqil fikrlash o'quvchilarga murakkab muammolarni aniqlash va ularga yechim topish imkoniyatini beradi. Bunday qobiliyatlar o'quvchilarni nafaqat maktabda, balki kelajakda professional hayotlarida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. O'quvchilar turli fikrlarni baholash va o'zlarining pozitsiyalarini shakllantirishga o'rganadilar. Tanqidiy fikrlash esa har qanday ma'lumotni chuqur tahlil qilish va o'z qarorlarini asoslash qobiliyatidir. O'quvchilar o'z-o'zini baholash va o'z qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini topadilar, shuningdek, o'z maqsadlarini aniqlab, ularga erishish uchun strategiyalar ishlab chiqishga o'rganadilar. Mustaqil fikrlash innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va yaratuvchanlikni rivojlantirish imkoniyatini beradi, bu esa zamonaviy dunyoda raqobatbardosh bo'lish uchun muhimdir. O'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalar bilan baham ko'rish jarayonida ijtimoiy va emotsional qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu ularning muloqot qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi va mustaqil, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishlariga yordam beradi. Natijada, mustaqil fikrlash ta'lim jarayonida asosiy o'rin tutadi va o'quvchilarni faol, ijodkor va mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Bunday qobiliyatlarni rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash zarur.

Pedagogik texnologiyalar. Pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini samarali boshqarish va o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga mo'ljallangan uslublar va vositalardir. Ular o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini optimallashtirishda yordam beradi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Quyida pedagogik texnologiyalarning asosiy turlari va ularning ta'lim jarayonidagi o'rne keltirilgan.

1. Interfaol o'qitish metodlari. Interfaol darslar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Darslar davomida o'quvchilarni turli mavzular bo'yicha munozaralarga jalb qilish. O'qituvchi muammoni taqdim etadi, o'quvchilar esa o'z fikrlarini bildirishadi. Bu usul tanqidiy fikrlash va o'z fikrlarini ifoda etish qobiliyatlarini oshiradi. O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish va

ularga loyihalar, tadqiqotlar yoki taqdimotlar tayyorlashni topshirish. Guruh ishlarida har bir o'quvchi o'z rolini bajaradi, bu esa hamkorlik qobiliyatini oshiradi va jamoa bilan ishlashni o'rgatadi.

Interfaol metodlar o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan usullar bo'lib, quyidagi usullarni o'z ichiga oladi:

Munozara. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari va bir-birlari bilan fikr almashishlari uchun munozaralar tashkil etish. Bu ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Guruh ishlari. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda muammo yechish, loyihalar yaratish va g'oyalarni muhokama qilish imkoniyatini olishadi. Bu, hamkorlik va ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Rolli o'yinlar. O'quvchilar muayyan rollarni bajarish orqali real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qiladilar. Bu usul empatiya va tushunishni oshiradi.

2. Multimedia va interaktiv vositalar. Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish o'quvchilarni jalb qilish va bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. O'qituvchilar darslar davomida taqdimotlar va videolarni qo'llash orqali mavzuni yanada qiziqarli va tushunarli qilishlari mumkin. Bu usul vizual materiallar yordamida murakkab g'oyalarni osonroq tushunishga yordam beradi. Ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun online platformalardan (masalan, Google Classroom yoki Moodle) foydalanish. Bu platformalar orqali o'qituvchilar topshiriqlar berish, natijalarni baholash va o'quvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi:

Taqdimotlar. PowerPoint yoki boshqa taqdimot dasturlari orqali vizual materiallar tayyorlash. Bu o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va mavzuni yanada tushunarli qiladi.

Video materiallar. Ta'lim dasturlari, hujjatli filmlar yoki animatsiyalar yordamida mavzularni jonlantirish. Video materiallar ko'pincha murakkab g'oyalarni oson tushunishga yordam beradi.

3. O'yin asosidagi o'qitish. O'yinlar ta'lim jarayonini qiziqarli qilish va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda samarali vositadir. O'quvchilar ma'lum vazifalarni bajarish orqali ta'lim oladilar. Masalan, o'qish savodxonligi darsida o'quvchilar muayyan davrni simulyatsiya qilish orqali o'sha davr haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Bu jarayon ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Ta'limga oid interaktiv o'yinlar orqali o'quvchilar ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Masalan, matematik o'yinlar yordamida hisoblash ko'nikmalarini mustahkamlash.

O'yinlar orqali o'qitish – o'quvchilarning qiziqishini oshirish va bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtirishning samarali usuli. Bu usul o'yin elementlarini o'qitish jarayoniga kiritishni o'z ichiga oladi:

Kvestlar. O'quvchilar ma'lum vazifalarni bajarish orqali yangi bilimlarni egallaydilar.

Simulyatsiya o'yinlari. O'quvchilar turli vaziyatlarda qarorlar qabul qilishadi, bu esa mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

4. Individualizatsiya va differensiyatsiya. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari, ehtiyojlari va o'rganish usullari bor. Pedagogik texnologiyalar orqali ta'limni individualizatsiya qilish imkoniyatlari:

Individual topshiriqlar. O'quvchilarning qobiliyatiga mos keladigan muammolarni berish.

Turli darajadagi materiallar. O'quvchilarga moslashtirilgan resurslar va materiallar taqdim etish, bu esa har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi.

Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular ta'lim jarayonini qiziqarli, interfaol va individual tarzda tashkil etishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholash. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki ularning tahlil qilish, baholash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholash usullari va metodologiyalari keltirib o'tamiz:

1. Testlar va anketalar.

Testlar va anketalar — o'quvchilarning bilimini baholashda keng qo'llaniladigan usullar.

Qisqa savollar va testlar. O'quvchilardan ma'lum bir mavzu bo'yicha savollarga javob berish talab etiladi. Bu usul bilim darajasini tezda baholash imkonini beradi. Qisqa savollar o'quvchilarni o'z bilimlarini tahlil qilishga undaydi.

Anketalar. O'quvchilarning fikrlarini va munosabatlarini o'rganish uchun anketalar tuzish. Bu usul o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatini yaratadi.

2. Ijodiy ishlar.

Ijodiy ishlanmalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholashda samarali vosita hisoblanadi.

Loyihalar. O'quvchilarga berilgan mavzu asosida loyihalar tayyorlashni topshirish. Bu jarayonda o'quvchilar muammolarni aniqlash, tadqiqot o'tkazish va yechimlar ishlab chiqishlari kerak. Loyihalarning natijalari ularning ijodiy fikrlashini ko'rsatadi.

Ijodiy yozuvlar. O'quvchilarga erkin mavzular bo'yicha insho yoki esselar yozish. Bu usul ularning fikrlarini tartibga solish va ifoda etish qobiliyatlarini baholashga yordam beradi.

4. Guruh muhokamalari.

Guruh muhokamalari o'quvchilarning fikr almashish va muloqot qilish qobiliyatlarini baholashda muhim rol o'ynaydi.

Guruh taqdimotlari. O'quvchilarga guruh bo'lib tayyorlangan taqdimotlar orqali o'z g'oyalari taqdim etish. Bu jarayonda ular bir-birlarini tinglaydi va fikrlarini baham ko'rishadi. O'quvchilarning o'zaro muloqoti va fikr almashishi mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Munozaralar. O'quvchilarga muayyan mavzu bo'yicha munozara o'tkazishni taklif qilish. Bu jarayonda ularning fikrlarini mustaqil ifoda etishlari va boshqalar bilan bahs qilishlari talab etiladi.

5. Individual baholash.

O'quvchilarni individual baholash usullari ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini aniqlashda qo'llaniladi.

Refleksiya. O'quvchilardan dars davomida o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini yozib olishlarini so'rash. Bu, o'quvchilarning o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyatini baholash imkonini beradi.

Individual intervyu.

O'quvchilar bilan individual suhbatlar o'tkazish. Bu usul ularning fikrlarini chuqurroq tushunishga va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi.

O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini baholash ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Turli baholash usullari yordamida O'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatini yaratish mumkin. Bu jarayon, o'z navbatida, o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga va mustaqil fikrlashlarini kuchaytirishga yordam beradi.

O'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish va o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatlarini kengaytirish, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga rag'batlantirish, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Natijada, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va baholash jarayonlari, ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli va raqobatbardosh shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov A. "Ta'lim metodologiyasi: nazariy asoslar va amaliyot". -T., Ta'lim va Innovatsiyalar nashriyoti, 2018-yil.
2. Qodirov S. "Pedagogik texnologiyalar: nazariy va amaliy yondashuvlar". -T., O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi, 2019-yil.
3. Raxmonov A. "Interfaol o'qitish usullari: ta'lim jarayonida innovatsiyalar". -T., Fan va Ta'lim nashriyoti, 2020-yil.
4. Abdullayeva N. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariy va amaliy jihatlar". Oliy Ta'lim Vazirligi, 2021-yil.

5. Sattorov M. "O'quvchilarning mustaqil fikrlashini baholash: metodologik yondashuvlar". Ta'lim va Ilm nashriyoti, 2022-yil.

BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASINING JAMIYATDAGI O'RNI

G.G'.Shoymatova

Guliston davlat pedagogika instituti stajyor -o'qituvchisi
shoymatovagulnoza3@gmail.com

A.Cho'lliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi
afzunacholliyeval@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limning mohiyati va mazmuni, boshlang'ich ta'lim pedagogikasining o'qitilishi va undagi muammolar, boshlang'ich ta'lim pedagogikasining jamiyat hayotiga ta'siri bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, pedagogika, innovatsiya, integratsiya, dars, inklyuziv ta'lim, metod.

Abstract. This article describes the nature and content of primary education, the teaching of primary education pedagogy and its problems and its impact on the life of society.

Keywords: elementary school, pedagogy, innovation, integration, lesson, inclusive education, method.

Ta'lim va tarbiya berish avvalo oiladan boshlanadi. Undan keyin esa maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida davom ettiriladi. Xalqimiz orasida ham yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir deb ta'kidlanadi. Bunday bilimni esa boshlang'ich sinfdayoq berish maqsadga muvofiqdir. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarda bilimning shakllanish davri hisoblanadi. Aynan tarbiya ham bu davrda qanday yo'sinda berilsa umri davomida shu tarbiya ta'sirida bo'ladi. O'zbekistonda boshlang'ich ta'limga oid ilmiy- tadqiqotlar XX asrdan boshlab amalga oshirilgan.

Boshlang'ich sinf tarbiyalovchi pedagog qanday bo'lishi kerak? Alisher Navoiyning "Mahbub-ul qulub" asarida ta'kidlanganidek o'qituvchi "malak qiyofali" bo'lishi kerak. Odob- axloqi, etika-estetikasi, nutqi va bilim, ko'nikmalari bilan o'rnak bo'lishi kerak. Pedagog bu tarbiya jarayonining qonuniyatlarini, tarkibi va tashkil etish mexanizmlarini tadbiq etadi, tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini belgilab beriluvchi shaxs hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fani 2020-2021-yillar pandemiyadan keyin talim tizimimizni yanada takomillashtirish maqsadida joriy qilingan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

fan hisoblanadi. Ushbu fanning ta'lim dasturi 2021-yilda ishlab chiqilgan va Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Jumladan bu fanning asosiy tarkibiy qismini 5 ta modulga bo'lingan. Bular:

- 1-modul. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasining nazariy asoslari.
- 2-modul. Boshlang'ich ta'lim didaktikasi.
- 3-modul. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasida tarbiya nazariyasi.
- 4- modul. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya.
- 5- modul. Boshlang'ich ta'limda integratsiya.

Mazkur fan o'qituvchisi va pedagoglarni tarbiyalashda asosiy fan hisoblanib oliy ta'lim tizimida joriy qilingan. Ushbu fanning bir necha fanlar bilan aloqadorli mutaxasislarni har tomonlama yetuk kadr bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" fanining umumiy pedagogika, pedagogika nazariyasi va tarixi, pedagogik mahorat, pedagogika nazariyasi va tarixi, pedagogik texnologiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ta'limda normativ hujjatlar fanlari bilan uzviy bog'liq hisoblanadi.

Bu fan o'qitilishi asosida ko'nikma va bilimga ega kadrlarni tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi. Tom ma'noda jamiyat hayotini barpo etishda ham ushbu fanning o'zni beqiyos. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim konsepsiyasida ham o'qituvchi-mutaxasis oldida turgan vazifalar quyidagicha belgilab qo'yilgan: "Mutaxasis malakasi- chuqur umumiy bilim, keng dunyoqarash, kasb tayyorgarligi, kompyuter savodxonligi, o'z bilimni tezlik bilan yangilash va to'ldira olish qobiliyati singari omillardan tashkil topadi" deyilgan. Hozirgi kunda talim tizimida yoshlarga bilim berish asosini o'qituvchilar tashkil qilmoqda. Bugunga qadar maktablarda inklyuziv sinflar tashqil gilingan bo'lib ularda bolalarga faqat maxsus sertifikatga ega o'qituvchilargina dars berishi mumkin edi. Hozirgi kunga kelib Oliy ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim fani tashkil qilingani uchun bo'lajak o'qituvchilar hech qanday muammosiz ta'lim berishga haqli. Bu esa o'qituvchi va pedagoglarning jamiyat oldida yetuk kadr bo'lishini ta'minlaydi.

Ta'lim va tarbiya berish pedagogning asosiy vazifasi hisoblandi. Hozirgi davrda axborot kommunikatsiyalari tez suratlarda rivojlanmoqda. Shu texnologiyalardan foydalanilgan holda dars otish ham o'qitishning samarali bo'lishiga zamin yaratilmoqda. Yangicha metod va texnologiyalar yosh avlodning zamon bilan hamnafasligini oshirmoqda. Shu munosabat bilan ta'lim tizimimiz ham sezilarli darajada tarqqiy etmoqda. Buning barchasining negizida o'qituvchi va mutaxasislarning, professor o'qituvchilarning, tatqiqotchi olimlarning mehnati mujassamdir. Shuning uchun ham yurtimizda 1-oktabr kuni " O'qituvchi va murabbiylar kuni" sifatida keng nishonlanib kelinadi. Bu ularga nisbatan berilgan e'tiborning ramzidir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchini tarbiyalash, shaxsni tarbiyalash pedagogning asosiy vazifasi hisoblanadi. Oila va jamiyat esa birgalikdagi faoliyatni amalga oshirishga ko'maklashadi. O'qituvchi esa mazkur jarayonda o'qitadi, yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi, tarbiyalaydi, o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Pedagogning maqomi to'g'risida" gi (O'RQ-901-son 01.02.2024y)
2. "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi " (PF-5847- son 08.10.2019)
3. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiya, integratsiya. G'afur G'ulom.T-2013.
4. Tursunov S.Q. Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari. Monografiya. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2018-y.
5. Turdiyeva G. Raqamli talim platformalari talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish konikmalarini shakllantirish vositasi sifatida //(buxdu. uz). - 2023. - T. 35. - №. 35.

CHEGARAVIY SHATLARDA VAQT BO'YICHA HOSILA QATNASHGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

E.A.Xamzaqulov

GulDPI "Pedagogika" fakulteti stajyor o'qituvchisi.

e-mail: xamzaquloverjigit25@gmail.com

Annotatsiya. Matematik fizik tenglamalariga tegishli bo'lgan "Chegaraviy shartda vaqt bo'yicha olingan hosila ishtirok etgan issiqlik tarqalish tenglamasi" va unga keluvchi matematik modellar ularni yechish usullari ushbu ishda batafsil bayon etilgan. Bundan tashqari yechish usuli sifatida asos qilib Galerkin metodi olingan va uning yordamida olingan yechim turg'unligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: hosila, matematik model, galekin usuli, chegaraviy shart, issiqlik tarqalish tenglamasi, turg'unlik, tenglamalar sistemasi, aniq yechim, taqribiy yechim.

Annotation. The "Heat conductivity equation with time derivative under boundary conditions" and related mathematical models, related to mathematical physics equations, are described in detail in this work. In addition, Galerkin's method was used as the basis of the solution method, and the stability of the solution obtained using it was shown.

Keywords: derivation, mathematical model, Galekin method, boundary condition, heat dissipation equation, stability, system of equations, exact solution, approximate solution.

Masalaning fizik jihatdan qo'yilishi. Qator dolzarb texnik muammo(masala)larni tadqiq etishda, izlanayotgan funksiyadan vaqt

bo'yicha hosilani o'z ichiga olgan chegaraviy shartli parabolik tipdagi aralash masalani o'rganish zarurati yuzaga keladi. Bunday tipdagi masalalar, masalan, temperaturasi uning barcha nuqtalarida bir xil bo'lgan jism sirti yaxshi aralashgan suyuqlik bilan yuvilganida paydo bo'ladi. Umumiy massasi M^1 bo'lgan, yaxshi aralashgan suyuqlikka tushirilgan R radiusli izotrop doiraviy silindrni qaraylik. Boshlang'ich vaqt momentida silindr U_0 temperaturagacha tekis isitiladi, suyuqlikning boshlang'ich temperaturasini esa nolga teng qilib qo'yilgan bo'lsin deb faraz qilaylik. Belgilashlarni kiritamiz: $u^1(t)$ — suyuqlik temperaturasi, $u(r, t)$ — silindr temperaturasi, a — silindr moddasining issiqlik o'tkazuvchanligi, C — uning nisbiy issiqlik sig'imi. Shunday faraz qilaylikki, silindr chetlarida issiqlik almashinuvi mavjud emas va silindr materiali va suyuqlikning barcha xarakteristikalari temperaturaga bog'liq emas.

Silindr ichidagi temperatura maydoni

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$

Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi

$$\begin{aligned} u(r, 0) &= u_0, r \leq R; u^1(0) = 0 \\ u(r, R) &= u'(t), \quad t > 0 \\ \frac{2acM}{R} \frac{\partial u}{\partial r} &= -c^1 M^1 \frac{\partial u}{\partial t}, \quad r = R \end{aligned}$$

Boshlang'ich va chegaraviy shartlar bilan aniqlanadi.

Izlanayotgan funksiyadan vaqt bo'yicha hosilani o'zida saqlovchi shunga o'xshash masalalar keng sersuv daryo tubining issiqlik rejimini o'rganishda yuzaga keladi. Sirtli birjinslimaslik (metallar sirtining cho'g'lanishi (qizishi), suyuq metallning kristallanishi, issiqlik zarbasi masalalari va boshqalar) termofizik jarayonlarni o'rganishda nochizikli chegaraviy shartlar paydo bo'ladi.

Xusussan, induksion pech induktoriga birjinsli izotrop jism joylashtirilgan bo'lsa, u holda nostatsionar temperature maydoni aniqlanishi matematik jihatdan nochizikli chegaraviy shartli issiqlik tarqalish tenglamasini yechishga keltiriladi, bu holda chegaraviy shart izlanayotgan funksiyadan vaqt bo'yicha hosilani o'z ichiga oladi:

$$\begin{cases} \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u, x \in \Omega, 0 < t \leq T; \delta, \gamma, a_1, a_2 = const \\ \delta \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u + \frac{\partial u}{\partial n} + \delta u = a_1 - a_2 u^4, x \in \partial\Omega \end{cases}$$

Qayd etib o'tamizki, chegarlangan sohaning butun chegarasida berilgan, nostatsionar chegaraviy shartli umumiy parabolik tenglama uchun chegaraviy masalaning korrektligi isbotlangan.

M.L.Rasulovning kitoblarida chegaraviy shartida izlanayotgan funksiyadan vaqt va normal bo'yicha aralash hosilani o'zida saqllovchi parabolik tipdagi masalalar konturli integral metodi bilan tadqiq etiladi.

Yu. Mitropolskiy va uning hamkasblari ishlari umumlashgan va klassik yechimlar mavjudligini isbotlashga bag'ishlangan.

Bundan tashqari, bu ishlarda qaralayotgan H Gilbert fazosida Galerkin bo'yicha taqribiy yechimlarning turg'unligi tadqiq etilgan.

Maxsus ko'rinishdagi chegaraviy masalalar va maxsus ko'rinishdagi kordina funksiyalari tekis metrikada Galerkin bo'yicha taqribiy yechim turg'unligi isbotlangan. Ishda D.B.Topolyanskiy va Ya. M. Zasrudskiy ikki turg'unlik tushunchasini farqlaydilar: turg'unlik va umumlashgan turg'unlik. Ulardan birinchisi M.A. Belyev ta'rifiga yaqin bo'ladi, bir vaqtning o'zida turg'unlik tushunchasini kengaytiradi, aynan, boshlang'ich vaqt momentida izlanayotgan funksiya koeffitsiyentlari uchun tenglamalar sistemasini yechish paytida paydo bo'ladigan qo'zg'alishni qo'shimcha ravishda hisobga oladi. Umumlashgan turg'unlik deganda S.G. Mixlinning turg'unlik tushunchasi tushuniladi. Qaralayotgan Gilbert fazosida taqribiy yechimlarning turg'unligi tadqiq etilgan. Bu turg'unlik koordinata sistemasining kuchli minimalligi faraz etilib o'rnatilgan.

Monoton koeffitsiyentlar bo'lgan holda, umumlashgan yechimning mavjudligi va yagonaligi Galerkin metodi bilan isbotlanadi. Keyin Galerkin metodi yaqinlashish tezligi bahosini hosil qilingan.

Ishning amaliy qiymati shundan iboratki, dissertatsiyad ko'rilayotgan masalaning taqribiy yechimi aniq yechimdan qanchalik og'ganini (chetlanganini) baholash imkoniyatini beradi. Keyinchalik, dissertatsiyada o'tkazilgan turg'unlik tatqiqoti yaqinlashish tartibi oshganida taqribiy yechim xatoligi sezilarli darajada oshmaydigan koordinata funksiyalarini shunday tanlash imkoniyatini beradi.

Nihoyat, eng umumiy belgilashlar ro'yxatini keltiramiz. E_m simvoli m o'lchovli yevklid fazosini anglatadi, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ – undagi ixtiyoriy nuqta. Ω – E_m da chegaralangan soha.

L_2 normada

$$\|u_n(t) - u(t)\|_{L_2(\Omega)}^2 \leq ch, \quad h = \frac{T}{n}$$

Va

$W_p^1(\Omega)$ normada

$$\|u_n(t) - u(t)\|_{W_p^1(\Omega)} \leq ch^{\frac{1}{2p}}$$

xatolikning bahosi hosil qilinadi, W_p^1 — baho barcha $\xi, \eta \in E_{m+1}$ lar uchun

$$\sum_{i=1}^m [a_i(x, \xi) - a_i(x, \eta)](\xi_i - \eta_i) \geq c|\xi - \eta|^p$$

shartda hosil qilingan.

Chegaraviy shartda vaqt bo'yicha hosilasiz parabolc tipdagi kvachiziqli masala yyechimi mavjudligi va yagonaligi isboti uchun Galerkin metodi ko'plab avtorlar: Brauder, Lions, Vishik, Ladijinskaya, Uralseva, Dubinskiy va boshqalar tomonidan qo'yilgan.

Klassik kvazichiziqli parabolic masalaning galerkin metodi bo'yicha taqribiy yyechimi xatoligioptimal bahosini olish bilan amerikalik matematiklar Douglas, du Pont, Dendi, Viler, Rachvord va boshqalar shug'ullanishgan.

Douglas va du Pont Galerkin metodining $H^1 = W_2^1$ – xatolik bahosini va vaqt bo'yicha Galerkin metodining bir nechta diskret sxemalarini, xususan, kvachiziqli parabolik masalalarga qo'llaniladigan Galerkin – Kranka –Nicolson metodini hosil qildilar. Agar unda taqribiy yyechim qidiriladigan $\Omega = (0,1) \times (0,1)$ va $M = M_h$ qism fazo shunday bo'lakli nominal funksiyalarning fazosi bo'ladi deb da'vo qilinadi, unda barcha $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) : 0 \leq \alpha_1, \alpha_2 \leq m - 1$ lar uchun $D^\alpha g(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2} g(x)$ lar $\bar{\Omega}$ sohada va $g(x) \sum_{i,j}^{m-1} C_{i,j} x_1^i x_2^j$ ko'rinishidagi ko'phad bo'ladi.

XULOSA. Ushbu maqolada issiqlik tarqalish tenglamasiga oid chegaraviy masala, boz ustiga chegaraviy shartda keltirilgan vaqt bo'yicha hosila o'rin egallaydi va uning barobarida unga keltiriluvchi matematik model ko'rsatib o'tildi. Bu model tenglamasi aniq va taqribiy usulda yechildi va shuningdek masalaning taqribiy yechimiga oid ba'zi teoremlar keltirildi va isbotlandi. Adabiyotlar tahlili asosida avval o'rganilgan tadqiqotlar natijalaridan unumli foydalangan holda, o'z nazariy qarashlarimiz ushbu ishda ilgari surildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.M. Mirziyoyev. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent-«O'zbekiston» - 2016. 56 bet
2. SH.M.Mirziyoyev. "Tanqidiy tahlil, qathiy tartib - intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Toshkent: "O'zbekiston", 2017. - 104 b.
3. SH.M. Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent-«O'zbekiston» - 2017. 488 bet.
4. SH.M. Mirziyoyev . "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini tahminlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" Toshkent-«O'zbekiston»-2017.48 bet
5. Mamatov A.Z. Primeneniya metoda Galerkina k nekotoromu kvazilineynomu uravneniyu parabolicheskogo tipa // Vestnik LGU,-1981.-№13.-p.37-45.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

6. Mamatov A.Z., Djumabaev G. Ob odnoy zadache parabolicheskogo tipa s divergentnoy glavnoy chastyu // p.53 /inter. Scientific practical conference., VSTU, Vitebsk, Repub. Belaruss ».- 2020 r.

7. Mamatov A.Z., Baxramov S. Priblijennoe reshenie metoda galerkina kvazilineynogo uravneniya s granichnym usloviem, sodержahiy proizvodnuyu po vremeni ot iskomoy funktsii // Uzbekistan-Malaysia International Scientific Online Conference Proceedings, NUuz, 24-25 august 2020 y., p.239

8. Xamzaqulov, E. (2024). DERIVATIVE OF A MODULAR FUNCTION AND ITS ANALYSIS BY LEARNING METHOD. *Modern Science and Research*, 3(2), 943-946.

9. Xamzaqulov, E., & To'xtayeva, A. (2024). THE CONCEPT OF NUMERIC AND LETTER EXPRESSIONS IN PRIMARY GRADES. EXPRESSION WITH VARIABLE. *Modern Science and Research*, 3(2), 90-93

10. Raxmonov, J. T., Xamzaqulov, E. A., & qizi Xamzaqulova, S. S. (2023). BA'ZI ANIQMAS INTEGRALLARNI YECHISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 87-91.

11. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).

12. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).

13. Abdubasharovich, X. E. (2024). MODULLI FUNKSIYANING HOSILASI VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI.

14. Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).

BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARINI O'QITISHDA CHET EL TAJRIBALARI.

E.A.Xamzaqulov

GulDPI "Pedagogika" fakulteti stajyor o'qituvchisi.

M.Z.Mardonova

GulDPI "Pedagogika" fakulteti talabasi

e-mail: xamzaquloverjigit25@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Yaponiya va Finlandiya kabi ilg'or xorijiy davlatlarnig ta'lim tizimi tuzilmasi, tajribalari va zamonaviy ta'lim dasturlari haqida qisqacha ma'lumotlar etirof etilgan. Shuningdek, ta'lim tizimidagi yutuqlar va O'zbekistonning ayni paytdagi yutuqlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, tajriba, mamlakat, tuzilma, xalqaro baholash.

Abstract. The article acknowledges the brief information about the structure, experiences and modern educational programs of advanced foreign education systems such as Japan and Finland.

Achievements in the education system and current achievements of Uzbekistan are also described.

Keywords: educational system, experience, country, strukture, international assessment.

Vatanimizda ta'lim tizimi qanchadir vaqt mobaynida mana shunday darajaga keldi. Hozirgi kunda esa bu ta'limni qayta qurish va uni yuksak darajada rivojlantirish kabi ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad maktab faoliyatini rivojlantirish, insonparvarlik tamoyillarini shakllantirish, shuningdek o'quv tarbiya ishlar mazmunini, uning ko'rinishi va uslublarini qaytadan yangilash va yanada takomillashtirishdir. Yangi ta'limni biz zamonaviy ta'lim desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Yangilangan ta'lim to'la ma'noda yangicha tafakkur, sog'lom fikr demakdir.

Ta'limdagi muvaffaqiyat va rivojlanish, aksariyat dadil harakat qiluvchilar ya'ni o'zgaruvchi va o'zgartiruvchilar tarafidan amalga oshadi. Shu bois ta'limda bo'ladigan o'zgarishlar va hamma narsa maktabga va uning tizimiga borib taqaladi. Maktab faoliyatini va ta'lim tizimini rivojlantirishda bizga chet el tajribalari samara beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonga ko'plab xorijiy tajribalar kirib kelgan va bundan davlatimiz ham bu tajribalarni ta'lim tizimiga tatbiq qilmoqda. Xorijiy ta'lim tajribalaridan masalan **PIRLS** ya'ni baholash dasturi va oliy ta'lim tizimidagi Kredit modul tizimi hamda **PISA** tadqiqotlari hozirga qadar qo'llanib kelinmoqda. Bu esa ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Biz mana shunday tajribalarni egallab o'zimizga olib kirib ta'lim tizimini rivojlanish smaradorligini oshirishimiz va insoniylik burchimizni bajarishimiz lozim. Biz bu vazifalarni muvaffaqiyatli tarzda hal qilishning muhim shartlaridan biri chet el maktab faoliyati va tajribalarini o'rganishdir. Chet el tajribalarini qunt bilan o'rganish va uning asosiy mohiyati nimada ekanligini anglashimiz va biz ham bundan to'g'ri foydalanishimiz zarur.

Davlatimiz rahbari mamlaktda kadrlar muammosi mavjudligini va barcha sohalarga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Mana shunday maqsadda butun ta'lim tizimi takomillashtirilmoqda.

Maktabgacha ta'lim rivojlanayotgani maktab saboqlariga katta zamin bo'ladi. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or chet el tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmoqda.

YAPONIYA TA'LIM TIZIMI. Yaponiya ta'limida "iqtidorli o'quvchi" tushunchasi yo'q, chunki har bir o'quvchi alohida iqtidor sohibidir.

Ilg'or mamlakatlar ichida Yaponiya ta'lim tizimi o'ziga xos yo'nalishi yetakchi o'rinni egallaydi. Masalan, Yaponiya ta'lim tizimining tarkibiga

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

maktabgacha ta'lim ,boshlang'ich maktab, yuqori o'rta maktab, oliy ta'lim tizimlariga kiruvchi o'quv yurtlari.

Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar bolalarni tanqidga yani o'z xulqlarining yomon jihatlarini,maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishga o'rgatishadi.Bundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi faqat ta'lim berish bilangina cheklanib qolmay,bolaning har tomonlama rivojlanishiga ta'sir etadi . Tanqid bu kelajak mevasidir.

Yaponiya rivojlangan davlatlar ichida o'qituvchining maoshi davlat rahbarlari orasida ham yuqori bo'lgan yagona davlat.

Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi.Muhtoj oilalarning bolalariga moddiy yordam ko'rsatiladi.

Yuqori o'rta maktab 10-11-12-sinflarni o'z ichiga oladi,bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'limlari mavjud.

Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quv jarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshiriladi.O'quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o'z xohishlariga ko'ra ingliz tili , texnik ta'lim va maxsus sinovlarga jalb etiladi.

Universitetlariga yuqori va o'rta maktabning yoki 12 yillik oddiy maktabni bitirgan o'quvchilari qabul qilinadi. Universitetlarga qabul qilinish 2 bosqichga bo'linadi:1-bosqich turar joyda o'tkaziladi, buning uchun yapon tili,matematika ,fizika ,kimyo ,jamiyatshunoslik , tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tkaziladi.

Yaponiyada oliy ta'lim majburiy hisoblanadi va u kasb ta'limi bilan uzviy bog'liqdir.

Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va mas'uliyati ayniqsa kattadir.Ular farzandlarining aqlli ,dono va mehnatsevar bo'lib o'sishlari uchun oila sulolasi va davlat oldida o'zlarini mas'ul deb hisoblaydi.Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko'plab metodik qo'llanmalar va tavsiyalar nashr etiladi, radio va televideniye orqali ko'plab pedagogik maslahatlar berib boriladi.

Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir.U mukammal, yon tomonidan muhofazalangan qurilma bo'lib,parta ustida kitob javoni ,yoritkich, soat ,qalam qog'oz, mikro kalkulyator va boshqa zaruriy ashyolar, shuningdek kerak bo'lib qolgan taqdirda ota-onalarini chaqiradigan signal tugmachalarigacha o'rnatilgan.Yaponiya o'rta maktablarining saviyasi AQSH o'rta maktablari saviyasidan bir muncha yuqori turadi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki Yapo'niyada ta'lim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uyg'unlik kasb etgan. Ibrat olsa, o'rgansa arziydigan jihatlari ko'p. Yana bir e'tiborli tomoni – Yaponiyada faqat milliy an'analar bilan cheklanib qolmay jahondagi AQSH, Finlandiya va Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarning ilg'or pedagogik ish tajribalari ham

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

ijodiy o'zlashtirilgan. Bunday tajribalar ta'lim tizimini va yurtimizning ham rivojlanishida shubhasiz qo'l kelishi mumkin.

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI. Finlandiya eng rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. Har qanday rivojlangan davlatning ham albatta ta'lim tizimi ham o'zgacha tuzilishga ega bo'ladi. Biz O'zbekiston va Finlandiya ta'lim tizimini o'rtasida anchagina farq bor. Ulardagi ta'lim tizimidagi bir nechta farqlarni ko'rib chiqamiz.

O'zbekiston	Finlandiya
Maktab formasi majburiy.	Maktab formasi majburiy emas.
Baholash besh ballik tizimida.	Boshlang'ich sinflarda baholash tizimi mavjud emas.
O'quv dasturi va darsliklar davlat tomonidan belgilanadi.	O'quv dasturi va darsliklar o'qituvchi tomonidan belgilanadi.
Uyga vazifa mavjud.	Uyga vazifa mavjud emas. Chunki, o'qish joyi faqat maktab deb hisoblaniladi.
Barcha o'qituvchilar kamida "bakalavr" darajasiga ega bo'lishi shart.	Barcha o'qituvchilar kamida "magistr" darajasiga ega bo'lishi shart, hamda uch bosqichli tanlovdan o'tish lozim.
Maktab tozaligi maxsus ishchilar tomonidan nazorat qilinadi (ya'ni farroshlar mavjud).	Maktab tozaligi o'quvchilar tomonidan nazorat qilinadi (Finlandiya maktablarida farroshlar yo'q, barcha tozalik ishlari o'quvchilar tomonidan, navbatma-navbat bajariladi).
Dars vaqtlari 5-6 soat (Xususiy maktablarda esa 7-8 soat).	Dars vaqti 4 soat.
Maktab o'qituvchilari malakasi har 3yilda oshiriladi.	Maktab o'qituvchilari malakasini oshirish har hafta 2 soatni tashkil etadi.
Maktab oshxonalarida achchiq, shirin, sho'r, non mahsulotlari, ayrim zararli mahsulotlar sotiladi.	Maktab oshxonasida mahsulotlar bepul bo'lib, sut, suv, meva va sabzavotlardan boshqa mahsulotlar yo'q.
"Raqobat" tushunchasi mavjud.	"Raqobat" tushunchasi mavjud emas, Fin madaniyatida biri boshqasidan ustun degan tushunchasi qadrlanmaydi.
Tashqi nazorat va bosim mavjud.	Tashqi nazorat va bosim mavjud emas.

Finlandiya maktablarida bolalar uchun ko'proq erkinliklar yaratilgan va bu erkinlik esa bolaning yaxshi o'sishiga, rivojlanishiga albatta ta'siri bor. Finlyandiyada o'quv yili avgustda boshlanadi, ya'ni 8-avgustdan

16-avgustgacha, yagona kun yo'q. O'quv yili may oyi oxirida yakunlanadi. Kuzgi yarim yillikda 3-4 kunlik ta'til bor, shuningdek Rojdestvo munosabati bilan 2 haftalik ta'til beriladi. Bahorgi yarim yillik fevral oyidagi "chang'i" ta'tilini ham o'z ichiga oladi, bunda fin oilalari, qoidaga ko'ra, oilaviy chang'i uchishga borishadi. Bundan tashqari, bahorgi yarim yillikda Pasxa ta'tili ham bor. Ta'lim - 5 kunlik, faqat kunduzgi smenada. Juma - qisqartirilgan kun.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Mamlakatda 10 ballik tizim qabul qilingan, ammo 7-sinfgacha faqat so'zda baho qo'yiladi: o'rtadan pastroq, qoniqarli, yaxshi, a'lo. 1-3 sinflarda umuman hech qanday ko'rinishdagi baholar yo'q.

Fin maktablarida baholar xavotir uyg'otmaydi, ular faqat o'quvchining o'zi uchun kerak, qo'yilgan maqsadga erishishda bolaga motivatsiya berish va o'zini tekshirish uchun qo'llaniladi. Baholar o'qituvchi, maktab nufuziga ta'sir ko'rsatmaydi va hech qanday ko'rsatkichlarini buzmaydi.

Maktab hayotiga doir boshqa tafsilotlar

-Darsda bolalar parta va stolda o'tirishi shart emas, polda (gilamda) o'tirish ham mumkin. Ba'zi maktablarda sinflar divan va kreslolar bilan jihozlangan. Kichik maktab inshooti gilamchalar bilan ta'minlangan.

-Forma yo'q, kiyimga nisbatan qandaydir talablar ham yo'q, istagan kiyimda kelish mumkin. Almashtirish uchun qo'shimcha poyabzal talab qilinadi, lekin kichik va o'rta zvenodagi bolalar paypoqda yurishni ma'qul ko'rishadi.

-Iliq havoda darslar ko'pincha ochiq havoda maktab oldida, maysalar ustida yoki maxsus jihozlangan qatorlarda o'tkaziladi. Tanaffus vaqtida kichik maktab o'quvchilari albatta ko'chaga olib chiqiladi.

-Uy vazifalari kamdan-kam beriladi. Bolalar dam olishlari kerak. Otanalar bolalar bilan dars qilishga majbur emas, buning o'rniga pedagoglar muzey, o'rmon yoki suzish havzasiga oilaviy borishni tavsiya qilishadi.

-"Doska oldida" o'qitish usuli qo'llanmaydi, bolalar materialni so'zlab berish uchun doska oldiga chaqirilmaydi. O'qituvchi darsga umumiy tus beradi, so'ngra o'quvchilar orasida yurib, ularga vazifalarni bajarishga yordam beradi va jarayonni nazorat qiladi. O'qituvchining yordamchisi (fin maktablarida o'qituvchi yordamchilari ham bo'ladi) ham xuddi shu ish bilan band bo'ladi.

-Daftarga qalam bilan yozish va qancha xohlasa, shuncha o'chirish mumkin. O'qituvchi ham vazifani qalamda tekshirishi mumkin.

Finlyandiya maktablaridagi ta'lim tizimi qisqa satrlarda mana shunday. Ehtimol, u kimgadir noto'g'ridek tuyulishi mumkin. Finlar mukammallikka da'vogarlik qilishmaydi va erishilgan yutuqlar bilan cheklanib qolishmaydi, hatto eng yaxshi tizimda ham kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ular mamlakatdagi maktab tizimi jamiyatdagi o'zgarishlarga qanchalik to'g'ri kelishini doimiy ravishda tadqiq qilishadi.

Shunisi quvonarliki, finlarning farzandlari tunda asabiy zo'riqishdan uyg'onmaydi, tezroq katta bo'lishni orzu qilmaydi, ularda maktabga nisbatan nafrat yo'q, o'quvchilar navbatdagi imtihonlarga tayyorlanib, o'zlari va butun oila a'zolarini qiynamaydi. Xotirjam, sermulohaza va baxtli fin bolalari kitoblar mutolaa qilishadi, tarjimasiz (original tilda) filmlar ko'rishadi, kompyuter o'yinlari o'ynashadi, rolik va velosipedlarda uchishadi, musiqa va teatr pesalari yaratishadi, qo'shiq kuylashadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Boshlang'ich ta'lim fanlarida nafaqat chet el tajribalari balki O'zbekistonda erishilgan yutuqlar ham bu fanlarning, ta'lim tizimining yanada samarali bo'lishiga yordam beradi, zamonaviy ta'lim dasturlari asosida o'tilgan darslar o'quvchilarning kelajakda yetuk kadr bo'lishida asqotadi. O'zbekistonda ham bu borada ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirishdagi harkatlarni kuchaytirilmoqda va bunday maqsadlarni amalga oshirish davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.X.Xodjajev "Umumiy pedagogika nazariyasi"-Toshkent 2017-yil.
- 2.Yo'ldoshev J.F. Xorijda ta'lim (metodik qo'llanma)-Toshkent:1995-yil.
- 3.Timoti Uoker."Finlandiya ta'lim mo'jizasi", "Global books",2023-yil.
4. Xamzaqulov, E. (2024). DERIVATIVE OF A MODULAR FUNCTION AND ITS ANALYSIS BY LEARNING METHOD. *Modern Science and Research*, 3(2), 943-946.
5. Xamzaqulov, E., & To'xtayeva, A. (2024). THE CONCEPT OF NUMERIC AND LETTER EXPRESSIONS IN PRIMARY GRADES. EXPRESSION WITH VARIABLE. *Modern Science and Research*, 3(2), 90-93
6. Raxmonov, J. T., Xamzaqulov, E. A., & qizi Xamzaqulova, S. S. (2023). BA'ZI ANIQMAS INTEGRALLARNI YECHISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 87-91.
- 7.Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).
- 8.Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).
- 9.Abdubasharovich, X. E. (2024). MODULLI FUNKSIYANING HOSILASI VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI.
- 10.Xamzaqulov, E. (2024, May). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHNING METODIK TAHLILI. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 2, pp. 22-26).

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MASSA, SIG'IM VA VAQT O'LCHOV BIRLIKLARI TO'G'RISIDAGI TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

M.O'.Beknazarova

Guliston davlat pedagogika instituti

"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrası stajyor-o'qituvchisi

e-mail:beknazarova@gmail.com

Annotasiya: maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarida massa, sig'im, vaqt o'lchov birliklari to'g'risidagi tasavvurlarni tarkib toptirishning metodlari haqida fikr yuritilib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vaqt, o'lchov, massa, vaqt, sig'im, o'lchov birliklari, gramm, kilogramm, sentner, tonna, sekund, minut, soat, sutka, hafta, oy, yil, asr, oddiy va kabisa yili.

Abstract: The article discusses the methods of forming ideas about mass, capacity, and time measurement units in elementary school students and gives recommendations.

Keywords. Time, measurement, mass, time, capacity, units of measurement, gram, kilogram, centner, ton, second, minute, hour, day, week, month, year, century, simple and leap year.

Ma'lumki, hayotimizni o'lchov birliklarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Maktab o'quv dasturida o'lchov birliklarini o'rganish dastlab boshlang'ich sinflarda boshlanadi. Bunda 1-sinfda o'quvchilar tanishadigan birinchi o'lchov birlik bu -massa birligi kilogrammdir. 1 kg li massa haqidagi tasavvurni bolalar faqat o'zlarining amaliy ishlari asosida olishlari kerak. Bolalar massalari 1 kg ga teng bo'lgan predmetlarni qo'llarida ushlab ko'rishlari va bu predmetlarni og'ir yoki yengil predmetlar bilan taqqoslashlari kerak bo'ladi. Taqqoslash operatsiyasi asosidagina bolalar 1 kg li massa haqida real tuyg'uni sezadilar. Massani o'lchash jarayonida bolalarning o'zlari qatnashishi muhimdir. Albatta, bunda o'qituvchi oldindan tarozida tortish qoidalarini gapirib berishi kerak. Tortish natijalari doskaga va daftarlarga yoziladi. Navbatdagi darsda bolalar hajm (sig'im) o'lchovi birligi —litrl bilan tanishadilar. Bunda litrning har xil namunalarini bo'lishi, ya'ni bir litrli banka, krushka, shuningdek, idishlarning (banka, chelak, kastyulka, stakanlar) bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchiga mo'ljallangan metodik qo'llanmada «darsni suhbatdan boshlash» tavsiya qilinadi, —bu suhbatda «bolalardan oldin, kim ulardan sut yoki lampa moy (kerosin) sotib olganini, unda sotuvchi sut yoki kerosinni nima bilan o'lchashini» so'rab olish tavsiya etiladi. Shundan keyin litrni ko'rsatish va litr yordamida har xil idishlarning hajmini (sig'imini) o'lchashga o'tish tavsiya qilinadi. Amaliy ishlarni har xil shaklda o'tqazish mumkin. Shulardan ba'zilarini keltiramiz:

1) «Magazin» o'yini: o'quvchilardan biri sotuvchi qilib tayinlanadi. Chelaklarga «sut» (suv) quyilgan. Bir necha o'quvchi bidonlar va bankalar olishadi —ular xaridorlar. Xaridorlarning talabiga binoan sotuvchi ularga 1 litr, 2 litr, 3 litrdan «sut» quyib beradi, qolgan hamma o'quvchilar sotuvchi «sutni» to'g'ri quyib berayotganini kuzatib borishadi

2) Bankaga, kastyulkaga (boshqa idishga) qancha suv sig'ishini o'lchash taklif qilinadi. Bunda oldin o'quvchilardan biror idishga necha litr suyuqlik sig'ishi haqida qanday fikrda ekanliklarini so'rash kerak. Ular o'zlari o'ylagan sonni yozib qo'yishsin, o'lchashlardan keyin o'zlarining qanchalik turli o'ylaganliklarini tekshirib ko'radilar.

3) Bir chelakka 5 l ikkinchi chelakka 3 l suv quyung. Chelaklardagi suvlar teng bo'lishi uchun nima qilish kerak? (1 l suvni birinchi chelakdan

ikkinchisiga quyish, birinchi chelakdan 2 l suvni to'kib yuborish mumkin, ikkinchi chelakka yana 2 l suv quyish mumkin). O'qituvchi bulardan ba'zi mashqlarni tanlab olishi, o'z mashqlaridan foydalanishi mumkin, ammo bolalar o'lchashni mashq qilishlari va sig'imni ko'zda chamalab aniqlashlari muhimdir. Ikkinchi sinfda o'quvchilar yangi massa birligi —gramm bilan tanishadilar. Bunda ish metodikasi kilogramm bilan tanishishdagidek. Masalan, gramm haqida konkret tasavvur hosil qilish uchun bolalar qo'llari bilan massasi 1 g bo'lgan toshni ushlashlari va uning og'irligini boshqa predmetlariing og'irliklari bilan taqqoslashlari kerak. Sinfga dorixona tarozisini olib kirish, bolalarga bu tarozida dorilar tortilishini tushuntirish kerak. Dorilarni o'lchash uchun 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g li mayda toshlar kerakligini aytadi (va ko'rsatadi). Shundan keyin tortishga oid amaliy mashqlar o'tqazish kerak: Masalan, 300 g shakar, 200 g yorma tortib olish va xokazo. Bu jarayonda o'quvchilarning o'zlari ishtirok etishlari muhimdir. Ikkinchi sinfda o'quvchilarni savdo tarozisi bilan tanishtirish tavsiya qilinadi. Shu maqsadda yaqin joydagi ovqat magaziniga ekskursiya tashkil qilish va bolalarni bunday tarozilarning tuzilishi va ishlatilishi bilan tanishtirish kerak. Uchinchi sinfda, birinchidan «massa o'lchovlari» tushunchasi kiritiladi, ikkinchidan, o'quvchilar o'zlari uchun birlik -sentner va tonna bilan tanishadilar, uchinchidan, massa o'lchovlari jadvali kiritiladi. «Massa o'lchovlari» terminini quyidagicha tushuntirish yordamida kiritish tavsiya qilinadi: «Ikki kesmani taqqoslab, ulardan qaysinisi uzun. qaysinisi qisqa ekanligini bilish zarur" bo'lganda ularning uzunliklarini bir xil birlik masalan, santimetr bilan o'lchab taqqoslaymiz. Qaysi bo'lak nonning massasi ortiq, qaysinisiniki kam ekanligini bilish zarur bo'lganda esa, buni tarozi va toshlar yordamida hal qilamiz. Siz qanday massa birliklarini bilasiz? 1 kg da qancha gramm bor?...». Massasi 1 s va 1 t bo'lgan predmetlarni qo'lda «ushlab turish» mumkin emas. Shu sababli o'quvchilarda yangi o'lchov birliklari haqida konkret tasavvurlar hosil qilishi uchun metodik adabiyotda ilgari o'quvchilarga, masalan, bunday ma'lumotlarni aytish tavsiya qilinadi: ikki qop kartoshkaning massasi taxminan 1 s, «Moskvich» avtomobilining massasi (passajirlarsiz) taxminan 1 t ga teng; sinfdagi hamma o'quvchilarning (30—35 ta o'quvchi) massasi taxminan 1 t ga teng. Shundan keyin massa o'lchovlari jadvali tuziladi va bolalarga uni eslab qolish tavsiya etiladi. Vaqt o'lchov birliklari mavzusini o'rganishning asosiy vazifasi bolalarni vaqt birliklari va ularning munosabatlari bilan tanishtirish, vaqtni soat bo'yicha aniqlashga o'rgatishdir. Ularga minut, sekund, soat, kun, hafta, oy, yil kabi vaqt o'lchovlarini uy sharoitida o'rganib kelish topshiriladi. Birinchi sinfnng tayyorgarlik davridayoq—oldin, —keyin tushunchalari kiritiladi. Masalan, to'rtta faslga doir rasmlari ko'rgazmadan foydalanib, qaysi fasl oldin keladi,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qaysi keyin keladi, degan savollarni tushuntirish mumkin. 1-sinfdan boshlab, tong, kunduz, kechqurun, tun, bugun, kecha, ertaga tushunchalari bilan tanishib boradilar. Sinfdan kalendardan (taqvim) foydalanish, shu asosda hafta, oy, yil kabi ularning orasidagi bog'lanishni o'rganish mumkin. Vaqt o'lchovlari mavzusi bo'yicha darslarda odamlar turmushida vaqtning qanday rol o'ynashini, kichik chaqaloqligidan keksa bo'lgunga qadar o'tgan oraliqdagi odamlarning yoshi bo'yicha bosqichlarini tushuntirish, suhbat uyushtirish mumkin. IV sinfdan –Vaqt o'lchovlari mavzuida yil, oy hafta, sutka, soat, minut kabi o'lchov birliklari haqida tushuncha beriladi. Ko'rgazmali tushuncha berish uchun soat va undan foydalanishga kengroq to'xtatilish kerak. Sinfdan vaqtning o'lchov asboblari : soat va sekundomerlar bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ko'proq hisoblash ishlarida soat siferblatining bo'lishi shart. Vaqtni hisobga oladigan quyidagi qo'llanmalar haqida tushunchalar berish mumkin:

1.Tabel

2.Soatning demonstrasion modeli (siferblat).

3.Maktab o'quvchisining kundalik rejimi jadvallari. Shuningdek, sekund va asr bilan tanishadilar. O'quv yilning oxirida quyidagi vaqt o'lchovlari jadvali beriladi. 1 asr = 100 yil 1 sutka = 24 soat 1 yil = 12 oy 1 soat = 60 minut 1 oy = 30 yoki 31 sutka 1 minut = 60 sekund. Fevral oyi 28 yoki 29 kun. 1 oddiy yil 365 sutka. Kabisa yili 366 kun. Asosiy birliklar –yil va sutka. Darslikda berilgan jadvaldan foydalanib 12 oy va har bir oy necha kundan iboratligini ko'rsatish zarur. Bu mavzuga oid darslarda yirikroq vaqt o'lchovlarini maydaroq vaqt o'lchovlariga va aksincha almashtirishga oid mashqlarga katta e'tibor bergan ma'qul. Misol. 1 yil 2 oy necha sutka? Vaqt birliklari bilan amallar bajarish. Bir necha dars vaqt birligi qatnashgan sonlar ustida amallar bajarishga ajratiladi. 12 soat 45 minut + 15 soat 35 minut , 10 soat 30 minut + 8 soat 48 minut . Vaqtni qo'shishni o'rganishdan oldin, ana shunday mashqlar qaraladiki, ularda minutlar yoki sekundlar yig'indisi 24 soatdan kam, kunlar yig'indisi 30 dan yoki 31 dan kam. Ayrishni qarashda quyidagi misollar tavsiya qilinadi: 1soat -34 min, 3 m -26 sekund Bular uchun 1soat-34 min =60 min -34 min=26 minut 3 min-26 sek= 2 min 60 sek-26 sek = 2 min 34 sek deb tushuntirish lozim. Bu mavzuni o'rganishda vaqt hisobini 1 sutkani 24 soat hisobida olib borish malakasi quyidagicha chizma bilan tushuntiriladi. Bir yil 366 kundan iborat bo'lib, kabisa yili deyiladi. Bizning eramizgacha 46-yilda Rim Imperatori Yuliy Sezar o'sha paytda chalkashib ketgan kalendarni tartibga solish maqsadida yillar shunday navbat bilan keladigan kalendarni yaratdi. Shuning uchun bu yangi kalendar yuli Yulian kalendari deyiladi. Shu kalendarga asosan yangi yil 1-yanvardan boshlanadi va 12 oy davom etadi. Bu kalendarda vavilonlik astronomlar yaratgan vaqt

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'lchovlardan hafta ham saqlanib qolgan, Oy vaqtning unchaaniq bo'lmagan birligidir, u 31, 30, 28, 29 kundan iborat. Ammo bu birlik qadim zamonlardan beri mavjud va u oyning yer atrofida aylanish bilan bog'liq. Oy taxminan 29,5 sutkada Yeni to'la bir marotaba aylanib chiqadi va bir yilda taxminan 12 marta aylanadi. Shu ma'lumotlar qadimgi kalendarni tuzishga asos bo'ladi. Ko'p asr davomida izlanish, mukammallashtirish natijasida hozirgi kalendar vujudga keldi. Sutkaning hozirgidek 24 soatga bo'linishi ham qadimgi davrdan kelib chiqqan bo'lib, u qadimgi Misrda kiritilgan. Minut, sekund qadimgi Vavilonda kelib chiqqan. 1 soatni 60 minutligi, 1 minutni 60 sekundligini Vavilonlik olimlar topganlar. 1 soat = 60 minutga, 1 minut=60 sekundligiga vavilonlik olimlar yaratgan oltmishli sanoq sistemasining ta'siri bor faraz qilinadi. I-IV sinflarda bolalar yil, oy, hafta, sutka, soat, minut, sekund, asr, vaqt o'lchovining asosiy birliklari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Insonning butun umri vaqt bilan bog'liq. Vaqt beto'xtov o'tadi, uni to'xtatish ham, qaytarish ham mumkin emas. Shuning uchun vaqt oraliqlarini qabul qilish, voqealarni davom etishi bo'yicha taqqoslash ham qiyin. Vaqtni qabul qilishimiz mukammal emas, vaqtning u yoki bu oralig'ida nima bo'layotganligiga bog'liq ravishda vaqt ham tez ham sekino'tayotgandek bo'lib tuyuladi. Shuning uchun vaqt o'rganish qiyin bo'lgan miqdorlardan biridir. Bolalarda vaqt haqida tasavvurlar uzoq kuzatishlar, turmush tajribalarining jamlanib borishi jarayonida asta sekin rivojlanadi. Vaqt haqidagi dastlabki tasavvurlarni bolalar maktabgacha bo'lgan davrda oladilar. Tun va kunning, yil fasllarining almashinishi, bolalar hayotidagi rejimli momentlarning takrorlanishi vaqt haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi. Voqealarning vaqt bo'yicha ketma-ketligi ham (nima avval bo'lgan edi, nima keyin bo'lgan edi) va hodisalarning davomiyligi haqidagi tushuncha ham bolalar tomonidan qiyin o'zlashtiriladi. Birinchi sinf o'quvchilarida vaqt haqidagi tasavvurlar maktabgacha yoshdagi bolalardagi kabi eng avvalo ularning amaliy faoliyatlarida shakllanadi; kun rejimi, tabiat kalendarining yuritilishi, hikoyalar, ertaklar o'qiganlarida va kinofilmlar ko'rganlarida voqealarning ketma-ket kelishini qabul qilinishi, har kuni dafarlarda ish kunining yozib borilishi -bola vaqt o'zgarishini ko'rishiga, vaqt o'tishini his qilishiga yordam beradi. 1-sinfda bolalarni hafta kunlari va ularning kelish tartibi bilan tanishtirishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga dastur yildagi oylarning nomlarini va ularni kelish tartibini bilib olishlarini, tanish vaqt oraliqlarini taqqoslashni ya'ni nima uzoq davom etadi: darsmi yoki tanaffusmi, o'quv choragimi yoki kanikulmi, yoshi bir xil, yoshi kichik, yoshi har xil kabi tushunchalarni o'rgatishni nazarda tutadi. Bolalarda yig'ilgan bunday tasavvurlar ikkinchi sinfda vaqt o'lchovlarini o'rganishga zamin bo'ladi. Berilgan mavzuni o'rganishga bag'ishlangan birinchi darsda

bolalarda yil, oy, hafta haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga doir ishlar bajariladi. Yil, oy, hafta bilan tanishtirishda o'qituvchi tabel kalendardan foydalanadi. Bolalar tabel–kalendar yordamida bir yilda o'n ikki oy borligi, davomiyligi bir xil bo'lgan oylarning nomini o'zlashtiradilar, ajratadilar: aprel, iyun, sentyabr, noyabr 30 kundan, qolgan 7 oy esa 31 kundan, oddiy yilning fevrali 28 kundan, kabisa yili esa 29 kundan iborat. Shu bilan birga kalendardan oyning tartib raqamini aniqlash o'rgatiladi. Masalan, yilning beshinchi oyi qanday ataladi? Iyul, avgust, oktyabr tartib bo'yicha nechanchi oylar? Agar oy va sana ma'lum bo'lsa, haftaning kunini aniqlaydilar va aksincha haftaning kunlari ma'lum bo'lsa, bu kun oyning qaysi sanasiga to'g'ri kelishini aniqlash mumkin. Shundan keyin o'qituvchi bolalarga vaqt hisobi yarim kechadan yoki tushdan boshlanishini aytadi. Bolalar vaqtni soatga qarabaniqlashni o'rganishlari uchun siferblatli soat modellaridan foydalanadilar. So'ngra soat modellaridan foydalanishga doir mashqlar tavsiya qilinadi: masalan belgilangan vaqtni aytish va o'qituvchi aytgan vaqtni belgilash taklif qilinadi. So'ngra vaqtni soat va minutlar bilan aniqlashning turli ifodalanishi o'rgatiladi. Masalan, 9-u 30 minut, soat 9 dan 30 minut o'tdi, 9 yarim –soat 4-u 45 minut, 15 ta kam 5, chorakam 5. Shu bilan birga bolalarga kunduz yoki kechani birdan o'n ikkigacha bo'lgan soatlarningaytilishi ham o'rgatiladi. Ya'ni soat modelida birdan o'n ikkigacha bo'lgan sonlar bor. Shuning uchun vaqtni aytishdan oldin hozir ertalab yoki kechqurun, kunduzi yoki kechasi ekanligini aniqlab olish lozim. Masalan kunduz soat 4 yoki kechasi soat 4. Sutka tungi soat 0 dan boshlanadi. Soat 0 dan kunduz soat 12 gacha sutkaning birinchi yarmi o'tadi. Bir soatdan keyin soat 13 (yoki kunduz soat 1) bo'ladi. Sutka boshidan 24 soat o'tgandan keyin soat yana soat 0 ni ko'rsatadi. Boshlang'ich sinflarda vaqt o'lchovlariga oid masalalar quyidagi mazmunda bo'ladi: I. Hodisaning boshlanishi bilan oxiri orasidagi o'tgan vaqtga ko'ra uning oxirini topishga oid masalalar. II. Hodisaning boshlanishini uning oxiri va boshlanishi bilan oxiri orasidagi o'tgan vaqtga ko'ra topishga doir masalalar. III. Berilgan hodisalar orasida o'tgan vaqtni hisoblashga oid masalalar. Bu o'zaro teskari masalalarni bir vaqtga kiritiladi va yechishga o'rgatiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Y uchun o'quv qo'llanma) Toshkent: O'qituvchi- 2004 -yil.
2. Axmedov M., Abduraxmonova N.Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. -Turon iqbol- 2013-yil., 160 bet
3. Axmedov M., Abduraxmonova N.Jumayev M.E. "Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo'llanma". Toshkent. -Turon iqbol- 2008-yil.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH

M.O'.Beknazarova

Guliston davlat pedagogika instituti

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrası stajyor o'qituvchisi

e-mail: beknazarova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni raqamli texnologiyalar asosida o'qish savodxonligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, savodxonlik, metod, tushuncha, malaka, kompetensiya, usul

Abstract: This article examines methods of improving reading literacy of students in primary grades based on digital technologies

Keywords: digital technology, literacy, method, concept, competence, competence, method

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Ulug' donishmandlardan biri «...kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda

ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari - mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi. Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda **«Aqliy hujum»**, **«Fikrlar hujumi»**, **«Tarmoqlar» metodi**, **«Sinkveyn»**, **«BBB»**, **«Beshinchisi ortiqcha»**, **«6x6x6»**, **«Bahs-munozara»**, **«Rolli o'yin»**, **FSMU**, **«Kichik guruhlarda ishlash»**, **«Yumaloqlangan qor»**, **«Zigzag»**, **«Oxirgi so'zni men aytay»** kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak. Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi. Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv

mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: **«Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»**, - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. **«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi:** O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
- hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;
- o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;
- o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;
- o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;
- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'quvchilar ana shu so'zni (tushuncha, fikr) aniqlaydilar.

Masalan, 1-sinf darsligidagi 1-mashqda berilgan topshiriqni bajarishda quyidagicha qo'llash mumkin. Yozuv ekranda ko'rsatiladi. O'quvchilar ortiqcha so'zni aniqlashadi.

Uy hayvonlari: sigir, qo'y, toshbaqa, ot, it.

So'ng bu so'zlar ishtirokida gap tuzish topshirig'i beriladi va tuzilgan gaplar asosida axloqiy tarbiya beriladi.

Namuna: *Ot - insonning eng ishonchli do'sti.*

O'quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar asosida o'quvchilar qalbida ona tabiatga muhabbat uyg'otiladi, uy hayvonlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi.

«Videotopishmoq» metodi. Hozirgi kunda pedagogik faoliyatda turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi.

Videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- o'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;

- o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi;

- jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi;

- o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi.

Mazkur metod asosida mavzuga doir kompyuter orqali videolavha namoyish etiladi. O'quvchilar videolavha mavzusi, unda ifodalangan mavzu haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi.

Masalan, «Elektr jihozlari» (1-sinf), «Yil fasllari» (2-sinf) kabilar asosida o'quvchilarga milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, iqtisodiy munosabatlar haqida tushunchalar beriladi.

Navro'z udumlari (foydalanish uchun matnlar)

Navro'z kuni odam ota-onasi, yaqin kishilari bilan diydorlashadi. Ginali odamlar Navro'z kuni yarashadi.

Navro'z arafasida keksalar maxsus idishlarga yetti xil don ekib, ularning unib chiqishiga qarab, kuzda olinadigan hosil cho'g'ini chamalashgan.

Ba'zi joylarda esa Navro'z kunlarida paydo bo'lgan kamalakka qarab yerga suv sepiladi. Shunday qilinsa, go'yo yil seryog'in va barakali bo'lar ekan.

Navro'z kunlari bog'dagi o'rik daraxtlariga arqon solib arg'imchoq yasaladi. Qiz-juvonlar yig'ilishib, navbatma-navbat arg'imchoq uchadilar. Navro'zda arg'imchoq ucha bir yillik gunohi to'kiladi deyilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Bizningcha, ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak;
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim.

Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni. 1999-yil, 1-maxsus son.
2. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 1997 B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2006-y.
3. A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent: "Universitet" nashriyoti. 2001-y.
4. "O'zbek tilining asosiy imlo qoydalari" Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti 1995-y.

IJTIMOIIY TARMOQLARDA ZAMONAVIIY YOSHLARNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISH

N.S.Sangirova

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Umumiy psixologiya kafedراسi stajyor-o'qituvchisi.
[e-mail: Quvertiqverti@gmail.com](mailto:Quvertiqverti@gmail.com)

Sh.A.Xudoynazarov

Guluston davlat pedagogika inistituti
Pedagogika-psixologiya kafedراسi stajyor-o'qituvchisi
[e-mail: sherzodxudoynazarov1994@gmail.com](mailto:sherzodxudoynazarov1994@gmail.com)

Annotatsiya. Hozirgi axborot texnologiyalari va internetning shiddat bilan rivojlanishi virtual reallikni shakllanishiga olib keldi, hamda bu reallikning bolalar dunyoqarashiga, ta'lim-tarbiyasiga ta'siri ham ijobiy, ham salbiy jihatdan o'zini namoyon qilmoqda. Shu boisdan ham biz ushbu maqolada bolalar ta'lim-tarbiyasida virtual olam hamda virtual reallikning salbiy va ijobiy ta'siri masalasiga ijtimoiy-psixologik jihatdan yoritishga urinib ko'ramiz.

Kalit so'zlar: axborot, internet, kompyuter, virtual olam, virtual reallik, virtual o'yin, ta'lim, tarbiya, bilim, dunyoqarash, ijtimoiy fanlar, jamiyat, hayot, ota-ona.

Abstract: The rapid development of current information technologies and the Internet has led to the formation of virtual reality, and the impact of this reality on children's worldview and education manifests itself in both positive and negative ways. Therefore, in this article, we will try to shed light on the issue of the negative and positive effects of the virtual world and virtual reality in children's education from a socio-psychological point of view.

Keywords: information, internet, computer, virtual world, virtual reality, virtual game, education, education, knowledge, worldview, social sciences, society, life, parents.

Bugungi kunda kompyuter texnologiyasi va boshqa sun'iy texnik qurilmalar hamda internet orqali turli virtual jarayonlar va ob'ektlarni yaratish va ular bilan ishlash bolalar faoliyatiga yangi mazmun beradi, hayot tarzini o'zgartirishi mumkin bo'lgan xilma-xil ehtiyojlarni hosil qiladi, ularni qondiradi. Ammo kompyuter va internetdagi virtual olam bolalarga ijobiy imkoniyatlar berish bilan birga o'zining salbiy oqibatlarini ham ko'rsatmoqda. Ayniqsa, pedagog, psixolog va sotsiologlar bolalarni internetdagi onlayn o'yinlariga butunlay bog'lanib qolishlaridan, soatlab, kunlab virtual dunyoda qolib ketishayotganidan tashvishga tushmoqdalar. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi.

Virtuallik tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, "virtus" – "faraziy", "xayoliy" degan ma'nolarni anglatadi. G'arbiy Rim madaniyatida "virtus" so'zi to'rt ma'noda tushunishgan: birinchidan, bu axloqiy qadriyat, yaxshilik, (masalan, ingliz tilida "virtus"- yaxshi fazilat degani); ikkinchidan, bu qandaydir aktual, mavjud, hamda ta'sir etuvchi reallik; uchinchidan qandaydir artefakt; to'rtinchidan, virtuallik ko'proqxayoliy, faraziy, potentsiallik, noreallik kabilarga sinonim. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Kaykovus Unsurulmaoni - 63 yoshida o'g'liga atab "QOBUSNOMA" yozib,

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kitobdagi asosiy g'oya - yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqirishdir Bahovuddin Naqshbandi, Ahmad Yassaviy, At-Termiziy, Al-Buxoriy, Bobarahim Mashrab, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nosir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Donish, Yusuf Xos Hojib, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi buyiklar yoshlarning ma'naviy qiyofasini shakillantirishda ta'limning xususiyatlari muhurligini takitlagan.

Bugungi kunda internetga qaramlik virtual reallikni hosil qilish monitor, multimediya, modem va boshqa kompyuter texnologiyasi orqali amalga oshiriladi. Bu virtual reallikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u inson tamonidan yaratilgan sun'iy makon va muhitdir, turli modellar va obrazlar fazosidir. Internetdagi virtual reallik muhitida ishlash yengil tarzda sodir bo'lib, o'yinga o'xshab ketadi, kompyuter va undan foydalanuvchining bir butunligi his etiladi. Natijada virtual ob'ektlarning ta'siri bolalar tomonidan xuddi "odatdagi" reallik kabi qabul qilinadi. Aynan virtual reallikning mana shunday interaktiv imkoniyatlari o'quvchi-bolalar uchun o'ta darajada ahamiyatli bo'lib borishiga olib kelmoqda. Internet tizimdan foydalanish bir qator ijtimoiy-ma'naviy xarakterdagi muammolarni keltirib chiqardi.

Individni internetga mukkasidan ketishning dastlabki belgilari quyidagilar:

- uzoq vaqt tarmoq ichida bo'lish;
- internetdan hech qanday maqsadsiz foydalanish;
- virtual olam tufayli boshqa qiziqishlardan voz kechish;
- internetdan foydalana olmaganda kayfiyatning tushishi, jahldorlik

kabi holatlarning kuzatilishida ko'rishimiz mumkin. Internet orqali suhbatlasharkansiz, muloqot shunchaki bir o'yin ko'rinishida o'ladi. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi. U o'zini kuchli va go'zal, hamma narsaga qodirdek his qiladi. Virtual olam devorlari ortida hech kim uni nojuya ishlari uchun urishmaydi, buzilgan jo'mrakni tuzatishga majbur qilmaydi. Internet go'yoki uni tashqi dunyodan himoya etuvchi qobiq vazifasini bajaradi

Hozirda bunday muammolarni oldini olish va hal qilish bo'yicha bir qancha e'tiborga loyiq tavsiyalari berilmoqda:

- ota-onalar farzandlarini internet saytlarda qidiruvni amalga oshirayotganda, axborotni qabul qilishda yoki elektron pochta manzilidan foydalanayotganda ularni ma'lum darajada nazorat qilib borish;
- internetdan foydalanish qoidalari bo'yicha tushunchalarni murabbiylik soatlarida, ijtimoiy gumanitar fanlar mavzularida kengroq yoritib borish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- "Internetdan foydalanishning salbiy oqibatlari", "Internetdagi firibgarliklar" mavzularida insholar tanlovi, plakatlar tanlovini o'tkazish;

-hozirgi kompyuter va internet mutaxassislarining vazifasi oilada internetdan foydalanish madaniyatini joriy etadigan, hamda bolalarga psixologik, ma'naviy va jismoniy zarar yetkazmaydigan ochiq va xavfsiz axborot makonini yaratish;

- ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni chuqur o'rgatish orqali bolalarning g'oyaviy hamda internetdan unumli foydalanish malakasini oshirish;

Jamiyatda, fanda, ta'lim tizimida, o'quvchi va o'qituvchining ijtimoiy roli va salohiyatida ham katta o'zgarishlar, tub yangilanish sodir bo'lmoqda. Bu esa ijtimoiy fanlarni o'qitish jarayoniga, mazmuni va strukturasi katta ta'sir ko'rsatadi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarning tez sur'atlarda o'sishiga qaramay, ba'zan odamlar ulardan oqilona foydalanish qanday kechishi kerakligini to'liq anglab yetmaydi. Kompyuter va internetgacha bo'lgan davrda o'sib-ulg'aygan ko'plab ota-onalar va muallimlarning katta qismi, agar bola internetdan foydalana boshlasa, buning, albatta, foydasidan zarari ko'proq deb o'ylaydi. Bolani kompyuter yoki internetdan chalg'itish harakati zamirida, aslida, boshqa bir muammo, ya'ni kattalarning bu masalada nisbatan savodsiz ekani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T., Alimova G.K. "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi". -T.: TDPU 2017 – 264 b.
2. G'oziye E. "Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil" -T.: Noshir 2010. – 356 b.
3. Do'stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T.va boshqalar "Yosh davrlari va pedagogik psixologiya" -T.: Fan va texnologiyalar 2013 – 343 b.
4. Usmonova, M. (2023). "OILAVIY NIZOLARDA FARZAND VA OTA-ONA MUNOSABATLARI". *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, (1).
5. "Axborot asrida ta'lim-tarbiya" . Toshkent: Akademya, 2012. – 176 b.
6. Ergasheva M. "Ta'limning tizimli tahlili" *Общество и инновации*. – T. 2021.

TARBIYALANUVCHILARNING YOSHIGA XOS BO'LGAN PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR ORQALI QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH

N.G.Ma'rufova

Sirdaryo pedagogika kolleji o'qituvchisi

E-mail: marufovanargiza@gmail.com

Annotatsiya: maqolada tarbiyalanuvchilarning qobiliyatini shakllantirishda ularning yoshiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rganish, bilim va malakalarini shakllantirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, mashg'ulot, innovatsiya, qobiliyat, psixologik xususiyat, texnologiya, jarayon, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Annotation. The article describes the ways of using innovative technologies to study the psychological characteristics specific to their age, to form their knowledge and skills in the formation of the abilities of the students.

Keywords: Education, training, innovation, ability, psychological characteristic, technology, process, modern pedagogical technologies.

Rivojlanib borayotgan mamlakatimizda yosh avlodning ta'lim – tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda, ularning yetuk bo'lib ulg'ayishlari, zamonaviy va mumtoz ilm-fanning sir – asrorlarini mukammal egallashlari hamda barkamollik xususiyatlarini o'zlarida mujassam eta olishlari uchun keng imkoniyatlar eshigi ochib berilgan.

Xususan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: “Bizni hamisha o'ylantirib keladigan muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liqdir. Atrofimizda yuz berayotgan o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks – sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin”. Darhaqiqat, yoshlar har bir mamlakatning ertangi kunini belgilovchi, buyuk kelajakning poydevorini shakllantiruvchi avlodlar hisoblanadi. Zero, millatimizning faxri bo'lmish Abdulla Avloniy tarbiyani shunday tushuntiradi: “–Tarbiya, pedagogika, ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur... Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur”.

Albatta, yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash maktabgacha ta'lim jarayonidan boshlanadi. Shu boisdan ham, prezidentimiz tashabbuslari bilan 2017-yil 4-yanvarda –2017-2021-yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida|| qaror qabul qilindi. Ushbu qarorda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, ta'lim – tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun psixologik jihatdan tarbiyalash va shart-sharoitlar yaratish maqsadi ko'zda tutilgan.

Ma'lumki, maktabning bola shaxsiga qo'yadigan asosiy talablaridan yana biri psixologik tayyorgarlikdir. Bolaning psixologik tayyorligi uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeining o'zgarishi va kichik maktab yosh davridagi bolalar o'quv faoliyatining o'ziga xosligi bilan uzviy bog'liq. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, maktabda psixologik aniq bir mazmun doimiy hisoblanmaydi,

balki u doimo o'zgarib boyib boradi. Psixologik tayyorlikning tarkibiy jihatlari: intellektual (aqliy), ma'naviy va irodaviy tayyorgarlikdan iboratdir.

5-7 yosh bolaning maktabga intellektual (aqliy) tayyorligining psixologik xususiyatlaridan biri bu ulardagi obrazli dunyoqarashining oliy darajada rivojlanganligidir. Bularga tayangan xolda bola atrof-muhitdagi narsa-hodisalar o'rtasidagi eng muhim xususiyatlarni, munosabatlarni farqlay olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'rinda bolalar chizmalı tasvirlarni shunchaki tushunibgina qolmay, balki ulardan muvaffaqiyatli foydalana oladigan bo'ladilar.

Demak, bola zarur bilim, ko'nikma va ko'nikmalar zahirasiga ega bo'lsa, unda intellektual rivojlanganlik darajasi ham yuqori bo'lsa-yu o'quvchilikning ijtimoiy holatiga shaxsan tayyor bo'lmasa, maktabda o'qib ketishi qiyin kechadi. Agar o'qituvchi yoki ota-ona uni o'qishga qiziqтира olmasalar, o'quv vazifalarini zo'rama-zo'raki, sifatsiz, qo'l uchida bajaradilar. Bunday holatlarda zarur natijalarga erishish qiyin bo'ladi. Shuningdek, bu yoshda maktabga borishni xohlamaydigan, qaysar bolalar ham uchrab turadi. 5-7 yoshli bolaning maktabga borishdan bosh tortishi asosan uni tarbiyalashda ota-onalar tomonidan yo'l qo'yilgan xatoning oqibati natijasi hisoblanadi. Ayrim ota-onalarda maktabgacha yosh davridagi bolani maktab bilan qo'rqitish hollari ham kuzatiladi.

- To'g'ri gapira olmasang, qanday maktabga chiqasan?

- Yozish, o'qish, sanashni bilmaysan-ku, seni maktabga qabul qilishmaydi.

- Maktabga borsang, o'rtoqlaringga bu qiliqlaring yoqmaydi!

- Sen bilmasvoysan, hech narsani bilmaysan, maktabga borsang uyalib qolasan kabi ta'na-dashnomlar, bolada maktabdan qo'rqish, undan xavfsirashning shakllanishiga ham asos bo'lishi mumkin. Bunday yondashuvlar bolani maktabdan qo'rqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun maktabga borgan bolalarning maktabga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ularda o'ziga nisbatan ishonch uyg'otish uchun haddan ziyod kuch, vaqt, mehnat, sabr-toqat, chidam, e'tibor zarur bo'ladi.

Ota-onalar har bir bola ruhiy rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi va bu xususiyatlar ularning u yoki bu faoliyat turini egallashida namoyon bo'lishini yodda tutishlari lozim. Ta'lim jarayonida bola imkoniyatlarining namoyon bo'lishi ma'lum darajada nasliy omillar bilan ham bog'liqdir. Bolalar o'z temperament xususiyatlariga ko'ra ham bir-birlaridan ajralib turadilar.

Xushchaqchaq, sergap, quvnoq, hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga tez moslasha oladigan bolalar –sangvinik temperamentga mansub bo'ladilar.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ko'pincha noxush kayfiyatda yuradigan, ta'sirchan, kamgap, sust bolalar – melankolik temperamentga kiradilar.

Xotirjam, befarq, kamharakat, nutqi sust bolalar – flegmatiklardir.

Jaxldor, betoqat, serzarda, xarakatchan bolalar–xolerik hisoblanadilar.

Bolalar kattalarning yordamiga muxtoj bo'lishiga qarab ham bir-birlaridan farq qiladilar. Ba'zi bolalar biror hatti-harakatni bajarishni bir necha marta ko'rsatish, tushuntirish, ketidan ergashtirish kerak. Boshqa bolalarga esa bajariladigan ish bir marotaba ko'rsatilsa yetarli bo'ladi. Shunday bolalar ham borki, ular berilgan vazifani mustaqil bajaradilar. Bolalar o'zlarini qiziquvchanlik, aqliy faolliklariga qarab ham bir-birlaridan ajralib turadilar. Ba'zi bolalar ko'p savol beradilar va harakatchan bo'ladilar, ba'zi bolalarni esa hech narsa qiziqitirmaydi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini jadal rivojlantirish ehtiyoji bilan uni amalga oshirishga tarbiyachilarning tayyor emasligi, zamonaviy bilimlar bilan yetarli qurollanmaganligi orasidagi ziddiyat innovatsion texnologiyalardan foydalanishga ehtiyojning mavjudligini keltirib chiqarmoqda.

Haqiqatdan ham jamiyatda –Innovatsiya tushunchasi keng va tor ma'noda ishlatiladi. Demak, innovatsiya –biror bir yangi ijtimoiy ehtiyojni yaxshiroq qondirish uchun yangi ilmiy, amaliy vosita, ya'ni yangilik yaratish, tarqatish va qo'llashni o'z tarkibiga oladigan kompleks jarayon sifatida tadqiq etiladi. Shuningdek, –Innovatsiya biror bir jamoa yoki ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovatsiya sub'yekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan bo'lib ta'lim jarayoni ishtirokchilarini har tomonlama intellektual rivojlanishini ta'minlash maqsadida yangi vosita, uslub, yondashuvlar asosida tadqiq etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016- yil 29-dekabrda qabul qilingan –2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida||gi PQ 2707 sonli qarori.
2. Rahimova R. Tarbiyachiga ming bir maslahat. //Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. - Toshkent, 2007.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 4-jild. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MATEMATIKA DARSINI TASHKIL ETISH

S.F.Axmedova

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

e-mail:sayyora furqatovna@gmail.com

Annotatsiya. Uzluksiz ta'lim tizimida matematika fanini o'rgatish jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning bilimlarini

samarali rivojlantirish va ta'limni interaktiv shaklda olib borishda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida matematika darslarini tashkil etishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning asosiy afzalliklari, muammolari va ular bilan bog'liq yechimlar ko'rib chiqilgan. Raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarga matematik masalalarni boshqacha tarzda tushunishga va o'zlashtirishga yordam beradi, shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ta'lim tizimidagi texnologik yangiliklarni joriy etish, o'qituvchilarning malakalarini oshirish va ta'limning sifatini yaxshilash uchun zarur chora-tadbirlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim, matematika, interaktiv darslar, ta'limning samaradorligi, o'quvchilarning bilimlarini rivojlantirish.

Abstract. The use of digital technologies in the process of teaching mathematics in the system of continuous education plays a crucial role in the effective development of students' knowledge and conducting lessons in an interactive manner. This article discusses the main advantages, problems, and solutions associated with the application of digital technologies in organizing mathematics lessons in the primary education system. Digital educational tools help students to understand and master mathematical problems in new ways, thereby improving the effectiveness of the learning process. The article also outlines necessary measures for introducing technological innovations into the education system, enhancing teachers' qualifications, and improving the quality of education.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga keng kirib borishi bilan, matematikani o'rgatish metodlari ham yangilanmoqda. Boshlang'ich ta'limda matematika darslarini samarali tashkil etish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning qiziqishini oshirish, darslarni interaktiv va ilg'or usullarda o'rgatish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada sifatli, samarali va kognitiv faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Maqolada boshlang'ich ta'limda matematika darslarini raqamli texnologiyalar asosida qanday tashkil etish mumkinligi va bu jarayondagi dolzarb muammolar ko'rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalarni matematika darslarida qo'llash. Raqamli texnologiyalarni matematika darslariga joriy qilish o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi. Interaktiv ta'lim vositalari, masalan, onlayn ta'lim platformalari, matematik o'quv ilovalari va multimedia dasturlari yordamida darsni yanada qiziqarli va samarali o'tkazish mumkin. Raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarga matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunish va mashq qilish imkonini beradi. Masalan, *GeoGebra* yoki *Khan*

Academy kabi platformalar yordamida murakkab matematik masalalarni vizual tarzda ko'rsatish mumkin.

Raqamli texnologiyalarning afzalliklari. Interaktivlik: O'quvchilar raqamli platformalar yordamida o'z o'qish jarayonini interaktiv ravishda boshqarish imkoniga ega bo'ladilar. Bu o'quvchilarga matematik masalalarni turli shakllarda hal qilishni o'rgatadi va o'zlashtirishni osonlashtiradi.

1. **Individual yondashuv:** Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga mos ravishda individual darslarni tashkil etishlari mumkin. Bu, ayniqsa, boshlang'ich ta'limda juda muhimdir, chunki har bir o'quvchi o'z sur'atida o'qishi va rivojlanishi kerak.

2. **Vaqt va resurslarni tejash:** Onlayn resurslar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar darslarni har joyda va har vaqtda olib borishlari mumkin. Bu metod ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi va vaqtni samarali ishlatishni ta'minlaydi.

Muammolar va cheklovlar

Biroq, raqamli texnologiyalarni boshlang'ich ta'lim tizimida matematika darslarida qo'llashda ba'zi muammolar ham mavjud:

- **Texnik infrastrukturani ta'minlash:** Ba'zi hududlarda Internet tarmog'ining pastligi yoki zarur texnik vositalarning yo'qligi o'quvchilarga ta'lim olishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

- **O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari:** Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar o'zlarining raqamli ko'nikmalarini muntazam ravishda yangilab borishlari lozim. Bu esa, o'qituvchilarning o'z malakalarini oshirishga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltiradi.

- **O'quvchilarni raqamli asbob-uskunalarga muvofiqlashtirish:** Ba'zi o'quvchilarda raqamli texnologiyalarni ishlatish uchun zarur ko'nikmalar bo'lmasligi mumkin, bu esa o'qish jarayonini sekinlashtirishi va samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Dars jarayonini raqamli vositalar orqali tashkil etish

Raqamli texnologiyalarni boshlang'ich ta'limda samarali qo'llash uchun darslarni to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Matematika darslarini raqamli vositalar yordamida tashkil etishda quyidagi yondoshuvlar samarali bo'lishi mumkin:

1. **Multimedia materiallar yordamida tushuntirish:** Matematikaviy mavzularni o'quvchilarga tushuntirishda grafik, animatsiya va video materiallar yordamida vizual ko'rsatmalar berish o'quvchilarning yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Masalan, *GeoGebra* kabi dasturlar yordamida geometrik shakllarni va algebraik ifodalarni ko'rsatish mumkin.

2. **Interaktiv mashqlar va testlar:** O'quvchilarning bilimlarini sinab ko'rish va mustahkamlash uchun onlayn testlar va interaktiv mashqlarni tashkil etish mumkin. Bu mashqlar o'quvchilarga o'z-o'zini baholash imkoniyatini beradi va o'qituvchiga har bir o'quvchining yutuqlarini kuzatib borish imkoniyatini yaratadi.

3. **Gamifikatsiya:** Matematika darslarini yanada qiziqarli qilish uchun o'yinlashtirish elementlarini qo'llash mumkin. Bu o'quvchilarning o'zlashtirish motivatsiyasini oshiradi va ularni yangi bilimlarni o'rganishga undaydi.

Boshlang'ich ta'limda matematika darslarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratadi va ta'lim jarayonini sifatli, samarali va interaktiv qilishda yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning afzalliklari katta, lekin uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zarur texnik infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari va o'quvchilarning moslashuvchanligi muhim omillar hisoblanadi. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida to'liq qo'llash uchun o'qituvchilarni tayyorlash va zarur infratuzilmani yaratish masalalariga e'tibor qaratish zarur.

Tavsiya. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bo'yicha malakasini oshirish: O'qituvchilarni yangi texnologiyalar va metodologiyalarni o'zlashtirish uchun muntazam ravishda o'qitish dasturlari tashkil etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov, A. (2018). Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning metodik asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Islomov, B., & Zokirov, D. (2020). Matematika darslarida interaktiv texnologiyalardan foydalanish. Tashkent: Ma'naviyat va ma'rifat.
3. Mahmudov, R. (2019). Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. Tashkent: Science and Education.
4. Jabborov, T. (2017). Raqamli ta'lim vositalari va ularning o'quvchilarga ta'siri. Samarqand: Samarqand davlat universiteti.
5. Xodjayeva, D. (2021). O'qitish metodikasi: Yangi yondashuvlar. Bukhara: Buxoro davlat universiteti.

**BOLALARDA LINGVISTIK IJODIY INTELEKTNI SHAKLLANTIRISH
ERTAK VA QO'SHIQLARDAN FOYDALANISH**

M.K. Jabborova

Qarshi davlat universiteti doktoranti
e-mail: maftuna97jabborova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada erta maktab yoshidagi bolalarga chet tillarini o'rgatishda qiziqarli ertak va qo'shiqlardan foydalanishning usullari yoritilgan. Ertak va qo'shiqlarni rolli tarzda bajarish orqali bolalardagi til

o'rganishga bo'lgan intilishlarini uyg'otish, hamda qiyinchiliklarsiz sodda va oson yo'llar orqali lingvistik qobiliyatlarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, fonetik, leksik, morfologik, qo'shiq, rolli ertaklar, nutq apparatlari

Annotation. This article describes the methods of using interesting fairy tales and songs in teaching foreign languages to children of early school age. By performing fairy tales and songs in a role-playing way, it is thought about awakening children's desire to learn a language, and forming their linguistic abilities through simple and easy ways without difficulties.

Keywords: linguistics, phonetic, lexical, morphological, song, role-playing tales, speech devices

Bolalarga chet tillarini erta yoshdan boshlab o'rgatish, ulardagi tilshunoslik qobiliyatini oshirishga imkon beradi. Chunki bola tillarni o'rganish jarayonida o'z tili va o'zga tillarni fonetik, leksik, morfologik jihatdan solishtiradi. O'rganayotgan tilidagi madaniyat hamda urf-odatlar bilan tanishadi. Boshqa madaniyatlar bilan tanishish esa boladagi bag'rikenglikni shakllantiradi. [2, 51-b.] Chet tillarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib borayotganligi sababli, boshlang'ich sinflardagi ingliz tillarini o'rgatishga ajratilgan dars soatlari o'quv yuklamasining sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Bu esa bolalardagi aqliy zo'riqishga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan bolalarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va ularda chet tillarini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani shakllantirishda ota-onalar ham o'z hissalarini qo'shishlari kutilgan natijaga erishish imkonini beradi.

N.V. Oxotining "Bolalar uchun quvnoq ingliz tili" dasturi bolalarda quvnoq usulda, hech qanday zo'riqishlarsiz ingliz tilini o'rganishlariga yordam beradi. Bolalar ingliz tilini o'rganishda rolli o'yinlardan, qo'shiqlardan, ertak va hikoyalardan foydalanishadi. Ingliz tilini o'rgatishga asoslangan mashg'ulotlar guruhli tarzda tashkil etilib, guruhdagi bolalar soni 8-10 tadan oshmasligi kerak. 25-30 daqiqa davom etadigan dars mashg'ulotlari belgilangan bosqichlarda amalga oshiradi.

Birinchi bosqich- tayyorgarlik. Fonetik jihatdan. Ushbu bosqichda yangi ingliz tili tovushlarini artikulyatsion apparatlar yordamida hosil qilinadi. Bunda eng asosiysi "quvnoq ingliz tili tovush"larini hosil qilishdir. Har bir tovushning o'z rangi va o'z hikoyasi bor. Buning yordamida bolalar uni eslashadi va bir biriga bog'lashadi. Assimilyatsiya. Bundan tashqari bu bosqichning o'ziga xosligi, bolalar harflar bilan bevosita tanishishlari hamda harflarga qo'l bilan teginishlari ham mumkindir. Bolalar bilan ishlashda bu jarayonlarni bir-biriga bog'lash judayam muhimdir. Chunki bola tug'ilgandan boshlab, atrof-muhitni o'rganishda oladigan bilimlarini

mustahkamlashda barmoq uchidagi retseptorlardan foydalangan holatda amalga oshiradilar. Bu retseptorlar orqali bola predmetlarning issiqligini, sovuqligini, g'adir-budirligini, silliqigini bila oladi. Bu yerda bir xillik prinsipi qo'llaniladi. Bu usul yordamida bola tovushlarning shaklini barmoqlari bilan his qilish orqali yanada yaxshiroq eslab qoladi. Bolalar uchun bu jarayon judayam qiziqarli bo'ladi.

Ikkinchi bosqich-leksik. Ushbu bosqichda yuqorida o'rganilgan tovushlar yordamida hosil qilingan so'zlar mobil ilovalar orqali bolalarga eshittiriladi. Bu jarayon o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Bolalar bu bosqichda chet tiliga oid bo'lgan yangi so'zlar bilan tanishishadi.

Uchinchi bosqich-musiqali. Bu bosqichda bolalarga ingliz tilidagi qo'shiqlarni ijro etish yoki mashqlar yordamida amalga oshirish taklif etiladi. bu holat ularda lingvistik qobiliyatni oshishiga sababchi bo'ladi. Qo'shiq aytish orqali bolalarda eslab qolish, eshitish qobiliyatlarining shakllanishiga, boshqa mamlakatlarning madaniyati bilan tanishishiga va eng asosiysi so'zlarning to'g'ri talaffuz qilish orqali o'rganishga imkon beradi. Mashqlar orqali chet tilini o'rganish so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga, nafaqat dars jarayonidagi aqliy zo'riqishlarning oldini olishga yordam beradi.

To'rtinchi bosqich-dialogli. Aynan shu bosqichda, o'rganilgan yangi so'z birikmalari nutq apparatlarida jonlantiriladi. Bolalar bu jarayonni olib borishda turli xildagi ertaklardan, rolli o'yinlardan foydalanishadi. Ertak va rolli o'yinlarni sahnalashtirilgan tarzda amalga oshirishadi. Bundan tashqari o'rganilgan so'zlardan dialoglar tashkil etishadi.

Beshinchi bosqich- yakuniy bosqich hisoblanadi va bu bosqichda o'rganilgan so'zlar, so'z birikmalari takrorlanib, mustahkamlanadi.

O'quvchilarning lingvistik ijodiy intellekti shakllanishida ertaklarning ham o'rni beqiyos. Chunki bolalar ertaklarni sevishadi, uni jon quloqlari bilan tinglashadi, ertak qahramonlarining kechnmalarini his qilishadi. Shuning bilan birga ertak qahramonlariga aylangilari keladi. Shunday ekan biz bolalarga rolli o'yinlar orqali, ertak qahramonlari obraziga kirishlariga imon beramiz. Dramatik elementlari mavjud bo'lgan rolli o'yinlar bolalar qalbida chinakam qiziqish uyg'otadi. Shuning bilan birga o'zlari xoxlagan tarzda chet tillarini bemalol osongina o'rgana olishadi. O'zbek yoki boshqa mamlakatlar ertaklarini ingliz tili talqinida, rollarga kirgan holatda amalda bajarish bolalarga o'zgacha quvonch beradi. Bizga ma'lumki o'zbek, rus xalq ertaklari qadim-qadimdan buyon bolajonlarning sevimli ertaklariga aylangan, ammo uning yangi talqinda amalga oshirilishi ertaklarning undanda sevimli bo'lishiga sababchi bo'ladi.

Dastlab bolalar, ertaklarni ijro etishdan avval ertak qahramonlarining so'zlarini ingliz tilida yodlab, o'zlariga tegishli bo'lgan obrazlarni mashq qilib ko'rishadi. Masalan rus xalq ertaklaridan hisoblangan "Teremok" (A

small house) ertagini bolalarga aytib beramiz. Bu ertakni har bir bola biladi va ertakni odatiy holda eshitish ular uchun qiziqarli bo'lmaydi. Ammo bu ertakni biz bolalarga yangi talqinda ijro ettirishimiz orqali ertakka bo'lgan qiziqishlarini oshira olamiz. Avvalambor, bolalarga ertakni aytib berishdan oldin, ularga notanish bo'lgan ingliz tilidagi so'zlar bilan tanishtiramiz. So'ng bolalarga shunday deymiz "I'll speak in Uzbek, you'll speak in English, and otherwise I'll speak in English, you'll speak in Uzbek". Ushbu jarayon orqali bolalarga o'zlarini tarjimon sifatida sinab ko'rish imkoni beriladi. Keyin esa har biir bola o'z rolidagi harakterlarni tavsiflab ertak qahramoniga aylanadi.

Ertak boshlanadi va o'qituvchi quyidagi so'zlarni aytadi: – *A small house stood in the open air.*

Bolalar ularga tanish bo'lgan ertakni bilish va ingliz tilidagi eshitgan so'zlari yordamida yuqoridagi so'zni tarjima qiladilar. Ertak uchun oldindan uycha tayyorlangan va bezatilgan bo'ladi. har bir bola esa, o'z uy hayvonlari obraziga kirgan holatda o'tirgan bo'ladi.

O'qituvchi davom etadi: - *A mouse is running by the small house.- Who is the mouse? Stand up.* Sichqoncha rolini ijro etayotgan bola o'rnidan turadi. O'qituvchi bolaga aytadi: – *You are running by the small house.* Ushbu so'zlarni eshitgan bola "Present Continuous" zamonini bilmasdan turib, so'zlarni tushunishi va o'qituvchuga qarata javob berishi qiyin bo'ladi. Ammo o'qituvchi tana harkatlari va yuz ifodalari orqali bolaga nimani tasvirlab berishi kerakligini o'rgatadi. – *You like the small house and ask (sen kichkina uychani yoqtirib qolasan va undan so'raysan): Teremok, teremok, uychada kim yashaydi?*

– *The small house, the small house, who lives in the small house?*

– *Nobody answered. The mouse is coming in the small house and begins to live there.*

O'qituvchi bolalarga tarjima qilishni yengillashtirish uchun ertakka oid bo'lgan rasmlarni ko'rsatadi hamda qahramonlar harakatini bajaradi. So'ngra ertakdagi keyingi qahramon, ya'ni uy hayvoni hisoblangan qo'y paydo bo'ladi.

– *A sheep is walking by the small house.*

– *Who is the sheep? Stand up.*

– *You are walking by the small house.*

– *You like the small house and ask: - Teremok, teremok, uychada kim yashaydi?*

– *The small house, the small house, who lives in the small house?*

– *I am a mouse. My name is ... Who are you?*

– *I am a sheep. My name is ... Let me in the small house.*

– *Let's live together.*

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ertak shu tarzda davom etaveradi, faqatgina ertak qahramonlari uy hayvonlaridan iborat bo'ladi. "Teremok" ertagini yangi usulda sahnalashtirish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Uy hayvonlarining nomini ingliz tilida bilishni;
- Allaqachon ham leksik, ham fonetik jihatdan o'rganilib bo'lingan Present Continuous fellarini yangi shaklda o'rganishni; (kimdir yuguradi, kimdir sakraydi, kimdir uchadi, kimdir o'tiradi va hkzo)
- Avtomatik tarzda, nutq apparatlarida so'zlarni aks ettirishni;

Ertak uyning mayda bo'laklarga bo'linib ketishi bilan an'anaviy tarzda yakunlanadi. Ertak qahramonlari esa yangi uy qurish uchun ishni boshlab yuborishadi. Uy yasash jarayonida qo'shiq xirgoyi qilishadi. Nafaqat maktabgacha yoshdagi bolalar, hattoki, maktab o'quvchilari ham ingliz tilini qo'shiqlar orqali o'rganishni judayam yaxshi ko'rishadi. Ertak va qo'shiq aytish faoliyatining birgalikda olib borilishi bosh miya yarimsharlarining faol ishlashiga turtki beradi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, bu ikki faoliyat jarayoni o'rganilayotgan materialni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Musiqa bolalarni hissiyotlarga berila olishini, diqqatini jamlashni, tabiiy dunyoqarashini oshirishni va eng asosiysi chet tilini o'rganishni osonlashtiradi. [1, 79-b].

Qo'shiq va mashqlar orqali amalga oshiriladigan jismoniy tarbiya jarayoni barcha yoshdagi bolalar uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Biz qo'shiq kuylash yoki o'yinlar orqali maktabdagi har qanday darslarni tashkil eta olamiz. Masalan, "Baa, Baa black sheep" qo'shig'i sinfda o'quvchilar bilan birgalikda dumaloq shaklga kelgan holatda kuylanadi. O'yinni qur'a tashlagan holatda qora qo'yni tanlab olish bilan boshlanadi. Qo'shiqni ijro etish jarayonida uy egasi, o'g'illari, bekasi va kichkina bolakay obraziga kirishadi. Bu jarayonni har qanday qo'shiq bilan amalga oshirish mumkin.

Erta maktab yoshidagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish jarayoni qiziqarli va samarali bo'lishi uchun bir qator qoidalarga amal qilishimiz lozim. Ular:

- Darslar o'yin shaklida tashkil etilib, bolaning xohish-istaklariga va tabiiy ehtiyojlariga mos keladigan bo'lishi lozim;
- O'quv materiallarini turli xildagi axborot vositalari (ovoz, video, grafika, modellar, rasmlar) orqali taqdim etish,
- O'quv materiallarini taqdim etishda hamda ularni takrorlashda yangi usullardan foydalanish;
- Ta'lim olish jarayonida qulay shart-sharoitlar hamda do'stona muhitni yaratish;
- Bola faoliyatini uning qiziqishlariga asoslangan holda tashkil etish;

Xulosa sifatida shuni keltirishimiz mumkinki, pedagog tomonidan puxta ishlab chiqilgan va tashkil etilgan ingliz tilini o'rgatuvchi darslari o'quvchilarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshiradi. Boladagi lingvistik qobiliyatlarning shakllanishi qiziqarli tashkil etilgan dars jarayonlariga chambarchas bog'langan. Ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish, erta maktab yoshida turli xil usullardan foydalangan holatda amalga oshirish, kelajakda ushbu tilni o'rganish uchun asosiy poydevorni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мокерова Н. С., Протасова Е. В. Играя, познаем мир // Современное дошкольное образование: опыт, проблемы и перспективы: сборник научно-методических статей. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2014. С. 116–123.
2. Слостенин В. А. Педагогический процесс как система и целостное явление. -М.: Издат. дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. С. 195–219.

**TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHIGA
QO'YILADIGAN TALABLAR**

N.A. Sheraliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi
nasibasheraliyeva23@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiya darslarini tashkil etishda o'qituvchiga qo'yiladigan talablar tarbiya darslarning umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tilish jarayonini va o'quvchilarning qay darajada o'zlashtirishini bilish maqsadida o'quvchilarni bilim ko'nikma va malakalarni nazorat qilish hamda "Tarbiya" fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga qiziqishlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda "Tarbiya" fanini o'qitish jarayonida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida milliy qadriyatlarga qiziqishlarini shakllantirish bo'yicha falsafiy, psixologik, pedagogik, didaktik, metodik, adabiyotlarni tahlil qilish. "Tarbiya" fanini o'qitish asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida milliy qadriyatlarga qiziqishlarini shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish va umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining o'quv-tarbiyaviy jarayonlarini kompetentsiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish" hamda o'quvchilariga tarbiya darslarini samarali tashkil etishda o'quvchilarning kereaktiv fikri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: Tarbiya, o'qitish, metodik, iste'dod, texnologiya, pedagogik, psixologik, samarador, uzluksiz, kompetentsiya, mas'uliyat.

Annotation. In this article, the requirements for the teacher in the organization of educational dars in order to find out the transition process

of educational classes in general secondary schools and the degree to which students master, control cognitive skills and abilities of students and improve the methodology for developing interests of students in national values in the process of teaching "educational", analysis of psychological, pedagogical, didactic, methodological, literature. Based on the teaching of the subject" education", students of general Secondary Education Schools thought about improving the didactic provision of the formation of their interest in national values and improving the educational processes of students of general secondary education schools on a competency approach", as well as the kereactive opinion of learners in the effective organization of educational classes for students.

Keywords: upbringing, teaching, methodical, talent, technology, pedagogical, psychological, effective, continuous, competence, responsibility.

O'qituvchi barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida ishtirok etar ekan, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini namoyon eta olishi, etuk pedagog sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur. Mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim islohotlari, ilm-fan, texnologiya sohalarida erishilayotgan yutuqlar uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'qitilayotgan fanlarni optimallashtirish va yangi fanlarni o'qitishni taqozo etmoqda.

Bu kabi o'quv fanlarining o'qitilishidagi talablardan eng muhimi – ularning mazmunida mavjud ilmiy bilimlar o'z ifodasini topibgina qolmay, shu bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni mazmun-mohiyatini xususan ta'lim sohasida olib borilayotgan davlat siyosatining asosiy tamoyillarini ham ochib berish hisoblanadi. Prezidentimiz mamlakatimiz mustaqilligining yigirma to'qqiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. "Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda", desak, ayni haqiqat bo'ladi.

Har qanday mustaqil davlat mustahkam ma'naviy poydevorga ega bo'lgandagina yuksak taraqqiyotga erisha oladi. Farzandlarimizning iste'dod va qobiliyati, ezgu intilishlarini to'liq ro'yobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, hayotda munosib o'rin egallashlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish bundan buyon ham bosh maqsadimiz bo'lib qoladi. Shu maqsadda biz –Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasi doirasida umumta'lim maktablarida birinchi marta –Tarbiya fanini joriy etmoqdamiz - deb ta'kidlab o'tgan edi. Darhaqiqat, uzoq yillar davomida

tarbiya ta'limdan bo'sh vaqtida amalga oshiriladigan qo'shimcha yuklamaga – ikkinchi darajali ishga aylanib, uzoq -yuluq jarayon bo'lib kelganligi hamda jamiyatning pedagogik madaniyati pasayib, maktabgacha ta'lim, maktab pedagoglari, ota-onalarning tarbiyaga oid pedagogik-psixologik bilimlari zamon talablariga javob bermay qoldi.

Tarbiyada yo'l qo'yilgan xatolar asoratlari kundalik hayotda, ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Masalaning yana bir tomoni oliy ta'lim muassasalarida zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali tarbiyachi pedagoglarni tayyorlash ishining sustlashib ketgani bilan bog'liq. Chunki, yosh avlodni tarbiyalashda ma'lum malaka va kompetentsiyalarni egallamay turib, bunday mas'uliyatli ishga kirishishning o'zi maqsadga muvofiq emas.

Shunday bir vaziyatda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-sonli qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qarorining chiqishi bu millat kelajagi, millat ma'naviy taraqqiyoti uchun bir o'ziga hos tarixiy voqelik bo'ldi. Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasining asosi milliy tarbiyamiz, Unsur al Ma'aliy Kaykovus, Yusuf Xos Hojib, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Abu Nasr Forobiy, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi ulug' mutafakkirlarimizning ma'naviy-ilmiy merosiga asoslangan. Ayni vaqtda dunyoning rivojlangan davlatlari tajribasida sinovdan o'tgan zamonaviy tarbiya texnologiyalaridan foydalanish Kontseptsiyaning zamon bilan hamnafasligini ta'minlaydi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasida dunyo pedagogik tajribasi va yutuqlarini mujassam etganligi alohida ta'kidlandi. Jumladan, Evropa Ittifoqining tarbiyaviy tavsiyalari, AQSh tajribasidan shaxs erkinligi, tadbirkorlik, muvaffaqiyatga erishishga intilish, Janubiy Koreyada yoshlar ongiga urf-odatlar, axloqiy ideallarni singdirish, Yaponiyaning –xarakterni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim, Xitoyning yaxshilik, to'g'rilik, poklik, donolik va ishonchlilik kabi fazilatlarini tarbiyalashga qaratilgan pedagogik tajribalari o'rganilgan.

Konsepsiyada O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar va uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetentsiyalar, fazilatlar asosida shakllantirish ishiga katta ahamiyat berilgan. Buning uchun oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

pedagogik hamkorlikni yangi darajaga ko'tariladi. Prezidentimiz O'zbekistonni rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish uchun fuqarolarning faolligiga erishish muhim omil ekanligiga e'tiborni qaratdi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun fikrlashi, hayotga munosabati butunlay o'zgacha bo'lgan yangi avlodni tarbiyalash, ta'lim-tarbiya berish vazifasi muhimdir.

Bu borada mamlakatimizda qisqa davr ichida amalga oshirilgan ishlar, xususan, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta-ta'lim, oliy ta'limdagi islohotlar yangi avlodni tarbiyalash asoslarini mustahkamlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi 422-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida «Tarbiya» fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Qaror doirasida 2020-2023 yillarda respublika oliy ta'lim muassasalarining «Boshlang'ich ta'lim», «Tarix» (mamlakatlar va mintaqalar bo'yicha), «Tarix o'qitish metodikasi», «Filologiya va tillarni o'qitish: O'zbek tili», «O'zbek tili va adabiyoti», «Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi», «Pedagogika va psixologiya», «Dinshunoslik» va Islomshunoslik (Islom tarixi va manbashunosligi)», «Psixologiya (Din sotsiopsixologiyasi)» ta'lim yo'nalishlari bitiruvchilariga umumiy o'rta ta'lim maktablarida «Tarbiya» fanini o'qitish huquqi berilishi yuzasidan zarur choralarni ko'rsin va mazkur ta'lim yo'nalishlari o'quv rejalariga 2020-2021 o'quv yilidan boshlab tegishli o'zgartirishlar kiritishni rejalashtirilgan bo'lib, bu borada muayyan ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda jamiyatda ijtimoiy birdamlik hissini mustahkamlash, xalqimiz turmushini har tomonlama yuksaltirishga xizmat qiladigan ezgu g'oyalar atrofida yosh avlodni birlashtirish ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb masalalardan biridir. Albatta, bu o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi, buning uchun avvalo mavjud holatni hisobga olgan holdi tizimli endashuv zarur. Shuning uchun –Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasi doirasida umumta'lim maktablarida birinchi marta –Tarbiya fani joriy etildi.

Tarbiya fanni o'qitishdan maqsad –o'quvchilarni kelajak avlodni ma'naviy yuksad fizilatlar egasi qilib tarbiyalashda innovatsion tarbiya texnologiyalarini qonuniyatlarini, jahon tarbiya kontseptsiyalari namunalarining qiyosiy tahlili, ta'lim muassasalarida tarbiya fanini o'qitishning shakl, metod va vositalarini o'rgatishdan iborat. Fanning vazifasi esa – talabalarga tarbiya fanini o'qitishning nazariyilmii, amaliy va metodologik asoslari haqida bilim berish, tarbiya fanini o'qitish ijtimoiy zarurat sifatida ilmiy-amaliy asoslash, fanni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning sifat samaradorligini oshirishga oid bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining –Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarorida: –Har bir oliy ta'lim

muassasasi jahonning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamqorlik aloqalari o'rnatish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarini keng joriy qilish, o'quv-pedagogik faoliyatga, master-klarlar o'tkazishga, malaka oshirish kurslariga xorijiy xamkor ta'lim muassasalaridan yuqori malakali o'qituvchilar va olimlarni faol jalb qilish ta'kidlanganligi muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi milliy va ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotining muvaffaqiyatlarini belgilab beruvchi, bu tub vazifalarning bosh harakatlantiruvchi kuchi innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Bunda avtoritar pedagogikadan voz kechib, innovatsion texnologiyasini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaning bosh maqsadi va mazmuni tubdan yangilandi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasida oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim tizimida tarbiya fanini o'qitishda quyidagilar inobatga olinishi lozim: Birinchidan, tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga mahkumdir. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish, to'htovsiz ravishda yuksalib borishi lozim.

Ikkinchidan, tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning hayoti va faoliyatini pedagogik jihatdan to'g'ri uyushtirish g'oyat muhimdir. Faoliyat jarayonida talaba tashqaridan kelayotgan axborot xurujlariga, tarbiyaviy ta'sirlarga nisbatan ma'lum munosabatda bo'ladi. Bu munosabat shaxsning ichki ehtiyoj va xohishlarini ifodalaydi. Psixolog va pedagoglarning tadqiqotlari shaxsga tashqi omillarning (xoh salbiy, xoh ijobiy) ta'siri bolaning ularga munosabatiga bog'liqligini ko'rsatadi. O'quvchilar faoliyatini uyushtirishgina emas, balki tarbiyalanuvchining bu faoliyatga nisbatan turli kechinmalarni qanday anglashi, baholashi, his qilishi, ulardan o'zi uchun nimalarni olayotganligini bilishi zarur. Oliy ta'lim tizida o'qitiladigan tarbiya fanida bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy, mafkuraviy, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy bilimlar bilan qurollanishi zarur. Chunki u yosh avlod ongu tafakkurini, tarbiyasi o'z bilimlari asosida shakllantiradi.

Uchinchidan, tarbiya fanini o'qitish jarayonida talabaning ongigina emas, balki his-tuyg'ularini ham o'stirib borish, unda jamiyatning shaxsga qo'yadigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlarini rivojlantirish lozim. Bunga rishish uchun o'qituvchi o'qituvchining ongi, hissiyoti, tafakkuri va irodasiga ta'sir etib boradi. Agar bularning birortasi e'tibordan chetda qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Tarbiya jarayonini o'qituvchi boshqaradi, u o'quvchilar faoliyatini belgilaydi, ularning ijtimoiy jarayonda ishtirok etishlari uchun shart-sharoit yaratadi.

To'rtinchidan, oliy ta'lim tizimida o'qitilayotgan –Tarbiya fanni o'zlashtirish natijasida o'qituvchi bilishi lozim bolgan bilimlar majmui ham aniqlashtirib olinishi lozim. Tarbiya fanining Davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari, me'yoriy-huquqiy asoslari, ushbu fanini o'qitishning ilmiy, diniy, badiiy va falsafiy asoslari, o'qitishdagi yangicha yondashuvlar; Zamonaviy tarbiyashunoslikning globallashuv, o'zaro integratsion va axborot texnologiyalari rivojlangan jarayonidagi muammolari, vazifalari va ularning echimlari, tarbiyaviy jaraenlar, uni tashkil etishda milliy tajriba, ma'naviy merosdan samarali foydalana olish hamda yuksak ma'naviyatli pedogok kadrlarni shakllantirish, ta'lim tizimi faoliyatini ta'minlashning me'yoriy-huquqiy hujjatlari, yoshlarda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish kabilarni bilishi kerak.

Beshinchidan, talabalar tarbiya fani o'rganish mavzusiga kiritgan muammolarini idrok etish, tarbiyani mustahkamlashda milliy tarbiya mezonlarini qo'llay bilish, atrofida sodir bo'layotgan jarayonlarga o'z munosabatini bildira olish, jamiyat va inson hayotida tarbiyaning o'rnini anglash va bugungi kunda ta'lim tarbiya jaraenida sodir bo'layotgan voqealarni baholay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, O'zbekistonning ta'lim-tarbiya siyosatini bilish, tarbiya jarayonida ma'naviy-milliy va umuminsoniy qadriyatlar, mezon va tamoyillarlar bo'yicha o'z qarashlarini ilmiy asoslashni va ifodalashni bilish, milliy tarbiya talablariga amal qiladigan faol haetiy duneqarash kabi malakalarga ega bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim-tarbiya hamjihatlikda, hamkorlikda olib boriladigan jarayon. Bu erda oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchimurabbiyning alohida, ota-onaning alohida o'rni va jamoatchilikning hamkorlikdagi vazifalari bor. Shu jihatdan qararak, demak, –Tarbiya fanining o'qitilishi, samaradorligi masalasi umumxalq ishi darajasiga ko'tarilishi zarur. O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarning istiqboli uchun astoydil va hamkorlikda ishlashimiz kerak, degan ma'naviy talabni umumxalq xarakatiga aylantirilsa va har bir pedagog o'qituvchi o'ziga qat'iy vazifa sifatida belgilasa,—Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari kontseptual g'oyani amalga oshirish imkoniyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining –Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risidagi 2019 yil 3 maydagi PQ 4307-sonli qarori .
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31- dekabrdaqi Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 1059-sonli qarori

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

3. Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.
4. Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 411-418.
5. Нурумбекова, Я. А. (2012). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ. *Педагогические науки*, (3), 107-108.
6. NURUMBEOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. *Молодые ученые*, 2(3), 11-14.
7. Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.
8. Nurumbekova, Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. *Science and innovation*, 2(B2), 243-247.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

M.A.Abduvaliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi magistranti

e-mail: mashhuraabduvaliyeva26@g-mail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada siz butun jahonda globallashuv davrida ta'limni modernizatsiya qilishda, ta'limning sifati va samaradorligini jahon talablariga mos ravishda yuqori ko'rsatgichga olib chiqishda innovatsion texnologiyalarning o'rni qay darajada muhim ekanligi haqida tatbiq etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, texnologiya, modernizatsiya, interfaol, o'qitish, metod, didaktik texnologiyalar, faoliyat.

Abstract: in this article, you will learn how important the role of innovative technologies is in modernizing education in the era of globalization, in bringing the quality and efficiency of education to a high level in accordance with global requirements.

Key words: education, technology, modernization, interactive, teaching, method, didactic technologies, activity.

Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani singari ta'lim sohasida ham yanada takomillashtir bo'yicha chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim taraqqiyotini jahon andozasi darajasiga ko'tarish bosh maqsadimiz etib belgilangan. Buning asosi sifatida "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hamda "Kadrlar tayyorlash milliy davlat dasturi" kabi asosiy mezonlarimizni ayta olamiz va buning zamirida malakatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, yosh avlodga samarali va sifatli ta'limni tashkil etish yotadi. Asosiy mezonimizning amaliy natijasi sifatida jamiyatga yuqori deontologiyaga ega, raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish tashkil etadi. Butun jahondagi

globalashuv davrida ta'lim oluvchilarni axborot oqimidan to'g'ri foydalanishga hamda mustaqil faoliyatti to'ri tashkil etishga yo'naltirish ta'limning asosiy vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Ta'lim sifatini va samaradorligini oshirish hozirgi vaqtda ta'lim muassasalariga o'z sohasi bilimlarini va yondosh bilimlarni chuqur o'zlashtirgan, o'z ustida tinimsiz mehnat olib boruvchi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida keng ko'lamli nazariy va amaliy bilimlarga ega va uni unumli qo'llay oluvchi o'qituvchilarni talab etadi.

“Innovatsiya” atamasi lotincha “novatio” so'zidan olingan bo'lib, “yangilanish” (yoki “o'zgarish”), “in” qo'shimchasi esa lotinchadan “yo'nalishida” deb tarjima qilinadi, agar buni yaxlit “Innovatio” ko'rinishida tarjima qilsak – “o'zgarishlar yo'nalishida” deb izohlanadi. Innovation tushunchasi birinchi bo'lib XIX-asrning ilmiy tadqiqotlarida paydo bo'ldi. Innovatsiyaga har qanday turdagi yangilik sifatida emas, balki mavjud tizimning samaradorligini jiddiy ravishda oshiradigan omil sifatida qarashimiz lozim. Keng tarqalgan yangilish fikrlashlarga qaramasdan innovatsiyalar kashfiyotlardan farq qiladi.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi – bu ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni qandaydir yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasidir. Ta'limdagi innovatsion faoliyat ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va usullari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin. Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib boradi. Quyidagi asosiy texnologiyalar guruhlarini ajratish mumkin:

1. Fan ta'limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki AKT. Ushbu texnologiyalardan foydalanish axborot jamiyatining rivojlanishi va hayotning barcha sohalarida axborot vositalarini faol joriy etish bilan bog'liq. Bunday texnologiyalar talabalar ongini axborotlashtirishga qaratilgan. Ta'lim dasturlari informatika, axborot jarayonlari va AKTni o'rganishga qaratilgan yangi fanlarni o'z ichiga oladi. Professor-o'qituvchilar va talabalarning axborot madaniyatini oshirishga yordam berish uchun o'quv jarayoni ham faol ravishda axborotlashtirilmoqda;

2. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar. Ushbu texnologiyalar shaxsni ta'lim va tarbiyada ustuvor o'ringa qo'yishga qaratilgan. Butun ta'lim jarayoni shaxsning o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsni rivojlantirishga qaratilgan.

3. O'quv jarayonini axborot-tahliliy ta'minlash. Ushbu guruh texnologiyalaridan foydalanish har bir o'quvchi, sinf, parallel, ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

muassasasining rivojlanishini o'rganishga, ularni adekvat baholashga qaratilgan;

4. Intellektual rivojlanish monitoringi. Texnologiyalar grafiklardan foydalanishga, test tizimiga, individual o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini va umuman ta'lim sifatini kuzatish imkonini beruvchi yangi baholash usullariga asoslangan;

5. Ta'lim texnologiyalari. O'quv jarayonini ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun shaxsni, uning asosiy fazilatlarini rivojlantirishning yangi usullari joriy etilmoqda;

6. Didaktik texnologiyalar. Ular ta'lim muassasasi rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Bunday texnologiyalar an'anaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan texnika va vositalar majmuasiga asoslanadi: o'quv adabiyotlari bilan mustaqil ishlash, audiovizual, multimedia vositalaridan foydalanish, tabaqalashtirilgan o'qitish usullari.

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishdagi ahamiyati - bu ta'limni tartibga solish, uni to'g'ri yo'naltirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. -T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yullari. T.: TDPU, 2004.
3. Oliy ta'limda faol va interaktiv ta'lim texnologiyalari (darslarni o'tkazish shakllari): darslik / komp. T.G. Muxin. - Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013. - 97 p.
4. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. - 2-nashr, o'chirilgan - M.: KNORUS, 2011. - 432 b

BELGIYA VA SHVETSIYA DAVLATLARINING TA'LIM TIZIMLARIGA KOMPARATIV TAHLIL

M.A.Nasrullayeva

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

e-mail: mumtozmaha19m@gmail.com

Annotatsiya. Ta'lim tizimlari har bir davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu tizimlarning samaradorligi va ularning o'zaro farqlari ko'plab tadqiqotlar va ta'lim ekspertlari tomonidan o'rganilgan. Ushbu maqolada Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlariga komparativ tahlil o'tkazamiz, ularning o'ziga xosliklari, kuchli tomonlari va o'xshashliklarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: belgiya, ta'lim tizimi, Shvetsiya, STEM, PISA, komparativ tahlil, kasbiy ta'lim, Vallon, umumiy ta'lim, monitoring, ta'lim sifati, texnologiya, raqamli o'qitish

Abstract: Educational systems are important in the social and economic development of every country. The education systems of Belgium and Sweden have their own characteristics, and the effectiveness of these systems and their differences have been studied by many studies and education experts. In this article, we will conduct a comparative analysis of the educational systems of Belgium and Sweden, consider their peculiarities, strengths and similarities.

Keywords: Belgium, education system, Sweden, STEM, PISA, comparative analysis, vocational education, Wallonia, general education, monitoring, quality of education, technology, digital learning

Umumiy ta'lim tizimining tuzilishi. Belgiya ta'lim tizimi uchta asosiy til hududiga ajratilgan: flamand (niderland tilida so'zlashuvchilar), vallon (fransuz tilida so'zlashuvchilar) va nemis tilida so'zlashuvchilar. Har bir mintaqada o'ziga xos ta'lim siyosati, dasturlari va yondashuvlari mavjud, ammo umumiy tuzilma bir xil. Belgiyada boshlang'ich ta'lim 6 yoshdan boshlanadi va 12 yoshgacha davom etadi. Keyin o'rta ta'lim bosqichiga o'tiladi, u esa 18 yoshgacha davom etadi. O'rta ta'lim ikki yo'nalishga bo'linadi: umumiy ta'lim va kasbiy ta'lim.

Shvetsiyada ta'lim tizimi umumiydir va barcha mintaqalarda bir xil, bu mamlakatda bir nechta turli tillarda so'zlashuvchi guruhlar bo'lsa ham, ta'limning asosiy tizimi bir xil asosga qurilgan. Shvetsiya ta'lim tizimi 6 yoshda boshlanadi va 9 yil davom etadi. Keyinchalik, 15 yoshdan 19 yoshgacha o'rta ta'limning keyingi bosqichlari (gymnasiet) mavjud bo'lib, bu yerda talabalar umumiy akademik yoki kasbiy ta'lim oladilar. Shvetsiyada ta'lim tizimi markazlashgan bo'lib, barcha o'quvchilar uchun yagona dastur va tizim amal qiladi.

Ta'limga kirish va imkoniyatlar. Belgiyada ta'limga kirish huquqi qonuniy ravishda kafolatlangan. Biroq, ta'lim tizimida o'zgarishlar mintaqaviy hukumatlar tomonidan amalga oshiriladi, bu esa ayrim hududlarda resurslar va imkoniyatlarning farq qilishiga olib keladi. Flamand mintaqasida ta'lim tizimi ko'proq innovatsion va zamonaviy metodlarga asoslangan, Vallon mintaqasida esa an'anaviyroq yondashuvlar hukm suradi. Kasbiy ta'lim va amaliy bilimlar ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, talabalar o'z kasblarini boshlashdan oldin bir nechta amaliyot va tajriba olishadi.

Shvetsiyada ta'lim tizimi o'zining tenglik prinsiplariga asoslangan. Ta'lim barcha uchun bepul va davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Bu mamlakatda o'quvchilarning ehtiyojlariga qarab moslashtirilgan yordam

tizimi mavjud, shuningdek, ta'limda inklyuzivlik (barcha o'quvchilarni teng ravishda ta'lim olish imkoniyati yaratish) katta e'tibor qaratiladi. Shvetsiyada talabalar o'z qiziqishlariga mos keladigan yo'nalishni tanlashda keng imkoniyatlarga ega, shu jumladan, kasbiy ta'lim ham yuqori darajada rivojlangan.

Ta'lim sifatini baholash va monitoring. Belgiyada ta'lim sifatini baholash tizimi davlat tomonidan amalga oshiriladi, lekin bu jarayon mintaqaviy hukumatlar tomonidan boshqariladi. Mintaqaviy hukumatlar ta'lim sifatini baholashda o'ziga xos me'yorlar va ko'rsatkichlarni belgilaydi, ammo umumiy sifat baholash tizimi belgiyalik o'quvchilarni xalqaro testlarda (masalan, PISA) ishtirok etishiga yordam beradi. PISA (Program for International Student Assessment) testlari Belgiyaning ta'lim tizimida asosiy baholash vositalaridan biri hisoblanadi. Bu testlar o'quvchilarning matematik, ilmiy va o'qish ko'nikmalarini o'lchaydi.

Shvetsiyada ta'lim sifatini baholash jarayoni yagona va markazlashtirilgan bo'lib, Shvetsiya Ta'lim Kengashi (Skolverket) tomonidan boshqariladi. Skolverket ta'lim standartlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi, shu bilan birga, o'quvchilarning o'rganish natijalarini baholashda PISA kabi xalqaro sinovlar ham muhim rol o'ynaydi. Biroq, Shvetsiyada ta'lim sifatini baholash ko'proq o'quvchilarni individual darajada baholashga qaratilgan va ta'lim tizimida o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun resurslar mavjud.

Ta'limda texnologiyaning roli. Belgiyada ta'limda texnologiyalarni joriy etish jarayoni tobora kengayib bormoqda. Flamand mintaqasi o'zining innovatsion ta'lim tizimi bilan mashhur, bunda yangi texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalari keng qo'llaniladi. Belgiyada bir qator maktablar va universitetlar o'quvchilarga onlayn ta'lim imkoniyatlarini taklif qiladi, shuningdek, STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) sohalarida yangi o'quv dasturlari ishlab chiqilgan.

Shvetsiyada texnologiya va raqamli o'qitish shuningdek, ta'lim tizimida katta rol o'ynaydi. Shvetsiya hukumati o'quvchilarga raqamli savodxonlikni oshirish uchun turli dasturlarni amalga oshiradi. O'quvchilarga kompyuter va internetga kirish imkoniyati keng, bu esa masofaviy ta'lim va onlayn resurslardan foydalanishni osonlashtiradi. Shvetsiya, shuningdek, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni samarali ishlatish bo'yicha muntazam ravishda qayta tayyorlaydi.

O'qituvchilarni Tayyorlash. Belgiyada o'qituvchilarni tayyorlash tizimi mintaqaviy ravishda boshqariladi, ammo barcha mintaqalarda o'qituvchilarni tayyorlashda akademik va amaliy bilimlar zarurligi ko'zda tutilgan. Flamand mintaqasi o'qituvchilarni ta'limga kirishdan oldin katta ilmiy tayyorgarlikdan o'tkazadi, Vallon mintaqasida esa o'qituvchilar uchun

amaliyotga katta e'tibor beriladi. O'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik bilimlar va o'quvchilar bilan ishlash qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Belgiyaning va Shvetsiyaning ta'lim tizimlari o'zaro farq qilsa ham, har ikkala mamlakatda ta'limga yuqori darajada e'tibor beriladi. Belgiyaning mintaqaviy ta'lim tizimi ko'plab yondashuvlar va imkoniyatlarni taqdim etadi, lekin bu tizimning ayrim noaniqliklari va farqlari ham mavjud. Shvetsiya esa o'zining markazlashtirilgan va tenglikka asoslangan ta'lim tizimi bilan ajralib turadi. Har ikkala mamlakatda ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va texnologiyalarni ta'limga joriy etish masalalariga katta ahamiyat beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mutalipova M.J. "Komparativistik pedagogika" -T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2016 y
2. Shodmonova Sh., Yergashev P. "Qiyosiy pedagogika". - T.: TDPU, 2005.
3. Вулфсон Б.Ф. Сравнительная педагогика М.: «Просвещение», 2003 г
4. www.bilimdon.uz
5. www.de.uz
6. www.plekhanov.ru
7. www.tgeu.uz

**INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

I.A.Turdiyev

GDPI.Yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i

F.A.Norboyeva

Guliston davlat pedagogika instituti
1-kurs 3-24M guruh magistranti
e-mail: farangiznorboyeva3@gmail.com

Annontatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning muloqot qobiliyatini rivojlantirish usullarini yoritadi. O'quvchilarning nutqiy faoliyatini o'stirish orqali ularning og'zaki va yozma ifoda qobiliyatini yaxshilash imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada lingvistik ko'nikmalar va nutq madaniyati shakllanishi uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqot muhimligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: bilim, badiiy asar, ifodali nutq, innovatsiya, nutq, notiq, metod, ko'nikma, kitob, kitobxon, ta'lim, tarbiya, o'quvchi, o'qituvchi, qobiliyat.

Annotation. This article is aimed at improving the methodology for developing speech culture among primary school students and highlights

methods for enhancing students' communication skills. The possibilities for improving their oral and written expression abilities through the growth of their speech activities have been analyzed. The article emphasizes the importance of effective communication between the teacher and the student for the formation of linguistic skills and speech culture

Keywords: knowledge, literary work, expressive speech, innovation, speech, speaker, method, skill, book, reader, education, upbringing, student, teacher, ability.

XXI asrda ta'lim sohasidagi tezkor o'zgarishlar, yangi texnologiyalarning jadal rivojlanishi va o'quv jarayoniga innovatsion usullarni joriy etish ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish jarayoni jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki nutq madaniyati bolalarning dunyoqarashi, tafakkuri va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "Innovatsiya — bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi".

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni faol qo'llash va ta'lim samaradorligini oshirish bugungi kunning davr talabiga aylandi. Innovatsion ta'limda o'quvchi faol ishtirokchiga aylanadi, shu bilan birga o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida faol aloqa yo'lga qo'yiladi.

Innovatsion ta'lim sharoitida nutq madaniyatini shakllantirishning o'ziga xosligi va murakkabligi, o'quvchilarning yoshiga mos ravishda til o'rgatish metodikalarini takomillashtirishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy tafakkurini shakllantirish, ularda og'zaki va yozma nutq qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ularning fikrlash doirasi kengayadi, muloqot madaniyati shakllanadi.

Bizga ma'lumki boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish boshlang'ich sinf o'qituvchisining oldida turgan muhim vazifalaridan biridir. Bu borada o'qituvchining o'rnini hech qanday vosita bosa olmaydi. O'quvchilarning nutqini aniq va ravon shakllantirish, dunyoni anglatishda o'qituvchi nutqining ham o'rni beqiyosdir. Shuning uchun o'qituvchi o'z nutqi ustida ham mukammal ishlashi va darslarni tashkil qilishda o'quvchilarni barkamol hamda har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash uchun puxta bilimli, o'z fikrini chiroyli, ifodali nutq

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

qonuniyatlarini chuqur egallagan holda ifoda qila bilishi lozim. Savod o'rgatish davridan boshlab o'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirishga e'tibor qaratiladi. Bu borada o'qish fani o'quvchilarning nutqini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qish fanining asosiy vazifasi o'quvchilarning nutqini to'g'ri, ongli, ravon va ifodali o'qishga o'rgatadi. O'quvchi qancha ko'p o'qisa, uning nutq madaniyati rivojlanadi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari shakllanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda badiiy adabiyotlarning o'rni beqiyosdir. Chunki o'quvchi badiiy asarni avval ovoz chiqarib o'qiydi va bu orqali nutq motorikalari sekin-astalik shakllanib boradi. Badiiy asarni o'qishdan maqsad, uning mazmun-mohiyatini tushunish, ongli anglash va tafakkur etishdan iboratdir. O'quvchilar o'qigan asarining mazmunini so'zlab berishadi va sinfdoshlari bilan o'zaro muhokamaga kirishadi va bu orqali so'z boyligini kengaytirish va nutqda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash qobiliyatlari shakllanadi. Bundan tashqari o'quvchilar bu munozarada tushunarli talaffuz qilish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanib, eshittirish va o'qitish jarayonida o'z fikrlarini to'g'ri ifodalash ko'nikmalari shakllanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishda she'riyat va tez aytishlarning ham ahamiyati kattadir. Bular yordamida o'quvchilarda ovoz harakati va talaffuz mexanizmlari shakllanadi. Va shu bilan birga o'quvchilarda kitobga bo'lgan muhabbatni oshiradi va yetuk kitobxonlarni kamol toptirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish o'quvchilarning nutqini boyitish, ravon va ifodali qilish asosiy vazifalaridan biridir. Bu esa bolalarning nafaqat o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatiga, balki ularning kelajakda o'z fikrini erkin va ravon ifodalashiga, ijtimoiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishiga zamin yaratadi. "Bilim doimiy izlanishda kamol topadi" deb bejiz aytilmagan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida avval nutq madaniyati paydo bo'lib, shakllanadi. Keyin asta-sekinlik bilan rivojlanadi va go'zal nutq sohibiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov.S. Nutq madaniyatini shakllantirish asoslari. Toshkent 2010-yil. O'qituvchi nashriyoti.
2. Yo'ldosheva.D. O'qish va nutq madaniyati o'rgatish metodikasi. Toshkent 2015-yil. Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Rahimova.S. Nutq madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari va ularni o'qitish usullari. Toshkent 2018-yil. O'zMU nashriyoti.
4. Xudoyberdiyev.I. Boshlang'ich ta'limda nutq rivojlantirish metodlari. Samarqand 2019-yil. Zarafshon nashriyoti.

BARKAMOL YOSHLAR TARBIYASIDA GENDER MUNOSABATLARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

D.A. Dadabayeva

Guliston davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada gender –barkamol yoshlar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, madaniyat, ta'lim, ilm-fan sohalarida namoyon bo'layotgani, ayol-qizlarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi roli oshayotgani, jamiyatda ayol-qizlar o'z o'rnini topishi uchun davlat tomonidan barcha sharoit va imkoniyatlar yaratib berilayotgani hamda G'arb va Sharq tamaddunining rivojlanish tendensiyasi bilan bir qatorda, sharqona gender tengligining o'ziga xos jihatlari allomalarning qarashlari misolida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ota-ona va farzand munosabatlari, oila mustahkamligi, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq, G'arb va Sharq tamadduni, sharqona gender tengligi.

Annotation. In this article, gender – relations between women and men are manifested in all spheres of society's life and activities, including culture, education, science, the increasing role of women and girls in social and political life, as well as to the fact that the state creates all the conditions and opportunities for women and girls to find their place in society and the development trend of Western and Eastern civilizations, the specific aspects of Eastern gender equality are also highlighted in the example of scholars' views.

Keywords: gender equality, parent-child relations, family stability, culture, education, science, equal rights for women and men, Western and Eastern civilization, Eastern gender equality.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida so'zlagan nutqida: "Biz gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat'iy davom ettiramiz", – deb ta'kidladilar. Ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yil sentabrida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qildi. Shu bilan birga, O'zbekiston Barqaror rivojlanishning Beshinchi maqsadini amalga oshirish doirasida "Gender tenglikni ta'minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish"ga oid to'qqizta vazifani ishlab

chiqdi. Beshinchi maqsadning vazifalariga (Gender tenglik) muvofiq 2030-yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to'liq va samarali ishtirokini hamda yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash zarur. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o'z ichiga oladi. So'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo'yicha ishlar bir necha yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- ayollar huquqlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to'g'risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qo'llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta'minlash uchun mas'ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me'yorlar asosida o'qitish. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar" , deb belgilangan. Demak, gender tengligining ham xalqaro, huquqiy ham konstitutsiyaviy huquqiy asosi kafolatlangan. Gender tengligi ijtimoiy tenglikni ham anglatadi.

"Gender" so'zi inglizcha "gender", lotincha "genus" so'zlaridan olingan bo'lib, "zot, jins, kelib chiqish" ma'nosini anglatadi. Agarda biologik jins insonlarni ayol va erkaklarga ajratadigan bo'lsa, gender ayol va erkaklarning jamiyatdagi o'rnini ajratishga qaratilgan. Jamiyatda ayol va erkaklarning o'z o'rnini topishi va belgilashi uchun davlat ularga bir xil sharoit va imkoniyat yaratib berishi gender tenglikni ta'minlashda asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda gender tenglikni ta'minlashning qonunchilik va institutsional negizini mustahkamlash yo'lida muhim choralar ko'rildi.. Ta'kidlash joiz, qabul qilingan normativ-me'yoriy hujjatlar va amaliy chora-tadbirlar O'zbekistonning gender siyosati sohasidagi muhim qadamidir va u qonunchilik hamda amaliyotning xalqaro me'yor va standartlariga to'liq mos keladi. Odatda biz ayolni, avvalambor, ona, oila qo'rg'onining qo'riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to'g'ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo'lishi kerak" , – deb ta'kidlagan. Biologik jins va ijtimoiy jins differensiyasi 1935-yilda Polineziya orollarida o'smirlarning ijtimoiylashuvini tadqiq etgan amerikalik antropolog Margaret Mid tomonidan tahlil qilingan. Gender tushunchasi shaxs ijtimoiylashuvi bilan uzviy bog'liq. Insonlar tug'ilishi bilan ijtimoiylashadi, o'zi yashayotgan jamiyatning axloq, fe'l-atvor, xulq me'yorlari, ijtimoiy

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

determinant (lot. determinans – aniqlovchi)larga muvofiq rivojlanadi, voyaga yetadi va o'zini tutishni o'rganadi. Insonlarga oila, maktab, professional muhit, ommaviy axborot vositalari, axborot texnologiyalari va madaniy normalar katta ta'sir ko'rsatadi. Shaxs umri davomida jinsga bog'liq ijtimoiy konstruksiyalar ta'sirida rivojlanadi. Masalan, o'g'il bolalar ongiga o'zlarining his-tuyg'ularini sezdirmaslik, jismoniy kuchni namoyon etish, harbiy xizmatga tayyorgarlik ko'rish singdiriladi. Uy mehnati esa azaldan ayollarning zimmasidagi vazifa deb tushuntiriladi. Aksariyat barcha rivojlangan mamlakatlarda barqaror gender taqsimotiga ko'ra erkaklar mehnat bozorida, ayollar esa uy mehnati bilan band. Jahonning barcha qit'alarida uy ishlarining aksariyat og'irligi, ya'ni 70-75% ayollarning zimmasiga to'g'ri keladi. Gender tengligi inson huquqlarining ajralmas qismi bo'lsa-da, dunyoda gender bilan bog'liq kamsitilish, gender bo'yicha diskriminatsiya (lot. diskriminatio – farqlash), huquqlarning poymol etilishi, gender asimmetriya (simmetriyaning bo'lmasligi yoki buzilishi) keng tarqalgan. Gender asimmetriya ijtimoiy hayotning ayrim sohalarida ayollar va erkaklar tengsizligini anglatadi. Masalan, davlat boshqaruvi, siyosiy qarorlar qabul qilish, yirik O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning dolzarb masalalari: joriy holat, vazifalar va istiqbol va o'rta biznes sohasida erkaklarning ustunlik qilishi, iqtisodiyotning kam daromadli sohalarida esa ayollarning ustunlik qilishini ko'rish mumkin. 65% qizlar boshlang'ich va o'rta ta'limni o'g'il bolalarga qaraganda kam oladilar.

Ilm-fan yoki injeneriya sohasida ayollar ishtirokining ko'rsatkich past. Ish bilan ta'minlanish, karyera, oylik maosh miqdori, yuqori lavozimlarga tayinlanish masalalarida muammolar saqlanib qolmoqda. Dunyo bo'ylab ko'pchilik ayollar oilaviy, maishiy va jinsiy zo'rovonliklarga qarshi huquqiy himoyaga muhtoj. Jins bo'yicha ish haqida tafovut dunyo miqyosida 23% ni tashkil etadi va qishloq joylarda 40% gacha yetadi. Ayollar dunyo aholisining qariyb yarmini tashkil etsa-da, milliy parlamentlar a'zolarining 18,4% i ayollar hissasiga to'g'ri keladi.

Milliy parlamentda ayollarning ulushi o'rtacha 25% dan kam. Dunyo bo'yicha 17 ta davlat yoki hukumat rahbari ayol kishidir. Yevropada yirik kompaniyalarning atigi 3% ini rahbar ayollar boshqaradi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik genderga asoslangan zo'ravonlikning eng jiddiy shakllaridan biridir. Ayollar va qizlar turli xil zo'ravonlik shakllariga duch kelishadi, ya'ni oilaviy zo'ravonlik, jinsiy ta'qiblar, jismoniy, psixologik, iqtisodiy va boshqalar. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi har beshinchi ayol jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka uchraydi. Yevropadagi ayollarning 20% dan 50% gacha qismi oilaviy zo'ravonlikdan qiynalishadi. Iqtisodiy tenglikda ham, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarining 50% i xotin-qizlar

tomonidan ishlab chiqariladi, ammo ayollarning 1% xususiy mulk egasidir. Dunyo aholisining qashshoq qismining 70% i ayollarga to'g'ri keladi.

O'tmishdan ma'lumki, sharq xalqlarida tarbiya borasida ulkan ma'naviy meros yaratilgan. Mana shunday an'analarimizdan biri ayollar, onalar, xotin-qizlar qizlar tarbiyasidagi boy pedagogik tajriba hisoblanib, qizlar tarbiyalayotgan oilalar millat kelajagiga mas'ul eng katta tarbiyachilar hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, xotin-qizlarning fazilatlarini, ijtimoiy sifatlarini, jamiyatdagi o'rni, avvalo, oilada shakllanadi. Yurtimizda o'zbek qizlarining ko'rkam xulqli bo'lishi milliy tarbiyaning asosiy talablaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Bunda esa eng katta mas'uliyat ota va ona zimmasiga tushadi. Shu o'rinda shuni alohida ta'kidlash kerakki, qiz bolalar tarbiyasida asosiy ta'sirchan kuch-qudrat bu onadir. Ota ko'pchilik xalqlarda oilaning moddiy ehtiyojlarini qondirish va ta'minlash qolaversa, oilaning xo'jalik ishlari bilan band bo'ladi.

Xulosa. Har bir sohada olib borilayotgan chuqur islohotlarga innovatsion yondashuv zaruriyati vujudga kelgan bugungi kunning eng asosiy talabi xalqning dardi bilan yashash, xotin-qizlarning og'irini yengil qilish, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitning barqarorligini ta'minlashga erishishdir. Chunki, har bir ayolning ortida uning oilasi, farzandlari turadi. Shunday ekan, bizning yurtimizda har bir ayolning hayotdan rozi bo'lib, baxtli yashashi davlatimiz e'tiborida turgan eng muhim masaladir. Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan, keng dunyoqarashga ega bo'lgan talaba-qizlarni mutaxassislik asosida tayyorlash va ular yordamida mamlakatimiz xotin-qizlari salohiyatidan jamiyatimiz ma'naviyati va moddiy farovonligini yanada oshirishning falsafiy-ijtimoiy xususiyatlari hamda pedagogik-psixologik o'ziga xosliklari mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 46-moddasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 1992.

2. Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 21-iyun oyida Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi nutqi.

3. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp>.

4. <https://www.un.org/ru/observances/equal-pay-day>.

5. Platon. Dialogi [Dialogues]. Translation from ancient Greek. Khar'kov, Folio Publ., 1999. –383 p.

6. Гуревич Д., Рапсат-Шарле М. -Т. Повседневная жизнь женщин в Древнем Риме. – Москва, 2006. – С. 239–240.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI RIVOJLANTIRUVCHI METODLAR

G.O.Omonboyeva,

G.B.To'xtasinova

Guliston davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini kichik maktab yoshidan boshlab yangi texnologiyalar va metodlar hamda turli aqliy zakovat o'yinlari yordamida oshirish xususidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, o'quvchilar, intellekt, aqliy zakovat, metodik o'yinlar, metodika, "Geksagon" metodi

Abstract: in this article, the thoughts on increasing the intellectual potential of elementary school students from the junior school age with the help of new technologies and methods and various mental intelligence games are presented.

Key words: primary class, students, intelligence, mental intelligence, methodical games, methodology, "Hexagon" method

Bugungi kunda aqliy zakovatni, intellektni oshirish chora tadbirlari siyosat darajasigacha ko'tarilgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Prezidentimizning yoshlarning intellektual qobiliyatini oshirish to'g'risidagi qabul qilgan bir qator qonunlari buning isbotidir. O'zbekiston Respublikasi va boshqa mamlakatlar tashabbusi bilan 2019-yil 2-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shaxmatni rivojlantirish bo'yicha maxsus rezolyutsiyasi qabul qilinganligi va ushbu rezolyutsiyaga muvofiq 20-iyul Butunjahon shaxmat kuni etib e'lon qilinganligi ham o'sib kelayotgan yosh avlodning aqliy salohiyatini yanada rivojlantirish dolzarb masala ekanligidan dalolat bermoqda.

Boshlang'ich sinflarda interaktiv salohiyat haqida gapirishimizdan oldin intellekt so'ziga qisqacha tar'rif keltirsak: Intellekt (lotincha: intellects — bilish, tushunish, idrok qilish) — insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof muhitni ongda aynan aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, oqilona ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqati.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini boshidanoq savod berish to'g'ri targ'ib etish ularning kelaja sgini belgilaydi. Bu davrda bolalarni darslarga interaktiv metodlar orqali shakllantirsa, dars degan muqaddas so'zni to'g'ri targ'ib eta olsa o'quvchilarni darsga qiziqishini uyg'otsa bu o'qituvchi uchun eng katta yutuqlardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqliy hamda o'z fikrlarini mustaqil, ravon bayon etishida avvalambor, ular o'zlariga berilgan darsliklardan qiziqarli tarzda interfaol metodlar, aqliy rivojlantiruvchi, mustaqil fikr yurita olishga undaydigan metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, "A4 format", „aqliy hujum“, "Nuqtayi nazaring bo'lsin", "Geksagon", "G'ijimlangan qog'oz",

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

"Tarmoqlar metodi", " Zigzag", "Yumaloqlangan qor", "BBB", "6×6×6" metodlari o'quchilar uchun samarali hisoblanadi. "Geksagon" metodi o'quvchi yoshlar uchun alohida e'tiborlidir. Bu metodda o'quvchi bolalar o'tilgan mavzularni mustahkamlaydi hamda tegdoshlarining savollari ustida bosh qotirishadi. Uch guruh bolalar o'zlariga nom qo'yishadi: birinchi guruh "To'plamlar", ikkinchi guruh " top'lamlarning qismlari", uchinchi guruh esa, "Mulohaza". Masalan shu tartibda nom olishsa, endi bu mavzular yuzasidan olti burchakli uchburchaklarga o'z atamalarini ketma-ketlikda tartib bilan, pazzl shaklida joylashadi. So'ngra esa har bir guruh o'zlarining savollarini almashishdi. Birinchi guruh boshqa guruh bilan, shunda o'quvchilar tengdoshlari tuzagan shartga muvofiq bosh qotirishadi. Bolalar bunda jamoaviy ishlashni ham o'rganishadi, zehni charxlanadi. Bunday metodlardan aqliy zehni kuchliroq oshirish maqsadida bola uyda vaqti ham ota onalar tomonidan foydalansha ham bo'ladi. Yana bir jihatni e'tibordan chetda qoldirmasak, o'quvchilarning tashabbuskorligini, ziyrakligini, mustaqil fikr yurita olishi uchun atrof muhitidagi insonlar ham ularga katta ta'sir o'tkazishadi. Masalan misol qiladigan bo'lsak, ularning ota onalari. Ota onalari bolalariga boshidanoq o'rnak bo'lib o'zlarini ko'rsata olishsa, bola ham asta sekin ular tomon asta odimlay boshlaydi. Ular qanday bolaga o'rnak bo'la olishlari mumkin? Oila muhiti avvalambor, bola uchun eng katta motivatsiya o'chog'i hisoblanadi. Ota onalar qancha ilmi bo'lsa, bola ham shuncha zehni o'tkir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilari bog'cha yoshi davridan o'tib kichik maktab yoshiga yetib keladi va unda krizis ya'ni, boshqa davr muhitiga moslashishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bog'cha davrida o'quvg'inlarga sodda tilda sanoq, alfabitlar o'rgatilgan bo'lsa, endi maktab davriga kelib esa sanoqlardan yordamida sonlarni qo'shish, alifbo harflari yordamida esa harflarni to'g'ri bir biriga ulagan holda jumalarni o'qish kerak bo'ladi. Bunda bolalar qiyinchiliklarga duch kelishdi. Bunday hollarda o'quvchilarni ongini oshirishga, maktab davriga moslashtirishga, aqliy zakovatini maktab davriga monand qo'yishga interaktiv metodlar qo'llash bolalar va o'qituvchi o'zi uchun ham ancha samarali bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent sh., 2021-yil 14-yanvar, PQ-4954-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-yanvardagi PQ-4954-son qaroriga 1-ILOVA. <https://lex.uz/docs/-5222869>

2. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR VA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH Turakulova Mexribon Choriyeвна Jarqo'rg'on tumani 47-sonli umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Turakulova Adolat Choriyeвна Jarqo'rg'on tumani 34-sonli umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinflarda-interfaol-metodlar-va-zamonaviy-texnologiyalardan-foydalanish/viewer>

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARDA PEDAGOGIK KO'NIKMALARINING KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVI

S.A.Jo'raqulova

Guliston davlat pedagogika insituti magistranti

Email:Jo'raqulovasaida@gmail.com

Annotatsiya. Quyida keltirilgan maqolamizda o'quvchilarda pedagogik ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammo ekanligi, "pedagogik ko'nikma", "kompetentlilik" tushunchalari, ularning tarkibi, mazkur tushunchalarga nisbatan turli-tuman yondashuvlar, kompetensiyalar va kompetent-lilikning shaxs taraqqiyotida tutadigan o'rni tavsiflab berilgan. Ko'plab pedagog va psixologlarning yondashuvlari tahlil qilingan. Mazkur tahlillar natijasida ilmiy qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ko'nikma, kompetensiya, kompetentlilik, shaxs taraqqiyoti, ta'lim jarayoni, bilim, ko'nikma, malaka, tayanch hayotiy kompetensiya, fanga oid kompetensiya.

Abstract. In the following article, it is stated that the formation of pedagogical skills in students is an urgent socio-pedagogical problem, the concepts of "pedagogical skills", "competence", their composition, various approaches to these concepts, the role of competence and competence in personal development. described. The approaches of many pedagogues and psychologists have been analyzed. As a result of these analyses, scientific opinions are stated.

Keywords: learner, skill, competence, competence, personal development, ducational process, knowledge, skill, competence, basic life competence, science competence. competence, competence, personal development, educational process, knowledge, skills, competence, basic life competence, scientific competence.

Zamonaviy sharoit jamiyatning har bir a'zosidan ayniqsa yosh avloddan raqamli kompetentsiyani mukammal darajada egallashni talab etadi. Buning asosiy sababi globallashuv jarayonida raqamli texnika va texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanib borayotgani bo'lsa, uning oqibatida internet, turli ijtimoiy tarmoqlar, axborot va ma'lumotlar oqimining haddan ziyodligidir.

Axborot orqali insonlarning ongini, mafkurasini o'zgartirish mumkin. Axborot orqali insonlarning dunyoqarashini boshqarish mumkinligi yaqqol ayon bo'lmoqda. Dunyon axborot boshqaradi degan gap haqiqatga aylanib bormoqda. Axborotga egalik qilish va uni yetkazish talabga aylanib borayotgan bir pallada axborot maydoni tobora kengayib bormoqda. Axborot turlari orti borishi natijasida axborotning ko'rinishlari ham tubdan

o'zgarmoqda. Axborot tarqatish manbasi sifatida foydalaniladigan internet tizimi turli xil tasdiqlangan va tasdiqlanmagan axborotlar bilan to'la. Aynan bu vaziyatda axborot qabul qiluvchilarda axborot olish madaniyati va tahlil qila olish qobiliyatini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Buning uchun jamiyat axborotlashgan bo'lishi talab etiladi.

Axborotlashgan jamiyat qanday bo'ladi? Jamiyatning axborotlashuvi bu ma'lum bir davlat yoki jamiyatda axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi natijasida sodir bo'ladigan holat. Jamiyatning axborotlashgan bo'lishi uchun avvalo jamiyatda axborot texnologiyalari rivojlanishi va talablarga javob berishi lozim. Axborotlashgan jamiyatda axborotning kirib kelish oqimi erkin bo'ladi. Bu esa milliy mafkuraga ta'sir etish barobarida birqancha ma'naviy tahdidlarni ham tug'diradi. Har qanday qurolli urushlarning boshlanishida axborot jarayonining ta'siri mavjud. Axborotning xuruji esa urushlarning birinchi qadamidir. Axborotxavfsizligini ta'minlashning bugungi kunda dolzarbligi shu holat bilan belgilanadi. Insoniyat "Axboriy jamiyat" deb atalmish yangi bir davrga qadam qo'yayotgan ekan, axborot xavfsizligini ta'minlash har doimgidan ham zarur.

Axborot iste'moli madaniyatini shakllanishi davomida odamlarda axborotni saralab olishda bilim va qobiliyatni qo'llanishi tushuniladi. Mazkur jarayonda axborotlar kerakli va keraksiz kabi turlarga bo'linib tahlil qilinadi. Tasdiqlangan ma'lumotlarni qabul qilish jarayoni tezlashadi. Axborotning iste'mol madaniyati bo'lmagan jamiyatda esa turli tahdidlar va notinchliklar vujudga keladi. Chunki, axborot – bu kuch. Undan yaxshilik va yomonlik maqsadlarida foydalanish mumkin.

O'quvchilarda axborot saralash qobiliyatini shakllantirish ko'p tarmoqli ilmiy jurnal faktlarni tekshirish orqali amalga oshiriladi. Bu bo'yicha bir nechta tavsiyalar mavjud:

❖ Ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchining sahifasi qachon ochilganligini tekshiring.

❖ Foydalanuvchining faolligini o'rganing.

❖ Foydalanuvchining boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini izlang.

❖ Yangiliklarni yuklab olgan, nashr qilgan inson bilan bog'laning.

❖ Foydalanuvchining siz bilganlar bilan gaplashayotganini solishtiring

❖ Qayerda joylashgani haqidagi ma'lumotlarni solishtiring.

❖ Tasvir bo'yicha qayta qidiruvdan foydalaning

❖ EXIF fotosurat ma'lumotlarini tekshiring.

Zamon ruhini ifodalab, kun sayin barcha sohalar amaliyotiga jadal kirib borayotgan axborot texnologiyalarini umumta'lim maktablari ta'lim jarayoniga ham tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir. Butun dunyo bo'ylab axborot tarmog'i har qanday sohada axborotning hajmi va tezligidan qat'iy nazar, uni istagan miqdorda qabul qilish uchun taqdim eta

oladi. Multimedia va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi axborot texnologiyalarining umumiy ta'lim maktablari ta'lim va tarbiya, muloqot jarayonlarida samarali vosita sifatida foydalanishga keng yo'l ochib berdi. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish, kasbiy mahoratini o'stirishda tutayotgan o'рни va ta'siri ortib borayotganligini inkor etib bo'lmaydi. Umumiy ta'lim maktablaridagi ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari vositasida o'qituvchi va o'quvchilar oldida quyidagi imkoniyatlar ochiladi, xususan:

- ❖ axborot yig'ishning yangi usullarini va ularni qo'llashni bilib oladilar;
- ❖ bolalarning fikrlash doirasi kengayadi, bilim olishga qiziqishlari ortadi;
- ❖ mustaqil ishlashning roli ortadi, samaradorligi yaxshilanadi;
- ❖ bolani aqliy jihatdan rivojlantirishga, hissiy-estetik doirasini kengaytirishga, ijobiy
- ❖ qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi.

Kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'lim sohasida, o'quv faoliyatida va o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratiladi. Axborot texnologiyalari ta'limni amalga oshirish jarayonida hayot bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi. O'qitishni kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan chambarchas bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Axborot texnologiyalarini qo'llashda o'quvchi shaxsining butun imkoniyatlarini amalga oshirishga: kompyuter vositalari orqali bolaning bilishga oid, axloqiy, ijodiy, muloqot qilish va estetikaviy imkoniyatlarini, qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga intilish lozim. Kompyuter va axborot texnologiyalarini o'quvchi shaxsini rivojlantirishning to'laqonli vositasiga aylantirish uchun o'qituvchining o'zi axborot texnologiyalari sohasida bilimdon (salohiyatli) bo'lishi kerak.

Bugungi kun ta'lim ishtirokchilari (o'qituvchi, o'quvchi, talaba) doimiy o'zgarishlar qurshovida, tahsil oluvchilarning o'qish odatlari ham tabiiy ravishda o'zgargan, ularning ehtiyojlari va sharoitlari ham o'n yil oldingi kabi emas. Shuning uchun ta'lim muassasalari o'quvchi yoshlarning mediasvodxonligini oshirishga, yot g'oyalarni targ'ib qiluvchi axborotlarga nisbatan mafkuraviy immunitetini mustahkam qilishga e'tibor qaratishi juda muhimdir. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim yosh avlod ma'naviy ehtiyojlariga javob beradigan didaktik va xavfsiz bo'lishi kerak. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini o'z zimmasiga oluvchi va ularda asosiy malakalarni o'zlashtirishlarida yordam beruvchi, yangilangan kasbiy tayyorgarlik, pedagogga xos professional kompetensiyalar bilan bir qatorda raqamli kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi talab qilinadi.

Yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lgan, ilmiy salohiyatli shu bilan birgalikda AKT dan unumli va keng foydalana oladigan raqamli kompetensiyani egallagan o'qituvchigina bugungi zamon talabiga javob beradigan, raqobatbardosh, tashabbuskor, intiluvchan, faol ijodiy (kreativ) va tanqidiy fikrly oladigan, jahon andozalariga mos keladigan kadrlarni tarbiyalay oladi. Shu bois ham Oliy ta'lim muassasalari tahsil oluvchilari, ayniqsa bo'lajak o'qituvchilar kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda tanqidiy fikr yurita olishlari katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta'limni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish, o'qituvchi hamda o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va muntazam tarzda rivojlantirib borish pedagogikaning dolzarb masalalariga kiradi.

Raqamli kompetensiya va yana boshqa pedagogik ko'nikmalarining kompetensiyaviy yondashuvi haqida fikr yuritishdan oldin, ushbu atamaning ma'nosiga to'xtalib o'tsak.

Kompetensiya - lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida "munosib", "to'g'ri keladi" yoki "mos keladi" ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi.

Kompetensiya – o'quvchilarning ma'lum sohada samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun ta'lim tayyorgarligiga oldindan qo'yilgan ijtimoiy talab. Kompetentlilik ko'p qirrali bo'lib, uning bir necha talqinlari mavjud. Kompetentlilik o'quvchi tomonidan tegishli kompetensiyalarga ega bo'lishni anglatadi. Kompetentlilik o'quvchida tarkib topgan shaxsiy sifatlar va berilgan sohadagi faoliyati bo'yicha to'plagan minimal darajadagi bilim, ko'nikma, malakalari va amaliy tajribalarini o'z ichiga oladi. Xususiy kompetensiyalar bilan tayanch kompetensiyalar o'zaro farqlanadi. Tayanch kompetensiyalar o'quvchining istiqboldagi hayotiy-ijtimoiy faoliyati modeli hisoblanadi. O'quvchilar muayyan bilim, ko'nikma, malaka va tajribaga ega bo'lgach, o'zlari egallagan kompetensiyalarni faoliyatlari orqali tatbiq eta oladilar. Tayanch kompetensiyalar ko'proq o'quvchining istiqboldagi ijtimoiy faoliyati uchun zarur hisoblanadi. Xususiy o'quv fani doirasida o'zlashtiriladigan kompetensiyalar esa, asosan, o'quv va istiqboldagi kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlaydi.

Kompetensiyalar har bir mamlakat xalqining turmush tarzi, madaniy, ma'naviy hayoti, an'analaridan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. O'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar kreativ, ya'ni ijodiy yaratuvchilik xarakteriga ega bo'lib, ularni muntazam faollikka undaydi. Bunday kompetensiyalar sirasiga kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kabilarni kiritish mumkin. O'quvchilarda kompetensiyalardan foydalanish tajribasini hosil qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun o'quv dasturlari, darsliklar, o'quv qo'llanmalarini kompetensiyaviy yondashuv asosida

loyihalash, o'qituvchilar tomonidan tanlanadigan ikkilamchi loyihalar tarkibiga kompetensiyalarni hosil qilishga xizmat qiladigan o'quv materiallari, ta'limiy topshiriqlarni kiritish, raqamli didaktik vositalarni ishlab chiqishga xuddi shu nuqtai nazardan yondashish alohida dolzarblik kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, barkamol shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilganligidan kelib chiqqan holda umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida o'qitiladigan umumta'lim fanlari mazmunining izchilligini ta'minlash maqsadida tayanch kompetensiyalar hamda har bir o'quv fani mazmunidan kelib chiqqan holda fanga oid kompetensiyalar belgilab berildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllan-tirishda umumiy va xususiy yondashuvlarni aniq hisobga olish va mavjud metodologik yondashuvlarga tayangan holda mazkur hodisaning nazariy-didaktik asoslarini ishlab chiqish pedagogika fani oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

So'nggi yillarda raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarda pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish tushunchasi pedagogikada keng qo'llanilmoqda. Ta'lim amaliyotida tez-tez qo'llanilayotgan ushbu atama ta'lim mazmunida ustuvor o'rin egallamoqda. raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarda pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish tayanch tushuncha sifatida zamonaviy pedagogikaning ilmiy tushunchalari tarkibiga singish bosqichlarini o'tamoqda. Mazkur tushunchaning o'ziga xos jihati uning pedagogika fanida eskirib qolgan tushunchalar bilan o'zaro qiyoslashni taqozo qilishidir.

Biz o'z tadqiqotimiz davomida raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarda pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish doirasiga kiradigan va u bilan o'zaro aloqador bo'lgan tushunchalarni izohlashga harakat qilamiz. Ular kompetensiya, kompetentlilik, kasbiy kompetentlik, pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish kabilar. Shu bilan bir qatorda biz tadqiqotimiz davomida pedagogik ko'nikmalar, kompetentlilik va tayyorlik, kompetensiya hamda bilim, ko'nikma, malakalarning har biri ustida fikr yuritishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг 2017 йил 6 апрелдаги —Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг Давлат таълим стандартларини тасдиqlаш тўғрисида||ги 187-сон Қарори //www.lex.uz
2. Axmedova M.T. Pedagogik kompetentlik (uslubiy qo'llanma): 5110900 - Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
3. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетент-ностного подхода в образовании. www.eidos.ru. 2005, 09, 10.
4. Зимняя И.А., И.А. Ключевных. Компетенции – новая парадигма результата образования. quality.petrus.ru

O'QUVCHILARDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

Z.I.Yusupova

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika ta'lim yo'nalishi magistranti
Email: yusupovaziyoda2001@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishda bir qancha usullar va ular orqali amalga oshirilishi va pedagogik kompetensiyaning asosiy qismlari borasida fikr yuritilgan. O'quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlanti-rishning metod va yondashuvlari haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, pedagogik kompetensiya, modernizatsiya, yondashuv, ta'lim jarayoni, shaxsiy sifatlar, boshqaruv qobiliyatlari, interfaol metodlar, pedagogik kommunikatsiya, refleksiya, innovatsion fikrlash, rag'batlantirish, tarbiyaviy kompetensiya, mentorlik, mashg'ulot, o'z- o'zini baholash.

Annotation: In this article, there are several ways to develop the pedagogical competence of students, to improve the creative abilities of students and their implementation, and the main parts of pedagogical competence. Methods and approaches to the development of pedagogical competence in students are presented.

Keywords: competence, competence, teacher, pedagogical competence, modernization, approach, educational process, personal qualities, management skills, interactive methods, pedagogical communication, reflection, innovative thinking, passion motivation, educational competence, mentoring, training, self-evaluation.

Kompetensiya (lot. "competentia" – qobiliyat) – bu biror sohada muvaffa-qiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning yig'indisidir. Bu atama, shuningdek, ikki yoki undan ortiq shaxslar, tashkilotlar yoki davlatlar o'rtasidagi raqobatni ifodalash uchun ham ishlatiladi. Masalan, ish joyida biror xodimning o'z lavozimiga mos bo'lgan ko'nikmalari va bilimlari, shuningdek, boshqa xodimlar bilan raqobatdagi o'rni "Kompetensiya" deb ataladi.

Hozirgi kunda ilmiy adabiyotda "kompetensiya", "kompetentlik", "kompetentli yondashuv" tushunchalari turlicha talqin qilinmoqda. Bizning bu mavzuga taniqli psixolog B.D.Elkonin eng ajoyib fikr bildirgan: "Kompetentli" yondoshuv – bu xayoliy sharpadek: u haqda hamma gapiradi, lekin uni ko'rganlar kam"

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

“Kompetensiya” atamasi keng ma'noda umumiy masalalarni hal etishda amaliy tajribalar asosida bilim va malakalarni qo'llash, muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyatini bildiradi. Lotincha “campetere”-muvofiq bo'lmoq so'zidan kelib chiqqan.

“Kompetensiya” so'zi birinchi marta 1596-yilda Vikiped lug'atida paydo bo'ldi. Hozirgi kunda “kompetensiya” atamasi turli sohalarida qo'llaniladi: huquqshunoslik, tilshunoslik, madaniyat sohalarida, shuningdek kompaniyaning muhim (ochqichli) kompetensiyalarida. Lekin bizni o'quvchilarni boshqarish nuqtai nazaridan “kompetensiya” atamasi qiziqtiradi, shuning uchun o'quvchilarning kompetensiyasi haqida gaplashamiz.

Bugungi kunda Harakatlar strategiyasi asosida ijtimoiy sohani rivojlantirish bilan bog'liq yo'nalishiga daxldor bo'lgan ta'lim sohasini rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha qator maqsadli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi” qarorining qabul qilinishi ta'lim tizimida o'qitishga nisbatan tubdan yangicha yondashishni taqozo etmoqda. Ya'ni umumTa'lim fanlarini o'qitishda zamonaviy metodologiyani qo'llash, ta'lim jarayoniga kompetentlik nuqtayi nazaridan yondashish orqali ta'lim oluvchilarning layoqatlilik darajasini oshirish maqsad qilib olingan. Qabul qilingan mazkur DTSning e'tiborli tarafi shundaki, o'quvchilarda o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llay olish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarga ega bo'lish jihatlari shakllantirish va rivojlantirish alohida inobatga olingan. Kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi tayanch kompetensiyalarning o'quvchilarda shakllantirilishi bitiruvchilarning aqlan va ruhan barkamol topishiga, kelajak hayotda dadil va mustahkam qadam tashlashiga zamin hozirlaydi.

Kompetensiya tizimi ko'pincha quyidagi komponentlardan iborat bo'ladi:

1. Bilim: Nazariy bilimlar va tushunchalar.
2. Ko'nikmalar: O'z bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyati.
3. Shaxsiy sifatlar: Mas'uliyat, jamoa bilan ishlash va boshqaruv qobiliyatlari.

Pedagogik kompetensiya – bu o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali ishlash, ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quvchilarga bilim, ko'nikma va malakalarni uzatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlar yig'indisidir. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining o'z ishini yuqori darajada bajarishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bu

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

kompetensiya nafaqat o'qituvchi uchun, balki ta'lim tizimining umumiy sifatini yaxshilash uchun ham juda muhim hisoblanadi.

Pedagogik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari:

1. Ta'lim va tarbiya metodologiyasi va uslublari. O'qituvchi ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olish uchun turli metod va uslublarni bilishi, shuningdek, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ularni qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu o'z ichiga guruh ishlari, interfaol metodlar, muammoli o'rgatish va boshqalarni oladi.

2. Pedagogik bilimlar. O'qituvchi o'z sohasiga oid chuqur bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu nafaqat o'quv dasturini yaxshi bilishni, balki o'quvchilarni qanday qilib samarali o'rgatish, ularga qanday yordam berish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

3. Psixologik bilimlar. Pedagogning o'quvchilarni tushunish, ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olish, o'quvchilarni motivatsiya qilish va har birining ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lishi juda muhim. Psixologik bilimlar yordamida o'qituvchi o'quvchilarni ruhiy holatini tahlil qilib, ta'lim jarayonini shunga moslashtirishi kerak.

4. Pedagogik kommunikatsiya. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi samarali kommunikatsiya muhim. O'qituvchi o'z fikrini aniq va tushunarli tarzda yetkaza olish, o'quvchilarni eshitish, ularning savollariga to'g'ri javob berish, shuningdek, muloqotda konstruktiv va ijobiy usullarni qo'llay olish kerak.

5. Tarbiyaviy kompetensiya. Pedagogning o'quvchilarni tarbiyalashda, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda va axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda qobiliyatlari muhim. Bu o'qituvchining o'quvchilarga jamiyatda o'z o'rnini topish, ijtimoiy mas'uliyatni his qilishni o'rgatishi va ular bilan ijtimoiy jihatdan foydali munosabatlar o'rnatishi kerakligini anglatadi.

6. Reflektiv kompetensiya. O'qituvchi o'z ishini muntazam ravishda tahlil qilib, tajriba va natijalarga asoslanib, o'z pedagogik faoliyatini takomillashtirishga qodir bo'lishi kerak. Bu o'qituvchining o'z ishini qayta ko'rib chiqish, xatolardan o'rganish va doimiy ravishda professional o'sish uchun zarurdir.

7. Texnologik kompetensiya. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish juda muhim. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining turli texnologiyalarni, kompyuter dasturlarini va onlayn resurslarni ta'lim jarayonida qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchining o'quvchilarga yanada interfaol va innovatsion ta'lim tizimini taqdim etishga imkon yaratadi.

Pedagogik kompetensiyaning ahamiyati:

1. Ta'lim sifatini oshiradi – Ta'lim jarayonini samarali va interaktiv tashkil etish o'quvchilarni yanada yaxshi o'rgatishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. O'quvchilarni rivojlantiradi – O'qituvchining pedagogik kompetensiyasi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

3. Ta'lim tizimini yaxshilashga xizmat qiladi – Ta'lim tizimi rivojlanishiga hissa qo'shadi, chunki o'qituvchilar o'z kompetensiyalarini doimiy ravishda oshirib boradilar.

4. O'qituvchining professional o'sishini ta'minlaydi – pedagogik kompetensiyaning oshishi o'qituvchining professional o'sishiga yordam beradi va uni doimiy ravishda Ta'lim tizimining ehtiyojlariga moslashtiradi.

O'quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirish – bu o'quvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini samarali tarzda Ta'lim jarayonida ishlatish, o'rgatish va tarbiyalashga qodir bo'lishni o'rgatish jarayonidir. Bu kompetensiya o'quvchilarga faqat bilimlarni o'zlashtirishni emas, balki bilimlarni qo'llay olish, boshqalarga uzatish, ta'lim jarayonida faol ishtirok etish, o'z fikrini aniq va tushunarli tarzda ifodalash, hamda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni his qilishni ham o'rgatadi.

Pedagogik kompetensiyani rivojlantirishda foydalaniladigan metodlar va yondashuvlar:

1. Interfaol metodlar:

O'quvchilarning o'zaro muloqotda bo'lishini ta'minlovchi metodlar, masalan, guruh ishlari, muammoli vazifalar, fikr almashish.

Aqliy hujum (brainstorming), rolli o'yinlar, simulyatsiya va case study kabi metodlar o'quvchilarda ta'lim jarayonini faol o'rganish va muloqot qilishni rivojlantiradi.

2. Tajriba va amaliyotga asoslangan yondashuv:

O'quvchilarga pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun amaliyotga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, shuningdek, o'z sinfida va jamoada ishlashga oid tajribalar.

Pedagogik amaliyot va mentorlik dasturlari orqali o'quvchilarga tajriba orttirish imkoniyatlari yaratiladi.

3. Refleksiya va o'z-o'zini baholash:

O'quvchilarga o'z o'qish jarayonlarini tahlil qilish va o'z faoliyatlarini baholashni o'rgatish.

Muntazam ravishda o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqish va o'zgarishlarni kiritish, bu pedagogik kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradi.

4. Innovatsion fikrlashni rag'batlantirish:

O'quvchilarga yangi g'oyalarni ilgari surish, yaratish va turli pedagogik vazifalarni ijodiy yondashuv bilan hal qilish imkoniyatlari berish.

Bu o'quvchilarni yangilikka intilish va pedagogik faoliyatda ilg'or yondashuvlarni qo'llashga o'rgatadi.

O'quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirishning foydalari:

O'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari oshadi — o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini boshqalarga etkazish orqali o'zgaruvchan sharoitda mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rganadilar.

Shu tarzda, o'quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirish nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etishda yordam beradi, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishiga va kelajakdagi professional faoliyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31- dekabr-dagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
2. Elkonin B.D. Kompetentli yondoshuv. - M.: 2009
3. Muslimov N.A. Kasb Ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. -T.: Fan va texnologiyalar, 2013.
4. Mitrofanov K.G. Uchitelskoe uchenichestvo. // Pedagogika i psixologiya /Podpisnaya nauchno-populyarnaya seriya.-M.: 1991. №6,-80s 8. D.M
5. Baxriddin o'g'li, F.O., Abdunabiyevich, F.A., & Norbo'Tayevna, N. D. (2022). Improving vocational education in primary school students by developing primary mechanisms of national crafts. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 577-580.

MAKTAB O'QUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Z.I.Yusupova

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika ta'lim yo'nalishi magistranti
Email:yusupovaziyoda2001@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishda bir qancha usullar va ular orqali amalga oshirilishi va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari borasida fikr yuritilgan. Muammoli ta'lim orqali o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish yo'llari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, ijodkorlik, ijodiy fikrlash, tafakkur, faollik, mustaqillik, mas'uliyatni rag'batlantirish, ta'limga texnologik yondashuv, ko'nikma, malaka, intellekt, faoliyat, muhit, tajriba, iste'dod.

Abstract: This article discusses the development of students' creative abilities, a number of ways to improve students' creative abilities and their implementation, and the pedagogical-psychological features of developing students' creative abilities. Ways of formation are comparatively analyzed.

Keywords: creative ability, creativity, creative thinking, thinking, activity, independence, responsibility promotion, technological approach to

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

education, practice, qualification, intelligence, activity, environment, experience, talent.

Bugungi kunda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar kelajak avlodning ertangi kuni, uning farovonligi yo'lida qo'yilayotgan tamal toshi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarida "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda", - deya ta'kidlaganlar.

Aytishimiz mumkinki, bugungi yosh avlodni rivojlanishida iqtidori, qobiliyatlari, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etish, bunda mamlakatimizda qad ko'tarayotgan zamonaviy innovatsion maktablar faoliyatini kengaytirish, umumta'lim maktab bitiruvchilarini savodxonlik darajasini yanada oshirish masalalari davlatimiz siyosati oldidagi muhim vazifalarga aylanib bormoqda.

Hozirgi vaqtda ijodiy jarayon o'quvchidan bilim, ko'nikma, malaka, tajriba va iste'dod bilan birga, shijoat, chidam, aniqlikni talab qiladi. O'quvchilarning kuchli bilim olishi, ruhiy va jismoniy jihatdan yetuk shaxslar bo'lib, ulg'ayishini ta'minlash ularning qobiliyat va iqtidorini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, ular qalbi ongi va shuurida vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini rivojlantirish ziyolilar oldiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ajdodlari buyuk yurtning avlodlari ham buyuk bo'lishi kerak.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish borasidagi muammolar bugungi kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Shuning uchun, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda mustaqil fikrlaydigan, yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimi aks ettirilgan.

S.Leytes qobiliyatni maqsadli rivojlantirish masalalarini tadqiq qilgan yetakchi psixologlardan biri hisoblanadi. U asarlarida bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish bo'yicha muhim ilmiy asoslarni yaratgan. Leytesning fikricha qobiliyatni maqsadli rivojlantirish masalalarining tadqiqotlari bir necha muhim jihatlarni o'z ichiga oladi: Individual yondashuv, ya'ni har bir bolaning o'ziga xos individual qobiliyatlari borligi va pedagogik jarayonlarni individual ehtiyoj va imkoniyatlarga moslashtirish orqali qobiliyatlarni samarali rivojlantirish mumkinligini aytgan.

Metadologik yondashuv, ya'ni psixologik testlar, kuzatish, suhbat va boshqa diagnostika usullaridan foydalanish orqali bolalarning qobiliyatlarini baholash va rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar bergan.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Badiiy va ijodiy faoliyatni tashkil qilishda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sir strategiyasini tanlash muhimligini esga olish lozim. Amalda, tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, o'zaro ta'sir strategiyasini tanlashda odatda ikkita usul qo'llaniladi:

- tashqi tomondan rivojlanish, shaxsning ichki dunyosiga aralashish sifatida, unga ishlab chiqilgan usullar, faoliyat normalari va xatti-harakatlarini yuklash;

- faollik, mustaqillik, mas'uliyatni rag'batlantirish, shaxsga hurmat ko'rsatish, unga xos bo'lgan imkoniyatlarni ochib berish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish kabi ichki tomondan rivojlanish.

Ijodkor kishiga xos bo'lgan bu xususiyatlar faqat demokratik muloqot uslubi tufayli shakllanadi. Bunday holda, o'qituvchi insonning individual xususiyatlarini, uning tajribasini, ehtiyojlari va imkoniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi, shuningdek, u baholashda ob'ektiv, bolalar bilan aloqada ko'p qirrali va tashabbuskor bo'lishi kerak.

Eng samarali – bu ijodiy faoliyatga qo'shma ehtirosiga asoslangan muloqot. Ushbu uslubning asosini o'qituvchining yuqori professionalligi tashkil etadi. Zero, ijodiy izlanishga bo'lgan ishtiyoq nafaqat kommunikativ faoliyat natijasidir, balki umuman ko'proq darajada pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabat natijasidir. Ko'pgina o'qituvchilarning fikriga ko'ra, maktab o'quvchilarining badiiy va ijodiy faoliyatini tashkil qilishning eng muhim sharti – bu nafaqat qiziqishni, nostandart yechimlarga bo'lgan didni, ahamiyatsiz fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bilan emas, balki yangi va g'ayrioddiy narsalarni idrok etishga tayyorlikni rivojlantirish, ulardan foydalanish va amalga oshirish istagi bilan yaratilgan ijodiy muhitni yaratishdir.

Qobiliyatlar – samarali faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shart bo'lgan shaxsning individual psixologik hususiyati hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qobiliyat tushunchalari juda katta, ammo eng mashhuri taniqli amerikalik olim J.Renzulli tomonidan ishlab chiqilgan qobiliyat tushunchasi bo'lib, unga ko'ra qobiliyat uch xususiyatning kombinatsiyasi hisoblanadi:

- Intellektual qobiliyatlar (o'rtacha darajadan yuqori);
- Ijodkorlik;
- Qat'iyatlilik (vazifaga yo'naltirilgan motivatsiya).

Qobiliyatli shaxsning ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Bevosita qobiliyat-ko'nikma va malakalarning paydo bo'lishi jarayonida shakllanadi. Hamma maxsus qobiliyatlarni, inson faoliyatining asosiy turlarini uchga: fan, san'at, amaliyotga ajratish mumkin. Shunga binoan qobiliyatni milliy, badiiy va amaliy deb klassifikasiyalash mumkin. Bu turlarning har biri o'z navbatida yana ma'lum turlarga bo'linishini ko'rish mumkin. Bular:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- Badiiy qobiliyat
- Ilmiy qobiliyat
- Amaliy qobiliyat
- O'quv qobiliyatlari
- Nazariy va amaliy qobiliyatlar
- Ijodiy qobiliyatlar

Shaxsni ijodiy rivojlantirishda tadqiqotchilar turli xil psixologik maktablar va yo'nalishlarning yutuqlariga murojaat qilishadi. Bugungi kunda insonning ijodiy salohiyati va ijodiy rivojlanish sur'atini belgilaydigan ko'plab ichki va tashqi omillar allaqachon ma'lum. Barcha intellektual qobiliyatlar qaysidir darajada ijodiydir, lekin birinchi navbatda bu fikrlash qobiliyatining ajralib chiqishi deya ta'riflanadi. Aksariyat mualliflar ijodkorlikni baholash mezonini sifatida yuqori mahsuldorlikni ta'kidlashadi. Shunday qilib, biron bir universal texnikani yaratish mumkin bo'lmagani kabi ijodiy rivojlanish darajasini to'la-tokis aniqlash mumkin emas, bu ham nisbiylikka asoslanadi.

O'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi ijodiy qobiliyatlarning tabiati va namoyon bo'lishini belgilaydigan juda ko'p turli xil omillarga bog'liq. Asosan, ushbu omillarni uchta eng umumiy guruhga birlashtirish mumkin.

➤ Birinchi guruhga ijodiy shaxsning shakllanishini belgilaydigan tabiiy moyilliklar va individual xususiyatlar kiradi.

➤ Ikkinchi guruh ijtimoiy muhitning ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirining barcha shakllarini o'z ichiga oladi.

➤ Uchinchi guruh - bu ijodkorlik rivojlanishining faoliyatning tabiati va tuzilishiga bog'liqligi.

Ijodkorlik o'ziga xos xususiyatdir va u har bir bolada mavjud. Bundan tashqari, ijodkorlik bitta omil sifatida emas, balki har bir shaxsning ma'lum bir odamda turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil qobiliyatlarning birikmasi sifatida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun psixologlar hamda pedagoglar uchun barcha bolalar potentsial ijodiy bo'lishi kerak. Pedagog uchun bolaning o'ziga xos individual ijodini sezish va uni rivojlantirishga intilish juda muhimdir.

Ijodkorlik faoliyat mobaynida rivojlanadi, ko'plab tadqiqotchilar ijodiy bo'lmagan tafakkur uslubining shakllanishining sababini o'quv jarayonida bolalar doimiy ravishda "yopiq turdagi" vazifalar bilan, ya'ni berilgan elementlar to'plamiga va yagona to'g'ri yechimga ega bo'lgan vazifalarda deb ta'kidlashadi. Bolalarda mashg'ulotlar natijasida ilgari shakllangan bilim va faoliyatga asoslangan fikrlash turi shakllanadi. Ijodiy qobiliyatlar, agar bola "Ochiq turdagi" vazifalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lsa, shakllanishi mumkin. Ushbu vazifalar yechim usulini tanlashda to'liq

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

mustaqillikni anglatadi va muammolarga har qanday yechimni taklif qilishda bolaga ijodiy yondashish imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida uning ustuvor yo'nalishlarini izlanuvchi ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish va ta'limga texnologik yondashuv asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar bilim olishining poydevori hisoblanar ekan, mazkur sinfdan boshlab, o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi. Shunday ekan o'quvchilarda ijodkorlik, ijodiy faoliyatni rivojlantirish lozimligi kun tartibidagi muammo bo'lib qoldi. Zero, o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish, ta'limni samarali tashkil etishda darslarni noan'anaviy tarzda o'tkazish, darslarda innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirish ularni har tomonlama yetuk bo'lishiga xizmat qiladi.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish- pedagogik muammo sifatida ekanligini tahlil qilar ekanmiz, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy- axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlovchi, yuksak malaka tajribasiga ega kadrlarni tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28- yanvardagi PF-60-son Farmoni asosida "2022- 2030- yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilinganligi ayni mazkur muammolarni bartaraf etishga qaratilganligini e'tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasiyaning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni- T.:2020-yil. 23-sentabr//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. Mirziyoyev Sh.. "2022- 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
4. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova "Umumiy psixologiya" Toshkent-2009
5. Alieva E.G. Ijodiy qobiliyat va uning rivojlanish shartlari // Ta'lim faoliyatini psixologik tahlil qilish M.: IPRAN. 1991.
6. Ponomarev Ya.A. Ijodiy fikrlash psixologiyasi.- M., 1960
7. Vygotskiy L.S. Ta'lim psixologiyasi // Psixologiya: klassik asarlar. № 3. - M., 1996

ADABIYOT – MILLAT TAYANCHI

S.Sh.Aliqulova, S.R.Eliboyeva, A.M.Qo'shimbatova

Guliston davlat pedagogika instituti
“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi 10-23-guruh

Annotatsiya. Har bir millatning xalq bo'lib shakllanishida adabiyotning o'rnini beqiyosdir. Adabiyot millat tilining imkoniyati, boyligi, nafosatini namoyish etadigan san'atdir. Har bir millat uchun o'z ona tili aziz, mo'tabar va go'zal. Til va adabiyot bir tan, bir jonki, ularni alohida tasavvur etish mumkin emas. Milliy til va adabiyotning rivoji millatning madaniy ravnaqiga xizmat qiladi.

Kalit so'z: adabiyot, til, millat, so'z, xalq, ijod, she'riyat.

Annotatsion. The role of literature in the formation of each nation as a nation is incomparable. Literature is an art that shows the potential, wealth, sophistication of the national language. For every nation, its mother tongue is dear, dignified and beautiful. Language and literature are one body, one soul, it is impossible to imagine them separately. The development of the national language and literature serves the cultural development of the nation.

Keywords: literature, language, nation, word, people, creativity, poetry.

Til va adabiyot millatni dunyoga tanitadi. Adabiyot millat qalbining ko'zgusi, ezgu niyatlari, orzu-armonlarini aks ettiruvchi san'at. Boshqacha aytganda, millatlarni bir-biri bilan tanishtiradigan, ularni yaqinlashtiradigan qudratli kuchdir. Bugun tez o'zgarayotgan dunyoda, globallashtirish jarayonlari chuqurlashib borayotgan, turli buzg'unchi g'oyalar milliy qadriyatlarimizga, ma'naviyatimizga tahdid solayotgan bir sharoitda ona tilimiz va adabiyotimizni yanada rivojlantirish, unga yoshlarning mehrini oshirish juda muhim ahamiyatga ega vazifadir.

Qadimda ham bizning zaminimizda turli millat vakillari bahamjihat yashab, bir-birlarining tillarini yaxshi bilgan, hurmat qilgan. Otabobolarimiz bir necha tilda so'zlashgan va ijod qilgan. Mamlakatimizda o'zbek tili bilan bir qatorda boshqa millatlar tiliga berilayotgan e'tibor millatlararo ahillik va hamjihatlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lmoqda.

Yangilanayotgan adabiyot, o'z navbatida demokratik jamiyatning mustahkamlanishida qudratli qurol vazifasini o'taydi. Shuning uchun ham mamlakatimizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'zining qimmatli «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch» deb nomlangan asarida: «Shu maqsadda mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda amalga

oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarning amaliy natijasi o'laroq, adabiyot va san'at, madaniyat, matbuot sohasi mafkuraviy tazyiqdan butunlay xalos bo'lganini qayd etish joiz. Har qanday ijod namunasi, badiiy asar sinfiy bo'lishi va qandaydir g'oyaga, kommunistik mafkura manfaatlariga xizmat qilishi kerak, degan qarashlar bugun o'tmishga aylandi. Erkin ijod uchun, milliy qadriyatlarimiz va boy ma'naviyatimizni, xalqimiz tarixini, uning bugungi sermazmun hayotini to'laqonli va haqqoniy aks ettirish uchun zarur sharoitlar yaratildi», — deb ta'kidlagan edi.

Zamonamiz adabiyoti mavzu nuqtai nazaridan ham, badiiy tasvir tamoyillari jihatidan ham ilgari qoliplarga sig'maydigan, tabiiy ravishda rivojlanayotgan yangi estetik hodisadir. U odamlarga yo'l ko'rsatishni zimmasiga olmaydi, o'quvchiga aql o'rgatmaydi, hayotiy muallimlikni da'vo qilmaydi, balki badiiy tasvirning nozikligi, ifodalarning favquloddaligi, obrazlarning kutilmaganligi bilan o'quvchida axloqiy adab, ma'naviy poklanish munosabatlarini uyg'otadi. Bu adabiyotning jozibasi zohir (tashqi, oshkor)da emas, botin (ichkari, yashirin, sirli)da bo'lib, badiiy matn zamiriga joylangan bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, o'zbek milliy adabiyoti chinakamiga rang-barangdir. Uning bag'rida turli-tuman ijodiy tajribalar kechadi, ijodiy yo'nalish va oqimlar kesishadi va shu orqali cheksiz olam bag'rida kechayotgan insonning murakkab dunyosi kashf etiladi. Adabiyot inson istiqboli, ruhan poklanishida ijobiy ta'sir etishiga 1-Prezident Islom Karimovning: «Hech shubhasiz, ziyolilarning ilg'or qismi bo'lmish badiiy adabiyot vakillarining xalqimiz qalbini, uning oliy maqsadlari, bugungi hayoti, taqdiri va kelajagini yaqindan biladigan insonlar sifatida jamiyatimizdagi o'rni va ta'siri beqiyosdir» - deganlar. Shuning uchun ham har bir huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi badiiy adabiyotni ko'plab mutolaa qilishlari, ularda yuksak ma'naviy kamolot tamoyillari shakllanishi ayni muddaodir, deb o'ylaymiz. Chunki, kitobxonlik qalb-shuurini, ayniqsa adabiyot orqali nafaqat badiiy, balki ilm-fan adabiyotlari, sohalar bo'yicha esa yuridik adabiyotlar orqali kasb mahoratni egallashda ehtiyoj va tushunchalarimizni kengaytiradi, kitob odamga o'zining "meni" hududidan tashqariga chiqishga nihoyatda katta yordam beradi.

Adabiyot milliydir, u har bir xalq madaniyatining tarkibiy qismi hisoblanadi. Xalqning tarixiy hayoti hamda ruhiyatidagi xususiyatlar adabiyotning milliyligi mazmunini tashkil etadi va o'ziga xos milliy shaklni yuzaga keltiradi. Milliy shaklning yuzaga kelishida adabiyot tomonidan uzoq davr mobaynida yig'ilgan tajriba va an'analarning ham ahamiyati katta bo'ladi.

Adabiyotning yuksak ma'naviy boyligini shoirlar sultoni Alisher Navoiy ijodisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni turkiy o'zbek tilidagi benazir nazmiy misralari bilan inson va insonparvarlikni ulug'lashga, uning ruhiy olamini

yuksaltirishga xizmat qilganligini ko'ramiz. Alisher Navoiy ma'naviy merosi, qalb-shuuriga aylangan ijodi huquq-targ'ibot xodimlarini rostgo'y, adolatli, sabr-toqatli, xalqning tashvishi va dardiga darmon bo'lishga chaqiradi. Bunday fazilatlarga ega bo'lgan Vatanimiz himoyachilari xalqning ishonchiga kiradi, insonparvarlik g'oyalarini puxta egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A. KARIMOV "YUKSAK MA'NAVIYAT YENGILMAS KUCH".
2. SH.M.MIRZIYOYEV "BUYUK KELAJAGIMIZNI MARD VA OLIYJANOB XALQIMIZ BILAN BIRGA QURAMIZ"

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSNI TASHKIL ETISH TARTIBI

M.Muxtorova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang'ich sinflarda darsni tashkil etish jarayonlarini samarali rejalashtirish va amalga oshirish usullariga bag'ishlangan. Unda dars jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda turli metod va usullarni qo'llash zarurligi ko'rsatilgan. Shuningdek, o'qituvchilar uchun dars jarayonida bolalarning qiziqishlarini orttirish, ularni faol ishtirok etishiga jalb etish va ularning bilimini oshirish yo'llari aytib o'tilgan. Ushbu maqola pedagoglar va boshlang'ich sinflar o'qituvchilari uchun dars jarayonini samarali tashkil etishda amaliy yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: boshlang'ich talim, darsni tashkil etish, pedagogik metod, o'quv jarayoni, faol o'qitish usullari, ta'lim samaradorligi, o'quvchilarning yoshxususiyatlari, darsni rejalashtirish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish, pedagogik faoliyat.

Abstract: this article is devoted to the methods of effective planning and implementation of the processes of organizing the lesson in primary classes. It indicates the need to apply various methods and techniques taking into account the age characteristics of students in the course of the lesson. Also, for teachers, ways are mentioned in the course of the lesson to gain children's interests, attract them to their active participation and increase their knowledge. This article can provide practical assistance in the effective organization of the course Process for educators and teachers of beginner classes.

Keywords: beginner training, lesson organization, pedagogical method, educational process, methods of active teaching, educational efficiency, age characteristics of students, lesson planning, increasing the interest of students, pedagogical activity.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy masala hisoblandi. Bolalar maktabga ilk qadam qo'yganda, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishlari, dunyoqarashi, bilim olishga bo'lgan ijobiy qarashlari asosiy ahamiyatga egadir. Bolalar maktabga kelgandan boshlab ular yangi hayotga qadam qo'yadi. O'qituvchi bolalarning yangi qadam qo'yishida asosiy tayanch hisoblanadi. Shuning uchun, boshlang'ich sinflarda o'qituvchi darsni to'g'ri tashkil qilishi kerak.

O'qituvchi birinchi navbatda oldiga maqsad qo'yishi lozim. Shundagina darsni samarali tashkil qila oladi. Bu maqsad shundan ibortki: bunda bolalarning dunyo qarashini kengaytirish, ilk qadam qo'yishida to'g'ri yo'l ko'rsatish, bolalarning mavzularni o'zlashtirishiga asos yaratish, kelajakda o'quv faoliyati uchun zarur bolgan ko'nikmalarni shakllantirish, odob va tarbiyani o'rgatib o'tish kabi maqsadlarni qo'yishi lozim. Darsni tashkil etishi uchun avvalambor o'quvchilarga qulay va samimiy muhit yaratish talimning samaradorligini oshiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari diqqatlarini uzoq vaqt davomida bir joyga toplashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkun .Shu sababli o'qituvchi dars davomida bolalarni dam olishga chaqirish, interfaol usullarni qo'llash muhimdir. Darslarda rangli ko'rgazmalar, audio va vidio materiallardan foydalanish bollalarning darsga bolgan qiziqishlarini oshiradi. Har bir bolaning qobiliyatlarini o'rganish ham kerakdir. Chunki har bir bola bir biridan o'qish tezligi, anglab olish qolilyati, tushunish darajasi va boshqa qobilyatlari orqali ajralib turadi. Shu sababli darsda individual yondashuvni qo'llash, o'quvchilarga o'zlarini erkin his qilish, imkonini beradi. Guruhiy ishlash orqali o'quvchilar o'zaro muloqot qilish, fikr almashish va birgalikda hamjihatlikda yechim topish kabi ko'nikmalarni egallaydi.

Shuni ham aytib o'tish joizki, boshlanlich sinf darslarini tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlarni qollash, o'quvchilarning faolligini oshirishga yordam beradi. Masalan, rolli o'yinlar, savol-javoblar, "Aqliy hujum" kabi metodlar bolalarning darsga bolgan qiziqishini kuchaytiradi. Shuningdek, hozirgi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quv materiallarini yanada qiziqarli va tushunarli bo'lishini taminlaydi. Darsning yakuniy qismida o'tilgan mavzularni takrorlash va o'quvchilarning qay darajada mavzuni tushunganini bilib, shunga qarab o'quvchilarni rag'batlantirish, baholash kerak. Masalan, savol-javob metodi orqali o'quvchilarning qay darajada mavzuni o'zlashtirganligini bilib olish va xato bergan savollarini to'ldirib mavzuni yana bir bor eslatib o'tish mumkun.

Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda darsni tashkil etishning asosiy maqsadi bolalarni o'qishga bilim olishga qiziqtirish va ular uchun qulay ijobiy muhit yaratishdir. Dars jarayonida o'quvchilarning yoshiga mos tarzdamoslashtirish, o'quv materiallarini qiziqarli shaklda taqdim etish va

o'z-o'zini anglash imkoniyatini yaratish orqali bollalarda mustahkam bilim va ko'nikmalarni shakllantirish mumkun. O'qituvchi va o'quvchi munosabatlari ijobiy muhit yaratishda muhim hisoblanadi. O'qituvchi dars jarayonini to'g'ri boshqarish va o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishi lozim, bu esa ta'lim sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova M. "Boshlang'ichsinflarda ta'lim jarayonini tashkil etish". Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2019
2. Saidov U.(2020)." Pedagogik texnologiyalar va o'qitish metodlari". Toshkent: O'zbekiston Respublikasi fan va texnologiya nashriyoti, 2020.
3. Mahmudov K va Karimova L. (2022). "Boshlang'ich ta'limda pedagogik yondashuvlarning samaradorligi". Toshkent: Ta'lim va fan jurnali, 4(1), 45-50.

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z BIRIKMASI VA GAPNING TAVSIFI

**F.K.Jumayeva,
R.S.Xakimjanova**

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. O'zbek tilshunosligida gaplarni tashkil qilish va sintaktik tahlilini amalga oshirishda so'z birikmasi muhim o'rin tutadi. So'z birikmalarining tuzilish tarkibini aniqlash, bog'lanish usul va yo'llarini tahlil qilish bugungi kunda ham murakkab hisoblanadi. Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligidagi so'z birikmalarining va gapning ta'rif va tavsiflari o'rganildi, misollar orqali dalillandi.

Kalit so'zlar: *so'z birikmasi, qo'shma so'z, bitishuvli so'z birikmasi, boshqaruvli so'z birikmasi, moslashuvli so'z birikmasi.*

Abstract. In Uzbek linguistics, word combinations play an important role in organizing sentences and performing syntactic analysis. Determining the structure of word combinations, analyzing the methods and ways of connection is still difficult today. In this article, definitions and descriptions of phrases and sentences in Uzbek linguistics were studied and proved through examples.

Keywords: *phrase, compound word, conjunction, control phrase, matching sentence.*

Tilshunoslar tomonidan tilning grammatik sathi o'rganilib tadqiq qilinar ekan, tildagi sintaktik munosabatlar, sintaktik qurilish va turli sintaktik jarayonlar yuzasidan fikr-mulohazalar tahlilga tortiladi. Tilshunoslikda shu kabi barcha jarayonlar sintaksis bo'limida qamrab olinadi va o'rganiladi. Tilshunoslik fanida sintaksis so'z birikmasi sintaksisi va gap sintaksisi qismlariga bo'lib o'rganilishi so'z birikmasining tildagi funksiyasini alohida belgilab olgan holda tahlil va tadqiq etishni taqozo

etadi. Dastlab so'z birikmasi va boshqa til birliklari o'rtasidagi farqli va o'xshash jihatlari yuzasidan ilgari surilgan nazariy qarashlarni ko'rib o'tamiz.

Bu birliklarning har biri o'ziga xos grammatik qurilish va funksional xususiyatlarga ega bo'lgan sintaksisning o'rganish obyektidir. So'z birikmalarining hosil bo'lishida gap emas, aksincha gap qurilishida so'z birikmalari muhim rol o'ynaydi. So'z birikmasi tushuncha ifodalaydi. Gap esa fikr ifodalaydi. Bu ularning farqli jihatlardan biri hisoblanadi. Gap ham, so'z birikmalari ham bir va undan ortiq so'zlardan tashkil topadi. Bu ularning umumiy o'xshash xususiyatidir. So'z birikmalari gapga xos bo'lgan kesimlik shakllarini olganda yoki so'z birikmalari tarkibidagi so'zlar o'zni almashganda gap bo'lib shakllanadi. So'z birikmasi va gap o'rtasidagi farqli va o'xshash xususiyatlarning shu va boshqa jihatlari tilshunoslar tomonidan o'rganib e'tirof etilgan.

So'z birikmasi hokim so'zning qaysi turkumga oid so'z bilan ifodalanishiga qarab, ikki guruhga bo'linadi: otli so'z birikmasi, fe'lli so'z birikmasi. Otli so'z birikmasida hokim so'z ot va otlashgan so'zlar bilan ifodalanadi: *shaharning ko'chalari, hammasidan katta, chumchuqning chug'ur-chug'uri, o'quvchilarning beshtasi, beqiyos o'lka, katta qishloq*. Fe'lli so'z birikmasida hokim so'z sof fe'l bilan ifodalanadi: *kitobni o'qimoq, daftarga yozmoq, tez yugurmoq, ohista gapirmoq, ta'sirli so'zlamoq, zavq bilan o'qimoq*. Kelishik va egalik qo'shimchalari hamda ko'makchilar so'z birikmalari tarkibida so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladi. So'z birikmalari tarkibidagi tobe va hokim so'zning hech qanday qo'shimchasiz, faqat ohang va ma'nosiga ko'ra bog'lanishi bitishuv deyiladi: *tez termoq, chiroyli gapirmoq, ishchan o'quvchi, mehribon murabbiy*. Bitishuvda ergash so'z vazifasida sifat, ravish hamda ular vazifasidagi boshqa so'zlar keladi: *qizil gul, tez yurmoq*. Bosh so'z ot va fe'l so'z turkumidan iborat bo'ladi. Tobe so'zning hokim so'zga qaratqich kelishigi qo'shimchasi yordamida, hokim so'zning esa tobe so'zga egalik qo'shimchalari yordamida bog'lanishi moslashuv deyiladi: *kitobning muqovasi, xonalarning kattarog'i, bizning sinfimiz, sizning ukangiz*. Tobe so'zning hokim so'zga tushum, jo'nalish, o'rin-payt va chiqish kelishigi qo'shimchalari yoki ko'makchilar yordamida bog'lanishi boshqaruv deyiladi: *do'stlarni hurmat qilmoq, g'alaba uchun kurashmoq, yoshlarga g'amxo'rlik qilmoq, sharoitga ko'ra yondashmoq*.

Keyingi tadqiqot natijalarida ushbu tasnifning kengayganini ko'rish mumkin. So'z birikmalari qismlarining grammatik tabiatiga ko'ra tasnif qilinganda, hokim a'zoning qaysi so'z turkumidan ekanligi, tobe a'zoning sintaktik vazifasi asosga olinadi. So'z birikmalari hokim qismning qaysi so'z turkumidan ekanligiga ko'ra, quyidagi turlarga ajratiladi: 1) otli birikma; 2) fe'lli birikma; 3) sifatli birikma; 4) ravishli birikma; 5) modal so'zli birikma.

Otli birikmaning hokim so'zi vazifasida ot, otlashgan so'zlar keladi va u quyidagi ko'rinishlarga ega bo'ladi:

- hokim qism vazifasida ot keladi: *g'ayratli odam, samimiy inson, ezgu niyatli kishi.*

- hokim qism sifatida olmosh keladi: *bolaning o'zi, Karimaning o'zi.*

- hokim so'z sifatida otlashgan sifat keladi: *kishilardan eng mardi, qizlarning sarasi.*

- hokim qism vazifasida otlashgan son keladi: *talabalarning beshtasi, o'quvchilardan biri.*

- hokim qism vazifasida otlashgan olmosh keladi: *tilaklarning barchasi, kutib oluvchilarning hammasi.*

- hokim so'z vazifasida otlashgan sifatdosh keladi: *onamlarning aytganlari, bolalarning o'qiyotgani va h.k.*

- hokim qism vazifasida otlashgan ravish keladi: *ko'p so'zning o'zi, ishlarning ko'pi.*

- hokim so'z sifatida otlashgan undov so'z keladi: *ularning dod-voyi, bolalarning urasi.*

- hokim so'z vazifasida otlashgan taqlid so'z keladi: *otlarning dupur-dupuri, toplarning gumbur-gumburi.*

Ko'rinadiki, otli so'z birikmasi qismlari bitishuv, moslashuv va boshqaruv yo'li bilan grammatik aloqaga kirishadi. Otli birikma so'z shakli bilan so'zning (leksemaning) yoki ikki so'z shaklining bog'lanishidan hosil bo'ladi.

Fe'lli birikmaning hokim qismi fe'l bilan ifodalanadi: *tez ishlamoq, oldinda yurmoq kulib gapirmoq, diqqat bilan tinglamoq.* Fe'lli birikmaning qismlari o'zaro bitishuv va boshqaruv yo'li bilan bog'lanadi. Fe'lli so'z birikmasi so'z shakl bilan so'zning (leksemaning) o'zaro bog'lanishidan yuzaga keladi.

Sifatli birikmada hokim so'z otlashmagan sifat bilan ifodalanadi, birikmaning qismlari boshqaruv yo'li bilan sintaktik munosabatga kirishadi: *akasidan kuchli, singlisidan ziyrakroq.*

Ravishli birikmaning hokim so'zi otlashmagan ravish bilan ifodalanadi. Ravishli so'z birikmalarida tobe va hokim qismlar o'zaro boshqaruv yo'li bilan bog'lanadi: *raketadan tez, toshbaqadan sekin.*

Modal so'zli birikmada modal so'z birikmaning hokim so'zi sifatida keladi. Birikma boshqaruv yo'li bilan tuziladi: *bizga kerak, o'quvchilarda bor.* Sifatli, ravishli, modal so'zli birikmalar ham fe'lli birikma singari so'z shakl bilan so'z (leksema)ning o'zaro bog'lanishi natijasida hosil qilinadi.

So'z birikmalari tobe qismning sintaktik vazifasiga ko'ra, quyidagi turlarga bo'linadi: a) aniqlovchili birikma; b) to'ldiruvchili birikma; d) holli birikma.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Aniqlovchili birikmalarning tobe qismi aniqlovchining barcha turlari vazifasini bajaradi. Shunga ko'ra, ularni: 1) sifatlovchili birikma, 2) qaratuvchili birikma, 3) izohlovchili birikmalarga ajratish mumkin. Masalan: *yozma ish, ilmiy maqola, beshta kitob, allaqanday ovozlari* – sifatlovchili birikma; *iqtisodiyotning taraqqiyoti, maktab hovlisi* - qaratuvchili birikma; *o'qituvchi Salimova, professor Qodirov* – izohlovchili birikma. Shuningdek, aniqlovchili birikma bitishuv va boshqaruv yo'li bilan tuziladi.

Tobe qismi to'ldiruvchi vazifasini bajaradigan so'z birikmasi to'ldiruvchili birikma deb yuritiladi. Bunda qismlar o'zaro boshqaruv yo'li bilan birikadi. Masalan: *yoshlarga nasihat qilmoq, odamlarni qadrlamoq, talabalar uchun darslik, ilm-fan haqida so'zlamok.*

Holli birikmada so'z birikmalarining tobe qismi hol vazifasini bajaradi. Holli birikmaning tobe va hokim qismlari o'zaro bitishuv yoki boshqaruv yo'li bilan bog'lanadi: *yangicha fikrlamoq, birga ishlamoq, maktabdan qaytmoq, erta boshlamoq.*

Shuni aytish kerakki, keltirilgan ushbu tasniflar an'anaviy tilshunoslik tadqiqotlarida yoritilgan. Bunda mazmuniy sintaktik munosabatlarni umumlashtirgan holda turlarga ajratilgan. So'z birikmasiga oid munosabat turlari tahlil qilinib, quyidagicha turlarga ajratilgan:

- obyektli munosabat (to'ldiruvchi-to'ldirilmish munosabati);
- atributiv munosabat (sifatlovchi-sifatlanmish munosabati);
- kordinativ munosabat (qaratuvchi-qaralmish munosabati);
- ikki tomonlama munosabat.

Atributiv birikma aniqlovchilik munosabati orqali hosil bo'lgan birikmadir. Lekin predikativlik yo'li bilan aniqlash bunga kirmaydi, chunki bunda belgi hukm yo'li bilan bildiriladi, atributiv munosabatda esa predmetning belgisi o'ziga qo'shib, bir murakkab tasavvur holida beriladi. Demak, bu birikma aniqlovchi va aniqlanmishdan hosil bo'ladi. Atributiv birikma material jihatidan bir qancha ko'rinishlarga ega:

- 1) Sifat + ot
- 2) ot + ot
- 3) son +ot
- 4) olmosh +ot
- 5) sifatdosh + ot va boshqalar.

Obyektli birikmaga boshqaruv yo'li bilan bog'lanish natijasida hosil bo'lgan birikmalar kiradi. Bunda tobe elementning hokim so'zga munosabati kelishik affiksleri va ko'makchilar yordami bilan ifodalanadi. Bular tobe holatdagi predmet-obyektning harakat, belgi bilan bo'lgan munosabatini ko'rsatadi.

Reletiv birikmaga tobe so'zning hokim elementga bitishuv yo'li bilan hosil bo'lgan birikmalar kiradi. Bu harakat va uning belgisi ma'nosini,

shularning munosabatini ifodalaydigan holli birikmadir. Bu birikmalarning material jihatdan ko'rinishlari:

1) Ravish + fe'l 2) ravishdosh + fe'l 3) ot + fe'l

Ko'rinadiki, har ikkala tasnifda ham so'zlarning munosabatga kirishish yo'llari va birikma turlari aytib o'tilgan bo'lib, avvalgi tasnifda obyektli munosabat bunda to'ldiruvchi to'ldirilmish asosidagi birikmalarga ishora qilgan bo'lsa, keyingi tasnifda obyektli birikma bu boshqaruv yo'li bilan hosil qilinadi, deb ta'kidlangan bo'lsa-da, aslida to'ldiruvchili birikma nazarda tutilgan.

Atributli birikma uchun avvalgi tasnifda sifatlovchi sifatlanmish, keyingi tasnifda aniqlovchi aniqlanmish munosabati aytib o'tiladi. Ikkinchi tasnifdagi fikr aniqroq, deb o'ylaymiz, chunki aniqlovchi faqat sifatlovchi sifatlanmishdan iborat emas, balki uning boshqa turlari ham mavjud bo'lib, ularning barchasi atributli birikmaga xosdir, deb o'ylaymiz. So'z birikmalarining grammatik xususiyatlari hamda so'z birikmalarida so'zlarning bog'lanish usullariga ko'ra, bir qancha tasniflarni ko'rib o'tar ekanmiz, tilshunoslikka oid darslik va o'quv qo'llanmalarda so'zlarning bog'lanish usullari tasnifida boshqaruv yo'li bilan bog'langan so'z birikmalari to'g'risida turli fikrlarni ko'rish mumkin. Tobe so'z vazifasida ravishdosh (*shoshilib gapirdi*), sifatdosh (*o'qigan bola*) yuzaga chiqqan birikuv ham bitishuvli birikma sifatida qaraladi. Vaholanki, bu yerda ravishdosh ko'rsatkichi -ib fe'lni fe'lga (*shoshilib gapirdi*), sifatdosh shakli -gan fe'lni otga (*o'qigan bola*) bog'lash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, bularning morfologiyada lug'aviy- sintaktik shakl sifatida qaralishi ham ular hosil qilgan birikuvni bitishuvli emas, balki boshqaruvli birikuv sifatida baholashni taqozo etadi. Boshqaruvni amalga oshirayotgan vositaga bog'liq ravishda kelishikli boshqaruv, ko'makchili boshqaruv, ravishdoshli boshqaruv, sifatdoshli boshqaruv kabi turga ajraladi [Sayfullayeva, Mengliyev, 2009, 309].

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilshunosligida so'z birikmasi tuzilish strukturasi ko'ra, grammatik munosabatga kirishishiga ko'ra, ba'zi shakllarda so'zga, ba'zi o'rinlarda gapga tenglanishiga ko'ra murakkab tuzilma hisoblanadi. Ular uchun ayni bir qolipni belgilab olish qiyin hisoblanadi. Shuningdek, so'z birikmasi tarkibida o'rganilayotgan nomli birikmalarni ham qayta ko'rib chiqish zaruriyat kasb etadi. Bir so'z bilan aytganda, so'z birikmasi tasnifi va uni o'rganish masalasi bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anorbekova A., Mirzayeva Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2011.
2. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. - Toshkent, 1965.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi (sintaksis). – Toshkent, 1995.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

4. Muhiddinova H., Xudoyberganova D. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006.
5. O'zbek tili grammatikasi. II tom. (mualliflar jamoasi). – Toshkent, 1978.
6. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2009.
7. Sharipov M. Hozirgi o'zbek tilida so'z birikmalari sintaksisi. – Toshkent, 1918.
8. Toshnazarova D., Ibragimova A. So'z birikmalari ta'rifiga yangicha yondashuv. Til va adabiyot ta'limi jurnali, 4-son. – Toshkent, 2020.
9. M Kurbanova, Hozirgi zamon o'zbek tili (Sodda gap sintaksisi uchun materiallar), 2002.

MILLIY TARAQQIYOT YO'LIDA YOSHLARNI MA'NAVIYATLI QILIB TARBIYALASHNING AHAMIYATI

P.T.Xasanova

Guliston davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
e-mail: aasel4903@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy o'zlikni asrash yo'lida yoshlar ongini yot g'oyalardan himoya qilish maqsadida bir qator amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora tadbirlar va bu maqsad yo'lining naqadar ahamiyatli ekanligi to'g'risida fikr va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, vatanga muhabbat, o'zlikni anglash, barkamol shaxs, komil inson, madaniyat, milliy taraqqiyot, yoshlar ma'naviyati, qadriyat, an'ana, kitobxonlik, ma'naviy globalashuv, yot g'oyalar.

Annotation. In this article, in order to protect the minds of young people from foreign ideas, in order to preserve the national identity, a number of measures should be taken and the importance of the path to this goal is expressed.

Keywords: education, education, love of country, self-awareness, perfect personality, perfect person, culture, national development, youth spirituality, value, tradition, reading books, spiritual globalization, foreign ideas.

Zamon shiddat bilan taraqqiy etar ekan yangi fikr, yangi g'oyalar ham o'z-o'zidan paydo bo'lib boraveradi. Biz texnologiya asrida yashamoqdamiz. Bu esa yer sayyorasining bir nuqtasidan turib boshqa bir nuqtasi bilan bog'lananishimiz va ma'lumotlar almasha olishimiz uchun imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Ammo biz nazarda tutayotgan imkoniyatlardan ongli ravishda to'g'ri foydalana olish uchun har bir insonda ma'naviyat shakllanmog'i lozim. Yoshlarni yot g'oyalardan asrash, ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning ushbu so'zlari aslida hammamizni ogohlikka chaqiradi. "Tarbiyachilar, olimlar, domlalar tomoshabin bo'lib o'tirmasligi lozim.

Farzandlarimizni kim to'g'ri yo'lga soladi, kim ularning ongini tozalaydi, kim ularga haq gaplarni gapirib, hayotda o'z e'tiqodiga suyanib yashashga o'rgatadi, tarbiyalaydi? Yoshlarning to'g'ri yo'lni tanlashda kim birinchi bo'lib yordam berishi kerak, ularga kim tayanch bo'lishi lozim?"

Ma'lumki, iqtidorli ammo sodda yoshlarimizni turli va'dalar bilan og'dirib, chet elga o'qish yoki sayohatga yuboradigan nohukumat fondlarining asl qing'ir maqsadlari oshkor bo'lmoqda. Ular go'yoki O'zbekistonga yordam berish (ya'ni yoshlarimiz o'qib kelsa, chet el tajribasini ulardan biz ham o'rganamizda) niqobi ostida o'z mamlakatlariga olib ketib, iqtidorli yoshlarimizni chalg'itib, shohona hayot va'da qilib, o'sha yerda olib qolishga urinmoqdalar yoki hali ongi yetarli shakllanib ulgurmagani yoshlarni o'z vatanlariga qarshi qayramoqdalar. Maqsad ravshan – iqtidorli yoshlarni ongiga kishan solib o'zi istagan yo'ldan boshlash. Shu boisdan ham har bir yosh qalbida vatanga muhabbat tuyg'usi tomir otmog'i, ma'naviyat bilan yo'g'rilmog'i lozim.

“Vatanga muhabbat hissi odamning qalbida tabiiy ravishda tug'iladi. Ya'ni inson o'zligini anglagani, nasl nasabini bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg'usi ildiz otib yuksala boradi.” Bu ildiz qancha chuqur bo'lsa, tug'ilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar cheksiz bo'ladi”. Inson ma'naviyati o'sgani sari dunyoqarashi ham o'zgaradi.

Davlatimiz yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida tadbirkorlikka keng yo'l ochib bermoqda. Lekin, bizda iqtisodiy tarbiya bilan bir qatorda ongli o'z-o'zini boshqarish tarbiyasi to'laqonlicha shakllanmagan.

Hammamizga ma'lumki, katta Avtomobil kompaniyasi sohibi “Ford” o'z biznesini bir necha gazeta chop etib sotishdan boshlagan va tushgan foydaga yanada mukammalroq uskuna sotib olgan. Tinimsiz mehnat mevasi, ya'ni “Ford” kompaniyasini hozir dunyo tan olgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nega bizning deyarli ko'pchilik yoshlarimiz ham xuddi shunday, ya'ni barchasini kichik faoliyatdan boshlashga va yuqori natijaga bosqichma-bosqich sabr bilan, matonat bilan erishishni emas, balki birdan “moyli joy”ga ega bo'lishni xohlashadi? Bu o'rinda ma'naviy hayotni asosiy yo'nalishlarini to'g'ri belgilash ahamiyatli bo'lib qolmoqda.

“Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyida so'zlangan nutq. 2017yil 30iyun.

Prezidentimizning bu masalada aytgan yuqorida fikrlari ham so'zimizni isbotlaydi. Davlatimiz konstitutsiyasida ham yoshlar uchun alohida moddalar ishlab chiqilgan. Jumladan Konstitutsiyada belgilangan XIV bob 79-moddada Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy,

madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlashi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantirishi, yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratishi haqida so'z yuritilgan. Milliy taraqqiyot yo'lida yoshlar borasida bundan ham kerakli ishlar qilinmoqda va rejali hamkorliklar hamma jarayonlar amalga oshirilmoqda. Ulardan eng ko'zga ko'rinarlisi kitobxonlikni targ'ib qilish desam mubolag'a bo'lmaydi. Axir bugun bitta kitob o'qigan bola ertaga o'nta televizor ko'rgan bolani boshqaradi. Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida quyidagi paytni aytib o'tadi: "Hayo, nomus imona dalildur, hayosiz doimo xor-u zalildur. Uyalma ma'rifat hosil qiluvdan, Maorifsiz kishilar murda dildur." Muddao shuki, biz kitobxonlikni yana ham kuchliroq isloh qilishimiz uchun o'tmish allomalarimiz asarlarida qayd etilgan ta'lim-tarbiyaga oid meroslarini chuqur o'rganib, tadqiq etib, ulardagi eng ilg'or tajribalarni hozirgi zamon pedagogik jarayonlarga dadil tadbiiq etishimizdan iborat.

Biz ma'naviy globallashuv asrida yashayotganimiz ma'lumki, yoshlarni o'zga g'oyalardan asrash uchun ham kurashmog'imiz lozim. Dunyoda nimalar bo'layotgani siz-u bizga begona emas. Qaysidir mamlakatlarda yigit va qizlar nigohsiz yashashadi, keyin yo turmush qurishadi, yoki ajralib ketishadi. "Okna" ko'rsatuvida esa bir rus millatiga mansub ayol o'z erini xiyonat qilishi mumkinligini, erkak va ayol teng huquqliligini shama qilib, o'zi ham xiyonat yo'lidan yurishga haqli ekanligini gapirgan. Yoki yana bir ko'rsatuvlarning birida bir qiz ikki yigit bilan tanishib, ular bilan obdan birga bo'lib yurgandan so'ng birini tanlaydi. Bu kabi nomaqbulchiliklar bizning mentalitetimizga aslo to'g'ri kelmaydi. Ammo afsuski, biz qoralayotgan hayot ayrim yoshlarimiz ongini egallab, o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Axloq me'yorlari ustun bo'lishi kerak bo'lgan har qanday jamiyat o'z farzandlarini buzuq g'oyalardan asrashi lozim. Zeroki, axloqsizlik avj olgan jamiyat vaqt o'tib, tanazzulga yuz tutadi. Aynan shu kabi sabablarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ta'sis etildi. Unga ko'ra:

Yoshlarning bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish bo'yicha ishlarni mutlaqo yangi tizim asosida tashkil etish va amalga oshirish maqsadida "Yoshlar – kelajagimiz" Davlat dasturi qabul qilindi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yoshlar bilan doimiy muloqot qilish mazkur sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Shu bilan birga, amalga oshirilgan ishlarning tahlili bu borada ayrim muammolar saqlanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Xususan:

Birinchiidan, yosh avlod ongiga Vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirishga, ularda yot g'oya va qarashlarning salbiy ta'siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar yetarli darajada samara bermayapti;

Ikkinchiidan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash, shuningdek, ekstremizm, terrorizm va boshqa buzg'unchi g'oyalarga nisbatan murosasizlikni shakllantirish yuzasidan davlat organlari va jamoat tashkilotlarining faoliyati hamon talab darajasida emas;

Uchinchiidan, o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun zarur bo'lgan madaniy-ko'ngilochar obyektlar, maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, shu jumladan, joylarda turli ijodiy va ta'lim to'garaklari, sport seksiyalarining yetishmasligi bolalarning sog'lom ruhda tarbiyalanishiga va to'g'ri hayot yo'lini tanlashiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

To'rtinchiidan, o'qituvchi va murabbiylarning ijtimoiy mavqeyi va nufuzi pasayib ketganligi, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimi bugungi kun talabiga mutlaqo javob bermasligi yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash hamda mustaqil dunyoqarashini shakllantirish borasida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda;

Beshinchiidan, yoshlarning oliy ta'lim muassasalariga qamrab olinish darajasi pastligi, yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorlik yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi malakali kadrlarning yetishmasligiga va olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsadga to'liq erishilmasligiga sabab bo'lmoqda;

Oltinchiidan, sohada qonun buzilishi holatlarining saqlanib qolayotganligi, shu jumladan, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarflanishida nazoratning yetarli darajada emasligi tizimli muammolarni yuzaga chiqarmoqda.

Har bir muammo kun kelib yechimini topadi. Ammo, muhimi biz taraqqiyot yo'lida yoshlar ma'naviyatini o'stirish borasida samaraga erishishimiz va buni qo'ldan boy bermasligimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Qodirov. Tashqi ta'sir zarari: Nima qilmoq kerak?. Toshkent – Zarqalam, nashr. 2005-y..
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2019.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent – "O'qituvchi" 1992-y.
4. Ilkhomovna, M.S. (2023). Issues in the development of socio-intellectual competence of adult student-youth in incomplete families in higher educational institutions.
5. Ilhomovna, M. S. (2022). Significance and role of pedagogical creativity.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

F.O.Malikova

Guliston davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich magistranti
e-mail: malikovaferuza1999@gmail.com

Annotatsiya. O'qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi.

Abstract. In this article, the use of pedagogical technology in the classroom, interactive methods and educational games in primary school, the use of modern information and communication technologies in teaching elementary education in primary school helps students to think independently, creative research and logical thinking. along with the expansion, ideas are articulated that help them relate what they learn in the lessons to life, increasing their interest.

Keywords: technical, informational, audiovisual active civic position, responsibility, obligation, legal consciousness and culture, deep outlook, healthy beliefs, enlightenment, tolerance, spiritual, ideological, delicate upbringing.

Maktabda bolalarga yangi pedagogik texnologiyalar asosida saboq berish jarayonida muammoli vaziyatlar yaratib, o'quvchilarning aynan shu yangi mavzu doirasida qanchalik bilimga ega ekanligini tezkor savol - javob metodlaridan, yoki qiziqarli, kutilmagan tarqatmalar asosida dars samaradorligini kuzatish, tajribalarda sinalib kelinmoqda .O'qituvchi

nafaqat o'quvchiga bilim beradi, balki uning hayotda o'z o'rniga ega bo'lishiga yordam berib, shaxs sifatida jamiyatning faol a'zosiga aylanishiga ko'maklashadi. Shu boisdan birinchi o'qituvchi hamma vaqt o'quvchi xotirasida umrbod qoladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisiga o'quvchini tarbiyalashda xalqimizning boy ma'naviy merosi, qadriyatlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, o'qituvchi faoliyatida xalq og'zaki ijodi, jumladan, maqol, topishmoq, tez aytish, rivoyat, afsona, ertaklardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchini nafaqat dars jarayonida balki, darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida ham tarbiyalab boradi. Shu bois tarbiyaviy ishlarni zamon talablari darajasida tashkil etishga harakat qilish, ular mazmunini turli-tuman didaktik vositalar bilan boyitib borish bugungi kun sinf rahbarlari oldida turgan dolzarb muammolaridan biridir. Kasblarning eng ulug'i - bu o'qituvchilik kasbidir. Bu borada boshlang'ich sinf o'qituvchini alohida tilga olmoq darkorki, u ilk bor o'quvchi savodini chiqarib, unga "Ona", "Vatan", "Oila" so'zlarini yozish va o'qishni o'rgatadi, ularning mazmunini anglatadi.

Boshlang'ich sinf darslarini multimedia vositalaridan foydalangan holda tashkil etish orqali o'quvchilarda ushbu fan bo'yicha beriladigan turli yo'nalishdagi ma'lumotlarga, vazifa va topshiriqlarga bo'lgan qiziqishni yanada orttirish, topshiriq sifatida berilgan amaliy ishlarni video va animatsion usul orqali tasavvur qilgan holatda mustaqil bajarishlari uchun qulaylik yaratuvchi manba sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan multimedia vositasi haqida qisqacha ma'lumot:

Multimedia vositalari haqida so'z borar ekan internet sayti manbalarida u haqida quyidagicha ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin bo'ladi:

Multimedia (multi - ko'p, media - muhit) - bu kompyuter texnologiyalarining soxasi bo'lib, turli axborot saqlovchi vositalaridagi turli fizik ko'rinishda ifodalangan axborotlarga ishlov beradi.

Multimedia - bu zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalanib, interfaol dasturiy ta'minot ostida boshqariladigan video va audio effektlarning o'zaro bog'liqligi bo'lib, matn, tovush, grafika, foto, videoni birlashtiradi. Bunda ma'lumot turli axborot tashuvchilarida mavjud bo'lishi mumkin (magnit va optik disklar, audio va video tasmalar).

Multimedaning apparat dasturiy vositalari foydalanuvchi o'z ish faoliyatida axborotning matn va grafik shakldan tashqari yana foydali audio va video fayllar shakllaridan foydalanish, hamda o'zlarining animatsiyali rolik va filmlarini yaratishlari mumkin.

Boshlang'ich sinf o'qituvchining mas'uliyatli, ko'p qirrali va murakkab faoliyati zaminida yosh avlodni vatanparvar, odobli, iymon-e'tiqodli qilib tarbiyalash, shuningdek, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish kabi

muhim vazifalar yotadi. Bularni amalga oshirish esa o'qituvchining xilma-xil faoliyatiga bog'liq: bolalarni o'qitish, maktabdan va sinfdan tashqari ishlarni tashkil eta bilish, o'tkazish, ota-onalar o'rtasida pedagogik targ'ibot ishlarni olib borish va sinf jamoasini shakllantirish kabilar. Bularni hammasi o'qituvchidan chuqur bilimlarga ega bo'lishni, o'z sohasini, bolalarni sevishni talab etadi.

Bugungi kunda taraqqiyot sari odimlab borayotgan Respublikamiz yuksalishi yo'lida xalqimizning boy tarixi, madaniyati, urf-odatlar bilan faxrlana oladigan va uni o'quvchi yoshlar o'rtasida targ'ib qila oladigan fidoiy o'qituvchilar zarur bo'ladi. Shubhasiz bunday o'qituvchilar boshlang'ich sinf o'qituvchilaridir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri bizning kelajagimiz bo'lmish yosh avlodni to'g'ri, insonparvarlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Boshlang'ich sinflar maktab ta'limining dastlabki bosqichi bo'lib, bolalar o'qituvchi rahbarligida ta'limga birinchi qadamni qo'yadilar.

O'quvchilar ilk bor o'quv faoliyatida bilim, ko'nikma va malakani egallaydilar. O'qituvchi sinf bilan yolg'iz ishlaydi va ko'pincha tarbiyachi sifatida ish yuritadi. O'qituvchilarning bolalarga bo'lgan munosabati katta mehribonlik va g'amxo'rlik bilan xarakterlanadi. O'quvchilarning o'qituvchilar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda o'quvchilarning o'sishi va rivojlanishiga qarab ularni qayta tarbiyalash xususiyati ham sinf rahbari uchun muhim ahamiyatga ega. Maktab Nizomida sinf rahbarining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Sinf rahbari barcha o'qituvchilar bilan birgalikda aloqada bo'lib, o'zining sinfi bilan tarbiyaviy ishlarni olib boradi. O'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga qo'yiladigan pedagogik talablar birligiga erishadi. Ota-onalar, kun uzaytirilgan guruh tarbiyachilari, jamoatchilik bilan doimo aloqada bo'lib turadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan darslar o'quvchilarning muhim hayotiy yutuq va muammolarga o'z munosabatlarini bildirishga intilishlarini tarbiyalab, o'z nuqtai nazaridan asoslashga imkoniyat beradi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib uni amalga oshirishda asosan interfaol usullardan foydalaniladi. Bunday darslarda o'qituvchi o'quvchilarni faoliyatini dars maqsadiga yo'naltiradi bu usullarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlikjarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, dars jarayonida fanga bo'lgan qiziqishlari doimiyliigi ta'minlanishi, o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligidagi faoliyatining doimiy ravishda tashkil etilishini ta'minlaydi. O'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rish mobaynida

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

o'quv vositalarini darsning rejadagi mavzusiga qarab tanlashi va asosiy e'tiborni qo'llaydigan metodlari va tanlagan o'quv vositalariga qaratishi lozim. O'z darslarida har bir mavzuga mos yangi usullar va texnik vositalaridan o'z o'rnida va unumli foydalanishi zarur. Bu esa o'quvchilarni mustaqil bilim olishga, berilgan aniq mavzu bo'yicha atroflicha fiklashga va ijodiy faol bo'lishga yo'naltiradi. Hozirgi kunda keng qo'llanadigan usullar "Klaster", "Aqliy hujum", "Debat", "U kim Bu nima", "Xotira mashqi", "eslab qol", "Sirli sandiqcha", va boshqa usullardan foydalanib darsni tashkil etsa, dars mazmunli bo'ladi. Dars davomida kelib chiqqan muammolarni inovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali oson yechimini topish mumkin. O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarni darsdagi faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirib, har bir darsga puxta tayyorgarlik ko'rgan holda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borishi va o'quvchilarni ko'proq mustaqil fikrlashga, fikrlarini erkin bayon etishga o'rgatib borishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy maqsadi, o'quvchida savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, ularning dunyoqarashi, axloqi, estetik didi, qobiliyati va e'tiqodini rivojlantirib, ma'lum kasb egasi bo'lishga tayyorlab borishdan iboratdir. Boshlang'ich ta'lim jarayoni o'ta mas'uliyatli, murakkab jarayon hisoblanadi. Shu bois bu jarayonda faoliyat yuritish o'qituvchidan juda katta kuch, matonat, sabr-bardosh, ijodkorlikni talab etadi. Negaki, o'qituvchi ilk bor o'quvchi qo'lga qalam ushlatib, unga harfni, o'qishni o'rgatadi, tevarak-atrof haqidagi tasavvurlarini boyitadi hamda ahil sinf jamoasini shakllantirib boradi. Shuningdek, bu vaqtda o'qituvchidan har bir o'quvchiga e'tiborli bo'lish, ularning qiziqish va xarakter xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Hasanboyeva .Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent. 2016-y.
2. Davlatova.N. Maktabgacha ta'lim metodikasi. 2019.
3. O'. O'tanov. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti fanidan ma'ruzalar matni,Samarqand-2016.
4. Iskandar, O. (2023). The Organization of the Khorazm Soviet Republic. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(4), 794-798.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SON SO'Z TURKUMINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISH

J.A.O'razbayeva

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Sh.J.Niyozullayeva

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boslang'ich sinflarda son so'z turkumi darslarini interfaol usullar yordamida o'tish usullari va yo'llari haqida yoritib o'tilgan. Maqolada kltirilgan metodlarning usullariga emas balki aynan son so'z turkumi darslariga mos kelishiga ko'proq urg'u berilgan va shu yo'nalishda tanlangan.

Kalit so'zlar: son so'z turkumi, metod, usul, dars, muammoli vaziyat, charxpalak, aqliy hujum, zig-zag.

Abstract. This article covers the methods and ways of teaching number vocabulary in elementary grades using interactive methods. The article emphasizes the suitability of number vocabulary lessons, rather than the methods of the mentioned methods. 'it is given and chosen in this direction.

Keywords: numerical vocabulary, method, method, lesson, problem situation, charkhpalak, brainstorming, zig-zag.

Ona tili fanini o'qitish qanchalik muhim va dolzarbligini 1-sinflardan boshlab o'qitilishidan bilish mumkin. O'zbek tilimizning so'zlarga boyligi boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darsliklarida qo'llangan holatidan ham ma'lum. Son so'z turkumi ustida olib borilgan lug'atga oid ishlar o'quvchilarning mavzuga xos bilimlarini mustahkamlash, kengaytirish bilan bir qatorda, lug'at zahirasini oshirishga ham katta hissa qo'shadi.

Son ustida ishlash o'qitish dasturiga ko'ra 1-sinfdan boshlansa ham, lekin uni o'rganish jarayoni, metodik jihatdan qaraganda 4 bosqichga bo'linadi. Son so'z turkumi 1-sinflardan boshlab o'qitilishisa ham, lekin aynan son so'z turkumi tushunchasi bilan emas, balki narsalarning son-sanog'ini bildirgan so'zlar tushunchasi bilan o'tiladi. Aynan son so'z turkumi atamasi bilan esa, 3-sinfdan boshlab o'rgatiladi. Son boshlang'ich ta'limda elementar nazariy tushunchalar asosida amaliy o'rganiladi. Lekin 1-bosqichni to'liq ma'noda sonni amaliy o'rganish bosqichi deb nomlaymiz. Chunki bu bosqichda umuman hech qanday nazariyasiz son so'z turkumi bilan ishlanadi va bu 1-sinfning savod o'rgatish va 1-sinfning 2-yarmini o'z ichiga qamrab oladi. Shuning uchun son so'z turkumi haqidagi tushunchani to'g'ri shakllantirish uchun zamonaviy metodlardan foydalanishning o'zni juda uhim sanaladi. Chunki bu yoshdagi bolalarning yosh xususiatiga qarab barcha darslarni iloji boricha interfaol metodlar va o'yinlardan foydalanib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu mavzuni tushuntirish va o'rgatish jarayonida hayolimga bir qancha metodlardan foydalanib darsni tashkil qilish keladi va men bulardan qaysi biri o'qitish jarayoni uchun samaraliroq degan maqsad bilan zamonaviy interfaol metodlarning bir nechta turlari bilan tanishib, ularni o'rganib chiqdim va ushbu maqolani yozishga harakat qildim.

Boshlang'ich sinflarda son so'z turkumini o'qitishda Charxpalak, aqliy hujum, muammoli vaziyat, zig-zag, FSMU metodlarini qo'llash to'g'ri keladi deb o'yladim. FSMU metodi asosida son tushunchasini o'quvchilar ongiga to'g'ri shakllantirish ustida ishlash jarayoni 3-sinf o'quvchilarining aqliy darajasiga mos kelishi bilan muhim hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kichik guruhlar bilan ishlash ancha yaxshi samara beradi hamda o'quvchilarni faollashtirishga ko'mak beradi. Har bir kichik guruhlarda o'quvchilarning yoshidan kelib chiqqan holda muammoli vaziyat asosida savollar tuzib chiqiladi. Savollardagi asosiy mazmun darslikdagi bosqichlar asosida shakllantirilgan bo'ladi. Shuni ham yodimizda tutishimiz kerakki, boshlang'ich ta'limda son uch yo'nalishda o'rganiladi:

1. Son so'z turkumiga oid so'zlarning talaffuzi va ma'nosi ustida ishlash.
2. Sonning grammatik shakllari ustida ishlash.
3. Sonlarning imlosi ustida ishlash.

Bu metodlar son so'z turkumi mavzusi yuzasidan beriladigan tushunchalarning mohiyatiga, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini inobatga olgan holda tanlanishi ham muhi ahamiyatga ega hisoblanadi. Son so'z turkumining o'qitish jarayonidagi uch yo'nalish bo'yicha har bir guruhga quyidagi muammo orqali mavzu yuzasidan o'z shaxsiy fikrlarini bayon qilishadi. Birinchi guruh son so'z turkumiga oid so'zlarning talaffuzi va ma'nosi ustida ishlashni qay tartibda yo'lga qo'yish kerakli haqida o'z fikrlarini bayon qilishadi. Ikkinchi guruhdan sonning grammatik shakllari ustida ishlash haqidagi fikrlari so'raladi. Uchinchi guruh esa sonlarning imlosi ustida ishlash haqidagi fikrlarini bayon qilishadi. O'quvchilarning bu kabi fikrlari o'qituvchi tomonidan baholab, rag'batlantiriladi. Ikkinchi bosqichda esa, shu metod bo'yicha sabab aytiladi. Sabab jarayonida o'qituvchi kichik guruhlar uchun bir xil muammo aytadi. Kishilar bir-biri bilan o'zaro muloqot qilganida soating nechchi bo'ldi? deb so'rashadi. Soatdagi raqamlarni so'raganimizda biz aynan shu so'roqni beramiz.

Son tushunchani o'zlashtirishga ko'maklashadigan asosiy metodik shartlar o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtirish, ularni yangi bilim olishlari uchun qiziqtirish hisoblanadi. O'qituvchi son haqidagi tushunchalarni shakllantirish jarayonini nazoratga olishi, o'quvchilarning aqliy faoliyatini to'g'ri tashkil etish uchun zamonaviy interfaol metodlar nima ekanligini bilib olishlari va jarayonning xususiyatlarini, son tushunchasini o'rganish va o'rgatish qaysi hollarda va qay yo'sinda tashkil qilingan darslarda boshqalarga ko'ra natijaliroq bo'lishini sinab ko'rib o'z faoliyati uchun bilib olishi kerak.

Xulosa o'rnida Sheroziyning quyidagi fikrlarini keltirib o'tsak bo'ladi: "Agar inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi. Kishi qalbining nuri ilm va ma'rifat bilan baquvvat

bo'ladi. Insoniyatning qadri ilm bilan hosil bo'ladi. Ilmdan hali hech kim zarar ko'rgan emas. Ilmni egallab olish esa bir san'atdir. Dunyoda qanday yovuzlik sodir bo'lgan bo'lsa, ularning hammasi nodonlik orqali kelib chiqqan. Eng zo'r halokat nodonlik, insoniylikni bitiruvchi ham nodonlikdur. Yaxshi tahsil ko'rgan va ilm nuri bilan xulqni yaxshilagan ayol har yerda izzat topadi. Ilm-ayol uchun ziynat. Aqlini nodonlikdan qutqargan har bir ayol nomus, izzat ayollik qadrini tushunib yetadi. Bunday ayol hech bir ishda adashmaydi. Ilmsiz ayol esa, bola tarbiyalashda turli xatolarga yo'l qo'yadi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova K. va boshqalar Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: "Nosir" nashriyoti. 2009y. B 261.
2. G'afforova T. G'ulomova X. 1-sinfda ona tili darslari. Toshkent: Taffakur, 2007y.
3. G'ulomova X. Yo'ldosheva Sh. Shermatova U. 4-sinfda ona tili darslari. Toshkent: O'qituvchi, 2004y
4. G'ulomov A. Qodirov B. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1998y.

**BOSHLANG 'ICH SINFLARDA ERTAK JANRIGA XOS MATNLAR
USTIDA ISHLASH**

Z.B.Jumanazarova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

S.V.Davronova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ertak janri insoniyatning qadim zamonlardan beri mavjud bo'lgan eng muhim va qiziqarli adabiy shakllaridan biridir. U xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ko'plab madaniyatlarda o'ziga xos ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ular hayotda yuz beradigan turli muammolarni, insoniy his-tuyg'ularni va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi. Quyida ertak janrining asosiy xususiyatlari, strukturalari, temalari va ertak janri matnlari ustida ishlash xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ertak, xalq og'zaki ijodiyoti, syujet, struktura, ertaklarning temalari, ertak qahramonlari.

Annotation. The fairy tale genre is one of the most important and interesting literary forms of mankind, which has existed since ancient times. It is an integral part of folk oral creativity and manifests itself in a unique way in many cultures. They reflect the various problems that occur in life, human emotions and social relationships. The following is talked about working on the main features of the fairy tale genre, structures, themes and texts of the fairy tale genre.

Keywords: fairy tale, folk oral creativity, plot, structure, themes of fairy tales, heroes of fairy tales.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ertak - o'zbek xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va eng ommaviy janrlaridan biri. Fantastik xayolot hamda badiiy to'qimalar asosiga qurilib, didaktik g'oya tashuvchi og'zaki hikoyalar ertak deb ataladi.

Ertaklarning tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi va turli xalqlarda o'ziga xos shakllarda mavjud. Masalan, Yevropa, Osiyo va Afrika xalqlarining ertaklari o'z madaniyatlarining xususiyatlarini, urf-odatlarini va e'tiqodlarini aks ettiradi. Ertaklar ko'pincha tarbiyaviy maqsadlarda ishlatiladi va ularning asosiy vazifalaridan biri - axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdir. Ertaklar asosan nasr shaklida yaratilgan. Bugungi kunda ertaklar nafaqat og'zaki ijod sifatida, balki adabiyot va ommaviy madaniyatda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Zamonaviy yozuvchilar xalq ertaklarini qayta yozib, zamonaviy mavzularni qo'shmoqda. Shuningdek, kinofilmlar va animatsion filmlar orqali ham ertaklar qayta ishlab chiqilmoqda.

Ertakning o'tkir maroqli syujeti, voqea rivojidagi favqulodda ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi, undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qahramonlar, ertakning g'oyaviy yo'nalishi, unda ezgulik kuchining yaxshilikning doimo g'alaba qilishi bolalarni o'ziga tortadi. Ertaklar zamonaviy dunyoda ham tarbiyaviy rolini saqlab qolmoqda. Ular bolalarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish va hayotiy saboqlar berishning samarali vositasi bo'lib qolmoqda.

Ertaklarda ko'pincha yaxshi va yomon, adolat va nohaqlik, sevgi va fidoyilik kabi temalar ko'tariladi. Bu temalar ertaklarning asosiy motivlarini tashkil etadi. Motivlar, odatda, qahramonning sayohati, qiyinchiliklarni yengib o'tishi va o'z-o'zini topishi bilan bog'liq. Masalan, "Qizil shapka" ertagida qahramonning yovuzlikka qarshi kurashi va o'zini himoya qilish yo'llari tasvirlanadi. Ushbu motivlar nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki ular insoniyatning umumiy tajribasini aks ettiradi. Ertaklar orqali ko'plab ijtimoiy muammolar, masalan, adolat, tenglik va inson huquqlari haqida fikr yuritiladi.

Ertaklar, odatda, uch asosiy qismdan iborat: kirish, voqea rivoji va xulosa. Kirishda qahramonlar va ularning muammolari tanishtiriladi. Bu bosqichda, qahramonlarning xarakterlari va ularning atrof-muhit bilan munosabatlari ochib beriladi. Voqea rivojida esa qahramonlar muammolarni hal qilish jarayonida turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu muammolar ko'pincha fantastik elementlar yoki sehri ob'ektlar bilan bog'liq bo'ladi. Xulosa qismida esa voqealar natijasi ko'rsatiladi, va ko'pincha qahramon o'z maqsadiga erishadi yoki yutqazadi. Ushbu strukturaviy qism ertaklarning ko'plab variantlarida umumiy bo'lib, ularning tahlilida muhim rol o'ynaydi.

Ertak janri matnlari ham ertakni o'rganish va o'qitish jarayonlarida asosiy o'rin egallaydi. Matnlar ustida ishlash eng muhim omillardan biri

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

hisoblanadi. Quyida ertak janri matnlari ustida ishlash uchun bir necha asosiy nuqtalarni ko'rib chiqishimiz mumkin:

a) mavzu tanlash: Ertak uchun qiziqarli va o'ziga xos mavzu tanlang. Bu o'ziga xos qahramonlar, fantastik voqealar yoki axloqiy saboqlar bo'lishi mumkin;

b) qahramonlar yaratish: Ertakning qahramonlari va antagonistlarini aniq belgilab olish. Ularning xarakterlari, maqsadlari va o'zaro munosabatlari muhim. Har bir qahramonning maqsadi, qobiliyatlari va xususiyatlari aniq bo'lishi kerak. Ular o'zaro qanday munosabatda bo'lishini ko'rsatish muhim;

c) syujetni qurish: Ertakning boshlanishi, rivojlanishi va yakuni qanday bo'lishini rejalashtirish kerak. Odatda, ertaklar qandaydir muammoga duch kelish va uni hal qilish jarayonini o'z ichiga oladi;

d) tilda o'ynash: Ertakni yozishda tasviriy va ijodiy til ishlatish, o'quvchini jalb qilish uchun juda muhim;

e) qayta ko'rib chiqish, tahrir qilish: Ertak yozgandan so'ng, ertakni qayta ko'rib chiqib, struktura, til va qahramonlar rivojini tekshirib chiqish lozim.

Yuqorida keltirilgan ertak matni ustida ishlashga doir ba'zi asosiy punktkar ustida ishlansa, ertak yaratilishi jihatdan ancha mukammal va mazmundor holda yaratiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, ertak janri – insoniyatning muhim madaniy merosi. Ertaklar orqali xalqning qadriyatlari, urf-odatlari va dunyoqarashini saqlab qolish mumkin. Ushbu janr bolalar tarbiyasida, ularga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda va badiiy tasavvurni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ertaklar orqali odob-axloq qoidalari, qahramonlik, halollik, va mardlik kabi fazilatlar tarbiyalanadi. Shu bilan birga, ertak janri matnlarini o'rganish badiiy tahlil, janrning tarkibiy qismlari, timsollar va syujet tuzilmasini aniqlash imkonini beradi. Umuman olganda, bu ish ertak janri matnlarini chuqurroq o'rganishning ahamiyatini ta'kidlab, ularning adabiy va madaniy meros sifatida saqlanishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. T.: «FAN»
2. M.Jo'rayev. J. Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish, T: "Barkamol fayz media 2017. O'ZBEKISTON, 180 b
3. Sarim soqov B. O'zbek folklorining janr sostavi // O'zbek folklori ocherklari. Uch tomlik.1-tom. -T.: "Fan", 1988

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATNNI O'RGANISH BOSQICHLARI

**D.K.Doniyorova
N.M.Tursunboyeva**

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinflarda matni o'rganish bosqichlari haqida fikr yuritilgan bo'lib, darslikdagi matnlar tahlili qilinib ularning ma'no va mazmuni haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, 3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida berilgan Muhabbat Hamidovaning "Odob" nomli matni tahlili keltirilgan.

Kalit so'z: Boshlang'ich sinf, o'qish, matni tahlil qilish, tahlil, matn tanlash, o'qish tezligi.

Abstract. This thesis focused on the stages of text learning in the elementary grades, and analyzed the texts in the textbook and talked about their meaning and content. Also presented is an analysis of the text of the love Hamidova, entitled "decency", given in the 3rd grade textbook reading literacy".

Keywords: Elementary class, reading, text analysis, analysis, text selection, reading speed.

Mustaqilligimizdan so'ng yurtimizda ta'lim sohasida ko'plab yangiliklar va o'zgarishlar bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi PF-5712- on farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini tasdiqlash ilgari surilgan. Boshlang'ich sinf darsliklari hozirda ko'plab davlatlarning darsliklari bilan sinov muddati o'tamoqda. Misol tariqasida Finlandiya tizimi asosida yaratilgan darslik haqida so'z olib borar ekanmiz bu darslik o'quvchilarning qiziqishlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Fanlarning o'zaro integratsiyalashganligi o'quvchilarning salohiyatini yanada oshiradi. Darslikda ijodiy vazifalar va muammolarni hal qilish topshiriqlari ham mavjud.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili va o'qish savodxonligi ta'limining asosiy maqsadi - o'quvchilarning kommunikativ savodxonlik darajasini oshirish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirish, o'quvchilar lug'at boyligini oshirish, fikr mahsulini to'g'ri ravon va ongli ifodalashga o'rgatish ekan, uni amalga oshirishning ishonchli omillaridan biri - matn yaratishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, uni o'quv amaliyotiga izchil joriy etish hisoblanadi. Matn - bu ma'lum bir maqsadga erishish uchun so'zlar, jumlar va paragraflardan tashkil topgan ifoda hisoblanadi. Matnlar o'qish, yozish va muloqot jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ular turli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin: hikoyalar, maqollar, insholar va dialoglar kabi. Matn tuzish bolalarga bir qator foydali ko'nikmalar va manfaatlar beradi va ular quyidagilar:

1. Matn tuzish bolalarning tasavvurini kengaytiradi va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. O'z fikrlarini aniq va izchil ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi, bu esa ularning yozma nutqini yaxshilaydi.

3. Matn tuzish jarayonida mantiqiy tahlil va tartibga solish ko'nikmalari rivojlanadi, bolalar fikrini izchil ifoda etishni o'rganadilar.

4. Lug'at boyitish, grammatik qoidalarni o'zlashtirish va tilni ishlatish qobiliyatini oshiradi.

5. O'z his- tuyg'ularini va fikrlarini erkin bayon etish imkonini beradi, bu esa o'z-o'zini anglashga yordam beradi.

6. O'ziga qiziqarli mavzularni tanlash orqali o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu ko'nikmalarni egallagan bola matnni qiyinchiliksiz tuza olishi mumkin bo'ladi.

Boshlang'ich sinflardan matnni o'rganish jarayoni bolalarning o'qish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, har biri o'quvchilarning matnni tushunish va tanqidiy fikrlashini oshirishga qaratilgan.

1. Matnni tanlash. O'quvchilar uchun qiziqarli va foydali matnlar tanlash muhimdir. Ularning yoshiga mos keladigan tushunarli va ma'lumotlarga boy bo'lishi zarur. Masalan, ertaklar, qisqa hikoyalar yoki ilmiy maqolalar tanlanishi mumkin.

2. Oldindan ko'rib chiqish. O'quvchilar matnni o'qishdan oldin, matnning mavzusi, muallifi va asosiy g'oyasi haqida suhbat qilishi kerak. Bu jarayon bolalarning qiziqishlarini oshirishga va matnni o'zlashtirishga yordam beradi.

3. O'qish jarayoni. O'quvchilar matnni o'qiydilar. Bu bosqichda talaffuz va o'qish tezligiga e'tibor berish zarur. O'qish jarayonida o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularga kerakli ko'rsatmalar berish muhimdir.

4. Tushunishni tekshirish. O'qishdan so'ng, o'quvchilarga savollar berish orqali ularning matnini qanday tushunganini aniqlash kerak. Savollar aniq va qiziqarli bo'lishi lozim, bu esa bolalar o'rtasida muhokama va fikr almashinishini rag'batlantiradi.

5. Muvofiqlik va tahlil. O'quvchilar o'qilgan matnni muhokama qilishadi. Ular matnning asosiy g'oyasi, qahramonlari va voqealar haqida fikr yuritishlari, o'z nuqtai nazarini bildirishlari mumkin. Bu jarayon tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

6. Ijodiy faoliyat. Matn asosida ijodiy ishlarda e'tibor berish zarur. O'quvchilar matndan ilhomlanib rasm chizish, drammatizatsiya qilish yoki yangi hikoyalar yozish orqali o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyish etishlari mumkin. Bu jarayon ularning bilim doirasini kengaytiradi.

7. Takrorlash va qiyoslash. O'quvchilar o'qilgan matnni boshqa matnlar bilan qiyoslash orqali tushunishlarini chuqurlashtirish mumkin. Bu jarayon ularning bilimdoirasini kengaytiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

8. Natijalarni baholash. O'quvchilar o'z o'qish jarayonlari haqida fikr yuritishadi. Bu baholash nafaqat o'qituvchisiga balki o'quvchilarga ham o'z o'zgarishlarini tushunishiga yordam beradi.

3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligining 57-betida Muhabbat Hamidovaning "Odob" nomli matnini ko'rib chiqsak. Ushbu matnni quyidagi bosqichlarda tahlil qilamiz.

1. Matnni tanlab olamiz.

2. O'qishdan avval uning muallifi ya'ni Muhabbat Hamidova ekanligiga va mavzusiga e'tibor qaratamiz.

3. Matnni talaffuz va o'qish tezligiga e'tibor bergan holda o'qib chiqamiz.

4. Matn to'g'risidagi quyidagi savollarni o'quvchilarga beramiz.

a) Muallif hikoya orqali nima demoqchi bo'lgan.

b) Nima uchun madina maktabga bormadi.

5. Matn birgalikda muhokama qilinadi. Uning qahramonlari Madina, Karima opa, Hakima xola Matluba kelinoyi.

6. Matnga mos rasm chiziladi.

7. Matnni darslikdagi boshqa matnlar bilan solishtiramiz. Ustun jihatlarni sanaymiz.

8. Natijalarni baholaymiz.

Boshlang'ich sinflarda matnni o'rganish bosqichlari o'quvchilarning o'qish va tushunish qobiliyatlarini rivojlanishiga qaratilgan. Har bir bosqich o'ziga xos vazifalar va uslublarga ega bo'lib, ularning bilim va kunikmalarini kengaytirish uchun muhimdir. O'qituvchilar bu jarayonni samarali tashkil etish orqali bolalar hayotida kitobning ahamiyatini oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 29.04.2019-yil

2. G'ulomova X, Yo'ldosheva Sh. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qish metodikasi (Ma'ruzalar matni). 2-qism. Toshkent, 2002.

3. 3-sinf "O'qish savodxonligi" 2023-yil.

4. <http://universalpublishings.com>.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH

Sh.B.Allaberganova

F.I.Abdug'ofurova

GulDPI, "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarda fanga oid tayanch kompetensiya elementlari shakllantirish jihatlari aytib o'tilgan. Tanlangan metodni qo'llash orqali o'quvchilarda do'stlik, mehr-oqibat, poklik tuyg'ularini badiiy asar orqali shakllantirish,

fikrlarini erkin va teran bildirishga o'rgatish, bu bilan ularning dunyoqarashini o'stirish, darslarda topqirlik, zukkolik, tezkorlik hamda faollik kabi qobiliyatlarini yanada takomillashtirish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, badiiy asar, ertak, afsona, rivoyat, do'stlik, "To'rt pog'onali" metodi.

Abstract. This article touches upon the aspects of developing students' basic elements of competence related to science through modern technologies. Using the chosen method, students are offered to develop feelings of friendship, kindness and purity through a work of art, learn to freely and deeply express their thoughts, thereby developing their worldview, ingenuity, resourcefulness, intelligence and further improvement of abilities. such activities are provided.

Keywords: Primary education, artistic work, fairy tale, legend, narrative, friendship, "Four-step" method.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish bugungi kunda jamiyatning maktab oldiga qo'ygan muhim talablardan biri hisoblanadi. O'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularning ijodiy qobiliyati va faolligini o'stirishdek muhim vazifa darsda faollik prinsipini muvaffaqiyatli qo'llash darajasi bilan chambarchas bog'langan.

Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, yangi yaratilgan "Milliy o'quv dasturi" asosida chiqarilgan darslikda o'quvchilarning og'zaki bilim ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'qish savodxonligi fani og'zaki va ijodiy fikrlashni o'stirish, so'z boyligini oshirish, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyati hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. O'qish savodxonligi darslari oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifaning muvaffaqiyatli hal etilishi darsda badiiy asar matni ustida ishlash bilangina bog'liq bo'lib qolmay, balki bolani qurshab olgan hayot, tabiatdagi o'zgarishlar, turli foydali mehnatlar bilan ham o'zaro bog'liq bo'lishi lozim.

Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi darslarini afsonalarsiz, ertak va rivoyatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Afsona va rivoyatlar bolalarda go'zallikka muhabbat uyg'otadigan, poklik tuyg'ulariga orzuqa bo'ladigan hissiyotni oshiradigan, tasavvurlar olamini boyitadigan, estetik didni os'tiradigan, aql- idrokni mustahkamlaydigan, musiqa va tasviriy san'at elementlari bilan bog'liq bo'lgan, ozodlik va hurlikning qadrini his qildiradigan darajada ta'sirchan va sehrli bo'lishi zarur.

Afsona va rivoyatlar o'quvchilarning ma'naviy kamol topishiga, qadrlash, e'zozlash kabi tuyg'ularini rivojlantirishga, eng asosiysi o'quvchilarning dunyo qarashini o'zgartirishga, ularning so'z boyligini oshirishga xizmat qiladi. Badiiy asar orqali o'quvchilarning ruhiy holatini, asar mualliflariga bo'lgan munosabatlarini orqali ularning psixologiyasini

bilib olishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimida ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy tarbiyasi shakllanishida ham afsona va rivoyatlarning o'zni beqiyosdir. Shuningdek "Shiroq" afsonasida vatanparvarlik, mardlik, jasurlik, insoniylik g'oyalari ilgari suriladi. Bu rivoyat asosda bolalarning ruhiyati takomillashadi. Afsonalarimizni bolalarga o'rgatishda har xil vositalar, texnologiyalar bilan ish olib olib borish maqsadga muvofiqdir.

Badiiy asar quyidagi muhim metodik qoidalar asosida tahlil qilinadi:

1. Badiiy asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakasini shakllantirish bir jarayonda boradi.

2. Asarning g'oyaviy-tematik asoslarini uning obrazlari, syujet chizig'i qurilish va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishini, bog'lanishli nutqini rivojlanishini ta'minlaydi.

3. O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil etishning zurruriy sharti hisoblanadi.

4. Sinfda o'qish o'quvchilarning bilish faolayitini aktivlashtirish va atrof muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish vositasi hisoblanadi.

Masalan 3-sinf darsligida berilgan "Do'stlik yo'lasi" rivoyatini tahlil qilamiz. Bu rivoyatda do'stlik, qon-qarindoshlik, mehr-oqibatlik, ezgulik kabi g'oyalar juda ta'sirchan va samimiy tasvirlab berilgan: "Qish kelib, qalin qor yog'a boshlagan kunlarning birida qo'shnilardan biri erta turib, darvozasi oldidagi qorni kurab, kata yo'l tomonga yo'lak ochibdi. Ishini tugatib qarasa, qo'shnisi darvozasi oldidan yo'lak ochib bo'lgan ekan. Shunda u: "Ertaga vaqtliroq chiqib, birinchi bo'lib yo'lak ochib qo'yaman", deb ko'nglidan o'tkazibdi. Tuni bilan yana qor yog'ibdi. Haligi odam qorni birinchi kuramoqchi bo'lib saharda turibdi-da, shosha-pisha ko'chaga chiqibdi. Ish boshlashdan oldin qo'shnisi tomonga qarabdi. Qarasa, qo'shnisining darvozasidan katta yo'l tomonga yo'lak ochib bo'lingan ekan..."

Bu kabi tushunchalar 4-sinf o'qish savodxonligi darsligida ham berib o'tilgan bo'lib, buni "Do'stlikda gap ko'p ekan" o'zbek xalq ertagi talqinida "To'rt pog'onali" metod orqali ko'rib chiqamiz.

"To'rt pog'onali" metodning bosqichlari quyidagilardan iborat:

"Tushuntirish" bosqichida o'qituvchi o'quvchilarga avval oddiy asarni o'qib, tushuntirib beradi.

"Nima qilish kerakligini ko'rsatib berish" bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga topshiriqni qanday bajarish kerakligini amalda ko'rsatib beradi.

Uchinchi bosqichda o'quvchilar o'qituvchi ko'rsatgan ish harakatlarini takrorlaydi, o'quvchilar bajarayotgan harakatlar yuzasidan o'qituvchi o'z fikrini bildirib, xatolarini to'g'rilab turadi.

"Mashq qilish" bosqichida ta'lim oluvchilarning hatti-harakati o'qituvchi tomonidan nazorat qilib boriladi. O'quvchilar ish amallarini

mukammal o'zlashtirganlaridan so'ng, uni mustaqil bajaradilar. "To'rt pog'onali" metodning asosiy belgisi o'quvchilarning harakatlari O'qituvchi ko'rsatib bergan harakatlar doirasi bilan cheklanganligidadir. "To'rt pog'onali" metodning afzalliklari: ta'lim oluvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda yordam beradi; vaqtdan unumli foydalanish imkoniyati mavjud; oddiy ish bosqichlarini o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi.

Ertakni o'quvchilarga oson tushuntirish, ertak qahramonlari o'rniga o'zlarini qo'yib ularning hissiyotlarini his qildirish, asar voqealariga qiziqtirish va bundan tashqari ularning aktyorlik mahoratlarini sinash va orttirish uchun asarni rollarga bo'lib ijro qildiramiz. Bu ertakda qog'ozvoy va kesakvyning do'stligi ta'riflangan bo'lib bir kuni ikkalasi ham do'st axtarib safarga chiqishgan paytlari uchrashib qolishadi. Shunda birinchi bo'lib qog'ozvoy gap boshlaydi:

- Assalomu alaykum, Kesakvoy

- Vaalaykum assalom, - deb zo'rg'a alik olibdi Kesakvoy.

- Qani, Kesakvoy, yo'l bo'lsin, juda ham xafa ko'rinasan? - so'rabdi Qog'ozvoy,

- Bir joyda yolg'iz yuraverib juda zerikib kettim. O'zimga do'st-birodar axtarib ketyapman, - debdi Kesakvoy...

Kunlardan bir kuni qattiq shamol turibdi. Shunda Qog'ozvoy juda qo'rqib ketibdi-da, Kesakvoyga:

- Voy, do'stim Kesakvoy, chatoq bo'lyapti-ku?! Ana endi, bizning do'stligimiz buziladigan bo'ldi. Shamol bobo qahr bilan kelib, meni sendan ayirib olib ketadi, - debdi qattiq qayg'urib.

- Men bor ekanman, bunday bo'lishi mumkin emas. Men bunga yo'l qo'ymayman, debdi Kesakvoy. Keyin Qog'ozvoyning ustiga chiqib uzala tushib yotib olibdi-da, do'stini Shamol bobo olib ketishidan saqlab qolibdi.

- Ikkovlari xursand bo'lib turishgan ekan, osmonga Bulut bobo chiqib olibdi. Hamma yoqni qorong'ilik bosib, bir payt sharros yomg'ir quyib beribdi. Kesakvoy do'sti Qog'ozvoyga qarab:

- Ey do'stim Qog'ozvoy, ana endi mendek do'stingdan ajraladigan bo'lding. Mana shu yomg'ir meni birpasda eritib selga qo'shib olib ketadi-da, sendan ajratib, do'stligimizga chang soladi, debdi.

- Shunda Qog'ozvoy do'stiga qarab:

- Unday deb g'amga berilma, oshna. Mendek do'sting bor ekan, bunga yo'l qo'ymayman. Men seni o'rab olib, seni yomg'irning qahr-g'azabidan saqlab qolaman... debdi.

Bundan ko'rinib turibdiki do'sting chin bolsa albatta har doim oldingda turadi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rganish tanqidiy fikrlay oladigan, boshqalarga hamdard bo'ladigan, o'z fikrini ijodiy ifoda eta oladigan barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb

etadi. Badiiy asarlar yosh o'quvchilarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va madaniy ongni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Asarni tahlil qilish o'quvchilarni savol berishga, aloqa o'rnatishga va o'z fikrlarini rivojlantirishga undaydi. Turli xil badiiy asarlarni o'rganish orqali o'quvchilar turli madaniyatlar va tarixlar haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Bu hamdardlik va tafovutlar uchun minnatdorchilikni rivojlantiradi, yanada kengroq dunyoqarashni rag'batlantiradi. Badiiy asarlar o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini ijodiy tarzda ifoda etishga imkon beruvchi vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU. 2000.
2. Boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish: muammolar va yechimlar Respublika ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari Toshkent -2014.
3. Jumayev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbayeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017.
4. Toirova M.E. 3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligi. "Novda", Toshkent - 2023.
5. Toirova M.E. 4-sinf "O'qish savodxonligi" darsligi. "Novda", Toshkent - 2023.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI BADIY MATN USTIDA ISHLASH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH

**T.G.Valijonova
Z.M.Xojimurotova**

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarini badiiy matnlar ustida ishlash orqali mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodlari yoritilgan. Badiiy matn ustida ishlashning nafaqat bolalarning tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda, balki ularning mustaqil qaror qabul qilish, o'z fikrini ifoda etish hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishdagi o'rnini tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada badiiy matn tahlili jarayonida qo'llaniladigan samarali metod va texnikalar haqida batafsil ma'lumot berilgan. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda matn bilan ishlashni qiziqarli va tushunarli usullar yordamida tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinif, badiiy matn, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, pedagogika, o'quvchilar rivojlanishi, tanqidiy fikrlash, o'quv metodlari, o'qitish usullari, ta'lim texnikalari.

Abstract. This article covers methods for the formation of independent thinking skills of Primary School students by working on artistic texts. The role of working on an artistic text is analyzed not only in the development of children's analytical and critical thinking skills, but also in their ability to make independent decisions, express their own opinion and improve

logical thinking skills. The article also details the effective techniques and techniques used in the process of artistic text analysis. Recommendations have been made to organize work with the text using interesting and understandable methods, taking into account the age characteristics of readers.

Keywords: primary grade, literary text, independent thinking, analysis, pedagogy, student development, critical thinking, teaching methods, teaching methods, teaching techniques.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mustaqil fikrlashni rivojlantirish juda muhim, chunki bu yoshda asosiy o'quv ko'nikmalari shakllanadi va o'quvchilarning aqliy salohiyati rivojlanishining negizlari yaratiladi. Badiiy matn ustida ishlash orqali bolalarda tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Bu jarayon faqatgina matnni o'qib, mazmunini anglab yetishdan iborat bo'lmay, balki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z qarashlarini ifoda etishga va o'qilganlardan kelib chiqib xulosa chiqarishga o'rgatishni ham o'z ichiga oladi.

Badiiy matn ustida ishlash metodlari:

1. Savol-javob usuli: Matnni o'qib chiqqach, o'quvchilarga mazmunni anglash va tahlil qilish uchun savollar beriladi. Savollar yordamida matndagi voqealar, qahramonlarning xatti-harakati va muallifning niyati haqida o'ylashga undaladi.

2. Munozara: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, muhokama qilish imkonini yaratish. Bu usul ularning muloqot qobiliyatini rivojlantiradi, o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish imkonini beradi va turli fikrlarni eshitib, o'z nuqtai nazarlarini boyitishga yordam beradi.

3. Rol o'ynash (dramatizatsiya): O'quvchilar matn qahramonlarining obraziga kirib, ularning xatti-harakatlarini sahnalashtiradilar. Bu usul orqali ular qahramonlarning xarakteri va motivlarini chuqurroq tushunadilar, voqealarga nisbatan o'z qarashlarini shakllantiradilar.

4. Matn davom ettirish: O'quvchilarga o'qilgan matn asosida voqealarni davom ettirish yoki yangi sahna yaratish topshirig'i beriladi. Bu usul bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ularga voqealarning mantiqiy oqimini tushunish imkonini beradi.

5. Kompyuter va multimedia texnologiyalaridan foydalanish: Animatsiyalar va multimedialar yordamida matn voqealarini jonlantirish bolalarning qiziqishini oshiradi, vizual tasvirlar orqali o'qilganlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Mustaqil fikrlashni rivojlantirish natijalari. Badiiy matn ustida ishlash natijasida o'quvchilar bir qator ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

- tahliliy fikrlash: Matndagi asosiy fikrlarni aniqlash va xulosalar chiqarish ko'nikmalari rivojlanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- tanqidiy fikrlash: Qahramonlarning xatti-harakatlarini baholash, voqealarga o'z nuqtai nazari bilan yondashish qobiliyati shakllanadi.
- mantiqiy xulosa chiqarish: Voqealar zanjirini mantiqan tahlil qilib, davom ettirish ko'nikmasi paydo bo'ladi.
- ijodiy fikrlash: Matn asosida yangi g'oyalar yaratish, voqealarni boshqacha tugatish yoki rivojlantirish orqali ijodiy qobiliyat shakllanadi.

Xulosa. Badiiy matn ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda samarali vositalardan biridir. Bu jarayon orqali o'quvchilar nafaqat o'qish va tushunish, balki o'qilgan matnga nisbatan o'z fikrlarini bildirishi, tahlil qilish va ijodiy yondashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayonida badiiy matndan foydalanish, o'qituvchilarga o'quvchilarni ijodkor, tahlil qiluvchi va tanqidiy fikrlovchi shaxslar sifatida tarbiyalashda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2018). Boshlang'ich sinflarda badiiy matn bilan ishlash metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Abdullaeva, Z. (2019). Badiiy matn va ijodiy fikrlash. Pedagogik mahorat jurnali, 4(2), 47-51.
3. Rafiqova, M. (2020). Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari. Toshkent: Talim texnologiyalari instituti.
4. Niyozov, A. (2017). O'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish. Pedagogika va psixologiya fanlari ilmiy jurnal, 3(5), 33-39.
5. Mamatqulov, O. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tanqidiy fikrlashga o'rgatish. O'zbekiston pedagogik nashriyoti.

BOSHLANG'ICH TA'LMDA PIRLS TOPSHIRIQLARI USTIDA ISHLASH

S.G'.Jumanova

D.N.Zakiryayeva

GulDPI "Boshlang'ich ta'lm" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida badiiy asarlarni tahlil qilishga o'rgatishning ahamiyati xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, funksional savodxonlik, milliy rejaning maqsadi, PIRLS test topshiriqlari, o'zbek xalq maqollari, boshlang'ich sinf, jahon amaliyoti, hikoya, test topshiriqlari, kompetensiya, o'qish, badiiy asar, ta'lim sifatini baholash.

Abstract. This thesis discusses the importance of teaching primary grade students to analyze works of art based on PIRLS tasks.

Key words: educational system, functional literacy, the purpose of the national plan, PIRLS test tasks, Uzbek folk proverbs, primary class, world practice, story, test tasks, competence, reading, artistic work, ta Assessment of the quality of education.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030- yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. Yoshlarning intellektual qobiliyatlarini shakllantirish, ularni ijodiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Yoshlarni jahon andozalariga mos holda tarbiyalash pedagoglar oldidagi muhim vazifalaridan biridir.

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PIRLS, PISA, TIMSS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Shuningdek, xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida hukumat qaroriga muvofiq ishlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizdagi o'zgarishlar, barqaror rivojlanishning yangi strategik yo'nalishlari va jamiyatning shaffofligi, uni tezkor axborotlashtirish, intensivlashtirish ta'limga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirdi. Ta'limning yangi modelini joriy etish ta'limni shaxsni rivojlantirish jarayoni sifatida yo'naltirilgan. Jahon amaliyotiga asoslanib PISA xalqaro tadqiqot dasturi yaratildi.

O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu nuqtayi nazar o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni

qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv inglizcha «construct» – yaratmoq deyiladi). O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf bitiruvchi o'quvchilarini PIRLS baholash tizimi topshiriqlari asosida badiiy asarni tahlil qilishga o'rgatishga harakat qilamiz. Unda 4-sinf o'quvchilariga sinfdan tashqari o'qish darslarini inobatga olib, "Hikmatli boylik" hikoyasini tahlilga tortamiz. Hikoyada ikki kishi sayohat qilib yurib, bir g'orga duch kelishgani, g'orning ichida kumush eshikli xonada bir sandiq kumush tanga, tilla eshikli xonadan ham bir sandiq tilla tanga topishibdi. Har ikkala sayohatchi cho'ntaklarini va qo'ynilarini tilla tangaga to'ldirib olishibdi. Ketmoqchi bo'lib turishganida yog'och eshikli xonani ham ko'rib qolibdilar. Bu xonada yog'och sandiq ichida to'la kitoblarni ko'rib, birinchi sayohatchi: "Kitoblarni bunchalik ichkariga yashirishning nima hojati bor edi? Bu sandiq g'orning og'zida tursa ham bo'lar edi" deb orqasiga qaytibdi. Ikkinchi sayohatchi esa: "Bu sandiqning ichkariga yashirilishining bir hikmati bo'lsa kerak", deb tillalarni to'kib, kitoblardan ko'targanicha olibdi...

O'quvchilar matn bilan tanishtirilgach, asarning voqealar rivojini, mazmunini, g'oyasini, badiiyatini, shaklini va umumiy xulosasini tahlil asosida o'rganib, bolalarning savodxonlik darajasini aniqlaymiz. O'quvchilarning matnni to'liq, mazmun va g'oyasini kengroq ochtirishga, har bir so'z mohiyatini tushuntirishga, hikoyadan kelib chiqadigan g'oyani anglatishga va to'g'ri xulosa chiqarishlariga yordam berish maqsadida PIRLS test topshiriqlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Buning uchun quyidagi test topshiriqlaridan foydalanamiz.

1. "Hikmatli boylik" hikoyasi nima haqida yozilgan?

A. Boylik B. Ilm izlash C. Kitob D. Sayohat

2. Ikki sayohatchi yo'lda qanday voqealarga duch kelishdi? Hikoya mazmuniga mos keladigan to'g'ri fikrlarni aniqlang.

1. Sayohatchilar yo'lda yovuz jodugarga duch kelishdi.

2. Ular yurib-yurib g'orga duch kelishdi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

3. G'orda kumush, tilla, yog'och eshikli xonalarni ko'ishdi va uy ichini kuzatishdi. 4. G'orda sayohatchilarni qirq qaroqchilar tutib olishdi.

5. G'ordan ko'pgina tilla va kitoblar olib chiqishdi.

6. G'ordan faqat kitob topishdi.

7. Ikki sayohatchilar o'z uylariga ketib, o'z holicha yashashdi.

A.1,2,4,5. B.2,3,5,7. C.2,3,6,7 D.1,2,3,5.

3. Kitobni nimaga qiyoslaymiz?

A.Oftob, nur, olam. B.Hikmat, soya, dur

C.Ona, oltin, hikmat. D.Tanga, ziyo, quyosh.

4. Birinchi sayohatchi boyliklarini nima qildi?

5. Ikkinchi sayohatchining yo'li to'g'rimi?

6. Kitob insonga nima beradi?

7. Hikoyadan kelib chiqadigan xulosaga mos keladigan o'zbek xalq maqollaridan topib yozing.

O'qish darslarida va sinfdan tashqari o'tiladigan har bir dars davomida o'quvchilarni matn bilan tanishtirish uning asosiy mazmun-mohiyatini ochish, berilgan badiiy asardan to'g'ri xulosa chiqarish va mazmunini chuqur tushunib yetgan holda o'z hayotida amaliyotda kerakli o'rinda foydalana olishga o'rgatishda yuqorida berilgan topshiriqlar yuqori samara beradi. Agar o'quvchda berilgan matnni ongli ravishda tushunish ko'nikmasi rivojlanganda uning o'qishga bo'lgan qiziqishi jadal suratda oshadi. Matn yuzasidan bajarilgan test topshiriqlari o'quvchini har tomonlama aqliy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirib, ma'nan tarbiyalanishiga yordam beradi va bunday topshiriqlar o'quvchi bilim faoliyatini kengaytirib, tarbiyalanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

3. "Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash" (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassisleri uchun metodik qo'llanma) Toshkent.2019.

4. Boymurodova G., Sattorova X., Muslimova Sh., Kabilova Z., Saydaliyeva G., Karimova F. O'qish: 4-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma -T.: "Sharq"

5. PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu

6. Norboyeva D. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi direktori o'rinbosari. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish uchun daftar.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TA'LIM-TARBIYASIDA ERTAKLARNING AHAMIYATI

S.B.Qo'chqorova

M.U.Xo'jaqulova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim-tarbiyasida ertaklarning ahamiyati katta bo'lib, ular bolalarning aqliy, axloqiy va estetik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ertaklar orqali bolalar o'z xatti-harakatlariga baho berish, ijobiy va salbiy xarakterlarni ajratish, sabr-toqat, do'stlik, mehr-muhabbat kabi axloqiy tushunchalarni o'rganadilar. Bundan tashqari, ertaklar ularning tasavvur va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, nutqni boyitadi va o'qishga qiziqishini oshiradi. Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda ertaklardan foydalanishning usullari va ularning bolalarning tarbiyasiga ta'siri haqida yoritadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ertaklar, ta'lim-tarbiya, axloqiy rivojlanish, tasavvur va ijodiy fikrlash, o'qish qiziqishi, nutq rivoji, axloqiy tushunchalar.

Annotation. Fairy tales are of great importance in the education of primary school students, they affect the intellectual, moral and aesthetic development of children. Through fairy tales, children learn to evaluate their employees, the nature of production and diseases, moral issues such as patience, friendship, love. In addition, the review of fairy tales develops creative thinking, enriches speech and develops fine motor skills. This article covers the methods of withdrawal from early childhood education and its impact on children's upbringing.

Key words: design education, fairy tales, education, moral speech, imagination and creative thinking, reading behavior, moral contents.

Ertaklar bolalar ta'lim-tarbiyasida muhim vosita bo'lib, ularning axloqiy va estetik rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar dunyoni idrok etishda o'ziga xos usullarga ega bo'lib, ular atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini ko'pincha o'qigan yoki eshitgan hikoyalari orqali shakllantiradilar. Ayniqsa, ertaklar bolalarda yaxshi va yomon tushunchalarini ajratish, adolat, mehr-oqibat kabi axloqiy fazilatlarni anglashga yordam beradi. Shu bilan birga, ertaklar bolalarning tasavvur dunyosini boyitib, ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda ertaklardan foydalanishning yana bir muhim jihati shundaki, ular bolalarning nutqini rivojlantirish va o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda ham beqiyos vosita hisoblanadi. Ertaklarni tinglash

va ular asosida muhokama olib borish o'quvchilarda so'z boyligini oshirish, o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatini shakllantiradi. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda ertaklardan o'quv jarayonida keng foydalanish ta'lim-tarbiyaning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. [1, 104 b.]

Ushbu maqolada ertaklarning boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasidagi o'rni, ularning aqliy va axloqiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, ertaklarni ta'lim jarayonida qo'llashning usullari va afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Ertaklar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat qiziqarli o'quv material, balki muhim tarbiyaviy vosita hamdir. Ertaklarning asosiy afzalliklaridan biri bolalarning axloqiy tushunchalarini shakllantirish va rivojlantirishga yordam berishidir. O'quvchilar ertak qahramonlarining yaxshi yoki yomon xatti-harakatlarini kuzatish orqali adolat, halollik, mehribonlik, do'stlik kabi ijobiy fazilatlarni anglaydilar va bu qadriyatlarni o'z hayotlariga tatbiq qilishga harakat qiladilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axloqiy rivojlanish uchun ertaklar vositasida taqdim etilgan ijobiy va salbiy obrazlar bolalar ongida yaxshiroq mustahkamlanadi va ularning axloqiy tanlovi ortadi.[2]

Bundan tashqari, ertaklar bolalarda ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ertaklardagi voqealar rivoji va qahramonlarning o'zgarishlari bolalarni hodisalarga kengroq yondashishga va xayoliy dunyolarni tasavvur qilishga undaydi. Bu jarayon bolalarning tasavvur doirasini kengaytirib, ularni turli vaziyatlarda innovatsion yechimlar izlashga o'rgatadi. O'quvchilar ertaklar asosida o'z hikoyalarini to'qish yoki o'ziga xos yakun yaratish orqali ijodkorlikni rivojlantiradilar, bu esa ularning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ishtirokni faollashtiradi.

Ertaklar bolalarning nutqini rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi. Ertaklarni o'qish va ularni qayta hikoya qilish o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi va ularga yangi so'zlarni qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, ertaklar yordamida o'tkaziladigan guruhli muhokamalar va rolli o'yinlar bolalarning muloqot qobiliyatlarini yaxshilaydi, o'z fikrlarini erkin ifodalashni o'rgatadi. Ushbu metodlar darslarda faol ishtirok etishni rag'batlantirib, bolalarning nutqiy rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ertaklardan boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasida foydalanish bir qator ijobiy natijalarni berdi:

1. **Axloqiy tushunchalarni rivojlantirish:** O'quvchilarda mehr-oqibat, halollik, adolat kabi ijobiy axloqiy sifatlarni rivojlantirishda sezilarli o'sish kuzatildi. Ertak qahramonlarining harakatlari bolalarga axloqiy qadriyatlarni tushunishga yordam berdi.

2. **Ijodiy va tasavvur qobiliyatlarini oshirish:** Ertaklar asosida hikoya to'qish yoki voqealarni qayta tasvirlash orqali o'quvchilarda ijodiy

fikrlash va tasavvur kuchi rivojlandi. Bu jarayon ularning innovatsion fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qildi.

3. **Nutq rivoji va lug'at boyligini oshirish:** Ertaklarni qayta hikoya qilish va ular asosida olib borilgan suhbatlar o'quvchilarning lug'at boyligini oshirdi va nutq madaniyatini rivojlantirdi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifodalashda o'zlariga bo'lgan ishonchni kuchaytirdilar.

4. **O'quv jarayoniga qiziqish va faollik:** Ertaklardan foydalanish o'quvchilarda darslarga nisbatan qiziqishni orttirdi va ularning ta'lim jarayonidagi ishtirokini faolroq qildi. O'quvchilar ertak voqealari asosida o'yinlar va sahnalashtirishda ishtirok etish orqali darslarga yanada qiziqish bilan yondashdilar.

5. **Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish:** Ertaklarni guruhli muhokamalar va rolli o'yinlarda qo'llash o'quvchilar orasida ijtimoiy muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini yaxshiladi, ularni jamoaviy faoliyatga tayyorladi[3].

Ushbu natijalar boshlang'ich sinf ta'lim-tarbiyasida ertaklarning samarali ta'sirini tasdiqlab, ularning bolalarning aqliy, axloqiy va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.[4]

Ertaklar boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasida kuchli tarbiyaviy va ta'limiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ertaklar bolalarning axloqiy tushunchalarini shakllantirishda, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda va nutq boyligini oshirishda beqiyos ahamiyatga ega. Ertaklar orqali bolalar hayotiy tajribalarni o'zlashtirib, yaxshi va yomon tushunchalarini ajratishni o'rganadilar, bu esa ularning axloqiy ongini rivojlantiradi.

Ijodiy qobiliyatlarning rivoji bolalarning tasavvur doirasi kengayishi va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning ertak qahramonlariga asoslanib o'z hikoyalari va sahnalashtirilgan o'yinlar yaratishi ijodiy ifoda va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ertaklarni qayta hikoya qilish, ularni muhokama qilish va o'yin shaklida namoyish etish o'quvchilarning nutqini rivojlantirib, muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi.[5]

Xulosa qilib aytganda, ertaklar boshlang'ich sinf o'quvchilarini nafaqat bilim olishga, balki axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishga va o'zlarini ijodiy ifoda etishga undaydi. Bu esa ularni nafaqat muvaffaqiyatli o'quvchilar, balki jamiyat uchun mas'uliyatli, ijodkor va ishonchli shaxslar sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S. va b. Ona tili va o'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'limning 1-sinfi uchun darslik. 1-qism.-Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.-104 b.

2. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetic ijodi.- Toshkent: "O'qituvchi", 1990. 5. Qosimova K., Matchonov S.va b. Ona tili o'qitish metodikasi. -Toshkent, 2009.
3. Nikolajeva, M., & Scott, C. (2001). How Picturebooks Work. Routledge.
4. Nodelman, P. (2008). The Hidden Adult: Defining Children's Literature. Johns Hopkins University Press.
5. Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for Primary Teachers: A Handbook of Activities & Classroom Language. Oxford University Press.

ERTAK JANRIGA XOS MATNLARINI O'RGANISH

Z.A.Abdusattorova

M.A.Rahmonova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ertaklar matnlarini o'rganish xalqning madaniyati, qadriyatlari va dunyoqarashini anglashda katta ahamiyat kasb etadi. Ertaklar xalq hayotidagi ideal va qadriyatlarni ifodalab, qahramon obrazlari, axloqiy motivlar va ramziy ma'nolari orqali tarbiyaviy va axloqiy saboqlar beradi. Matnlarda xalqning orzu-umidlari, odatlari va ijtimoiy qarashlari aks etgan bo'lib, tilda qo'llangan o'ziga xos iboralar, maqollar va uslublar og'zaki ijodning badiiy ko'rinishini ochib beradi. Ertaklarni boshqa madaniyatlar bilan taqqoslash orqali ularning universal va maxsus jihatlarini ham ko'rish mumkin. Shu bois ertaklarni o'rganish xalqning tarixiy tajribasi, axloqiy me'yorlari va badiiy tafakkuri haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'lish imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: Ertaklar, xalq madaniyati, qadriyatlar, qahramonlar, axloqiy saboqlar, ramziy ma'nolar, tarbiya, ijtimoiy qarashlar.

Annotation. The study of fairy tale texts is highly significant for understanding a nation's culture, values, and worldview. Fairy tales reflect societal ideals and values through character portrayals, moral themes, and symbolic meanings, serving an important educational and ethical role. They embody people's hopes, customs, and social views while utilizing unique expressions, proverbs, and stylistic elements that reveal the artistic essence of oral folklore. Comparing fairy tales across cultures highlights both universal and distinctive features. Thus, analyzing fairy tales enables a deeper insight into a people's historical experiences, moral standards, and artistic thinking.

Keywords: Fairy Tales, culture, values, heroes, morality, symbolic meanings, education, social views.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ertakning paydo bo'lishi tarixiy jarayonlar va madaniy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. Ularning kelib chiqishi quyidagi omillar bilan izohlanadi:

1.Og'zaki an'ana: Ertaklar avvaliga og'zaki tarzda, avloddan-avlodga o'tkazilib kelgan. Ular xalqning kundalik hayoti, urf-odatlarini va tajribalari haqida hikoya qilgan. Og'zaki an'analar orqali ma'lumotlar saqlanib, ularga badiiy elementlar qo'shilgan.

2.Xalqning hayot tarzi: Ertaklar asosan oddiy odamlarning hayoti, muammolari, orzulari va umidlarini aks ettiradi. Ularda qishloq hayoti, tabiat bilan bog'liq voqealar, mehnat va turmush tarzidagi qiyinchiliklar ko'rsatilgan.

3.Mif va afsonalar: Ertaklar ko'pincha mifologik va afsonaviy elementlarni o'z ichiga oladi. Ular xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlarini va e'tiqodlarini ifodalaydi. Bu jihat ertaklarni yanada qiziqarli va o'rganishga arziydigan qiladi.

4.Kichik va kattalar uchun ta'lim berish: Ertaklar ko'pincha ma'naviy saboq beruvchi va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ular bolalar va kattalarga hayotdagi qiyinchiliklarni yengish, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi farqni tushunish kabi saboqlarni o'rgatadi.

5.Madaniy va tarixiy kontekst: Har bir xalqning ertaklari o'ziga xos bo'lib, ularning paydo bo'lishi tarixiy, ijtimoiy va madaniy kontekstga bog'liq. Misol uchun, urushlar, mojarolar yoki tinchlik davrlaridagi voqealar ertaklarda o'z aksini topgan.

6.O'zgaruvchanlik: Ertaklar zamon bilan o'zgarib, yangi shakllar va mazmunlarni qabul qila oladi. Ular turli davrlarda, joylarda va madaniyatlarda o'zgarishlarga uchrab, yangilanish jarayonida davom etadi.

Ertak janri — xalq og'zaki ijodining bir turi bo'lib, ko'plab xususiyatlar va turlarga ega. U quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

O'ziga xos xususiyatlar: Xayoliy va sehrli elementlar: Ertaklarda ko'pincha sehrli mavjudotlar, xayoliy voqealar va afsonaviy joylar tasvirlanadi.

Yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash: Ertaklar odatda yaxshilikning yomonlik ustidan g'alabasi bilan tugaydi, bu esa axloqiy saboq beradi.

Odat va qadriyatlar: Ertaklar xalqning an'analarini, urf-odatlarini va qadriyatlarini aks ettiradi.

Ertak turlari: Sehrli ertaklar: Ular sehrli mavjudotlar, jodugarlar va afsonaviy voqealar bilan to'ldirilgan hikoyalar.

Hayvonlar haqidagi ertaklar: Bu turda hayvonlar inson sifatlarini o'zida mujassam etgan holda hikoya qilinadi. Masalan, "Besh jonzot" yoki "Siyohqul" kabi ertaklar.

Qahramonlik ertaklari: Jasur qahramonlarning sarguzashtlari va yurtni himoya qilishlari haqida hikoya qiladi.

Struktura: Qahramonlar: Ertaklarda odatda yaxshilar, yomonlar va turli xil qo'shimcha personajlar bo'ladi.

Voqealar rivoji: Ertakning voqealar rivoji qahramonning maqsadiga erishish yo'lidagi to'siqlar va ularni yengish jarayonidan iborat.

Yakun: Ertaklar ko'pincha yaxshi natija bilan yakunlanadi, bu orqali o'quvchiga ahloqiy saboqlar beriladi.

Axloqiy saboqlar: Ertaklar ko'pincha tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ular:

Yaxshilik va yomonlikni farqlashga o'rgatadi. Mehnat va sabr-toqatni qadrlashni ta'kidlaydi. Do'stlik, sadoqat va o'zaro yordam kabi qadriyatlarni targ'ib qiladi.

Ertak janri nafaqat bolalar uchun, balki kattalar uchun ham qiziqarli bo'lib, turli davrlarda va madaniyatlarda ahamiyatini saqlab kelmoqda. Ertaklar xalqning madaniy merosini, urf-odatlarini va tarixini o'rganishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek ertaklari to'plamlari. "O'zbek xalq ertaklari" (tahririy muharrirligi G.S.Abdullaeva) Toshkentdagi G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti 1980-yil "O'zbek xalq ertaklari" (M. T. Shayxzoda)

2. M. A. Zayniddinov, "O'zbek folklori" 1978-yil Toshkent "O'qituvchi". R. B. Boshayev, "O'zbek xalq adabiyoti" 1978-yil Toshkent, "O'qituvchi".

3. S. M. Abdurahmonov, "Xalq og'zaki ijodi" 1979-yil Toshkent, "O'qituvchi".

E. M. Toshpulatova, "Ertaklar va ulardagi axloqiy saboqlar" 1992-yil Toshkent, "O'qituvchi".

BOSHLANG'ICH SINFLARDA "MATN" MAVZUSINING O'RGATILISHI

F.Safarova

M.Ataqulova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchlaridagi ijodiy fikrlash va nutqni o'stirish asosiy o'rinni egallaydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydali shaxs bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadigan bu jarayon o'z-o'zidan boshlang'ich sinf o'qituvchisiga bog'liq va buning bir nechta ko'rinishlari ushbu tezisdagi berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: notiqlik, nutq, sinfdan tashqari ishlar, ta'lim tizimi, tanlov ssenariy, viktorina, konkurs, olimpiada.

Abstract. In this thesis, the development of creative thinking and speech of elementary school students occupies a key place. Every subject taught in general secondary schools is important for the development of the young generation as a well-rounded, educated, and useful person for the society. This process depends on the primary teacher. and several manifestations of it are given in this thesis.

Keywords: public speaking, speech, extracurricular activities, education system, script competition, quiz, contest, olympiad.

Ta'limiy g'oyalar taraqqiyoti tarixining barcha bosqichlarida ham shaxs nutqini o'stirishga alohida e'tibor qaratib kelingan. Ayniqsa, notiqlik san'atining eng yuksak bosqichlari – qadimgi Rim va Gretsiyada yosh avlod nutqini rivojlantirish, ularda nutq, so'z kuchi yordamida ijtimoiy sub'ektlarga ta'sir ko'rsatish, hatto, ijtimoiy guruhlarni ta'sirchan, yuqori darajada hissiy-estetik bayon etilgan nutq yordamida boshqarish qobiliyatini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lishiga erishilgan. Bugungi kunda ham nutqni rivojlantirish “boshlang'ich sinflar oldiga qo'yilayotgan muhim vazifa sanaladi, binobarin, nutq har qanday aqliy faoliyatning asosi va insoniy muloqot vositasi” bo'lib, uning yordamida “ta'lim tizimi oldida turgan tilshunoslik, psixologik-pedagogik, metodik-didaktik xarakterga ega” o'qitish ishlarining sifatini yaxshilashga erishiladi. Nutq o'stirish “boshlang'ich ta'lim tizimida uzviylik asosida amalga oshiriladi, bir butun o'qish jarayoniga amaliy yo'nalish beradi va bolalarning ongli o'qish, uqqanlarini tushunarli qilib so'zlab berish, savodli yozishga o'rgatadi. Bolalarning yosh xususiyatini va saviyasini hisobga olgan holda, ona tili va adabiyotdan boshlang'ich bilim beriladi va shular asosida ularning nutqi boyitiladi”. O'quvchilar nutqini o'stirish turli xil usullarda amalga oshirilishi mumkin va ulardan biz ko'rib chiqadiganimiz turli tadbir va tanlovlar ko'rinishida bo'ladi.

Sinfda o'tkaziladigan tarbiyaviy ta'sir o'qituvchilar, ota-onalar, jamoatchilik va o'quvchilar tashkilotlarining kuchlarini o'quvchilarning o'qish muvafaqqiyatiga tarbiyaning ta'sirini oshirish maqsadida birlashtirish bilan bog'liq. O'qishda qiynalayotgan bolalarga nisbatan qulay axloqiy iqlim yaratish muhimdir. Bunda birinchi navbatda bolaning ustidan kulish, haqoratlashlariga yo'l qo'ymaslik, ta'sirini antipedagogik usullarga yo'l bermaslik zarur. Bunday iqlim yakdil tashkil e'tilgan jamoadagina yaratish mumkin. Shuning uchun ham o'zlashtirmaslikning oldini olishning muhim tarbiyaviy ta'sirlaridan biri o'quvchilar jamoasida birdamlikni tarbiyalash, o'qishga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalashda yoshlar tashkilotining rolini oshirish bo'yicha tadbirlar tashkil e'tish muhim hisoblanadi..

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning bilimlari, va amaliy ko'nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirishga, o'quvchilarning topqirliklarini, ziyrakligini oshirishga, ona tiliga qiziqishini orttirishga, qobilyatli, layoqatli, bolalarni topish, talabchanlik va irodani tarbiyalashga, mehnatga muhabbatni, mustaqillikni, uyushqoqlikni, va jamoatchilikni tarbiyalashga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Yoshlar, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida kitobga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirish zarur. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining kitobxonlik qobiliyatlarini rivojlantirish, notiqlik mahoratini oshirish, o'z fikrini teran bayon qilishga, shu orqali ularda o'z qobiliyati va iqtidorini namoyon etishlariga ko'maklashishda esa turli xil ko'rik-tanlovlar, kitobxonlik tanlovlari, adabiy kechalar tashkil qilib borish maqsadga muvofiqdir.

Tanlovlar o'quvchilarda muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kabi muayyan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'quvchilarni fanlar bilan chuqur shug'ullanishga undaydi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga intilish uchun maqsadlar qo'yish, ular muvaffaqiyatga erishganlarida muvaffaqiyat hissini uyg'otishi mumkin. Tanlovlarda qatnashish ko'pincha jamoaviy ish, hamkorlik va muloqotni talab qiladi, bu o'quvchilarga muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bayramlar o'quvchilar, oilalar va o'qituvchilarni birlashtirib, tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish orqali maktab jamoalarini mustahkamlashi mumkin. xBayramga bag'ishlangan tadbirlar san'at, musiqa va spektakllar orqali ijodkorlikni rag'batlantiradi, bu esa o'quvchilarga o'zlarini turli yo'llar bilan qobiliyatlarini ko'rsatish imkonini beradi, shuningdek ko'plab bayram tadbirlari rejalashtirish va tashkil etishni o'z ichiga oladi (masalan, sinf tadbirini tashkil etish), o'quvchilarga amaliy hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bayramshunos olim, professor U.X.Qoraboyev "Badiiy ommaviy tadbirlar" kitobida shunday yozadi: "Ssenariy yozish bilan kim shug'ullanmasin, u quyidagi talablarga javob bermog'i lozim:

- Ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotni, mahalliy aholi mehnati va turmushini chuqur tushuna oladigan hamda uni to'g'ri tahlil qila oladigan shaxs bo'lmog'i;
- Adabiyot va dramaturgiya sohasida bilimga ega bo'lgan, ulardan samarali foydalana oladigan kishi bo'lishi;
- Hayotiy materiallarni, hujjatli dalillarni yig'a oladigan, ularni adabiy-badiiy shaklda bayon qila oladigan ijodkor bo'lmog'i lozim".

Har bir boshlang'ich snf o'qituvchisi ssenariy tuzishni, bayram va tanlovlar tashkillashtirishni bilishi lozim. Bu orqali o'quvchilarda nutq komponentlari, ijodiy yondashuv, erkin fikrlash, matnni anglash tushunchalari shakllantiriladi.

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar tashkil qilish o'quvchilarning har tomonlama bilimini o'stirish, nutqini rivojlantirish va ularni bir mavzu ostida birlashuvini ta'minlash vazifasini bajaradi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash kerakki, ommaviy bayramlar vaqt o'tishi va texnikaning rivojlanishi bilan sifat jihatidan yangi bosqichga

ko'tarilib, rivojlanib boradi. Eng asosiysi ssenariy yozilish davri, ijtimoiy muhiti, tarbiyaviy ahamiyati bilan tomoshabinlarda o'zgacha ta'sir qoldirishi lozim. Asosiysi, ssenariy muallifi tomosha san'atini yaxshi tushunishi va ssenariynavislik talablariga javob berishi, tomoshabinni bayram e'tirofida o'z aksini ya'ni ijobiy ta'sirini qoldirishi juda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarov A. Ijodiy ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish. Tashkil etish va boshqarish. A Haydarov. Ijodiy ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish fanidan o'quv qo'llanma, 2023.
2. Haydarov. A Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari [Matn]: o'quv qo'llanma. A. Haydarov. - T.:«Kamalak» nashriyoti, 2019.
3. F. E. Ahmedov. Ommaviy tadbir va bayramlar rejissurasi va aktyorlik mahorati. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2021.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QISH VA YOZISHGA O'RGATISH USULLARI

Sh.Anorqulova

anorqulovashahrizoda@gmail.com

L.Raxmonova

layloraxmonova606@gmail.com

Guliston davlat pedagogika insituti talabalari

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatish usullarini ko'rib chiqadi. O'quv jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy va an'anaviy pedagogik metodlar, bolalar psixologiyasining ahamiyati hamda dars samaradorligini oshirish yo'llari yoritiladi. Metodologiya va didaktik yondashuvlarning o'zaro ta'siri tahlil qilinib, natijalarga erishish uchun innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi. Maqolada o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qish ko'nikmalari, yozish ko'nikmalari, boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuvlar, didaktik metodlar, kognitiv rivojlanish.

Abstract: this article explores the methods of teaching reading and writing to primary school students. It highlights modern and traditional pedagogical approaches, the importance of child psychology in the learning process, and ways to enhance lesson effectiveness. The interaction of methodological and didactic approaches is analyzed, and innovative strategies for achieving results are discussed. The article also provides practical recommendations for teachers.

Keywords: reading skills, writing skills, primary education, pedagogical approaches, didactic methods, cognitive development.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Boshlang'ich sinfda o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Bolalarning intellektual rivojlanishi, keyingi bosqichlardagi o'qish samaradorligi va shaxsiy muvaffaqiyatlari aynan boshlang'ich davrda o'rganilgan ko'nikmalarga bog'liq. Bu jarayon o'quvchilarning yoshiga mos yondashuvlarni talab qiladi. O'qish va yozishni o'rgatishda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishini ham hisobga olish muhimdir. Shu sababli maqolada samarali ta'lim usullari va amaliy yondashuvlar haqida so'z yuritiladi.

Ushbu maqolada ilmiy-tadqiqot metodlari sifatida:

1. **Nazariy tahlil:** O'qitish usullari va ta'lim jarayoniga oid ilmiy manbalar o'rganiladi.

2. **Tajribaviy yondashuv:** Real sinf sharoitlaridagi kuzatishlar asosida amaliy metodlar baholanadi.

3. **Suhbatlar va intervyu:** Tajribali o'qituvchilar bilan suhbatlar orqali an'anaviy va zamonaviy usullar tahlil qilinadi.

Tadqiqotda asosiy urg'u o'quvchilarning yoshiga mos individual yondashuvlarga beriladi. Ushbu metodologiya orqali o'qitish jarayonining samaradorligi aniqlanadi.

- **Individuallashtirilgan yondashuv:** Har bir bolaning o'quv sur'ati va qobiliyatlariga mos usullar muvaffaqiyatli ta'lim olishda muhim rol o'ynaydi.

- **An'anaviy va zamonaviy usullarning integratsiyasi:** Yozuv va o'qish jarayonida interaktiv texnologiyalar va an'anaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish yuqori natijalarni beradi.

- **O'quv materialining qiziqarli taqdimoti:** Didaktik o'yinlar va vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

- **Psixologik tayyorgarlikning ahamiyati:** O'qish va yozishni o'rgatishda o'quvchilarning emotsional holatini hisobga olish muhimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishga va yozishga o'rgatishda individual yondashuv katta ahamiyatga ega. Har bir bolaning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish dars jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, an'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish, masalan, kitob o'qish bilan bog'liq o'yinlar va raqamli platformalarni qo'llash, o'quvchilarning ishtirokini faollashtiradi.

Yana bir muhim jihat — bu o'qituvchilarning pedagogik va psixologik tayyorgarligi. Bolalar bilan ishlashda o'qituvchining empatiya ko'rsatishi va emotsional qo'llab-quvvatlashi muhimdir. Bolalar o'zlariga ishonch hosil qilganda va muvaffaqiyatga erishayotganini sezganda, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga va yozma ifoda ko'nikmalariga o'rgatish uchun ularning ijodkorligini rag'batlantirish kerak. Masalan, o'quvchilardan o'zlarining kichik hikoyalari yozib ko'rish yoki sevimli kitoblar bo'yicha munozaralar uyushtirish ularga qiziqarli bo'ladi.

1. Individual yondashuvning ahamiyati. Har bir o'quvchining qobiliyatlari, bilish darajasi va o'quv sur'ati turlicha bo'lgani sababli ta'lim jarayonida individual yondashuv katta ahamiyat kasb etadi. Ayrim o'quvchilar o'qishni tez o'zlashtirsa, boshqalarga ko'proq vaqt va e'tibor kerak bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchilar bolalarning qobiliyatlarini to'g'ri baholash va har biriga mos ta'lim usulini tanlashlari muhim. Bunda ko'rsatma-mashqlar, shaxsiy topshiriqlar va rag'batlantiruvchi vositalardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi.

O'quvchilarga o'qish va yozishni o'rgatishda Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" tamoyili qo'llaniladi. Bu tamoyilga ko'ra, o'qituvchi o'quvchining mavjud bilimlarini inobatga olib, unga biroz qiyinroq vazifalar berib boradi. Shunday yondashuv bolalarda qiziqish uyg'otadi va ularda muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya hosil qiladi.

2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi. O'quv jarayonida texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'qishga va yozishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Masalan, interaktiv doskalar, audio va video materiallar bolalarning o'quv jarayoniga faol qo'shilishini ta'minlaydi.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarning e'tiborini jamlashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, harflarni taniy olmayotgan o'quvchilar uchun maxsus ilovalar yordamida interaktiv o'yinlar tashkil qilish mumkin. Bu usul o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish bilan birga, ularda mantiqiy va ijodiy tafakkurni ham rivojlantiradi.

3. Psixologik omillar va emotsional qo'llab-quvvatlash. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik rivojlanishi ta'lim jarayonida muhim omil hisoblanadi. Bolalar bu davrda o'zlariga ishonch hosil qilishni, muammolarni mustaqil hal qilishni va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadi. O'qituvchi bolalarning emotsional holatini hisobga olib, darslarda ular bilan ijobiy muloqot o'rnatishi kerak. Bolaning xatosi uchun tanbeh berish o'rniga, rag'batlantirish usuli qo'llansa, u o'z kamchiliklarini tuzatishga ko'proq intiladi.

Empatiya va rag'batlantirish — bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. O'qituvchi bolalarning his-tuyg'ulariga e'tibor qaratib, ularga qiyin vaziyatlarda yordam berishi kerak. Bu bolalarning darsga qiziqishi va o'zlashtirish darajasini oshiradi.

4. An'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unligi. An'anaviy o'qitish usullari, masalan, diktant va ko'chirma yozish mashqlari bolalarning yozish ko'nikmalarini mustahkamlashda hali ham samarali

hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy yondashuvlar, jumladan, ijodiy yozuv va qiziqarli o'qish topshiriqlarini qo'llash bolalarning o'qish va yozishga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Masalan, o'quvchilardan sevimli kitoblari haqida kichik insho yozish yoki ertaklar o'qib, munozaralar tashkil qilish ularda ijodkorlikni rivojlantiradi. Shu tarzda an'anaviy va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish bolalar o'rtasida yuqori natijalarni ta'minlaydi.

5. Rivojlantiruvchi muhit yaratishning ahamiyati. Boshlang'ich sinfda ta'lim samaradorligini oshirish uchun sinfda rivojlantiruvchi va ijodiy muhit yaratish lozim. O'quvchilar erkin fikrlash va ijod qilish imkoniga ega bo'lgan muhitda o'zlarini qulay his qiladi va o'quv jarayoniga faolroq qo'shiladi. Shu maqsadda sinfda kitoblar, didaktik o'yinlar va yozuv materiallari bilan boyitilgan maxsus burchaklar tashkil qilish tavsiya etiladi.

Hamkorlikda o'qitish usuli ham yaxshi samara beradi. Bu usulda bolalar kichik guruhlarda ishlash orqali bir-biridan o'rganadi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchi har bir guruhga topshiriq berib, ularning o'zaro hamkorlikda ishlashini kuzatadi.

6. O'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. O'qituvchi bolalarda mustaqillik va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishi kerak. Masalan, o'quvchilarga kunlik topshiriqlar berish va ular o'z vaqtida bajarilganini nazorat qilish orqali ular mas'uliyatni his qila boshlaydi. Shuningdek, topshiriqlarni bajarishda o'quvchilarni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish ularda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda o'quv kundaligi yuritish samarali usullardan biridir. Bolalar kunlik taassurotlarini kundaliklariga yozib borish orqali o'z fikrlarini ifodalashni mashq qiladi va yozuv ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatish jarayoni murakkab, ammo samarali pedagogik yondashuvlar yordamida natijali bo'lishi mumkin. Bolalarning yoshiga mos metodlarni qo'llash, didaktik o'yinlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshiradi. Shu bilan birga, psixologik qo'llab-quvvatlash va individual yondashuv ham ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. O'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirishi va yangi metodlarni o'zlashtirishi o'quv jarayonini yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida" Qonun (2020-yilda qabul qilingan.)
2. Davlatov, D. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar. –T.: Ilm-Ziyo, 2021.
3. Maxkamova, R. Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi. –T.: O'qituvchi nashriyoti, 2020.
4. Qodirova, Sh. Ta'lim texnologiyalari asoslari. –T.: Tafakkur, 2017.
5. Sultonova, M. Boshlang'ich ta'lim metodlari. –T.: Sharq nashriyoti, 2018.

ILMIY OMMABOP JANRGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASH

O.K.Abduhakimova

Z.B.Burxiyeva

GulDPI “Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya. Ilmiy-ommabop janr, ilmiy bilimlarni keng ommaga oson va tushunarli tarzda taqdim etishga yo‘naltirilgan uslubdir. Bu janrda yozilgan matnlar ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlarni oddiy tushunchalar bilan izohlash orqali jamiyatning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ilmiy ommabop maqolalar ko‘pincha ilmiy kashfiyotlar, texnologik rivojlanishlar, ekologik masalalar va sog‘liqni saqlash kabi mavzularni yoritadi. Bu turdagi matnlar, ko‘pincha, ilmiy faktlar va tushunchalarni ilmiy uslubdan uzoqlashmasdan, ommabop tilda taqdim etish orqali ko‘pchilik uchun qiziqarli va tushunarli bo‘lishga harakat qiladi.

Kalit so‘zlar: ilmiy ommabop janr, ilmiy bilimlarni ommalashtirish, ommabop ilmiy maqolalar, ilmiy kommunikatsiya, ilm-fanga qiziqish, ilmiy axborot tarqatish, tushunarli ilm-fan, texnologik rivojlanish, ekologik masalalar.

Abstract. The popular science genre is a method aimed at presenting scientific knowledge to the general public in an easy and understandable way. Texts written in this genre increase society's interest in science by explaining scientific research and discoveries with simple concepts. Popular science articles often cover topics such as scientific discoveries, technological developments, environmental issues, and public health. These types of texts often try to make scientific facts and concepts interesting and understandable for many by presenting them in a popular language without straying from the scientific method.

Keywords: scientific popular genre, popularization of scientific knowledge, popular scientific articles, scientific communication, interest in science, dissemination of scientific information, understandable science, technological development, environmental issues.

Ilm-fan biz yashayotgan dunyoni shakllantirishda, innovatsiyalarni rivojlantirishda, global muammolarni hal qilishda va koinot haqidagi tushunchamizni kengaytirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Biroq, ilmiy tushunchalar va kashfiyotlar ko‘pincha murakkab bo‘lib, ularni keng jamoatchilik uchun tushunish qiyin. Ilmiy ommalashtirish janri yoki “ommaviy ilm” texnik, jargonli ilmiy bilimlarni kengroq auditoriya bilan aks-sado beradigan ochiq, jozibali kontentga aylantirish orqali bu bo‘shliqni

bartaraf etishga intiladi. Ushbu yondashuv orqali fan-ommabop nafaqat ma'lumot beradi, balki o'quvchilarda qiziquvchanlik, tanqidiy fikrlash va ilm-fanni chuqurroq qadrlashni rivojlantiradi.

Ilmiy-ommabop matnlar tibbiyotdagi innovatsion kashfiyotlar va texnologiyadagi yutuqlardan tortib, iqlim o'zgarishi va aholi salomatligi kabi dolzarb masalalargacha bo'lgan keng doiradagi mavzularni qamrab oladi. Ushbu mavzularni soddalashtirilgan, ammo aniq tarzda taqdim etish orqali, ilmiy-ommabop yozuv bilimlarni yanada demokratik qiladi, bu turli xil kelib chiqishi odamlarga ilmiy ma'lumotlarni tushunish, ular bilan shug'ullanish va potentsial ravishda harakat qilish imkonini beradi. Shunday qilib, bu janr ilmiy savodxonlikni oshirish, ongli qarorlar qabul qilishni rag'batlantirish va kelajak avlodni ilmiy izlanishga undashda muhim rol o'ynaydi[1].

Ilmiy ommalashtirish janrining ta'siri va samaradorligini tahlil qilishda bir nechta asosiy tushunchalar paydo bo'ladi. Ilmiy-ommabop matnlar murakkab g'oyalarni ochiq va o'zaro bog'lash mumkin bo'lgan holda ilmiy bilimlar bilan jamoatchilikning faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ilmiy-ommabop materiallarni o'qiydiganlar ko'pincha ilmiy tushunchalarni tushunish va qadrlashning ortishi haqida xabar berishadi, bu janrning ilmiy savodxonlikni rivojlantirish maqsadini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, texnik ma'lumotni aniqlikdan mahrum qilmasdan soddalashtirish orqali ilmiy-ommabop matnlar olimlar va jamoatchilik o'rtasidagi bilim tafovutini bartaraf etishga yordam beradi. Bu aloqa nafaqat ilmiy jarayonlarning sirini ochadi, balki tibbiyot, iqlimshunoslik va texnologiya kabi sohalarda ayniqsa muhim bo'lgan noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashda yordam beradi[2].

Ilmiy-ommabop maqolalarni izohli o'qish darsini samarali uyushtirish uchun mazkur reja bosqichlari muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular bolalar uchun murakkab tushunchalarni sodda qilib yetkazishga yordam beradi. Quyida ushbu rejaga asosan darsni qanday tashkil etish mumkinligi haqida tushuntirish berilgan:

Bolalar tajribasi va bilimni aniqlash – Darsni boshlashdan oldin bolalarning mavzuga oid mavjud bilimlarini aniqlash maqsadida savol-javob yoki taxminiy suhbat uyushtirish lozim. Bu usul orqali bolalar matnga tayyorlanadi va ularning e'tiborini o'rganilayotgan mavzuga qaratish osonlashadi.

Notanish so'zlar ustida ishlash – Maqolani yoki uning qismini o'qigandan so'ng, matnda uchraydigan yangi va murakkab so'zlarning ma'nosini tushuntirish lozim. Bu bolalarning matn mazmunini to'liq tushunishlariga yordam beradi va yangi bilimlarni egallashni osonlashtiradi.

Maqola rejasini tuzish – Maqolaning asosiy qism va g'oyalari ajratib, reja tuzish bolalarga matnni tushunishga va uni yodda saqlashga yordam beradi. Bu qadam matnni tahlil qilish va muhim qismlarni anglash uchun zarur.

Suhbat uyushtirish – O'qilgan matn yuzasidan guruh yoki juftlikda suhbat uyushtirish o'quvchilarning o'zaro fikr almashishiga, mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Suhbat orqali o'z fikrini ifodalash va boshqalarning fikrini tinglash ko'nikmasi rivojlanadi.

Asosiy mazmuni aniqlash – Matnning eng muhim mazmunini aniqlash va reja qismlarini yoritish bolalarga matndagi asosiy fikrlarni ajratishni o'rgatadi. Bu ularga tanqidiy tahlil qilish va matnni umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Reja asosida qayta o'qish – Matnni reja asosida qayta o'qish orqali bolalar o'zlarining bilim va tushunchalarini mustahkamlab olishadi, bu ularga matnning asosiy mazmunini yanada chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi.

Maqolani yaxlit o'qish va qayta hikoyalashga tayyorlash – Maqolani to'liq o'qish va bolalarni qayta hikoyalashga tayyorlash orqali bolalar matnni yaxlit idrok etishga, tushunchalarni mustahkamlashga va o'z so'zlari bilan qayta ifodalashga o'rganadilar.

Reja asosida qayta hikoyalash – Bolalar reja asosida matnni qayta hikoya qilish orqali o'z fikrlarini mantiqiy izchillikda ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu matn mazmunini yanada chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Xulosalash va umumlashtirish – Dars oxirida matn mazmunini umumlashtirish va asosiy fikrlarni qayta ko'rib chiqish orqali bolalar dars davomida o'rgangan bilimlarini mustahkamlaydilar va mavzu yuzasidan xulosalar chiqarishga o'rganadilar[3].

Ushbu reja ilmiy-ommabop maqolalarni izohli o'qish jarayonini tizimli va samarali qilishga yordam beradi. Bunday yondashuv bolalarga ilmiy tushunchalarni sodda va mantiqiy tarzda anglab olish imkoniyatini yaratadi. Shu tariqa, o'quvchilar kelgusida gazetalar, jurnallar va ilmiy matnlarni mustaqil o'qish va tushunishga tayyor bo'lishadi; ularning nutq madaniyati, mantiqiy tafakkuri hamda ilmiy terminlarni o'zlashtirish darajasi oshadi[4].

Turli ilmiy-ommabop materiallarni ko'rib chiqishimiz shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli ilmiy-ommabop matnlarda hikoya qilish texnikasi, o'xshatishlar va yorqin misollar qo'llaniladi, bularning barchasi o'quvchining tushunishi va eslab qolishini yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun, o'zaro bog'liq metafora yoki kundalik misollardan foydalanish o'quvchilarga mavhum tushunchalarni tushunishga imkon beradi, hikoya qilish esa an'anaviy ilmiy yozishda ko'pincha etishmaydigan ishtirok

elementini qo'shadi. Ushbu stilistik elementlar ilmiy ma'lumotni jozibali hikoyalarga aylantiradi, bu esa o'quvchilarga fanni nafaqat faktlar yig'indisi sifatida, balki real hayotga mos keladigan dinamik jarayon sifatida ko'rish imkonini beradi.

Ilmiy ommalashtirish janri ilmiy jamoatchilik va keng jamoatchilik o'rtasida muhim ko'prik bo'lib xizmat qiladi, murakkab ilmiy tushunchalarni qiziqarli, tushunarli hikoyalarga aylantiradi. Ilmiy ma'lumotni tushunarli va dolzarb qilib, ilmiy-ommabop yozuvlar yanada xabardor va ilmiy savodli jamiyatni rivojlantiradi. Bizning tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, ommabop fan nafaqat bilimlarni oshiradi, balki sog'liqni saqlash, texnologiya va ekologik barqarorlik kabi asosiy muammolar atrofida tanqidiy fikrlash va jamoatchilik bilan muloqotni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, janrning samaradorligi soddalashtirishni aniqlik bilan muvozanatlash, ilmiy yaxlitlikni yo'qotmasdan ilm-fanni qulay qilish qobiliyatidadir. Ilmiy-ommabop kitobxonlar ilmiy mavzularni muhokama qilishda ishonchga ega bo'lishadi, bu esa dalillarga asoslangan fikrlashni qadrlaydigan va ongli qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bu janrni o'rganish va takomillashtirish bo'yicha doimiy sa'y-harakatlar, ayniqsa, noto'g'ri ma'lumotlar keng tarqalgan davrda, ilmiy savodxonlikni oshirishning samarali vositasi bo'lib qolishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Oxir oqibat, ilmiy ommalashtirish janri nafaqat individual bilimga, balki jamiyatning jamoaviy intellektual mustahkamligiga hissa qo'shadi. Qiziqish va tushunishni ilhomlantirgan holda, ilmiy-ommabop yozuv odamlarga dunyomizni shakllantirayotgan ilmiy yutuqlar bilan puxta o'ylash imkoniyatini berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi[5].

Xulosa qilib aytganda, ilmiy-ommabop janr jamoatchilikning ilmiy savodxonligini oshirish, qiziquvchanlikni uyg'otish va bilim almashish madaniyatini tarbiyalashda qudratli vosita ekanligini isbotlaydi. Biroq, bu janrdagi yozuvchilar uchun soddalashtirish bilan ilmiy yaxlitlikni muvozanatlashi juda muhim, chunki haddan tashqari soddalashtirish noto'g'ri tushunchalarga olib kelishi mumkin. Ommaviy ilm-fanning ilm-fanni jamoatchilik idrokiga va tushunishiga uzoq muddatli ta'siri bo'yicha keyingi tadqiqotlar ushbu janrdagi yondashuvlarni takomillashtirishga yordam beradi va uning ilmiy ta'lim va muloqot uchun samarali vosita bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S. va boshq. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021. – 695 b.
2. Matchon, S. Adabiy ta'lim va mutolaa madaniyati. – Toshkent: BAYOZ, 2023. – 152 b.
3. Brown, J. (2018). The Art of Popular Science Writing: Making Science Accessible to All. Cambridge University Press.

4. Smith, L., & Johnson, M. (2020). "Promoting Scientific Literacy through Popular Science Texts," *Journal of Science Communication*, 19(3), 15-29.
5. Wilson, A. (2019). *Bridging the Gap: How Popular Science Influences Public Understanding of Science*. Oxford University Press.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI TA'LIM-TARBIYASIDA MAQOL JANRINING AHAMIYATI

M.I.Norbo'tayeva

D.A.Xolmamatova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda maqollarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan bo'lib, darslikdagi maqollar tahlil qilinib, ularning ma'no va mazmuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: boshlang'ich sinf, maqol, o'qish savodxonligi, xalq og'zaki ijodi, pand-nasihati.

Abstract. This thesis discusses the importance of proverb in the education of elementary school students, analyzes the proverbs in the textbook and talks about their meaning and content.

Keywords: elementary school, reading literacy, folklore, admonition, proverb.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kelajak yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", - degan edilar.

"Maqol" - xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrazsiz, grammatik va tugallangan ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalar, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va soda poetik shaklga kelgan. Xalq og'zaki ijodi haqida ilmiy ish olib borgan dunyodagi hamma olimlar maqollarda millatning dunyoqarashi, hayot va tabiat voqealariga bo'lgan munosabati aks etganini alohida ta'kidlaydilar.

Bizga ma'lumki, badiiy asar matni ustida ishlash bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Maqollarni o'rganishda ham bu bosqichlariga e'tibor qaratish darkor. 1-2-sinflar maqollarni o'rganishning ilk bosqichi bo'lsa

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

savod o'rgatish davri maqollarni o'qish va o'rganishning tayyorlov bosqichidir. Savod o'rgatish davridayoq o'quvchilar maqollarni o'qiy boshlaydilar. Alifbe davrida berilgan maqollar matn mazmuni bilan bog'liq bo'lib, ular matn g'oyasini o'quvchilarga aniq hamda lo'nda yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Bu vaqtda o'quvchilarga maqollar o'qitiladi, ma'nosini bilganlaricha izohlab berishlari talab qilinadi.

Maqollarni o'rgatish o'qituvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi. Har bir darsga tayyorlanayotganda asar mazmuniga va unda ilgari surilgan g'oyaga mos maqol ustida qanday mashq uyushtirishni rejalashtirib olish zarur. Boshlang'ich sinflarda matn ostida berilgan maqollarni o'qish va o'rganish, tahlil qilish asar o'qilib, tahlil qilinib bo'lingach amalga oshirilishi kerak. Boshlang'ich sinflarning 1-2-sinflarida maqolni ifodali o'qish va yod olishga ahamiyat beriladi. 1-2-sinflarda maqolning mazmunini o'rganish va yod olishdan tashqari, uning matnida izohli so'zlar, birikmalar ustida lug'at ishi o'tkazish, badiiy til vositalari, ko'chma ma'noli, qarama-qarshi ma'no bildiruvchi, maqolda takrorlanib kelayotgan so'zlar ma'nosi yuzasidan ish olib borish talab etiladi. 3-sinf o'qish savodxonligi darsligida ham maqollar berilgan, ushbu maqollar turli xil metodlar orqali o'quvchilar saviyasiga mos holda tuzilgan. Masalan, "bulbul bog'ni bezaydi", -degan maqolni bulbul va bog'ni rasmini qo'yib bezaydi so'zini qo'ygan.

Xalq og'zaki ijodi bo'lmish maqol o'quvchilarni xotirasini charxlaydi, fikrlash doirasini kengaytiradi, mantiqiy tafakkurni boyitadi hamda rivojlantiradi. Boshlang'ich sinfnining deyarli barcha darsliklarida xalq og'zaki ijodi namunalari berilgan bo'ladi. Ona tili darsliklarida ko'proq xalq maqollarni mashqlar tarkibiga singdirilgan. Kichik yoshdagi o'quvchilarning psixologik va fiziologik xususiyatidan kelib chiqqan holda darsliklarga kiritilgan maqollar tushunilishi oson bo'lgan maqollardir.

Bilamizki, maqol xalq og'zaki ijodining juda qadimiy shakllaridan biri bo'lib, unda xilma-xil badiiy ifoda vositalari-ohangdosh tovushlilar takrori bo'ladi. Katta hayotiy va ijodiy tajribaga ega bo'lgan ajoyib so'z ustalarining o'lmas satr va hikmatli so'zlari ham ko'pincha xalq maqollariga o'xshab ketadi. Masalan, Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida aytgan bir qancha hikmatli so'zlari shular jumlasidandir: "Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur", "Tilga ixtiyorsiz - elga e'tiborsiz" va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbek xalq maqollari.
2. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish metodikasi (ma'ruzalar matni) 2-sinf, G'ulomova X, Yo'ldosheva Sh, - T.: 2002
3. Fuzailov S, Xudoyberganova M, Yo'ldosheva Sh., Ona tili, 3-sinf.- T.: 2019
4. Ikromova R, G'ulomova X, Yo'ldosheva Sh, Shodmonqulova D, Ona tili, 4-sinf uchun, T., 2020
5. Mirzayeva S., O'zbek tili o'qitish metodikasi. - T.: O'qituvchi, 1992.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISH USTIDA ISHLASH

D.X.Qodirqulova

N.N.Turdibekova

GulDPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarda fanga oid tayanch kompetensiya elementlari shakllantirish jihatlari aytib o'tilgan. Tanlangan metodni qo'llash orqali o'quvchilarning tarixga, milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishlari ortadi, o'quvchilar ijodiy, erkin o'z fikrlarini bildirishga harakat qiladilar, bu bilan ularning mustaqil fikri, dunyo qarashi o'sadi, darsdagi qiziqishlari, topqirliklari, zukkoligi, tezkorligi, faolliklari oshib borishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rivoyat, innovatsion metod, boshlang'ich ta'lim, to'rt pog'onali, Ibn Sino.

Abstract. In this article, the aspects of forming basic competence elements related to science in students through modern technologies are mentioned. By using the selected method, students' interest in history and national values increases. Students try to express their ideas creatively, freely, thereby their independence his mind, world view grows, his interests in class, resourcefulness, intelligence, quickness, activities increase is highlighted.

Keywords: narration, innovative method, primary education, four steps, Ibn Sina. Boshlang'ich ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va konikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Pedagog olimlar fikriga ko'ra faollik tamoyili quyidagi qoidalar orqali amalga oshiriladi:

- Ishning maqsad va vazifalarini aniq bilish, tushunish va tushuntirish;
- Bilish jarayonining analiz, sintez, induksiya, deduksiya, taqqoslash va qiyoslash kabi ko'rinish va shakllarni qo'llab o'qitish;
- Har bir so'z, gap, tushunchani to'liq ochib bera olish;
- Jamo bo'lib, guruh bo'lib, bir-birini o'qitishga erishish;
- Ta'lim samarali bo'ladi, qachonki siz ishlatilishiga oid misollar ko'proq keltirsangiz;
- Har bir narsadan asosiysini topishga o'rgating;
- Har bir shaxsning individual xususiyatlarini biling, shunga mos o'qiting, muomalada bo'ling;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

- O'ylashga, fikrlashga, mustaqil ishlashga o'rgating.
- Yordamchi narsalar ko'chirish, aytib turish, nusxa olishga o'rgatmang.
- Ijodiy tafakkurni oshiruvchi mashqlarni ko'proq qo'llang.

Boshlang'ich ta'limda o'qish darslarini afsona va rivoyatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Afsona va rivoyatlar bolalarda go'zallikka muhabbat uyg'otadigan poklik tuyg'ulariga orzuga bo'ladigan hissiyotni o'tkirlashtiradigan, aqlni, fahm-farosatni charxlaydigan, tasavvurlarni boyitadigan, estetik didni o'stiradigan musiqa va tasviriy san'at predmetlari bilan chambarchas bog'langan bo'lishi kerak.

Afsona va rivoyatlar qadrlash ko'nikmalarini o'stiradi, o'quvchilarni shaxs sifatida ma'naviy qiyofasini shakllanishga xizmat qiladi. Ayniqsa, darsda o'quvchilarni faolligini oshiradigan ruhiyatlarini shakllantiradigan, tasavvurlarini boyitadigan usullardan foydalanish, asarlarni janr tabiatidan kelib chiqib rollarga bo'lib o'qitish, qahramonlar nomidan qayta hikoya qilish, qahramonning taqdiri haqidagi hikoyani davom ettirish, qiziqarli mavzularda og'zaki hikoya tuzdirish kabi ijodiy topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'qish darslarida afsona va rivoyatlarni o'rganishdan maqsad tarbiyaviy vazifaning hal etilishi darsda badiiy asar matni ustida ishlash bilangina bog'liq bo'lib qolmay balki bolalarni qurshab olgan hayot, tabiatdagi turfa o'zgarishlar, ekologik vaziyatlar, mehnat o'tmish o'zbek xalq qahramonlari bilan ham o'zaro bog'liq bo'lishi lozim.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonini o'quvchilarning yosh xususiyatlari, fikri, xarakteri, tasavvur va tushunchasi, idrok etish qobilyati, irodasi, qiziqishi faolligi kabi ruhiy holatlarini o'rganishni taqozo etadi.

Shunga ko'ra afsona va rivoyatlar o'quvchilarni ruhiyatini o'stirishga xizmat qiladi Vatan haqidagi tasavvurlarini boyitib boradi.

Bola 1-sinfga kelganida taxminan 1300, 1400 atrofida so'z boyligiga ega bo'ladi. Maktab ta'limi, o'qituvchilarning pedagogik mahorati bilan unga har kuni 5-6 ta yangi so'z o'rgatiladi va bu so'zlar uning lug'atidan joy olishi hamda mustahkamlanishi kuzatilib boriladi. O'quvchilarni so'z boyligini oshirishda, uning ruhiyatini shakllanishida afsona va rivoyatlarning samarasi kuchli bo'ladi. O'quvchilar bilimini rivojlantirish va uning nufuzini oshirishda pedagogik, metodik va psixoplogik tamoyillarga amal qilib, har bir o'qituvchi o'z konsepsiyasiga ega bo'lishi va tizimli ravishda bolalar ona tili o'qitishning eng maqul uslublarini qo'llash orqali ko'zda tutgan maqsadiga erishishi aniq. O'qituvchi bolalar ruhiyatini chuqur o'rganib, ularning har biriga o'ziga xos munosabatda bo'lish, nutqida tasviriy vositalarni ishlatishga o'rgatishni taminlash kerak. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy talablardan biri ilg'or pedagogik texnologiyalarni

ta'lim jarayoniga olib kirib o'quvchilarni mustaqil bilim olishga, erkin fiklashga o'rgatishdir.

Dunyo ta'lim tizimiga nazar tashlaydigan bo'lak, yangi islohatlar davrida ta'lim tajribalariga tayanib ish tutmoq yaxshi natijalarga olib keladi. Iqtisodiy qudrati jihatidan Yaponiya jahonda Amirika Qo'shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahonning ko'zga ko'ringan ruhshunoslari va iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu ulkan parvozni mamlakatda ta'lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e'tibor samarasi, deya qayd etadilar. Turli ta'lim ko'nikmalarini bolalar ongiga singdirish, milliy tarbiyani esa boshlang'ich ta'limda shakllantirish, yaponlarga xos fazilatdir. Masalan, 2-sinf o'quvchisi ko'pchilik oldida nutq so'zlash qobiliyatiga ega bo'lishi, boshlang'ich sinf o'quvchisi suvda bemalol suza olishi kerak. Shu bilan birgalikda bolalar milliy qahramonlarini ham yaxshi bilmog'i zarur. Yaponiyada boshlang'ich sinf o'quvchilari afsona va rivoyatlarni ham o'zlashtirmog'i lozim.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimida ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy tarbiyasi shakllanishida ham afsona va rivoyatlarning o'рни beqiyosdir. Masalan, "Shiroq" afsonasida Vatanparvarlik, jasurlik, insoniylik olg'a suriladi. Bu asosda bolalar ruhiyati takomillashadi. Afsonalarimizni bolalarga o'rgatishda har xil ilg'or vositalar asosida dars jarayonini olib borsak maqsadga erishamiz.

Rivoyatlar har bir sinf kesimida o'rganiladi. 3-sinf o'qish darsligida yettita rivoyat kiritilgan bo'lib, shu rivoyatlarimizdan biri "Ibn Sinoning shogirdlari" rivoyatini quyidagi, "To'rt pog'onali" metod orqali dars jarayonini olib boramiz.

"To'rt pog'onali" metodning bosqichlari quyidagilardan iborat:

"Tushuntirish" bosqichida o'qituvchi o'quvchilarga avval oddiy rivoyatni o'qib, tushuntirib beradi. "Nima qilish kerakligini ko'rsatib berish" bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga topshiriqni qanday bajarish kerakligini amalda ko'rsatib beradi.

Uchinchi bosqichda o'quvchilar o'qituvchi ko'rsatgan ish harakatlarini takrorlaydi, o'quvchilar bajarayotgan harakatlar yuzasidan o'qituvchi o'z fikrini bildirib, xatolarini to'g'rilab turadi.

"Mashq qilish" bosqichida ta'lim oluvchilarning hatti-harakati o'qituvchi tomonidan nazorat qilib boriladi. O'quvchilar ish amallarini mukammal o'zlashtirganlaridan so'ng, uni mustaqil bajaradilar.

"To'rt pog'onali" metodning asosiy belgisi o'quvchilarning harakatlari O'qituvchi ko'rsatib bergan harakatlar doirasi bilan cheklanganligidadir.

"To'rt pog'onali" metodning afzalliklari: ta'lim oluvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda yordam beradi; vaqtdan unumli foydalanish imkoniyati mavjud; oddiy ish bosqichlarini o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Ibn Sinoning shogirdlari bular quyidagilar:

Tozalik

Parhez

Badantarbiya

Bemor kayfiyati

Natijaviyligi:

Ziyraklik oshadi;

Mustaqil fikrlash ko'nikmasi rivojlanadi;

Qiyosiy o'rganish rivojlanadi.

So'z ajratish malakasi rivojlanadi.

Bunday interfaol darslarni tashkil etish o'quchilardan darsda faol ishtirok etishni, manbalardan foydalanib, mustaqil yakka holda guruhda jamoa bo'lib bilim olishni mavzu yuzasidan o'z mustaqil fikrini bildirishni talab etadi. Ilg'or pedagogik texnologiya usullari asosida tashkil etiladigan darslar muntazam o'tkazilib borilsa o'quvchida mustaqil bilim olish, olingan bilimlarni tahlil qilib, erkin fikr bildirish tajribasi boshlang'ich sinflardan oq shakllanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'rsida"gi Qonuni. O'RQ-637-son 23.09.2020
2. S.T. Turg'unov, L.A. Maqsudova, M.A. Umaraliyeva, N.M. Tojiboyeva Pedagogik jaaryonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. -Toshkent: "Sano -standart", 2012.
3. "Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari" mavzusidagi seminar trening mteriallari.-T., 2002.
4. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU. 2000.
5. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017.
6. G'ulomova X., Yo'ldosheva sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. -T.: TDPU, 2013.

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH

N.Saydullayeva

F.B.Abdusamatova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining ravon va ongli o'qish ko'nikmalariga ega bo'lishi va nutqi, erkin fikrlash qobiliyati rivojlantirilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, nutq, tafakkur, matn, ijodiylik, matn yaratish, matn ustida ishlash, erkin fikrlash.

Abstract. In this thesis, information is given about the development of fluent and conscious reading skills of primary school students and the

development of speech and free thinking skills by working on the text in primary grades.

Keywords: primary education, speech, thinking, text, creativity, creating a text, working on a text, free thinking.

Matn nutqiy hodisa bo'lib, u ikki va undan ortiq gapning mazmuniy birikishidir. O'z tuzilishiga ko'ra gap xat boshi, bo'lim qism, boblardan tashkil topadi. O'quvchilari tomonidan yaratilgan matnlar asosan gap, xat boshi va qismdan iborat bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida bosqichma-bosqich tarzda matn yozish va o'qish o'rgatib boriladi.

Matn ustida ishlashga o'quvchilarni jalb qilish o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiluvchi pedagogik jarayon sanaladi. Har qanday pedagogik jarayon kabi boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlashda ham muayyan psixologik, pedagogik, metodik talablar inobatga olinishi zarur. Shundagina boshlang'ich sinf o'quvchilari matn bilan ishlash orqali muayyan bilimlarni o'zlashtiradi, ravon va ongli o'qish ko'nikma-malakalariga ega bo'ladi, nutqi boyiydi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi, o'zgaradi. O'quvchilar qanchalik ko'p matn o'qisa, shunchalik so'z boyligi, matnning ma'nosini tushunish orqali dunyoqarashi va fikrlashi o'zgaradi. O'quvchilarini ijodiy fikrlashga yo'naltirish boshlang'ich sinf o'qituvchilarining asosiy vazifalardan hisoblanadi. O'quvchilarida ijodiy tafakkur, ijodiy izlanish, tushunarli va ta'sirchan, chiroyli so'zlash, mavjud imkoniyatlardan eng maqbulini tanlash, tilimizning boy imkoniyatlaridan nutq sharoitiga qarab to'g'ri, o'rinli va samarali foydalanish malaka va ko'nikmalarini singdirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, udum va an'analarimiz ruhida tarbiyalashda ona tilning tutgan o'rni va imkoniyatlari benihoya kattadir. Darhaqiqat, ona tili orqali o'quvchilarida ijodiylik, mustaqil fikrlash, fikr mahsuli og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Mashg'ulotlarida asosiy e'tibor o'quvchilarga tilning grammatik qurilishini emas, balki ularning so'z boyligini oshirish, so'zdan to'g'ri va o'rinli foydalanish, fikrini sharoitiga mos ravishda ifodalay olish ko'nikmalarini kengaytirishga qaratishimiz zarur. A.Hamroyev ta'kidlaganidek, ona tili ta'limiga kognitivpragmatik usul elementlarini kiritish o'quvchilar tafakkuri va mustaqil fikrlash layoqatlarini o'stirish, ta'lim jarayoni samaradorligi bolalar o'zlashtirishining sifatini yaxshilashga olib keladi.

O'quvchining bunday nutqi uzundan-uzun jummalardan ortiqcha so'zlardan xoli bo'lishiga, nutq yaratilayotgan paytda o'quvchining so'zlovilarga nisbatan qanday turishga, qo'l, ko'z, bosh, bo'yin, oyoq harakatlariga alohida e'tibor berish kerak. Nutq sharoitining muxim tarkibiy qismlaridan biri so'zlovchining tinglovchilar saviyasini hisobga olishidir. Bu nutqning eng zaruriy tarkibiy qismlaridan biridir. Xalqimiz bunga juda katta e'tibor bergan. Shuning uchun "So'zim aytgin uqqancha"-

kabi maqollarda xam nutqning tinglovchilarga tushunarli qilib bayon etish zaruriyati ta'kidlangan. Tinglovchilarning saviyasini hisobga olish faqat nutq taqdirini emas, balki notiq taqdirini ham hal qiladi. Shuning uchun o'quvchilarda o'z fikrini tinglovchining saviyasini, yoshi, mavqeini hisobga olgan holda bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor berish kerak. Buning uchun o'quvchilar bilan ayni bir fikrni, o'quvchilarga o'zidan kichiklarga, tengqurlarga, o'zidan kattalarga "yaqinlarga, yaqindan tanish bo'lmagan shxslarga ifodalash ustida muntazam ish olib borishga to'g'ri keladi. Bolalarni maktublar yozishga o'rgatish, ayni bir fikrni turli kishilarga turli xilda bayon etish ko'nikmalarini shakllantirishga samarali ko'nikmalarini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ona tili darsliklari so'zga ehtiyoj hosil qiladigan, so'z boyligini oshiradigan o'quv-topshiriqlariga, matnlarga boy bo'lishi, leksikologiya har bir til sathining tarkibiy qismiga aylantirilishi lozim va zarurdir, har bir dars matn tahlili bilan boshlanib, matn yaratish bilan tugallansagina, ona tili ta'minining bosh maqsadga erishgan, o'quvchilarning nutqiy taraqqiyotini ta'minlagan, ularni nutq sharoitiga mos ravishda go'zal ixcham va ravon so'zlashga o'rgatgan, so'z san'ati ilmiy bilan tanishtirgan bo'lamiz. Matn ustida ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishning eng ma'qul usullaridan biri hisoblanadi. Buning uchun ularning og'zaki va yozma nutqlarini baravar rivojlantirib borish kerak. Biror asar matn ustida ishlashda ham bu talablarni unutmaslik lozim. O'quvchilarda ijodiy fikrlash va ijodiy matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishga oid tashkiliy-metodik ishlarni asosan o'tilgan darsni mustahkamlash jarayonida, shuningdek, uy vazifalari bajarishga yo'llanma berish davrida amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Matn yaratishga o'rgatish orqali o'quvchilarning nutqiy ko'nikma va malakalarini oshirish ona tili mashg'ulotlarida ko'zlanadigan bosh maqsad bo'lib, u so'z ustida ishlash, gap ustida ishlash va matn ustida ishlash orqali amalga oshiriladi.

Qanday nutqni yaxshi nutq deb atash mumkin? O'quvchi nutqiga qanday talablar qo'yiladi? Bu savollarga javob topmay turib bolalar nutqining boshqa muammolari xaida fikr yuritish qiyin. O'quvchi nutqiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri nutqning nutq sharoitiga mosligidir. Nutq sharoiti deganda nutq yaratilayotgan paytda so'zlovchi va tinglovchining sharoiti tushniladi. Bu sharoit bexad ko'p tarkibli, serqirra bo'lib so'zlovchi va tinglovchini nutq paytida qurshab turgan barcha narsa, buyum, holatlardan tortib, ularning bilim saviyasi, kasb-kori, so'zlovchining maqsadi va imkoniyatligacha bshlagn barcha narsalarni o'z ichiga oladi. Nutq sharoiti nutq shaklini belgilashda juda muhim omildir. Chunonchi, bir-biridan uzoq turgan so'zlovich va tinglovchi faqat yozma nutq (xat. Maktub, axborot, voqeanavislik va h.k.) vositasida fikr almashtira oladi. Tabiiyki, bu nutqning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bir-biriga yaqin turgan so'zlovchi va

tinglovchi orasida fikr almashishning eng qulay yo'li og'zaki nutqdir. Og'zaki va yozma nutqning o'z nutq sharoitlariga yarasha xilma-xil xususiyatlari bor. Chunonchi, so'zlovchi ko'p bo'lsa, so'zlovchining baland ovozda to'xtamlarga rioya qilib, imo-ishoralardan kamroq foydalanib, fikrini izchil va birbiriga bog'liq ravishda bayon qilishi talab etiladi. Bunday nutqning o'ziga xos ko'rinishi, o'quvchining masalalarini yoritish yoki uy topshiriqlarini bajarish jarayonidagi javoblarida ma'lum bir mavzuni sinfda, biror yig'inda ochib berishdagi nutqida o'z aksini topadi. Shuning uchun bunday nutqda fikr izchilligi, gaplarning o'zaro to'g'ri bog'lanishi, bog'lovchilar, olmoshlar, soxa atamalari, iboralar, ovoz tembri, ohang kabilarni to'g'ri qo'llashga alohida e'tibor berish lozim. O'quvchining bunday nutqi uzundan-uzun jumslalardan ortiqcha so'zlardan xoli bo'lishiga, nutq yaratilayotgan paytda o'quvchining so'zlovilarga nisbatan qanday turishga, qo'l, ko'z, bosh, bo'yin, oyoq harakatlariga alohida e'tibor berish kerak. Nutq sharoitining muhim tarkibiy qismlaridan biri so'zlovchining tinglovchilar saviyasini hisobga olishidir.

O'quvchi nutqiga qo'yiladigan talablardan biri uning aniq bo'lishidir. Nutqning aniqligi bu farqat narsa, voqea-hodisani tasvirlash yoki bayon qilish emas, balki shu narsa, voqea-hodisa uchun xos bo'lgan belgilarini aniqlash, ularning tasviriga mos tushadigan so'z, so'z birikmalari, iboralarva gaplar tunlashdan xam iboratdir. Aniqlik nutqning boyligi va rng-barangligi bilan chambarchas bog'liq. Ma'lum bir mazmunn turli shakllarda bila berish, nutq sharoitiga mos tushadigan tasvir usulini tanlash nutqqa aniqlik kiritadi.

Ohangdorlik ham o'quvchi nutqiga qo'shiladigan muhim talablardan biridir. Ohang o'quvchi nutqining ta'sirchanligini oshirish vositalaridan biridir. Shuning uchun she'riy asarlar, nasriy parchalarni ohangdorlikka amal qilgan holda o'qiy olish malkasi ham o'quvchi nutqiga qo'yiladigan asosiy talablardan biri hisoblanadi. U ohang yordamida nutqni sintegmalarga bo'ladi. Mantiqiy urg'uni o'rinli qo'llaydi.

Nutqqa qo'yiladigan yana bir muhim talab uning soddaligi va sofligidir. Sodda nutq avvalo, tushunarli bo'ladi.

Nutqning tushunarli bo'lishi bir tomondan fikrni lo'nda, aniq bayon qilishi, tushunarli bo'lmagan g'aliz jumalardan saqlanishda namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan tinglovchining tayyorgarlik darajisiga ham bog'liqdir. Demak, o'quvchi fikrni xam sodda xam ravon bayon qilishi o'zgalar fikrinng moxiyatini anglab, uni tushunish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Nutqning sofligi avvalo uning tozaligi demakdir. Ma'lumki, o'quvchilar nutqida xar xil qaytariqlar, ortiqcha jumlar, o'zbek tiliga xos bo'lmagan gap, so'zlar anchagina qismini tashkil etadi, ular nutqining bunday so'zlardan tozalab borish, fikrni sof adabiy tilda, uning boy imkoniyatlaridan foydalanib bayon qilish ona tili mshg'ulotlarining asosiy

vazifasi hisoblanadi. Nutqni egallash jarayoni bola tafakkurining o'sishi bilan chambarchas bog'liq holda yuz beradi. O'quvchi o'z fikrini ifoda etishda til unsurlari(elementlari)ni o'zlashtirish davomida atrof-olamni his qila boshlaydi, borliqni bilib oladi. Bola ongida til vositalari yordamida aks ettirgan tushunchalar shakllana boradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflardayoq o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro nutqiy bog'liqlikni o'strib boradilar, ijodiylik, tafakkur, mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirova M. Matn ustida ishlash jarayonida o'quvchi so'z boyligini oshirish. Til va adabiyot ta'limi. Toshkent. 1-son. 38 b.
2. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodikasi. Toshkent. O'qituvchi. 1992. 326 b.
3. Qosimova K. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Ashrapova T. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T. «O'qituvchi», 2020-yil. 102103-betlar.
5. L. O'rinboyeva (va boshqalar). 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligi –Toshkent Respublika ta'lim markazi.
6. Umarova M. O'qish kitobi. 3-sinflar uchun darslik. –Toshkent: Yangi asr avlodi. 2019-yil.
7. Shojalilov A. va boshqalar. O'qish kitobi. 4-sinflar uchun darslik. –Toshkent: O'qituvchi, 2020

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SHE'RIY MATNLAR USTIDA ISHLASHGA INNOVATSION YONDASHUV

D.H.Rabbimqulova

Ch.F.Sharifova

GulDPI “Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Boshlang'ich sinflarda she'riy matnlar ustida ishlashda innovatsion yondashuvlar bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, badiiy so'z san'ati bilan tanishtirish va o'qishga qiziqishini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur mavzu she'rlarni o'qitish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yo'naltirilgan zamonaviy metodlarni qamrab oladi. Ushbu yondashuvlarda o'yinli va interaktiv metodlardan foydalanish, texnologiyalardan foydalangan holda audio va video materiallar yaratish, jamoaviy va rolli o'qish, tahlil qilish kabi usullar orqali bolalarning she'riy asarlarni tushunish qobiliyatlari rivojlantiriladi. Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilib, ularga ijodiy fikrlash va estetik didni shakllantirishda yordam beradi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda she'r matni ustida ishlash, uni tahlil qilishning innovatsion usullari yoritilgan.

Kalit so'z: boshlang'ich sinf, she'riy matnlar, innovatsion yondashuvlar, ta'limiy texnologiyalari, didaktik materiallar, bolalar she'riyatiga qiziqish, audiovizual materiallar, bolalarning ijodiy qobiliyatlari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, she'riy obrazlar.

Abstract. Innovative approaches to working on poetic texts in elementary grades are important for developing children's creative thinking, introducing them to the art of words, and increasing their interest in reading. This topic covers modern methods aimed at making the process of teaching poems interesting and effective. In these approaches, children's ability to understand poetic works is developed through the use of playful and interactive methods, creation of audio and video materials using technologies, collective and role-playing reading, and analysis. Innovative approaches involve students as active participants in the educational process, helping them to develop creative thinking and aesthetic taste. This article describes innovative methods of working on the text of the poem and analyzing it in elementary grades.

Keywords: primary class, poetic texts, innovative approaches, educational technologies, didactic materials, interest in children's poetry, audiovisual materials, children's creative abilities, development of critical thinking, poetic images.

Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy nutqini rivojlantirish va ularni badiiy asarlar bilan tanishtirish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, she'riy matnlar orqali bolalarga estetik zavq uyg'otish, ularning til imkoniyatlarini kengaytirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Boshlang'ich sinflarda she'riy matnlar ustida ishlashning o'zgacha usullari o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning ijodiy tafakkurini shakllantiradi va o'qitish samaradorligini oshiradi. Zamonaviy ta'lim tizimi va metodikasi turli innovatsion yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, she'riy matnlarni o'qitishda interaktiv, texnologik va qiziqarli usullarni joriy qilish hozirgi davrda dolzarb masala hisoblanadi. Bu tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinflarda she'riy matnlarni samarali o'rganish usullarini o'rganish, innovatsion yondashuvlar asosida o'qitish jarayonini takomillashtirish va bu orqali o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirishdir.

She'r — bu asar yoki his-tuyg'ularni badiiy uslubda ifodalovchi, o'ziga xos ritm va qafiyalarga ega bo'lgan adabiy tur. She'r ko'pincha o'zida chuqur ma'nolarni, tasvirlarni va emotsiyalarni mujassamlashtiradi. U lirik, epik yoki dramatik bo'lishi mumkin va turli xil mavzularni qamrab oladi. She'r yozish san'ati esa poeziya deb ataladi.

She'riy matn — bu she'r shaklida yozilgan badiiy asar. U ritm, qafiya va figurativ til vositalaridan foydalanib, muayyan his-tuyg'ular, g'oyalar yoki voqealarni ifodalaydi. She'riy matnlar lirik, epik yoki dramatik bo'lishi mumkin, va ko'pincha tasviriy obrazlar, metaforalar va simvollar bilan

boyitilgan bo'ladi. She'riy matnlar o'zida estetik go'zallikni va chuqur ma'noni mujassamlashtiradi.

Boshlang'ich sinflarda she'riy matnlar ustida ishlashga innovatsion yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish maqsadida bir qancha metod va texnikalarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Interfaol usullar: O'quvchilarga she'rlarni o'qitishda o'yinlar, guruh muhokamalari va rolli o'yinlar kabi interfaol usullarni qo'llash. Bu metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga va she'rlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

2. Vizual materiallar: She'rlarni tushunishni osonlashtirish uchun rasmlar, videolar va multimediya materiallardan foydalanish. Bu o'quvchilarning tasavvurlarini kengaytiradi va she'rning ma'nosini chuqurroq anglashlariga yordam beradi.

3. Kreativ yondashuv: O'quvchilarni she'r yozishga rag'batlantirish va o'z his-tuyg'ularini ifodalashga imkon berish. Bu, masalan, she'rlar yaratish, ularni sahnalashtirish yoki ijodiy loyihalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

4. Multidisciplinar yondashuv: She'rlarni boshqa fanlar bilan bog'lash, masalan, san'at, tarix yoki tabiiy fanlar. Bu orqali o'quvchilar she'rning kontekstini yanada yaxshi tushunadilar.

5. Tadqiqot va muhokama: O'quvchilarga she'rlarning mualliflari, tarixi va madaniy kontekstini o'rganish imkoniyatini berish. Bu, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

6. Emotsional bog'lanish: O'quvchilarni she'rlardagi his-tuyg'ular bilan bog'lash va ularga o'z his-tuyg'ularini ifodalash imkonini berish. Bu, masalan, she'rlardan keyin muhokama o'tkazish yoki shaxsiy tajribalar bilan bog'lash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu innovatsion yondashuvlar boshlang'ich sinflarda she'riy matnlar ustida ishlash jarayonini qiziqarli, samarali va ma'naviy jihatdan boyitishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuv — bu yangi g'oyalar, usullar yoki texnologiyalarni joriy etish orqali muammoni hal qilish yoki jarayonni yaxshilash maqsadini ko'zlaydigan yondashuvdir. U quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

-yangi g'oyalar: Mavjud tizimlarni takomillashtirish uchun yangi fikrlar va konseptlarni ishlab chiqish.

-texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy texnologiyalar yordamida samaradorlikni oshirish.

-ijodkorlik: Innovatsion yondashuv ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi va yangi yechimlar topishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

-tajribalar o'tkazish: Yangi metodlarni sinab ko'rish va natijalarni tahlil qilish orqali takomillashtirish.

-ko'p qirrali yondashuv: Bir nechta sohalar orqali amalga oshirilishi, yangi ko'rinish va yechimlarni keltirib chiqarishi.

Innovatsion yondashuv, umuman olganda, muammolarni yangicha ko'rib chiqish va ularga yangi yechimlar taklif qilish jarayonidir.

Keling, boshlang'ich sinflarda berilgan she'riy matnni tahlil qilib ko'raylik. Misol uchun, "Qish" mavzusidagi she'rni olaylik.

She'r Tahlili: She'r "Qish" mavzusida yozilgan bo'lib, qish faslining go'zalliklari va uning tabiiy holatlarini ifodalaydi. She'rda qishning rang-barangligi, qor, muz va qishda yashovchi hayvonlar tasvirlangan. Bu obrazlar o'quvchilarga qish faslini ko'z o'ngida tasavvur qilishga yordam beradi. She'rda qishning go'zalligi va sovuqligi bilan birga, uning keltirgan hissiyotlari ham aks etadi. O'quvchilar qorli landshaft va qishki o'yinlarning quvonchini his qilishadi. She'rda o'ziga xos ritm va qafiya mavjud, bu esa o'quvchilarning she'rni eslab qolishini osonlashtiradi va uning estetik go'zalligini oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda she'riyat matnlari ustida ishlash innovatsion yondashuvlar yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Interaktiv metodlar, multimedia vositalari, ijodiy loyihalar va o'zaro baholash orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash, tilni o'zlashtirish va badiiy tuyg'ularini rivojlantirish mumkin. Madaniy kontekstni inobatga olish esa she'rlarning chuqurroq tushunilishiga yordam beradi. Shu tariqa, bu yondashuvlar o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug'aniyev X. Adabiyot darslarida yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020.
2. Abdullaeva S. M. She'riy matnlarni tahlil qilish metodikasi. -T.: O'qituvchi, 2017.
3. Amonov R. A. Pedagogik innovatsiyalar va texnologiyalar. -T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2018.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

4. Jumayeva T. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan she'riy matnlar ustida ishlash. –T.: Fan, 2022.
5. Karomatov Z. Boshlang'ich ta'limda adabiyot va nutq madaniyati. –T.: Ma'naviyat, 2015.
6. Tursunov I. O'zbek maktablarida adabiyotni o'qitish usullari. –T.: Universitet nashriyoti, 2020.
7. Xolmurodov U. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. –T.: Ilm ziyo, 2016.
8. G'aniyev B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T.: Yangi asr avlodi, 2017.
9. Sharipov A. Ta'limda kreativ va innovatsion yondashuvlar. –T.: Navro'z nashriyoti, 2021.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI RASM ASOSIDA IJODIY MATN TUZISHGA O'RGATISH

M.R.Imomxo'jayeva
Sh.O'.O'ktamova

Guliston davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalish talabalari

Annotatsiya. Ushbu yozilgan tizesda boshlang'ich sinf o'quvchisiga berilgan rasmlar asosida mashq va topshiriqlardan foydalanish samaradorligi yoritilgan, metodist olimlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish, so'z boyligini oshirish, o'quv fanini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini rag'batlantirish, mantiqiy va ijodiy tafakkurini o'sitirishda mashq va topshiriqlardan foydalanish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'z: Matn, rasm, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, dastur ,kreativlik, qobiliyat, integratsiya.

Abstract. The use of exercises and tasks based on pictures given to elementary school students is highlighted in the given texts, study of the speech of students of the first grade by Methodist scientists, checking of vocabulary, study of educational science The analysis of the progress of sending from exercises and tasks in the establishment of logical and creative thinking, and the subjective attitude of the student was analyzed.

Keywords: Text, picture, primary class, students, program, creativity, ability, integration.

So'nggi yillarda yurtimizda ta'lim sohasida ko'plab yangiliklar va o'zgarishlar bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019-yildagi PF-5712-son farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash ilgari surilgan. Boshlang'ich sinf darsliklari hozirda ko'plab davlatlarning darsliklari bilan sinov muddatini o'tamoqda. Misol tariqasida Finlandiya tizimi asosida yaratilgan darsliklar haqida so'z olib borar ekanmiz, bu darslik o'quvchilarning qiziqishlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Fanlarning o'zaro integratsiyalashganligi o'quvchilarning salohiyatini yanada oshiradi. Darsliklarda ijodiy vazifalar va muammolarni hal qilish topshiriqlari ham mavjud.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rasm asosida ijodiy matn tuzishga o'rgatish – bolalar fikrini rivojlantirish va tasavvurini boyitishda juda samarali usuldir. Mana bu jarayonni samarali tashkil qilish uchun ba'zi maslahatlar:

1. Sodda va tushunarli rasmlardan boshlang: Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun murakkab rasmlar o'rniga sodda, aniq va o'zlariga tanish bo'lgan obyektlar tasvirlangan rasmlar tanlang. Masalan, tabiat manzarasi, maktabdagi holatlar yoki hayvonlar.

2. Rasmni diqqat bilan kuzatishni o'rgating: O'quvchilardan rasmni diqqat bilan kuzatishni so'rang va uni kichik qismlarga ajratib tahlil qilishga yo'naltiring. Ulardan rasmda nimalar borligini, qanday harakatlar ko'rsatilganini va qanday ranglar ishlatilganini aytib berishni so'rang.

3. Savollar berish orqali ijodni rivojlantirish: Rasm haqida turli savollar bering. Masalan:

Bu rasmda nima bo'lyapti?

Rasmda qanday holat tasvirlangan?

Qahramonlar qanday kayfiyatda, ular nima qilishyapti?

Nima deb o'ylaysiz, bu voqea qayerda sodir bo'lyapti?

Qahramonlar keyin nima qilishi mumkin?

4. Tasavvurga yo'naltiring: Rasm asosida o'quvchilardan qisqa hikoya tuzishni so'rang. Ularni qahramonlarning his-tuyg'ularini, kelajakdagi harakatlarini va voqealarning davomiyligini tasavvur qilishga yo'naltiring.

5. Yordam beruvchi iboralar bering: Boshlang'ich o'quvchilar uchun boshlanishi yoki rivoji qiyin kechishi mumkin, shuning uchun ularga oson iboralar yoki boshlanish shakllarini taklif qiling. Masalan, "Bir kuni...", "Ertalab...", "Birdaniga...".

6. Ko'rgazmali ijodiy ishlarga e'tibor qarating: Har bir o'quvchining ijodiy ishini ko'rib, ularning fikrlarini baham ko'rishlariga imkon bering. Bu ularda o'z ishlariga ishonch hissini uyg'otadi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

7. Mavzuga mos leksikani boyitish: Rasmda uchraydigan obyekt va harakatlar bo'yicha yangi so'z va iboralarni o'rgatib, matnni boyitishda yordam bering. Bu kelgusida mustaqil ijodiy ishlar yozish uchun foydali bo'ladi.

Bu usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida rasm asosida ijodiy matn tuzish ko'nikmasini samarali shakllantirishingiz mumkin. Shu bilan birga, ularda tasavvur qilish, tahlil qilish va o'z fikrlarini bayon qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Finlandiya tizimi asosida yaratilgan darsliklar o'quvchilarning ijodiy, mustaqil va qiziqish asosida o'rganishlariga ko'maklashadi. Ushbu darsliklarda an'anaviy yodlash va murakkab nazariya o'rniga, amaliyotga yo'naltirilgan va qiziqarli o'quv jarayoni yaratishga e'tibor qaratiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Finlandiya ta'lim tizimi dunyoda yuqori natijalarga erishgani uchun, ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston ham ushbu tizimga qiziqib, uni mahalliy sharoitga moslashtirishni rejalashtirmoqda.

Finlandiya tizimi asosida yaratilgan darsliklarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Integratsiyalashgan fanlar: Finlandiya tizimida fanlar o'zaro bog'lanadi. Masalan, matematika, geografiya va biologiya bir dars doirasida o'rgatilishi mumkin. Bu o'quvchilarning o'rganilayotgan bilimlarni real hayotga moslashtirishlariga imkon yaratadi.

2. Mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan: O'quvchilarga mustaqil fikrlash, savol berish va ijodiy yechimlarni izlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ko'proq erkinlik beriladi. Darsliklar qattiq nazorat qilinmasdan, o'quvchilarning o'z qiziqishlariga ko'ra mavzuni kengaytirishlariga imkon yaratadi.

3. Amaliy va loyihaviy yondashuv: O'quvchilarga mavzularni tushunishga va o'rganilgan bilimlarni qo'llashga yordam beruvchi amaliy topshiriqlar beriladi. Masalan, loyiha ishlari yoki guruh bilan yechim topish mashg'ulotlari qo'llaniladi. Bu jarayonda o'quvchilar ko'proq qo'llari bilan ishlashadi, tajriba o'tkazishadi yoki tadqiqot olib borishadi.

4. Qiziqish va qobiliyatlarni rivojlantirish: Darsliklar o'quvchilarning individual qobiliyatlari va qiziqishlariga moslashtirilgan. Har bir o'quvchi o'z yo'nalishi va kuchli tomonlarini rivojlantirish uchun mos material va vazifalarni topishi mumkin.

5. Sinovlar va baholash tizimi soddalashtirilgan: Finlandiya tizimida qattiq baholashdan ko'ra, o'quvchilarning jarayondagi ishtiroki va bilimlarni amaliy qo'llashlari ahamiyatli hisoblanadi. Baholar ko'proq o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida qo'yiladi.

6. Innovatsion material va texnologiyalar: Finlandiya darsliklari ko'pincha zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan bo'ladi. Elektron darsliklar, interaktiv vazifalar va raqamli resurslar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'qishni yanada qulaylashtiradi.

7. Hayotiy mavzularni o'rganish: Darsliklarda faqat an'anaviy mavzular emas, balki kundalik hayotda qo'llaniladigan ko'nikmalar – moliyaviy savodxonlik, ekologiya, hayotiy muammolarni hal qilish kabi mavzular ham o'rgatiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham Finlandiya tizimi asosida tuzilgan darsliklardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Bu tizim asosida tayyorlangan darsliklar orqali o'quvchilar o'qish jarayonida mustaqillikka erishish, keng qamrovli fikrlash va bilimlarni hayotga tatbiq qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Abdug'aniyev X. Adabiyot darslarida yangi pedagogik texnologiyalar. –T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020.
2. Abdullaeva S. M. She'riy matnlarni tahlil qilish metodikasi. –T.: O'qituvchi, 2017.
3. Amonov R. A. Pedagogik innovatsiyalar va texnologiyalar. –T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2018.
4. Jumayeva T. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan she'riy matnlar ustida ishlash. –T.: Fan, 2022.
5. Karomatov Z. Boshlang'ich ta'limda adabiyot va nutq madaniyati. –T.: Ma'naviyat, 2015.
6. Tursunov I. O'zbek maktablarida adabiyotni o'qitish usullari. –T.: Universitet nashriyoti, 2020.
7. Vahobova M. X. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. –T.: Fan va texnologiya, 2019.
8. Xolmurodov U. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. –T.: Ilm ziyo, 2016.
9. G'aniyev B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T.: Yangi asr avlodi, 2017.
10. Sharipov A. Ta'limda kreativ va innovatsion yondashuvlar. –T.: Navro'z nashriyoti, 2021.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASAL JANRIGA OID MATNLAR USTIDA ISHLASH

X.R.Botirova

N.A.Sadiqulova

Guliston davlat pedagogika instituti boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf darsliklarida berilayotgan masal janriga xos matnlarning zamonaviy ta'lim tizimida yangi innovatsion vositalar orqali o'tilishi berilgan. Masallarni o'qitish orqali bolalarning mustaqil fikrlashini o'stirish, ta'limiy-tarbiyaviy jihatdan bilimni oshirish muhimligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim tizimi, masal, adabiyot nazariyasi, liro-epik janr, interfaol metodlar, ijodiy ishlar, ma'naviy tarbiya, interfaol usul, aqliy salohiyat.

Abstract. In this thesis, the passage of the parable genre texts given in primary school textbooks in the modern education system through new innovative tools is given. The importance of developing children's independent thinking and increasing their educational and educational knowledge through the teaching of parables was considered.

Keywords: modern educational system, parable, theory of literature, lyric-epic genre, interactive methods, creative works, spiritual education, interactive method, mental capacity.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Rivojlanib borayotgan zamonda yashar ekanmiz, jahonda va yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarni bilmasligimiz mumkin emas, hattoki. O'sib kelayotgan o'quvchi yoshlarga ta'lim va tarbiyani birdek singdirish esa biz, boshlang'ich sinf oqituvchilarining oldiga qo'ygan eng asosiy vazifasidir. Ularning ma'naviyatini, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini yanada o'stirish zarur.

Inson o'zligini anglashi va o'zining insoniylik burchini mukammal bajarishi uchun ma'lum e'tiqodga ega bo'lishi, hayotning asl mohiyati nimada ekanligini chuqur anglashi lozim. Bunda esa yaxshi ta'lim va ma'naviy tarbiyaning o'rni nihoyatda katta. Ma'naviy tarbiya atamasi insonni komil inson sifatida shakllantirishga, uning ijtimoiy hayotda faol ishirokinini ta'minlashga qaratilgan barcha ma'naviy ta'sirlarni o'z ichiga oladi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, badiiy asarlarning ma'naviy ta'sir kuchi qolganlariga nisbatan sezilarli darajada kuchli. Shularni inobatga olgan holda boshlang'ich sinf o'quvchilari darsligiga badiiy matnlar bilan ishlashga oid turli xildagi topshiriqlar kiritildi.

Ta'lim beruvchi va oluvchi ham mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlangan bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan har qanday asarda bolalarning muloqat madaniyati va erkin fikr yurita olish kabi vositalarni bajaradi. Jumladan o'quvchilar uchun tez va oson eslab qolishda masal janri katta ahamiyatga ega. Masal - axloqiy, satirik va kesatiq mazmunini kinoyaviy obrazlarda aks ettirgan aksariyat kichik she'riy, ba'zan nasriy asardir. Inson xarakteriga xos xususiyatlar masalda majoziy obrazlar - hayvonlar, jonivorlar va o'simliklar dunyosiga ko'chiriladi. Timsollarning kinoyaviy xarakterda bo'lishidan tashqari, kulgili savoljavob ham masal tili va uslubi uchun xarakterlidir. Ko'pincha masalning kirish qismida, ba'zan pirovardida qissadan hissa - ibratli xulosa chiqariladi.

Adabiyot nazariyasida masalga liro-epik janrlardan biri sifatida she'riy shakldagi, majoziy xarakterdagi qisqa syujetli asar deb ta'rif beriladi. Masallarda turli hayvonlar majoziy suratda asarning qahramonlari sifatida tasvirlanadi.

Masal janrini o'rgatish orqali o'quvchilarda yolg'onchilik, ikkiyuzlamachilik, qo'pollik, yalqovlik, beparvolik va qo'rslik kabi illatlarni yo'q bo'lishi uchun yordam beradi. Bu kabi illat yoki nuqsonlarni har bir o'quvchida yo'q bo'lishi uchun turli xil mavzudagi masallar bilan tanishtirish va shu orqali kitobxonlikni ham shakllantirish uchun asos bo'ladi. Masallarda turli hayvonlar majoziy suratda asarning qahramonlari sifatida tasvirlanadi. Masal kichik hajmli, ammo boy mazmunli, tugun, kulminatsion nuqta va yechimi bo'lgan kichik piesani eslatadi. U biror voqea-hodisani qisqa, mazmunli tasvirlashda ajoyib namuna bo'la oladi. "Antik adabiyotda Ezop masallari juda mashhur bo'lgan. O'z ma'nosidan ko'chirilgan (majoziy) so'z va kinoyaviy iboralar orqali

qilinadigan “yashirincha” tanqidning tili va uslubi Ezopga nisbatan berilib, “Ezop tili” deyilgan va shu ta’bir joriy qilingan”. Mashhur masalnavis Gulxaniyning “Toshbaqa bilan Chayon”, “Maymun bilan Najjor” masallari boshlang’ich sinf o’quvchilarining yoshiga mos keladi. Ularda do’stlik, rostgo’ylik, qo’lidan kelmaydigan ishga urinmaslik kabi g’oyalar ilgari suriladi.

O’quvchilar faqat masalni o’qibgina qolmasdan tahlil qilish ko’nikmasini ham shakllantirish kerak. Agar o’qigan asarini ongli ravishda tushuna bilsa, asarlarni anglab yetishida hech qanday muammo bo’lmaydi. Masal kichik hajmli, ammo boy mazmunli, tugun, kulminatsion nuqta va yechimi bo’lgan kichik pyesani eslatadi. Masalan, o’qish darolarida o’quvchilar badiiy asar matni ustida ishlash orqali o’zlariga kerakli hayotiy saboqlarni oladilar. Bundan tashqari ular matn tahlili jarayonida asar qahramonlarining xatti-harakatlarini birma-bir tahlil qilib, yaxshi qahramonlardan o’rnak oladilar, ularga o’xshashga harakat qiladilar, shu bilan birga asardagi voqealardan ta’sirlanadilar.

Dars o’tish jarayonida, ayniqsa, boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun bunday metodlardan foydalanish ularning aqliy salohiyatini oshirishdagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Misol sifatida Ezopning masallarini o’quvchilarga oson tarzda tahlil qilishni va tushunib mag’zini chaqishni o’rgatish o’qituvchining vazifasidir. “Yovvoyi echkilar va cho’pon” masalini o’qitish orqali o’quvchilar juda ko’p ma’lumotlarni olishi va hayotda ham shularga asoslangan holda yashashga o’rgatadi. Masalda cho’ponning echkilariga qo’shib, yovvoyi echkilar kelib qo’shilishi. Va shu bilan ertasiga yomg’ir yog’ganligi sababli echkilarni yaylovga olib chiqmaydi. Yovvoyi echkilarga juda ko’p yem-xashak beradi cho’pon. Lekin o’zining echkilariga ozgina qilib beradi. Shunda echkilar xafa bo’ladi. Ertasiga hamma echkini yaylovga yuborganda yovvoyi echkilar qochib, faqat eski echkilari qoladi. Shunda cho’pon ularga qarata “ey echkilar men sizlarga o’zimning echkilarimdan ham yaxshi qaragandim, lekin sizlar vafo qilmay qochib ketdinglar”, - deb o’ksinib gapiradi. Qissadan hissa shuki, inson hech qachon yangi do’st topganda eski do’stni unutmaslik kerak. Bunda echkilar timsolida ikkita ma’noni anglash mumkin. Ya’ni birinchisi o’zining manfaati uchun harakat qiladigan insonlar, ikkinchisi esa sadoqatli do’st timsoli gavdalanadi. Bu bilan o’quvchilarga har doim do’stga vafodor bo’lish, yangi do’stlar ko’proq topish kerak, lekin eski do’stlarni ham unutmaslik kerakligini o’rgatadi. Buni qiziqarli tarzda ham o’tish mumkin. O’quvchilarning yodida muhim o’rnashib qolishi uchun sahna ko’rinish tarzida ham o’tish mumkin. Cho’pon obrazini bir o’quvchi. Yovvoyi echkilar bir nechta o’quvchi. Echki bitta o’quvchi. Bunday qilib sahnalashtirilsa, o’quvchining nutqiy salohiyati va sahnada o’zini tutishi kabi madaniyat ham shakllanadi. Masal ustida ishlash quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

1. Masal mazmunini aniq idrok qilish.

2. Qatnashuvchilarning xarakteriga mos xususiyatlarini, xatti-harakatlarinining sabablarini ochish.

3. Allegoriyani aniqlash.

4. Masal xulosasini tahlil qilish.

Boshlang'ich sinf darsliklarida ilmiy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy jihatdan turli janrdagi kichik asarlar o'qib o'rganiladi. Bunga misol tariqasida she'r, ertak, hikoya, maqol, masal, rivoyat va topishmoqlarni keltirish mumkin. Biroq, ularga yuzaki qarash bilan chegaralanib qolmaslik kerak, chunki har bir janrga oid asar matni lingvistik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, she'riy asarlar matni hikoya matnidan, topishmoqlar esa maqol janridan tubdan farq qiladi. Shu sababli badiiy asarlarni o'qish va ularning matni ustida ishlashda o'qituvchidan unga mos bo'lgan usullarni qo'llash talabi qo'yiladi. Bu borada eng keng tarqalgan usullardan biri "Qayta hikoyalash" metodi hisoblanadi. O'qilgan asar mazmunini qayta hikoyalash o'quvchiga asar rejasini tuzishga yordam beradi. Reja asosida qayta hikoyalash o'qituvchi savoliga javob berishga qaraganda ancha oson va mustaqil jarayon hisoblanadi. Reja tuzishda o'quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo'ladi va har bir qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning barchasi analitik ish hisoblanadi. Keyin esa o'quvchilar sintetik ishga, ya'ni hikoyaning har bir qismiga sarlavha topishga kirishadilar. Sarlavha topish va uni jamoa bo'lib muhokama qilish, shuningdek, reja tuzish jarayonining o'zi o'quvchining fikrlash qobiliyatini o'stirish, o'z mulohazasini isbotlash singari faoliyatlarini yanada rivojlantiradi. Badiiy matnlarni o'qish bilan bog'liq holda o'tkaziladigan ijodiy ishlar ham o'quvchilarning nutqi va tafakkurini o'stiradi, matn mazmunini o'zlashtirishga yordam beradi.

O'qilgan badiiy matn mazmuniga mos keladigan rasm chizish usulida o'quvchi rassomlar tomonidan chizilgan rasmlardan eng munosibini tanlaydi yoki o'z tasavvuriga tayangan holda rasm chizadi. Biroq o'quvchilar orasida rassomlik qobiliyatiga ega bo'lmaganlari ham uchrab turadi. Bunday hollarda o'quvchi o'zi chizmoqchi bo'lgan rasmni og'zaki shaklda tasvirlab beradi, ya'ni so'zlar yordamida rasm chizadi. Bu usulni qo'llash o'quvchilarda rassomlik, qolaversa, ixtirochilik qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf "O'qish kitobi" darsliklarida masal janriga kam o'rin berilgan. Vaholanki, bola tarbiyasida masalning o'рни beqiyosdir. Masaldagi qissadan hissa o'quvchi matndagi e'tibordan chetda qoldirgan, yuzaki o'qib o'tib ketgan, yaxshi anglashga harakat qilmagan o'rinni, bo'shliqni to'ldiradi. 3-sinf "O'qish kitobi" dan o'rin olgan "Qaysar buzoqcha" (O. Qo'chqorbekov) masali oilasi, o'rtoqlari, do'stlaridan ajralib, yomon yo'llarga kirib qolgan, oqibatda ko'ngilsiz holatlarga tushib qolgan bolalarni

tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Ushbu masaldagi asosiy xulosa masal oxirida berilgan qissadan hissada, ya'ni otabobolarimiz yaratib, bizga nasihat sifatida qoldirgan "Bo'linganni bo'ri yer" hikmatida o'z ifodasini topgan. Bu hozirgi kunda maqol tusini olgan. Shoir esa bundan juda ustalik bilan foydalangan. o'quvchilarning ijodiy faolligi bilan bir qatorda ijodiy fikrlash doirasi ham yanada kengayadi. Demak, boshlang'ich sinflarda badiiy matnlar ustida ishlashda hikoya mazmunini o'zlashtirish bo'yicha matn asosida quyidagicha ishlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir:

1. Matn yuzasidan o'quvchilar bilan savol-javob o'tkazish.

2. O'quvchilarga hikoya mazmuni yuzasidan savollar tuzish topshirig'ini berish. Hikoyani o'rganishda savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni va undagi qahramonlar xarakteri hamda xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda samarali natija beradi.

3. Matn yuzasidan o'quvchilarda paydo bo'lgan savollarga aniq javob berish.

4. Hikoya mazmuniga mos bo'lgan rasmlar chizdirish.

5. Matnni o'qishdan avval unda uchraydigan o'quvchilar uchun notanish bo'lgan so'zlar ma'nosiga alohida e'tibor qaratish.

6. Hikoya matnini qismlarga bo'lish.

7. Har bir qismga alohida sarlavha tuzish.

8. O'quvchilarga hikoya yuzasidan reja tuzdirish.

9. Reja asosida qayta hikoyalash.

10. Hikoya mazmuniga qisman yoki to'liq mos keladigan maqol va topishmoqlardan foydalanish.

11. Matn yuzasidan bayon yozdirish va hokazo

O'quvchilarga ushbu bosqichlarni o'rgatish masal janrini yanada mukammal anglab, xulosa chiqarishlariga ko'maklashadi. Masal qahramonlari hayvonlar, parrandalar, hasharotlar, gular, o'simliklar sifatda berilgani sabab o'quvchilar qiziqib o'qiydilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday mavzuni o'tishda yangi innovatsion texnologiyalar asosida o'tish bolaning chaqqonlikka, topqirlikka va mustaqil ravishda harakat qilishga, fikrlashga o'rgatadi. nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarning badiiy asarlarni o'qib, qayta hikoya qilib berishlariga alohida e'tibor qaratish zarur. Har bir mamlakatning taraqqiyoti, ma'naviy yuksalishi rivojlanishi, shak-shubhasiz, shu yurtning bilimli, shijoatli yoshlari qo'lidadir. Bunday yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, fidoyi, iymonli avlodni voyaga yetkazish, o'qitishni yuqori pog'onalariga olib chiqish singari sharaflil va mas'uliyatli vazifalar, avvalo, o'qituvchi va tarbiyachi murabbiylar zimmasiga yuklatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi".

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

2. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: Noshir, 2019. 3. "Ezop masallari". Tarjima Qodir Mirmuhamedov 2021.
3. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. A. G'ulomov. T.:O'qituvchi, 2023
4. Tarbiyaviy darslarni o'tish. Sinf rahbarlari uchun qo'llanma. A. Jo'rayev. T.:O'qituvchi, 2020.
5. "Boshlang'ich ta'lim saboqlari" Z. Mehridinov, O. Isamuhammedov. Toshkent 2021.
6. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" T. G'afforova. Toshkent 2022
7. Ilmiy maqola va o'quv qo'llanmalar.
8. Internet saytlari.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA OLMOSH SO'Z TURKUMINI O'RGATISH USULLARI

M.A.Muhiddinova

L.I.Hakimova

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari olmosh so'z turkumini yaxshi o'rganishlari va tushunishlari uchun ona tili darslari davomida qo'llanilishi kerak bo'lgan metodlar va usullar keltirilgan. Bundan tashqari maqolada olmosh so'z turkumi hamda metod tushunchalariga ham alohida ta'rif berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Usul, metod, so'z turkumi, olmosh, olmoshning turlari, o'rgatish, o'qitish.

Abstract. This article presents the methods and methods that should be used during the mother tongue lessons so that elementary school students can learn and understand the pronouns well. In addition, the article covers the concepts of the pronouns and method. is also defined separately.

Keywords: Method, method, vocabulary, pronoun, types of pronoun, teaching, teaching.

Hozirgi kunda hech kimga sir emaski barcha sohalarda juda katta o'zgarishlar va islohotlar olib borilmoqda. Ta'lim sohasi ham bu kabi islohotlardan chetda qolib ketgani yo'q. Bunday o'zgarishlar ta'limning barcha yo'nalishlari qamrab olgan. Shu qatori boshlang'ich ta'lim sohasida ham qator o'zgarishlar ko'zga yaqqol tashlanadi. Bu o'zgarishlarning barchasi bolalarning sifatli va yaxshi ta'lim olishlari uchun amalga oshirilmoqda.

Ona tili darslari boshlang'ich ta'lim sohasida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ona tili fanini o'qitishning yetakchi maqsadi-shaxsiy fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri, aniq va ravon bayon qila oladigan, kitobxonlik madaniyatiga ega, mustaqil va ijodiy fikrlaydigan, o'zgarishlar haqida fikr yurita oladigan, muloqot qilish va nutq madaniyati shakllangan shaxsni yetishtirishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun esa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga uda katta mas'uliyat yuklanadi hamda ulardan chuqur

bilim, mas'uliyat, mahorat talab qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi talablarga javob berish uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlari dars beradigan fanlarini chuqur egallashlari, bu fan doirasidagi eng so'nggi yangiliklardan muntazam ravishda xabardor bo'lib turishlari, darslarda foydalaniladigan turli yangi texnologiyalardan foydalanishni yaxshi bilmog'i, dars uchun mo'ljallangan turli metod va texnologiyalar bilan qurollanmog'i shart hisoblanadi.

Metod (yun. "metodos" — bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) — voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

So'z turkularini o'rganish mavzularini o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu mavzular orqali o'quvchilarning so'z boyligi yanada oshadi. Boshlang'ich sinfda so'z turkumlaridan ot, sifat, son, fe'l va olmoshlar nazariy va amaliy jihatdan o'rganiladi. Olmosh so'z turkumi ham ona tili nazariyasida alohida o'ringa ega mavzulardan biri hisoblanadi. Gap ichida ot, sifat, son, ravish, ba'zan so'z birikmasi va gap o'rnida qo'llana oladigan, atash ma'noga ega bo'lmagan so'z turkumi olmosh deyiladi. Olmoshlar ko'p hollarda boshqa so'z turkumlari o'rnida almashib kela oladi. Bu degani olmoshlar nutqdagi takrorlarni oldini oladi degani. Yuqordagi vazifalarni bajarishiga ko'ra olmoshlarning yettita ma'no turlari mavjud hisoblanadi:

- 1) kishilik olmoshlari
- 2) o'zlik olmoshi
- 3) ko'rsatish olmoshlari
- 4) so'roq olmoshlari
- 5) belgilash olmoshlari
- 6) gumon olmoshlari
- 7) bo'lishlilik olmoshlari

Olmosh so'z turkumini boshlang'ich sinf o'quv dasturi va darsliklarini talil qilib chiqsak, bu so'z turkumi haqida boshqa so'z turkumlariga nisbatan kam ma'lumotlar bor ekanligini ko'ramiz. Olmosh so'z turkumi haqida boshlang'ich sinfning 4-sinf darsligida ma'lumot berilgan. 4-sinf darsligida yuqorida ta'kidlab o'tgan olmosh turlaridan faqat kishilik olmoshlari berilgan. O'quv dasturi bo'yicha kishilik olmoshlarini o'rgatish uchun 13 soat berilgan. Bunda olmosh so'z turkumiga yetarli ma'lumot berilmaydi. Badiiy asarlardan o'quvchilarning o'zlari tomonidan tuzilgan misollar yordamida o'rgatiladi. Chunki o'quvchilar aynan shu darslargacha kishilik olmoshlarini nutqlarida juda ko'p qo'llab kelishgan. Olmoshlarini o'rgatish jarayonida o'quvchilarda quyidagi bilimlar shakllantiriladi:

Kishilik olmoshlari nutq so'zlanayotgan paytda ishtirok etgan yoki tilga olingan shaxs va narsaga ishora qiluvchi so'zlar hisoblanadi. Kishilik

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

olmoshlari asosan ot o'rnida qo'llanadi va uch shaxsni ifodalaydi: 1-shaxs (men) – so'zlovchi, 2-shaxs (Sen) – tinglovchi, 3-shaxs (u)o'zga shaxsni ifodalaydi.

Shaxs	Birlik	Ko'plik
1- shaxs (so'zlovchi)	men	biz
2- shaxs (tinglovchi)	sen	siz
3- shaxs (o'zga)	u	ular

Ko'rsatish olmoshi. Ko'rsatish olmoshi shaxs, narsa yoki belgini ko'rsatish, ta'kidlash uchun qo'llaniladi. Olmoshning ushbu turiga: u, bu, shu, usha, mana shu, ushbu kabi so'zlarni o'z ichiga oladi. Ko'rsatish olmoshlari tuzilishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: 1) sodda ko'rsatish olmoshlari: u, bu, shu, o'sha; 2) qo'shma ko'rsatish olmoshlari: mana shu, ana shu, mana bu, anavi (ana u).

So'roq olmoshlari. Nutq jarayonida ishtirok etuvchilarga ma'lum bo'lmagan narsani aniqlash uchun qo'llaniladigan olmoshlar so'roq olmoshlari deb ataladi. So'roq olmoshlari shaxsga (kim), narsaga (nima), belgiga (qaysi, qanday), miqdorga (necha, qancha), vaqtga (qachon), maqsad va sababga (nega, nimaga) va o'ringa (qani) kabi so'roqlarni beradi.

O'zlik olmoshi aniq yakkalikni ajratish, belgilash va ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Olmoshning bu turi o'z so'zidan iborat hisoblanadi. O'z olmoshi har uchala shaxs, birlik va ko'plikdagi kishilik olmoshlari o'rnida ishlatilib, ko'pincha shaxsni, ba'zan narsani ko'rsatib keladi.

Belgilash olmoshlari narsa va shaxslarning to'dasini, jamini bildirib keladi yoki ularni ayirib, ta'kidlab ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Shunga ko'ra ularni ikki kichik guruhga, ya'ni jamlash va belgilash olmoshlariga ajratish mumkin. Birinchi guruhga kiradigan olmoshlar jamlikni ifodalasa, ikkikchi guruhga kiradigan olmoshlar narsani qisman jamlash bilan birga ta'kidlab, belgilab, aniqlab ko'rsatib keladi.

Bo'lishsizlik olmoshi. Bo'lishsizlik olmoshlari narsa yoki belgiga nisbatan inkor ma'nosini bildirib keladi. Bu olmoshlar ishtirok etgan gapning kesimi bo'lishsiz shaklda keladi va inkor mazmunli gap vazifasini bajaradi. Bo'lishsizlik olmoshlari tuzilishiga ko'ra ikki turli bo'ladi: a) tub shaklidagi bo'lishsizlik olmoshi; b) qo'shma so'z shaklidagi bo'lishsizlik olmoshi.

Gumon olmoshlari. Gumon olmoshlari narsa, belgi yoki hodisa haqidagi noaniq tasavvurni bildirib keladi. Bu olmoshlar asosan ot va sifat o'rnida qo'llanadi va –alla, -dir kabi qo'shimchalari orqali hosil qilinadi.

Ona tili darslari innovatsion texnologiya asosida tashkil qilinganda, asosan, o'quvchilarda hamkorlikda ishlash ko'nikmasi shakllanadi, umumiy vazifalar yechimini topishda bir-birlariga ko'mak beradilar, o'quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlash malakalaritarkib topadi, o'quvchilar o'z ishlari natijasiga, o'qishga, ta'lim olishga shaxsan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

mas'ullikni his qiladilar. Quyida innovatsion texnologiyalardan ba'zilarini keltiramiz va sharhlaymiz:

1. "Aqliy hujum" texnologiyasi.
2. "Klaster yoki tarmoqlanish" texnologiyasi.
3. "Kichik guruhlarda ishlash yoki hamkorlik" texnologiyasi.
4. "Musobaqa" texnologiyasi.
5. "Idrok xaritasi" texnologiyasi.
6. "FSMU" texnologiyasi.
7. "Sinkveyn" texnologiyasi.
8. "Seminar-trening" texnologiyasi.
9. "Ajurli arra" texnologiyasi.
10. "Baliq skeleti" texnologiyasi.
11. "Qaysi biri ortiqcha?" texnologiyalaridir.

Olmosh so'z turkumi mavzularini o'rgatishda zamonaviy interfaol usullarning o'rnini bor hisoblanadi. Maktabda "Aqliy hujum" texnologiyasidan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish orqali darsni yanada qiziqarli va o'quvchilar faoliyatini esa oshirish imkoniga ega bo'ladi. Shu o'rinda "Aqliy hujum" texnologiyasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz: Darsning uyga vazifani so'rash va o'tilganlarni mustahkamlash bosqichlarida bu texnologiyadan unumli foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Baliq skeleti" texnologiyasi. "Baliq skeleti" texnologiyasidan ham foydalana bo'ladi. Masalan, 4-sinfda o'qitiladigan olmosh so'z turkumiga oid mavzularni tushuntirish va mustahkamlash jarayonida buni qo'llash orqali darsning yanada samarador bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim standarti va O'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi Vazirligi Respublika Ta'lim Markazi. Toshkent-2017
2. Tal'at G'afforova "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar". Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari hamda boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish yo'nalishi uchun o'quv qo'llanma. "Tafakkur" nashriyoti. Toshkent-2011.
3. Hamrayev M. "Ona tili" "Sharq" nashriyot-matbaa AK. Toshkent.2012-yil.
4. Qosimova .K va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi" Boshlang'ich ta'lim fakultetlari talabalari uchun darslik. "Nosir" nashriyoti. Toshkent-2009.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN TURLARI

M.F.Elmuurodova

F.B.Bahromova

GulDPI Pedagogika fakulteti 3-bosqich talabsi

Annotatsiya. Mazkur tezisda boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslaridagi matn turlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'qish savodxonligi, matn turlari, fan, matn, dars, tahlil, nutq, 1-sinf, 2-3-4-sinf, qayta ishlash, ijodiy fikr, o'qish savodxonligi.

Abstract. This thesis deals with types of texts in "Primary grade reading literacy" classes. Abstract: This thesis deals with text types in "Primary grade reading literacy" classes.

Keywords: reading literacy, text types, science, text, lesson, analysis, speaking, 1st grade, 2-3-4th grade, processing, creative thinking, reading literacy.

Bugungi rivojlanib borayotgan zamonda, ilm-fanga bo'lgan talab nihoyatda kuchlidir. Shu bois boshlang'ich sinflardayoq o'quvchilarga yaxshi ta'lim-tarbiya bermoq, ilm-fanga qiziqtirmoq muhim sanaladi. Shu o'rinda aytish mumkinki, 23.09.2020-yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda "Ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon" - deb kiritilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu — ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir" - deb bejiz aytgan emas. Ilm-fanga qiziqish yoshlikdan, boshlang'ich sinfdan berilishi ilm-fanni yuqori cho'qqilarga olib chiqishga katta turtki bo'ladi.

Matn - nutq ko'rinishi bo'lib, vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlik - dir. Har bir matn murakkab tuzilish va mazmun mundarijasiga ega bo'lib, u og'zaki hamda yozma ijod namunasi hisoblanadi.

Matn turlari quyidagi asosiy kategoriyalarga bo'linadi:

1. Hikoya. O'z ichiga voqealar, xarakterlar va muammolarni oladi. O'quvchilar uchun qiziqarli va tasavvurni rivojlantiradi.

2. She'riy matn. Ritm, qofiya va metaforalar bilan yozilgan badiiy matn. Hissiyotlarni ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

3. Ma'lumotnoma matnlari. Muayyan mavzu haqida aniq va qisqa ma'lumot beradigan matn. O'quvchilarga bilimlarni kengaytirishga yordam beradi.

4. Taqdimot matnlari. G'oyalar yoki mavzularni taqdim etishda foydalaniladi. O'quvchilarga muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

5. Badiiy matnlar. Fantastik, dramatik yoki badiiy tasvirlarga ega. Madaniy va estetik hissiyotlarni oshiradi.

6. Hujjatlar. Rasmiymavzularni yoki ma'lumotlarni rasmiy shaklda taqdim etadi. O'qitishda rasmiy yozuvlarni o'rganish uchun muhimdir.

7. Esse. Muayyan fikr yoki g'oyani tahlil qilib, o'z nuqtai nazarini ifodalaydi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

8. Blog va maqolalar. O'z fikr va tajribalarni baham ko'radigan matnlar. Zamonaviy yozuv uslublarini o'rganishga yordam beradi.

Har bir matn turi o'quvchilarga turli ko'nikmalarni o'rgatadi va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida matn turlarini ta'lim berish jarayoni muhim o'rin tutadi. Har bir matn turi o'quvchilarning o'zlashtirishini, fikrlashini va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi.

O'qitishda yondashuvlar

Qayta ishlash: O'quvchilarga turli matn turlarini o'rganib, ularni tahlil qilishni taklif etish.

Ijodiy faoliyat: O'quvchilardan o'z matnlarini yozishni so'rab, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Masalan, 3-sinf "O'qish savodxonligi" kitobida quyidagi she'riy matnlar o'rin olgan va ular topishmoqning javobini toping ko'rinishida berilgan.

—Sayrab tursam suyarlar,

Sayramasam so'yarlar.

Tushmayin deb qoshiqqa,

Zo'r beraman qo'shiqqa. (Bedana)

—"To'q-to'q" tumshuq urganim—

Daraxtni qo'riganim,

Davolayman mo'rtini,

Tushiraman qurtini. (Qizilishton)

4-sinf o'qish savodxonligi kitobida esa bilib oling ko'rinishida quyidagi ma'lumot berilgan:

Rivoyat nima?

"Rivoyat" arab tilidan olingan bo'lib, "hikoya qilmoq" degan ma'noni bildiradi. Rivoyat – voqea va hodisalarni, inson faoliyatini, ba'zan uydirmalar vositasida, ba'zan esa real tasvirlovchi og'zaki hikoya. Ko'pincha rivoyat asosida voqelik va tarixiy shaxs bilan bog'liq hodisalar yotadi. Axloqiy qarashlar asosida aytilgan rivoyatlar ham ko'p. Rivoyatlar xalq tarixi hamda madaniyatini o'rganishda muhim manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 23.09.2020-yil
2. Abdullayeva Q., Rahmonbekova S. „Ona tili darslari (1 -sinf o'qituvchilari uchun qo'llanma). - T.: 1999.
3. Abdullayeva Q., Rahmonbekova S. Diktantlar to'plami,-T.:1997
4. Abdurahmonova E., Grammatika imlo va nutq o'stirishda tarqatma materiallar.-T.: 1996
5. Almatov T. Yadgorov Q, Pochchayeva G. O'zbek tili o'qitish metodikasi metodik qo'llanma. Jizzax - 2006
6. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf. - T.:2019
7. Galperin I. R. "Matn" tushunchasi haqida // "Matn lingvistikasi" ilmiy konferensiyasi materiallari - T. 1. - M., 1974. - B. 67

8. Ikromova R., Gulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D, Ona tili, 4-sinf uchun, Toshkent, 2020

9. 3-sinf "O'qish savodxonligi" darsligi 2023-y

10. 4-sinf "O'qish savodxonligi" darsligi 2023-y

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA TOPISHMOQLARDAN FOYDALANISH USULLARI

G.Qurbonboyeva

N.Smaylova

Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi mamlakatimizdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishdagi topishmoqlarning ahamiyati haqida bayon etilgan. Shuningdek, topishmoqlar haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, topishmoq, darslik, mantiqiy fikrlash, islohotlar, ta'lim va tarbiya.

Abstract. This thesis describes the meaning of riddles in the development of the thinking of elementary school students in our country. Also, a brief summary of the riddles is given.

Keywords: elementary class, riddle, textbook, logical thinking, reforms, education and training.

Mustaqillik yillarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, o'quvchilar bilimni oshirish hamda ularning ta'lim tarbiya borasidagi salohiyatini yanada yuksaltirish maqsadida xorij davlatlarining ta'lim tizimi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsliklari ustida juda ko'p o'zgarishlar kuzatildi. Prezident tomonidan 2024-yilda qabul qilingan farmonlarga ko'ra, boshlang'ich sinflar uchun "ilg'or xorijiy tajriba" va xalqaro standartlarga mos darsliklar joriy qilinishi rejalashtirilgan.[1] Jumladan, Finlandiya ta'lim tizimidagi boshlang'ich sinf darsliklaridan andoza olingan holatda darsliklar yo'lga qo'yildi.

"Topishmoq" so'zi o'zbek tilida mavjud bo'lib, turkiy tillardan olingan. U qadimdan turkiy tillar madaniyatida o'yin-kulgi va ta'lim vositasi sifatida ishlatilgan. So'zning o'zi "topmoq" fe'ldan kelib chiqqan bo'lib, biror narsani topish yoki bilishni anglatadi, ya'ni "topishmoq" sirli yoki yashirin ma'noni topishni talab qiluvchi savol yoki jumboqdir. Topishmoq – bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi yoki o'quvchining ixtiyoriga qoldiriladigan o'yin bo'lib, uning xususiyatlari ismini tilga olmay, bilvosita

aytib beradi. [2] Bundan tashqari topishmoqlar xalq og'zaki ijodining qadimiy janrlaridan biri bo'lib, ko'pincha bolalarni o'ylashga, xotirani yaxshilashga va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Topishmoqlar turli mavzularga oid bo'lishi mumkin: tabiat, hayvonot olami, kundalik hayot, mehnat qurollari va hokazo. Ular nafaqat madaniy meros, balki didaktik vosita sifatida ham muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini rivojlantirishda topishmoqlardan foydalanish juda samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu usul o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida topishmoqlardan foydalanishning bir nechta usullari keltirilgan:

1. Darslarda mantiqiy o'yin sifatida qo'llash. Dars davomida o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va ularning fikrini o'stirish uchun topishmoqlardan o'yin tarzida foydalanish mumkin. Masalan, har darsda bitta topishmoq aytilib, o'quvchilarga javobni topishga vaqt beriladi. Bu ularni diqqatni jamlash va mantiqiy fikrlashga undaydi.

2. Tafakkur va ijodkorlikni rivojlantirish. Topishmoqlarni yechish jarayonida o'quvchilar o'zlarining tasavvurini ishga soladilar va mantiqiy bog'liklarni izlaydilar. Bu esa tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari topishmoqlar yaratishni o'rganib, ijodiy qobiliyatini mustahkamlaydilar.

3. Guruhli muhokamalar orqali bilim almashinuvi. O'quvchilarni kichik guruhga ajratib, har bir guruhga topishmoq beriladi. Har bir guruh topishmoqni yechish uchun birgalikda fikrlashadi va muhokama qiladi. Bu jarayon ularda jamoaviy ishlash ko'nikmalarini, mantiqiy tahlil qilish va muammo yechish qobiliyatini rivojlantiradi.

4. Interaktiv ta'lim materialari sifatida foydalanish. Multimedia va texnologiyalar yordamida topishmoqlarni qiziqarli va rang barang ko'rinishda taqdim etish mumkin. Masalan, interaktiv taqdimotlar yoki o'yin dasturlari orqali bolalar topishmoqlarni yechib, darhol javobni tekshirishi mumkin. Bu jarayonni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

5. O'quv materiallarini mustahkamlash. Topishmoqlardan dars oxirida yoki yangi mavzuni mustahkamlash maqsadida foydalanish yaxshi usul hisoblanadi. Masalan, yangi mavzu bo'yicha topishmoqlar o'ylab topish yoki mavjudlarini yechish orqali o'quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi.

6. Til va nutqni rivojlantirish. Topishmoqlarni yechish o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi va nutqni rivojlantiradi. Ular so'zlarni to'g'ri qo'llash, ma'nolarini tushunish va ifoda qilishga o'rganadilar.

7. Shaxsiy va ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish. O'quvchilarga topishmoqlarni o'ylab topishni topshirish orqali ular o'zlarining

ijodkorligini sinab ko'rishlari va boshqalarga topishmoq yaratishni o'rgatishlari mumkin. Bu ularning o'z-o'zini rivojlantirishga qiziqishini oshiradi.

8. Mantiqiy zanjirlarni shakllantirish. Topishmoqlar yordamida o'quvchilarning qiyoslash, solishtirish va mantiqiy bog'liqlarni topish qobiliyatini oshirish mumkin. Masalan, topishmoqlarda keltirilgan belgilar orqali ularni fikrlashga yo'naltirish.

Umuman olganda, topishmoqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual va ijodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, ularni mustaqil fikrlashga, savol-javobga qiziqish uyg'otishga undaydi va ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. PF-79-sonli. 2023-yil 26-may, Toshkent sh. <https://lex.uz>
2. Hozirgi turkcha lug'at. Turk tili uyushmasi. Kirish: 8-dekabr, 2011-yil
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Topishmoq>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY MATN TUZISHGA O'RGATISH STRUKTURASI

N.M.Abdikayumova

U. G'.Baxtiyorova Umida

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy matn yaratish qoidalari bilan tanishtirish, matn yozishga o'rgatish, matnni mazmunli va to'g'ri yozilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ona tili o'qish savodxonligi, o'quvchi, DTS, matn.

Abstract. This thesis talks about introducing primary school students to the rules of creating creative text, teaching them to write a text, and writing a text meaningfully and correctly.

Keywords: native language reading literacy, student, DTS, text.

Barchamizga ma'lumki, insonning boshqa jonzotlardan ustun sanalishiga asosiy sabab aql, ilm, tafakkur va nutqdir. Shuning uchun ham inson hayotning oliy xilqati sanaladi. Biroq inson o'z vazifalarini bekorlik bilan amalga oshirishi uchun ma'lum e'tiqodga ega bo'lishi, o'z umrining asl mohiyatni anglashi lozim bo'ladi. Buning uchun esa insonga yaxshi ta'lim va ma'naviy tarbiya olish zarur sanaladi. Xo'sh, ma'naviy tarbiya nima? Inson tarbiyasida ma'naviy tarbiya juda muhim. Ayniqsa, hozirgi shiddatli davrda insonning ma'naviy tarbiyasi juda ko'p narsani belgilaydi. "Bolalarimizni

bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar etib ulg'aytirish zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi", deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qish darslari o'quvchilarga samarali ma'naviy tarbiya berishning eng optimal shakli bo'lib xizmat qilishi va xalq ta'limi tizimining boshlang'ich davridan boshlab bu ishlar to'laqonli amalga oshirilishi lozim. Ma'naviy tarbiyaning asosida qalb tozaligi yotadi. Shuning uchun ham yosh avlodga ma'naviy tarbiya zarur. Inson qaysi jamiyatda yashashidan, qaysi kasb bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar, u o'z insoniy burchi sifatida oilasini moddiy jihatdan to'kis etib ta'minlashi uchun dunyoviy ishlar bilan shug'ullanishga majbur. Chunki, insonning moddiy ehtiyojlari doimiy ravishda o'sib boradi. Ota-bobolarimiz bolalarini halol-pokiza turmush kechirishlari uchun ularga yoshlikdan kasb va hunar sirlarini o'rgatish bilan birga ularga odob va tarbiya berishgan. Chunki insonning iymon va ma'naviyati mukammal bo'lsa, u nopok yo'lga yurmaydi. Shu bilan birga topilgan mablag' va mol-u dunyosi halol bo'ladi. Birovning haqqiga xiyonat qilmaydi.

Matn (lotincha: textus — mato; birikma) — ma'lum moddiy tashuvchiga bog'langan inson fikri; belgilarning umumiy izchil va to'liq ketma-ketligi. Matn tushunchasining ikkita asosiy talqini mavjud: immanent (kengaytirilgan, falsafiy qarashlarga yo'g'rilgan) va reprezentativ (asosan, xususiy munosabat aks etgan). Immanent yondashuv matnda voqelikka xolis munosabat bildirib, uning ichki tuzilishini uchinchi shaxs tomonidan yoritishga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Reprezentativ yondoshuv esa, matnni tashqi voqelik haqidagi ma'lumotni taqdim etishning maxsus shakli sifatida ko'rib chiqishni anglatadi.

Tilshunoslikda „matn“ atamasi keng doirada, jumladan, og'zaki nutq namunalarida ham qo'llanadi. Matnni idrok etish matn lingvistikasi va psixolingvistika doirasida o'rganiladi. I.R.Galperin matn xususiyatlari haqida to'xtalib o'tar ekan, unga quyidagicha ta'rif beradi: „Matn bu yozma hujjat shaklida ob'ektivlashtirilgan, turli xil leksik, grammatik va mantiqiy bog'lanishlar bilan birlashtirilgan bir qator bayonotlardan tashkil topgan, axloqiy xarakter, pragmatik munosabat va shunga mos ravishda adabiy qayta ishlangan ma'lum bir xususiyatga ega bo'lgan yozma xabardir“.

Matnning semantik yaxlitligi mavjud voqelikdagi bog'lanish va bog'liqliklar (ijtimoiy hodisalar, tabiat hodisalari, inson, uning tashqi ko'rinishi va ichki dunyosi, jonsiz tabiat obyektlari va boshqalar)ni aks ettiradi. Nutq predmetining birligi gapning mavzusidir. Mavzu esa matnning semantik o'zagi, uning ixchamlashtirilgan va umumlashtirilgan mazmunidir. „Matn mazmuni“ tushunchasi nutqning axborot mazmuni kategoriyasi bilan bog'liq jarayon bo'lib, faqat matnga xosdir. U o'quvchiga hodisalar

o'rtasidagi bog'liqlikni, ularning barcha sohalaridagi ahamiyatini muallifning individual munosabati orqali xabardor qiladi, unga semantik yaxlitlik beradi. Katta matnda yetakchi mavzu bir qator kichik tarkibiy mavzularga, kichik mavzular esa o'z navbatida paragraflar (mikro-mavzular)ga bo'linadi. Matnda bayon qilinayotgan fikrning to'liqligi matnning semantik yaxlitligi bilan bog'liq bo'lib, to'liq tugallangan, yaxlit tugal mazmunga ega matn mazmunni to'liq aks ettiruvchi sarlavhani tanlash orqali amalga oshiriladi. Shu tariqa matnning semantik yaxlitligidan uning quyidagi xususiyatlari kelib chiqadi: Matn — bu ma'lum bir mavzudagi bayonot;

Matn so'zlovchining niyatini, asosiy g'oyasini ifodalab beradi; Har qanday hajmdagi matn nisbatan avtonom (to'liq) bayonotdir; Matnda gaplar mantiqiy jihatdan bog'langan bo'ladi; Matn uchun uning mazmuniga mos sarlavha tanlash mumkin; To'liq matn odatda boshlanish va yakunga ega bo'ladi. Mantiqiy bo'lgan minimal matn yozuv deb ataladi. Bundan tashqari, bunday matnni eslatma deb atash mumkin.

Matnni 2 xil tasvirlash mumkin: 1) so'z bilan tasvirlash; 2) grafik tasvirlash. So'z bilan tasvirlash o'ziga xos murakkab ish turi bo'lib, unda manzarani so'z yordamida aniq qayta tiklash talab etiladi. Bunda so'zlarni aniq tanlashga e'tibor qaratiladi. Turli tabiat manzaralarini, qatnashuvchi kishilarning tashqi ko'rinishini, voqeya sodir bo'lgan joylarni tasvirlash topshiriq qilib berilishi mumkin. Matnni so'z bilan tasvirlashga o'rgatishni darslikda berilgan rasmni matndagi shu rasmga mos qism bilan taqqoslab tasvirlashdan boshlash kerak.

So'z bilan tasvirlash bosqichma-bosqich, maxsus tayyorgarlikdan so'ng amalga oshiriladi:

1. Matndan manzara, vaziyat yoki qahramonlarning tashqi ko'rinishi tasvirlangan o'rinlar aniqlanadi.

2. Nisbiy tugallangan o'rinlar ajratiladi.

3. Tasvirlashga leksik-uslubiy tayyorgarlik ko'riladi, ya'ni yozuvchi, shoir qo'llagan lug'aviy birliklarga o'quvchilar diqqati tortiladiva ular tahlil qilinadi. Tasvirlashda so'zni aniq tanlashga yordam beradi.

4. So'z bilan tasvirlashga o'rgatishning dastlabki paytida doskaga foydalaniladigan so'zlar yozib qo'yilishi zarur. So'z bilan tasvirlash qayta hikoyalashga aylanib asligi lozim.

Grafik tasvirlash ko'proq uyda bajariladi. Buning uchun o'quvchilar tasvirlanadigan matn qismini ajratadilar, uni diqqat bilan o'qib chiqadilar, mazmunini o'zlashtiradilar va unga mos rasm chizadilar. Bunda o'quvchilar bilan qanday ranglardan foydalanish, ranglar ifodalaydigan ma'nolar bo'yicha suhbat o'tkaziladi. Rasmlar ko'rgazmasi tashkil etiladli. Har bir rasm muallifi o'zi chizgan rang tasvirini izohlab beradi. Kompyuterlashtirilgan sinflar grafik tasvirlashda sinfdan bajartirilishi mumkin. Bunda o'quvchilarning ijodiy yondashuvlariga imkon beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'grisida. // Prezident Farmoni. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017-yil 13-yanvar. – № 9. – 1-b
2. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish metodikasi (Maruzalar matni) 2-qism, G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., – T.: 2002.
3. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldasheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
4. Abdurahmonova E., Grammatika imlo va nutq o'stirishda tarqatma materiallar.- T.: 1996
5. Almatov T. Yadgorov Q, Pochchayeva G. O'zbek tili o'qitish metodikasi metodik qo'llanma. Jizzax - 2006
6. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh., Ona tili,3-sinf.- T.:2019

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI O'QITISH VA YOZISHGA O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sh.N.O'rinboyeva

O.U.Muxtorova

Guliston davlat pedagogika instituti
"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bugungi kun talablariga nos tarzda ta'lim-tarbiyan yo'lga qo'yish va yoshlarni zamonaviy, innovatsion texnologiyalarga asoslangan holatda o'qitish masalalari yoritilgan va bundan tashqari darslarda qo'llanishi kerak bo'lgan eng samarali metodlar tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, savodxonlikka o'rgatish, zamonaviy pedtexnologiyalar, o'qish darsi, o'yin turlari, mantiqiy fikrlash.

Abstract. This thesis covers the issues of establishing education in accordance with the requirements of today and teaching young people based on modern, innovative technologies, and also explains the most effective methods that should be used in the classroom.

Keywords: education, innovation, literacy training, modern pedagogical technologies, reading lesson, types of games, logical thinking.

Uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inlariga e'tibor beradigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tizimi uning dastlabki bo'g'ini bo'lib hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti maktabgacha yoshdagi bolalarni nafaqat ta'lim-tarbiyasi balki jismoniy va ruhiy jihatdan ham sog'lom va yetuk bo'lib shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning

taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ayniqsa, hozirgi shiddatli davrda insonning ma'naviy tarbiyasi juda ko'p narsani belgilaydi. Ma'naviy tarbiyaning asosida qalb tozaligi yotadi. Shuning uchun ham yosh avlodga ma'naviy tarbiya zarur. Inson qaysi jamiyatda yashashidan, qaysi kasb bilan shug'ullanishidan qat'i nazar, u o'z insoniy burchi sifatida oilasini moddiy jihatdan to'kis etib ta'minlashi uchun dunyoviy ishlar bilan shug'ullanishga majbur. Chunki, insonning moddiy ehtiyojlari doimiy ravishda o'sib boradi.

O'qish faoliyatida o'qituvchi badiiy asar ustida ishlash jarayonining quyidagi masalalarini hal qilishi muhimdir. Bular asar ustida ishlashning maqsad va mazmunini aniqlab olishdan boshlanadi. Sinfdan o'quvchilarning ruhiy holati, sinf o'quvchilari orasidagi holat va vaziyatlardan kelib chiqqan holatda asar ustida ishlashning mazmuni belgilanadi. Keyingi vazifa asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilab olish vazifasidir. Bu vazifa o'qituvchining dars jarayoniga metodik tayyorgarligi, dars jarayonini qanday metodlar asosida tashkil etishi va boshqarishiga bog'liq bo'ladi. Bunda o'qituvchi badiiy asar ustida ishlashda har bir asar tahlili uchun topshiriqlar tizimini ishlab chiqishi muhim o'rin tutadi.

Boshlang'ich sinflarda ijodiy rivojlanishni shakllantirishda sahna ko'rinishlari, o'yinlar, ijodiy mashqlardan samarali foydalaniladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda **“Aqliy hujum”, “Fikrlar hujumi”, “Tarmoqlar” metodi, “Sinkveyn”, “BBB”, “Beshinchisi ortiqcha”, “6x6x6”, “Bahs-munozara”, “Rolli o'yin”, FSMU, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Yumaloqlangan qor”,**

“Zigzak”, “Oxirgi so'zni men aytay” kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: **«Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»**, - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

“Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha” metodi. O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- o'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
- hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;
- o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;
- o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;
- o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;
- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

O'quvchilar ana shu so'zni (tushuncha, fikr) aniqlaydilar. Masalan, 1-sinf darsligidagi 1-mashqda berilgan topshiriqni bajarishda quyidagicha qo'llash mumkin. Yozuv ekranda ko'rsatiladi. O'quvchilar ortiqcha so'zni aniqlashadi.

Uy hayvonlari: *sigir, qo'y, toshbaqa, ot, it.*

So'ng bu so'zlar ishtirokida gap tuzish topshirig'i beriladi va tuzilgan gaplar asosida axloqiy tarbiya beriladi.

Namuna: *Ot - insonning eng ishonchli do'sti.*

O'quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar asosida o'quvchilar qalbida ona tabiatga muhabbat uyg'otiladi, uy hayvonlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi.

“Bolalarimizni bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar etib ulg'aytirish zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi”, deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qish darslari o'quvchilarga samarali ma'naviy tarbiya berishning eng optimal shakli bo'lib xizmat qilishi va xalq ta'limi tizimining boshlang'ich davridan boshlab bu ishlar to'laqonli amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'grisida. // Prezident Farmoni. “Xalq so'zi” gazetasi, 2017-yil 13-yanvar. – № 9. – 1-b
2. Grosheva I.V., Say E.F., Mirjalilova S.S., Medvedeva N.I. “Ilm yo'li” variativ o'quv dasturi.
3. M.R.Is'hoqova, M.Z. Fayzullaeva, J.R.Kucharov, N.Q.Azizova, N.M. Sultonova. “Savodxonlikka o'rgatish” Tarbiyachi kitobi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

4. Mehrididinov Z. Isamuhammedov O. "Boshlang'ich ta'lim saboqlari" Toshkent 2021.
5. Tal'at G'afforova. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" Toshkent- 2021
6. Ziyayev R. " Ta'limda integratsiya" Toshkent : "O'qituvchi" - 2023

BOSHLANG'ICH SINIF DARS JARAYONLARIDA DIKTANT MATNI USTIDA ISHLASH METODIKASI

A.D.To'xtayeva Aziza Davron qizi
M.F.Abdushukurova Muxlisa Foziljon- qizi
Guliston davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari

Annotasiya. Ushbu tezisda diktantlar yordamida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining imloviy malakalarini shakllantirishning ilmiy-metodik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'limiy diktant, ta'kidiy diktant, o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti, izohli diktant, saylanma diktant, erkin diktant, rasm diktant, lug'at diktant, ijodiy diktant

Abstract. This thesis talks about the scientific-methodical features of forming the spelling skills of elementary school teachers using dictations.

Keywords: educational dictation, emphatic dictation, own dictation or dictation from memory, annotated dictation, optional dictation, free dictation, picture dictation, vocabulary dictation, creative dictation.

Boshlang'ich ta'limda ona tili mashg'ulotlari bolalarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, til sezgirligini tarbiyalashga xizmat qilmog'i lozim. Zero, ona tilini o'rgatish natijasida o'quvchilarda o'z fikrini grammatik to'g'ri, uslubiy aniq, mazmunli, ohangga rioya qilib ifodalay olish va uni imloviy to'g'ri yoza olish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu vazifa o'quv predmeti sifatida ona tilining o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'quvchini shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan umumta'lim vazifalari bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning orfografik malakalarini shakllantirishda diktantning alohida o'rnini bor. Diktant lotincha dicto (dikto) so'zidan olinib, aytib bermoq, gapirmoq ma'nolarini bildiradi. Diktant, odatda, o'qituvchining aytib turishi bilan amalga oshiriladigan yozma ish turidir.

Ta'limiy diktantlarni o'tkazish vaqtini, o'rnini, turini o'qituvchining o'zi belgilaydi. Ta'limiy diktantlar uchun darsning ma'lum bir qismi (5-10 daqiqasi), yoki bir dars ajratiladi. Bu diktant o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi. Ta'limiy diktantda o'qituvchi

o'quvchilarga o'rgatilayotgan hodisaning imlosini bir necha tahlil usullaridan foydalanib tushuntiradi, o'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozishlariga ishonch hosil qilgach, uni yozishga ruxsat beradi. Diktant, odatda, o'qituvchining aytib turishi bilan amalga oshiriladigan yozma ish turidir. Har qanday yo'l bilan xatoning oldini olish chorasi ko'riladi. Masalan, 1-sinfda a va o unilari o'rganilayotgan darsda bo'g'in-tovush, tovush-harf tahlili o'tkaziladi. **Baho, bahor** so'zlarining birinchi bo'g'inida a harfi yozilishini o'quvchilar bilib olgach, o'quvchilardan biri shu so'zlarni xattaxtaga yozadi va tahlil qilinadi. So'ng so'z o'chirib tashlanadi, shundan keyin aytib turib yozdiriladi. Ta'limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: 1. Ta'kidiy diktant. 2. O'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti. 3. Izohli diktant. 4. Saylanma diktant. 5. Erkin diktant. 6. Rasm diktant. 7. Lug'at diktant. 8. Ijodiy diktant. Shulardan erkin va ijodiy diktantlarda matn o'zgarishlar bilan yoziladi

Ta'kidiy diktantdan qoidani tatbiq etish usullarini yaxshi bilib olish maqsadida foydalaniladi. Matnni yozishdan oldin, uni yozish jarayonida, izohli yozuvdagi kabi, o'quvchilar so'zni qanday yozishni va nima uchun shunday yozilishini tushuntiradilar.

Izohli diktant o'quvchilarning qobiliyatiga qarab ikki xil o'tkaziladi. O'quvchi, odatda, o'qituvchining ko'rsatmasi bilan so'zning yozilishini diktant yozishdan oldin yoki keyin izohlaydi. So'zning yozilishini bo'g'in-tovush, tovush-harf tomondan tahlil qiladi, unga qoidani tatbiq etadi. Masalan, Kitob – bilim manbai – Kitob: Ki-tob. Ikki bo'g'in. Birinchi bo'g'inida, ikkinchi bo'g'inida -tob tovushlari bor. Oxirgi b tovushi p tovushi tarzida talaffuz qilinadi. Unda b yoki p tovushini ifodalovchi harfning yozilishini tekshirib aniqlaymiz. Buning uchun so'z oxiriga i tovushini qo'shamiz va aytamiz: kitobi b tovushi yozilar ekan kabi izohlanadi. Izohli diktant boshlang'ich sinflarning barchasi uchun mos bo'lib, o'quvchilarga yozdirilgan matn tarkibidagi imlosi qiyin so'zlarning yozilishini eslatish va ta'kidlash maqsadida o'tkaziladi. Saylanma diktantda o'quvchilar diktovka qilingan gaplar yoki matnning hammasini yozmaydilar. Uning o'qituvchining topshirig'iga mos qisminigina (o'rganilgan qoida asosida yoziladigan so'zlarni, so'z birikmalarini) yozadilar. Masalan, bosh harf bilan yoziladigan so'zlarnigina yozish (1-sinf), qaratqich kelishigidagi so'zni u bog'langan ot bilan yoki tushum kelishigidagi so'zni u bog'langan fe'l bilan birga yozish (4-sinf) kabi.

Saylanma diktant o'quvchilarda imloviy ziyraklikni o'stiradi. Masalan, bosh harf bilan yoziladigan so'zlarnigina yozish (1-sinf)

Erkin diktant uchun hikoya tarzidagi uncha katta bo'lmagan matn tanlanadi. Tanlangan matnning har bir bo'limida ikkitadan uchtagacha gap bo'lishi kerak. Matnda o'quvchilar yozishda qiynaladigan yoki imlosi o'rganilmagan so'zlar ishtirok etgan bo'lsa, matn mazmuniga halal

yetkazmagan holda, boshqa so'zlar bilan almashtirish yoki tushirib qoldirish mumkin. Bu diktantda o'quvchilarga mazmuni buzmay, gap tuzilishini o'zgartirish, bir so'zni unga yaqin ma'noli so'z bilan almashtirish erkinligi beriladi. Diktant uchun 3-5 qismli matn tanlanadi. O'qituvchi avval matnni bir marta ifodali o'qib beradi, so'ngra matn mazmuni yuzasidan suhbat o'tkazadi. Ayrim qoidalarini eslatadi. Keyin matnning bir qismi qayta o'qib beriladi, o'quvchilar uning mazmunini yozadilar. Erkin diktant imlo qoidalarini mustahkamlashga xizmat qilishi bilan birga, o'quvchilar nutqini o'stiradi, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, bayon yozishga tayyorlaydi

Ijodiy diktantda o'quvchilarga o'rganilgan qoidaga mos so'z, so'z birikmasi, biror mavzuga doir savollar beriladi. Ular berilgan so'z va so'z birikmalarini qatnashtirib, savollarga javob topish orqali matn yoki hikoyacha tuzadilar. O'qituvchi ana shu berilgan so'z va so'z birikmalari yordamida tuzilgan hikoya mazmunini ishni bajarish usuli haqida o'quvchilarga tushuncha beradi. Chunki ijodiy diktant matnini o'quvchilarning o'zlari ijod qiladilar va uni o'qituvchining ko'rsatmasiga muvofiq yozadilar. Shunisi bilan diktant inshoga o'xshaydi. Ijodiy diktant o'rganilgan qoidalarini o'zlashtirish va yozuvda o'rinli qo'llash malakalarini mustahkamlaydi. O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi, ularda ijodkorlik, mustaqillik kabi zaruriy malakalarini shakllantirish muhim o'rin tutadi.

Rasm diktant predmet rasmini yoki o'zini ko'rsatib o'tkaziladi: predmet rasmi ko'rsatiladi, o'quvchilar uning nomini aytadilar va yozib vergul qo'yadilar, ish shunday davom etadi (Birinchi so'z bosh harf bilan, qolganlari qoidaga ko'ra yozilishi eslatiladi). Rasm diktantda o'rganilgan qoidani, ayniqsa, o'quv yili davomida o'rganiladigan imlosi qiyin so'zlarni to'g'ri yozishni puxtalash, shuningdek, ularni o'quvchilar qanday o'zlashtirganliklarini sinash maqsadi ko'zda tutiladi. 3-4-sinfda ayrim harflar imlosiga doir imlo qoidasidan a va o unlisining imlosi, i va u unlisining imlosi, h va x undoshlarining imlosi, v va f undoshlarining imlosi, b va p undoshlarining imlosi, h va x undoshlarining imlosi, d va t undoshlarining imlosi, z va s undoshlarining imlosi, j va ch undoshlarining imlosi o' va i unililari, e va i unililarining talaffuzi, imlosi, so'z ma'nosini farqlashdagi o'rni, tutuq belgili so'zlar o'rganilganda ham rasm diktantlardan foydalanish mumkin.

Lug'at diktant o'rganilgan imlo qoidalarini mustahkamlash, o'quvchilar lug'atini boyitish, o'rganilgan imlo qoidalarini o'quvchilar tomonidan qanchalik o'zlashtirilganini aniqlash, hisobga olish maqsadida o'tkaziladi. Lug'at diktant uchun o'rganilgan imlo qoidasi asosida yoziladigan so'zlar tanlanadi. Lug'at diktantning ko'ruv sezgisiga asoslangan turidan foydalanish lug'at diktantning eshitib yozish turiga tayyorlaydi. Chunki bola nuqtalar o'rniga qaysi harfni qo'yishni o'ylaydi, talaffuzi bilan

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

yozilishini taqqoslaydi, so'ng yozadi. Eshitib yozishda bunday imkoniyat bo'lmaydi. Buning uchun doskaga quyidagicha topshiriq yozib qo'yiladi:

1-sinf uchun:

Nuqtalar o'rniga a yoki o harflaridan mosini qo'yib ko'chiring va imlosiga e'tibor bering.

B...h...r, b...h..., Bux...r..., d...vl... t, d...v..., s...v...b

2-sinf uchun:

Nuqtalar o'rniga i yoki u harflaridan mosini qo'yib yozing imlosiga e'tibor bering.

Uz...m, b...lb...l, g...r...ch, b...rg...t, qov...n, sov...n, ch...mch...q, ch...g'...rch...q

Tekshirish diktanti dasturning biror bo'limi o'rganilib, xilma-xil ta'limiy mashqlar bilan mustahkamlangach, ular o'quvchilar tomonidan qay darajada o'zlashtirilganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Tekshiruv diktanti yozadigan darsda yordam ko'rsatilmaydi. Tekshiruv diktanti o'quv yili davomida 5-6 marta o'tkaziladi. Masalan, ot turkumi o'rganilib bo'lingach diktant yoki bayon yozdirish o'quvchilarning egalik qo'shimchali, kelishik bilan turlangan so'zlarni imloviy to'g'ri yozishni egallab olganliklarini namoyish qiladi. Sifat turkumi o'rganilib bo'lingach, olinadigan diktant sifatlardagi daraja ifodalovchi –roq qo'shimchasinining yozilishini, biroz, to'q, liqqa, nim so'zlari bilan keladigan sifatlarni, ko'm-ko'k, oppoq kabi sifatlarning imlosiga doir ko'nikmalarini aniqlashga yordam beradi. Fe'l turkumi o'rganilib bo'lingach, diktant orqali zamon, shaxs-son qo'shimchalari bilan tushlangan, bo'lishsizlik qo'shimchalari bilan qo'llangan fe'llarning imlosini qay daraja xotirada olib qolganliklarini aniqlash ko'nikmalarini aniqlash mumkin bo'ladi. Diktantning bu turida yo'l qo'yilgan xatolar chuqur tahlil qilinadi, ularni bartaraf qilish usullari belgilanadi. Shu jihatdan tekshiruv diktantining ta'limiy ahamiyati katta.

Baholash mezonlari:

1. Imloviy savodxonlik darajasi.
2. Tinish belgilarining to'g'ri ishlatilishi.
3. Fonetik tahlil.
4. So'z tarkibiga ko'ra tahlil.
5. Gap bo'laklariga ko'ra tahlil.
6. Leksik tahlil.
7. Xatboshilarga rioya qilinishi.
8. Yozuvning husnixat talablariga mosligi.
9. Diktant matniga tuzatishlar kiritilganligi yoki kiritilmaganligi.

Tekshiruv diktantida dastur talabiga ko'ra so'zlar soni:

1-sinfda: 1-yarim yillikda: yil oxirida: 20-25 so'z.

2-sinfda: 1-yarim yillikda: yil oxirida: 30-35 so'z.

3-sinfda: yil oxirida: 50- 60 so'z

4-sinfda: yil oxirida: 70- 75 soʻz

Diktantning bu koʻrinishini yozish jarayonida oʻquvchilar grammatikadan olgan nazariy bilimlarini yozuvga mustaqil tatbiq qilishga odatlanadilar, bunda oʻquvchilar mustaqil fikrlashga, biror imlo qoidasi haqida oʻzicha hukm chiqarishga majbur boʻladilar. Bu oʻquvchilarning ongli bilim olishlariga zamin yaratadi. Baʼzan esa avval oʻrganilgan bir necha dars davomida turli yoʻllar bilan bolalarga singdirilgan biror mavzuni yana ham puxtaroq mustahkamlash, shuningdek, oʻquvchilar bilimidagi boʻsh tomonlarni aniqlab olish va uni tuzatish uchun metod izlash maqsadida taʼlimiy diktantdan foydalanish mumkin. Bunda oʻqituvchi oʻquvchilarni koʻproq mustaqil fikrlashga, oʻz xatosini izlab topishga oʻrganilgan nazariy bilimni birovning yordamisiz yozuvga tatbiq qilishga yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S., Bakiyeva H., Gulyamova X. va b. Boshlangʻich sinflarda ona tili oʻqitish metodikasi. -T.: Ishonchli hamkor. 2021
2. Gulyamova, X. (2021). BOSHLANGʻICH SINFLARDA OʻQISH FANIDAN UMUMLASHTIRUVCHI DARSLARNI TASHKIL ETISH. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 1052-1060.
3. Gʻulomova, X., Bakiyeva, H. (2020). OʻQISH DARSLARIDA SHEʼRIY ASARLAR MATNI USTIDA ISHLASH. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 582-589.
4. Boshlangʻich taʼlim konsepsiyasi// Boshlangʻich taʼlim, 1998, 6-son.
5. Davlat Taʼlim Standarti va oʻquv dasturi (Boshlangʻich taʼlim).- Toshkent, 2017.
6. Qosimova K., Matchonov S. , Gʻulomova X., Yoʻldasheva SH., Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. -Toshkent, "Nosir", 2009.

ABDULLA AVLONIY IJODIDA MASAL JANRINING OʻRNI

H.Xoldorova

S.Fayzullayeva

GulDPI "Boshlangʻich taʼlim" yoʻnalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy hayoti va ijodiga oid maʼlumotlar berilgan. Shuningdek, boshlangʻich sinf darsliklarida Abdulla Avloniy ijodidan namunalar va ular asosida tuzilgan topshiriqlar berilgan.

Kalit soʻzlar: boshlangʻich sinf, masal, Abdulla Avloniy, oʻqish savodxonligi.

Annotatsiya. This article provides information about the life and work of Abdulla Avloni. Also, examples of Abdulla Avloni's work and assignments based on them are given in elementary school textbooks.

Keywords: primary grade, parable, Abdulla Avloniy, reading literacy.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

So'nggi yillarda yurtimizda til o'qitish tizimini, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning bilim egallash imkoniyatlarini yaratish hamda ularning mantiqiy fikrlash qobiliyati, ijodiy faoliyatini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmonida bu o'z aksini topgan.

Abdulla Avloniy ijodida masal janri muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'z asarlarida hayotiy saboqlarga, axloqiy qadriyatlarga va insoniy muammolarga e'tibor qaratadi. Masal — qisqa, mazmunli hikoya yoki gap bo'lib, unda ko'pincha biror saboq yoki axloqiy fikr ifodalanadi.

1. Axloqiy sabotlar: Avloniy masallarida odatdagi hayotiy vaziyatlar va insonlar o'rtasidagi munosabatlar tasvirlanadi. U o'z asarlarida yaxshilik, yomonlik, adolat va nohaqlik kabi mavzularni ko'taradi.

2. Qiziqarli hikoyalar: masallar ko'pincha qiziqarli va e'tiborni jalb qiluvchi hikoyalar orqali beriladi. Avloniy o'z masallarida mantiqiy fikrlashni, sabr-toqatni va donolikni ta'kidlaydi.

3. O'qituvchi va tarbiyachi: masal janri, Avloniy uchun o'qituvchi va tarbiyachi sifatida xizmat qiladi. U masallari orqali yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlashni, hayotdagi muhim qadriyatlarni o'rgatishni maqsad qiladi.

4. Folklor an'analari: Avloniy ijodida xalq og'zaki ijodining an'analari aks etadi. U o'z asarlarida folklor elementlarini, xalq qahramonlarini va urf-odatlarini qo'shib, masalarning milliy mohiyatini oshiradi

5. Darsliklar va o'quv materiallari: Avloniy masallarini o'quv jarayonida ham qo'llagan. U o'z asarlarini o'quvchilarni tarbiyalash va ma'naviy dunyosini boyitish maqsadida yozgan.

Abdulla Avloniy o'zining ijodida masal janriga alohida e'tibor qaratgan. Uning masallari nafaqat ma'naviy-axloqiy saboqlarni o'z ichiga oladi, balki xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlarini ham namoyon etadi.

1. Masal janrining ahamiyati: Axloqiy ta'lim: Avloniy masallari orqali yoshlarni axloqiy qadriyatlar, mehnatsevarlik, halollik kabi insoniy fazilatlar bilan tanishtiradi. Folk pedagogikasi: masallar xalq tajribasini va donishmandlikni o'zida mujassam etadi, bu esa Avloniy ijodining pedagogik qismidir.

2. Struktura va uslub: sodda va ravon uslub: Avloniy masallari sodda tilda yozilgan, bu esa ularni oson qabul qilish imkonini beradi. Qiziqarli hikoyalar: har bir masal o'ziga xos hikoya, ko'pincha kulgili yoki taajjublantiruvchi voqealar bilan to'ldirilgan.

3. Masallar va inson tabiatining ko'rsatishi: Insoniy xususiyatlar: Avloniy masallari ko'pincha inson tabiatining turli jihatlarini, xususan,

insoniy zaiflik va kuchlarni ta'kidlaydi. Hayotiy saboqlar: Ular o'z ichiga hayotiy saboqlarni jamlaydi va muammolarni hal etish yo'llarini taklif etadi.

4. Avloniy masallarining o'ziga xosligi: Mahalliy an'analar: Avloniy o'z masallarida O'zbekistonning madaniy va etnik xususiyatlarini aks ettiradi. Universal mavzular: Uning masallari butun insoniyatga tegishli bo'lgan universal mavzularni ham qamrab oladi, bu esa ularni keng auditoriyaga tanitadi.

Abdulla Avloniy ijodida masal janri muhim o'rin tutadi, u nafaqat o'z zamonining ma'naviy va axloqiy muammolarini yoritadi, balki kelajak avlodlarga ham qimmatli saboqlar beradi. Uning masallari zamonaviy hayotda ham ahamiyatini yo'qotmaydi va ko'plab insonlar uchun ma'naviy manba sifatida xizmat qiladi.

Abdulla Avloniy ijodida masal janrining o'rni o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, maktab darsliklarida ham tarbiyaviy ahamiyati bilan ajralib turadi. 2-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida "Bolari bilan pashsha" masali keltirilgan.

Bolari bilan pashsha

Bir Pashsha qir tarafdin uchib kelayotgan Arini ko'rib:

— Do'stim, qayerdan kelyapsan? - dedi. Ari: — Qirdan kelyapman. Biroz bol yig'dim. Uy yasash uchun mum ham hozirlab keldim, - dedi. Pashsha: — Oh, birodar! Bir boshing uchun buncha harakat qilasan! Sen men kabi yashasang nima bo'ladi? Mening yashashimda hech bir mashaqqat yo'q. Insonlar hozirlagan dasturxonlardan har xil taomlarni yeb - ichib umr o'tkazaman. Ba'zi vaqtlarda sen tayyorlagan boldan ham to'ygunimcha yeyman. Mana! Yashamoq mana! Umr kechirish uchun olamda bundan ham yaxshi turmush bo'ladimi? Menda bol tayyorlash mashaqqati ham yo'q, uya solish kulfati ham yo'q, - dedi.

Ari bu so'zlarga javoban shunday dedi:

— Oh, do'stim! Sening bunday turmushing o'z boshingdan beri kelmasin. Mashaqqatsiz taomda lazzat bo'ladimi? Insonlar seni dasturxondan quvib haydaydi. Oxiri bir o'rgimchak luqmasi bo'lishdan boshqa narsaga yaramaysan. Ammo men tayyorlagan mum hamma yerni yoritadi. Bolim dunyoning hamma yerida maqbuldir. Shu sababli insonlar meni o'zlari tarbiya qiladilar. Har yerda meni maqtaydilar. Qo'y, birodar, mening ishim ko'p. Sen bilan behuda so'zlashib turishga vaqtim yo'q.

Ari shunday deb uchib ketdi.

Xulosa shuki, mehnatning oxiri rohat, yalqovlikning oxiri xorlikdir.

Xulosa qilib aytganda, ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy ta'lim - tarbiyaning barcha muhim jabhalari haqida keng mushohada yuritadi. Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy - ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch - quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni. 2019-yil 29-aprel.
2. Qosimov B. Abdulla Avloniy. T., 1979.
3. Avloniy. A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: O'qituvchi, 1992
4. Boboxonov A., Maxsumov M., Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati. T., 1997-y.
5. 2-sinf "O'qish savodxonligi" darsligi

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA HIKOYA JANRIGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASHNING O'ZIGA XOS SHART-SHAROITLARI

G.Saydaliyeva

M.O'taganova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi

mohinurotaganova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda hikoya janri ustida ishlashning o'ziga xos shart-sharoitlari, metodik yondashuvlar va pedagogik ahamiyati keng yoritilgan. Hikoya janri orqali o'quvchilarda analitik fikrlash, hissiy idrok va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni muhim o'rin tutadi. Metodik yondashuvlar, o'quv muhiti, amaliy faoliyat va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati maqolada batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, hikoya janri, o'qish darslari, tahlil, metodik yondashuvlar, pedagogik ahamiyat, didaktik materiallar, ijodiy faoliyat.

Annotation. In this article, the specific conditions, methodical approaches and pedagogical importance of working on the story genre in primary education are widely covered. The process of forming analytical thinking, emotional perception and moral values in students through the narrative genre is important. Methodical approaches, educational environment, practical activities and the importance of using modern technologies are explained in detail in the article.

Keywords: primary education, story genre, reading lessons, analysis, methodical approaches, pedagogical importance, didactic materials, creative activity.

Boshlang'ich ta'lim bolalarning bilim olish va shaxs sifatida shakllanish jarayonidagi ilk qadamdir. Bu bosqichda adabiyot darslari, xususan, hikoya janri, o'quvchilarning tafakkurini kengaytirish, tasavvurini boyitish va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Hikoya janrining qisqa va aniq ifodali voqealarga asoslanganligi tufayli u boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng mos janrlardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limi o'qish darslarida badiiy asarlar janriy xususiyatlariga ko'ra o'rganish ilmiy-nazariy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy tomondan turli asarlar misolida amalga oshiriladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, uslubi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda o'qitilayotgan o'qish darslari yuqori sinflarda o'tiladigan adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. O'qish darslarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar

mazmuni, o'quvchilarni to'g'ri, ravon, ma'lum darajadagi tezlik bilan ifodali o'qishga o'rganishi, bolaning ona Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqloq g'oyalarini ular ongiga singdirilishi kabi bilimlarini boyitish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi. O'qish darslarini Davlat standarti talablari asosida hayotiy tajribalarga, kuzatishlarga suyanib, hayotga bog'lab o'tilishi uning ta'sirchanligi hamda ongli idrok etishlarini ta'minlaydi. Unda o'qish va nutq o'stirishning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadlari, sinflar bo'yicha o'qish mazmunini o'qish ko'nikmalarining og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish usullarini, o'qish mashg'ulotlarining yozma nutq bilan bog'lanish kabi masalalar aniq kiritilgan. O'qish savodxonligi darslarida asar ustida ishlashni shunday tashkil etish kerakki, asar mazmunini tahlil qilish o'qish malakalarini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lsin. Bundan tashqari, sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni ham reja asosida olib borish va unda badiiy asarlar tahlilini qilish ham ko'p foyda beradi. Hozirda bolalar uchun qiziq bo'lgan rasmlar, qiziqarli kitoblar nashr etilmoqda, o'qituvchi bola yoshidan kelib chiqib uyda qo'shimcha o'qish uchun topshiriqlar berishi ham katta samara beradi.

Hikoya janri ham boshlang'ich adabiy ta'limda ta'sir jihatidan alohida o'ringa ega janr hisoblanadi. Ayniqsa, kichik hajmli hikoyalarning berilishi o'quvchilarning mustaqil fikrlashida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya – bu to'liq ma'noli va hikoya xarakteriga ega bo'lgan kichik nasriy asar. Hikoya qandaydir voqeani qisqa vaqt ichida sodir bo'ladigan voqealarga asoslangan bo'ladi. Hikoya muallifi avvalo uning syujetini tuzadi, faqat muhim nuqtalarni tanlaydi.

Hikoya mazmuni syujet asosida ochib borilib, odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea- hodisalar, xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi. Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. Hikoyani o'qishda uning mazmuniga diqqat qaratish dolzarb sanalib, shu mazmunni boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok etsa, ya'ni tasavvurida voqealar ketma-ketligini shakllantira olsa, asarni to'liq anglagan bo'ladi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishiga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Savollarni asosan o'qituvchi beradi, ammo asar

mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga yoqadi va ishni jonlantiradi:

- asar mazmunini yaxshi tushunish;
- o'z fikrini izchil bayon qilish;
- mazmun va voqealar orasidagi bog'lanishni to'liq esda saqlash;
- asar qahramonlari haqida fikr bildirish.

Hikoya janrining ta'limiy ahamiyati. Hikoya janri bolalarning ta'lim olish jarayonida bir qancha pedagogik maqsadlarga erishishga imkon beradi. Ushbu janr boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun maxsus tanlangan bo'lib, ularning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bular quyidagilardan iborat:

Axloqiy tarbiya: Hikoyalar, odatda, yaxshilik va yomonlik, haqiqat va adolat, do'stlik va xiyonat kabi mavzularni yoritadi. O'quvchilar hikoya qahramonlarining xatti-harakatlari orqali axloqiy xulosalar chiqaradi va ularda yaxshilikka muhabbat, yomonlikka esa nafrat hissi shakllanadi. Masalan, qahramonning fidokorona harakati yoki yomon xulqi bolalarda tegishli tuyg'ularni uyg'otishi mumkin.

Analitik tafakkur: Hikoya syujetini tahlil qilish, voqealar ketma-ketligini anglash va qahramonlarning motivlarini tushunish orqali o'quvchilarda analitik tafakkur rivojlanadi. O'quvchilar hikoya davomida muhim bo'lgan voqealarni tanlash, ularni baholash va ular orasidagi sabab-oqibat aloqalarini tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Hissiy idrok va empatiya: Hikoyalar bolalarda qahramonlarning his-tuyg'ulariga hamdardlik qilishni rivojlantiradi, bu esa ularning hissiy intellektini oshiradi. Hikoyadagi voqealar orqali o'quvchilar qahramonlarning o'rniga o'zlarini qo'yib ko'rishga o'rganadi, bu esa empatiya va insoniylikni rivojlantiradi.

Hikoya matnlarida ishlash shart-sharoitlari. Hikoya matnlari ustida ishlashda samarali o'qitish va o'rganish jarayonini tashkil etish uchun ma'lum shart-sharoitlarni ta'minlash zarur. Ushbu shart-sharoitlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega:

Mazmunan boy materiallar: Tanlangan hikoyalar bolalarning yoshiga mos bo'lishi, qiziqarli va ma'noli bo'lishi lozim. Hayotiy voqealarga asoslangan hikoyalar o'quvchilarning kundalik hayotidagi voqealar bilan bog'liq bo'lganda, ularni qiziqtiradi va tushunishni osonlashtiradi.

Qulay o'quv muhiti: Hikoya bilan ishlashda interaktiv va samimiy o'quv muhiti yaratish juda muhimdir. Bolalar matnni tushunish jarayonida o'z fikrlarini erkin bayon qila oladigan dars muhiti o'quvchilarni rag'batlantiradi. Bu jarayonda o'qituvchining rag'batlantiruvchi savollari va ishtirokni qo'llab-quvvatlashi muhim.

Texnologiyalardan foydalanish: Vizual va audiomateriallardan foydalanish hikoya mazmunini tushunishni osonlashtiradi. Multimediali darsliklar, video lavhalar va slaydlar orqali hikoyani ko'rish va eshitish bolalarning matnni yaxshiroq anglashlariga yordam beradi.

Hikoya matnlarini o'rganishning metodik yondashuvlari. Hikoya janri bilan ishlashning samarali metodik yondashuvlari o'qituvchilarning dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Quyidagi metodik yondashuvlar o'quvchilarning matnni to'liq tushunishiga imkon yaratadi:

Ifodali o'qish: O'qituvchining hikoyani ifodali tarzda o'qishi bolalarning e'tiborini jalb qiladi va ularni matnni anglashga rag'batlantiradi. Hikoyaning ohangdor o'qilishi orqali bolalar matnning kayfiyati va muhim nuqtalarini yaxshiroq his qiladi.

Savol-javob usuli: O'quvchilarga matnni tahlil qilish va o'z fikrlarini bildirish uchun savollar beriladi. Bu savollar matnning asosiy mazmunini tushunish va qahramonlarning harakatlarini tahlil qilishga xizmat qiladi. Masalan: "Hikoya qahramoni nima uchun bunday qildi?", "Siz qahramonning o'rnida qanday yo'l tutgan bo'lardingiz?"

Guruhli tahlil: O'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib, hikoya syujetini va qahramonlarning xatti-harakatlarini muhokama qilish metodikasi bolalarda hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu usulda o'quvchilar o'z fikrlarini ochiq bildirishga o'rganadi va bir-birlaridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Amaliy faoliyat va ijodiy mashqlar. Hikoya janri bilan ishlashda o'quvchilarning ijodiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish dars jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Quyidagi amaliy faoliyatlar bunday ishlarga misol bo'lishi mumkin:

Rasm chizish: O'quvchilar hikoya mazmuniga asoslanib voqealar tasvirini yaratadi. Bu ularning tasavvur qilish va vizual ongini rivojlantiradi. Har bir rasm hikoyadagi muhim nuqtalarni eslab qolishga va ularni to'g'ri ifodalashga yordam beradi.

Dramatizatsiya: Hikoyani sahnalashtirish orqali o'quvchilar qahramonlarning hissiy tajribalarini his qilishadi va ularning harakatlariga chuqurroq kirishadi. Bu usul jamoaviy ishlash ko'nikmasini ham rivojlantiradi.

Kreativ yozuv mashqlari: O'quvchilardan hikoya matnini davom ettirish yoki o'z versiyalarini yaratish so'raladi. Bu ularning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi va yozma nutq ko'nikmalarini yaxshilaydi.

Zamonaviy texnologiyalarning o'rni. Hikoya janrini o'rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Interaktiv darsliklar, video materiallar va elektron kitoblar yordamida bolalar hikoyani nafaqat o'qib, balki ko'rib, eshitib o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, hikoya asosida animatsion video tomosha qilish

bolalarga syujetni yaxshiroq tushunish va voqealar orasidagi bog'liqlikni anglashga yordam beradi. Multimedia elementlari bolalarning qiziqishini oshiradi, ta'lim jarayonini boyitadi va o'qish darslarini interaktiv shaklda o'tkazish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalarning yana bir afzalligi, ularning bolalarning turli o'quv uslublariga moslashuvchanligidir. Vizual, eshituv va kinestetik o'quvchilar bir xil darsdan turli xil shakllarda foyda olishlari mumkin, bu esa darsni hamma uchun qiziqarli va samarali qiladi.

Umumiy qoidalar:

1. Hikoya tanlashda o'quvchilarning yoshiga va qiziqishlariga mos matnlarni tanlash zarur.
2. Darslar davomida ochiq savollar berish va bolalarning javoblarini rag'batlantirish muhim.
3. O'quvchilar bilan samarali tahlil jarayonini olib borish va fikr almashish uchun interaktiv metodlardan foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna, Boshlang'ich ta'limda hikoya janri ustida ishlashning o'ziga xos xususiyatlari// "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya to'plami. 2018.
2. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X. va b., O'qish kitobi, 4-sinf uchun darslik. -T.: Yangiyo'l poligraf servis, 2020.
3. G'ulomova X. O'quvchilarning matn ustida ishlashi// Maqola. Til va adabiyot ta'limi, 1994.
4. Вошина М.П., Кислинская С.А., Лебедева Э.В. Методика обучения литературе в начал'ной школе. Академия, 2010.

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI
O'QUVCHILAR NUTQINI VA MUSTAQIL FIKRLASH QOBILYATINI
O'STIRISH**

**Sh.Sh.Usmonova
S.G'.Tolibjonova**

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari.

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini va ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, so'z boyligini oshirish haqida bayon etilgan. Matn ustida ishlash orqali o'quvchilarda talimiy tarbiyaviy bilimlar hosil bo'lishi va ularni rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, metod, usul, uslub, faoliyat, matn, vosita, yozma ish, hikoya, ertak, ijodiy ish, qobiliyat.

Annotation. This thesis describes the development of students' oral and written speech, their thinking ability, and increasing their vocabulary by working on the text in primary education. Methods of formation of

educational and educational knowledge in students by working on the text and their development were considered.

Keywords: education, education, method, method, style, activity, text, tool, written work, story, fairy tale, creative work, ability.

"Bukilmas iroda va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz Vatanimizning har tomonlama ravnaq topishi, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qilgan ajdodlarning muqaddas xotirasini yod etib, ezgu ishlarini davom ettirish, safimizda yurgan keksalarni e'zozlash — odamiylikning eng oliy mezoni va bizga tinchlik, omonlik kerak, deb yashaydigan bag'rikeng va olijanob xalqimizga xos azaliy qadriyatdir. Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib o'tirish taraqqiyot yo'lidagi eng katta g'ovdir".

Bolaning tarbiyasining muhimligi kabi ta'limi ham birdek muhimdir. Albatta bu ta'lim va tarbiyani o'quvchilarga qanday usulda, qaysi darajada yetkazib berish boshlang'ich sinf o'qituvchilarning qo'lida hisoblanadi. O'qituvchi ta'lim berar ekan bu ta'limning samarasi qanchalik ekanligi o'quvchining tashqi ko'rinish, odob va nuqtida namoyon bo'ladi. Buning uchun eng avvalo o'quvchi o'zining o'zligini insoniyligini aqlan va ruhan tushunishi va bu bilimlarni olishi zarurligini bilishi, ta'lim olish uchun harakat qilishi zarur.

O'quvchilar ilk maktabga qadam qo'yar ekan ularning nutqi hali yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning nutqini va fikrlash qobiliyatini rivojlantirish rivojlantirishi uchun bir qancha vazifalarni bajarishi kerak. Yaxshi rivojlanmagan nutqni rivojlantirish uchun rivojlantiruvchi vosita, yani matndan foydalaniladi. Bunda o'qituvchi matnning og'zaki va yozma turlaridan foydalanadi. Matn nutqning yozuvdagi ifodasi. Matnning og'zaki ko'rinishi bu nutq. Yozma ko'rinishiga bir qancha misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan: ertak, hikoya asarning turli ko'rinishlari (badiiy ilmiy)roman, insho maqola, bayon masal, she'r, doston, topishmoq, tez aytish, maqol kabilardan foydalanadi. Boshlang'ich sinflarda esa asosan she'r, topishmoq, maqol, hikoya tez aytish, insho, bayonlardan foydalaniladi. Yuqoridagi matn turlaridan foydalanib o'qituvchi matn ustida ishlash vazifalarini olib boradi. O'quvchi bu vazifalarni osondan murakkabga qarab bajarib boradi. Masalan, birinchi sinflarda o'quvchilar harf, bo'g'in, gap, hikoya, ertak, she'r, maqollar bilan tanishadilar. O'quvchilar o'zlari matn tuzishga harakat qiladilar. Uchinchi, to'rtinchi sinflarda esa ularning so'z boyliklari oshadi va bayon, inshoyozushni mashq qiladilar. Buning uchun ular eng avval matn ustida ishlash ishlarini olib borgan bo'lishlari kerak. Matn ustida ishlash o'quvchilarning nutqini tafakkurini aqlini rivojlantiribgina qolmay, ularni diqqatini jamlashga, qaror chiqarishga, mulohaza qilishga, xulosa qilishga

o'rgatadi. Boshlangich ta'lim o'quvchilarida nutq va uni o'stirish har doim dolzarb mavzu bo'lgan. Nutq kishi faoliyatining turi til vositalari asosida aqlni va tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar vazifasini, o'zaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish ishini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi va uni o'z ishining mahoratli kishisi sifatida namoyon qilishga yordam beradi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir, o'qituvchi uchun esa ta'lim berish quroli.

O'quvchilardan nutqni rivojlantirish uchun o'quvchilarda matn ustida ishlash ko'nikmasini hosil qilishimiz kerak. O'quvchilarning nutqi o'z-o'zidan rivojlanib qolmaydi. Buning uchun o'quvchi va o'qituvchi hamkorligi zarur. Bunda o'qituvchiturli xil matn (hikoya, ertak, badiiy asar, masal, topishmoq va maqollar)ustida ishlash vazifalarini bajaradi va o'quvchilarning nutqini tekshiradi, rivojlantiradi. Turli usul va metodlardan foydalanadi.

Nutqini o'stirish vositalaridan biri to'g'ri uyushtirilgan qayta hikoyalashdir. Qayta hikoyalashning bir qancha turlari bor:

○ O'quvchi o'qilgan matn mazmunini o'qituvchi savoli yordamida aytib berishi;

- matn mazminiga mos tashkil etilgan sahna korinishlar orqali;
- mat yuzasidan testlar ishlash orqali;
- matnni so'zlab berishi orqali;
- metodlar orqali;

Nutqiy xatolarga noto'g'ri (noo'rin) tanlangan so'zlar, noto'g'ri tuzilgan gaplar, morfologik shakllarni noto'g'ri ishlatish kiradi. Boshlang'ich sinflarda bunday xatolar ustida ishlash ancha qiyin, chunki ularni to'g'rilash va oldini olish uchun ona tili dasturida berilgan qisqa nazariy ma'lumot yetarli emas. Bolalar nutqini takomillashtirish ustida rejali, muntazam ish olib borish uchun asosiy nutqiy xatolar turini bilish zarur. Bunday nutqiy xatolarni o'rganish, shuningdek, ularning kelib chiqish sabablarini tekshirish xatolarni to'g'rilash va oldini olish uchun zamin hozirlaydi.

Nutqiy xatolar uch turga ajratiladi:

1. Bir so'zni qayta-qayta ishlatish. Bunday xatoning kelib chiqishiga sabab, birinchidan, o'quvchi so'zni ishlatishga kam e'tibor beradi va faol lug'atidagi so'zdan takroriy foydalanadi; ikkinchidan, o'quvchining so'z boyligi kam, sinonimlarni bilmaydi, takrorlanadigan so'zlar o'rniga olmoshlardan foydalana olmaydi.

Agar o'qituvchi bir so'zni qayta-qayta ishlatmaslik uchun uning ma'nodoshlaridan yoki shu so'z o'rniga olmoshlardan foydalanish kerakligini yaxshi tushuntirsa, kichik yoshdagi o'quvchi matnni e'tibor bilan o'qib, takrorlarini nisbatan tez tuzata oladi.

2. So'zning ma'nosini yoki ma'no qirrasini tushunmaslik natijasida uni aniq ma'nosida ishlata olmaslik. Bunday xato bolaning nutqi yaxshi rivojlanmaganligi, so'z boyligining kamligi sababli yuzaga keladi.

3. Shevaga xos so'zlardan foydalanish. O'quvchilar bunday so'zlarni ota-onalarining nutqi va nutqiy sharoit ta'sirida qo'llaydilar. Ularda adabiy tilda qo'llanadigan tushunchalarni shakllantirish asosida shevaga xos so'zlarni ishlatmaslik ko'nikmasi hosil qilinadi.

O'quvchilar nutqini o'stirishda aniq belgilangan bir qator talablarga rioya qilinadi: Nutq til vositalariga boy, aniq, mantiqiy, tushunarli, ifodali, to'g'ri bo'lishi lozim.

O'quvchilar og'zaki va yozma nutqida yo'l qo'ygan nutqiy xatolarni o'z vaqtida to'g'rilab borish zarur. O'quvchi yo'l qo'ygan xatosining to'g'ri variantini o'zlashtirsin, imkoni bo'lsa, xatoning kelib chiqish sababini tushunsin. Xatoni to'g'rilashning eng foydali usuli yo'l qo'ygan xatosini o'quvchining o'zi to'g'rilashi hisoblanadi, agar o'quvchi xatosini to'g'rilay olmasa, uni o'qituvchi to'g'rilaydi.

Qayta hikoyalashning bir qancha turlari bor:

○ O'quvchi o'qilgan matn mazmunini o'qituvchi savoli yordamida aytib berishi;

○ matn mazminiga mos tashkil etilgan sahna korinishlar orqali;

○ mat yuzasidan testlar ishlash orqali;

○ matnni so'zlab berishi orqali;

Bundan tashqari "Ona tili ta'limi mazmuni" o'quv-metodik qo'llanmasi mualliflari H.Ne'matov, A.G'ulomovlar o'quvchilarni ijodiy yozma ish matn ustida ishlashga o'rgatishda egallangan bilimlarni quyidagi ko'nikma va malakalar bilan mustahkamlashni tavsiya qiladilar:

"Ijodiy yozma ish" (matn) tushunchasi: rasm asosida hikoya, manzara tasviri, shaxs, hayvon, narsa buyum, voqea - hodisa tasviri;

-o'quvchi (muallif) va borliq; yozma ishning maqsadi; yozma ish-o'quvchining (muallifning) o'zligi;

- yozma ishga mavzu tanlash; uni tayyorlash; ayni bir narsa (buyum, manzara, voqea - hodisa) hamda turli mavzuda matn yaratish;

-yozma ish mazmunining mavzu va uning nomlanishi bilan uyg'unligini ta'minlash;

-berilgan mavzu, erkin mavzu ustida ishlash;

-mavzuni yoritish uchun zarur material: o'quvchining bilimlari, kuzatishlari, taassurotlari, mushohadalari, qiyos va o'xshatishlari, hukm va xulosalari;

-yozma ishning rejasi, unga qo'yilgan asosiy talablari; tor reja, keng reja;

-manzilgohni yozish;

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

-mavzuni yoritishda mazmun izchilligi; "xat boshi" tushunchasi, yozma ish ustida qayta ishlash; uyadosh, ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlardan foydalanish;

-matnning uslubi (gap qurilishi), imlosi va tanish belgilari ustida ishlash;

-ishni oqqa ko'chirish;

-xatolar ustida ishlash.

Demak, matn ustida ishlash, matnni tahrir qilish mashg'ulotlari, o'quvchilarda matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishni kafolatlaydi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash orqali og'zaki va yozma nutqlarini fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirib, tafakkurini kengaytirib, diqqatini yaxshilab, aqlini oshirishga erishiladi. Bundan tashqari xatolar ustida ishlanganda o'quvchilar o'z xatolari nimada ekanligini bilib, uning to'g'rilab, qayta xato qilmaslikka shevaga xos so'zlarni ko'p qo'llamaslikka, jozibali, kitobiy so'zlarni qo'llab, serma'no so'zlaridan foydalangan yoqimli nutq yaratadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Donyorova Mohinur "O'quvchilarda nutqni o'stirishda matnni yaratish metodining o'rni". Jizzax 2022- yil
2. H.Ne'matov, A.G'ulomovlar "Ona tili ta'limi mazmuni" o'quv-metodik qo'llanmasi. Toshkent 2021-yil
3. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev. "Ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent 2009- yil.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SIFAT SO'Z TURKUMINI O'QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

S.G'Raxmatova
N.R.Mamatqulova
F.O.Yusufboyeva
M.Sh.Umarova

Guliston davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'qitishga asoslangan darslarning yangi innovatsion metodlar asosida o'qitilishi, dars rejalarini ham shunga asosan tuzilishi kerakligi haqida yozilgan. Boshlang'ich sinflarda innovatsion ko'rinishdagi metodlar bilan ishlash, dars jarayonini olib borishning eng yaxshi usuli sifatida e'tirof etiladi. O'quvchilarga dars jarayonini qiziqarli, aniq va tushunarli bo'lishini ta'minlash ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri ekan, ushbu yangi innovatsion metodlardan foydalanish asosiy usul va yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: metod, usul, faollik, kuzatish, innovatsion metodlar, fikrlash, bilim, tushuncha, sifat, o'yin metodi.

Abstract. In this article, it is written that the lessons should be taught based on new innovative methods based on the teaching of quality vocabulary in primary grades, and lesson plans should be drawn up accordingly. Working with innovative methods in primary classes is recognized as the best way to conduct the teaching process. As one of the important tasks of mother tongue lessons is to make the lesson process interesting, clear and understandable for students, the use of these new innovative methods is one of the main methods and directions.

Keywords: method, method, activity, observation, innovative methods, thinking, knowledge, understanding, quality, game method.

Boshlang'ich sinflarda mustaqil so'z turkumlarini o'qitish va o'rgatish 1-sinfning ikkinchi yarim yilligidan boshlanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z turkumlari haqidagi dastlabki tushunchalar so'z turkumlarining o'z nomlari bilan emas, balki ular bajaradigan vazifalariga nisbatlab qo'yilgan nomlar bilan o'rgatiladi. Bu kabi ko'rinishda o'rgatish 1-sinfning ikkinchi yarim yilligidan boshlab 2-sinfni ham o'z ichiga oladi. 3-sinfdan boshlab esa so'z turkumlarining o'z nomlari bilan o'qitish boshlanadi. Shu jumladan sifat so'z turkumi ham shu ko'rinishda o'rgatiladi. 1-sinfning ikkinchi yarim yilligidan boshlab 2-sinfning oxirigacha sifat so'z turkumi "sifat" deb emas, balki "shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar" deb o'rgatiladi. 3-sinfdan esa o'z nomi, yani, sifat so'z turkumi nomi bilan keng o'rganishni boshlashadi. Bu esa umumiylikdan xususiylikka tomon borish, oddiylikdan murakkablikka qarab o'rganish tamoyillariga asoslab o'rgatiladi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda, raqamli texnologiyalar asrida ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Maktab ta'limida eski, an'anaviy faqat o'quvchilarni nazariy jihatdan qoidalarni yodlatishga yo'naltirilgan ta'limdan butunlay voz kechgan holda, balki o'quvchilarni kompleks vazifalarni, bilimlar, mantiq, tahlil, mushohadaga tayangan holda tanqidiy fikrlashga, fikr-mulohazalarni shakllantirib, qaror qabul qilishga, ijodiy yondashishga, insonlar bilan hamkorlik qilish, jamoada faoliyat olib borishga, o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini to'g'ri va haqqoniy baholashga, ularni boshqarishni, intellektga ega bo'lishni, diqqatni bir vazifadan boshqasiga tez qarata olishga, moslashuvchan bo'lishga o'rgatishni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim dunyodagi tinimsiz o'zgarishlarga moslashgan, turli muammo va to'siqlarga tayyor turadigan mutaxassislarining yangi avlodini shakllantirmoqda. Bu kabi ta'lim o'quvchilarni nafaqat amaliy ko'nikmalar bilan, balki o'quvchilarga bugungi

kunda zarur bo'lgan zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam beruvchi o'quv usullari bilan qurollantiradi.

Sifat so'z turkumini o'qitish innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil qilinganda, asosan o'quvchilarda hamkorlik qilgan holda, jamoa muhitida, juftliklarda ishlash ko'nikmasi shakllanadi, umumiy vazifalar yechimini topishda bir-birlariga yordamlashadilar, o'quvchilarda ijodiy va mustaqil firlash malakalari shakllanib boradi, o'quvchilar o'z ishlari natijasida o'qishga, ta'lim olishga shaxsan mas'uliyatni his qilishadi. Sifatni o'rganish yo'llari materialni leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashtirib borishni nazarda tutadi. O'quvchilar 1- va 2-sinfda sifatning leksik ma'nosini o'rganadilar, sifatga qanday?, qanaqa? so'rog'ini berishga odatlanadilar. 3-sinfda sifat so'z turkumi o'z nomida "sifat" deb o'rganiladi. 4-sinfda ilgari o'tilgan mavzular va ma'lumotlar takrorlanib, grammatik materialga bog'liqligi bilan qip-qizil, yam-yashil kabi orttirma darajadagi sifatlarning yozilishi va belgilik darajasi o'rgatiladi.

Boshlang'ich sinflarda „Sifat“ mavzusi quyidagi bosqichlarda o'rganiladi:

Birinchi bosqich. Sifat haqidagi dastlabki yuzaki ma'lumotlar bu bosqichda sifat so'z turkumi birinchi tanishtirish, sifatning leksik ma'nosi va so'roqlari ustida kuzatish olib borish bilan boshlanadi. Predmetning belgilari turli xil bo'lib, uni rangi, mazasi, shakli, xil-xususiyatlari hidi, tuzilishi tomonidan o'rganiladi. Shunday ekan, sifat haqidagi ko'nikmani shakllantirish uchun uning ma'nolarini topish kerak bo'ladi. O'qituvchi predmetni yoki uning rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning belgilarini aytadilar va yozadilar. Masalan, (qanday?) olma -yashil, shirin, yumaloq olma; (qanday?) ip - uzun, qizil ip. Albatta, suhbat asosida o'quvchilar olma, ip so'zlari nima? so'rog'iga javob bo'lib, predmet nomini bildirishi, qizil, shirin, yumaloq kabi so'zlar qanday? so'rog'iga javob bo'lib, predmetning belgisi (rangi, mazasi, shakli)ni bildirishni aytadilar. O'qituvchi atrofimizni o'rab olgan predmetlarning o'z belgilari borligini, ular bir-biridan shu belgilar bilan farq qilishini yana bir-ikki misollar yordamida tushuntiradi (Qanday? daraxt-katta, chiroyli, sershox, ko 'm-ko 'k daraxt. Qanaqa ? shkaf — oynali, baland shkaf). Xulosa chiqariladi: qanday?, qanaqa? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlar predmet belgisini ifoalab keladi.

Bu bosqichda darslarda –“Ortiqchasini top” o'yini, -Senkveyn metodini qo'llaganda kutilgan natijaga erishiladi. Masalan, o'qituvchi kitob, oq, katta, chiroyli, qizil kabi so'zlarini o'quvchilarga beradi, o'quvchilar esa ularning orasidan ortiqchasini chiqarib tashlashadi. O'quvchilarda bu jarayon ularning tanqidiy fikrlashini va nutqini rivojlantirish vazifasini bajaradi.

Ikkinchi bosqich. Sifat haqida tushunchani shakllantiradi (3-sinf). Ikkinchi bosqichda asosan ikki vazifa: „Sifat“ tushunchasini shakllantirish

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

va o'quvchilar nutqini yangi sifatlar yordamida boyitib borish, fikrni aniq ifodalash uchun mazmunga to'g'ri keladigan sifatlardan nutqda unumli foydalanish ko'nikmasini o'stirish belgilab beriladi. „Sifat-tushunchasini shakllantirish o'quvchilaning „predmetning belgisi“ degan umumlashtirilgan kategoriyani o'rgana olish darajasiga uzviy bog'langan. Shu maqsadda rang, maza-ta'm, shakl, hajm, xil-xususiyat ifodalaydigan so'zlar guruhlanadi va shu so'zlarning xususiyatlari birlashtiriladi.

Bu bosqichda Klaster, Eyer Venn diagrammasidan foydalanilsa, o'quvchilarning darslarga qiziqishi yanada oshadi. Masalan, o'qituvchi qanday? so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarni so'roq ostiga olib to'plam hosil qiling kabi vazifalarni qo'yadi.

Uchinchi bosqich. Shu grammatik mavzu bilan bog'liq holda ba'zi sifatlarning yozilishini o'rgatiladi (4-sinf). Uchinchi bosqichda sifat haqidagi bilimlarni rivojlantirish, og'zaki va yozma nutqda sifatlardan to'g'ri, aniq va o'rinli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish bilan bog'liq holda -roq qo'shimchasi bilan qo'llangan sifatlarni va ko'm-ko'k, yam-yashil kabi sifatlarni to'g'ri yozish ko'nikmasi shakllantiriladi. Ish mazmuni shu vazifalarni bajarishga tayangan holda belgilanadi va o'quvchilar nutqini o'stirishga yo'naltiriladi. Nazariy ma'lumotlarga asosan matnda berilgan otlarning belgilarini bildiradigan sifatlarni tanlab olish, gapda sifat bog'langan otni aniqlab yozish, otga mos sifatlar tanlab predmetni tasvirlash, berilgan sifatlar yoki so'z birikmasi bilan gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi.

Bu bosqichda –“Ha yoki yo'q” o'yinidan foydalanganda o'quvchilarga mavzu haqidagi fikrlarini xulosalashga va o'quvchilar ongiga tez singishiga, ularni kundalik faoliyatda qo'llash ko'nikmasi shakllanadi.

t/r	Savollar	Ha	Yo'q
1	Sifat shaxs va narsalar nomini bildiradi		+
2	Sifat qanday? Qanaqa? So'roqlariga javob bo'ladi.	+	
3	Sifat yasovchi qo'shimchalarga -q kiradi	+	
4	-chi, -loq, -dosh qo'shimchalari shaxs ma'nosini bildiradi	+	

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova, S.Matchonov, X. G'ulomova, Sh.Yol'dosheva, Sh.Sariyev Ona tili o'qitish metodikasi.. Toshkent –NOSHIR|| nashriyoti. 2009 y
2. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi|| dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Ta'limni rivojlantirish ilmiy metodika markazi.A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish ilmiy tadqiqot instituti. Toshkent 2023
3. Ona tili darsligi. 4-sinf. –T.: Novda edutainment, 2023

3-SINF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA HIKOYA JANRIGA XOS METALLAR USTIDA ISHLASH IMKONIYATLARI

L.Rakhimjonova
O.Namozova

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi 3-sinf o'qish savodxonligi darslarida hikoya janriga xos metallar haqida bayon etilgan. Shuningdek, bolalar hikoya janri bilan yangi tanishish jarayonida bo'lgani uchun, ularga hikoyani tushuntirish va ushbu janrdagi ishlashni osonlashtirish uchun turli xil metodlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, hikoya, darslik, mantiqiy fikrlash, islohotlar, ta'lim va tarbiya.

Abstract. In this thesis, in the 3rd grade reading literacy lessons, it is described about the metals specific to the narrative genre. Also, since children are in the process of getting to know the story genre, they are given information about various methods to explain the story and facilitate work in this genre.

Keywords: elementary school, story, textbook, logical thinking, reforms, education and training.

3-sinf o'quvchilari o'qish savodxonligi darslarida yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradigan davrda bo'lishadi. Ayniqsa, hikoya janri ular uchun qiziqarli va ijodiy imkoniyatlar dunyosini ochadi. Hikoya o'qish va yozish darslari orqali bolalar voqealarni ko'z oldiga keltirishni, qahramonlarning his-tuyg'ularini tushunishni o'rganadilar. Ushbu maqolada hikoya janrini o'rganishga qaratilgan asosiy metodlar va ularning o'quvchilarning savodxonligini oshirishdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Hikoya – badiiy adabiyotning qisqa janri bo'lib, unda biror voqea, hodisa yoki qahramonning hayotidagi muayyan bir holat qisqacha tasvirlanadi. Hikoya odatda bir necha sahifadan oshmaydigan, qisqa, mazmunli asar bo'lib, voqealar ketma-ketligi sodda va ravon tarzda bayon qilinadi. Unda o'quvchiga o'sha voqea orqali muallifning g'oyasi, hayotiy saboq yoki o'g'it yetkaziladi.

Hikoyaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Bir asosiy voqea hikoyada odatda bitta asosiy voqea yoki hodisa tasvirlanadi. Bu voqea tez rivojlanadi va qisqa muddatda o'z yakuniga yetadi.

-Qahramonlar hikoyada ko'p qahramonlar bo'lmaydi; aksariyat hollarda asosiy e'tibor bitta yoki ikkita qahramonga qaratiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

-Qisqa hajm roman yoki qissaga nisbatan hikoya qisqa bo'lib, unda voqealar tezkor va lo'nda ifodalanadi.

- Sodda tuzilma hikoyaning boshlanish, rivojlanish va yakun qismlari bo'ladi, bu qismlar voqealar ketma-ketligini soddalashtiradi.

Hikoyalar inson hayoti, uning his-tuyg'ulari, orzu-umidlari, qiyinchiliklari haqida bo'lib, o'quvchida chuqur hissiy ta'sir uyg'otadi.

1. Hikoya tuzilishini o'rganish: O'quvchilarga hikoyaning tuzilishini tushuntirish muhim bosqichdir. Hikoya odatda uch qismdan iborat bo'ladi: "boshlanish", "rivojlanish" va "yakun". Boshlanish qismida voqea sodir bo'ladigan joy, qahramonlar va ular duch keladigan muammo tanishtiriladi. Rivojlanishda voqealar o'zgarib, qahramonlarning muammolar bilan qanday kurashayotgani ko'rsatiladi. Yakun qismida esa hikoya yakunlanadi, muammo hal qilinadi yoki qandaydir xulosaga kelingan bo'ladi. O'quvchilar hikoya tuzilishini o'rganganida, ular keyinchalik o'z hikoyalarni tuzishda ham mazkur tuzilishga amal qilishga o'rganadilar.

2. Qahramonlar xarakterini tahlil qilish: Hikoyadagi asosiy qahramonlarni tahlil qilish orqali o'quvchilar ularning xarakter xususiyatlarini tushunishni o'rganadilar. Dars davomida qahramonlarning fe'l-atvori, ularning xatti-harakatlari va qarorlari haqida savollar berish mumkin. Masalan, "Nega qahramon shunday qildi?" yoki "Agar sen qahramon o'rnida bo'lsang, qanday yo'l tutarding?" kabi savollar o'quvchilarning fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularning o'z hayotida ham qiyin vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishlariga yordam beradi.

3. Tasvir va tasavvur ishlatish: Hikoyalarni tasavvur qilish orqali o'quvchilar voqealarni "jonlantiradi". Dars davomida hikoyadagi joy va qahramonlar tasvirini tuzish mashqlari o'tkazish o'quvchilarning hayoliy tasavvurlarini rivojlantiradi. Masalan, hikoyadagi bir sahnani o'quvchilar rasmga chizishlari yoki uni og'zaki tasvirlashlari mumkin. Tasvir va tasavvur yordamida hikoyani his qilish imkoniyati yanada oshadi.

Hikoya boshlang'ich sinf o'quvchilarining hayotida muhim o'rin tutadi. Ularning dunyoqarashi kengaytirib, hayotiy qadriyatlar bilan tanishtiradi. Hikoyalar dars jarayonini qiziqarli va jonli qiladi. Bolalar hikoyani tinglashni va o'qishni yoqtiradilar. Shu orqali ular o'qishga qiziqish uyg'otadi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. PF-79-sonli. 2023-yil 26-may, Toshkent sh. <https://lex.uz>
2. 3-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi O'qituvchilar uchun qo'llanma Toshkent-2022.
3. "O'zbekiston barkamollik uchun " ta'lim dasturi.

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNING KIRIB KELISHI VA RIVOJLANISHI

M.A'zamova
S.Xaitboyeva
E.Ne'matova

GulDPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun qilinayotgan ishlar, inklyuziv ta'lim va bu ta'lim tog'risidagi qabul qilingan va bu borada bugungi kundagi muammo va kamchiliklar xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inlyuziv ta'lim ,konsepsiya , reabilitatsiya ,deklaratsiya , salamanka bayonoti , konvensiya .

Abstract. This article talks about the work being done for the education of children with disabilities, inclusive education and the acceptance of this education and the problems and shortcomings in this regard today.

Key words: inclusive education, concept, rehabilitation, declaration Salamanca statement, convention.

BMT Bosh Assambeliyasining 72-sessiyasida 2017-yil sentabr oyida Prezidentimiz tomonidan ilgarisurilgan taklif "Yoshlar huquqlari to'g'risida"gi Xalqaro konvensiya loyihasi ishlab chiqildi."Yoshlar huquqlari bu eng avvalo ularning sog'lom yashash hamda ta'lim olishga bo'lgan huquqlari hisoblanadi , unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol bo'lib voyaga yetishi , sifatli va mukammal ta'lim olishini ta'minlash yurtimizda inklyuziv ta'limni yuksaltirish masalalari bo'yicha 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalarni bajarish orqali quyidagi natijalar kutilmoqda:

alohida ta'lim ehtiyojari bo'lgan shaxslarning rivojlanishi , reabilitatsiyasi, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'limiy muhiti yaxlitligi mustahkamlanadi, ularning jamiyatga integratsiyasi uchun zarur sharoitlar ta'minlanadi. -inklyuziv ta'lim tizimining umumiy qulayligi, uzluksizligi, ta'lim sifati, shuningdek o'quvchilarning rivojlanish darajasi, xususiyatlariga moslashuvchanligi va variativligiga erishiladi. Konsepsiya amaliy natijalariga muvofiq Respublika miqyosida o'tgan 2021-2022 va joriy 2022-2023 o'quv yilidan 130 dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar tashkil etildi.

Inklyuziv ta'limning mohiyati shundan iboratki, ruhiy yoki jismoniy rivojlanishda orqada qolganligi sababli maxsus yordamga muhtoj bo'lgan

bolalardan "nogiron" degan tamg'ani olib tashlab, normal rivojlanishdagi bolalar bilan birga teng huquqlilikni ta'minlash, jamiyatga to'laqonli, erta moslashtirish, mavjud imkoniyatlaridan foydalana olishlarini ta'minlash maqsadida umumta'lim maktablari tizimida o'qitishdan iborat. Hech o'ylab ko'rganmisiz, biz har kuni yurgan yo'llardan ayrim bolalar yura olmaydi, biz har kuni ko'rgan go'zallikni, atrof olamdagi voqea-hodisalarni eshita olmaydi, ko'ra olmaydi, chunki uning harakatlanishi falajlik oqibatida chegaralanib qolgan, uning ko'zlari ojiz, quloqlari eshitmaydi. Ammo bu bola ham har tomomlama sog'lom bo'lib voyaga yetishi, hamma qatori jamiki go'zalliklardan bahra olib yashashi mumkin edi, biroq salbiy omillar ta'sirid u bundan bebahra qolgan. Turli xildagi sabablarga ko'ra ruhan yoki jismonan nuqsonli bo'lib qolgan bolalarni jamiyatdan alohida etiborsiz holda tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bunday bolalar nuqsonliligi sababli imkoniyatlari cheklanib qolgan. Imkoniyatlarining chegaralanib qolganligi oqibatida korrsion yordamga muhtoj.

Shuning uchun ham bu vazifalarni to'laqonli amalga oshirish maxsus yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni huquqlarini qo'llab-quvvatlab, ularni joriy etish maqsadida jahon miqiyosida "Inklyuziv ta'lim" siyosat darajasiga ko'tarilib xalqaro huquq normalari, jumladan, BMTning 1989-yilgi "Bolalar huquqlari to'g'risida Konvensiya"si, Dakar Deklaratsiyasi, Salamanka bayonoti va Ish rejasi (1994yil) kabilarda o'z aksini topgan. Biroq juda ko'p hollara maxsus yordamga muhtoj bolalar ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bunga asosiy sababalar birinchi navbatda ota-onalarning farzandiga bo'lgan e'tiborining sustligi bo'lsa, keyingi galda bu bolani o'qitish uchun ta'lim muassasalarining o'sha hududda yo'qligi yoki juda uzoqda joylashganligidir. Mana shunday hol maxsus yordamga muhtoj bola uchun juda ayanchli holdir. Chunki bu bolada mavjud nuqson tufayli uning imkoniyatlari chegaralanib qolgan, ma'lumki bola ta'lim-tarbiya olmasa va undagi nuqsonni tuzatish ishlari olib borilmasa, nuqson darajasi yanada og'irlashadi, ikkilamchi nuqsonlar kelib chiqadi va uning o'z o'ziga xizmat qilish malakalri shakllanmay qoladi. Ijtimoiy hayotga moslashishi qiyinlashadi. Bir so'z bilan aytganda u "nogiron" bo'lib qolaveradi.

O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, nafaqat ta'lim tizimini yaxshilash, balki jamiyatni yanada adolatli va barqaror qilishga xizmat qiladi. Har bir bola, o'z ehtiyojlariga qaramay, ta'lim olish huquqiga ega, shuning uchun bu jarayonni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr.(<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/4939.htm>)

2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. Lex.uz

3. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi(UNCPRD) 2006-yil 13-dekabr
4. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi.(<https://lex.uz/docs/-5044711>)

O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARDA DEVIATSIYA TURLARI

S.SH.Turdiboyeva

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika yo'nalishi talabasi

e.mail; turdiboyevasevinchxon@gmail.com

Tel:+998930043113

Annotatsiya. Ushbu maqola globallashuv davrida o'smirlar orasidagi turli ijtimoiy, psixologik va xulq-atvor deviatsiyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda o'smirlik davrida yoshlarning turli qiyinchiliklar va stress omillariga qanday reaksiya berishi, bu jarayonlarning ijtimoiy va psixologik salomatlikka ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, deviatsiyalarning oldini olish va ularni to'g'ri yo'naltirish uchun o'smirlar bilan ishlashda zarur bo'lgan pedagogik va psixologik yondashuvlar haqida ham so'z boradi. Bu davrning psixologik xususiyatlari, o'smirlarning o'ziga xos qiyinchiliklari va jamiyat bilan muvofiqlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: deviatsiya, o'smirlik, tarbiya, jinoyatchilik, depressiya, annemiya, psixologik-fiziologik rivojlanish, og'ishish, shaxsiyat.

Annotation. This article is dedicated to studying various social, psychological, and behavioral deviations among adolescents in the context of globalization. It explores how adolescents respond to different challenges and stress factors during their developmental period, as well as the impact of these processes on their social and psychological well-being. The article also discusses the necessary pedagogical and psychological approaches to prevent and properly guide deviations in adolescents. It analyzes the psychological characteristics of this period, the specific difficulties faced by adolescents, and the factors that play a crucial role in ensuring their social alignment with society.

Bugungi globallashuv davrida deviant xatti-harakatlar muammosi keskin ravishda rivojlanmoqda. Bu esa jamiyatda turli xildagi huquqbuzarliklar, jinoyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Eng achinarli jihati shundaki bu qonunbuzarliklar asosan voyaga yetmagan yoshlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Rivojlanishning asosida yoshlar bo'lib turgan bir zamonda millat yoshlarining ta'lim va tarbiyasida kuzatilayotgan deviatsiya davlatning istiqboli va rivojiga putur yetkazishi

mumkin. Bu borada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "Haqiqatdan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan masala bo'lib qolmoqda." [1] degan so'zlari yaqqol misol bo'lmoqda.

Yosh davrlari orasida aynan o'smirlik juda murakkab davr bo'lib ko'pgina psixolog-olimlar tomonidan ushbu davr "o'tish davri" deb ham yuritilgan. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik, psixologik, ruhiy va jismoniy jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. «Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas»- degan ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. Shuningdek, o'smirlik davri qarama-qarshiliklarga boy davr deb ham hisoblanadi. Uni ba'zi olimlar "krizislar", "tanazzullar" davri ham deb ataydilar. Sababi o'smir ruhiyatida shunday inqiroziy holatlar ro'y beradiki, u bu inqirozni bir tomondan o'zi hal qilgisi keladi, ikkinchi tomondan, o'zi hal qilishga imkoniyati, kuchi va aqli yetmaydi. Ayni mana shu holatlarda noto'g'ri berilgan bilimlar, vaziyatga qaratilgan yondashuvlar natijasida bolada turli xil devyatsiya turlarini keltirib chiqaradi.

Devyatsiya - (lotincha "deviatio" - og'ish) - bu jamiyatda qabul qilingan me'yorlardan og'ish hodisasi bo'lib, u ijtimoiy hayotning barcha sohalarida kuzatilishi mumkin. [2] Bu hodisa nafaqat salbiy, balki ijobiy ko'rinishlarda ham namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, jinoyatchilik salbiy devyatsiya hisoblanasa, ijodkorlik yoki ixtirochilik ijobiy devyatsiya sifatida baholanishi mumkin.

Amerikalik sotsiolog Robert Merton devyatsiyani "jamiyatda qabul qilingan me'yorlar va qadriyatlardan og'ish" deb ta'riflaydi. Uning fikricha, devyatsiya ijtimoiy tuzilmaning mahsuli bo'lib, jamiyatning ma'lum bir qismi tomonidan me'yorlarni buzish orqali namoyon bo'ladi. [3]

O'smir yoshida esa devyatsiya turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin, bu esa ularning psixologik holati, o'zini tutish tarzi va atrofdagi jamiyatga moslashishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada o'smir yoshidagi bolalarda uchraydigan devyatsiyaning asosiy turlari va ularning sabablari ko'rib chiqiladi.

1. Jismoniy devyatsiya — bu o'smirning o'z jismoniy holati va tashqi ko'rinishida jamiyat tomonidan kutilgan me'yorlardan chetga chiqishi. Jismoniy devyatsiyaga quyidagilar kiradi:

Semizlik yoki ortiqcha vazn olish. Bunday o'smirlar ko'pincha o'z jismoniy holatini boshqalar bilan solishtirishadi va bu ularning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kamqonlik (anemiya). Ba'zan o'smirlar ratsionida yetarli ozuqa moddalarining bo'lmasligi natijasida jismoniy rivojlanish kechikadi.

Jismoniy rivojlanishning kechikishi. O'smirlik yoshidagi ayrim bolalar boshqa tengdoshlari bilan solishtirganda jismoniy jihatdan orqada qolishadi, bu ularni o'zini noqulay his qilishiga olib kelishi mumkin.

Malakaviy amaliyotdagi kuzatuvlarimizda ayon bo'ldiki, bugungi kundagi barcha o'smirlarda deviatziyaning bu shaklini ko'rishimiz mumkin. Bunga asosiy sabab tabiiy mahsulotlardan ko'ra, yarimtayyor va kimyoviy moddalardan iborat zararli mahsulotlarning iste'mol qilinishi va bularning ota-ona, tarbiyachi-pedagoglar tomonidan nazoratga olinmaganliklaridir.

2. Psixologik deviatziya — bu o'smirning o'z ichki hissiyotlari, fikrlari yoki hissiy holati normadan chetga chiqishi bilan bog'liq. Bunday deviatziya, ko'pincha stress, oilaviy muammolar, jamiyatdagi noaniqliklar yoki individual psixologik xususiyatlar natijasida yuzaga keladi. Psixologik deviatziyaga quyidagilar kiradi:

Depressiya va bezovtalik. O'smirlik davrida ruhiy holat o'zgaruvchan bo'ladi, va ba'zan o'smirlar doimiy stress, o'zlikni anglashdagi muammolar yoki oilaviy tashvishlar natijasida depressiyaga duchor bo'lishlari mumkin.

Aggressiya va befarqlik. Bunday o'smirlar o'zini boshqarish qobiliyatiga ega bo'lmasligi yoki ijtimoiy muhitga moslashishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

O'z-o'zini tanqid qilish va o'zgarishlarni qabul qila olmaslik. O'smirlar ko'pincha o'z ichki tajribalari va o'zlarini jamiyatga moslashtirish borasida katta bosimni his qilishadi.

Bugungi shakllanayotgan o'smirlarning aksariyat qismida aynan mana shu deviatziya shali natijasida jinoyatlar, qonun va huquqbuzarlik holatlari shuningdek, o'z joniga qasd qilish kabi juda yomon vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Albatta bu bevosita ijtimoiy muhitning ta'siri natijasida desak adashmagan bo'lamiz. Bugun ota-onalar farzandiga mexr, e'tibor bermay qo'yabdi. Ularning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanmayabdi. Qimmatli vaqtlarini esa moddiyatga sarflashmoqda. Buning natijasida o'z fikriga ega bo'lmagan, qo'rqq, zaif, jinoyatga moyil bolalar yetishib chiqmoqda.

3. Ijtimoiy deviatziya — bu o'smirning ijtimoiy normalarni va madaniy me'yorlarni buzishidan kelib chiqadi. Ijtimoiy deviantlik o'smirlar o'z tengdoshlariga, oila va jamiyatga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishlari, me'yorlardan chetga chiqadigan xulq-atvorlar namoyon bo'lishi mumkin. Ijtimoiy deviatziyaga quyidagilar kiradi:

Jinoyatchilik. O'smirlar ba'zan kichik jinoyatlar, o'g'irliklar yoki boshqalarga zarar yetkazish bilan shug'ullanishadi. Bu, ko'pincha oila va jamiyatda yetishmayotgan ehtiyojlar, shaxsiy muammolar yoki ijtimoiy tengsizlikka javob sifatida yuzaga keladi.

Narkotik moddalar va alkogol iste'moli. O'smirlar ba'zan hayotdagi qiyinchiliklardan qochish yoki muammolarni hal qilish uchun narkotik moddalarni yoki alkogolni iste'mol qiladilar.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'zini himoya qilish yoki o'limga moyillik. Ayrim o'smirlar o'zini anglashdagi qiyinchiliklar yoki ichki iztiroblar tufayli ekstremal yo'llarni tanlashlari mumkin.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi" ning 2- bobida yosh avlodni mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy Malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirish maqsadini amalga oshirish uchun ustuvor vazifalar belgilab qo'yilgan. Aynan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi"ning "Oila, ta'lim muassasalari va mahalla, shuningdek, ommaviy axbarot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish" vazifasi devyatsiyaning bu shaklini bartaraf etishimizda xizmat qiladi. Negaki, xalqimizda "Bir bola uchun yeti mahalla qo'shni" degan maqol bejizga aytilmagan. Bola xulq-atvoriga tashqi muhit ya'ni oilasi, o'z tengdoshlari va jamiyatdagi odamlar yomon ta'sir ko'rsatar ekan. Buning natijasida bolada ijtimoiy devyatsiya shakli yuzaga keladi. Shunday ekan bolaning har tomonla to'g'ri shakllanishida oila bilan birga ta'lim muassasalari va jamiyat birday ma'suldir.

4. Axloqiy devyatsiya - o'smirlarning ijtimoiy va axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvorlar bilan bog'liq. Bunday holatlar ko'pincha ota-onalar va ta'lim muassasalarining ta'siri, o'smirning axloqiy qarashlarining shakllanishi, shaxsiy qadriyatlar tizimi va o'zligini anglash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Axloqiy devyatsiyaga quyidagilar kiradi:

Qonunlarga qarshi xulq-atvor. O'smirlar jamiyat tomonidan belgilangan qoidalarni buzish, qonunlarga qarshi harakatlar qilishlari mumkin.

Ijtimoiy mas'uliyatsizlik. O'smirlar ba'zan jamiyatga yoki o'zining kelajagi uchun mas'uliyatni to'liq his etmasliklari mumkin, bu esa ularni salbiy yo'nalishlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'smirlik davri – bu shaxsiyatning shakllanishi, o'zini anglash va jamiyat bilan muvofiqlikni ta'minlash jarayonining murakkab va muhim bosqichidir. Shu sababli bu jarayonlarda oilaning roli, ta'lim muassasalarining ta'siri hamda voyaga yetmagan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek ularni jismonan ham ruhan ham sog'lom bo'lib yetishishida hamma ijtimoiy institutlarning birgalikda ish olib borishi zaruriyatdir. Taraqqiyot yoshlar qo'lida ekan, qo'rqqoq, zaif, jinoyatchi farzandlarni emas balki, zukko, bilimdon, tirishqqoq, kreativ hamda kritik fikrovchi shu bilan birga yuksak ma'naviyatli bolalarni tarbiyalashni har birimiz o'z oldimizga oliy maqsad qilib olishimiz kerak. Bitta bola nafaqat bir ota-onaning, oilaning balki butun bir davlatning, millatning yuzi demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

1. Mirziyoyev Sh.M "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi". T.: - O'zbekiston. 2017. 23 b
2. Asadov Yu. "O'smirlar deviant xatti-harakatining psixologik xususiyatlari " -Toshkent. 2011. 22-26 b
3. 1. Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori
5. Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik texnologiya. T., 2004
6. Yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari, sabab va yechimlari. Maqolalar to'plami. Toshkent. 2020.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Abduqunduzova Odina Ortikali qizi
Guliston davlat pedagogika instituti, Magistratura
Ilmiy darajasi: **Magistrant**
e-mail: odinaquziboyeva@gmail.com

Annotatsiya

Boshlang'ich sinf Ona tili darslarida interfaol metodlarni qo'llash zamon talabi bo'lib, bu metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning darsga qiziqishini oshiradi. Interfaol metodlar yordamida bolalar o'z fikrlarini erkin ifodalash, muloqot qilish va bir-birlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu usullar o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning kritik fikrlash qobiliyatini oshirish, shuningdek, o'zaro ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Abstract

The use of interactive methods in primary school language lessons is a necessity of the times, as these methods ensure students' active participation and enhance their interest in the lessons. With the help of interactive methods, children are given the opportunity to express their thoughts freely, engage in communication, and collaborate with one another. These approaches play a crucial role in developing students' language skills, improving their critical thinking abilities, and strengthening their social relationships.

Kalit so'zlar: Interfaol metodlar, boshlang'ich sinf, ona tili, muloqot, yaratuvchanlik, qobiliyatlarni rivojlantirish, guruhda ishlash, ta'lim texnologiyalari

Ona tili darslari, bolalar uchun til o'rganish jarayonida eng muhim bo'lgan bosqichlardan biridir. Bu darslarda talabalar nafaqat til qoidalarini, balki muloqot qilish, fikr bildirish va ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida

interfaol metodlarning qo'llanilishi talabalar faoliyatini yanada samarali qilish, ularning qiziqishini oshirish va o'z-o'zini ifoda etish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu o'rinda interfaol metodlar nima degan savol bo'lishi tabiiy holdir.

Interfaol metodlar — bu o'rganish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini talab qiladigan usullar to'plamidir. Bunga guruhli ish, muhokama, o'yinlar, rolli o'yinlar, taqdimotlar va boshqalar kiradi. Bu metodlar orqali o'quvchilar darsda faqat kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchilar sifatida qatnashadilar. Bu yondashuv darslarni yanada qiziqarli va samarali qiladi, o'quvchilarning ijodkorligini asnadi.

Interfaol metodlarning ahamiyati: Interfaol metodlar o'quvchini faol ishtirok etishga undaydi. O'quvchilar o'z fikrlarini bildirishlari, savollar berishlari va muhokama jarayonida qatnashishlari uchun imkoniyat yaratiladi. Bu esa o'rganayotgan tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Interfaol metodlar o'quvchilarda quyidagi xususiyatlarni shakllantiradi:

Ijodkorlikni rivojlantirish: O'quvchilarga dars jarayonida ijodiy fikrlash imkoniyati beriladi. Masalan, rolli o'yinlar va ijtimoiy vazifalarni bajarish orqali ular o'z fikrlarini antiya va ijodiy ravishda ifoda etishga o'rganadilar.

2.Muloqot qobiliyatini oshirish: Interfaol metodlar o'quvchilarning muloqot qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Guruhlarda ishlash, fikr almashish va muhokama qilish ularni bir-birlari bilan samarali muloqot qilishga o'rgatadi.

3.O'z-o'zini baholash va o'rganish: Interfaol metodlar orqali o'quvchilar o'z bilim va qobiliyatlarini baholash imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa o'z-o'zini tahlil qilish va o'z ustida ishlashga undaydi.

4.Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Darslar davomida o'quvchilar bir-birlari bilan ishlashda, jamoada ishlashda, muomala qilishda va ijtimoiy vazifalarni bajarishda ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Interfaol metodlar — ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida ishlatiladigan pedagogik usullar. Ushbu metodlar o'quvchilarni o'z fikrlarini ifoda etishga, muammolarni hal qilishga va jamoaviy ishga jalb qilishga qaratilgan. Interfaol metodlar nafaqat o'quv bilimlarini oshirishga, balki ularning kommunikativ, analitik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar bir mavzu bo'yicha fikr almashishadi. Bu usul o'quvchilarning fikrini ifoda etish va boshqalarni tinglash qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, biror muammoga yechim topish yoki loyiha ustida ishlashadi. Bu metod ham jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar turli rollarni bajarish orqali biror vaziyatni

simulyatsiya qiladilar. Bu usul o'quvchilarga tushunchalarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

O'quvchilardan yaratish va innovatsion fikrlar ishlab chiqish uchun erkin fikrlar bildirish talab etiladi. Bu usul ijodkorlikni oshiradi. O'quvchilar ma'lum bir mavzuda loyiha ishlab chiqishlari va uni taqdim etishlari kerak. Bu metod o'quvchilarning o'z bilimlarini amalda qo'llashiga imkon yaratadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi yoki o'quvchilar tomonidan o'yinlar orqali o'rganilayotgan mavzu yoki jarayonni simulyatsiya qilish. O'quvchilarga biror material, hujjat yoki voqeani tahlil qilish va baholash vazifasi beriladi. Bu metod fikrni tahlil qilish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Interfaol metodlarni qo'llash ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qilishda yordam beradi, shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi interaktivlikni kuchaytiradi.

Xulosa

Interfaol metodlarning Ona tili darslarida qo'llanilishi, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, ijodkorlik va muloqot qobiliyatlarini oshiradi. Bu metodlar darslarni yanada qiziqarli qiladi va o'quvchilarning bilish jarayonida samaradorligini orttiradi. Shuning uchun, ta'lim jarayonida interfaol metodlarning o'rnini oshirish, o'quvchilarni nutq madaniyatiga, tiva-tanishga va ijodkorlikka yondashuvlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tavsiya

6. **Dars vaqtida o'quvchilarni guruhlariga bo'lish:** Dars davomida o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish, ularning bir-biri bilan fikr almashish imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, muloqot qilish, fikrlarni tinglash va umumlashtirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. M.M.Murodov (2018). *Pedagogika nazariy asoslari*. Toshkent
2. R.A.Shodmonov (2018) *Interaktiv metodlar*. Toshkent
3. G.K.Ibragimova (2019) *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*. Toshkent
4. R.S.Alimov (2017) *Ta'limda interfaol metodlar*. Toshkent

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI VA EKOLOGIK TA'LIMNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Xursanova Mohinur Abdujabbor qizi
Guliston davlat pedagogika instituti, Magistratura
Ilmiy darajasi: Magistrant
e-mail: xursanov1425@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish usullari va tabiatga extiyotkorona munosabatda bo'lish, uni asrab avaylash kerakligi haqida yoritilgan. Ushbu mavzu yuzasidan bir qancha olimlarning shaxsiy fikrlari keltirilgan.

Аннотация: в статье описаны методы формирования экологической культуры у учащихся младших классов и необходимость бережного отношения к природе и ее сохранения, представлены личные мнения ряда ученых по данной теме.

Abstract: this article describes the methods of forming ecological culture among elementary school students and the need to treat nature with care and preserve it. Personal opinions of several scientists are presented on this topic.

Kalit soʻzlar: ta'lim tizimi, Davlat ta'lim standarti, tabiatshunos, ekolog, ekologik ta'lim, intellektual, ta'lim, Avesto, ekologik muammo.

Ключевые слова: образовательная система, Государственный образовательный стандарт, этнолог, эколог, экологическое образование, интеллектуальное, образование, Авеста, экологическая проблема.

Key words: educational system, State educational standard, ethnologist, ecologist, environmental education, intellectual, education, Avesta, ecological problem.

Hozirgi kunda yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini yanada oshirish, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari, boshlang'ich sinf hamda yuqori sinf o'quvchilari va oliy ta'limda bilim olayotgan talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimi hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, erkin ijodiy fikrlashni, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimining asosi, qay tartibda amalga oshirilishi, ta'lim oluvchilarning huquq va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Ta'lim To'g'risidagi qonun, Davlat ta'lim Standarti, Milliy o'quv dasturi hamda prezidentimizning qaror va farmonlarida o'z ifodasini topgan. Aynan, ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar tog'risida ham ko'plab qarorlar, farmon va farmoyishlar chiqarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivolantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Xususan:

-xalq ta'limi tizimida ekologik tarbiyani shakllantirish va psixologik pedagogik xizmat ko'rsatish, ilg'or tajribalarga asoslangan holda ekologik tarbiyani rivoljantirishga yo'naltirishning zamonaviy shakl va uslublarni joriy etish;

-maktablarda ekologik xizmatni takomillashtirish, tabiatshunos va ekologlarni metodik qo'llab-quvvatlash va professional rivojlantirish, xalq ta'limi xodimlarining pedagogik faoliyatini shaxsiy muvofiqligini o'rganish;

-bolalarni ijtimoiy-ekologik hamda pedagogik qo'llab-quvvatlash markazlariga extiyojga qarab umumta'lim maktablarida faoliyat yurituvchi hamda xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi tajribali pedagog-psixologlarni fuqarolik huquqiy shartnoma asosida jalb etish.

Atrof muhitni muhofaza qilish muammolari umuminsoniy ahamiyat kasb etayotgan, insoniyatning tabiiy muhitga yetkazgan salbiy oqibatlarini qayta ko'rib chiqilayotgan bir paytda shu narsa ma'lum bo'ldiki, aholining barcha qatlamlarida ekologik madaniyatni shakllantirish muammosi inson ongidagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq. Shunday ekan, o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ularda ekologiyaga oid bilim va tushunchalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik savodxonlik va madaniyat ta'lim-tarbiya muassasalari va oilada amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik tarbiya berishda milliy xususiyat va tomonlarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bular: suv, yer, tuproq, havo muqaddas hisoblangan. Ota-bobolarimiz: «Suv – tabiat in'omi, hayot manbai», - deb bejiz aytishmagan. Maktabda o'quvchilarni ekologik tarbiyalashda bunday ma'lumotlarni berib borish o'qituvchilarning asosiy vazifasi bo'lmog'i darkor. Atrof-muhitga, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi ma'lum. Inson bilan tabiat o'rtasidagi muammolarni yechish zaruriyati tug'ildi. O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish pedagogika nazariyasi va amaliyotida dolzarb muammoga aylandi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida maktab partasidanoq tabiatga muhabbat ruhida tarbiya berishga astoydil

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

kirishish zarur. Ta'lim muassasalarida ekologik tarbiya berish mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- atrof-muhit va uning shaxs ma'naviy dunyosiga ta'siri;
- tabiat va uning ahamiyatini anglash;
- tabiatga muhabbatni shakllantirishda maktab va oilaning hamkorligi;
- o'z tumani, shaharini, qishloq va maktab hovlisini ko'kalamzorlashtirishda, hatto sinf xonasidagi o'simliklarni ham parvarishlashga qiziqtirish;
- oiladagi, maktabdagi tabiatni, o'simliklar va hayvonot dunyosini e'zozlashga o'rgatish, jonivor va qushlarni parvarish qilish;
- yoshlarni ekologik tarbiyalashda milliy an'ana va udumlarni qayta tiklash, ularga e'tiborni kuchaytirish.

«Avesto»da kishilarni ekologik tarbiyalash bo'yicha quyidagi tadbirlar belgilangan: "Inson butun umri davomida suv, tuproq, olov, umuman dunyodagi jamiki yaxshi narsalarni pok va bus-butun asrashga burchlidir. Yer, suv, havo, olovni asrash qoidalarini buzgan kishi 400 qamchi urish jazosiga mahkumdir. Ota-bobolarimiz azal-azaldan tabiatga yuksak mehr ko'rsatishgan. Yurtni obod etishgan, ko'chalarni, hovlilarni sarishta qilishgan." Bundan ko'rinadiki, azaldan tabiatga munosabat milliy qadriyatlarimiz bilan uyg'unlashib ketgan. Maktab o'quvchilari ekologik tarbiya jarayonida quyidagilarni bilishlari zarur:

- tabiat haqida tushuncha, tabiiy muhit, tabiiy omillar va ular orasidagi bog'lanish;
- tabiat boyliklaridan tejab-tergab foydalanish va ularni muhofaza qilish;
- atrof-muhitni ifloslantirishdan saqlash;
- tabiatni kelajak avlodlar uchun tabiiy holda qoldirishga intilish.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda atrofdagi tabiat bilan to'g'ri munosabatda bo'lishga tayyorlik shakllanishi mumkin. Ekologik tarbiya muammolari I.N.Zverova, A.N. Zaxlebniy, L.P.Saleeva, L.A.Saydakova va boshqalarning asarlarida ishlab chiqilgan. Ekologik ta'lim shakllari va usullari tavsifini A.N.Zaxlebniy, O.I.Dmitriyev va boshqalarning asarlarida ko'rishimiz mumkin. Ekologiya - bu tirik organizmlar va ularning jamoalarining bir-biri bilan va atrof muhit bilan o'zaro ta'siri haqidagi fan. O.M.Barkovskaya ekologik ta'limni bolalarning ekologik ta'limi va tarbiyasini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli tizimli

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

pedagogik faoliyat sifatida belgilaydi; ekologik bilimlarni to'plash, tabiatda faoliyat ko'rsatish ko'nikma va malakalarini shakllantirish, yuksak axloqiy-estetik tuyg'ularni uyg'otish, ekologik ishlarni amalga oshirishda yuksak axloqiy shaxsiy fazilatlar va mustahkam irodani egallash. Biz hozirgi kunda har bir daraxt, buta, giyohga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz darkor. Yuqoridagi fikrlar bola ongiga yetib bora olsa, uning qalbida tabiatimiz halokatiga nisbatan achinish, mehr – shafqat, uni asrash hissi uyg'onsa – bu bizning, baxtimizdir.

Xulosa qilib aytganda, “Atrofimizdagi olam” hamda “Tabiatshunoslik” darslarida ma'lum bilimlar tizimini olgan holda o'quvchilar tabiatdagi ekologik xulq-atvor normalari va qoidalarini ham o'rganishlari mumkin, chunki ekologik ta'lim orqali tabiatga mas'uliyatli munosabat tarbiyalanadi. Ammo ekologik ta'lim shartlari hisobga olinmasa, xulq-atvor normalari va qoidalari yomon o'rganiladi. Birinchi eng muhim shart - o'quvchilarning ekologik ta'limini o'lkashunoslik materialidan foydalangan holda tizimda 1-sinfdan 4-sinfgacha alohida elementlarning uzluksizligi, bosqichma-bosqich murakkablashishi va chuqurlashishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Ikkinchi ajralmas shart - kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini mahalliy tabiiy resurslarni muhofaza qilish bo'yicha ular uchun mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlarga faol jalb qilish kerak. Zero, milliy qadriyatlarimiz ona tabiatni e'zozlashga, atrof-muhitga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va im-fan sohalarini rivolantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son Farmoni.
2. Tursunov X.T. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. –T.: Saodat RIA, 1997.
3. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. –T.: Yangi asr avlodi, 2005.
4. To'xtaev A., Xamidov A. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. –T.: O'qituvchi, 1995.
5. Barkovskaya O.M. Boshlang'ich ekologik ta'lim dasturining mazmuni, maqsadi va vazifalari // Boshlang'ich maktab. - 2009. - 2-son. - B.32-33.
6. www.Lex.uz
7. www.uzedu.uz
8. www.ziyonet.uz

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA DARS MASHG'ULOTLARI
JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA INTERFAOL
USULLARDAN FOYDALANISH**

Ko'charov Baxtishod

Nazarov Elbek

GulDPI "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabalari

kocharovbaxtishod@gmail.com

Annotasiya: maqolaning asosiy mazmuni boshlang'ich sinf darklarini qiziqarli va turli metodlardan foydalanish.

Kalit so'z: zamonaviy texnologiyalardan foydalanish BBB, aqliy hujum metod.

Annotation: The main content of the article is the use of interesting and different methods in elementary school classes.

Keywords: Use of modern technologies BBB, brainstorming.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darlarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'ikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundankunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. «Beshinchisi ortiqcha» metodi. O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimni shakllantirish hosil bo'lgan tizimdan mavzuga

taalluqli bo'lgan to'rtta va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;

- o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;

- o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim. Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi. Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

- o'quvchilar mavzuga oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar. Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

O'quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar asosida o'quvchilar qalbida ona tabiatga muhabbat uyg'otiladi, uy hayvonlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi. «Videotopishmoq» metodi Hozirgi kunda pedagogik faoliyatda turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi. Videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi: o'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi; o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi; jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi; o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi. Mazkur metod asosida mavzuga doir kompyuter orqali videolavha namoyish etiladi. O'quvchilar videolavha mavzusi, unda ifodalangan mavzu haqida o'z, fikr-mulohazalarini bildirishadi. Masalan, «Elektr jihozlari» «boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning

bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Bizningcha, ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: 1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak; 2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim; 3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart; 4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak; 5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim. Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinflarda interfaol va zamonaviy metodlardan foydalanish o'quv jarayonini samarali, tashkil etishning asosidir. Zamonaviy, axborot, kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga ijodiyizlanish va mantiqiy fikrlashni kengaytirish bilan birga ularni mdarslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim dasturlaridan xabardor bo'lish imkonini beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini, kafolatlaydi. Multimedia, texnologiyalaridan foydalanish, ilovalarini har bir darsda qo'llash natijasida o'quvchilarda mustaqil, ijodiy fikrlash yanada rivojlanadi. Aytishimiz joizki interfaol va zamonaviy metodlar, axborot kommunikativ vositalarning boshlang'ich sinf darslarida qo'llash natijasida o'quvchilarda mustaqil, ijodiy fikrlash yanada rivojlanadi. Aytishimiz joizki interfaol va zamonaviy metodlar, axborot kommunikativ vositalarning boshlang'ich sinf darslarida qo'llanilishi o'quvchilarda zamonaviy va kreativ fikrlashiga sabab bo'ladi va darsning sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
3. Tolipov.U.K Sharipov.Sh.S. O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – T. Fan, 2012.
4. Yo'ldashev J.G.Usmonov S.A.Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T: Fan va texnologiya, 2008

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

S.M.Norboyeva

Guliston davlat universiteti, "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası katta o'qituvchisi

Rasulova Z

Guliston davlat universiteti, "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Pandemiya davridagi eng maqbul ta'lim shakli sifatida dunyoning ko'plab mamlakatlarida joriy etildi. Biroq, u an'anaviy ta'lim kabi samarali natijalarga erisha olmaganini ko'plab tadqiqotlar asoslamogda. Shu bois, onlayn mashg'ulotlarni tashkil etishda yaxshi samara berishi mumkin bo'lgan ta'lim strategiyalarini aniqlashga oid izlanishlar olib bordik. Maqolaning empirik asosini talabalar va o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma, metodologik asosini mavzuga oid nufuzli jurnallarda nashr qilingan ilmiy maqolalar tashkil etadi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, oliy ta'lim, o'qituvchi, o'quvchi, an'anaviy ta'lim, ta'lim strategiyalari.

Abstract: It was introduced in many countries of the world as the most acceptable form of education during the pandemic. However, many studies prove that it is not as effective as traditional education. Therefore, we have conducted research to identify learning strategies that can be effective in providing online training. The empirical basis of the article is a survey conducted among students and teachers, and the methodological basis is scientific articles published in authoritative journals on the subject.

Keywords: online education, higher education, teacher, learner, traditional education, learning strategies

Ijobiy va salbiy tomonlari haqida to'liq bilim va tasavvurga ega emasliklaridan kelib chiqadi. Shuning uchun birinchi navbatda onlayn o'qishning umumiy xususiyatlariga e'tibor qaratsak. – O'quvchi o'qish bilan bir qatorda o'ziga ma'qul ish bilan ham shug'ullanishi mumkin. Aslida onlayn o'qishni tanlagan o'quvchilarning asosiy qismi o'z ishidan voz kechishni istamaydigan, ammo bilim olishni xohlaydiganlardir. Onlayn ta'limda siz dam olish kunlari, ishdan qaytganingizda hatto yarim kechada o'qishingiz mumkin; - Mablag'ingiz tejaladi. Har qanday dastur uchun masofaviy ta'lim darajasi (Internetda yoki boshqa usulda), o'quv

markazlaridagi oddiy to'lovdan ko'ra ancha arzonroq bo'lishi mumkin. Iqtisodiy jihatdan maqbul variantlarni qidirayotgan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim - eng to'g'ri yo'l; - Vaqtingiz tejaladi. O'quv markazlariga borish va qaytish vaqtida transport kutish uchun ketadigan vaqtingizni tejashingiz mumkin. Onlayn ta'limda siz istagan joydan turib ma'lumot olasiz. - O'z-o'zini rivojlantirish yoki aksincha, bilimlarni rivojlantirishdan ortda qolish mumkin. Onlayn darslarda tinglash, tasavvur qilish qobiliyati kuchliroq bo'lgan talabalarning o'quv predmetlarini o'zlash- tirishi sekin tushunuvchi, jonli muloqot orqali ko'proq ma'lumot olishga moyil o'quvchilardan yaxshiroq bo'ladi; - Chalg'ish ehtimoli yuqori. Onlayn ta'limda yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi sinfdoshlar yo'q. Agar masofaviy o'qitish kursini muvaffaqiyatli yakunlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni g'ayratli va diqqatli qilishingiz kerak; - AKTga tobelik. [1, 23-b.]

Onlayn o'qishning eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi yoki aloqa uzilib qolishi. Bu vaziyatda o'quvchining ta'lim olishga bo'lgan intilishi so'nib, asabiylashishiga sabab bo'ladi. Bilamizki, xoh an'anaviy (yuzma-yuz) yoki onlayn ta'lim olish bo'lsin ta'lim jarayonining markazida o'qituvchi turadi.

Pedagoglar har qanday ta'lim muhitida bilim berish va o'rgatishning ajralmas qismidir; ular asosan darsni rivojlantiradi, tuzilishi va tartibini saqlaydi, o'quvchilar qatnashishni rag'batlantiradi va bilim beradi. Shunga ko'ra, onlayn darsni sifatli o'tishda o'qituvchilardan talab qilinadigan ayrim professional malakalarni keltirib o'tamiz: 1. Texnologiyani bilish. Avvalo, o'quv mashg'ulotlaridan oldin o'qituvchi o'quvchilar foydalanadigan AKT imkoniyatlarini yaxshi bilishi kerak. Texnik yordam xizmatlari mavjud bo'lsa-da, o'qituvchi o'quvchi uchun birinchi yordamga keluvchidir. [1, 29-b.]

Muhim strategiyalardan biri - o'qituvchilarning o'quvchilarga texnik ko'mak uchun qaerga murojaat qilish kerakligi to'g'risida aniq ma'lumot berishidir. Ya'ni, o'qituvchilardan texnik yordam so'ralganda o'quvchilarni boshqa qulay xizmatlarga yo'naltirishlari kerak (web platformalar, qulay brauzerlar, qidiruv xizmatlaridan foydalaniish kabi).

Talabalar uchun texnik yordam xizmatlari mavjud bo'lsa-da, o'qituvchilar shunga qaramay yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishlari maqsadga muvofiq. Sinxron muhokamalar yoki real vaqtda jamoa mashg'ulotlar paytida, masalan, texnik muammolarni hal qilish qobiliyati dars vaqtini tejaydi. 2. Faollik, yaratuvchanlik. Onlayn o'qish passiv, o'z ustida ishlamaydigan o'qituvchilarning joyi emas. Tadqiqotlarga nazar solsak, o'quvchilarning fikricha, onlayn dars o'tuvchi o'qituvchilardan ko'ra an'anaviy dars

o'tuvchi o'qituvchilarni ko'proq his qila olishlarini ta'kidlashgan. Chunki jismoniy yaqinlik, o'qituvchiga hech qanday nutqsiz ham faol ishtirokini ta'minlaydi. Onlayn ta'limdagi o'qituvchidan jismoniy yaqinlik bo'lmaganligi uchun ko'proq faollik talab qilinadi. [1, 53-b.]

O'qituvchi darsning birinchi kunidan oldin ham barcha talabalarga tabrik xati yoki iloji bo'lsa video habar jo'natishi talabalarning qiziqish va motivatsiyasini kuchaytiradi, ertangi onlayn mashg'ulotga aniq maqsad bilan ulanadi. Dars davomida talabalarning faolligini kuchaytirish usullarini aniqlashi, masalan, muntazam va xilma-xil og'zaki muloqot yoki og'zaki bo'lmagan muloqotdan, masalan, smayliklardan foydalanishi ham yaxshi natija beradi. Olib borilgan tadqiqotlarimiz asosida muvaffaqiyatli deb topilgan ayrim strategiyalarni kelirib o'tamiz: asosiy tezkor habarlardan ko'ra video suhbatdan foydalanish, mavzular doirasida munozaralar tashkil etish (telegram gruppada so'rov yoki mavzu bo'yicha viktorina o'tkazish), savollarga tezkor, muntazam va ochiq javoblar berish va hokazo. 3. O'quv mashg'uloti bo'yicha aniq taxminiy natijalarni belgilash. Onlayn dars beruvchi o'qituvchi darsning aniq tahminlarini (o'quv natijalariga nisbatan) ertaroq belgilab qo'yishi kerak. O'qituvchilarning virtual platformalardagi o'quv natijalari, odatda an'anaviy darsdagidan farq qiladi. O'rganilgan manbalarga ko'ra, onlayn jamoada o'qituvchilar o'quvchilarning ishtirokiga ko'proq e'tibor qaratishlari talab etiladi.

O'quvchilarga fanni o'zlashtirishda belgilanadigan baholash mezonlarining oldindan e'lon qilinishi ham onlayn darsdagi davomatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'quvchilar virtual mashg'ulotda nima uchun ishtirok etayotgani, dars uchun harjlayotgan vaqt va mablag' undan olinadigan bilim mazmuniga mos keladimi yoki yo'qmi aniq belgilab olishiga ta'sir qiladi. Bir so'z bilan aytgancha, onlayn ta'limda – tasodifiy talaba bo'lmaydi. Shu ma'noda o'quv maqsadlariga etishish darajasi yuqori bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchi talabalarning fanga oid savollariga tezda javob berishlari ham muhim ahamiyatga ega. Javob berish vaqti va vositalarining parametrlarini birinchi mashg'ulotdayoq aytib qo'yish ham o'qituvchining mas'uliyatli ekanligini bildiruvchi omillardan biridir. Masalan, o'qituvchi elektron pochta habarlariga bir ish kuni ichida javob qaytarishini va agar biron sababga ko'ra u ushbu talabni qondirmasa, buni ma'lum qilishi kerak. Tezkor javob berish davrida talabalar o'qituvchidan bir necha soat ichida elektron pochtaga javob berishini kutishadi, agar o'qituvchi javob bermasa, talaba aloqani uzishi mumkin. 4. Qulaylik hissi. Virtual muhit onlayn ta'limni birinchi bor boshlagan o'quvchilar uchun yangi va hali sinalmagan bo'lganligi bois ularda ikkilanish va xavotirlik bo'lishi tabiiy. Qo'rquv, xavotir va yakkalanish hissi charchash darajasiga olib kelishi mumkin, shuning

uchun o'qituvchilar barcha o'quvchilarga qulaylik hissini beradigan muhit yarata olishlari lozim. O'qituvchilarning bu mahorati fanni o'qitishga bo'lgan ishtiyoq, kasbiy bilim va qiziqish hissiyotlarini ko'rsata olishlarida namoyon bo'ladi. [1, 69-b.]

Pedagogik mahorat va o'z mutaxassisligini chuqur bilish o'qituvchining eng katta yutug'idir. O'quv jarayonining ikki tomonlama munosabatlarga asoslanganligini hisobga olsak, o'qituvchilarning samarali dars o'tishi o'quvchilarning ham onlayn ta'limga bo'lgan munosabati bilan bog'liq ekanligini eslab o'tish o'rinli. Virtual ta'lim sub'ektlarning o'qishga ishtiyoqi o'qituvchilar tomonidan etkaziladigan chuqur bilim, kasbga qiziqtirish, kelajakka ishonch uyg'ota olish kabilar bilan bog'liq. O'quvchilar tomonidan ishtiyoqsiz, virtual pedagogik mahorati etarli emas deb qabul qilingan o'qituvchilar o'quvchilarda mashlug'lotlarda ishtirok etishda ikkilanish, asabiylashish hislarini keltirib chiqaradi. Shu sababdan avval boshidan o'qituvchi tomonidan tashkil qilingan qulaylik hissi o'quvchilar motivatsiyasini oshirib, ijobiy muhitni yaratishiga e'tibor qaratish lozim.

Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchilar o'quvchilarni darsga qatnashishini ta'minlab turuvchi, lozim bo'lsa kafolatlovchi jamoat madaniyati modelini tashkillashtirishi kerak. 5. Sifatli asenkron muhokamalar orqali mulohaza va muloqotni targ'ib qilish. Ishtirokchi o'z sheriklaridan o'rganishi va munozaraga ongli ravishda hissa qo'shishi uchun, mulohazali javob berishdan oldin darsning boshqa a'zolari sharhlari haqida fikr yuritishi kerak. Tadqiqotlarga ko'ra, yaxshi o'qituvchi bunday fikr yuritishni qanday targ'ib qilish kerakligini biladi. Onlayn ta'lim beruvchi o'qituvchining muvaffaqiyatli strategiyalari qatoriga asenkron muhokamaning davriylik xususiyatini tushunish va joylashtirilgan mavzuni munozara paytida uzilib qolmasligi muhimligini anglash kiradi.

Mahoratli o'qituvchi doimiy ravishda mulohaza yuritish va muhokama qilish uchun imkon beradigan mavzular bilan mashg'ulotlarni tashkil qiladi. Shu o'rinda – sinxron, va – asinxron tushunchalariga qisqa ta'rif berib o'tsak. Onlayn o'rganish sinxron deb aytilsa, bu real vaqt rejimida amalga oshiriladigan onlayn yoki masofaviy ta'lim degan ma'noni anglatadi, ayni paytda asenkron ravishda o'rganish onlayn kanallar orqali real vaqt rejimida o'zaro aloqasiz amalga oshiriladi. Sinxron va asinxron – tarzda ishtirok etishning monitoringi, onlayn o'qitishning zarur tarkibiy qismidir. Shuning uchun o'quvchilar o'quv jarayoni dinamikasini, mavzular muhokamasi va munozaralarni doimiy ravishda tashkil qilib kuzatib boradigan va bunday imkoniyatlar berilmagan taqdirda ishtirokchilarning fikrlarini so'rab turadigan o'qituvchini afzal ko'rishadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

O'qituvchilar ishtirok etish masalalarini muhokama qilish uchun talabalar bilan alohida, oflayn rejimda ham bog'lanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu aloqa, ishtirokchining suhbatlarni o'z zimmasiga olgani va boshqa shaxslarning imkoniyatlariga ruxsat bermasligi natijasida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun munozaralarga munosib va teng ravishda imkoniyatga ko'maklashish mavzu bo'yicha muhokamalarni doimiy ravishda kuzatib borishni talab qiladi. Onlayn ta'lim o'qituvchisining har bir o'quvchi va jamoa bajarayotgan ishni to'g'ri nazorat qila olishi muhim ahamiyatga ega. 6. Faol rahbar va kuzatuvchi muvozanatini me'yorda saqlash. Onlayn o'qituvchilar uchun yana bir muhim strategiya bu - o'quv menejeri sifatida darsni boshlash qobiliyati; bu o'quv jamoasida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. [1, 66-b.]

Dars davom etar ekan, o'qituvchi ta'lim boshqaruvchisi vazifasini o'quvchilar jamoasiga bosqichma-bosqich topshirishi kerak. Ushbu vazifa onlayn hamjamiyatni qurish bilan bog'liq strategiyalarni samarali amalga oshirish va asta-sekin jamoat muhokamalaridan voz kechish orqali amalga oshiriladi. Dars oxirida har bir ishtirokchi o'zini o'zi boshqaradigan o'quvchi sifatida harakat qilishi kerak. Shu jarayonda bilim ko'nikma, ko'nikma malaka va malakalar kompetentsiya darajasiga ko'tarila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.A.Mavlonova, X.R.Sanoqulov, D.P.Xodieva. "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. 2007 yil TDPU.
2. X.R.Sanaqulov, M.Xaydarov "Boshlang'ich sinflarda qog'ozdan amaliy ishlar" o'quv-metodik qo'llanma 1996 yil. TDPU.
3. X.R.Sanaqulov, D.P.Xodieva. «Boshlang'ich sinflarda tabiiy materiallardan amaliy ishlar» o'quv-metodik qo'llanma 2009 yil. TDPU.

MUNDARIJA

3-SHO'BA. RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING UMUMIY O'RTA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI.		
Sh.Norqulov J.Ro'zimatov	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARINING RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (TABIATSHUNOSLIK FANI MISOLIDA)	3
R.N.Ergashev	BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI	6
R.N.Ergashev M.Z.Nasurulazoda	BOSHLAG'ICH TA'LIMNI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI	11
G.P.Isayeva U.A.Ravshanov	O'QUVCHI-YOSHLARNI VIRTUAL OLAM TA'SIRIDAN HIMOYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI	16
S.I.Qulmamatov E.A.Xamzaqulov	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARINI MATNLI MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH USULLARI.	19
A.N.Qudratov D.E.Abduraimov J.J.Xojakulov	RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING HOZIRGI DAVRDA UMUMIY O'RTA TA'LIMDA SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH	23
D.M. Elmuratova S.Sh.Karimova	"TABIY FANLAR"NI O'QITISHDA INNOVATSION VA ELEKTRON TA'LIMiy RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	26
D.M.Elmuratova S.J. Qazaqova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA TURLI INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	30
Sh.Jumanov	MAKTAB MA'NAVIYAT SEKTORLARI FAOLIYATINING ARTPEDAGOGIK PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI	34
G.B.Kurbanova P.U.Omonova	INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YOSHLARNI KASB TANLASHGA YONALTIRISHNING UZVIYLIGINI TA'MINLASH TEXNOLOGIYASI	38
G.B.Kurbanova N.M.Ahmatov	O'QUVCHI-YOSHLARNI KOMMUNIKATIV RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNI	41

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

N.T.Misirova	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILAR IJODIY QOBILİYATLARINING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	43
N.T.Misirova Z.X.Xusanova M.A.Qurbonaliyeva	4-SINF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA BADIY MATN USTIDA ISHLASH IMKONIYATLARI	48
N.T.Misirova X.M.O'rishova	BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING DOLZARB MASALALARI	51
Sh.I.Musurmanova	MAHALLALARDAGI TO'LIQSIZ OILALARDAGI NOJO'YA QILMISHLARNING FARZANDLARI TA'LIM-TARBIYASIGA TA'SIRI	55
Sh.Musurmanova M.T.Egamqulova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA INKLYUZIV TA'LIM BERISHDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	60
G.Sh.Mamutova D.U.Sobirova	DARS JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	65
M.RNurbuvayev	MASOFAVIY TA'LIMDA O'QUVCHILARGA TOPSHIRILADIGAN MUSTAQIL ISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN ZAMONAVIY METOD VA RAG'BAT KARTOCHKALARIDAN FOYDALANISH	69
М.Дж.Тошматова	МЕТОДИКА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	71
М.Дж.Тошматова Ш.Ш.Эсонбоева	КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ	78
A.B.Nizamov A.D.To'xtayeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNI OG'ZAKI VA YOZMA HISOB MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	83
X.Umarov O.Norbo'tayeva R.Fayzullayeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA "FE'L SO'Z TURKUMI" MAVZUSINING O'RGANILISHI	84
X.Umarov A.Cho'lliyeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA	88

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	DARS O'TISH	
X.E.Umarov S.A.Mahmudova	PISA XALQARO BAHOLASH DASTURIGA O'QUVCHILARNI BOSHLANG'ICH SINFDAN TAYYORLASH	91
Sh.T.Kayumova	METHODOLOGY FOR DEVELOPING READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TRIZ PEDAGOGY	93
S.Ch.Xaydarova	O'SMIRLIK DAVRIDA SALBIY XUSUSIYATLARNING PAYDO BO'LISHI	96
S.Ch.Xaydarova	OILAVIY NIZOLAR VA ULARNING BOLA TARBIYASIDAGI AHAMIYATI	100
М.А.Байзакова М.А.Муродкулова	ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКУ	103
М.А.Байзақова	XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFDAN O'QITUVCHILARINI METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURINING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI	107
T.Sh.Muhammadiyev	O'QUVCHILARNING LINGVOMADANIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI	110
D.A.Utanbaeva	THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN PREPARING ELEMENTARY STUDENTS FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS	117
D.A.Utanbayeva Z.D.Qurbonboyeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA LIRIK JANRGA XOS SHE'RIY MATNLAR USTIDA ISHLASH	121
A.M.To'rabekova	GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	125
С.Э.Кабулова Ж.Р.Ташкулова	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ	129
O.I.Saxobidinova	TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	135
S.K.Bazarov M.R.Gadoyboyeva	INKLYUZIV TA'LIMDA MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI	139
H. X.Худойкулова	РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	141
A.M.Matkarimov	O'QUVCHILARNING TA'LIMDAGI	146

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

	MUVAFFAQIYATI VA OILADA TA'LIM MUHITINING UZVIY JIHATLARI	
G.A.Yusufaliyeva	MODERN APPROACHES TO THE EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN ACCORDANCE WITH OUR UNIVERSAL VALUES	151
O.T.Xaitov	DEVIANT XULQ-ATVOR VA UNING TIPOLOGIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA	155
J.A.Ro'zimatov M.U.Savriddinova	THE ADVANTAGES OF DIGITAL TEACHING TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE PROFESSIONAL EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS	157
O.U.Mansurova	UCHINCHI RENESSANS SHAROITIDA MILLIY TARBIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAVJUD IMKONIYATLARI	161
R.Z.Azimova	O'QUVCHI YOSHLARGA SUN'IY INTELLEKT TASIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI	165
G.CH.Shoymatova	INKLYUZIV TA'LIM ISTIQBOLI: MUAMMO VA YECHIMLAR	169
D.K.Hotamova	EFFECTIVENESS OF DIGITIZATION TOOLS IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY	173
M.B.Berdiyeva	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	178
K.I.Eshonqulova	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNING SAMARADORLIGI	184
D.X.Kurbanova	BOSHLANG'ICH SINIFDA "TARBIYA" FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK-YONDASHUVLAR	187
D.X.Kurbanova S.R. Baxromova	O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI	192
G.Shoymatova A.Cho'lliyeva	BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASINING JAMIYATDAGI O'RNI	197
E.A.Xamzaqulov	CHEGARAVIY SHATLARDA VAQT BO'YICHA HOSILA QATNASHGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR.	199
E.A.Xamzaqulov	BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARINI	203

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

M.Z.Mardonova	O'QITISHDA CHET EL TAJRIBALARI.	
M.O'.Beknazarova	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MASSA, SIG'IM VA VAQT O'LCHOV BIRLIKLARI TO'G'RISIDAGI TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	208
M.O'.Beknazarova	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH	214
N.S.Sangirova Sh.A.Xudoynazarov	IJTIMOIIY TARMOQLARDA ZAMONAVIIY YOSHLARNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISH	218
N.G.Ma'rufova	TARBIYALANUVCHILARNING YOSHIGA XOS BO'LGAN PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR ORQALI QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH	221
S.A.Axmedova	BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MATEMATIKA DARSINI TASHKIL ETISH	224
M.K. Jabborova	BOLALARDA LINGVISTIK IJODIIY INTELEKTNI SHAKLLANTIRISH ERTAK VA QO'SHIQLARDAN FOYDALANISH	227
N.A.Sheraliyeva	TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	232
M.A.Abduvaliyeva	INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	238
M.A.Nasrullayeva	BELGIYA VA SHVETSIYA DAVLATLARINING TA'LIM TIZIMLARIGA KOMPARATIV TAHLIL	240
I.A.Turdiyev F.A.Norboyeva	INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	243
D.A. Dadabayeva	BARKAMOL YOSHLAR TARBIYASIDA GENDER MUNOSABATLARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	245
G.O.Omonboyeva G.B.To'xtasinova	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI METODLAR	249
S.A.Jo'raqulova	RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARDA PEDAGOGIK KO'NIKMALARINING KOMPETENSIYAVIIY YONDASHUVI	252
Z.I.Yusupova	O'QUVCHILARDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH	257

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Z.I.Yusupova	MAKTAB O'QUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	261
S.Sh.Aliqulova S.R.Eliboyeva A.M.Qo'shimbatova	ADABIYOT – MILLAT TAYANCHI	266
M.Muxtorova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSNI TASHKIL ETISH TARTIBI	268
F.K.Jumayeva R.S.Xakimjanova	O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z BIRIKMASI VA GAPNING TAVSIFI	270
P.T.Xasanova	MILLIY TARAQQIYOT YO'LIDA YOSHLARNI MA'NAVIYATLI QILIB TARBIYALASHNING AHAMIYATI	275
F.O.Malikova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI	279
J.A.O'razbayeva Sh.J.Niyozullayeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SON SO'Z TURKUMINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISH	282
Z.B.Jumanazarova S.V.Davronova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA ERTAK JANRIGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASH	285
D.K.Doniyorova N.M.Tursunboyeva	BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATNNI O'RGANISH BOSQICHLARI	287
Sh.B.Allaberganova F.I.Abduq'ofurova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH	290
T.G.Valijonova Z.M.Xojimurotova	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI BADIY MATN USTIDA ISHLASH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH	294
S.G.Jumanova D.N.Zakiryayeva	BOSHLANG'ICH TA'LMDA PIRLS TOPSHIRIQLARI USTIDA ISHLASH	296
S.B.Qo'chqorova M.U.Xo'jaqulova	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING TA'LIM-TARBIYASIDA ERTAKLARNING AHAMIYATI	300
Z.A.Abdusattorova M.A.Rahmonova	ERTAK JANRIGA XOS MATNLARINI O'RGANISH	303
F.Safarova M.Ataqulova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA "MATN" MAVZUSINING O'RGATILISHI	305
Sh.Anorqulova L.Raxmonova	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI O'QISH VA YOZISHGA O'RGATISH USULLARI	308
O.K.Abduhakimova	ILMIY OMMABOP JANRGA XOS MATNLAR	312

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

Z.B.Burxiyeva	USTIDA ISHLASH	
M.I.Norbo'tayeva D.A.Xolmamatova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR TA'LIM-TARBIYASIDA MAQOL JANRINING AHAMIYATI	316
D.X.Qodirqulova N.N.Turdibekova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISH USTIDA ISHLASH	318
N.Saydullayeva F.B.Abdusamatova	BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH	321
D.H.Rabbimqulova Ch.F.Sharifova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SHE'RIY MATNLAR USTIDA ISHLASHGA INNOVATSION YONDASHUV	325
M.R.Imomxo'jayeva Sh.O'.O'ktamova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI RASM ASOSIDA IJODIY MATN TUZISHGA O'RGATISH	329
X.R.Botirova N.A.Sadiqulova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASAL JANRIGA OID MATNLAR USTIDA ISHLASH	332
M.A.Muhiddinova L.I.Hakimova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA OLMOSH SO'Z TURKUMINI O'RGATISH USULLARI	337
M.F.Elmurodova F.B.Bahromova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN TURLARI	340
G.Qurbonboyeva Smaylova Nilufar	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA TOPIUSHMOQLARDAN FOYDALANISH USULLARI	343
N.M.Abdikayumova U.G'.Baxtiyorova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI IJODIY MATN TUZISHGA O'RGATISH STRUKTURASI	345
Sh.N.O'rinboyeva O.U.Muxtorova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI O'QISH VA YOZISHGA O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	348
A.D.To'xtayeva M.F.Abdushukurova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS JARAYONLARIDA DIKTANT MATNI USTIDA ISHLASH METODIKASI	352
H.Xoldorova S.Fayzullayeva	ABDULLA AVLONiy IJODIDA MASAL JANRINING O'RNI	356
G.Saydaliyeva M.O'taganova	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA HIKOYA JANRIGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASHNING O'ZIGA XOS SHART-SHAROITLARI	360
Sh.Sh.Usmonova S.G'.Tolibjonova	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI VA MUSTAQIL FIKRLASH QOBILYATINI O'STIRISH	364
S.G'.Raxmatova N.R.Mamatqulova	BOSHLANG'ICH SINFLARDA SIFAT SO'Z TURKUMINI	368

Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari

F.O.Yusufboyeva M.Sh.Umarova	O'QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH	
L.Rakhimjonova O.Namozova	3-SINF O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA HIKOYA JANRIGA XOS METALLAR USTIDA ISHLASH IMKONIYATLARI	372
A.A'zamova S.Xaitboyeva E.Ne'matova	O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNING KIRIB KELISHI VA RIVOJLANISHI	374
S.SH.Turdiboyeva	O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARDA DEVIATSIYA TURLARI	376
O.O.Abduqunduzova	BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	380
Xursanova Mohinur Abdujabbor qizi	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI VA EKOLOGIK TA'LIMNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	382
Ko'charov Baxtishod Nazarov Elbek	BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA DARS MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH	387
S.M.Norboyeva Z. Rasulova	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH	390

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON “ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEMS”

“UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING DOLZARB MUAMMOLARI” MAVZUSIDA XALQARI ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

1-QISM